

ILM-FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 2-SON

MAVZUSIDAGI ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI

2020
27-AVGUST

SHO'BALAR

ANIQ
FANLAR

TABIY
FANLAR

TEXNIKA
FANLARI

KITOBXONLIK

IQTISOD
FANLARI

PEDAGOGIKA
FANLARI

FILOLOGIYA

SAN'AT

**"ILM-FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANISHI "NOMLI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ONLINE KONFERENSIYASI**

2020. 27 avgust

**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
"ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В РАЗВИТИИ НАУКИ"**

2020. 27 август

**REPUBLICAN SCIENTIFIC-PRACTICAL ONLINE CONFERENCE "APPLICATION OF
MODERN METHODS IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE "**

2020. avgust 27

27 avgust

Тахририят**О. Муҳаммадиева**

Терду Фалсафа кафедраси уқитувчиси Фалсафа
фанлари буйича фалсафа доктори (PhD)

У. Тўлаков

Термиз давлат университети Иқтисодиёт ва
туризм факультети Молия кафедраси катта
ўқитувчиси

Ф. Холлиев

Термиз давлат университети Физика-математика
факултети, Амалий математика ва информатика
кафедраси ўқитувчиси

Т. Мамаджанова

Иқтисодиёт ва менежмент кафедраси катта
ўқитувчиси. (PhD)

Editorship**O. Muhammadiyeva**

**Teacher of the Department of Philosophy,
Termez State University. Doctor of
Philosophy(PhD)**

U. Tulakov

**Teacher of Department of Finance
Faculty of Economics and Tourism,
Termez State University**

F. Xollieva

**Teacher of Department of Applied
Mathematics and Informatics,
Faculty of Physics and Mathematics,
Termez State University**

T. Mamajanova

**Head Teacher of Department of
Economics and Management. (PhD)**

Hamkor tashkilotlar

- Xorazm viloyati Xalq ta'limi boshqarmasi
- "ACADEMIC" ilmiy-amaliy maqolalar jamoat birlashmasi
- JAMOATChILIK ISLOHOTLARI tashkiloti;
- LIDER yoshlar asotsiatsiyasi;

27 avgust

MUNDARIJA**I. KITOBXONLIK YO'NALISHI**

1	Одинайева Озода Рустамовна	ТИКАНДАН ГУЛ ЎСТИРИШ-ОЛЛОҲНИНГ ҚУДРАТИДИР	11
2	Teshayeva Marjona	YOSH XOTIN-QIZLARNI QO'LLAB- QUVVATLASHGA DOIR DAVLAT SIYOSATINI AMALGA OSHIRISH, HUQUQ VA MANFAATLARINI HIMOYA QILISHDAGI MUAMMO VA YECHIMLAR	15
3	Mamatova Guli Xidiraliyevna	KITOB -NAJOT, KITOB-HALOSKOR	20
4	Махмудова Дурдона Миркаримовна	ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВОСИТАЛАРИ ОРҚАЛИ МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА КИТОБХОНЛИККА МЕХР УЙЎТИШ	23
5	Расулова Нодира Сардаровна	АЁЛЛАРНИНГ СИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ ДАВР ТАЛАБИ (сиёсий партиялар “Аёллар қаноти” мисолида)	26

II. IQTISOT

6	Ikromova Madinabonu Ozodbek qizi	DAVLATNING IQTISODIYOTDAGI ROLI	37
7	Nomozov Abduvohid Abdurazzoq o'g'li	TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA VOJXONA ORGANLARI TOMONIDAN AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR	40
8	Халмуратов Куаныш Полатович	ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИНИ УЙ-ЖОЙ БИЛАН ТАЪМИНЛАШДА ДҲШ АСОСИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ	44
9	Халмуратов Куаныш Полатович	ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА ДАВЛАТ – ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИНГ ТАШКИЛИЙ- ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	48
10	Оразымбетова Аксунгул Куанышбаевна	ИННОВАЦИЯЛАРДАН ПАЙДАЛАНЫЎ ТИЙКАРЫНДА СЫРТҚЫ БАЗАРЛАРДА ТОВАРЛАР ҲАМ ХЫЗМЕТЛЕР БӘСЕКЕЛИГИН АСЫРЫЎ	51

III. TEXNIKA

27 avgust

11	Кудайбергенов А.А.	КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НЕУСТАНОВИВШЕГОСЯ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В МАГИСТРАЛЬНЫХ КАНАЛАХ ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ	59
12	Рахимов Ш.Х., Сейтов А.Ж.	ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕУСТАНОВИВШЕМСЯ ДВИЖЕНИЕМ ВОДЫ В МАГИСТРАЛЬНЫХ КАНАЛАХ	63
13	Каипбергенова Гулжамила Расбергеновна Узакбаева Мехрибан Муратбаевна	ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЦЕССА ОБОГАЩЕНИЯ КАОЛИНА С ЦЕЛЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ	67
14	Раббонаева Мохинур Юнус кизи	АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА ИЖОБИЙ ВА САЛБИЙ ОҚИБАТЛАРИ	71
15	С.М.Абдуллаева Ў.Н.Султонова	МУҲАНДИСЛИК МУТАХАССИСЛИГИ БЎЙИЧА ТАЛАБАЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА МАТНСАД ДАСТУРИДАН ФОЙДАЛАНИШ	75
16	Temur Yo'ldoshov Matkarim o'g'li Iroda Mavlonberganova Phomjon qizi	AVTOMATLASHTIRILGAN AXBOROT TEXNOLOGIYASI TURLARI	82
IV. TAVBU			
17	Bekmuratov Sunnetbay Temirbaevish	GEOGRAFIYA SABAG'INDA OYINLARDAN PAYDALANIV	87
18	Namroyev Muxtor Ozodovich Erkinov Qudrat To'qinovich	TIBBIY EKOLOGIK RAYONLASHTIRISHNING NAZARIY MASALALARI	90
19	Matkarimova A.A. Boltabaev.A.C. Turaboeva G.N.,Qilicheva M.G.	INDIGOFERAL ЎСИМЛИГИ УРУҒЛАРИНИНГ ЎЗМУ БОТАНИКА БОҒИ ШАРОИТИДА ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ	95
20	Адамбой Садуллаевич Болтабаев Одамова Зилола Марксовна	ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ, ҚЎШКЎПИР ТУМАНИДАГИ ҒЎЗА ВА БЕДА АГРОЦЕНОЗИДА ТАРҚАЛГАН МИРИД (<i>MIRIDAE</i>) ҚАНДАЛАЛАРНИНГ ТУРЛАР ТАРКИБИ, ЎСИМЛИКЛАР БИЛАН ОЗИҚЛАНИШИ. ДАЛА ҚАНДАЛАСИ (<i>LYGUS PRATENSIS LINNAEUS 1758</i>) ВА БЕДА ҚАНДАЛАСИ (<i>ADELPHOCORIS LINEOLATUS GOEZE 1778</i>)	99

27 avgust

21	Хамидов Абдувахоб	ТИЛ ВА АДАБИЁТ ТАЪЛИМИНИ ИЛМИЙ-ПЕДАГОГИК ВА ЗАМОНАВИЙ ЁНДОШУВЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШДА “ТИЛГА ЭЪТИБОР – ЭЛГА ЭЪТИБОР”	108
22	Jumaniyozova Zulayho Boltayevna	GEOGRAFIYA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI	118
23	Хамидов Абдувахоб	ГЕОГРАФИЯ ФАНИДАН ТУРЛИ БОШҚОТИРМАЛАР ТЎПЛАМИ	121
V. PEDAGOGIKA			
24	Одинайева Амбаржон Рустамовна	АЛИШЕР НАВОИЙ ҲАЁТИ ВА ИЖОДИНИ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ЎҚИТИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ <i>(6-синф Адабиёт дарслигидаги савол ва топшириқлар мисолида)</i>	135
25	Халмуратов Мийирбек Тажетдинович Есимбетов Адилбай Тилепович	ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ - ШАХСНИ КОМПЛЕКС ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ УЗВИЙ ҚИСМИДИР	141
26	Дилшод Абдувоҳидов	ЖАҲОН ТЕМИРЎЛ ТРАНСПОРТИ ТАРИХИ: ЕВРОПА, АҚШ ВА РОССИЯ МИСОЛИДА.	146
27	Утегенова Каламкас Мансуровна	ЎҚИТУВЧИ МАҲОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА ЎҚИТУВЧИ МЕҲНАТИНИ ИЛМИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ	149
28	Адилова Нигора Сатторовна	МАТЕМАТИКАДАН БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ ВОСИТАЛАРИ	154
29	Шаропова Гулчехра Чориевна	“УСТОЗ-ШОГИРД” АНЪАНАЛАРИ ПЕДАГОГИКАНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ	157
30	Рахматова Матлуба Тоштемировна	БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН МЕТОДИКАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	161
31	M.Alimova	HOW TO TEACH ENGLISH PHRASAL VERBS TO LEARNERS EFFECTIVELY	164
32	Қаллибекова Айсара Кадирбергеновна Жумамуратова Гулзира Ажимуратовна	МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ БИЛИМЛЕНДИРИЎ ШЎЛКЕМЛЕРИНДЕ ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛЫҚ АЎЫЗ-ЕКИ ДӨРЕТПЕЛЕРИНИҢ БАЛА ТӘРБИЯСЫНДАҒЫ ОРНЫ ҲӘМ ЖАС ӨЗГЕШЕЛИГИНЕ КАРАП АЖЫРАТЫЎ.	168
33	Нуриддинова Наргиза Муртазаева Ф.Р.	МОЛОДЕЖЬ – ЭТО ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ БУДУЩЕГО	170

27 avgust

34	Xaitova Dildora Omanovna	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA KREATIV FIKRLASH VA MOTIVATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI	173
35	Normetova Nigina	TEACHING GRAMMAR IN ENGLISH LANGUAGE	176
36	Файзуллаева Малика Закировна, Рустамова Мавлуда Эркиновна	“ИЛК ҚАДАМ” ДАВЛАТ ЎҚУВ ДАСТУРИ АСОСИДА ГУРУХЛАРДА РИВОЖЛАНТИРУВЧИ МАРКАЗЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ	181
37	Шарафутдинова Дурдона Акмалевна	МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИДА ТАРБИЯЧИНИНГ РИВОЖЛАНТИРУВЧИ МАРКАЗЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШИ ВА УНГА РАЎБАРЛИК ҚИЛИШИ ПЕДАГОГИК ЖАРАЁН СИФАТИДА	186
38	Haqberdiyeva Gulnoz Rustamovna	TA'LIMIY O'YINLAR VA ULARDAN BOSLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING BILIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA FOYDALANISH	193
39	Ro'ziyeva Zebiniso Tursunmuratovna	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MA'NAVIY TARBIYANING YEVROPACHA VA MILLIY XUSUSIYATLARI	195
40	Kitjanova Dauletbike Serjanovna	BARKAMOL AVLODGA TA'LIM-TARBIYA BERISHDA O'QITUVCHI FAOLIYATIDAGI PEDAGOGIK MAHORAT DOLZARB MASALA	198
41	Karimova Muxabbat Baxtiyarovna	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI O'QITISHDA INNOVATSION FAOLIYAT.	201
42	Mahmudova Nazokatxon Alijonovna	INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA QO'LLANADIGAN II SHAXS OLMOSHLARINING IJTIMOY-LINGVISTIK TAHLILI	203
43	Shamanova Lola Bahodirovna	ZAMONAVIY TA'LIM PSIXOLOGIYASI HAMDA TEXNOLOGIYALAR.	207
44	Sahatova Guloyim Muzapparovna, Azimova Lola Jabborovna	O'RGATISHDA SINFDAN TASHQARI O'QISH DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH	211
45	Kamolova Shohida	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA AQLIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISHNING MAZMUNI	217
46	Madina Mirzayeva	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA PSIXOLOGIK YONDASHUV	220
47	Inomova Umida Telmanovna	TA'LIM SIFATI ICHKI MONITORINGI – BO'SHLIQLARNI ANIQLASH VA UNI BARTARAF ETISHNING DASTLABGI CHORASIDIR	224

27 avgust

48	Қалмурзаева Рано Қонысбаевна	ҚЎРҚУВ ВА ҚЎРҚУВ ХИССИНИ ЕНГИШИ	228
49	Sobirova Feruza Sharifjonovna	INSON SALOMATLIGINING RUHIY ASOSLARI .	232
50	Жўраева Наргиза Тоировна	ТАЪЛИМНИНГ ИНТЕРФАОЛ СТРАТЕГИЯЛАРИ	236
51	Sobirova Mashhura Sayimovna	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI	239
VI. FILOLOGIYA			
52	G.Muhammadjonova Ulug'bek qizi	ARAB TILIDAN O'ZLASHGAN SO'ZLARNI ADABIYOTDA, KUNDALIK HAYOTIMIZDA ISHLATILISH O'RNI	243
53	To`xtasinova Naimaxon Rahmonjon qizi	FORMAL HAMDA SISTEM TILSHUNOSLIK NAZARIYASIDAN SO'Z BIRIKMALARINING TAHLILI	247
54	Karimova Mushtariy	ELBEK SHE'RLARIDAGI METAFORALAR VA ULARNING LINGVOPOETIKASI	252
55	Халмуратов Тажетдин Жумашевич, Дарменбаева Назийра Мурат кызы	ОБРАЩЕНИЯ, ОСЛОЖНЯЮЩИЕ СТРУКТУРУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»	255
56	Xaminova Shahnoza	ULUG'BEK HAMDAM HIKOYALARIDA BADIY DETALDAN FOYDALANISH MAHORATI	260
57	Utegenov Ikrom	LEXICAL TRANSFORMATION IN TRANSLATION	263
58	Ro'zumova Gulbahor	XITOIY TILIDA FONETIKA VA UNING O'RGANILISH TARIXI	268
59	Rajabova Nafisa	KECHA VA BUGUN: NE'MATLAR QADRINI ANGLAMOQDAMIZ	275
60	Abdullayev Hayotjon Baxtiyor o'g'li	MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARIDA TAZOD SAN'ATINING QO'LLANILISHI.	279
61	Sultanova Umidakhan Matkarimovna Jumaniyozova Oygul Boltayevna Jumaniyozova Hovojon Boltayevna	INNOVATIVE METHODS IN TEACHING ENGLISH	283
62	Masharipova Feruza Jumanazarovna Khayitboeva Oltinoy Shonazar qizi	INTEGRATING STORY-BASED APPROACH TO EXPAND LEARNERS' CRITICAL THINKING SKILLS	287
63	Narbayera Shahlo Madaminovna	NOMODDIY MADANIY MEROSNING ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIGA TATBIQI	290
64	Maturazova Iroda Saliyevna	UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA O'QUVCHILARGA FAN NAZARIYASINI CHUQURROQ SINGDIRISH USULLARI	293

27 avgust

65	Yodgorova Muhabbat	"ILM-FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 2-SON"	306
66	Turakulova Nargiza	NAVOIYNI ANGLASH YO'LIDA	310
67	Xajiyeva Madinaxon Ravshanbekovna	INTERNET JURNALISTIKASIDA REPORTAJ JANRI TALQINI	313
68	Дилфуза ТОШНИЁЗОВА	ИБНИ ДАВЛАТ ИЖОДИДА АДАБИЙ-ЭСТЕТИК ҚАРАШЛАР ВА ИДЕАЛ МАСАЛАСИНИНГ АКС ЭТИШИ	318
69	Гулзода Байрамдурдиева	ВИЛЛИАМ ШЕКСПИРНИНГ ИНГЛИЗ НУТҚ МАДАНИЙАТИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ХИССАСИ	321
70	Содикова Зулфия Базарбаевна	ТАРЖИМАДА МУҚОБИЛЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ТУРЛАРИ	325
71	Nishonova Feruzaxon	ZAMONAVIY METODLAR YORDAMIDA ALISHER NAVOIY IJODINI O'RGANISH USULLARI VA UNING AFZALLIKLARI OTAMGA BAG'ISHLAB...	328
72	Yo'ldasheva Ilmira Olimbayevna		332
73	Vohidova Durdon Murodiljon qizi	ADABIYOT DARSLARIDA NOSTANDART TESTLARDAN FOYDALANISH	334
74	Masharipova Farida Bahromovna	ADABIYOT DARSLARIDA "CHARXPALAK" METODINI QO'LLASH	340
75	Xusaynova Laylo	"DEVONU LUG'OTIT TURK" ASARIDA TOPONIMLAR	342
76	Mukhamadjonova Dilrabo Bakhromjon qizi	THE MODERN STRATEGIES OF ENGLISH READING IN SECONDARY SCHOOLS	344
77	Гулсун Назарова Рустамовна	ИНГЛИЗ ТИЛИ НОСТАНДАРТ ЛЕКЦИКАСИ – СЛАНГ СЎЗЛАР	350
78	Uzaqbaeva Nazira	QARAQALPAQ TIL BILIMINDE BOLÍMLÍ HÁM BOLÍMSÍZLÍQ MÁNILERINIŇ AFFIKSLER ARQALÍ AŇLATÍLÍWÍ	356
79	Хакимова Мафтунахон	ЖАМИЯТ МУКАММАЛЛИГИ ВА ИНСОН КАМОЛОТИ ЙЎЛИДА (НАВОИЙ САБОҚЛАРИ)	359
80	Doniyorov Musoqul Djuraqulovich	YOSHLAR TA'LIM -TARBIYASINI , ZAMONAVIY BILIM VA MA'NAVIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA O'ZBEK VA JAHON BOLALAR ADABIYOTINING O'RNI VII. ANIQ FANLAR	363
81	Qurbanova Saida Sobirovna	MATEMATIKA FANINI O`QITISHDA YANGICHA YONDASHUVLAR	369
82	Esanova Lutfiya Shermamat qizi	BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARIGA INGLIZ TILINI O`QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV MASALALARI	372
83	Boysoatova Yulduz Ismoil qizi	MATEMATIK TA'LIMNI AMALGA OSHIRISHDA BA'ZI MATEMATIK MASALALARNI YECHISH USULLARI.	377

27 avgust

84	Atag'ullaeva Uldawlet Amudullaevna	XXI ASR KOMPYUTER ASRI: TA'LIM JARAYONIDA KOMPYUTER TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	381
85	Shodiyeva Shahnoz Islomovna	МАТЕМАТИКА ФАНИНИ О'QITISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH	385
86	Эшмуродов Олим Норбоевич	МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА	397
87	Yomg`irova Gulshirin	МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИНИ О'QITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	401
88	Saidjanova Iroda Abdullayevna	PISA TADQIQOTLARI. МАТЕМАТИК МУЛОHAZA YURITISH VA MASALALAR YECHISH. VIII. SAN'AT	406
89	Касимов Нозим Козимович	ХАЛҚ ЛАПАРЛАРИДА ОБРАЗЛИЛИК МАСАЛАЛАРИ	407
90	Rahmatilla Raximov Qurbonovich	TASVIRIY SAN'AT FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANIB, O'QUVCHILARNING IJODKORLIK QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH	417
91	Алимджанова Нодира Абдугапаровна	ЎЗБЕКИСТОНДА ТЕАТРЛАШГАН РАҚС ЖАНРИ РИВОЖИ	419
92	Xolbekova O'g'ilo'y Isroil qizi	ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA TASVIRIY SAN'ATNING ROLI	424
93	Бухарбаев Ёқуб Мамасолиевич	XVIII-XIX ASRDA MARKAZIY OSIЁDA IJOD QILGAN XATTOTLAR TARIXIDAN LAVXALAR	426

I. KITOBXONLIK YO'NALISHI

ТИКАНДАН ГУЛ ЎСТИРИШ-ОЛЛОҲНИНГ ҚУДРАТИДИР

*Одинайева Озода Рустамовна
Хоразм вилояти Тупроққала
тумани 5-сон мактаб директори*

Анотация: Ушбу мақолада китобхонликни тарғиб қилиши ва оилада мутолаа маъданиятини шакллантириши, ҳамда бадиий адабиётнинг ижобий тарафларини ўқувчи қалбига етказиб беришига хизмат қилувчи “Сўнгги тўфон” асари ҳақида фикр юритилган. Аҳмад Лутфий Қозончи асарлари орқали оилада таълим –тарбия, исломий маъданият, шу билан бирга, инсон зиддиятли вазиятларга тушиб қолганда ҳам, Оллоҳнинг ризолигига қаратилган йўлни танламоғи ҳақида баён этилган.

Калит сўзлар: китоб, китобхонлик, тарбия, асар, оила, сабр, нафс, виждон, маънавият, илм.

*Китоб мутоласига ҳавас аввало,
оиладан бошланиши, ота-оналар
фарзандларида китоб ўқишига меҳр
уйғотиши учун ўзлари китобхон бўлишлари лозим.
Шавкат Мирзиёев*

Мустақил ва навқирон Ўзбекистонимизга зукко, ақлли ҳамда фидойи ёшлар ярашади. Она Ватанга муҳаббат, Ватан тақдири ва келажаги учун маъсулият ҳисси эса, ҳар бир ёш авлодга аввало китоб орқали сингдирилади. Китоб –инсон ҳаётини ранг-баранг қирраларини очиб берувчи, ўқувчининг қалбига оилага, ватанга бўлган меҳрни олиб кирувчи бебаҳо кучдир. Кунлардан бир куни Лукмони Ҳакимдан: “Шунча илмни қандай тўпладингиз?” деб сўрашибди. Шунда донишманд: “Китоб ўқиётган пайтларимда ёндирган чироқ мойини ҳисобланг, унинг қиймати еб-ичган нарсаларимдан кўпроқдир”, деб жавоб берган экан. Ҳаёт суръатлари ниҳоятда тезлашиб бораётган бир пайтда бизга китоб, ҳар қачонгидан керак ва зарур. Бежизга соҳибқирон бобомиз Амир Темур “Китоб барча бунёдкорлик, яратувчанлик ва ақл идрокнинг, илм донишнинг асосидир, ҳаётни ўргатувчи мураббийдир” деб ёзмаган. Асрлар,

27 avgust

вақтлар ўтса ҳамки китобнинг аҳамияти йўқолмаган. Фақат китобхон ёшлар камайиб кетган. Китобни аввало жамиятимиз шуурига сингдиришимиз лозим. Бу борада давлатимизда кўплаб ишлар амалга оширилмоқда. Давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёев ташаббуси билан мазкур масалага давлат сиёсати даражасида қаралиб, самарали ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, “5 ташаббус”да китобхонлик тарғиботи ҳамда мутолаа маъданияти ўз аксини топган.

Баркамол шахсни тарбиялашда беқиёс аҳамиятга эга бўлган, энг яхши йўл бубадий ва илмий китоб мутолаа қилиш эканлигини ҳеч биримиз унутмаслигимиз керак. Ватанимга муносиб фарзанд, оилам учун керакли инсон бўлиш учун мен ҳам бадий ва илмий асарларни кўплаб мутолаа қиламан. Турк ёзувчиси Аҳмад Лутфий Қозончининг асарларини ўқир эканман, беихтиёр истеъдодли адиб Ўткир Ҳошимовнинг куйидаги сўзлари ёдимга тушади: “Китобдаги қувонч ва изтиробларни ўқувчи ўзиники деб қабул қилсагина, ўша ҳақиқий асардир”. Дарҳақиқат ёзувчи асарни ўқувчи қалбига олиб кирсагина, у ўз қийматини топади. А.Л.Қозончининг барча асарлари ўзининг тарбиявий жиҳати билан бошқа асарлардан ажралиб туради. Муаллифнинг асарларида бош қаҳрамонлар турли зиддиятли ва қийин вазиятларга тушиб қолганда ҳам Олҳнинг ризолигига қаратилган йўлни танлашлари, бу асарларни ниҳоятда диний-тарбиявий жиҳати юқори эканлигидан далолат беради. Айниқса “Сўнгги тўфон” асаридаги нафс ва виждон ўртасидаги кураш мени ҳаёт ҳақида ўйлашга мажбур этди. Асарда ўша даврнинг воқеалари тўлалигича очиб берилган. Муаллиф таъкидлаганидек, “Одамларнинг тошбағирлиги, меҳрсизлиги, атрофдагиларга совуқ муносабати олдида қаҳратон қиш ҳам қолиб кетади. Улар манфаатларидан бошқа нарсани ўйлай олмайдилар”.

Асар бош қаҳрамонларидан бири Турсун ўзининг тарбиясизлиги ва бемеҳрлиги ҳамда ўта даражада инсофсиз эканлиги билан ўқувчи қалбида нафрат туйғусини уйғотади. Хасан Турсуннинг ўғли...гўдаклигиданоқ ҳаётнинг аччиқ ва изтиробли зарбалари остида яшаб келаётган болакай. Фариди опа ушбу оиланинг бамисли ёниб турган юлдузи. Онаизор фарзандини инсофли, диёнатли қилиб вояга етказиш, ислом уммати учун зилол сувидек тоза фарзандни

27 avgust

ўстиришни ўз олдига энг катта мақсад қилиб қўйган эди. Фарида опа ҳозирги замонамиз аёлларига ҳам намуна бўла оладиган, гўзал тарбияга эга аёл.

Асарни ўқир эканман, калбимни Турсунга ўхшаган оталарга нафрат туйғуси чулғаб олади. Оила ўта ночорлиги сабаб хатто уйни иситиш учун кўмирга ҳам муҳтож эди. Тиканлар орасида гул бўлганидек, ўша даврда хасис одамлар орасида ҳам Лутфуллоҳ амакидек сахийлар ҳам бор эди. Лутфуллоҳ амаки Турсуннинг ахлоқсизлиги, ноинсоф эканлигига қарамай, Фарида опанинг меҳрибон ва диёнатли аёл бўлганлиги учун ҳам уларни уйига кўмир элтиб берди. Ўшанда Хасаннинг “Яшасин, кўмир, наҳотки кўмир келди” деб қийқириб хурсанд бўлиши ҳам, муаллимаси Хасанга оёқларини совуқ қордан, муздек сувлардан асраш учун совға қилган этигини кийиб, қалби ҳаяжонга тўлиши ҳам узоққа бормади. Илма-тешик, ҳеч балога ярамайдиган оёқ кийимидан энди қутулган, анчадан бери шундай бежирим этикларни орзу қилиб юрган болакайнинг қувончини разил ота бир онда йўққа чиқарди. Боласига ўзи олиб бермагани бермаган, шу этикчаларни қиморга тикмаса бўларди-ку!!!

“Хасан ичи бўшаб, юзлари ишиб кетгунча йиғлади. Кечки овқат пайтида Турсунга ўғлининг кўриниши ёқмади:

-Ҳа, Хасан, кўзларинг қизарибдими?

Хасан индамади.

-Йиғладингми? Кимдир ҳафа қилдими ёки урдими?

Хасан бошини кўтариб деди:

-Этикчаларимга йиғладим. Энди қандай мактабга бораман, уяламан. Ўқитувчим нега яна эски оёқ кийимда келганимни сўради, нима дейишни билмай қолдим.

-Унга нима, нима иши бор?

-Нега иши бўлмасин? Ким олиб берди этикни?

Хасан давом этди:

27 avgust

-Ўзингиз-ку олиб бермайсиз, бошқалар берганини эса қўймайсиз.

Истасангиз, эски туфлигимни ҳам олиб кетинг. Мен мактабга ялангоёк бораман..."-деди.

Мени фикримча бундай оталар, бундай инсонлар нафақат ўша давр учун, балки бугунги кун учун ҳам бир тўфондир!!! Турсунда меҳр-оқибат умуман йўқ. У фақат оиласига қайғу ва изтироб олиб келади. Энг дахшатли душман ҳам бу оила бошига бундай қора кунларни сола олмайди. Ота-ота эмас, душмандан баттар эди. Ҳар нарсага қодир бўлган роббимиз, тикондан ҳам гул ўстирганидек, Турсундай отадан, Хасандай маъсум болани яратиши ҳам унинг қудратидир. Инсофсиз отадан пайдо бўлган Хасан нафси билан бўлган курашда доимо оллоҳнинг ризолиги учун, онаси берган гўзал тарбия сабабли ғолиб чиқади. Ота унга ўз касбини ўргатиш мақсадида катта ўлжани ўмариш учун ўғирликка олиб борганда ҳам, ҳар биримизни лол қолдирадиган иш қилади. Ўғирланиши керак бўлган маржонларни дастрўмолча билан устини беркитади ва отасига ҳеч нарса йўқ эканлигини айтиб оиланинг мулкига тегмайди. У софдил ва диёнатли бўлишига қарамай отаси сабаб тенгдошлари орасида "айбсиз айбдор"га айланади. Ўғрининг боласи деган тамға сабабли боши эгилади.

Аҳмад Лутфий Қозончининг асарлари ана шундай юксак бадиий моҳиятга, маърифий аҳамиятга эга дурдоналардир. Унинг нафақат "Сўнгги тўфон" асари, балки бошқа асарлари ҳам қалбларимизни инсоний туйғулар билан мавжлантиради. Бежизга Республика Маънавият ва маърифат маркази бош мутахассиси Феруза Азимова муаллифнинг «Ўгай она» асари ҳақида "Воқеалар мазмуни, қаҳрамонлар характери билан китобхон қалбида мустаҳкам ўрин эгаллайди, унинг онггу шуурига, сезгиларига таъсир этиб, маънавий оламида турли ўзгариш, янгиланиш, юксалишларни содир этади. Бу асар ўз ижодкорининг ҳам шарафланиши, шуҳрат қозонишига ҳам сабаб бўлади" деб ёзмаган. Адибнинг асарлари оила даврасида ўқиладиган, оила энг буюк маскан эканлигини исботлайдиган бадиий хазинадир.

27 avgust

Мен бу асарлар орқали аёлнинг сабри оилани мустаҳкамлаб, ҳақиқий оила қилишини англаб етдим. Ҳар бир инсон виждонан иш тутсагина, Оллоҳнинг ризолигига эришиши мумкин эканлигини билиб олдим.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ҳар бир етишиб келаётган ёш авлод шундай тарбиявий китобларни кўплаб ўқиши керак. Зеъро китобхон ёшлар келажагимиз кафолатидир. Оилавий китобхонликни, ижтимоий тармоқлардаги китобхонликни ҳамда китобхонлик танловларини жамиятимизда кенг тарғиб қилиш орқали биз энг оий мақсадимизга эришган бўламиз. Биздан ривожланган маъданият ва маърифат қолиши лозим.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ:

1.Ш.М.Мирзиёев. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг кўшма мажлисдаги нутқ /-Тошкент: Ўзбекистон, 2016.-56 б.

2.Ш.М.Мирзиёев. Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга курамиз -Тошкент: Ўзбекистон, 2017.-488 б.

3.А.Л.Қозончи. Энг сара асарлари. –Тошкент.: Адабиёт учқунлари. 2018-йил.-448 б.

4. Шавкат Мирзиёев. Ҳаракатлар стратегияси. -Тошкент: Адолат, 2017.-112 б

YOSH XOTIN-QIZLARNI QO'LLAB-QUVVATLASHGA DOIR DAVLAT SIYOSATINI AMALGA OSHIRISH, HUQUQ VA MANFAATLARINI HIMOYA QILISHDAGI MUAMMO VA YECHIMLAR

Teshayeva Marjona
Buxoro davlat universiteti 1-bosqich talabasi
Tel. raqam: +998974888464
E-mail: marjona.teshayeva199882@gmail.com.

Annotatsiya: Yurt ravnaqi, mamlakat taraqqiyotida, oila va jamiyat hayotida,unib-o'sib kelayotgan kelgusi avlod ta'lim-tarbiyasida, ularning har tomonlama yetuk, barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishida xotin-qizlarning ahamiyati

27 avgust

har qanday davrda ham qadrlidir. Bugungi kunda, ijtimoiy-ma'naviy, siyosiy-iqtisodiy hayot, ishlab chiqarish, tadbirkorlik, fermerlik, ta'lim, madaniyat, hattoki davlat boshqaruvi hayotini ham xotin-qizlarning ishtiroki, o'rnisiz tasavvur qilish qiyin. Garchi, ular mamlakatimiz aholisining 50% ini tashkil etsa ham.

Kalit so'zlar: *Jamoat fondi, masofaviy qo'llab-quvvatlash, ayollar maslahatxonasi, reproduktiv salomatlik, kasalliklar profilaktikasi.*

*Xotin-qizlarga e'tibor hamma
vaqt barcha sa'y-harakatlarimiz
markazida bo'lishi kerak!
Sh. Mirziyoyev*

O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi, uning joylardagi hududiy bo'linmalari, Xotin-qizlar qo'mitasi jamoat fondining jamiyatimizning asosiy bo'g'ini hisoblanmish yosh xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga doir ayni damdagi vazifalari sarhisob qilinganda, joylardagi og'ir hayotli vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarni, shu jumladan, nogironligi bo'lgan ayollarni o'z vaqtida aniqlash, ular bilan yakka tartibda hamda aniq maqsadga yo'naltirilgan ishlarni olib borayotganligi, ularni masofali qo'llab-quvvatlayotganligi, xotin-qizlarining bandligini ta'minlash, ular o'rtasida oilaviy hamda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha amaliy ko'mak berilayotganligini, huquqlarni muhofaza qiluvchi organlari fuqarolarning o'zini-o'zi boshqaruvchi tashkilotlar bilan birgalikda xotin-qizlar o'rtasida jinoyatchilik profilaktikasini samarali tashkil etilayotganligini alohida ta'kidlash joiz. Ayni damdagi eng muhim vazifalardan biri ham, "masofali qo'llab-quvvatlash"dir. Shu masalaga chuqur e'tibor qaratilsagina, hozir kunda bir necha muddat o'z yechimini topmay kelayotgan muammolar bartaraf etilishida, ishonamanki, dolzarb turtki vazifasi bajariladi. Bugungi kunda qayta-qayta takrorlasak arziydigan amaliy ishlar orasida mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy va sotsial faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o'z qobiliyatini va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi uchun shart-sharoit yaratish, huquq va manfaatlariga so'zsiz rioya qilinishini ta'minlash, onalik va bolalikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, shuningdek oila

institutini mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Yosh xotin-qizlar bilan maqsadli ishlarni tashkil etish, oilalarda ma'naviy-axloqiy muhitni mustahkamlash va sog'lomlashtirishning samarali mexanizmini yaratishga to'sqinlik qilayotgan bir qator tizimli muammo va kamchiliklar borki, ularni ahamiyatsiz qoldirib bo'lmaydi.

-Chindan ham yordamga muhtoj bo'lgan va og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarni manzilli qo'llab-quvvatlash tizimining yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi;

-Ishsiz va ijtimoiy faol bo'lmagan xotin-qizlar bilan yakka tartibda ish olib borish amaliyotini yo'lga qo'yish, xotin-qizlar o'rtasida bandlikka ko'maklashish faoliyati samarasiz;

-Yosh qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash, zamonaviy, namunali oilani shakllantirish, uning ma'naviy-axloqiy negizlarini va an'anaviy, oilaviy qadriyatlarini mustahkamlash bo'yicha maqsadli ishlar olib borilmayapti;

-Erta nikohlarning oilalardagi nizoli holatlar va ajralishlarning oldini olish bo'yicha samaradorlik past darajada qolmoqda;

-Xotin-qizlarning reproduktiv salomatligini muhofaza qilish borasidagi faoliyat yetarli darajada tashkil etilmagan;

-Chekka qishloqlarda kasalliklar profilaktikasi va ularning oldini olish bo'yicha qat'iy tizim yaxshilanishi kerak;

-Xotin-qizlar o'rtasidagi huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha samarali yo'llar ko'rilmayapti;

-Xotin-qizlarning huquqiy madaniyatini oshirish mexanizmi yaxshi yo'lga qo'yilmagan.

Ushbu sohadagi ishlarning holati xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ular bilan maqsadli ishlarni tashkil etish, oilalarda ma'naviy-axloqiy muhitni sog'lomlashtirishning samarali mexanizmida ham bir qator muammo va kamchiliklar mavjud. Umuman olganda, jamiyatdagi aynan mazkur soha bilan bog'liq muammo va kamchiliklarni qayta-qayta takrorlash, baralla aytish bilan hech nima o'zgarmaydi. Bu faqatgina bir kishining jon-jahdi bilan muammolarni bartaraf etish

27 avgust

bilan ham hal bo'ladigan masala emas. Bu uchun butun jamiyat, tegishli mas'ul organ, tashkilotlar harakat qilsagina vaziyatni yumshatish mumkin. Hududiy poliklinika va qishloq vrachlik punktlari tizimlarida o'smir qizlar va fertil yoshidagi ayollar uchun "Ayollar maslahatxonasi" tashkil etilgani unib-o'sib kelayotgan yosh qizlarning ham kelajak hayot tibbiy saboqlarini o'z vaqtida anglab borish uchun ham muhim dolzarblik kasb etdi. Shu o'rinda taklif o'rnida aytmoqchimanki, viloyatlardagi har bir tuman poliklinikalari, shifoxonalarda "Qizlarga tibbiy saboq beruvchi maslahatxonalar" tashkil etilsa, aynan shu orqali ham ayollar va qizlar tibbiyoti borasida ham alohidalikka o'zgartirish kiritilardi. Yurtboshimiz tomonidan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirayotgan keng ko'lamlı islohotlar, qabul qilinayotgan qaror, farmoyishlar ijrosi samarasi o'laroq hozirgi vaqtda ta'lim sohasida 514 ta fan doktori, 6 ta akademik, 15 nafar O'zbekiston Qahramoni, 17 nafar senator, 15 nafar Qonunchilik palatasi deputatlari borligi, xotin-qizlarning 23% dan ortig'i ilm-fan, tarbiya, madaniyat va san'at yo'nalishida faoliyat yuritayotgan 72% ini ayollar tashkil etadi. Bu esa davlatimiz rahbarining har bir jabhada xotin-qizlar uchun keng yo'l ochib bergani tasdig'idir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonda mavjud kamchlik va muammolar tahlil qilinishi barobarida, o'zgartirish kiritilgan qismlarini ham bugungi kunda mavjud kamchiliklarga yechim vazifasini o'tay oladi. Xotin-qizlarni va oilani qo'llab-quvvatlash jamoat fondini tashkil etish to'g'risidagi taklifga rozilik berilganligi Farmonning naqadar ahamiyatligini isbotlagan. Ta'kidlash joizki, ushbu jamoat fondining asosiy vazifasi: og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlar va oilalilarga, nogironligi bo'lgan ayollarga moddiy yordam ko'rsatish bilan bir qatorda yosh xotin-qizlarning tadbirkorlik tashabbuslariga ko'maklashishdan iborat! Mavjud Jamoat fondining hududiy bo'linmalari miqyosida chekka-chekka joylardagi masshtabga ko'proq e'tibor berilsa maqsadga muvofiq bo'lardi.

Jamiyatning har jabhasida faol, olima qizlar uchun Zulfiya nomidagi Davlat mukofotini 14 yoshga to'lgan va 30 yoshdan oshmagan iqtidorli qizlarga

27 avgust

Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan 2 nafar talabgorlarga berish, belgi va yosh chegarasining uzaytirilgani, adabiyot, fan, madaniyat, san'at, sport sohasida yutuqqa erishgan hamda ilmiy izlanishlar bilan shug'ullanayotgan qizlar uchun ham muhim imkon bo'ldi. Bundan tashqari, jamiyat va hayotda faollik va tashabbuskorlik ko'rsatayotgan, o'zining samarali mehnati bilan oilaning shakllanishi, onalik va bolalik muhofazasi munosabatlariga munosib hissa qo'shgan xotin-qizlarga "Mo'tabar ayol" maqomining berilishi ularning davlat tomonidan har tomonlama, har jabhada imkoniyat yaratilib, qo'llab-quvvatlanayotganligining isboti emasmi? Xususan, 2017-yilda uy-joyga muhtoj, nogironligi bo'lgan 1207 nafar ayolga arzon uy-joylar ajratildi. Bu boradagi ishlarni yanada jadallashtirish maqsadida Farmon bilan Vazirlar Mahkamasiga ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga ega arzon uy-joyni qurish va berish tartibi to'g'risidagi Nizomni ishlab chiqish yuklatildi. Ishonch bilan ayta olamizki, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash borasida belgilangan ustuvor yo'nalishlar va vazifasini amaliyotga tatbiq etishni ta'minlashga qaratilgan 5 ta bo'lim va 56 ta banddan iborat "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi.

Xulosa o'rnida, o'tgan yillar mobaynida bu borada muayyan ishlar amalga oshirilganligini tilga oladigan bo'lsam, shu paytgacha xotin-qizlar manfaatini ro'yobga chiqarish bo'yicha samarali mexanizm yaratish muammolari yechimi bo'yicha aniq manzilli ishlar amalga oshirimadi. Jamoatchilik nazorati guruhlarini tashkil etilishi bilan xotin-qizlar hayotida muhim o'zgarishlar sodir bo'ldi. 2017-yilda jami 5mln dan ortiq xonadonga kirib borib, oilaviy mojaralar yumshatildi. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash borasida bu qadar samarali ishlar amalga oshirilayotgan bir paytda ajralishlar 10-11% oshib bordi. Bundan kim aziyat chekadi? Asosan, ayol va farzand birdek jabr ko'radi. Tug'ilish jarayonida ona va go'daklarning bevaqt o'limi, nogiron tug'ilishlar nimadan dalolat? Reproduktiv salomatlikni yaxshilash borasidagi chora-tadbirlar qoniqarli emas.

Hali bu borada amalga oshirish zarur bo'lgan qator dolzarb vazifalar turibdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

27 avgust

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-fevraldagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatnitubdan yaxshilash to'g'risida"gi Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 7.04.2020-yildagi Xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga va oila institutini mustahkamlash masalalariga bag'ishlangan yig'ilishdagi nutqidan:

3. O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish,tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori. Toshkent sh. 2019.07.

KITOB -NAJOT, KITOB-HALOSKOR

*Mamatova Guli Xidiraliyevna
Jizzax viloyat Sh.Rashidov tuman
9-maktabning kutubxona mudirasi*

*Kitobsiz taraqqiyotga va yuksak
ma'naviyatga erishib bo'lmaydi
Sh.Mirziyoyev*

Kitob-bu eng yaxshi suhbatdoshdir. Kitoblar o'z o'quvchisiga xiyonat qilmaydi. Qalblarni ziyoga to'ldirib yo'lingni oftob kabi yoritadi. Kitoblar-mo'jiza dunyosidir , unda abadiy pokiza ilm ummoni yo'lida baxtga,ma'rifatga,halol rizqqa erishmoq tayindir. Kitob o'qish -atrof muhitni,dunyoni va o'zingizni anglashga yordamlashadi. Kitob o'qish-odamlardagi yashirinib yotgan ijodiy qobilyatlarni yuzaga chiqaradi. Kitob ko'pgina yutuq muvaffaqiyatlarga asos bo'ladi, kitobxonni xotirasini mustahkamlab komillikga, o'ylash qobilyatini rivojlantirishga, tez va to'g'ri xaqqoniy xulosa va qarorlar qabul qilishga, shaxsning shaxsiy fikrlarini shakllantirishga yo'naltiadi

Biz bunga misol qilib mashhur adiblarning kitob haqidagi ijobiy va takrorlanmas jumlaridan bexisob misollar keltirishimiz mumkin .

Nazm sultoni A.Navoiy kabi kitobga oshno tutungan mashhur adibimiz o'zining beqiyos o'lmas asarlari bilan arslar mobaynida abadiy yashab kelayotgani tarix

27 avgust

zarvaraqlarini o'zining beqiyos ilmi orqali bezab, sizni-bizni ilmga va kitoblarni sevishga, ardoqlashga kitobga oshno bo'lishga undaydi. Ma'rifat chashmasi-kitob haqida O'zbekiston qahramoni O.Sharofiddinov shunday deydi- “Dunyoda yettita mo'jiza bor deymiz. Aslida mo'jizalar sakkizta. Sakkizinchisi kitobdir“

“Kitob o'qiyotgan bilimli bolalarning barchasi mening do'stlarimdir “deydi bolalar shoiri Dilshod Rajab. Chet el adabiyotlari ham o'z rangin jilosiga ega . “Savodli bo'la turib kitob o'qimagan kishining savodsizdan farqi yo'q . (Mark Tven)

“Ko'p o'qigani bois dunyo uniki edi” (Betti Smit)

Shoxona biroq kutubxonasiz uyga achinaman (Jeyn Ostin) Mulohaza qilmay kitob o'qimoq xushmanzara tabiat qo'ynida ko'zni yumib sayr etmoqdek gap. Turmush tashvishlaridan chalg'ish uchun emas hayotni chuqurroq bilish uchun mutoalaa qilmog'imiz kerak . Kitobga dimog'dor muallim qarshididagi jur'atsiz o'quvchidek emas, eng baland cho'qqini zabt etmoqqa shay shijoatli alpinist kabi yondashmoq lozim. (Herman HESE)

Avval yuragimga joylading mehr ,
 So'ngra hayollarga qilding oshno .
 Sevmay bo'ladimi o'zingni axir
 Xu-u-uv ishk tomonlardan
 Kelganmisan yo?
 Senla unut bo'lar dard-u, armonim,
 Senla maqsad tomon aylayman shitob.
 O'zingsan chin do'stim,eng qadir donim,
 Yostig'im ostida uxlagan kitob!

Xalqimiz mustaqilligimizgacha bo'lgan davrda haqiqiy tarixdan, sof adabiyotdan bir muncha olislagan davrlarda mustaqilligimizdan so'ng O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti muhtaram I.A.Karimov nafaqat xalqimizning buguni,ertasi,kelajagi uchun barcha jabhalarda asosan ma'naviyat ma'rifatni gullab yashnashi yuksalishi yo'lida kutubxonalarni rivojlantirishga bir qator qarorlar qabul qildi. Albatta buning zamirida kitobxonlik,kitobga mehr,e'tibor yotadi. Sohibqiron A.Temur bobokalonimiz ham o'zining mashhur kutubxonasini barpo etganlar.

27 avgust

Adabiyot yashnagan joyda ma'rifat, ma'rifat gullagan joyda davlat rivojlanishini biz uchun o'z tuzuklarida bitib ketgan.

Ustozlar ulug'i-zakosi kitob

Tafakkur olamin tug'rosi kitob.

Sinovli dunyoda uning qo'lin tut,

Ranju riyozatning davosi kitob. (J. Yunusova)

“Kitob-najot, kitob -xaloskor” Yusuf Xos Hojibning “ Qutadg'u bilig “ kitobida shunday gaplar bor. “ Ellarni oluvchi qilich yordamida oladi, elni qo'lda saqlab turuvchi qalam yordamida saqlaydi. Qaysi bir el shahar va qishlog'i qalam vositasida tutib turilsa, o'sha yerlarda istalgan barcha narsalardan bahra nasib bo'ladi”.

Bugungi kunda kitoblarni internetga almashtiruvchi yoshlarni ham uchratish mumkin. Internet olami ming jiloli bo'lmasin, kitob internetdan oldin paydo bo'lganligini, internet barcha ma'lumotlarni aslida kitoblardan olganligini inkor etib bo'lmaydi.

“Kitob mutolaasiga xavas avvalo, oiladan boshlanishi, ota-onalar farzandlarida kitob o'qishga mehr uyg'otishi uchun o'zlari kitobxon bo'lishi lozim” – deydi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev biz yoshlarni kelajagimiz asosan vatanni ravnaqi uchun poydevorni kutubxonalarni faoliyatini yo'lga qo'yishdan boshladi. 2017-yil 12-yanvar kuni “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish tog'risida” farmoyishni e'lon qildi. Bu borada farmoyish ijrosini ta'minlash borasidagi o'tkazilgan kitobxonlik tanlovlari iqtidorli kitobxon yoshlar uchun imkoniyat eshigini ochdi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev 2019-yil 19-martda o'tkazilgan video selektor yig'ilishidagi o'z maruzasida “Yoshlarni ma'naviyatini yuksaltirish va ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish to'g'risida” kitobxonlikni yanada rivojlantirish haqida alohida to'xtalib o'tdilar. O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan “ Kitob o'qigan spark minadi “ shiori ostidagi tanlavlarida g'olib kitobxonlar Prezidentimiz tomonidan “SPARK” avtomobili

27 avgust

bilan taqdirlanishi yilning eng quvonarli voqeasi bo'ldi. Ota-onalar o'z farzandlariga ko'plab kitoblarni sovg'a uchun xarid qilishi farzandlariga quvonch bag'ishladi.

Aziz kitobxonlar- baxtli kelajagingiz uchun ota-onangizga kelajakda suyanchiq bo'la olishingiz uchun Prezidentimizni siz-u bizga bo'lgan ishonchini oqlash xalqimizni mustamlaka bo'lib qolishdan saqlash, davlatlar aro kuch va bilim bo'yicha bellashish va Vatanimizga munosib farzand bo'lish, shu yurt koriga yaraydigan ma'naviyatli yetuk inson bo'lish uchun, ilm o'rganing kitobni seving.

Qo'lingizda o'zingiz sevgan kitobingiz bormi? Demak siz o'z baxtingizga eltuvchi kalitni topdingiz !

ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВОСИТАЛАРИ ОРҚАЛИ МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА КИТОБХОНЛИККА МЕХР УЙЎОТИШ

*Махмудова Дурдона Миркаримовна
мустақил изланувчи (PhD) докторант*

Буюк аждодларимизнинг беқиёс маънавий мероси, минг йиллик тарихимиз ва маданиятимизга асосланган маънавий ҳаётимизни танлай бошладик, миллий урф-одатларимиз ва анъаналаримиз хуллас, инсон маънавиятига дахлдор барча бойликларимиз қайтадан қад растляпти. Одамларда ўзликни англаш, миллий ғурур, ўтмишдан фахрланиш, порлоқ келажакни бунёд этишни ўз қўлимизга олганимиздан ғурурланиш каби каби туйғулар камол топяпти, уларнинг бугунги ва эртанги кунга ишончи ортиб боряпти (Ш.М.Мирзияев)

Мана шу маънавий меросимизни таркибий қисми халқ оғзаки ижодиётидир. Халқ оғзаки ижодини барча жанрларда халқимизни бой ахлоқий ўғитларида ўз аксини топган.

Ҳозирги вақтда ёш авлодни урф-одатлар, маросимлар, китобхонликка меҳр уйғотиш, қадриятлар руҳида тарбиялаш, уларга фойдали томонларини очиб бериш, ўргатиш давр талабидир. Энг муҳими болаларнинг халқнинг урф-одат ва анъаналари ҳамда умуминсоний қадриятларга қизиқтира билишимиз зарур.

27 avgust

Халқ педагогикаси ва миллий кадриятларни ўрганиш ва ундан мактабгача таълим ташкилотларида таълим-тарбия жараёнида кенгрок фойдаланиш учун аввало халқ оммаси тўпланган педагогик маълумотлар, кўникма ва малакалар қандай манбалардан олинганлигини билишимиз зарур. Миллий кадриятларни чуқур ўрганиш, улардан бола тарбиясида кенгрок фойдаланиш масаласи аҳамиятлидир. Албатта, бунинг учун халқ оғзакига асосланиб тузилган дастур ва қўшимча материаллар талаб этилади. Мактабгача ёшдаги болаларни китобхонликка меҳр уйғотишда, кадриятлар руҳида тарбиялашда ҳозирги замон мактабгача таълим ташкилотларига қуйилаётган таълимий ва тарбиявий талаблар, таълим мазмуни, мактабгача таълим ёшдаги болаларни урф-одат кадриятларига қизиқтириш шакл ва методларини янада чуқурлаштиришни тақозо этади.

Шунинг учун, мактабгача таълим ташкилотларида «Илк қадам» ўқув дастури асосида халқ оғзаки ижоди намуналари салмоқли ўринни эгаллаган. унда, халқ оғзаки ижодидан меҳнат кўшиқлари, топишмоқлар, мақоллар, афсоналар, хикоялар, эртак ва латифалардан намуналар берилган.

Жамиятнинг равнақи инсон ҳаёт кечираётган муҳит, ана шу инсон фаолиятининг турли соҳаларида намоён бўлаётган маънавий асосга кўп жиҳатдан боғлиқ. Маънавий асосга йиллар давомида таркиб топган халқ оғзаки ҳам киради. Зеро, шахснинг ривожланиши, унинг маънавий камол топишида халқ оғзаки бой манбаларга эга.

Халқ оғзаки умумхалқ, ижодий маҳсулининг натижаси, педагогик маданиятининг асосий ифодаси бўлиб, унинг илдизи қадим-қадимларга бориб тақалади. У ўзида халқнинг орзу истаклари, қарашлари, инсон, оила, ёш авлод тарбияси ҳақидаги тасаввурларини акс эттиради.

Халқ оғзаки – меҳнаткаш халқ ва халқ донишмандлигининг ёш авлодни мақсадга мувофиқ кишилар этиб етиштиришдаги тарбиянинг мақад ва вазифаларига бўлган қарашлари ҳамда халқ оммаси томонидан таълим-тарбияни амалга ошириш борасида қўлланилиб усул, восита, кўникма ва малакалар бирлигини ифодаловчи тажрибалар асосида тўпланган билим ва маълумотлар

27 avgust

мажмуидир. Бошқача қилиб айтганда, халқ оғзаки халқ оммасининг оғзаки тарзда яратган ва авлоддан – авлодга ўтиб келаётган тарбия ҳақидаги маълумотлари – педагогик ижодлари мажмуидир.

Масалан, халқ оғзаки ижоди таркибида миллий урф-одатлар, анъаналар, маросимлар, халқ ўйинлари, диний таълимотлар, халқ амалий санъати ва хунармандчилигига оид, миллий халқ оғзаки, рақс санъати, халқ табобати ва бошқа манбаларни ҳам учратиш мумкин.

Ана шу манбалардан энг муҳими халқ оғзаки ижоди бўлиб, халқимизнинг ўз тарихий-ижтимоий тараққиёти давомида авлоддан-авлодга ўтиб, сайқалланиб келаётган, шахсининг китобхонликка меҳр уйғотишда такомилида ўзига хос таъсир доирасига эга.

Китобхонликка меҳр уйғотишда кадриятлар, халқимизнинг миллий урф-одатлари, анъаналари, мактабгача ёшдаги болаларни тарбиялашга ва улар онгининг шаклланишида, миллий меросимизни авайлаб-асрашга, урф-одатлар, кадриятларга жалб этиш, қизиқтиришда муҳим омил эканлигини педагог-олмларимиз ўзларининг ишларида қайд этиб ўтдилар. Мазкур ҳодисалар шахс ва жамиятнинг ахлоқий ривожини воситаси бўлганлиги учун ахлоқий кадриятлар деб аталади.

Китобхонликка меҳр уйғотишда тарбия кўп босқичли ва мураккаб жараён бўлганлиги сабабли узлуксиз таълимнинг барча босқичларида шаклланадиган фазилятларни ва аниқ болалар мажмуини шакллантириш муҳим аҳамиятга эга. Мактабгача ёшдаги болаларни китобхонликка меҳр уйғотишда фазилятларини шакллантириш мураккаб жараён. Чунки мактабгача таълим муассасасида бола турли китобхонликка меҳр уйғотишдатушунчалар, яъни ватанпарварлик, инсонпарварлик, жасурлик, дўстлик, ўртоқлик, бурч, виждонлилик, садоқатлилик, имонлилик, меҳнатсеварлик кабиларга дуч келади.

Мактабгача таълим ёшдаги болаларнинг хотираси жуда кучли тараққий этганлигини ҳисобга олсак, берилаётган ҳар бир манбани бола жуда тез ёдлаб олади, аммо воқелигига ҳар доим тўғри баҳо бера олмайди. Иккинчи бола материаллардаги маъно ва мазмунини ҳам яхши тушуниб етавермайди. Шунинг

27 avgust

учун ҳам тарбиячиларимизга ўтилатган машғулотларни тушунарли ва болаларга маълум сўзлар билан етказишдир. Олиб борилаётган машғулотларни хотирада олиб қолиш билан бирга фикрлаш, тафаккури, хаёл, тасаввур анча тараққий этиб боради, машғулот жараёнида мустақил фикри орқали тушунтириб бера олиш кўникма ва малакаларига эриша боради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ш.Мирзиёев “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак” 2017 йил Ўзбекистон.
2. Илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган Давлат талаблари 2018 йил
3. “Илк қадам” ўқув дастур 2018 й
4. Р.Т.Акбарова. Нафосат тарбиясида узвийлик. 2001 й
5. Култашева Ш.Ш Ўзбек халқ оғзакида миллий анъалардан фойдаланиш йўллари. Т., Автореф. дис. пед фан. ном. 2002 йил.

АЁЛЛАРНИНГ СИЁСИЙ-ХУҚУҚИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ

ДАВР ТАЛАБИ (сиёсий партиялар “Аёллар қаноти” мисолида)

*Расулова Нодира Сардаровна,
тарих фанлари номзоди, доцент
Ўзбекистон Республикаси
Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти
(99) 323-71-14*

Ўзбекистонда ўтган йиллар давомида оила ва аёлларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш ва таъминлаш бўйича амалга оширилаётган ишлар бугунги кунда ўз самарасини бермоқда. Жамиятнинг барча соҳаларида аёллар сафининг кенгайиши, давлат иқтисодий ва сиёсий бошқарувининг ҳамма босқичида хотин-қизлар эркин фаолият юритишига замин яратилгани ҳам малакатимизда хотин-қизлар манфаатларининг нечоғли устувор қўйилганини

27 avgust

намойиш этади. Айна пайтда хотин-қизлар маҳалладан то олий қонунчилик органигача ўз вакилларига эгадирлар.

Мамлакатимизда хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, аёлларнинг мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётида тўлақонли иштирок этишига эришиш, гендер тенглик ва репродуктив самарадорликни таъминлаш бўйича қатор ишлар амалга оширилмоқда.

Бугунги кунда аёллар давлат ва бошқарув идоралари, вакиллик органларида, ишлаб чиқариш, тадбиркорлик ва фермерлик тармоқларида, ижтимоий соҳаларда самарали меҳнат қилиб, Ватанимиз тараққиётига муносиб ҳисса қўшмоқдалар. 2017–2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг “Ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишлари” деб номланган тўртинчи бўлимида ҳам хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишга алоҳида эътибор қаратилган.

Президент Ш.Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг йигирманчи ялпи мажлисида иштирок этиб, Сенатда янги тузилма – Хотин-қизлар ва гендер тенглиги бўйича қўмита тузиш таклифини берди. Бу тузилма, албатта, мамлакатимиз ҳаётида аёлларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, уларга кенг имкониятлар яратишда муҳим аҳамият касб этиши шубҳасидир.

Маълумки, сиёсий партиянинг улкан ижтимоий базаси унга демократик маконда сиёсий-бошқарув жараёнларига ҳал қилувчи таъсир кўрсатишга имкон беради, шу боис ҳар бир партия иложи борича кўпроқ тарафдорларини жалб қилишга ҳаракат қилади. Бу жараёнда сиёсий партиялар албатта аёллар ва ёшлар қатламига алоҳида аҳамият берадилар.

ЕХХТнинг демократик институтлар ва инсон ҳуқуқлари бўйича бюроси экспертларининг фикрига кўра, сиёсатда чинакам гендер тенглигига XXI аср бошларида ҳам эришиб бўлмади. Сайловчи хотин-қизлар нафақат эркак сайловчилардан қолишмайди, балки улардан устун ҳамдир. Бироқ миқдор кўрсаткичлари бўйича аёллар партияларга азалик ва сайловолди тадбирларида

27 avgust

фаол иштирок этиш; номзод сифатида қонун чиқарувчи органларга сайловларда иштирок этиш; маҳаллий органлар, минтақавий мажлислар, миллий парламентларда сайланган аъзолар ва раҳбарлар сифатида ишлаш; судьялар корпуси таркибида ва юқори давлат лавозимларида, шунингдек ҳукумат ва давлат вазирлари ва раҳбарлари лавозимларида ишлаш каби масалаларда орқада қолмоқдалар [1, С.14].

Ўтган 20 йил давомида аёллар Германия, Дания, Исландия, Канада, Польша, Словакия, Бирлашган Қироллик, Украина, Финляндия ва Хорватияда бош вазир лавозимларида, Австрия, Албания, Бельгия, Италия, Латвия, Нидерландия, Польша, Португалия, Туркменистон, Чехия, Швейцария, Эстония, Сан-Марино, Россия, Ўзбекистон каби давлатларда спикер лавозимларида, Финляндия, Латвия, Литва, Исландия, Қирғизистон, Ирландия каби давлатларда эса аёллар Президент лавозимида фаолият кўрсатганлар.

Ўзбекистонда ҳам ҳуқуқий-демократик давлат, фуқаролик жамияти қуришни аёлларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Мустақилликнинг дастлабки йилларида партия аъзолари таркибида аёлларнинг салмоғи кам эди, ҳозир эса аёллар анча фаоллашиб, жамиятнинг сиёсий ҳаётида кўпроқ қатнашмоқда. Барча сиёсий партияларда хотин-қизларнинг жамиятдаги ролини ошириш, манфаатларини ҳимоя қилишда фаол иштирок этадиган, аёлларга кўмаклашадиган бўлимлари ташкил этилган. Бу бўлимлар аёлларнинг сиёсий фаоллигини, жамиятдаги ўрни ва мавқеини оширишга қаратилган ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маънавий-маърифий тадбирларни мунтазам ўтказиб борадилар.

27 avgust

ЎзХДП «Фаол
аёллар қаноти»
(2007 йил ташкил
этилган)

ЎзАСДП
«Хотин-қизлар
қаноти» (2000 йил
ташкил этилган)

ЎзМТДП «Аёллар
қаноти» (2008 йил
ташкил этилган)

ЎзЛиДеп «Аёллар
қаноти» (2004 йил
ташкил этилган)

ЎзЭкопартия «Аёллар
қаноти» (2019 йил
ташкил этилган)

Партиялар аёллар қанотларининг юқорида кўрсатилган умумий мақсадларидан ташқари, ўз дастурий вазифалари, электоратининг манфаатларидан ҳам келиб чиқадиган бир қатор ўзига хос мақсадлари ҳам мавжуд. Масалан, Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон либерал-демократик партияси аёллар бўлими эл-юрт равнақи, Ватан манфаатлари учун фидойи бўлган, замон руҳини теран илғайдиган ишбилармон, тадбиркор хотин-қизларни, улар орасида малакали мутахассисларни бирлаштириш, уларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш, хотин-қизларни ақл-заковати, куч-ғайрати, интеллектуал салоҳиятини тўлиқ намоён этиши, жамиятда муносиб ўрин эгаллашлари учун шарт-шароитлар яратиб беришга кўмаклашиш; хотин-қизларнинг сиёсий, ҳуқуқий, иқтисодий билимларини ошириш, маънавиятини ва маданиятини юксалтириш кабиларни ўз мақсад ва вазифалари этиб белгилаб олган [2].

Бугунги кунда сиёсий партиянинг барча ҳудудий, туман шаҳар партия Кенгашлари қошида “Етакчи қизлар” клублари, “Тадбиркор аёллар муаммоларини ўрганиш” гуруҳлари фаолият юритмоқда. Партиянинг дастурий вазифаларидан келиб чиққан ҳолда, аёлларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишга, уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган “Оилавий тадбиркорликдан - мустаҳкам оилага”, “Соғлом оила – мустаҳкам оила”, “Фермер аёллар”, “Аёллар - инновацион ривожланиш тарафдори”, “Фаровон

27 avgust

оила”, “Замонавий бунёдкор аёл – O`zLiDePни танлайди”, “Дурдона” лойиҳалари ҳамда “Ишбилармон аёл” кўрик-танловлари мунтазам амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Халқ демократик партияси “Фаол аёллар” қанотининг асосий мақсад ва вазифалари – ўз аъзолари бўлган хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантиришда фаол иштирокини таъминлаш, юксак сиёсий билим ва ташкилотчилик қобилиятига эга бўлган хотин-қизларни партия тизимига жалб этиш, кадрлар заҳирасига киритиш ҳамда Ўзбекистон Халқ демократик партиясига аъзо бўлган хотин-қизларнинг келгуси сайловларда кўпчилик ўринларни эгаллашларига кўмаклашишдан иборатдир.

Ўзбекистон Халқ демократик партиясининг Сайловолди дастурида белгиланган вазифаларни амалга ошириш, хотин-қизлар манфаатларини ҳимоя қилиш, ижтимоий ҳимояга муҳтож, кўп болали аёлларни иш билан таъминлаш, уларни муҳофаза қилиш мақсадида “Ижтимоий ҳимоядан - ижтимоий фаоллик сари”, “Аёллар соғлиги - жамият бойлиги”, “Ҳар бир инсонга меҳр-мурувват кўрсатиш бурчимиз!”, “Фарзанд тарбиясида оиланинг ўрни”, “Ўзбекистон ХДПнинг энг фаол аёли” каби лойиҳалар амалиётга жорий этилди [3].

Ўзбекистон “Адолат” СДП Аёллар қанотининг асосий мақсади жамият, фуқаролик институтлари ва сиёсий партияларни ривожлантиришда янада фаол иштирок этиш, хотин-қизларга Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунлари томонидан кафолатланган ҳуқуқ ва эрикинликларни таъминлашда кўмаклашиш, ижтимоий жараёндаги барча соҳа ва даражалардаги хотин-қизларнинг мамлакат ҳаётидаги ўрни ва мавқеи юксалтирилишига хизмат қилувчи барқарор ўзгаришларни кўллаб-қувватлашдан иборатдир [4]. Шу мақсаддан келиб чиққан ҳолда партия хотин-қизларга қаратилган давлат сиёсатини амалга ошириш билан боғлиқ бўлган амалдаги нодавлат ноижорат ташкилотлар, ҳаракатлар, уюшмалар, кўмиталар ва бошқаларда аёллар иштирокини фаоллаштириш, хотин-қизлар турмуш сифатини яхшилаш, фуқароларда гендер муносабатларини мустаҳкамлашга эришиш кабиларни ўз вазифалари этиб белгилаган.

27 avgust

“Адолат” социал-демократик партияси “Аёллар қаноти” Кенгаши томонидан Республика Хотин-қизлар қўмитаси билан ҳамкорликда “Репродуктив саломатлик – соғлом келажак пойдевори”, “Одам савдоси – аср вабоси”, “Хотин-қизлар бандлигини таъминлаш, уларнинг тадбиркорлигини йўлга қўйишда партиянинг ўрни” каби мавзуларда амалий учрашувлар, семинар-тренинг ва давра суҳбатлари, шунингдек, “Адолатли қайнона” ва “Йилнинг энг фаол адолатчи аёли” республика кўрик-танлови ўтказиб келинмоқда [5].

Хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари Ўзбекистон “Миллий тикланиш” демократик партияси Устави, Дастури ва Сайловолди платформасида ҳам акс этган бўлиб, мазкур вазифаларни умумлаштириб қўйидаги хулосага келиш мумкин. Яъни партия хотин-қизларнинг манфаатларини ҳимоя қилишда фуқаролик жамиятининг энг муҳим институти бўлмиш оила институтини қўллаб-қувватлашга асосий эътибор қаратиб, жамиятда оила анъаналарини – маънавий кадриятларнинг доимий таъминланишидаги буюк манбалари сифатида эътироф этади. Оила кадриятларини мустаҳкамлаш, оила ижтимоий ҳаётининг айрим салбий кўринишларига барҳам бериш, оила, мерос, уй-жой даъвоси ва маиший турмуш манбаида туғиладиган бошқа низоларни судгача ҳал этиш тизимини ривожлантириш, бу борада маҳалланинг хизматидан фойдаланиш, жисмонан соғлом ва ҳар томонлама баркамол янги авлодни дунёга келтириш, ёш оилаларга ғамхўрлик қилиш, уларга уй-жой бериш ва бошқа иқтисодий, ҳуқуқий, ижтимоий қўллаб-қувватлаш ишларида кўмаклашиш, хотин-қизлар ўртасида ҳунармандчилик, оилавий тадбиркорлик, касаначиликни ривожлантириш каби устувор вазифаларни белгилайди.

Сиёсий партия томонидан аёлларнинг ҳуқуқий маданияти ва сиёсий фаоллигини оширишга қаратилган ўқувлар (“Аёл ва сиёсат”, “Аёл ва ҳуқуқ”, “Хотин-қизларнинг фаоллигини оширишда сиёсий партияларнинг ўрни”, “Хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш ва уларда етакчилик қобилиятини шакллантиришнинг долзарб вазифалари”, “Миллий тикланиш ғоясини тарғиб-ташвиқ қилишда хотин-қизларнинг роли” ва ҳ.к.), шунингдек, сиёсий ўқувларда олинган билимларни мустаҳкамлаш мақсадида мунтазам

27 avgust

равишда туман, шаҳар, вилоят ва Республика миқёсида интеллектуал танловлар (“Донолик ва ташаббускорлик – сиёсий етакчилик мезони” шиори остида “XXI аср аёли”, “Оилалар саодати – мустақиллик самараси” кўрик-танловлари) ўтказиб келмоқда [6, Б.15-16].

Бугунги кунда Ўзбекистон сиёсий партиялари таркибидаги аёллар улуши қуйидагича [7]:

2019 йилги сайлов кампанияси давомида сиёсий партиялар қонунда белгиланган депутатликка кўрсатиладиган номзодларнинг камида 30% аёллар бўлиши бўйича талабларини бажара олдилар. ЕҲХТнинг Демократик институтлар ва инсон ҳуқуқлари бўйича бюроси (ДИИХБ) Сайловни кузатувчилар миссияси сайлов ва сайловолди жараёнидаги гендер тенглиги масалаларига алоҳида эътиборни қаратди. Парламентнинг сўнгги чақириғида (2014 йилдаги сайлов натижаларига кўра) аёллар Қонунчилик палатасининг 24 нафар (16 %) аъзосини ташкил этган бўлса, 2019 йилги сайловда сиёсий партиялар жами 41 % (310 нафар) аёллар номзодини берди ва натижада уларнинг 48 нафари (32 %) депутат этиб сайланди. Бу натижалар, яъни икки баробар ўсиш суръатлари ушбу комиссиянинг алоҳида эътирофига сазовор бўлди, аммо аёл номзодларнинг сайловолди ташвиқотида алоҳида эътибор бериш ва имкониятлар яратиш кераклиги ҳам таъкидлаб ўтилди [8].

27 avgust

Дунёдаги айрим мамлакатлар аёлларнинг сиёсий фаоллигини ошириш мақсадида аёллар партияларини тузиш тажрибасини қўллаб кўрдилар. Жумладан, XX асрнинг 90-йилларида Украинада “Украина хотин-қизлари”, “Аёллар келажак учун”, “Украина хотин-қизлари бирдамлиги” партияси ва “Аёллар христиан-демократик партияси” сингари бир қанча аёллар партиялари ташкил этилган эди. Лекин, Украина тажрибасининг кўрсатишича, аёллар партияларини электорат қўллаб-қувватламас экан.

Қирғизистонда ҳам аёллар партияларига бир қанча мисоллар топиш мумкин. Буларга Аёллар демократик партияси (1994, 2005 йилда “Янги куч” аёллар ва болалар демократик партияси номини олди) ҳамда “Эл-Она” (эл онаси) аёллар партияси (2000) киради. Бундан ташқари, аёллар “Элмурас” (Халқ мероси, 2002), “Тотувлик” (2002) ҳамда Қирғизистон коммунистик партиясига (2000) асос солдилар. 2000 йилги парламент сайловларида Аёллар демократик партияси парламентда иккита ўринни қўлга киритди. Ана шу икки депутатдан бири – Токтокан Боромбаева – гендер тенглиги тўғрисидаги иккита муҳим қонунни, яъни “Эркаклар ва аёллар учун тенг ҳуқуқ ва тенг имкониятлар бериш бўйича давлат кафолатлари тўғрисида”ги ҳамда “Оиладаги зўравонликдан ижтимоий-ҳуқуқий ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунларни қўллаб-қувватлади. Ушбу қонунларни парламент 2003 йилда қабул қилди [9, Б.54].

АҚШда аёлларни сиёсий фаолиятга жалб қилиш ташаббуси бўйича жуда ажойиб лойиҳаларни кузатишимиз мумкин. Жумладан, АҚШнинг Running Start (“Югуриш”, “Разбег”) ташкилоти асосий эътиборини кўпроқ ёш аёлларга қаратади. У сайлаб қўйиладиган лавозимларга ёш хотин-қизларни жалб этиш орқали Қўшма Штатлар сиёсатида аёлларни кўпайтириш муаммосини ҳал қилиш мумкин деб ҳисоблайди [10]. Young Women’s Political Leadership Program (“Ёш хотин-қизлар учун сиёсий етакчилик дастури”) [11]нинг мақсади юқори синф ўқувчи-қизларига сиёсий етакчиликнинг аҳамиятини кўрсатишдир.

Юқоридаги мисоллардан ҳам кўриниб турибдики, республикамизда аёлларнинг сиёсий фаоллигини оширишга қаратилган лойиҳалар, тадбирлар етарли эмас. Шу боис ҳам сиёсий жараёнларда аёлларнинг ролини ошириш ва

27 avgust

иштирокини кенгайтириш борасида қуйидаги ишларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

биринчидан, сиёсий партияларнинг “Аёллар қанотлари” тузилмаси фаолиятини такомиллаштириш зарур. Бизнинг фикримизча, ушбу тузилмалар амалга оширадиган лойиҳаларида асосий эътиборни жамиятда аёлларнинг сиёсий, ҳуқуқий фаоллигини оширишга қаратмоғи лозим;

иккинчидан, таълим муассасаларида ҳам “Етакчи қизлар” клуби фаолиятини йўлга қўйиш;

учинчидан, доимий равишда аёлларнинг сиёсий ва ҳуқуқий билимларини такомиллаштириб бориш мақсадида оммавий ахборот воситалари, жумладан, телевидение, матбуот, радио ва интернет тармоқларида махсус рукнлар ташкил этиш;

тўртинчидан, оммавий ахборот воситалари жамиятдаги сиёсий фаол аёллар, жумладан, сиёсий партияларда фаолият олиб бораётган ҳамда сенатор, депутат аёлларнинг фаолиятини ОАВда мунтазам ёритиш;

бешинчидан, гендер тенглигини ҳамкорликда кўтариш мақсадида партиялараро аёллар ташкилотларини ташкил этиш ва уни кучайтириш;

олтинчидан, халқаро ва минтақавий экспертларни жалб этган ҳолда турли давлатлардаги етакчи аёллар билан тажриба алмашиш ва ҳамкорликда ишлаш борасида лойиҳалар тайёрлаш ва бошқалар.

Шундай қилиб, ўтган йиллар давомида республикада аёлларнинг сиёсий фаоллигига, уларни қийнаётган муаммоларга кўпроқ эътибор қаратила бошланди. Уларни бевосита қўллаб-қувватлаш соҳасида маълум ютуқларга эришилди. Аёллар моддий жиҳатдан қўллаб-қувватланди. Лекин шу билан бирга бу соҳада ҳали ҳал қилинмаган муаммолар, фойдаланилмаган имкониятлар кўп. Бизнинг фикримизча, сиёсий партиялар юқорида келтирилган таклифларга эътиборларини кучайтиришлари мақсадга мувофиқ. Бу ва бошқа чораларнинг кўрилиши Ўзбекистонда хотин-қизларнинг яшаш ва ишлаш шароитини яхшилаб, фуқаролик жамияти барпо этишдек мақсадига муайян ҳисса қўшади, деб ўйлаймиз.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Поддержка участия женщин в деятельности политических партий Руководство. – Варшава: БДИПЧ ОБСЕ, 2015. – С.14.
2. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон либерал-демократик партияси Аёллар бўлими жорий архиви маълумотлари (2019 йил).
3. Халқ демократик партияси “Фаол аёллар” қанотининг жорий архиви маълумотлари (2019 йил).
4. Ўзбекистон “Адолат” социал-демократик партияси Аёллар қаноти НИЗОМИ // Ўзбекистон “Адолат” социал-демократик партияси Аёллар қанотининг жорий архиви маълумотлари (2019 йил).
5. Ўзбекистон “Адолат” социал-демократик партияси Аёллар қанотининг жорий архиви маълумотлари (2019 йил).
6. “Аёл, оила ва жамият: қонун ҳужжатлари ва уларни янада такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. – Тошкент, 2017. – Б.12-13.
7. Ўзбекистон Халқ демократик партияси, Ўзбекистон “Адолат” социал-демократик партияси, Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон либерал-демократик партияси, Ўзбекистон “Миллий тикланиш” демократик партияси, Ўзбекистон экологик партияси жорий архиви маълумотлари (2019 йил) асосида тайёрланган.
8. Ўзбекистон Республикаси парламент сайловлари 22 декабрь 2019 йил ДИИХБ Сайловни кузатиш бўйича миссиясининг якуний ҳисоботи. – Варшава, 2020. – Б.2. // www.osce.org/odihr/elections/uzbekistan/final-report
9. Повышение роли и расширение участия женщин в политических процессах (аналитический обзор и рекомендации для стран Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств). – Братислава: ПРООН, 2009. – С.54.

27 avgust

10. Running Start, Bringing Young Women to Politics [Программа Running Start. Привлечение молодых женщин в политику], [running start.org](http://www.runningstartonline.org), <http://www.runningstartonline.org>.

11. Young Women's Political Leadership Program [Программа политического лидерства для молодых женщин], [runningstart.org](http://www.runningstartonline.org), <http://www.runningstartonline.org/programs/young-womens-political-leadership>.

27 avgust

II. IQTISOT

DAVLATNING IQTISODIYOTDAGI ROLI

Ikromova Madinabonu Ozodbek qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi

Telefon: +998907834283

A'zamova Gulrux Azimjon

Toshkent Farmatsevtika instituti talabasi

azamovagulrux@gmail.com

Anatatsiya: Davlatning iqtisodiyotga aralashuv me'yorlari shundan iboratki, davlatning faoliyati bozor mexanizmining ishlashiga halaqit bermasligi, aksincha, bunga sharoit yaratib berishi kerak. Zarur bo'lganda bu mexanizm ishini to'ldirib turishi ham talab qilinadi. Davlat bozorning o'zi yaratadigan tartibsizlikni oldini olishi, uni cheklashi ham kerak.

Kalit so'zlari: Bozor iqtisodiyoti, xususiy mulkchilik, milliy pul tizimi, raqobat, iste'molchi, talab, monopoliya, bozor narxlari, bozor munosabatlari, samarali ishlab chiqarish, daromadlar tengsizligi, transfert to'lovlari, davlat byudjeti.

Davlat bozor iqtisodiyot samarali amal qilishining shart - sharoiti hisoblangan huquqiy asosni ta'minlash vazifalarini o'z zimmasiga oladi. Bozor iqtisodiyoti uchun zaruriy, huquqiy asosni quyidagi tadbirlar taqozo qiladi: xususiy korxonalar qonuniy mavqeini berish; xususiy mulkchilik huquqini aniqlash va shartnomalarga amal qilishini kafolatlash; korxonalar, resurslarni etkazib beruvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi munosabatalarni tartibga soluvchi qonuniy bitimlarni ishlab chiqarish va shu kabilar. O'zbekiston Respublikasining korxonalar, tadbirkorlik va aksionerlik jamiyatlari to'g'risidagi qonunlari hamda ularga kiritilgan qo'shimcha va tuzatishlar, mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish buyicha tadbirlari bozor iqtisodiyoti uchun zaruriy, huquqiy asosni ta'minlashga qaratilgan.

Davlat tomonidan ijtimoiy muhitni ta'minlash o'z ichiga ichki tartibni saqlash mahsulot sifati va og'riligini o'lchashga standartlar belgilash tovarlar va xizmatlar

27 avgust

ayirboshlashini yengillashtirish uchun milliy pul tizimini muammoga kiritish kabilarni oladi.

Raqobat bozor iqtisodiyotida asosiy tartibga soluvchi mexanizm bo`lib xizmat qiladi. Bu shunday kuchki, u xaridorlar amriga yoki iste'molchilar erkinligiga ishlab chiqaruvchi va resurslarni yetkazib beruvchilarni bo`ysundiradi. Raqobat sharoitida ko`plab xaridorlar tomonidan bildirilgan talab va sotuvchilarning taklifi bozor narxlarini belgilaydi. Bu shuni bildiradiki, ishlab chiqaruvchilar va resurslarni yetkazib beruvchilar faqat bozor orqali hisobga oladigan iste'molchilar xohishiga moslashishi mumkin. Bozor tizimining irodasiga bo`ysunuvchi, raqobatlashuvchi ishlab chiqaruvchilar foyda olishni va o`z mavqeilarining mustahkamlashini kutadi, kim bozor qonunlarini buzsa, zarar ko`radi va oxir oqibatda sinadi. Raqobat sharoitida xaridor - bu xo`jayin, bozor ularning gumashtasi, korxonaga esa ularning xizmatkori hisoblanadi.

Monopoliya raqobatning o`rnini almashtirganda, sotuvchilar bozorga ta'sir ko`rsatishi yoki undagi narxlarni o`z manfaatlarini ko`zlab o`zgartirish mumkin. Monopoliyalar o`zlarining takliflari umumiy hajmini tartibga solish layoqatidan foydalanib, mahsulot hajmini sun'iy cheklash orqali ularga ancha yuqori narx belgilash va shu orqali ancha barqaror foyda olishi mumkin.

Bozor munosabatlari rivojlangan sharoitda monopoliyalar ustidan ikki usulda nazorat o`rnatiladi. Birinchi usulda, texnologiya va iqtisodiy sharoitlar raqobatli bozor mavjud bo`lish imkoniyatini yo`qqa chiqaradigan tabiiy monopoliyalari deb nomladigan tarmoqlarda davlat narxlarini tartibga soladi va ko`rsatiladigan xizmatlarga standartlarni o`rnatadi. Transport, aloqa, elektr-energiya ishlab chiqarish va boshqa ijtimoiy foydalanishdagi korxonalar ma'lum darajada shunday tartibga solinadi. Ikkinchi usulda, samarali ishlab chiqarish juda ko`pchilik bozorlarda raqobat rivojining juda yuqori darajasida ta'minlanishi sababli davlat raqobatini kuchaytirish va himoya qilish maqsadida monopoliyalarga qarshi qonunlar qabul qiladi.

Bizning Respublikada ham monopol faoliyatni cheklash, tovarlar bozorida raqobatni rivojlantirish, iste'molchilar va tadbirkorlar manfaatini himoya qilishga qaratilgan qator qonunlar qabul qilingan.

27 avgust

Bozor tizimi kishilarning tabiiy qobiliyati, orttirgan bilimi va malakasi hamda mulkka egaligini hisobga olib, ularning yuqori daromad olishini ta'minlaydi. Shu bilan birga jamiyatning moddiy-vositalarga ega bo'lmagan, bilim va malaka darajasi past, layoqati ham yuqori bo'lmagan a'zolari, qariyalar, nogironlar, ishsizlar yolg'iz va qaramog'ida bolalari bo'lgan ayollar juda kam daromad oladi yoki bozor tizimi doirasida ishsizlar kabi umuman daromadga ega bo'lmaydi. qisqasi, bozor tizimi pul daromadlarini va milliy mahsulotni jamiyat a'zolari o'rtasida taqsimlashda birmuncha tengsizliklarni keltirib chiqaradi. Shu sababli davlat o'z zimmasiga daromadlar tengsizligini kamaytirish vazifasini oladi. Bu vazifa bir qator tadbir va dasturlarda o'z ifodasini topadi.

Birinchiidan, transfert to'lovlari orqasi muhtojlarni, nogironlarni va birovning qaramog'ida bo'lganlarni nafaqalar bilan ishsizlarni ishsizlik nafaqalari bilan ta'minlaydi. Ijtimoiy ta'minot dasturlari orqali pensionerlar va qariyalarga moliyaviy yordam ko'rsatiladi.

Bu barcha dasturlar davlat byudjeti mablag'larini, jamiyatning kam daromad olgan yoki umuman daromadga ega bo'lmagan a'zolari hisobiga qayta taqsimlaydi. Ikkinchiidan, davlat bozorni tartibga solish yo'li bilan ya'ni, talab va taklif ta'sirida o'rnatiladigan narxlarni o'zgartirish yo'li bilan ham daromadlarning taqsimlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Me'yordagi oziq-ovqat tovarlariga o'rnatiladigan imtiyozli narxlar va ish haqining eng kam darajasi haqidagi qonunchilik davlatning, aholining ma'lum qatlami daromadlarini oshirishga qaratilgan tadbirlarining yana bir misolidir.

Davlat jamiyat a'zolari o'rtasida daromadlarni qayta taqsimlashda soliq tizimidan ham keng foydalanadi.

Bozor mexanizmining resurslarni qayta taqsimlashdagi layoqatsizligi ikki holatda ko'rinadi, ya'ni raqobatli bozor tizimi, 1) ma'lum tovarlar va xizmatlarning kam miqdorini ishlab chiqaradi; 2) ishlab chiqarishi o'zini oqlagan ayrim tovarlar va xizmatlarga resurslarning har qanday turini ajratish holatida bo'lmaydi.

Resurslarni qayta taqsimlanishi tovarlarni ishlab chiqarish yoki iste'mol qilish bilan bog'liq foyda yoki zarar, uchinchi tomonga, ya'ni bevosita xaridor yoki sotuvchi hisoblanmaganlar tomonga "joyini o'zgartirsa" vujudga keladi. Bu qo'shimcha samara

27 avgust

deb ataladi, chunki u bozor qatnashchisi hisoblanmaganlar hissasiga to'g'ri keluvchi foyda yoki zararni ifodalaydi. Bunga atrof muhitning ifloslanishini misol qilib keltirish mumkin. Kimyo korxonasi o'zlarining sanoat chiqitlarini ko'l yoki daryoga oqizsa bu cho'miluvchilar, baliqchilar va atrofdagi aholiga - zarar keltiradi.

Ishlab chiqaruvchi esa muhofaza inshoot va uskunalar o'rnatmaganligi hisobiga ishlab chiqarish harajatlarning ancha past darajasini ta'minlaydi. Davlat resurslarining nomutanosib taqsimlanish vujudga keltiradigan bu holatlarni tartibga solish uchun qonunchilik tadbirlarini qo'llaydi, yoki maxsus soliq va jarimalardan foydalanadi.

Masalan, atrof - muhit va suv havzalarining ifloslanishini taqiqlovchi yoki cheklovchi qonunlar, ishlab chiqaruvchilarni o'zlarining sanoat chiqitlarini ishlab chiqarish jarayonida ifloslangan suvni tozalovchi qurilmalar sotib olish va o'rnatish bilan yo'qotishga majbur qiladi.

Boshka holda davlat maxsus soliqlarni kiritish yordamida, atrof- muhitni ifloslantiruvni korxonalariga boshqalarga keltirishi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Iqtisodiyot nazariyasi. A.O'lmasov. "Iqtisodiy Moliya" nashriyoti. 100084. Toshkent, Kichik xalqa yo'li.
2. Internet ma'umotlari

TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA BOJXONA ORGANLARI TOMONIDAN AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR

*Nomozov Abduvohid Abdurazzoq o'g'li
Davlat bojxona qo'mitasi
Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi xodimi*

Mamlakatimizda oxirgi 3-4 yil ichida barcha sohalar kabi iqtisodiyot, xususan tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish yo'lida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Yurtboshimiz o'zlarining har bir majlislarida tadbirkorlik faoliyatini

27 avgust

rivojlantirishga alohida urg'u berib gapiradilar. Shu bilan birga yurtboshimiz tadbirkorlik subyektlari tomonidan o'z ishlab chiqargan mahsulotlarini tashqi savdoga olib chiqib, "O'zbekiston" brendini dunyoga tanitish kerakligi xususida bot-bot so'z yuritadilar. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari qo'llab-quvvatlanib, ularga soliq, bojxona va bank kredit imtiyozlari taqdim etilmoqda. Bu esa mamlakatimizda ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash hamda tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirishdagi ishlarning yaqqol namoyondasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mamlakatimizda bojxona tartibotlarini soddalashtirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va ishbilarmonlik muhitini yaxshilash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish hamda Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasining "Biznesni yuritish" yillik hisobotidagi "Xalqaro savdo" indikatori bo'yicha O'zbekiston Respublikasining o'rnini yaxshilash bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Tashqi savdoni rivojlantirish, umuman mamlakatning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yuksalishida bojxona organlarining o'rnini beqiyosdir. Tashqi savdoni rivojlantirishda bojxona sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarni alohida ta'kidlab o'tish joiz deb hisoblayman. Chunki bugungi kunda tadbirkorlikni rivojlantirish va tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga nisbatan keng imkoniyatlar yaratish bojxona organlarining asosiy maqsadlaridan biri hisoblanmoqda. So'ngi 3 yil ichida bojxona sohasi butkul o'zgardi, ya'ni tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarining vaqti va moliyaviy xarajatlarini kamaytirish borasida bojxona tartib-taomillari bir muncha soddalashtirildi hamda ortiqcha tartib-taomillardan asta-sekinlik bilan voz kechilmoqda. Bojxona sohasidagi eng katta amalga oshirilgan ishlardan biri bu – bojxona sohasida xavfni boshqarish tizimining qo'llanilishi bo'ldi. Ushbu tizim yordamida dasturlashtirilgan tartibda belgilangan mezonlarga ko'ra bojxona tartib-taomillari soddalashtirilgan va tezlashtirilgan tartibda amalga oshiriladi. Bunda bojxona tartib-taomillari maxsus (ramziy ma'nodagi) "sariq", "qizil", "yashil" va "ko'k" yo'laklar yordamida amalga oshiriladi. Ushbu yo'laklarni belgilash, tashqi iqtisodiy faoliyat subyekti tomonidan taqdim etilgan hujjat va ma'lumotlar, bojxona organlarining ma'lumotlar bazasi, xavfni boshqarish tizimiga kiritilgan xavf indikatorlariga,

27 avgust

boshqa davlat organlaridan olingan ma'lumotlar asosida tahlil qilinadi va avtomatlashtirilgan (xodim aralashuvisiz) tartibda amalga oshiriladi. Bu esa bojxona organlari faoliyatining shaffofligi va ish samaradorligini yanada oshiradi. Shu kunga qadar, tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilarining vaqti va mablag'ini tejash hamda ularning faoliyatiga qulay shart-sharoit yaratish maqsadida, so'ngi 3 yil ichida bojxona sohasida quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirildi:

-Tashqi savdo operatsiyalari bilan bog'liq tovarlarga nisbatan bojxona ko'rigining bir marotaba o'tkazilishi;

-vakolatli iqtisodiy operatorlar institutining joriy etilishi;

-“ Yagona darcha ” bojxona axborot tizimining joriy etilishi;

-Xavfni boshqarish tizimining amaliyotga kiritilishi;

-Ayrim bojxona organlari tomonidan beriladigan ruxsatnomalarning bekor qilinishi ;

- Tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlari tomonidan xorijdan yurtimizga olib kiriladigan tovarlarga nisbatan bojxona to'lovlarini to'lash tizimining optimallashtirish kabi ko'plab misollarni keltirishimiz mumkin.

Kelgusida esa Jahon savdo tashkiloti , Jahon bojxona tashkiloti va boshqa Xalqaro tashkilotlarning standart va tavsiyalarini milliy qonunchilikga implementatsiya(joriy etish) qilish maqsadida:

-“Raqamli bojxonani ” shakllantirish orqali “Qog'ozsiz va elektron bojxona ” ni rivojlantirish;

-Bojxona rasmiylashtiruv vaqt sarfini bir muncha kamaytirish;

-Xorijdan olib kiriladigan tovar va transport vositalariga nisbatan bojxona tartib-taomillari soddalashtirilgan tartibda o'tkazilgan holda keyinchalik bojxona auditi orqali nazorat qilish;

27 avgust

-Bojxona nazoratining muqobil turlarini qo'llash orqali tovarlarni bojxona hamrohligida kuzatib borish holatlarini qisqartirish kabi ko'plab islohotlar joriy etiladi. Bunda amalga oshirilayotgan islohotlar, eng avvalo tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari va ularning jahon bozorida o'z o'rinlarini topishi hamda "O'zbekiston" brendi ostidagi tovarlarni ishlab chiqarishni ko'paytirish va kengaytirishga qaratilgandir.

Butun dunyoni o'zining "Ko'rinmas qo'li" orqali egallab olgan COVID-19 virusining yurtimizga kirib kelishi hamda aholi orasida keng tarqalishiga qaramasdan boshqa soha vakillari kabi bojxona organi xodimlari ham o'z xizmat vazifalarini vijdonan va sadoqat bilan ado etmoqda. Bugungi pandemiya sharoitiga qaramasdan mamlakatimiz tashqi savdo faoliyati bir daqiqa bo'lsada to'xtagani yo'q. Bunda esa bojxona xodimlarining hissasi beqiyos deb bilaman. Shuni alohida aytmoqchimanki, mamlakatimiz sarhadlari orqali fuqarolarning hamda tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchisi tovarlarining harakatida bugungi pandemiya davrida bojxona xodimlari o'zlarining hayoti va sog'lig'ini xavf ostiga qo'yib bo'lsada o'zlariga yuklatilgan vazifa va topshiriqni munosib bajarmoqda. Bojxonachi sifatida, men ham oz bo'lsada mamlakatimiz rivoji va gullab yashnashi yo'lida qo'shayotgan hissamdan juda ham mamnunman. Kelgusi xizmat faoliyatim davomida ham tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlash hamda bojxona tizimida munosib xizmatlar qilishga yetarli bilim va salohiyatimni safarbar qilishga doim tayyorman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Sh.Azizov. Bojxona auditing mazmun-mohiyati, uni milliy bojxona tizimi faoliyatida qo'llashning ahamiyati. Iqtisod fanlari nomzodi dissertatsiyasi. Toshkent, 2020.

2.O'zbekiston Respublikasin Prezidentining 2020-yil 5-iyundagi "Bojxona ma'muriyatchiligini isloh etish va O'zbekiston respublikasi Davlat bojxona xizmati organlari faoliyati samaradorligini oshirish to'g'risida" gi PF-6005 sonli Farmoni.

ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИНИ УЙ-ЖОЙ БИЛАН ТАЪМИНЛАШДА ДХШ АСОСИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Халмуратов Қуаныш Полатович
Қорақалпоқ давлат университети
мустақил тадқиқотчиси
Телефон: +998972200403
quwanishxalmuratov2@gmail.com

Мавзунинг долзарблиги. Дунёда глобаллашув ва шиддат билан ривожланиш жараёнлари кечаётган бугунги кескин рақобат шароитида ҳар қандай ривожланган, ривожланаётган ёки учинчи дунё мамлакатларими барчаси улкан ҳажмдаги молиявий қўйилмаларни талаб қилувчи, диққат эътиборни сусайтирса мамлакат рақобатбардошлигини ва ривожланиш суръатларини пасайишига олиб келувчи ўз инфратузилмасини ривожлантириш соҳасидаги қийинчиликларга дуч келади. Шу сабабли ҳам тадқиқотнинг асосий мақсади бўлган ДХШ асосида уй-жой қурилиши соҳасида корпоратив бошқарув механизмларини жорий қилиш самарадорлигини ошириш бир қатор афзалликларга эга:

- уй-жой қурилишни жадаллаштириш;
- хусусий шерикликда лойиҳалаш, қурилиш, бошқариш ва фойдаланиш рискларини ўтказиш;
- уй-жой қурилиши билан боғлиқ барча ишларни ўз муддати ва тасдиқланган қийматда бажарилишини таъминлаш;
- харажатларни қисқартириш;
- инфратузилма хизматларининг сифатини оширишга йўналтириш.

Бозор иқтисодиёти ривожланган давлатларда аҳолини, жумладан ўрта ва паст даромадга эга бўлган қисмини талабларга мос, шинам уй-жой билан таъминлаш масалалари асосий ижтимоий муоммолардан саналиб, кўпчилик давлатлар мазкур муаммони бартараф этишмақсадида давлат ва хусусий

27 avgust

шерикчилик асосидаги кооперацион алоқалардан кенг фойдаланилиб келинмоқда. Хусусан, 1950 йилларда Японияда уй-жой кредит корпорацияси, 1962 Корея миллий уй-жой корпорацияси ташкил қилинган.

Изданишлар натижалари. Бутун дунё мамлакатларида давлат ўрта даражадаги ҳамда кам таъминланган аҳолини уй-жой билан таъминлашда ўзига хос йўналишлардан фойдаланишади. Улардаги умумий хусусият шундан иборатки мазкур жараёнда давлат аралашади ва шу ерда давлат билан хусусий секторнинг кооперацион шерикчилик алоқаларини кузатиш мумкин бўлади. Дунёнинг ривожланган ҳамда ривожланаётган давлатларида мазкур муаммони бартараф этиш мақсадида қўлланилаётган ипотека субсидияларини қандай кўринишлари мавжудлиги ва улар қайси давлатларда қўлланилаётганлигини давлатлар мисолида қараб ўтамиз (1-жадвал)

1-жадвал

Дунё мамлакатларида қўлланиладиган ипотека субсидиялар

Тўғридан тўғри фоиз субсидияси	Уй сотиб олиш учун жамғарма	Уй жой таъминоти ва фонди	Ипотека фоизлари бўйича солиқ имтиёзлари	Ҳукумат кафолати / суғурта	Давлат уй-жойни фондини молиялаштириш ташкилотлари
Чехия	Чехия	Бразилия	Бельгия	Бразилия	Жазоир
Франция	Франция	Хитой	Финландия	Канада	Бразилия
Венгрия (2000-2005)	Германия	Малайзия	Франция (1998-)	Франция	Чили
Ҳиндистон	Венгрия	Мексика	Ҳиндистон	Гон Конг	Ҳиндистон
Япония	Янги Зеландия	Нигерия	Голландия	Иордания	Эрон
АҚШ	Словакия	Филиппин	Швецария	Корея	Корея

27 avgust

	Буюк Бритаия	Сингапур	Буюк Британия (2000-)	Литва	Япония
			АҚШ	Малайзия	Сингапур
				Голланди я	Таиланд

Тўғридан-тўғри фоиз субсидияси. Тўғридан-тўғри фоиз субсидияси схемаси бўйича ҳукумат хусусий кредиторга тўланадиган фоизни камайтиришга аралашади. Ҳукумат буни кредит берувчига маълум миқдор ёки фоиз ставкасини бозор курсидан камроқ миқдорда тўлаш орқали амалга оширади.

Уй-жой сотиб олиш учун жамғарма. Бу ҳолатда давлат биринчи уйини сотиб олаётганларга махсус жамғарма ташкил қилади ва унга йўналтирилган маълум миқдордаги маблағни солиқдан озод қилади. Хусусан Буюк Британияда жамғарма тўрт йилга мўлжалланган бўлиб, биринчи уйини сотиб олаётганлар учун Лондон шарҳида 450.000 фунт стерлинг, бошқа жойларда 250.000 фунт стерлинг миқдордаги сумма солиқдан озод этилади.

Уй-жой таъминоти фонди. Давлат ёки хусусий сектор ходимларини мажбурий маблағларини тежаш, одатда иш ҳақи улуши кўринишида амалга оширилади. Бундан ташқари иш берувчи ҳам ҳисса қўшиши талаб қилинади. Ҳисобланган узоқ муддатли жамғармаларга одатда бозор рентабеллигидан паст даражада тўланади. Кейинчалик уй-жой таъминоти фондига аъзо бўлганлар жамғармаларни уй-жой фондига инвестиция киритиш учун олдиндан тўлов сифатида олишлари ва одатда имтиёзли ставка бўйича узоқ муддатли уй-жой кредити олишлари мумкин.

Ипотека фоизлари бўйича солиқ имтиёзлари. Бир қатор давлатларда солиққа тортиладиган даромад ипотека фоизлари билан қисқариши мумкин, бу ўз навбатида қарздорнинг солиққа тортиладиган сумма миқдорини камайтиради.

Ҳукумат кафолати/суғурта. Ҳукумат кредит берувчиларнинг барчасини ёки бирламчи бозорнинг бир қисмини, шунингдек уй-жой кредитларининг барча

27 avgust

ёки мақсадли қисмига боғлиқ кредит хавфини ўз зиммасига олади. Ҳукумат қарздорнинг хусусий кредиторларга нисбатан мажбуриятларини кафолатлаш ёки хавфни суғурталашни кафолатлаши мумкин. Ҳукуматнинг кафолати/суғурта-кредитларни камроқ ставкаларда ёки ёки паст даромадли уй хўжаликларида рағбатлантиришнинг самарали усулларида ҳисобланади.

Давлат уй-жой фондиди молиялаштириш ташиқлотлари. Ҳукуматлар одатда бозор ислохотларига дуч келганда бирор натижага эришиш учун уй-жой фондларини молиялаштириш институтлари ёки давлат уй-жой банклари томонидан аралашувчи сифатида фойдаланадилар.

Бугунги кунда Ўзбекистонда ҳам аҳолини ўрта қатлами ва кам таъминланган қисмини уй-жой билан таъминлашда давлатнинг роли ошиб бораётганлигини ҳамда юқорида келтирилган ипотека субсидияларидан самарали равишда фойдаланиб келинаётганлигини кузатишимиз мумкин. Мамлакатимиз аҳолисининг ярмидан кўпи қишлоқларда яшаётганлигини инобатга олган ҳолда тадқиқот ишимизда қишлоқ аҳолисини уй-жой билан таъминлашда ДХШ алоқаларини таҳлилий кўриб ўтамиз.

Буни инобатга олган ҳолда, ҳукуматимиз томонидан қишлоқнинг қиёфасини янги даражага кўтариш ва шу асосда қишлоқ аҳолисининг ҳаёт даражасини яхшилаш, шунингдек дунёқарашини ўзгартириш, оилаларни замонавий, сифатли, шинам уй-жой билан таъминлаш, қишлоқда янги муҳандислик-коммуникация, ижтимоий ва бозор инфратузилмасини шакллантириш мақсадида давлат ва хусусий секторнинг кооперацион алоқаларини йўлга қўйган ҳолда намунавий лойиҳалар асосида арзон, якка тартибдаги уй-жойлар кўришни йўлга қўйилган.

Ҳулоса. Бозор иқтисодиёти ривожланган давлатларда аҳолини, жумладан ўрта ва паст даромадга эга бўлган қисмини талабларга мос, шинам уй-жой билан таъминлаш масалалари асосий ижтимоий муоммолардан саналиб, кўпчилик давлатлар мазкур муаммони бартараф этиш мақсадида давлат ва хусусий шерикчилик асосидаги кооперацион алоқалардан кенг фойдаланилиб келинмоқда. Шу сабабли Ўзбекистонда аҳолини уй-жой билан таъминлашда ДХШ

27 avgust

асосида корпоратив бошқарув усулини қўлласак ўзининг самарали натижасини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1.2017 йил 15 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Нодавлат таълим хизматларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги қарори // 2017 йил 15 сентябрда // Lex.uz

2.J. Lawson and V. Milligan. 2007. *International Trends in Housing and Policy Responses*. AHURI Final Report No. 110.Melbourne: Australia Housing and Urban Research Institute. Sydney Research Centre. M.C, Hoek-Smit. 2009. Chapter 16:

3.Housing Finance Subsidies. In L. Chiquer and M. Lea, eds. *Housing Finance Policy in Emerging Markets*.Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. pp. 417-461.

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА ДАВЛАТ –ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Халмуратов Куаныш Полатович
Қорақалпоқ давлат университети
мустақил тадқиқотчиси
Телефон:+998972200403
quwanishxalmuratov2@gmail.com

Хизмат кўрсатиш соҳаси замонавий иқтисодиётнинг энг истиқболли ва тез ривожланаётган қуйи тизимларидан биридир. Сўнгги йилларда унинг бозор иқтисодиёти шаклланиши ва ривожланишидаги роли сезиларли даражада ошди. Ишлаб чиқариш мураккаблашгани сайин бозор турли хил товарлар ва хизматлар билан тўйинган, илмий-техникавий ривожланиш суръатлари жадал суръатлар билан ривожланмоқда, бу эса иқтисодий фаолиятнинг янги турларининг пайдо бўлишига олиб келади, бу энг кенг доирадаги ва сифатли хизматларга талабнинг ошишига ёрдам беради. Шу муносабат билан хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришни бошқаришда янги ёндашувлар зарур. Ривожланган давлатлар

27 avgust

тажрибаси шуни кўрсатадики, давлат-хусусий шериклик механизми давлатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида тобора кучайиб бормоқда. Ушбу механизм ривожланган мамлакатларда ҳам минтақавий, ҳам миллий даражада давлат сиёсатини амалга оширишда муҳим восита ҳисобланади. АҚШ ва Буюк Британия, Франция ва Германия давлат-хусусий шериклик соҳасида этакчи ҳисобланади. Америка Қўшма Штатларида, давлат-хусусий шериклик миллий ва давлат ҳукумати томонидан зарар билан ишлаётган тармоқларни модернизация қилиш бўйича ташаббусларни қўллаб-қувватлайди. Буюк Британияда ДХХни амалга оширишга кўмаклашади ижтимоий сиёсатнинг энг муҳим йўналишлари. Германияда давлат ва хусусий сектор ўртасидаги шерикликнинг кенгайиши транспорт ва йўл инфратузилмасини ривожлантиришнинг катта истиқболлари билан боғлиқ.

.Ўзбекистон эса бу механизм самарали инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш учун давлат ва хусусий мандатлар бирлаштириш учун мўлжалланган. Давлат ва хусусий сектор ўртасидаги шериклик муносабатлари лойиҳаларни амалга оширишда манфаатлар тақсимотидан иборат: давлат бюджет инвестиция харажатлари самарадорлигини ошириш ва уларни бошқариш даражасини ошириш имкониятига эга бўлади; инвестор, ўз навбатида, хавфларни камайтиради ва фойда олиш имкониятига эга бўлади. Мамлакат иқтисодиётидаги ислохотлар йилларида давлат сектори сезиларли даражада пасайди ва хизмат кўрсатадиган корхоналарни бошқариш функциялари аста-секин хусусий бизнесга ўтказилди. Бундай шароитда хизмат кўрсатиш соҳасини бошқаришда давлат ва бизнес ўртасидаги тенг шериклик муносабатлари учун институционал шароитларни таъминлайдиган бундай муносабатлар тизимини шакллантириш зарурати туғилди.

Давлат ҳақида шакллари мажмуи сифатида шериклик ўрта ва ўзаро манфаатли шартлар асосида ижтимоий аҳамиятга молик муаммоларни давлат ва бизнес ечимлари ўртасида узоқ муддатли ўзаро ва молиялаштириш ва истиқболли амалга ошириш воситаси сифатида миллий лойиҳалар узоқ вақт олдин пайдо бўлган. Аллақачон А. Смит давлат "ҳеч қачон бирон бир шахс ёки

27 avgust

гуруҳ томонидан яратилиши мумкин бўлмаган баъзи давлат корхоналари ва муассасаларини яратиши ва сақлаб туриши керак, чунки фойда ҳеч қачон харажатларни қопламаслигини" таъкидлаган. Бир неча ўн йилликлар давомида концессия шартномалари тизими ўзини яхши исботлади ва бугунги кунгача ўз аҳамиятини йўқотмаган. Сўнгги йилларда ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг мураккаблашиши ва давлат томонидан ижтимоий аҳамиятга эга функцияларни бажаришда юзага келган қийинчиликлар туфайли давлат-хусусий шерикликнинг роли ва аҳамияти сезиларли даражада ошди. Ривожланган бозор иқтисодиётига эга мамлакатларда турли сабабларга кўра тузилган давлат ва хусусий шерикликнинг ҳар хил турлари бозор сегментларининг кенг доирасини қамраб олади ва инфратузилма хизматларига ҳар хил давлат эҳтиёжларини ақс эттиради.

Хусусий молиявий ташаббус (ПФИ) дастури кенг тарқалган бўлиб Буюк Британияда ботаник бўлиб, хусусийлаштириш жараёнларини кўллаб-қувватлаш учун мослашувчан восита сифатида муваффақиятли ишлатилмоқда. Ўзбекистоннинг замонавий инновацион йўналтирилган иқтисодиёти учун мамлакат учун ижтимоий аҳамиятга эга ва асосий бўлган иқтисодиёт тармоқларининг барқарор ривожланишини таъминлаш энг муҳим йўналиш ҳисобланади . Мамлакатнинг инфратузилмасини янгилаш, спорт, маданият, тиббиёт ва таълим муассасаларининг мавжуд салоҳиятини ривожлантириш ва модернизация қилиш устувор йўналиш ҳисобланади.

Давлат ва хусусий шериклик инфратузилмани ривожлантириш, йирик ижтимоий аҳамиятга эга лойиҳаларни амалга ошириш, мамлакат иқтисодиётининг барқарор ўсишини рағбатлантиришга йўналтирилган инновацион ва инвестиция сиёсатини амалга оширишнинг самарали воситаси бўлиши мумкин ва керак. Давлат-хусусий шериклик хусусийлаштириш жараёнларига алтернатива бўлиб, натижада давлат мулкига тўлиқ раҳбарлик қилиш ва унга эгалик қилиш хусусий секторга ўтказилади. Шунини таъкидлаш керакки, бу бюджет ташкилотлари, давлат унитар мулкка бўлган 100% давлат капитали бўлган корхоналар учун муқобил, кенг тарқалган давлат тарғибот шакли. Давлат- хусусий шериклик моделларининг афзаллиги шундаки , хусусий

27 avgust

капитал ёки хорижий капитал мамлакат инфратузилмасининг барқарор ривожланишини таъминлаш учун муҳим бўлган мақсадларга йўналтирилган. Ушбу моделлар ёрдамида давлат мулки унумли фойдаланилади, мамлакатнинг жаҳон бозорида рақобатбардошлиги ошади, унинг инвестицион салоҳияти, тақдим этилаётган якуний маҳсулот сифати ва аҳолининг ижтимоий эҳтиёжлари кўпроқ ва сифатли таъминланади. Давлат ва хусусий шериклик бу кичик ва ўрта бизнес глобал лойиҳаларда иштирок этадиган иқтисодий моделдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. 2017 йил 15 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Нодавлат таълим хизматларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги қарори // 2017 йил 15 сентябрда // Lex.uz

2. Юсупов Н. А., Қорабаев Ф. Э. Давлат ва хусусий шериклик назарияси ва амалиёти. Ўқув модули. Остида. таҳрирланган А. Э. Шайхова. - Т.: 2013 й 113 б.

3. Алабян, С.С. Туризм во внешнеэкономических связях России // Российский внешнеэкономический вестник. 2008. - №7. - С. 47-52.

4. Алексеев, А.А. Стратегия повышения конкурентной устойчивости консалтинговой фирмы / А.А. Алексеев. М.: Наука, 2003. - 154 с.

5. Арасланов, Т.Н. Маркетинг услуг: уточнение некоторых понятий с экономической точки зрения // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. - №2. - С. 13-16.

4. Бабченко, Т.Н. Учет посреднических операций: торговля, услуги, туризм, перевозки, таможенные брокеры / Т.Н. Бабченко, И.В. Чучкова. — М.: Статус Кво 97, 2005. - 234 с.

5. Интернет маълумотлари

ИННОВАЦИЯЛАРДАН ПАЙДАЛАНЫЎ ТИЙКАРЫНДА СЫРТҚЫ БАЗАРЛАРДА ТОВАРЛАР ҲАМ ХИЗМАТЛЕР БӘСЕКЕЛИГИН АСЫРЫЎ

Оразымбетова Аксунгул Куанышбаевна
Қарақалпақ Мамлекетлик Университети оқытушысы
Телефон: +998913873030
orazimbetovaaksungul@gmail.com

27 avgust

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистан инновация жаратыўда турақлы ҳәм үзликсиз раўажланыўы, дүнья базарынан беккем орын ийелеўи соның менен бирге бәсекеге шыдамлы товарлар жаратыў ҳәм хызметлерди әмелге асырыў бойынша ис илажлар алып барыў.

АННОТАЦИЯ

Инновация устойчивого и непрерывного развития в создании Узбекистан на мировом рынке, так что фирма может иметь место наряду с ходом приступить к работе по созданию и реализации конкурентоспособных товаров и услуг.

ANNOTATION

Innovation of sustainable and continuous development in the creation of Uzbekistan in the world market, so that the firm can take place along with the course to begin work on the creation and sale of competitive goods and services.

ГИЛТ СӨЗЛЕР

Экономика, инновация, дүнья базары, бәсеке, турақлы раўажланыў, экономиканың глобалласыўы, экспорт, импорт, аймақлық инновация, халықтың инновациялық имканияты, тармақлық инновация.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Экономика, инновация, мировой рынок, конкуренция, устойчивого развития, глобализация экономики, экспорт, импорт, территориальная инновация, инноваций народа, инновационная сеть

KEYWORDS

Economy, innovation, world market, competition, sustainable development, economic globalization, export, import, territorial innovation, innovation of the people, innovation network

Ўзбекистан экономикасының турақлы ҳәм үзликсиз раўажланыўы, жәхән базарында беккем орын ийелеўи, халық турмыс дәрежесиниң ҳәм пәраўанлығының және де асырылыўы алып барылып атырған изшил мәмлекет сясатының тийкарғы ўазыйпаларынан есапланады. Бул болса жәхән

27 avgust

экономикасының глобалласыу көлеми күннен күнге кеңейип баратырған бир шәраятта ҳәр қандай конъюнктура өзгерислерине қарсы тура алыушы, ишки ҳәм сыртқы базар талапларына тезлик пенен сәйкеслесиуши кәрханаларды тезлик пенен раўажландырыуды талап етеди. Әсиресе, инновацияларды ислеп шығарыу процессине кең жол ашыу ҳәм де өним хызмет түрлерин жаңалап барыу есабына бәсекеге шыдамлылығын тәмийинлеуши инфраструктураны раўажландырыу әхмийетли орын тутады.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017 жыл 29 ноябрьдеги “Өзбекстан Республикасы Инновацион раўажланыу үзирлигин шөлкемлестириу ҳаққында”ғы, ПҚ-5264-санлы пәрманында⁶⁷: “инновацион идеялар, исленбелер ҳәм технологияларды ислеп шығыуды, мәмлекет ҳәм жәмийет басқарыуы дизимин раўажландырыу, мәмлекетлик хызметлер сыпатын асырыуға қаратылған илимий излениулерди өткериуди шөлкемлестириу; мәмлекет-жеке шериклик механизмлерин, ең алды менен, инфраструктура объектлери ҳәм ресурслар ең көп сарыпланатуғын тармақларда кеңнен енгизиуге көмеклесиу; әхмийетли машқалаларды, ең дәслеп, орынлардағы машқалаларды шешиуде мәмлекет органларының пуқаралық жәийет институтлары ҳәм халық пенен өз-ара бирге ислесиуиниң инновациялық жандасыуын ислеп шығыу” сыяқлылар Үзирликтің тийкарғы хызмет түрлери етип белгиленген.

27 avgust

Усы мүнәсебет пенен кәрханаларда инновациялық хызметти раўажландырыў, экономиканың үстин тармақ хәм кәрханаларын модернизациялаў, ислеп шығарыўды диверсификациялаў ўазыйпасы хожалық субъектлери бәсекеге шыдамлылығын асырыў хәмде инновацион процесслерди пайда етиўге қаратылған базар реформаларының ажыралмас бөлегине айланды

1-сүүрет. Инновациялық имканияттың экономикалық категория сыпатында бөлистрилиуи

Мәмлекетимизде инновацион хызметти раўажландырыў ғәрезсизликтин дәслепки басқышларынан экономикадағы дүзилисли өзгерислерди әмелге асырыў, түрли мүлкшилик хәм хожалық жүритиў формаларына тийкарланған кәрхана хәм бирлеспелердин пайда болыўы, олардағы басқарыў механизмлерин жетилистрииў, техникалық жақтан қайта қуралландырыўды жәнеде Раўажландырыў киби бир қанша үстин уазыйпалар сыпатында белгиленди. Жаңа түрдеги экономиканы раўажландырыўың тийкарғы сыпатындағы инновацион раўажланыўды шөлкемлестиреиўдин санааты раўажланған мәмлекетлер тәжирийбеси көп жыллар даўамында раўажланып келген. Бүгинги күнде инновацион процесслерди хәм бул процесслер қатнасыўшыларының өз-ара хызметин мәмлекет тәрәпинен басқарыў жетерли дәрежеде қыйын, бирақ нәтийжели механизмлерди жаратады.

Инновациялардың характерли белгилери сыпатында төмендегилерди ажыратып көрсетиў мүмкин:

жаңалық (илимий-техникалық, экономикалық басқарыў, социаллық хәм баскалар);

әмелий әҳимийетлиги (пән, техника, технология хәм ислеп шығарыўдың раўажланған дәрежеси хәм инновацияны қолланылыў мүмкинлиги);

коммерцияның әҳимийети (базар экономикасында қолланылыўы, бул инновацияның нәтийжелилигиниң шәрти).

Инновациялық имканият яки күш объект инновациялық раўажланыўының ақырғы шегарасы. Мәмлекеттин инновациялық имканиятын үш түрли усыл менен анықлаў мүмкин:

шегаралық (шегара инновациялық имканиятының орташа салыстырма көрсеткіши);

дүзилислик (хожалық жүритиўши тармағының орташа салыстырмалы көрсеткіши);

социаллық (халық инновациялық имканиятының орташа салыстырма көрсеткіши).

Кәрхана өз онимлериниң яки хызметиниң ишки сыртқы базарында бәсеке қәбилиетин асырыў ушын жаңа технологиялар зәрүр. Бирақ зәрүрликти қандырыўда шекленген ең әҳимийетли нәрсе капитал есапланады.

Инновация тараўында орта хәм узақ мүддетли инвестиция анықлаўшы рольди атқарады, себеби инвестиция процесси 3 - 5 жыл хәм оннан артық ўақыт даўамында алып барылады.

Сыртқы экономикалық хызмет нәтийжелилигин асырыўда инновациялар (жаңалық)лар базарында қатнасыў төмендеги тийкарғы формаларда жүз бериўи мүмкин:

- Илимий – излениў хәм тәжирийбе конструкторлық жумысларын алып барыў ушын жеке илимий, илимий – иззертлеў хәм экспериментал базаны раўажландырыў.

- Басқа мекемелер менен биргеликте кооперация формасында излениў жумысларын алып барыў.

- Басқа мекемелерге илимий – излениў ямаса экспериментал жумысларды алып барыў ушын буйыртпалар бериў яки раўажландырыў.

- Товар хәм хызметлер лицензиясын сатып алыў.

- Таяр буйымларды, технологияны сатып алыў, ноу – хау хәм басқа интеллектуал мүликлер.

- Материял емес активлерди акция, облигация, шет ел капиталын жалып етиў, биргеликте ислеп шығарыўды шөлкемлестириў арқалы сатып алыў.

Инновациялар базарында қатнасыў формалары түрлише болыўына қарамастан оны анықлаўы шәрт илимий хәм илимий – техника хызметине жумсалатуғын инвестиция көлеми жаңалық хәм жаңалықты енгизиў процессиниң формаланыўы есапланады. Мәселен, япон бәсекелеси бир – бирин диктант усылы менен үйренеди. Қысқа ўақыт ишинде жетекши фирмалардың факс аппаратурасы үш мәрте, фотоапаратлар болса еки мәрте өзгертиледи. Мода, товарлар арқасынан куўыў япон миллий базарына сай өзгешелик болып, япон пайдаланыўшысы ең кем таптырмас моддаларды пайдаланыўға умтылады.

Технология раўажланыўы әсиринде илимий жойбарларды ислеп шығарыў хәм өмирге енгизиў, мәмлекет экономикасының жоқарылаўында хәм жаңаланыўында әҳимийетли принцип саналады. Инновацион хызмет инфраструктурасының раўажланыў дәрежеси инновацион сиясатты әмелге асырыўға тәсир етиўши тийкарғы принциплерден бири.

Ақырғы ўақытларда технопарклер, инновацион-технологиялық орайлар, инновацион-ислеп шығарыў комплекслери көбирек раўажланбақта.

Инновацион-технологиялық орай бир жерге тығыз жайласқан комплекс болып, улыўма көринисте илимий мекемелер, жоқары оқыў орынлары, санаат кәрханалары хәм киши фирмаларды өз ишине алыўы мүмкин. Технопарклер жаратыўдың тийкарғы мақсети жаратылып атырған технологиялардан нәтийжелирек пайдаланыў мақсетинде илимий мекемелер, санаат хәм бизнес ортасында бирге ислесиўди хошаметлеў. Технопарктиң тийкарғы функциясы киши кәрханаларды инкубациялаў мақсетинде излениўлер өткериў хәм ислеп шығарыўға қәнигелескен кәрханалар (киши хәм орта инновацион кәрханалар) ушын биналар бериў есапланады. Көбинше технопарке тийкарланатуғын фирмаларға сондай-ақ, бизнеске хызмет көрсетиў (инфраструктура, байланыс,

интернетке жалғаныў, бухгалтерия хызметлери), финансластырыў дереклери излеп табыў ҳәм өнимди базарға шығарыў бойынша хызметлер көрсетиледи.

Жоқарыдағылардан келип шыққан ҳалда айтыўымыз мүмкин, сыртқы базарларда товарлар ҳәм хызметлер бәскелигин асырыўда инновация, жаңа көринисте өним (товар, жумыс, хызмет) жатарылыўын яки шөлкемлестирилиўин, ислеп шығарыў процессиниң жаңа көриниси енгизилиўин ямаса усы процесстиң жетилистирилиўин, сыртқы базарларда бизнести жүритиўде жаңа маркетинг яки шөлкемлестириўшилик усылларының енгизилиўи, жумыс орынларын пайда етиўди яки жаңа формада сыртқы экономикалық бирге ислесиў байланыслары орнатылыўын өзинде жәмлеген хызметтиң жуўмақлаўшы нәтийжесидир.

III. TEXNIKA

КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НЕУСТАНОВИВШЕГОСЯ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В МАГИСТРАЛЬНЫХ КАНАЛАХ ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ

*Кудайбергенов А.А.
Каракалпакский государственный
университет имени Бердаха*

Развитие компьютеризации во всем мире, а в последние годы в государствах Центральной Азии, дает возможность использования ее для моделирования и управления водными ресурсами во всех водохозяйственных системах и объектах, к которым относятся участки рек, водохранилища и каналы (самотечные и с системами машинного водоподъема). Используя компьютер, можно имитировать поведение отдельных водохозяйственных объектов, их взаимодействие с учетом всех влияющих факторов в условиях близких к реальным, в процессе их функционирования.

Анализируя основные модели, применяемые для решения задач моделирования управления каналами ирригационных систем, можно их разделить на три группы (рис. 1): статические модели, динамические модели с сосредоточенными параметрами и динамические модели с распределенными параметрами. Эти модели отличаются между собой исходными предпосылками, количеством и типом первичной информации и степенью детализации полученных результатов.[1,2,3,4]

Статические модели используют различные алгебраические зависимости между искомыми и известными параметрами. К этим моделям можно отнести различные модификации регрессионных моделей, моделей гидрологических рядов и др. Параметры для этих моделей определяются на основе данных наблюдений и натурных экспериментов, на основе использования методов идентификации (методы наименьшего квадрата, метода максимума правдоподобия и др.). [5]

Полная модель неустановившегося течения воды на участке канала.

Состояние участка магистрального канала характеризуется неустановившимся течением воды и описывается системой дифференциальных уравнений Сен-Венана в форме законов сохранения энергии [7]

$$B \frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = q, \quad (1)$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{g\omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial t} + 2v \frac{\partial Q}{\partial x} \right) + \left[1 - \left(\frac{v}{c} \right)^2 \right] \frac{\partial z}{\partial x} = \\ & = \left[i + \frac{1}{B} \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} \right)_{h = const} \right] \left(\frac{v}{c} \right)^2 - \frac{Q|Q|}{K^2}, \end{aligned}$$

где $v = \frac{Q}{\omega}$; $c = \sqrt{\frac{g\omega}{B}}$; $Q = Q(x, t)$ – расход воды; $z = z(x, t)$ – ордината свободной поверхности; g – гравитационная постоянная; i – уклон дна; $B = B(z)$ – ширина потока по поверхности живого сечения; $\omega = \omega(z)$ – площадь живого сечения потока; $c = c(z)$ – скорость распространения малых волн; $K = K(z)$ – модуль расхода.

Дифференциальные уравнения в частных производных гиперболического типа в системе (1) есть уравнения сохранения массы и импульса потока, и представляют собой математическую модель неустановившегося движения воды на участке открытого канала.

В качестве функций, определяющих течение потока, здесь выбраны расход $Q(x, t)$ и ордината свободной поверхности $z(x, t)$. Независимыми переменными являются продольная координата x и время t .

Русло задаётся ординатой дна $z_0(x)$ и шириной поперечного сечения $B(x, t)$ на расстоянии z (по вертикали) от дна русла.

Тогда:

глубина потока: $h(z,t) = z(x,t) - z_0(x,t)$; площадь поперечного сечения потока:

$\omega(x,t) = \int_0^h B(x,z) dz$; средняя скорость течения: $v = \frac{Q}{\omega}$; скорость распространения

малых волн: $c = \sqrt{g\omega/B}$; уклон дна $i = -dz_0/dx$.

Характеристическая форма уравнений (1) имеет вид [6]

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial t} + (v \pm c) \frac{\partial Q}{\partial x} - B(v \mp c) \left[\frac{\partial z}{\partial t} + (v \pm c) \frac{\partial z}{\partial x} \right] = \\ = \left(\phi - \frac{Q|Q|}{K^2} \right) g\omega - (v \mp c)q. \end{aligned} \quad (2)$$

Здесь $\phi = \left[i + \frac{1}{B} \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} \right)_{h=const} \right] \left(\frac{v}{c} \right)^2$.

Начальные условия задаются в виде

$$z(x,0) = z_0(x), \quad Q(x,0) = Q_0(x), \quad (3)$$

где $Q_0(x)$, $z_0(x)$ - известные функции.

Граничные условия в точках $x_1 = 0$ и $x_2 = l$ записываются следующим образом

$$Q(0,t) = u_1(t), \quad Q(l,t) = u_2(t). \quad (4)$$

Расходы воды в точках водозабора участка канала, правая часть уравнения (3) в условиях дискретности распределения воды, имеет вид

$$q(x,t) = - \sum_{i=1}^5 q_i \delta(x - a_i) \mathcal{V}(t - T). \quad (5)$$

В этих моделях аналитическое решение уравнений (1), (3) и (4) при указанных краевых условиях отсутствует, так как гидравлические параметры потока воды представляет собой нелинейную функцию, зависящую от формы поперечного сечения участка канала.

Из выражения боковых водозаборов (5) видно, что потребителям обеспечивается дискретная водоподача во времени в виде ступенчатой функции. При ступенчатых функциях для решения задачи оптимального управления распределением воды необходимо сформулировать критерии качества распределения воды в каналах ирригационных систем в условиях дискретности водоподачи потребителям и систему ограничений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Грушевский М.С., *Неустановившееся движение воды в реках и каналах*, –Л.: Гидрометеиздат, 1982, 288с.
- [2] Денисов Ю.М. Математическое моделирование процесса стока в горных реках // *Сборник науч. тр.*, Ташкент: САНИИРИ, №39, 1968, 30– 36с.
- [3] Kuchmend L.S., Singh V.P. Hydrological system modeling, *EOLSS Publications*, Oxford, United Kingdom, vol.1, 2009, 209p.
- [4] Калинин Г.П., Милюков П.П., Приближённый расчет неустановившегося движения водных масс, *Труды ЦИП*, № 66, 1958, 72с.
- [5] Кюнж Ж.А., Холли Ф.М., Вервей А., *Численные методы в задачах речной гидравлики*, М.: Энергоатомиздат, 1985, 253с.
- [6] Атавин А.А., Васильев О.Ф., Воеводин А.Ф., Шугрин С.М., Численные методы решения одномерных задач гидравлики, *Водные ресурсы*, № 4, 1983, С.38–47.
- [7] Рахимов Ш.Х., *Управления системами машинного водоподъема*, Ташкент Фан, 1986, 137с.

ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕУСТАНОВИВШЕМСЯ ДВИЖЕНИЕМ ВОДЫ В МАГИСТРАЛЬНЫХ КАНАЛАХ

*Рахимов Ш.Х., Сейтов А.Ж.
Научно-исследовательский институт
иригации и водных проблем*

В настоящее время отсутствует единый системный подход к вопросу моделирования динамики водохозяйственных объектов, только существует широкий класс различных по степени сложности математических моделей отдельных объектов, поэтому выбор математических моделей, которые будут с требуемой степенью точности описывать сложные процессы водоподачи и водораспределения в водохозяйственных объектах является задачей весьма проблематичной.

Динамические модели с распределенными параметрами в основном описываются уравнением Сен-Венана и учитывают распределенность параметров движения потока на участках магистрального канала по длине и во времени.

Состояние участка магистрального канала характеризуется неустановившимся течением воды и описывается системой дифференциальных уравнений Сен-Венана в форме законов сохранения энергии [1,2,3]

$$B \frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = q, \quad (1)$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{g\omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial t} + 2v \frac{\partial Q}{\partial x} \right) + \left[1 - \left(\frac{v}{c} \right)^2 \right] \frac{\partial z}{\partial x} = \\ & = \left[i + \frac{1}{B} \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} \right)_{h = const} \right] \left(\frac{v}{c} \right)^2 - \frac{Q|Q|}{K^2}, \end{aligned}$$

где $v = \frac{Q}{\omega}$; $c = \sqrt{\frac{g\omega}{B}}$; $Q = Q(x, t)$ – расход воды; $z = z(x, t)$ – ордината свободной

поверхности; g – гравитационная постоянная; i – уклон дна; $B = B(z)$ – ширина

потока по поверхности живого сечения; $\omega = \omega(z)$ – площадь живого сечения потока; $c = c(z)$ – скорость распространения малых волн; $K = K(z)$ – модуль расхода.

Дифференциальные уравнения в частных производных гиперболического типа в системе (1) есть уравнения сохранения массы и импульса потока, и представляют собой математическую модель неустановившегося движения воды на участке открытого канала.

В качестве функций, определяющих течение потока, здесь выбраны расход и ордината свободной поверхности $z(x, t)$. Независимыми переменными являются продольная координата x и время t .

Русло задаётся ординатой дна $z_0(x)$ и шириной поперечного сечения $B(x, t)$ на расстоянии $z(x, t)$ (по вертикали) от дна русла, тогда глубина потока:

$h(z, t) = z(x, t) - z_0(x, t)$; площадь поперечного сечения потока:

$$\omega(x, t) = \int_0^h B(x, z) dz; \text{ средняя скорость течения: } v = \frac{Q}{\omega}; \text{ скорость распространения}$$

малых волн: $c = \sqrt{g\omega/B}$; уклон дна $i = -dz_0/dx$.

Характеристическая форма уравнений (1) имеет вид [3,4]

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial t} + (v \pm c) \frac{\partial Q}{\partial x} - B(v \mp c) \left[\frac{\partial z}{\partial t} + (v \pm c) \frac{\partial z}{\partial x} \right] = \\ = \left(\phi - \frac{Q|Q|}{K^2} \right) g\omega - (v \mp c)q. \end{aligned} \tag{2}$$

где $\phi = \left[i + \frac{1}{B} \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} \right)_{h=const} \right] \left(\frac{v}{c} \right)^2$.

Начальные условия задаются в виде

$$z(x, 0) = z_0(x), \quad Q(x, 0) = Q_0(x), \tag{3}$$

где $Q_0(x)$, $z_0(x)$ - известные функции.

Граничные условия в точках $x=0$ и $x=l$ запишутся следующим образом

27 avgust

$$Q_1(0,t) = g_1(z_1(0,t), u_1(t)), \quad (4)$$

$$Q_2(l,t) = g_2(z_2(l,t), u_2(t)),$$

где

$$g_1 = \mu_1 b_1 u_1(t) \sqrt{2g(z_1^l - z_1(0,t))},$$

$$g_2 = \mu_2 b_2 u_2(t) \sqrt{2g(z_1(0,t) - \varepsilon u_2(t))},$$

$u_i = u_i(t)$, $i = 1, 2$ – управляющие функции, приложенные в граничных точках (высота открытых отверстий затворов), b_i , $i = 1, 2$ – ширина открытых отверстий затворов, $z_1(x, l)$ – ордината свободной поверхности водного потока верхнего бьефа первого затвора.

Расходы воды в точках водозабора участка канала, правая часть уравнения (1) имеет вид

$$q(x, t) = - \sum_{i=1}^N q_i \delta(x - a_i) \mathcal{Y}(t - T). \quad (5)$$

В этих моделях аналитическое решение уравнений (1), (2) и (3) при указанных краевых условиях отсутствует, так как гидравлические параметры потока воды представляет собой нелинейную функцию, зависящую от формы поперечного сечения участка канала.

Из выражения боковых водозаборов (5) видно, что потребителям обеспечивается равномерная водоподача во времени в виде ступенчатой функции. При ступенчатых функциях для решения задачи оптимального управления распределением воды необходимо сформулировать критерии качества распределения воды в магистральных каналах ирригационных систем.

Процессы протекающие в магистральных каналах, относятся к системам с распределенными параметрами, а оптимальное распределения воды между потребителям и в магистральных каналах относятся к задачам оптимального управления системами с распределенными параметрами. Для них сформулируем критерии качества распределения воды как критерии качества управления системой с распределенными параметрами.

Критерии качества управления участка магистрального канала как системы с распределенными параметрами в общем виде записывается в виде суммы интегральных функционалов [3,4]

$$I = \int_0^T \int_0^L F_1(x, t, Q(x, t), u(x, t)) dx dt + \\ + \int_0^T F_2(t, Q(0, t), u_1(t)) dt + \int_0^T F_3(t, Q(L, t), u_1(t)) dt + \\ + \int_0^L F_4(x, Q(x, T)) dx, \quad (6)$$

где F_i , $i = 1, \dots, 4$ – заданные непрерывные функции своих аргументов, причем первое составляющее представляет критерии качества для распределенных управляющих воздействий, второе и третье для граничных управлений, а четвертое для конечных состояний управляемого процесса.

Таким образом, анализированы математические модели магистральных каналов ирригационных систем, сущность которой заключается в ступенчатом изменении расхода через гидротехнические сооружения канала. Определены критерии качества распределения воды в участке магистрального канала и боковых водозаборах, а также основные ограничения на режимы работы участков и гидротехнических сооружений магистрального канала. Для модели неустановившегося движения воды в магистральных каналах ирригационных систем, при управлении внутри области ограничений, определены необходимые условия оптимальности распределения воды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [8] Рахимов Ш Х 1986 *Управления системами машинного водоподъема* (Ташкент: Фан)
- [9] Бутковский А Г 1979 *Характеристики систем с распределенными параметрами* (Москва: Наука)
- [10] Атавин А А, Васильев О Ф, Воеводин А Ф, Шугрин С М 1983 Численные методы решения одномерных задач гидравлики. Водные ресурсы 4, 38–47
- [11] Jain S C 2001 *Open channel flow*, Wiley, New York 1-345

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЦЕССА ОБОГАЩЕНИЯ КАОЛИНА С ЦЕЛЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Каипбергенова Гулжамила Расбергеновна

ассистент-преподаватель кафедры
химической технологии

Каракалпакский Государственный Университет
имени Бердаха

Узакбаева Мехрибан Муратбаевна

студент 4-курса факультета
химии-технологии

Каракалпакский Государственный Университет
имени Бердаха

Увеличение спроса народного хозяйства Республики Узбекистан на высококачественный каолин различного назначения заставляет изыскивать новые, нетрадиционные способы его обогащения [1]. Например, с помощью электромагнитного сепаратора [3], путем разделения песчаных и каолиновых частиц с последующим осаждением каолинового аэрозоля в пылеосадительных камерах [2], путем обработки серной кислотой и сульфатом аммония, путем нагрева до 100°C, выдержки при этой температуре в течении 2 часов и последующей промывки [4]. Однако эти способы не обеспечивают достаточно высокой степени белизны. Считается, что известная технология обогащения каолина исчерпала свои возможности и нужны новые подходы для прорыва в этой области. Поэтому дальнейший прогресс связывают с широким применением биотехнологии, а также внедрением высокоэффективных систем управления с применением современных методов и средств вычислительной техники, что позволит повысить эффективность биохимического производства в целом [5,6]. При этом возникает сложная, но необходимая задача выявления основных особенностей процесса обогащения каолина с целью построения математической модели.

Целью работы является сбор и обработка системы существующих математических моделей процесса обогащения каолина с учетом особенностей объекта моделирования.

В соответствии с поставленной целью возникает необходимость в решении ряда задач в следующей последовательности: анализ существующих методов моделирования и оптимального управления биотехнологического процесса обогащения каолина; формирование математического описания скорости реакции перехода двухвалентного железа в трехвалентное; разработка математического описания процесса выделения железа из обогащенного каолина; формирование математического описания потребления субстрата бактериями; учет активной кислотности при разработке математической модели; выявление закономерностей между скоростью реакции и концентрацией суспензии каолина; выявление и математическое описание степеней влияния рН и температуры на активную кислотность; установление перехода количества обогащенного каолина в целевой продукт; учет времени пребывания в реакторе (дебита); установление математического описания плотности обогащенного каолина.

При этом исследование технологического процесса по его математической модели включает в себя несколько последовательных этапов [7]. На первом производят выбор или составляют новую математическую модель на основе представления о процессе в соответствии с целями предполагаемого исследования; на втором - выбор конкретного вида математических уравнений, описывающих процесс, определение числовых значений коэффициентов, входящих в эти уравнения; на третьем – ведется собственно моделирование, т.е. получение искомых зависимостей в результате решения математических уравнений. Решения чаще всего находят с помощью компьютерных вычислений аналитическими, экспериментально-статистическими или экспериментально-аналитическими методами.

При этом если добиваться гарантированного качества биотехнологически обогащенного каолина, то необходимо получить целевой продукт с содержанием железа не более 0,4-0,6% в расчете на Fe_2O_3 . Это значит, что содержание железа необходимо уменьшить в 2,5-7 раз. Непосредственное применение известных

ранее предложений [2-4] оказывается невозможным при масштабировании процесса и переходе на крупнотоннажное производство. Поэтому требуется поиск новых решений [8,9].

Таким образом, изучение особенностей технологического процесса обогащения каолина показал, что они относятся к классу многомерных сложных систем. Остаются недостаточно разработанными методы моделирования подобных классов объектов. Поэтому с целью построения математической модели таких классов объектов нами выявлены основные технологические факторы и основные особенности биотехнологического процесса обогащения каолина, которые в дальнейшем в совокупности позволят получать обогащенный каолин, удовлетворяющий требованиям различных отраслей промышленности. При этом необходима отработка деталей технологического регламента, нормативно-технической документации, разработка адекватных математических моделей технологических процессов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Лелеко А.И., Худин Ю.Л., Устинов М.И. Перспективы развития добычи угля в Средней Азии. Минск: Белгео. 1993. - 220 с.
2. Черносвитов Ю.Л. Требования промышленности к качеству минерального сырья. М.: Госгеолтехиздат. 1962. - 123 с.
3. Шакиров Ш.Ю. и др. Обогащение Ангренских каолинов с помощью электромагнитного сепаратора. Узбекский химический журнал. 1993. №1, с. 52-58.
4. Семенов В.С. и др. Способ обогащения каолина. А.С. №412164. 1974.
5. Биестур У.Э. и др. Биотехнология. Биологические агенты, технология, аппаратура. Рига: Зинатне. 1987. - 263 с.
6. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. - М.: Химия. 1985. - 448 с.

7. <http://docplayer.ru/42022181-Shamrikov-andrey-sergeevich-tehnologiya-obogashcheniya-i-stabilizaciya-keramicheskikh-svoystv-kaolinov-mestorozhdeniya-zhuravlinyy-log.html>
8. <http://earthpapers.net/razrabotka-vysokoeffektivnoy-tehnologii-obogascheniya-nizkosortnogo-kaolinovogo-syrya-mestorozhdeniya-eleninskoe>
9. <http://7universum.com/ru/tech/archive/item/8517>

АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА ИЖОБИЙ ВА САЛБИЙ ОҚИБАТЛАРИ

Раббонаева Мохинур Юнус кизи
Бухоро в. Коракул туман 18-мактаб
математика ва информатика фани уқитувчиси

Юртбошимиз айтганларидек, “Ҳозирги ахборот, коммуникация ва компьютер технологиялари асрида, интернет кундан-кунга ҳаётимизнинг барча жабҳаларига тобора чуқур ва кенг кириб бораётган бир пайтда, одамларнинг онги ва тафаккури учун кураш ҳал қилувчи аҳамият касб этаётган бир вазиятда бу масалаларнинг жамиятимиз учун нақадар долзарб ва устувор бўлиб бораётгани ҳақида гапириб ўтиришга ҳожат йўқ”.

Ҳозирги замонда ахборот технологиялари жамият тарраққиётининг турли соҳаларига жадал кириб бормоқда ва уларни ривожлантириш учун хизмат қилмоқда. Бундай технологияларнинг таъсири одамларнинг турмуш тарзи, таълими ва ишида ўз натижасини кўрсатмоқда. Ахборот технологиялари жаҳон иқтисодиётининг ривожланиши ва ижтимоий муаммоларнинг ҳал этилиши учун муҳим омилга айланди. Ахборотлаштириш миллий тизимини шакллантириш, уни иқтисодиёт ва ҳаётнинг барча соҳаларига ялпи жорий этиш ва ундан фойдаланиш, замонавий ахборот технологиялари, компьютер техникаси ва телекоммуникациялар, фуқароларнинг ахборотга нисбатан ўсиб бораётган эҳтиёжларини иложи борича тўлиқ қондириш, жаҳон ахборот ҳамжамиятига қўшилиш учун қулай шароитлар яратиш, ҳамда дунё ахборот ресурсларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш ҳозирги жамият тарраққиётининг устувор йўналишларидандир. Мазкур воситалар ёшларни ўзига оҳанрабодек тортаётгани сабабли, “интернет авлоди”, “google болалари” ёки “facebook фарзандлари”, “chatчилар”, “Однотилар” сингари иборалар пайдо бўлди. Бу ҳол ўғил-қизларимиз тарбияси бировларнинг қўлига ўтиб қолиши эҳтимолини оширади. Чунки уларга ота-онадан кўра интернет ёки уяли телефон кўпроқ “тарбия” бера бошлайди. Айтиш мумкинки, бугунги авлод фақат таълим

муассасаларида берилаётган билим, малака ва кўникмалар билан чекланмаяпти. Ахборот асрида, информация манбалари кўпайган бир даврда буни табиий ҳол сифатида қабул қилиш мумкин. Айниқса, инсон онги учун глобал миқёсда кечаётган курашлар, ахборот хуружлари, “оммавий маданият” тарғиботи бизни янада сергак торттиради. Шундай экан, ёш авлодда ўз эзгу мақсадлари йўлида ахборот билан ишлаш, информациянинг ёлғондан ростини ажратиш кўникмасини шакллантириш замонавий таълимнинг асосий вазифаларидан бири саналади. Фарзандларимиз эртага ўзгаларнинг эмас, балки шу элнинг корига ярайдиган, тақдири шу юрт истиқболи билан боғлаган собит ўғил-қизлар бўлиб вояга етиши учун, биз – катталар айна вазифани чин дилдан адо этишимиз шарт.

Фирибгарлар, ахлоқсизлар учун Интернет эркин майдон вазифасини ўтамоқда. Терроризм, порнография, турли иллатларнинг урчиши, текширилмаган ҳар қандай ахборотлар оқими мана шу кўринмас “тўр” лар орқали кўпаймоқда. Онлайн ўйинлар ва “чат” хоналар ёшлар онгини эгаллаб олиб, вақтларини бекорчиликка кетказмоқда. Лекин интернетнинг турган битгани бу эмас-ку. Унинг имкониятлари адоқсиз бўлган бир пайтда кўпчилик фойдаланувчиларимиз интернетни ёқишни билади холос, унинг яна қандай имкониятлари борлигини билмайдилар. Чексиз қулайлик ва афзаллик томонларини тушунмаган ҳолда уни биргина “чат”дангина иборат деб тушунадилар. Улар учун бошқа қизиқ дунё йўқдек гўё. Биз интернет кафеларини тўлдириб ўтирган “чат бекорчилари”ни кўрамузу, “интернет — ёшлар учун танишув майдони, бу уларни бузади”, деб осонгина хулоса чиқариб қўя қоламиз. Аммо интернетга фақат салбий жиҳатдан бир ёқлама баҳо бериш бутунлай нотўғри тушунчадир. Аслида интернетнинг фаол фойдаланувчилари унинг имкониятларини яхшироқ англаб етганларида эди, биргина “chat”ларда олди-қочди гаплар билан ўз умрларини ўтказмасдан, интернет интернет орқали ўзларига зарурий ахборотларни олган, тил ўрганган, масофавий ўқишлар талабасига айланган, иш қидирган, ўз жамиятларини тузган ва ўз даврининг етук инсонига айланган бўлардилар.

27 avgust

Биламизки, ахборот хуружининг асосий нишони, объекти ёшлар ҳисобланади. Уларнинг кўлами эса йилдан-йилга сезиларли даражада ошиб бориши мутахассислар томонидан кўп эътироф этилаётир. Маълумки, ҳамма инсоннинг характери турлича. Кимдир муомалада эркин, бошқа биров реалда фикрини аниқ билдира олмайди, инсонлар билан чиқишиб кетолмайди. Шунда у учун интернет маънавий бошпана сифатида кўмакчи бўлиши мумкин. Ёшларимизнинг аждодларимиздан қолган бой, маънавий меросини ўқиб-ўрганиш, теран англаши уларни комиллика етаклайди. Интернет тармоқлари орқали дунёни билишлари эса уларнинг интеллектуал салоҳиятларини ошишига замин яратади. Шу маънода сўз юритадиган бўлсак, ўтмишини кадрлаб, келажакка юз тутган юртнинг ворислари ўтмиши каби келажаги ҳам буюк юртни дунёга танитишади. Ахборот хуружини ташкил этувчи ва тарқатувчи асосий майдон – бу интернет тармоғи эканлиги бугун ҳеч кимга сир эмас. Таъкидлаганимиздек, ёшлар катта авлодга нисбатан интернет тармоғининг энг кўп фойдаланувчи қатламидир. Замонавий жамиятда эса асосий тармоқ ҳисобланган интернетдан воз кечиш ёки уни умуман инкор этиш ҳам мумкин эмас. Ёшлар турли рекламалар ва айниқса, бир-бирларига бевосита таъсир ўтказиш натижасида интернет тармоғидан берилаётган кундалик ахборотларга катта эҳтиёж сезмоқдалар. Кутубхона ҳамда китобхонликка нисбатан бир неча марта арзон ва қулай бўлган интернет тармоғи улар учун ахборотлар билан ишлашнинг энг яхши макони саналади. Аммо давомий ахборотлар билан ишлаш оқибатида, фойдаланувчи ўзи сезмаган ҳолда ахборот хуружига тушиб боради. Сабаби оддий, яъни ахборот истеъмолчиси бўлган ҳар бир фойдаланувчида ахборот билан ишлаш кўникмаси ҳали тўлиқ ривожланмаганлигидадир.

“Ёшлар интернетдан фақат илм, ахборот олиш йўлида фойдаланяпти, десак янглишамиз. Интернет клубларига кирганда, уни тўлдириб ўтирган ёшларни кўриб хурсанд бўламиз. Аммо аксарият ёшлар оила даврасида кўриб бўлмайдиган шахвоний ёки вахшиёна видеофилмларни томоша қилиши, турли

вилоят ва шаҳарлардаги қиз ва йигитлар билан севги номалари алмашиш, ушбу тармоққа ўз сураатларини киритиб реклама қилиш билангина бандлар”.

Рухшунос ҳолатнинг шу залда давом этиши ёшларнинг тобора худбин, шафқатсиз, беҳаё бўлишларига олиб боришини тахмин қилади:

“Бугунги кунга келиб дунёнинг мафкуравий манзараси жуда мураккаблашиб кетди. Унда кучли таъсирга эга бўлишнинг энг мақбул йўли, ҳар қанча маблағ талаб этилишидан қатъий назар, йирик ахборот тарқатувчи мавқеъни эгаллаш бўлиб қолди. Жаҳонда “ахборот уруши” кетаётганини ҳатто оддий одамлар ҳам пайқашни қийин эмас. Масалан, бирон бир хорижий мамалакатнинг турмуш тарзи, кадриятлар тизимини улуғловчи рисолалар, кинофильмлар тарқатилмоқда, дейлик. Табиийки, бундай ахборотлар жамиятда маълум ижтимоий фикр шаклланишига таъсир этмай қолмайди.

Ахборотлашув ва глобаллашув жараёнлари таассуфки, фақат моддий манфаат ва эҳтиёжларини қондиришга интиладиган, миллий қиёфасини қарийб йўқотган, ўз мақсади йўлида ҳар қандай ғояни қўллашга тайёр тоифаларни ҳам вужудга келтиради. Бундай салбий ҳолат мамалакатимиз аҳолиси, айниқса, ёшларимизга ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди”.

Аслида Интернет — инсон тафаккури, ақл ва билими қудратининг маҳсули ва инъикосидир. Бугун бу глобал тармоқ афзалликларини инкор этмаган ҳолда, унинг инсон маънавиятига туғдирадиган хавф-хатарлари тўғрисида сўз юритишга тўғри келади. Замонавий ёшлар Интернетга маълумот олишнинг асосий манбаи ва коммуникациянинг бош воситаси, деб қарайдилар. Улар онлайн тизимига асосан янгиликларни излаш, дўстлар билан мулоқот қилиш, тайёр манбалардан нусха олиш, мусиқа ва киноларни кўчириб олиш учун кирадилар.

Демак, ёшларимизнинг хорижлик тенгдошлари орасида ҳеч кимдан кам эмаслигини исботлаб, тенглар ичра тенг бўлиб фаолият юритиши, келажагимизнинг чин маънодаги ҳал қилувчи кучига айланиши учун ҳам, таълим-тарбия жараёнига ахборот-коммуникация технологияларини янада

27 avgust

кенгроқ жорий этиш, фарзандларимизда унинг имкониятларидан тўла-тўқис фойдаланиш кўникмасини шакллантириш муҳим аҳамиятга эга. Ёшлар онгига бунёдкор ғояларни сингдирмоғимиз шарт. Акс ҳолда улар онгида маънавий бўшлиқ пайдо бўлади. Биз учун ёт, бузғунчи ва вайронкор ғояларга асосланган ахборотлардан кўзланган ғаразли мақсадларни онги эндигина шаклланаётган ёшларга тўғри тушунтириб, улар онгида мафкуравий иммунитетни муттасил ошириб бориш зарур. Бу борада ишни тўғри ташкил этиш учун интернет тизимидан самарали ва оқилона фойдаланиш, уни ўзимизнинг маълумотлар билан бойитиб бориш лозимдир. Бугун интернетда юртимиз ҳаёти билан боғлиқ маълумотлар камлиги ҳақида ҳам тўғри танқидий фикрлар айтилмоқда. Миллий кадриятларимиз, тарих ва меросимиз, бугунги фан, санъат ва адабиётимизнинг энг яхши намуналарини интернетга киритиб бориш мақсадга мувофиқдир. Мамлакатимизда кучли давлатдан кучли фуқаролик жамиятига ўтиш жараёни жадал ривожланиб бормоқда. Албатта, бунда ёшларнинг ўрни алоҳида. Мамлакатимиз аҳолисининг аксарият қисмини ёшлар ташкил этар экан, глобаллашув, яъни ахборот маконида турли таҳдидлар мавжуд бўлган ҳозирги шароитда ёшлар учун соғлом ахборот муҳитини яратиш ва миллий, умуминсоний ғояларимиз сингдирилган манбалар билан фарзандларимизни таъминлаш долзарб вазифларимиздандир.

УДК 378.147

**МУҲАНДИСЛИК МУТАХАССИСЛИГИ БЎЙИЧА ТАЛАБАЛАРНИ
ТАЙЁРЛАШДА МАТНСАД ДАСТУРИДАН ФОЙДАЛАНИШ.**

С.М.Абдуллаева

*Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника
университети Термиз филиали ассистенти*

Ў.Н.Султонова

*Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника
университети Термиз филиали доценти*

Мақолада муҳандислик мутахассисликлари талабаларини замонавий компьютер технологиялари ва дастурий таъминотларни ўқитиш жараёнида Mathcad тизимидан фойдаланиш масалалари кўриб чиқилган. Mathcad тизимидан фойдаланиш анъанавий муҳандислик муаммолари, шунингдек математик дастурлаш муаммоларини ҳал қилишда катта рол ўйнайди.

Калим сўзлар: дастурий таъминот, Mathcad, Given, компьютер технологиялари, дастурлаш, дифференциал тенгламалар, мультимедиа воситалари.

В статье рассматривается использование системы Mathcad в учебном процессе студентов инженерных специальностей при изучении дисциплин по освоению современных компьютерных технологий и программных средств. Использование системы Mathcad играет огромную роль при решении традиционных задач инженерного характера, а также задач математического программирования.

Ключевые слова: программное обеспечение, Mathcad, Given, компьютерные технологии, программирование, дифференциальные уравнения, мультимедийные средства.

The article discusses the use of the Mathcad system in the educational process of students of engineering specialties in the study of disciplines for the development of modern computer technologies and software. Using the Mathcad system plays a huge role in solving traditional engineering problems, as well as mathematical programming problems.

Key words: software, Mathcad, Given, computer technology, programming, differential equations, multimedia.

Кириш. Замонавий олий таълим тизими ўқув жараёнини ташкил этишда компьютер ва ахборот технологияларидан кенг фойдаланишни ўз ичига олган инновацион технологияларни жорий этишни талаб қилади.

Замонавий муҳандис кенг билимга ва яхши тайёргарликка эга бўлиши, ўз малака даражасини ошириш ва инновацияларни идрок эта олиш, ностандарт

қарорлар қабул қила олиш, ҳуқуқий ва иқтисодий маълумотларни тезкор излаш ва таҳлил қилиш қобилиятига эга бўлиши керак, ҳамда хорижий тилларни билиши ва замонавий ахборот технологиялардан фойдалана олиши зарур. Бундай талаблар муҳандисларни тайёрлаш таълим сифатини таъминлашга янгича ёндашувни тақозо этади.

Шу сабабли, муҳандислик хусусиятидаги муаммоларни ҳал қилишнинг анъанавий усулларини умумлаштириш учун ўқув жараёнида замонавий ахборот технологиялари қўлланилади.

Умуман олганда Mathcad – бу компьютер математикасининг замонавий сонли усулларини қўллашнинг уникал коллекциясидир. У ўз ичига йиллар давомидаги математиканинг ривожланиши натижасида йиғилган тажрибалар, қоидалар ва математик ҳисоблаш усулларини олган.

Mathcad пакети муҳандислик ҳисоб ишларини бажариш учун дастурий восита бўлиб, у профессионал математиклар учун мўлжалланган. Унинг ёрдамида ўзгарувчи ва ўзгармас параметрли алгебраик ва дифференциал тенгламаларни ечиш, функцияларни таҳлил қилиш ва уларнинг экстремумини излаш, топилган ечимларни таҳлил қилиш учун жадваллар ва графиклар қуриш мумкин. Mathcad мураккаб масалаларни ечиш учун ўз дастурлаш тилига ҳам эга.

Асосий қисм. Муҳандислик тавсифидаги математик вазифаларни ечиш учун мўлжалланган воситалардан фойдаланиш ҳозирги вақтда Mathcad, Mathematica, Matlab, Derive, Theorist ва бошқа кучли компьютер пакетлардан иборат бўлган тўртинчи инқилобий ўзгаришларни (ушбу инқилобнинг бошланғич уч босқичи ўз вақтида санок доскаси ёки микрокалькулятор сингари воситаларни пайдо бўлиши билан белгиланган) бошидан ўтказмоқда. Улар талабани катта ҳажмдаги, эскирган усулдаги, бир хилдаги ҳисоб – китоблардан озод қилиб ўрганилаётган материалларга эътибор қаратиш имконини беради.

Ушбу компьютер пакетлари ёрдамида амалга ошириладиган вазифалар доираси жуда кенг бўлиб, улардан фойдаланиш кўп жиҳатдан талабаларнинг фаол ва бир маромда ишлашига, ўқув жараёнининг самарадорлигини ва таълим

сифатини ошишига ёрдам беради. Ушбу компьютер пакетларининг ўзига хос хусусияти уларда қуйидаги воситаларнинг (имкониятларнинг) мавжудлигидир:

- 1) рақамли ҳисобларни амалга ошириш;
- 2) рамзий (аналитик) ҳисоблар ва ўзгаришларни амалга ошириш;
- 3) турли графикларни тузиш;
- 4) янги мултимедия воситаларидан, шу жумладан гиперматн ва гипермедиа-ҳаволадан фойдаланган ҳолда ҳужжатлар яратиш;
- 5) бошқа дастурий воситалар билан интеграцияланиш.

Ушбу дастурий тизимлардан нафақат математика ва информатика фанларини ўқитишда компьютерлардан фойдаланиш имконини, балки бўлажак муҳандисларни тайёрлашдаги ўқув режага киритилган барча фанларни ўқитишда фойдаланиш имконини беради.

Кўпгина оптималлашган муҳандислик вазифалари Microsoft Office тўпламига кирувчи MS Excel электрон жадвал процессори ёрдамида ҳал қилиниши мумкин. Электрон жадваллар асосан иқтисодий масалаларни ечишга мўлжалланган бўлса-да, унинг таркибига кирувчи воситалар бошқа соҳага тегишли масалаларни ечишга ҳам, масалан, формулалар бўйича ҳисоблаш ишларини олиб бориш, график ва диаграммалар қуришга ҳам катта ёрдам беради. Шунинг учун MS Excel дастурини ўрганиш муҳандислик мутахассислари учун муҳим аҳамият касб этади ва улардан MS Excel билан ишлай олиш кўникмасига эга бўлиш талаб этилади. Бироқ MS Excel дастури муҳандислик масалаларини ечиш учун зарур бўлган кўп ва кенг қамровли маълумотларни бажариш учун етарлича имкониятларга эга эмас [1].

Бундай вазифаларни амалга ошириш учун MathSoft фирмаси томонидан (АҚШ) яратилган Mathcad – математик автоматлаштирилган лойиҳалаш тизимлари (Mathematical Computer Aided Design) пакети имкониятлари юқоридир. Mathcad пакети муҳандислик ва ҳисоб ишларини бажариш учун дастурий восита бўлиб, у профессионал математиклар, муҳандис – технологлар учун мўлжалланган. Унинг ёрдамида ўзгарувчи ва ўзгармас параметрли

алгебраик ва дифференциал тенгламаларни ечиш, функцияларни таҳлил қилиш ва уларнинг экстремумини излаш, топилган ечимларни таҳлил қилиш учун жадваллар, графиклар қуриш ва бошқа шунга ўхшаш вазифаларни бажариш мумкин. Mathcad мураккаб масалаларни ечиш учун ўз дастурлаш тилига ҳам эга [2, 3].

Mathcad дастури – шунчаки талабага усуллар, алгоритмлар тушунчалари ва мантиқларига эътиборни қаратиб, уни катта, эслаб қолиш қийин ва шунинг учун ортиқча ҳисоблаш амалларидан халос қилиш имконини берадиган воситадир. Аммо ушбу воситадан олдимизга қўйилган вазифанинг физик маъносини тушунмасдан туриб, ундан фақатгина кўргазмали восита сифатида фойдаланиб бўлмайди. Компьютер технологияларининг барча жабҳа ва жараёнларга кенг кириб борганлигига қарамасдан, математиканинг назарий асосларини ва муҳандислик вазифаларни ечиш усулларини одатдаги теорема ва алгоритмларсиз англаш қийиндир [4, 5].

Таълим бериш асоси аниқ интерфейс ва универсал имкониятларга эга бўлган компьютер пакетига асосланган бўлиши керак.

MathCadда математик тенгламаларни қоғозга қандай ёзилса, экранга ҳам шундай ёзилади. Бир вақтнинг ўзида натижаларни ҳам олиш мумкин. Фойдаланувчи бемалол тенгламаларига ҳам изоҳ ёзиши, 2 ва 3 ўлчовли графикларни ҳам чизиши мумкин. MathCadнинг афзал томонларидан бири мураккаб ҳисоблашларни бажара олиши имконига эга. Фойдаланувчи масаласини ҳал этишда, барча илмий ишларини тайёрлашда, уларни форматлаш ва чиройли кўринишга келтиришда MathCad кўп имконият яратиб беради. MathCad юздан ортиқ ўзгарувчили ва константали чизиқли ва чизиқсиз тенгламалар тизими, матрица ва векторлар устида амаллар, алгебраик ҳисоблашлар, Лаплас, Фурье интеграллари, массивлар, оддий дифференциал тенгламалар, чегаравий шартлар, хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалар, полиномларни тушуна олади, улар устида ҳисоблаш ишларини бажаради. MathCad илмий ишларнинг натижаларини графиклар билан визуал қарашга

имкон беради. Фойдаланувчи функцияларини осонгина 2 ва 3 ўлчовли графикларда, турли рангли кўринишларда, текислик ва фазода тасвирлаш имконига эга бўлади. MathCad Help дарчасидан фойдаланишда анча қулайликлар яратилган, бу маълумотномадан керакли маълумотларни осонгина кидириб топиш мумкин.

Машғулотлар шундай ташкил этиладики, талабалар мустақил равишда (ҳар бири ўз тайёргарлик даражасига қараб) берилган индивидуал топшириқларни бажарадилар. Билим даражаси турлича бўлган ҳар бир талаба аниқ ҳисоб – китобларни амалга оширишга мажбурдир. Шундан сўнг талаба ўқитувчи раҳбарлигида Given мантиқий блоки шароитида бўлган ўзгарувчан параметрлар натижасидан келиб чиқиб ўзгарувчининг мумкин бўлган чегарасини аниқлайди, ҳамда олинган натижаларнинг экстремал хусусиятларини таҳлил қилади. Шундай қилиб, дарс охирига келиб, ҳар бир талаба ўз даражасида материални ўзлаштиради. Намунали вазифалар ечими келтирилган ва топшириқлар батафсил баён этилган ўқув қўлланмалар мавжуд бўлганда талабалар изланишларни мустақил амалга оширишлари мумкин бўлиб, бу айниқса масофавий таълимни жорий этиш учун жуда муҳимдир.

MathCad тизимидан фойдаланган ҳолда топшириқларни бажариш натижасида талабалар олдиларига қўйилган муҳандислик вазифаларни бажаришда компьютер дастурларидан фойдаланиш малакаси шакллантирилади. Бундан ташқари, MathCad – дан курс ишларини бажаришда фойдаланиш талабаларга тўлиқ ҳажмда замонавий ҳисоблаш фанлари ва компьютер технологиялари ютуқларидан хабардор бўлиш имкониятини яратади. Бу бўлажак муҳандисларнинг юқори касбий малакасини таъминлаш йўлидаги янги билимларни ўзлаштириш жараёнини тезлаштиради.

MathCadнинг имкониятларидан дастурлаш соҳасида махсус билимларга эга бўлмаган фойдаланувчилар ҳам (бундайлар олимлар ва муҳандислар ичида кўпчиликни ташкил этади) замонавий ҳисоблаш фанлари ва компьютер технологиялари ютуқларидан тўла қонли фойдалана олишлари мумкин. MathCad

мухаррири билан самарали ишлаш учун фойдаланувчининг базавий кўникмалари етарли, бошқа томондан, профессионал дастурчилар, бевосита MathCadнинг ўзида баён қилинган имкониятларни сезиларли даражада кенгайтирувчи бошқа турли дастурий воситаларни ҳам ишлатишлари мумкин.

Хулоса. Хулоса қилиб шуни таъкидлашимиз мумкинки, компьютер – ахборот технологиялари бугунги кунда олий таълимни ривожлантиришнинг устивор йўналишларига айланмоқда. Уларнинг қўлланиши ўқув жараёнида кўп меҳнат талаб қиладиган ҳисоблаш ишларига сарфланадиган вақтни режалаштиришга, таълим сифатини оширишга, ҳамда талабанинг академик ва касбий компетенциясини шаклланишига ёрдам беради.

Амалиёт шуни кўрсатадики, ўқув жараёнида интеграцияланган Mathcad тизимидан фойдаланиш таълим жараёнини сезиларли даражада бойитади, маълумотларни идрок этишни осонлаштиради, талабани мустақил ишлашга рағбатлантиради, уларни интеллектуал ривожланишига ҳисса қўшади. Бундан ташқари, олинган билимлар келажакда талабалар томонидан курс ва диплом ишларини ёзишда, илмий – тадқиқот ишларини амалга оширишда хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Лашенко А. П., Брусенцова Т. П. Информатика и компьютерная графика: учеб. пособие. Минск: БГТУ, 2008. 190 с.
2. Дятко А. А., Кишкурно Т. В. Инженерные расчеты в MathCad 14: учеб.-метод. пособие. Минск: БГТУ, 2010. 76 с.
3. Лашенко А. П. Инженерно-экономические задачи на базе Mathcad: практикум. Минск: БГТУ, 2006. 69 с.
4. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. М.: Высш. шк., 1986. 320 с.
5. Математика для экономистов на базе Mathcad / А. А. Черняк [и др.]. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 496 с

AVTOMATLASHTIRILGAN AXBOROT TEXNOLOGIYASI TURLARI

Temur Yo'ldoshov Matkarim o'g'li

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Iroda Mavlonberganova Ilhomjon qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Avtomashtirilgan ilmiy tadqiqotlar tizimlari. ITATda axborot texnologiyalari quyidagi vazifalarning bajarilishi uchun foydalanishi mumkin:

- jarayonlarni boshqarish va asl, tabiiy (natural) eksperimentlarni o'tkazish natijalarini qayta ishlash;
- murakkab jarayonlarini modellashtirish;
- ekspertiza o'tkazish va uni qayta ishlash;
- hisobot va hujjatlarni idora kichik tizimida qurilgan komponentlar sifatida tayyorlash;
- eksperimental ma'lumotlar bazasini qo'llab-quvvatlash;
- axborot-izlash, bibliografik va ekspert tizimlarini barpo etishda texnik vosita sifatida chiqish. Ko'rsatilgan komponentlar nisbati konkret ilovalarga bog'liq holda turlicha bo'lishi mumkin. Ilmiy tadqiqotlarni avtomatlashtirishda axborot texnologiyalarini qo'llashsamaradorligi quyidagilarda namoyon bo'ladi.

Nihoyat, shu narsa muhimki, eksperiment natijalari strukturalashadi va eng qulay shaklgrafik yoki ramziy shaklga tezkor ravishda kiradi. Shunday qilib grafik shaklda axborot almashinuvi murakkab tuzilmali obyektlarni tasavvur etish uchun mutlaqo samarali vositadir. Axborotni grafik shaklda taqdim etish samarasi yuqori bo'ladi. Bu hol inson psixologik xususiyatlari bilan izohlanadi. Ya'ni, grafik axborotni ko'rish analizatori orqali qayta ishlash tezligi matn ma'lumotlarini qayta ishlash tezligidan o'nlab, hatto yuzlab marta yuqori. Yuqori sifatli grafik tasvirlarni olish uchun yuqori texnik imkoniyatlarga ega bo'lgan qurilmalar zarur. Bu talab birinchi navbatda xotiraning samaradorligi va sig'imiga tegishli. Ilmiy tadqiqotlarni avtomatlashtirishda yuzaga keladigan murakkab muammolardan biri ko'p o'lchovli ma'lumotlarni chiqarish muammosidir.

Shaxsiy kompyuterlardan foydalanishning yana bir yo'nalishi tadqiqotchilarning amaliy faoliyatida uchrovchi modellashtirish vazifalarini hal etish. Bu o'rinda tadqiqot faoliyatida an'anaviy ravishda foydalanuvchi biror bir jarayon yoki

hodisani nafaqat modellashtirish, balki vizual- tabiiy modellashtirishga ham yo'l qo'yiladi, u mazkur jarayonlar va hodisalarni mashina grafikasi vositasida (odatdagi jadval ma'lumot va grafiklar emas) virtual tasvirlash hisobiga ta'minlanadi, ya'ni tadqiqotchiga real vaqt miqyosida olingan o'ziga xos «kompyuter multfilmi» namoyish etiladi. Modellashtirishning ko'rgazmaliligi bu holatda ancha yuqoribo'ladi, ITATni yaratishda ikki yo'nalish kuzatiladi. Ulardan biri tor doiradagi vazifalarni hal etish uchun mo'ljallangan ixtisoslashgan tizimlarni (ishchi stansiyalarni) ishlab chiqish bilan bog'liq. Juda ommaviyligi bilan farqlanuvchi ikkinchi yo'nalish keng vazifali universal paketlarni ishlab chiqishga aloqador. Bunda ikki yo'nalish oralig'ida muayyan qonuniyat mavjud.

Avtomatlashgan loyihalash tizimi. Bundan 60 yil muqaddam paydo bo'lgan avtomatlashgan loyihalash tizimi (ALT) o'z mazmunini o'zgartirib, uzluksiz tadrijiy rivojlandi. Dastlab u tugal avtomatlar metodining strukturali tahlili bilan bog'landi. Keyinchalik asosiy e'tibor avtomatlashgan loyihalashga qaratildi. Loyihakonstruktorlik ishining asosiy turlari quyidagicha: bevosita chizib yozish, eksperimentlash, tuzatishlar kiritish va hokazo. Bunda ishlab chiqishga ketadigan vaqtning yarmini hujjatlarni tayyorlash, sxema, chizmalarni chizish va tayyorlash, ularni tahrir etish va to'g'rilashga ketadi.

Loyihalash jarayonida juda ulkan grafik axborotni qayta ishlashga to'g'ri keladi. Uni yaratish va qayta ishlash ikki tarkibiy qism: bir tomondan sistemali va mantiqiy loyihalash va ikkinchi tomondan konstruktorlik loyihalashi hamda chizmachilikdantashkil topadi. Bu ikkala bosqich juda mayda ishlarni o'z ichiga oladiki, ular avtomatlashtirilishi mumkin. Ayniqsa, ikkinchi bosqichda mayda ishlar hajmi ancha ko'p. ALT yuqori malakali katta mehnatni talab etuvchi murakkab dasturiy-texnik komplekslarni o'zida namoyon etadi. Ko'pgina sanoat ALTlarining qiymati millionlab dollar turishi bejiz emas. Hatto shaxsiy kompyuterdan foydalanilgan holda shaxsiy hisoblashga yo'naltirilgan ALT ham ancha qimmat turadi.

Masalan, ALTning Avto Disk firmasi ishlab chiqqan Avto CAD paketi narxi 4000 dollar turadi. Belgilangan maqsadlar va cheklanishlarni qondiruvchi yangi mahsulot yaratish vazifasi qo'yilgan har bir joyda shundan foydalanish mumkin. Hozirgi paytda ALT mashinasozlik va radioelektronika kabi sohalarda eng ko'p tarqalgan. Hozirgi paytda avtomatlashgan loyihalash tizimlari turli sohalardagi loyihalash ishlarini amalga oshirish uchun keng iste'molchilar ommasiga mo'ljallab ishlab chiqilmoqda. ALT paketlarining rivojlanishi tufayli yarim ekranli menyu asosidagi interfeys, ikki va uch o'lchovli grafikdan foydalanilmoqda, sintezlashgan obyektlarni modellashtirish va testlash vositalari bilan ta'minlangan. ALTning o'ziga xos tomoni - bu turdagi tizimlar komponentlari tarkibiga maxsus talablardir. ALT loyihalash bo'yicha mutaxassislar foydalanishi uchu

n belgilangan ekan, ular loyihachining EHM bilan muloqotida maxsus rivojlangan vositalarga ega bo'lishi lozim.

ALTni qo'llashning eng ko'p tarqalgan sohalari quyidagilardir:

- loyihalash jarayonida ilmiy tadqiqotlarni avtomatlashtirish;
- mahsulotlarni sintez qilish vazifalari;
- shakllarni loyihalash, jamlash, belgilash;
- foydalanishda obyektlarni modellashtirish;
- muhandislik-texnik va texnik-iqtisodiy hisob-kitoblar;
- loyihali hujjatlarni tayyorlab chiqarish;
- smetalar hisob-kitobini avtomatlashtirish;
- texnologik hujjatlarni (marshrutlar, xaritalar, qayta ishlash rejimlari) tayyorlab chiqarish;
- raqamli dasturiy boshqaruv (ALT)ga ega stanoklar uchun dasturlarni shakllantirish. Bugungi loyihalash amaliy dasturlar paketlari (ADP) juda samaralidir, chunki ular konkret loyiha talablariga muvofiq turli komponentlarni o'rnatish, boshqa joyga ko'chirish va qayta taqsimlash imkoniyatini ta'minlaydi. Ular loyiha ishlab chiquvchiga keng ko'lamda harakatlar erkinligini beradi va optimal variantni olish vaqtini ancha qisqartiradi. Masalan, Math Soft firmasining Math CAD paketi interaktiv rejimda displey ekranida qulay va vazifalarni amalga oshirish, tahrir qilish va aks ettirish, shuningdek tahliliy yoki grafik shaklda berilgan tenglamalarni yechishga imkon yaratadi. Yaratilgan grafiklarga istalgan tushuntiruvchi matn kiritilishi mumkin, grafiklarning o'ziga esa ma'lumotlar bazasida saqlanadi va istalgan matnli hujjatda keyinchalik ham mavjud bo'ladi. Math CAD tizimi trigonometrik funksiyalarga ega bo'lib, masalan, bu halqaro tizimidan foydalanish imkonini beradi. Bundan tashqari qurilgan sintaktik analizatori kiritilayotgan formulalarning sintaktik jihatdan to'g'riligini tekshiradi. Avtomatlashtirilgan axborot texnologiyasini (AAT) bir qator belgilarga, xususan, axborot tizimini avtomatlashtirishni amalga oshirish imkoniyati, AATning boshqaruv vazifalarini qamrash darajasi, texnologik operatsiyalar sinfi, foydalanuvchining interfeys turi.

AATni amalga oshirish usuliga ko'ra, avtomatlashtirilgan axborot tizimida an'anaviy ravishda yuzaga kelgan yangi axborot texnologiyalari ham ajratib ko'rsatiladi. Agar an'anaviy AAT birinchi galda ma'lumotlarni markazlashgan holda qayta ishlash sharoitiga mo'ljallangan bo'lsa, ShKdan ommaviy foydalanishga o'tish esa mashaqqatli ish hajmini yengillashtirishga mo'ljallangan. Amalga oshirish usuliga ko'ra AAT lar OnLine rejimida ishlovchi va OffLine rejimida ishlovchi turlarga ajraladi. OnLine rejimida

ishlovchi AAT larda ma'lumotlar shakllanishi zahotiy oq (real vaqt oralig'ida) tizimga kiritilishi, qayta ishlanishi va hisobotlari tegishli bo'g'inlarga uzatilishi amalga oshiriladi. OffLine rejimida ishlovchi AATlarda ma'lumotlar shakllanib bo'lgan vaqtdan ancha keyin ham (1 kundan, 1 haftadan keyin ham) tizimga kiritilishi, qaytashlanishi mumkin.

Boshqaruv faoliyatini avtomatlashtirishda boshqaruv qarorlarini tayyorlash uchun axborot — ma'lumotnoma rejimida ishlarni va doimiy hisobotni shakllantirish, xizmat vazifalarini kompleks ravishda hal etish uchun hisoblash vositalaridan (jumladan super EHM va ShK) foydalaniladi. Ushbu guruhga **qarorlarni qabul qilishni qo'llabquvvatlash** bo'yicha AATni ham kiritish mumkin. U tahliliy ishlar va bashoratlarni shakllantirish, biznes-rejani tuzish, o'rganilayotgan jarayonlar, ishlab chiqarish-xo'jalik amaliyoti voqealari bo'yicha asoslangan baho va xulosalar chiqarish uchun iqtisodiy matematik modellardan keng foydalanishni nazarda tutadi. Hozirda keng tadbir etilayotgan **elektron ofis va qarorlar bo'yicha ekspert madadi** deb nomlangan AAT ham mazkur guruhga mansub.

AATning ushbu ikkinchi guruhi mutaxassislar va rahbarlar ishini avtomatlashtirishga yangicha yondashishni integratsiyalash borasidagi oxirgi yutuqlardan foydalanishga mo'ljallangan. Bu boshqaruv ishlarini to'liq avtomatlashtirilishi kasb vazifalarini ma'lum bir ish joyida va ofisda sifatli hamda o'z vaqtida bajarishga imkon beradi. Foydalaniladigan texnologiyalar bo'yicha ta'minlovchi va funksional axborot texnologiyalari o'zaro farqlanadi. Ta'minlovchi texnologiyalardan turli xil masalalarni hal etish uchun turli kredit sohasida vosita sifatida foydalansa bo'ladi. Ular hal qilinadigan masalalar tarkibiga ko'ra ham tasniflanishi mumkin. Odatda mazkur texnologiyalar turli kompyuterlar va dasturiy muhitlarida bajariladi. Asosiy vazifa — ushbu texnologiyalarni yagona axborot tizimiga birlashtirishdir. Amalga oshiriladigan texnologik operatsiyalar sinflari bo'yicha AAT mohiyatan, dasturiy jihatdan ko'rib chiqiladi va quyidagilarni o'z ichiga oladi: matnni qayta ishlash, elektron jadvallar, avtomatlashtirilgan ma'lumotlar banki, grafik va ovozli axborotlarni qayta ishlash, multimedia va boshqa tizimlar.

Kompyuter texnologiyalari rivojlanishining istiqbolli yo'nalishi — bu yuqori sifatli ovoz va videotasvirlar uchun dasturiy vositalar yaratish sanaladi. Videotasvirlarni shakllantirish texnologiyasi kompyuter grafikasi deb nomlangan.

Kompyuter grafikasi — bu EHM yordamida obyektlar modellari va ularning tasvirlarini yaratish, saqlash va qayta ishlash demakdir. Ushbu texnologiya iqtisodiy tahlil, turli xil konstruksiyalarni modellashtirish sohasiga kirib boradi. U reklama

ma faoliyatiga ham kirib borgan. Raqamli protsessor yordamida shakllantiriladigan va qayta ishlanadigan tasvirlar namoyish qilinadigan va animatsion bo'lishi mumkin. Birinchi guruhga odatda, tijorat (tadbirkorlik va illyustratsiya grafikasi, ikkinchi guruhga — muhandislik va ilmiy grafika, shuningdek, yakka tasvirlar emas, film ko'rinishida ketmaket beriluvchi tasvirlardan iborat reklama, sa n'at va o'yinlar grafikasi(interaktiv variant)ham kiradi.**Kompyuter grafikasitexnologiyalari** hozirgi kunda ommaviy ravishda qo'llaniladigan yo'nalishlardan biridir . Kompyuter bilan matnli, grafik, audio va video axborot almashuvini dasturiy texnik tashkil etish **multimediatexnologiya** deb nom olgan. Bunday texnologiyani multimedia yordamida ega bo'lgan va kasb faoliyatida, o'quv, ta'limil miy ommabop, o'yin sohalorida foydalanish imkonini beruvchi maxsus dasturiy vositalar amalga oshiradi. Mazkur texnologiyani iqtisodiy faoliyatda qo'llash da vomidakompyuterdan tasvirga ovoz berish, shuningdek, ular orqali inson nutqinitush unish, kompyuter orqali mutaxassisning ona tilida suhbat yuritish borasidagi imkoniyatlarga yo'lochiladi. Foydalaniladigan interfeys turi bo'yicha AATni foydalanuvchining axborot va hisoblash resurslariga kirib borishimkoniyati nuqtai nazardanko'ribchiqishmumkin. Shunday qilib, paketli AAT axborotni qayta ishlash avtomat tarzda amalga oshirilayotgan paytda foydalanuvchining unga ta'sir ko'rsatish imkoniyatini yarata olmaydi. Bu shu bilan izohlanadiki, axborot qayta ishlashni tashkil etish operatsiyaning dasturiy jihatdan ketmaketligi bajarilishiga bog'liq. Dialogli AAT paketli AATdan farqli ravishda, tizimda saqlanadiganaxborot resurslaridan ma'lum bir vaqt davomida foydalanish bo'yicha cheksiz imkoniyatlar yaratib beradi. Ayni paytda tegishli masalalarni yechish va qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan barcha axborotga ega bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. M. Aripov, B.Begalov Axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma, 2009-y.
2. A. Sattorov, Informatika va axborot texnologiyalari. Darslik, 2004-y.

IV. TABIIY

GEOGRAFIYA SABAG'INDA OYINLARDAN PAYDALANIW

*Bekmuratov Sunnetbay Temirbaevish
Nukus shahridagi 6-sonli maktabda
geografiya pani oqtuvchisi.*

Geografiyalıq oyinlar oqiwshilardi geografiyalıq bilimlerge kartani biliwge, karta menen islewge undewshi, bilim da'rejesin ken'iytiriwshi, shaqqanliq ha'm ziyreklikke, birge islesiwge, o'z fikirlerin erkin aytiwg'a ha'm qorg'awg'a, olarda tayar juwap beriw o'zgesheliklerin qaliplestiriwshi, oqiw materiyyallarinin' qiziqli formaların o'zlestiriwge ja'rdem beriwshi qolayli ha'm na'tiyjeli usillardin' biri bolip esaplanadi.

Geografiyalıq oyinlardan paydalang'anda to'mendegi metodikalıq talaplarg'a a'mel qiliw kerek.

- Oyinlardan sabaqdan tisqari jumislarda paydalaniw mumkin. bunin' ushin oqiwshilardi qiziqtiratug'in ha'm olardin' jas o'zgesheliklerine say keletug'in oyinlar tan'lap alinadi. Oyinlar oqitiwshi basshilig'inda alip bariladi.

- Sabaq barisinda oyinlarg'a 5-10 minut yamasa sherek aqirinda, ulken temalardi takrarlawda bir sabaqdi ajratiw mumkin. oyin sabaq materiyyali menen uzliksiz baylanisqan, ogan tiykarlang'an ha'm oqiwshilar bilim darejesine say keliwi kerek.

- Oyinlar mazmuni ha'm formasina qaray har turli boladi. Sonin' ushin har biro yin aniq maqsetti ko'zde tutiwi kerek. Oyinlar sabaq materiyyalların qaytalaw, bekkemlew, kartani uyreniw, oqiwshilar bilim da'rejesin ken'iyttiriw, olardin' bilim, konlikpe ha'm uqiqlig'in bahalawda da otkerledi.

- Ha'r bir oyindi otkeriwden aldin, og'an puqta tayarliq koriw kerek. Zarur materiyyallar; sorawlar, kesteler, kartalar, jaziwsiz kartalar, tarqatpa materiyyallar, suretler, skosh, marker, bahalaw ushin kartishkalar nha'm tagi basqa zatlar aldinnan tayarlap qoyiladi. oyindi otkeriw boyinsha aldin ala qag'azg'a oyin basqishların izbe-iz jazip, har bir basqishtin' waqtin belgilep aliw kerek. Oqiwshilarg'a oyin qag'idalari tusindirledi. Oyin waqtında oqiwshilar o'z-ara jarisadi ha'm bilimlerin, tapqirlig'in, tez

juwap beriw sheberligin korsetedi. sabaq son'inda oyinda belsene qatnasqan ha'm oyin shartlerin duris orinlag'an oqiwshilar bahalanadi. Tomende sabaq ha'm sabaqdan tis jumislarda keshe ha'm topar shinig'iwlarda paydalanatug'in oyinlardin' ayrimlarin keltirip otmiz.

⟨ Qala da'rya boyinsha jaylasqan ⟩ oyin shinig'iw.

- O'tkeriw ta'rtibi; oyindi turli varyantlarda o'tkeriw mumkin. Klass oqiwshilarin toparlarg'a bolip, yamasa birinshi partadan baslap putkil klass oqiwshilari menen izbe-iz o'tkerilse boladi.

- Kerekli resurslar; ha'r qiyli kartalar, aldinnan tayarlang'an tarqatpa materiyallar, bahalaw ushin kartishkalar.

✓ I-variant; parta boyinsha oqiwshilar izbe-iz qala yamasa da'rya atin aytadi. Misali; Marat No'kis dese- Gulziyra A'miwda'riya dep juwap beriw kerek, solay etip kiyingi parta oqiwshilarida usilayinsha oqiwdi dawam etip ketedi. Samarqand-Zarafshan, Drezden-Ilba, Vena-Dunay, Bisla-Barshava, Budapesht-Dunay, Bolga-Balgograd, Kiev-Dnepr, Parij-Sena, London-Temza ha'm tag'i basqa. Oqitiwshi juwaplardin' duris, nadurislig'ina itibar berip bahalap baradi.

✓ II-variant; klass oqiwshilari kishi toparlarg'a bolinedi. Oqitiwshi aldinnan metaplan kartag'a bir neshe qala atlari jazilg'an tarqatpa material tayarlap konvertke salip qoyadi. Oqiwshilar oyin qag'idasi menen tanistirladi. Convert ishinnen tarqatpa materiyallardi alip stol ustine jayip qoyiladi. Har bir topardan bir ag'za kelip bir metaplan karta aladi. Topar ag'zalari oylasip tapsirmani orinlaydi. Waqit oqiwshilardin' jasi (klassi) esapqa aling'an halda belgilenedi. Oqitiwshi toparlardin' jumisin bahalap baradi, tusinbegen jerine jol joba beredi. Topardan qaysi biri tapsirmani basqalardan orinlap bolsa qol shapatlaydi. Barliq topar bolg'annan kiyin birinshi qol shapatlag'an topardan baslap juwap beredi. Ha'r bir duris juwapqa bir ball beriledi. Ko'p ball toplag'an topar jen'impaz boladi.

⟨ Kartani bilesizbe ⟩

-O'tkerliw ta'rtibi; oyindi otkeriw ushin diywaliy ha'm jaziwsiz karta,shartli belgiler kestes, kardonnan qirqip islengen turli ren'ge boyalg'ankartishkalar kerek boladi.

Ren'li kartishkalarda paydali qazilmalar, tabiiy resurslar, sanoat ha'm awil xojalig'inin' turli shartli belgileri korsetilgen boladi. Ren'li kartishkanin' bir bo'legi plastalin jardeminde jaziwsiz kartadag'i geografiyaliq obektge jabistirladi. Qalg'ani o'z aldina qaltashalarg'a salinadi. Shaqirilg'an oqiwshi shig'ip qaltadan bir kartishkani alip, kartishkadag'i belgige qarap jaziwsiz kartadag'i belgi ko'rsetilgen atamani yamasa belginin' atin aytadi ha'm kartishkani oqitiwshig'a tapsiradi. Oylaw ushin bir minut waqit berledi. Har bir duris juwapqa bir ball beriledi.

- Kerekli resurslar; diywaliy ha'm jaziwsiz karta, shartli belgiler kestes, kartishkalarg'a saling'an turli shartli belgiler,plastalin.

⟨ Kartagrafiyaliq loto ⟩

- Otkerliw ta'rtibi; ma'mleketlerdin' kartasi birneshe bo'leklerge ajratilip, ha'r mbir bo'lekтеgi bes geografiyaliq obektke soraw belgileri qoyiladi. Karta boyinsha 20-soraw belgileri boladi. Tag'ida usi tartipke bir qiyli variyantta jaziwsiz karta tayarlanadi. 2x1 cm ulkenlikдеgi qag'az kesip alinip og'an soraw belgisi qoyilg'an obektlerdin' ati ha'm sani jazip qoyiladi. Oyin waqtında qaltashalardan qag'azlar alinip onda jazilg'an ekonomikalіq geografiyaliq obekt ati ha'm sani oqilg'annan son', oqiwshilar aytilgan atti jaziwsiz kartadan soraw belgisi,qoyilg'an obektler boyinsha tawip oni nomer qoyilg'an qag'az benen jabadi. Kim birinshi bolip soraw belgisi qoyilg'an obektlerge san qoyilg'an qag'azlardi qoya alsa jen'impaz boladi.

Kerekli resurslar; diywaliy ha'm jaziwsiz karta, tarqatpa sorawlar, geografiyaliq obekt ati jazilg'an kartishkalar, jelim, bahalaw ushin kartishka.

PAYDALANILG'AN A'DEBIYATLAR

Wikipediya.

Eklogiya va Tabiatni muhofaza qilish maruzalar matni.

<http://www.ziyonet.uz>

<http://www.kitob.uz>

<http://www.geografiya.uz>

TIBBIY EKOLOGIK RAYONLASHTIRISHNING NAZARIY MASALALARI

Hamroyev Muxtor Ozodovich
UrDU Geodeziya, kartografiya,
geografiya kafedراس dotsenti
Erkinov Qudrat To'lqinovich
UrDU Magistratura bo'limi Geografiya
yo'nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola tibbiy geografik tadqiqotlar muammolari va ularning mamlakatdagi aholining salomatlik holatiga ta'siri haqida. Bundan tashqari, mualliflar ijtimoiy salomatlikka, inson faoliyatiga va atrof-muhit o'zgarishiga ta'sir ko'ratadigan ijtimoiy-ekologik muammolarga izoh beradi; bundan tashqari, aholi harakatidagi farqlar, etnik birliklarning ijtimoiy xususiyatlariga e'tibor berilgan.

Kalit so'zlar: inson salomatligi, nozologik holat, ekologik fojea, mikroiklim, ekologik madaniyat, rayonlashtirish.

Kirish. Tibbiy geografik tadqiqotlar hozirda tarmoq va hududiy miqyosda takomillashib bormoqda. Tadqiqotlar umumiy miqyosdan xususiylashib, o'rganish ob'yektining hududiy jihatlari chuqurlashmoqda. Makonning tabiiy va iqtisodiy turlanganligi aholi salomatligi va ekologiyasi sohasidagi tadqiqotlar ko'lami va yo'nalishini turli mamlakatlarda farqlanishiga sabab bo'ldi. Jumladan, ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlarda ushbu fan endi shakllanish bosqichida bo'lsa, jahonning rivojlangan mamlakatlari, shu jumladan, MDH mamlakatlarida ancha taraqqiy etgan.

Tadqiqot maqsadi. Aholi salomatligi birgina yoki faqat tabiiy muhit omillari bilan bog'lab o'rganish hozirgi davrda masalani to'laligicha namoyon bo'lishini ta'minlay olmaydi. Chunki, ijtimoiy qobiq, ya'ni noosfera, tabiiy muhit bilan o'ziga xos simbiozlashib bormoqdaki, to'laligicha o'z tabiiyligini saqlab qolgan landshaftning o'zi qolmagan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, insonning texnogen ta'siri Yer sharining inson yashashi uchun noqulay hududlariga ham yetib borgan. Ayni vaqtda, ijtimoiy muhitning rang-barangligi ham aholi salomatligining ijtimoiy va texnogen omillarga ham ma'lum ma'noda bog'lab qo'yimoqda. Ko'p

tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, hududning aholi salomatligiga ta'sir etuvchi tabiiy omillari hozirda ijtimoiy-iqtisodiy omillar oldida ikkinchi o'ringa tushib qolgan. Zamonaviy vositalar ma'lum bir joyga tegishli bo'lgan nozologik shaklni qisqa muddatda Yer sharining istalgan nuqtasiga olib borishi mumkin. Muhitning «sun'iy lashish» jarayoni davom etayotgan bugunki kunda bemalol ekotizimning rivojlanishini izohlovchi biogeotsenoz tushunchasini «xomotsenoz» iborasi bilan almashlash mumkin.

O'rta Osiyo, jumladan O'zbekistonda, tabiiy omillar bilan birgalikda sobiq Ittifoq davrida resurslardan xo'jasizlarcha foydalanilishi oqibatida yuzaga kelgan muammolar inson salomatligiga ta'sir etuvchi asosiy kuchga aylangan. Birgina qishloq xo'jalik yerlarini o'zlashtirish bilan bog'liq holda vujudga kelgan Orol muammosi mintaqadagi ekologik sharoitni jar yoqasiga olib kelib qo'ygan. Orol bo'yi ekologik fojea mintaqasi doirasida, 6 millionga yaqin aholi istiqomat qilayotganligini o'ziy oq ushbu tanglikning miqyosini ko'rsatib bera oladi. Misol uchun miqroiqlimning o'zgarishi oqibatida ya'ni Orol dengizi o'rnida qumli cho'llarning shakllanishi mahalliy iqlimda shamolning kuchayishiga, o'rtacha haroratning nisbatan oshishiga olib keldi, oqibatda Xorazm viloyatida ko'z kasalliklari rivojlanishi dinamikasi boshqa hududlardan oshib ketib birinchi o'ringa chiqib oldi. Tishda tosh yig'ilishi juda oddiy holga aylandi.

Aholi salomatligiga salbiy ta'sir etuvchi ijtimoiy-ekologik muammolar bevosita emas, bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Inson xo'jalik faoliyatining geografik makonda amalga oshirilishi sababli inson organizmiga salbiy ta'sir tabiiy komponentlar orqali uzatiladi. Umuman olganda, ushbu hol va yuqoridagi tahlillar aholi salomatligining xususiyatlari va uning mintaqaviy turlanishi, hududdagi ekologik tizim va tabiiy sharoiti bilan bog'liq, degan xulosani beradi. Bu esa, o'z navbatida, hududni tibbiy geografik jihatdan o'rganishda mintaqa tabiiy sharoiti va komponentlari hamda ekologik tizimini tadqiq etishni talab etadi.

Aholi salomatligi va unga ta'sir etuvchi omillarni tabiiy muhit doirasida o'rganish hozirda tibbiy geografik tadqiqotning dastlabki bosqichida qo'llanilmoqda. Inson ekologiyasi va ijtimoiy ekologiyaning shiddat bilan rivojlanishi hamda fanlar sohasida

integratsiyalashuv jarayonining kuchayishi oqibatida aholi salomatligiga ta'sir etuvchi ijtimoiy omillarga e'tibor kuchaytirilmoqda. Aholi harakatidagi farqlar, etnik birliklar ijtimoiy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari tabiiy omillar bilan o'ziga xos simbiozlashgan holda aholi salomatligini belgilovchi asosiy unsur sifatida gavdalanmoqda. Ijtimoiy omillarning inson salomatligiga ta'sirini kuchli ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar davrida aholi salomatligining yomonlashuvi, ayniqsa ruhiy hamda asab kasalliklarini ko'payishida yaqqol ko'rinadi .

Ayni holat tibbiy geografik tadqiqotlarni yanada xususiylashtirish va hududiy miqyosda chuqurlashtirishni talab etadi. Ayniqsa tranmissiv kasalliklar tarqalishi ehtimoli kuchli bo'lgan chegaraviy hududlar, aholining migratsiyasi bilan bog'liq bo'lgan yuqumli kasalliklar, bugun butun yer yuziga kelgan koronavirus pandemiyasi kasalligi, aholi tabiiy ko'payishi ishlab chiqarish kuchlari rivojlanishidan ancha ilgari ketayotgan mintaqalarda ushbu tadqiqotlar ijtimoiy vaziyatni baholash va muammolarni o'z vaqtida oldini olishga imkon yaratadi.

Aholi sonini ortib borishi hamda unga mutanosib ravishda tabiiy muhitga bo'lgan ta'sirning kuchayishi o'tgan asr davomida o'nlab bo'lmas turli darajadagi ekologik muammolarni insoniyat oldida ko'ndalang qilib qo'ydi. Ayni vaqtda jahon aholisi ijtimoiy rivojlanishidagi mintaqaviy farqlarning saqlanib qolayotganligi, o'ykumenaning katta qismida ijtimoiy-ekologik madaniyatning pastligi, ekstensiv ishlab chiqarishning saqlanayotganligi jahon hamjamiyati oldiga jiddiy, yechimi keyinga qoldirilishi mumkin bo'lmagan masalalarni qo'yimoqda. Lekin ijtimoiy taraqqiyot kuchli va aholi harakati o'ta zich bo'lgan dunyoning rivojlangan markazlarida ham yuqumli kasalliklarni nazorat qilish va boshqarish juda murakkabligini oxirgi tibbiy geografik hodisalar ko'rsatmoqda. Aholi o'rtasida aloqalar kam bo'lgan qoloq davlatlarda kasalliklar tarkalishi nisbatan kamligini kuzatmoqdamiz.

O'zbekistonda BMT ning mintaqaviy vakolatxonasi va respublikamiz ilg'or namoyandalari tomonidan mamlakat va mintaqa doirasidagi ijtimoiy muammolarni qamrab oluvchi barqaror rivojlanish dasturlari ishlab chiqildi. Ularda yuqoridagi

barcha masalalarni O'zbekistondagi ahvoli va mavjud muammolarni bartaraf etish borasida amalga oshirilayotgan axborotlar joy olgan. Barqaror rivojlanish bo'yicha ming yillik dasturning e'lon qilinishi va amalga oshirilishi ko'zda tutilayotgan masalalar, sa'yharakatlar aholining ijtimoiy rivojlanishida katta ahamiyat kasb etadi. Shu bois, aholi ijtimoiy rivojlanishini tadqiq etish masalalarini, shu jumladan turli masshtabdagi ekologik masalalarning mintaqaviy jihatlarini o'rganishni yanada chuqurlashtirish talab etiladi. Bunda, tadqiqotlarni hududiy tizimning quyi bosqichlarigacha olib tushish, chuqur tahliliy xulosalarni qo'lga kiritish lozimdir.

Albatta, har qanday geografik tadqiqot o'rganilayotgan sohani rayonlashtirilishini talab qiladi. Bu yerda rayonlashtirish ayni vaqtda ham tadqiqot usuli (hududiy tahlil), ham muammoni yechimi va uni istiqboldagi holatini bashorat qilish usuli hisoblanadi. Xuddi shu maqsadda, tibbiy-ekologik rayonlashtirish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tibbiy-ekologik rayonlashtirish quyidagi omillar asosida amalga oshirilishini tavsiya qilamiz:

- joyning geografik o'rni va tabiiy sharoiti;
- tabiiy resurs salohiyati va undan foydalanish holati;
- iqlimi va ob-havo sharoiti;
- geoekologik vaziyat (eng avvalo, havo, suv va tuproqning ifloslanganligi, yer osti suvlarining joylanishi, minerallasuv darajasi, shovqin va b.);
- iqtisodiyot tarmoqlari va ixtisoslashuv, ishlab chiqarishning mujassamlashuvi;
- aholi salomatligining umumiy holati;
- asosiy kasallik turlari bilan kasallanish ko'rsatkichlari;
- aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sohalarining rivojlanganlik darajasi;
- tibbiy va ekologik infratuzilmaning rivojlanganligi ;
- joyning sanitariya-gigiena holati;
- aholinihg tibbiy ekalogik madaniyati;
- mahalliy aholining milliy mentaliteti;
- aholining zichligi

-aholi migratsiyaga moyilligi darajasi, ayniqsa tashqi migratsiya;

-davlatning ijtimoiy siyosati va b;

Xulosa. Tadqiqot maqsadidan kelib chiqqan holda, yuqoridagi ko'rsatkichlardan foydalanish asosida o'rganilayotgan hudud doirasida tibbiy-ekologik rayonlar ajratiladi. Bunday rayonlar ko'proq tabiiy xo'jalik integral rayonga o'xshab ketadi va ular iqtisodiy rayonlardan farq qilib, asosan yirik masshtabda, ya'ni quyi darajada ajratiladi. Chunki, ijtimoiy va ekologik muammolar bevosita aholining yashash joyi bilan bog'liq bo'ladi. Amalda qo'llanilgandagi ahamiyati koronavirus pandemiyasi tarqalganda davlatimiz rahbari tamonidan kasallik tarqalgan hududlar darajalandi va shu darajaga qarab tadbirlar ishlab chiqilib amalga oshirilishi juda katta samara berdi. Daraja tushunchasi bu hududlarni rayonlashtirishni aynan o'ziga mos keladi.

Shu bilan birga geografik tadqiqotlarda aholi salomatligini va ayrim kasalliklarning kelajakdagi holatini prognoz qilishda ekspert usulining ham ahamiyati katta. Bunda mutasaddi mutaxassislar, tibbiyot sohasi bilan bog'liq hokimiyat xodimlari, olimlar, sanepidemstansiya va gigiena mutaxassislarining fikrlari xolisona o'rganiladi. Olingan va umumlashtirilgan xulosalar esa aholi salomatligini yaxshilash chora-tadbirlarini ishlab chiqishda qo'l keladi.

Yuqoridagilardan tashqari, aholi salomatligini geografik nuqtai nazardan tadqiq etishda an'anaviy usullar, jumladan, kartografik, tarixiy tizimli, majmualiy yondoshuvlar va zamonaviy GAT texnologiyasidan foydalanish ham samarali natijalar beradi. Bunday usullardan foydalanishda joylarning ijtimoiy infratuzilma bilan ta'minlanganligi ham hisobga olinsa, tadqiqot ishining amaliy ahamiyati yanada oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abirqulov Q.N. Hojimatov A.N., Rajabov N.R. Atrof-muhitni muhofaza qilish.-T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2004.-127 b.

2. Komilova N.Q., Soliev A.S. Tibbiyot geografiyasi.-T.: Istiqlol, 2005.-162 s.

3. Назаров М.И. Территориальная организация медицинского обслуживания населения в сельской местности (по примеру Наманганской области. Автореф. дисс. канд. геогр. наук.)-Т., 1996.-24 с..

4. Прохоров Б.Б. Медико-экологическое районирование и региональный прогноз здоровья населения России.-М.: Изд-во МНЭПУ, 1996.-72 с...

5. Салиев А. Хамраев М., Казбеков Б. Проблемы социально-экономического и демографического развития Нижнеамударьинского района // Вестник Казгу.- Алматы, 1998.-№ 12.-С. 63-65.

УДК:595.754.19.591

**INDIGOFERAL ЎСИМЛИГИ УРУҒЛАРИНИНГ ЎЗМУ
БОТАНИКА БОҒИ ШАРОИТИДА ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШ
ХУСУСИЯТЛАРИ**

*Б.ф.н.доцент.Маткаримова А.А.
б.ф.н.Болтабаев.А.С.доктарантлар
Турабоева Г.Н,Қиличева М.Г.
Ўзбекистон Миллий Университети*

***Аннотация:** Ушбу мақолада инсон соғлиги ва саломатлиги учун зарарсиз буёқ ишлаб чиқаришига тавсия этиладиган *Indigofera L* ўсимлиги уруғларининг униб чиқиши ва ривожланиши, унинг табиий ранг бериш хусусиятлари ҳақида маълумот берилган. Олиб борилган илмий тадқиқотлар натижасида жадваллар келтирилган ва хулоса берилган.*

***Калитсўзлар:** Ўсимлик, илдиз, поя, барг, гул, шона, мева, ҳосил, шох, уруғ. фотоцинтез.*

***Аннотация:** В этой статье приводятся данные как получает краски *Indigofera L* растение даёт естественный краски и её свойствах. Эти краски*

невлияют вреда на организм человека. В результате научных исследований приведены полученные результаты в таблицах и написаны выводы.

Ключевые слова: Растение, корень, стебель, лист, цветок, бутоны, плод, плодоношение, фотосинтез, смена

Abstract: This article provides information on the germination and development of *Indigofera L* plant seeds, which are recommended for the production of dyes that are not harmful to human health.

Key words: plant root, stem, leaf, flower, comb, fruit, crop, seed, photosynthesis

Кириш: Республикамиз тўқимачилик саноатида ҳозирги вақтда асосан сунъий бўёқлар ишлатилади. Бундай бўёқларни олиш иқтисодий жиҳатдан арзон бўлиб, чиройли ранг беради лекин сунъий моддалар инсон организми учун зарарли эканлиги ҳаммага маълум. Ҳозирги даврда энг сифатли, мустаҳкам бўлган табиий бўёқларга эҳтиёж ортмоқда. Табиий бўёқлар экологик тоза маҳсулот бўлиб, улар билан бўялган матолар эса бир неча йиллар ўтиши билан қуёшда ва ҳар-хил шароитда ҳам ўз ранги ва сифатини йўқотмайди. Тарихдан маълумки қадимий Миср фирави Тутанхамоннинг индигода бўялган кийимлари 3,5 минг йил ўтса ҳам ўз рангини деярли йўқотмай сақлаган.

Шунинг учун ҳам “Индиго” бўёғига кейинги йилларда талаб ошиб бормоқда. Лекин индигофера ўсимлиги республикамиз тупроқ иқлим шароитида кенг саноат мақсадида ўстирилмаган [2].

Indigofera L. бурчоқдошлар оиласига мансуб бўлиб, бўйи 1-1,5 метрли бир йиллик ярим бута ўсимлик ҳисобланади. Ўсимлик ёввойи ўсадиган турларга эга эмас, шунинг учун у фақат маданийлаштирилган шаклда ўстирилади. Барглари узунчоқ шаклда бўлиб, тоқ патсимон барглардир. Гуллари қизил рангли, ўсимта кўринишидаги ғунчалар баргларнинг қўлтиғидан ўсиб чиққан. Мевалар, яъни дуккаклар, 2-3 см узунликда бўлиб, қизил-сарик тусга эга. Ҳар бир дуккакнинг

ичида ўрта ҳисобда 3-4 та пишган уруғ бор. Пишган дуккак жигар рангли бўлади [3].

Ён шохлар асосан поянинг пастки қисмида ҳосил бўлади ва ўсиш даврида асосий поянинг узунлигига етади. Экиш зичлигининг қуюқлигига қараб, ҳар бир бута 10-15 тагача ён шох ҳосил қилиши мумкин [1].

Индигоферанинг илдизи тўғри шаклга эга ва уруғдан ниҳоллар униб чиққач, илдизнинг ўсиши фаоллашади, биринчи барглар пайдо бўлган даврда, қарайиб 6-8 та барг пайдо бўлгач, илдизнинг узунлиги тепа қисмининг узунлигидан 3 марта ортиқ бўлади. Ўсимликнинг ривожланиши даврида илдизнинг ўсиши секинлашади, кенгаяди, ён илдиз пайдо бўлади. Ўсиш даврининг охиригача илдизнинг узунлиги ўртача 15-20 см га етади (1-расм).

1-расм. Ўсимликнинг умумий кўриниши

Барглари пояда навбатма-навбат жойлашади, шакли ярим овалсимон оддий ва мураккаб баргдан иборат. Оддий барглари ўсимликни ўсув даври бошларида ва ўрталарида ҳосил бўлади, аммо ўсув даврининг охирига келиб тўкилиб кетади. Мураккаб барглари эса тоқ патсимон бўлиб, поясининг пастки қисмидагилари 3-5 та япроқчадан, ўртасидагилари 5-7-9 япроқчадан ибрат (2-расм).

2-расм. Ўсимлик баргларининг кўриниши

Indigofera L. уруғларининг унувчанлиги лаборатория шароитида аниқланди.

Бунинг учун Петри идишчаларига 100 тадан уруғ экилди.Тажриба вариантлари сифатида қуйидаги ҳароратлар танлаб олинди: 15⁰С, 20⁰ С, 25⁰С, 30⁰С, 35⁰С (1- жадвал). Биринчи тажрибада энг оптимал харорат 25⁰С бўлди, бунда уруғларнинг униши 90 % бўлиб чикди. Хароратнинг 15⁰С га тушиши ёки 30⁰С га кўтарилиши уруғларнинг унувчанлигига салбий таъсир кўрсатди. Бунда унувчанлик 39-40 % ни ташкил этди.

1-жадвал

Indigofera L. уруғларининг лаборатория шароитида унувчанлиги

(1-тажриба, экилган куни – 15.02.2019, уруғлар сони - 100)

T ⁰ С	Уруғларнинг униши								Умуми й сони	%
	25.02	01.0	05.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0		
	.	3.	3	3	3	3	3	3		
+15	2	12	15	7	3	1	-	-	40	40

+20	4	25	20	7	1	1	1	1	60	60
+25	26	20	40	6		1	-	-	90	90
+30	7	27	4	1	-	-	-	-	39	39
+35	1	8	6	-	-	-	-	-	15	15

ХУЛОСА: Жадвал натижаларидан кўриниб турибдики уруғларни баҳорда экиш кузда экишга нисбатан яхши самара беради. Қулай экиш чуқурлиги 2-3 см ҳисобланади (ҳар иккала экиш муддатида ҳам). Баҳорги экиш вариантыда ушбу чуқурликда уруғларнинг унувчанлиги 90 % ни ташкил этди. *Indigofera L.* уруғларининг максимал унувчанлиги эрта баҳорда (февраль ойида) 2 - 3 см чуқурликка экиш деб хулоса қилиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Дала тажрибалари ўтказиш услублари. Т.: 2007 -3-146 б.
2. Мирзаахмедов Р., “Табиий бўёқлар сири”. ЮНЕСКО, 2007.
3. Эргашев А., Эшчанов Р., Рахимов А. ва бошқалар. Нил бўёғи ўсимлигини етиштириш, табиий бўёқ биотехнологияси ҳамда емирилган ерларни яхшилаш / Фермерлар учун ўқув-услубий қўлланма.— Тошкент: Baktria Press, 2012. – 32 б

УДК 595.786 (575.1)

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ, ҚЎШКЎПИР ТУМАНИДАГИ ҒЎЗА ВА БЕДА АГРОЦЕНОЗИДА ТАРҚАЛГАН МИРИД (*MIRIDAE*) ҚАНДАЛАЛАРНИНГ ТУРЛАР ТАРКИБИ, ЎСИМЛИКЛАР БИЛАН ОЗИҚЛАНИШИ. ДАЛА ҚАНДАЛАСИ (*LYGUS PRATENSIS LINNAEUS 1758*) ВА БЕДА ҚАНДАЛАСИ (*ADELPHOCORIS LINEOLATUS GOEZE 1778*)

27 avgust

Б.ф.н.Адамбой Садуллаевич Болтабаев
Ўзбекистон Миллий Университети
Зоология кафедраси ўқитувчиси
E-gmail:sher 0105 @mail.ru
Тел: 90-922-76-02.
Одамова Зилола Марксовна магистр.

Аннотация: Ушбу мақолада гўза ва беда агроценозларида тарқалган мирид (*Miridae*) қандалаларнинг популяцияси, миграцияси, мавсумий тарқалиш динамикаси, турлар таркиби ва улар озиқланадиган ўсимликлари ҳақида маълумот берилган. Олиб борилган илмий тадқиқотлар натижасида жадваллар келтирилган ва хулоса берилган.

Калим сўзлар:(Key words) агроценоз, биоценоз, дала қандаласи, беда қандаласи, имаго, личинка, зараркунанда, энтомофаг, фитофаг, ривожланиш, агротехника, антропоген, миграция, популяция, монофаг.

Аннотация: В этой статье приводятся данные, встречающийся в хлопковом и люцерновом агробиоценозах клопов мирид (*Miridae*) и их сезонной динамике встречаемости; о популяциях и миграциях, видовой состав и о трофических связях. Причиняемый вред клопов мирид хлопчатнику и люцерну. В результате научных исследований приведены полученные результаты в таблицах и написаны выводы.

Ключевые слова:(Key words) агроценоз, биоценоз, полевой клоп, люцерновый клоп, имаго, личинка, вредитель, энтомофаг, фитофаг, развитие, агротехника, антропоген, миграция, популяция, монофаг.

Abstract: In this scientific article, the biological environmental, species composition and trophic relationships of the myride bet dugs as pests of the crop are given. In biogging conditions of the field and alfalfa bugs, cotton and alfalfa agrcenoses, feeding on the juices of the reproductive organs give, several generations. Thus, they harm and affect the yield of cotton, alfalfa and vegetable crops causing huge damage to agriculture and the country's economy. This scientific research was conducted in the Khorezm region of Uzbekistan.

Key words: *phytophagy, entomophagous, zoophagous, imago, larva, agro enosis, biogenesi, biotope, endemic anthropogenic, bielol, alfalfa, pest, migration, population, fitofag, entomophagy, agrotechnical, monofag.*

Кирриш:(Introduction) Дунё атроф мухитининг глобал равишда қишлоқ хўжалик экинларида турли хил зараркунандалар ва турли хил касалликларнинг таъсир кўламини ортиб боришига олиб келмоқда. Зараркунандаларнинг салбий таъсири дунё қишлоқ хўжалигида 1,4 триллион долларга тенг деб баҳоланиб, бу глобал ялпи ички маҳсулотнинг 5 % ини ташкил қилмоқда. Шунга кўра, қишлоқ хўжалигида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва қишлоқ хўжалик экинларини зараркунандалардан ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили: (Literature review). Республикамиз қишлоқ хўжалиги экинларига жиддий хавф туғдираётган санчиб сўрувчи мирид қандалалардан бири дала қандаласи (*Lygus pratensis Linnaeus 1758*) ва беда қандаласи (*Adelphocoris lineolatus Goeze 1778*) турлари ҳисобланади.[1] Олимлар томонидан, ушбу мирид қандалалари турлари, иқтисодий зарар бериш миқдори, мезони, тарқалиш ва уларнинг самарали энтомофаг турларининг ривожланиш хусусиятлар, биоэкологияси ва зарарланиш даражаси бўйича кўплаб илмий изланишлар олиб борилмоқда.[2] Шунга қарамасдан, бу борада яна ҳам илмий-тадқиқот ишларини изчил давом эттиришни бугунги кун замон талаби тақозо қилмоқда. Шунинг учун ҳам ғўза ва беда каби бошқа қишлоқ хўжалик экинларининг зараркунандаларидан ҳисобланган, дала ва беда қандалалари тўғрисидаги янги илмий маълумотлар тўплашни тақозо этмоқда.[3] Бу қандалаларга қарши кураш чораларини топиш ва ишлаб чиқиш, самарали паразит энтомофаг турларини аниқлаш ва уларни биолобароторияларда кўпайтириш технологиясини ишлаб чиқиш ва тарқатишдан иборат. Бу кунги кунда атроф-муҳитга безарар бўлган, илмий асосланган кураш – чора тадбирларини ўтказиш зарур.[4]

Республикаимиз қишлоқ хўжалигида кенг ислохотлар олиб борилиб, қишлоқ хўжалик экинларини зараркунандалардан ҳимоялашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.[5] Шунингдек, мамлакатимиз аҳолисининг ортиб бориши ҳамда, экспорт жараёнининг жадаллашиши туфайли янги технологияларни ишлаб чиқиш ва қўллаш долзарб бўлиб қолмоқда. Бу борада ғўза, беда ва сабзавот экинларини зараркунандалардан ҳимоя қилиш муҳим ҳисобланади. Жумладан, ғўза, беда, сабзавот ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларига жиддий зарар келтираётган зараркунандаларга қарши энтомофаг ҳашаротларни етиштириш ва қўллаш усулларини такомиллаштириш асосий вазифалардан бири этиб белгиланган.[6]

Тадқиқот услублари: (Research mettdology) .Мирид қандалаларининг фаунасини, биологиясини, экологиясини, турлар таркибини ва ўсимликлар билан озикланишини ўрганилаётган ҳудудда тадқиқот ишларини олиб боришда қуйидаги методик қўлланмалардан фойдаланилди.

В.Ф.Палий (1966) қўлланмасига асосан мирид қандалалари озикланадиган ўсимликларидан намуналар йиғилиб гербарийлар тайёрланди ва йиғилган ўсимликларнинг турлари аниқланди.[3]

В.Г.Пучков (1974) қўлланмасига асосан ўрганилаётган ҳудуд бўйича тарқалган мирид қандалалардан намуналар йиғилди ва уларнинг турлари аниқланди.[4.5]

Э.А.Дунаев (1997) қўлланмасига асосан, йиғилган мирид қандалалари намуналарини энтомологик игналар орқали қадаш ишлари олиб борилди.

Ҳашаротлардан наъмуналар йиғиш қуйидаги усуллардан фойдаланилди.

1.Ҳашаротларни қўлда йиғиш яъни секин ҳаракатланувчи турларни энтомологик пинсет ёрдамида тутиш.

2.Энтомологик матрабёрдамида уни 10-25-50-100 мартадан силташ орқали амалга оширилди.

3.Ёруғлик ёрдамида ҳашаротларни тунда йиғиш.

4.Ердан чуқур ўралар қазиб ичига махсус идиш қўйилган ҳолда ҳашаротлар йиғилди.

Таҳлил ва натижалар:(Analysis and results).

Хоразм вилояти, Қўшқўпир тумани,Хадра қишлоғи Мевазор маҳалласи худуддида жойлашган гўза ва беда агроценозидаги, тарқалган мирид (*Miridae*) қандалаларнинг турлар таркиби.

№ 1-жадвал

Оила	Авлод	Тур
<i>Miridae</i>	<i>Adelphocoris Reut.</i>	<i>Adelphocoris lineolatus Goeze.</i>
	<i>Lygus Hahn.</i>	<i>Lygus pratensis L.</i>
	<i>Lygus Hahn.</i>	<i>Lygus gemellatus H-S</i>
	<i>Trigonatylus Fieb.</i>	<i>Trigonatylus ruficornis Geoff</i>
	<i>Stenodema Lap.</i>	<i>Stenodema calcaratum Fieb.</i>
	<i>Poeciloscytus Fieb.</i>	<i>Poeciloscytus cognatus Fieb.</i>
	<i>Poeciloscytus Fieb.</i>	<i>Poeciloscytus vulneratus Pz.</i>
	<i>Campylomma Reut.</i>	<i>Campylomma verbasci M-D.</i>
	<i>Atomoscelus Reut.</i>	<i>Atomoscelus onustus Fieb.</i>
	<i>Deraeocoris Cbm.</i>	<i>Deraeocoris punctulatus Fall</i>
<i>Orthotylus Fieb.</i>	<i>Orthotylus flavosparsus C.</i>	

27 avgust

	<i>Carpocoris</i>	<i>Carpocoris coreanus iranus</i>
<i>Pentatomidae</i>	<i>Eurydema</i>	<i>Eurydema ventralis</i>
	<i>Nezara</i>	<i>Nezara viridula</i>
<i>Nabidae</i>	<i>Nabis</i>	<i>Nabis ferus</i>

№ 1 жадавлда келтирилган мирид қандалаларининг бир қисми яъни 3 оилага 14 авлодга таъаллуқли 15 тури тарқалганлиги аниқланди. Шундан мирид (*Miridae*) оиласига кировчи, 9 авлодга таъаллуқли бўлган 11 тур қандала аниқланди. *Pentatomidae* оиласига 2 авлодга кировчи 2 тур эканлиги аниқланди. Йиртқич қандалалар *Nabidae* оиласига кировчи, 1 авлод ва 1 тур эканлиги аниқланди. Бу худудда ўрганилган мирид қандалаларнинг ҳаммаси эмас, биз фақат бир қисмини бераяпмиз. Қолган турларини кейинги илмий моқалаларимизда баён қиламиз. Шу худудда сувда тарқалган қандалалар ҳам учиради. Биз буни кейинги мақолларимизда маълумотлар берамиз.

Хоразм вилояти Қўшқўпир тумани, Хадра қишлоғи ,Мевазор маҳалласи худудидаги ғўза ва беда агробιοценозларида тарқалган мирид (*Miridae*) қандалаларининг ўсимликлар билан озиқланиши. (10.08.2020 йил).

№ 2 - жадвал

№	Дала қандалалари озиқланадиган	Имагоси учирайди лекин	Қандалалар тухум қўяди лекин	Личинка вояга етгунча ривожланади
---	--------------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------------

27 avgust

	ўсимликларнинг оиласи ва тури	личинка учирамайди	личинка кам учирайди	
I	<i>Cem. Chtopohiactae</i>			
1	<i>Xanthium spinosum L</i>	+	+	+
2	<i>Salicornia L</i>	+	+	+
3	<i>Atriplex L</i>	+	+	+
4	<i>Chalburn L</i>	+	+	+
5	<i>Chglaucum L</i>	+	-	+
II	<i>Cem. Verbenaceae</i>			
6	<i>Mentha arvensis L</i>	+	-	+
III	<i>Cem. Leguminosae</i> <i>Fablceae</i>			
7	<i>Medicago sativa</i>	+	+	+
8	<i>Alhagi adans</i>	+	+	+
IV	<i>Cem. Gusgutacea</i>			
9	<i>Cbsctbta cberuta</i>	+	-	-
V	<i>Cem. Poiygonaceae</i>	+	+	+
10	<i>Rumex L</i>	+	+	+
11	<i>Apiaceae</i>	+	-	+
12	<i>Daus L</i>	+	-	+
VI	<i>Cem. Compositae</i> <i>Asteraceae</i>			
13	<i>Acropilon Cass</i>	+	+	+
14	<i>Frtemisia ltts</i>	+	+	+
VII	<i>Cem. Plantaginaceae</i>			
15	<i>Plantago L</i>	+	-	+
16	<i>Lathygus L</i>	+	+	+
VIII	<i>Cem. Cyperaceae</i>			

27 avgust

17	<i>Bolboschoenus Palla</i>	+	+	+
18	<i>Hibiscus triohum L</i>	+	+	+
19	<i>Althaca L</i>	+	+	+
IX	<i>Cem .Solanaceae</i>			
20	<i>Solanum nigrum L</i>	+	-	-
21	<i>Nicotina tabacum L</i>	+	+	+
X	<i>Cem .Polygonaceae</i>			
22	<i>Polygonum hydropiper L</i>	+	+	+
23	<i>Polygonum aviculare L</i>	+	+	+

Ушбу № 2 жадвалдан кўришимиз мумкин бу Қўшқўпир тумани, Хадра қишлоғи, Мевазор маҳалласи худудидаги мирид (*Miridae*) қандадалаларининг озиқланадиган ўсимликлари 10 оилага мансуб, 23 ўсимлик тури эканлиги аниқланди.

Хулоса ва таклифлар :(Conclusions Recommendations)/

Хоразм вилояти худудида ғўза ва беда агробιοценозларида, тарқалган 3 оилага, 14 авлодга мансуб, 15 тур мирид қандадалалар турлари аниқланди. Мирид қандадалаларининг ғўза ва беда ва беда агробιοценозларида, тарқалиши ва озиқланадиган ўсимликлари аниқланди. 2020 йилнинг август ойининг биринчи ўн кунлигида олиб борилган илмий тадқиқот ишлари натижасида бутун вегетация давомида қишлоқ хўжалик экинларида ғўза ва беда ўсимлик зараркунандалари бўлган мирид (*Miridae*) оиласига кирувчи қандадалаларининг катта популяция ҳосил қилиб, ривожланиши, миграция ҳосил қилиши ва зарар келтириши аниқланди. Келажакда уларнинг энтомофаг турларни аниқлаш ва улардан фитофаг турларига қарши самарали фойдаланиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.(REFERENCES)

1. Хўжаев Ш.Т. Ўсимликларни зараркундалардан уйғунлашган химоя қилишнинг замонвий усул ва воситалари.-Т. Наврўз, 2015.-551б.
2. Хўжаев Ш.Т., Сагтаров Н, Мусаев Д. Ғўзада ўсимликхўр қандалаларнинг зарари // Агрокимё химоя ва ўсимликлар карантини.-2017.- № 2.-35-37.б.
3. Пучков В.Г. Щитники Средней Азии. Фрунзе, изд. Илим, 1965. с123-126.
4. Пучков В.Г. Важнейшие клопы-слепняки вредители сельскохозяйственных культур. Киев, 1966. с-177-181.
5. Палий В.Ф. Методика фенологических и фаунистических исследований насекомых. Фрунзе, 1966. с- 177-180.
6. В.О. Козьминых. Полужесткокрылых насекомые (*Insecta, Heteroptera*) Оренбургской области Преволский научный вестник.” 2016 г. с-23-32.
7. О.В. Козминых. Новые данные о полужесткокрылых насекомых (*Insecta Heteroptera*) Пермского края // Инновации в науке: научный журнал. № 15 (76). Новосибирск., Изд. АНС. Сибак. 2017. С-5-16.
8. Е.В. Софронова. Фауна и экология полужесткокрылых насекомых (*Heteroptera*) северного Прибайкалья. Иркутск. 2013. с-18-24.
9. А.Н. Зиновьева. Фауна полужесткокрылых (*Heteroptera*) окрестностей озер харбейской системы (Большая земельская тундра) Иркутск. институт биологии Коми, Сыктывкар. 2008г.
10. Е.В. Канюкова. Новые данные по фауне и систематике полужесткокрылых. 2011 г с-12-15.
11. Е.В. Софронова. Новые виды полужесткокрылых насекомых (*Heteroptera*) республики Бурятия. Известия Иркутского государственного университета Биология. 2012.-т-5 № 1 –с-132-134.
12. Н.Н. Винокуров. Редкие и малоизвестные полужесткокрылые (*Heteroptera*) Байкальского региона. // Энтомологические исследования в Средней Азии. Материалы VII Межрегионального совещания энтомологов Сибири и Дальнего Востока в рамках Сибирской Зоологической конференции. Новосибирск. 2006.-с-43-45.

13.О.Э.Берлов.К фауне заповедника Байкало-Ленский. /О.Э.Берлов, Е.В.Толстоногова// Принципы и способы сохранения биоразнообразия: Материалы III Всероссийской научной конференции. Марийский гос.университет. -Пушино.2008-с-49.

14.В.Б.Голуб, М.М.Какурин. Предварительные результаты изучения комплекса наземных полужесткокрылых (*Heteroptera*) Османского бора (Воронежская область). Труды биологического учебно-научного центра “Веневитинова “Воронежского государственного университета. Воронеж. 2013.с-55-59.

15.Д.Л.Мусолин, А.Х.Сауич.Сезонное развитие антокорид (*Heteroptera, Anthococridae*) Зоны климата. Известия Санкт-Петербургской Лесотехнической академии, Выпуск 192. Санкт-Петербург. 2010.с-186-190.

16.И.Ю.Лычковская, А.М.Николаева. Трофические связи клопов-щитников (*Heteroptera Pentatovidae*), Питающихся на рапсе, в условиях центральной России. Научно-технический бюллетень Института Олиных культур УААН. № 14.2009 :177-182.

17.А.М.Кондратьев, В.Б.Голуб. Видовой состав и структура комплекса полужесткокрылых эктонных биотопов хопёрского государственного заповедника Материалы конференции “Экология, эволюция и систематика животных “Рязань.17-19 ноябрь 2009.с-90-94

**ТИЛ ВА АДАБИЁТ ТАЪЛИМИНИ ИЛМИЙ-ПЕДАГОГИК ВА
ЗАМОНАВИЙ ЁНДОШУВЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШДА “ТИЛГА
ЭЪТИБОР – ЭЛГА ЭЪТИБОР” МАВЗУСИДА ИННОВАЦИОН
МЕТОДИК ТАВСИЯ**

*Хамилов Абдувахоб
Булунгур тумани 5-мактаб ўқитувчиси
Тел:+99893 224 60 01*

Бизга маълумки ўзбек халқининг мутафаккири ҳазрат Алишер Навоий ўз асарларида 60000 мисра шеър ёзган бўлса уларда сўзлар деярли такрорланмайди. Бундан биз ўзбек тилининг нақадар бой эканлигини кўришимиз мумкин. Замонамизнинг шиддат билан тараққий этаётганлигини ҳисобга оладиган бўлсак, тилимиз бундан буён ҳам хориждан келган байналминал сўзлар билан бойийверади. Шундай экан бугунги ўқувчи қанча сўз билади? Бу борада муаммоларимиз йўқ эмас. Бу эса биз ўқитувчиларга ўз ишимизга жиддий маъсулият билан ёндошишимизга даъват этади.

МУАММО	МУАММОНИНГ САБАБИ	МУАММОНИНГ ЕЧИМИ
<p>Ўқувчиларнинг сўз бойлигининг камлиги.</p> <p>Уларнинг илмий, синоним ва байналминал сўзларни билмаслиги натижасида нутқининг пастлиги.</p> <p>Гапини аниқ, равон, лўнда равишда тушунтира олмаслиги кузатилмоқда.</p> <p>Шунингдек улар томонидан ғайритабий (жаргон) сўзлар кириб келмоқда.</p>	<p>Ўқувчининг бадий ва бошқа китобларни ўқимаслиги.</p> <p>Шунингдек ҳар куни соатлаб компьютер олдида ўтирсада ундан мақсадли фойдаланмаслиги.</p>	<p>Ўқувчининг бўш вақтларини китоб ўқишга жалб қилиш зарур. Китоб ўқиган кишининг нутқи равон бўлади, чиройли гапиради. Шунингдек, бу борада “синфдан ташқари ишлар”ни ташкил қилиш керак.</p>

Ўқувчиларнинг ёшлигини, қизиқувчанлигини инобатга олган ҳолда “синфдан ташқари ишлар”ни ташкил қилиш мақсадга мувофиқ. Бунда “Ўзбек тили луғати” дан тузилган бошқотирмалардан фойдаланганлик маъқул.

Бошқотирмалар ўқувчиларнинг меҳнатсеварлик, мустақиллик, изланувчанлик, бир зумда қарор қабул қилиш, ҳозиржавоблик қобилиятини шакллантиради, ўзига нисбатан ишончини орттиради.

Мен қуйида тавсия қилаётган бошқотирмаларда сўздаги ҳарфларнинг 2-3 таси ўқувчига олдиндан аён бўлади. Бу ўқувчининг бошқотирмаларни ечишидаги қизиқишини янада орттиради. Ўқувчи фақат қолган ҳарфларни топиб сўз ясаш керак бўлади. Бошқотирмалар ксеро (нусха) қилиниб ўқувчининг уйига бериб юборилади. (Тарқатма усулда)

Бошқотирмалар ҳафтасига ўқитувчининг имкониятига қараб 1-2 марта тарқатилиб ўқитувчи томонидан назорат қилиб борилади. Бўшлиқлар тўлдирилади, фаол ўқувчилар рағбатлантирилиб борилади. Шу тарзда ўқувчи бир ўқув йилида минглаб ўзи учун янги бўлган сўзларни ўрганиши мумкин. Шу тарзда ўзбек тили сўз бойлигига кириб келаётган ғайритабиий (жаргон) сўзларнинг кириб келишининг олди олинади. Чунки ўқувчи қанча кўп сўз билса, бошқа кераксиз сўзларга эҳтиёж қолмайди. Натижада ўқувчи нутқи раво бўлади, чиройли гапиришни ўрганади. Шунингдек ўзбек тилимиз ўзининг мусаффолини сақлаб қолади.

...АЖ

1. ХАЖ – Ислом динидаги фарзлардан бири
2. ЭТАЖ – Қават
3. ГАРАЖ – Автомобил турадиган махсус жой
4. ПЕЙЗАЖ – Рассомчиликдаги манзара тасвири
5. МАХРАЖ – Каср сон остидаги рақам
6. ФИКСАЖ – Фотоқоғоз учун ишланган кимёвий эритма
7. ШАНТАЖ – Дўк, пўписа
8. ЭКИПАЖ – Кема, самолётдаги команда
9. ПИЛОТАЖ – Учиш санъати
10. АРБИТРАЖ – Ҳакамлар суди
11. САБОТАЖ – Ишни зимдан орқага тортиш
12. ИНСТРУКТАЖ – Йўл-йўриқ ва кўрсатмалар бериш
13. ПАТРОНАЖ – Уйда даволаниш учун кўрсатилган хизмат
14. ФОТОМОНТАЖ – Фотоплакат
15. ЭРМИТАЖ – Санкт-Петербургдаги музей
16. ТРИКОТАЖ – Фабрикада тўқилган либос
17. БЛИНДАЖ – Ҳарбий истехком
18. МАССАЖ – Баданни уқалаш
19. МОНТАЖ – Бирор иншоотни чизма асосида йиғиш
20. МЕТРАЖ – Бирор нарсанинг метр билан ифодаланган узунлиги
21. ТОННАЖ – Кеманинг юк кўтариш қобилияти
22. ПАССАЖ – Икки томондан савдо дўконлари жойлашган ёпиқ бино
23. ТИРАЖ – Лотореянинг ютуқ ўйини

24. СТАЖ – Бирор ишда ишланган муддат

...КТ

1. АКТ – Расмий ҳужжат, далолатнома
2. ФАКТ – реал воқеа, ҳодиса
3. ТРАКТ – Катта йўл
4. ПРОЕКТ – Лойиҳа
5. АСПЕКТ – Нуқтаи назар, қараш
6. АНТРАКТ – Спектакл орасидаги танаффус
7. ДИАЛЕКТ – Маҳаллий шева
8. КОНТАКТ – Бевосита алоқа, боғланиш
9. КОНФЛИКТ – Қарама-қаршилик, келишмовчилик
10. КОМПЛЕКТ – Бирор нарсанинг бир бутун тўла мажмуи
11. ПРОСПЕКТ – Шаҳарлардаги катта тўғри кўча
12. ИНСТИНКТ – Табиий туйғу, рефлекс
13. ИНТЕЛЛЕКТ – Ақл-идрок, заковат
14. КОНТРАКТ – Шартнома, битим

15. АБСТРАКТ – Мавхум
16. КОНСПЕКТ – Китобнинг ёзиб олинган қисқача мазмуни
17. ДЕФФЕКТ – Камчилик, нуқсон
18. СУБЪЕКТ – Борлиқни ўзгартиришга қодир шахс
19. ИНФАРКТ – Қон томири билан боғлиқ касаллик
20. ЭФФЕКТ – Фаолият натижаси
21. ОБЪЕКТ – Модий дунё, мавжудот
22. ТЕРАКТ – Қўпоровчилик
23. ПУНКТ – Бирор иш, машғулот учун ажратилган
24. ПАКТ – Халқаро шартнома, битим

... ЕР

1. ЕГЕР – Ўрмон қоровули
2. ЛИТЕР – Поездда бепул юриш учун бериладиган гувоҳнома
3. БУНКЕР – Комбайннинг ҳосил тўпланадиган қисми

4. ТАНКЕР – Нефт ташийдиган кема
5. ЭФЕМЕР – Қисқа вақтда униб чиқиб ҳосил берадиган ўсимлик
6. КРАТЕР – Вулқон оғзи
7. КАНЦЛЕР – Германиядаги юқори лавозимлардан бири
8. ИНЖИНЕР – Муҳандис
9. БРОКОНЕР – Ноқонуний овчи
10. КОСТЮМЕР – Кийим бош тикадиган театр хизматчиси
11. КОНВЕРТЕР – Чўян эритишда ишлатиладиган аппарат
12. МИССИОНЕР – Диндан динга ўтадиган киши
13. МИЛИЦИОНЕР – Жамоат тартибини сақловчи давлат хизматчиси
14. КОМПОСТЕР – Темир йўл билетига тамға босадиган асбоб
15. КОНТЕЙНЕР – Ичига юк жойлайдиган махсус яшик
16. РЕПОРТЕР – Репортаж берувчи мухбир
17. КОНВЕЙЕР – Ишлаб чиқаришдаги кетма-кетлик
18. ГРЕЙДЕР – Ер текислайдиган машина
19. КРЕЙСЕР – Ҳарбий тезюарар кема
20. КАРТЕР- Трактор ва автомобилдаги эҳтиёт қисм
21. ЖЕМПЕР – Ёқасиз, тугмасиз кийим
22. ЛАЙНЕР – Пасажир ташийдиган катта тезюарар кема
23. РАЗМЕР – Кийим, поябзалнинг катта-кичиклигини билдирувчи рақам
24. НОМЕР – Тартиб рақами

... ОН

1. ИНСОН – Одам, башар
2. ТУРОН – Амир Темур салтанати
3. НОДОН – Тушунчаси паст
4. ҚЎҚОН – Фарғона вилоятидаги шаҳар
5. РАВОН – Тўғри, текис, силлик
6. ЗАМОН – Давр, даврон
7. СОМОН- Янчилган арпа, буғдой пояси
8. ЗАБОН – Тил
9. МЕЗОН – Ўн икки буржнинг бири
10. ДЕВОН – Давлат амалдорлари мажлиси
11. ҚУЛОН – Ёввойи ҳачир
12. АРҚОН – Арғамчи
13. АРМОН – Ушалмаган орзу
14. АРЗОН – Унча қиммат эмас
15. АРКОН – Арбоб
16. ФИҒОН – Нола, фарёд
17. ТОВОН – Компенсация
18. ҚОЗОН – Ошхона анжоми
19. ШОДОН – Шод, қувноқ
20. КАМОН – Камалак, ёй
21. ЖАҲОН – Дунё
22. ДОВОН – Тоғнинг ўтса бўладиган қулай жойи
23. ТЎҒФОН – Тайфун
24. ЛИСОН – Тил

... АТ

1. ФАСОҲАТ – Чиройли сўзлаш қобилияти
2. ЖАҲОЛАТ – Илм-маърифатдан маҳрумлик
3. НАФОСАТ – Нафислик, гўзаллик
4. РАҚОБАТ – Беллашув, ким ўзди
5. ЛАТОФАТ – Латифлик, нозиклик
6. КАРОМАТ – Башорат
7. САЛОМАТ – Тани-жони соғ, эсон-омон
8. САФОРАТ – Чет элдаги давлат ваколатхонаси
9. МАЛОМАТ – Бировни ноҳақ ёмонлаб айтилган гап
10. САДОҚАТ – Содиқлик, вафодорлик
11. ШАРОРАТ – Ахлоқий бузуқлик, фахш
12. САҲОВАТ – Саҳийлик
13. МАТОНАТ – Бардош, чидам, сабот
14. ЗАЛОЛАТ – Гумроҳлик, йўлдан озиш
15. КАФОЛАТ – Кафиллик, гарантия
16. ТАРОВАТ – Чирой, хусн
17. ҚАБОҲАТ – Қабихлик, разиллик
18. ХАЛОВАТ – Роҳат, фароғат
19. ФАРОҒАТ – Роҳат
20. НАДОМАТ – Афсус, пушаймон

21.БАЛОҒАТ – Жисмоний жиҳатдан етилганлик

22.ДАЛОЛАТ – Далил

ҚОРА...

1. ҚОРАЎТ – Семизўт
2. ҚОРАСУВ – Андижон вилоятига чегарадош Қирғизистондаги шаҳар
3. ҚОРАКАШ – Ўжар, қайсар от
4. ҚОРАЧИҚ – Кўзнинг марказий қисми
5. ҚОРАКЎЛ – Кўзидан олинадиган қимматбаҳо мўйна
6. ҚОРАДОРИ – Кўкноридан тайёрланадиган наркотик, таряк
7. ҚОРАБАЙИР – От зоти
8. ҚОРАЧИРИҚ – Дуч келган нарса билан қуролланган номунтазам кўшин
9. ҚОРАБУЗОВ – Йирик сув қуши
10. ҚОРАКЕСАК – Гўштнинг ёғсиз юмшоқ жойи
11. ҚОРАБУҒДОЙ – Буғдойнинг майда паст нави
12. ҚОРАМАЛДОҚ – Кўрсаткич бармоқ
13. ҚОРАҚАЛПОҚ – Халқ, миллат
14. ҚОРАЧАКЧАК – Атиргуллар оиласига мансуб ўсимлик
15. ҚОРАҚУЙРУҚ – Жайрон
16. ҚОРАҚУЛОҚ – Мушуксимонлар оиласига мансуб йиртқич
17. ҚОРАТОМОҚ – Жиблажибон
18. ҚОРАЖИГАР – Талоқ
19. ҚОРААНДИЗ – Кўп йиллик доривор ўсимлик
20. ҚОРАҚАНД – Ошга солинадиган сершира мева

21. ҚОРАМОЙ – Нефтан олинадиган қуюқ суюқлик

22. ҚОРАСОН – Гангрена

23. ҚОРАМОЛ – Йирик шохли уй ҳайвони

24. ҚОРАҚУМ – Ўрта Осиёдаги чўл

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбек тилиниг изоҳли луғати. I-II том. Москва. “Рус тили” нашриёти. 1981 йил.

GEOGRAFIYA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI

Jumaniyozova Zulayho Boltayevna

Xorazm viloyati, Urganch tuman

20 – maktabning geografiya fani o'qituvchisi

e-mail : jzulayxo76@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqola geografiya fanini o'qitishda zamonaviy metodlardan unumli foydalanishusullariga qaratilgan. Bu kabi interfaol metodlar har qanday dars turiga mos keladi. Dars jarayonida amaliy va nazariy ko'nikmalarni ham o'z ichiga qamrab olgan bunday metodlar o'quvchilar faolligini oshiradi va ularda motivatsiya uyg'otadi.*

Kalit so'zlar: *sinkveyn, integratsiya, ocean, orol, C L I L, ummon, motiv.*

Ta'lim jarayonida zamonaviy metodlarni qo'llash ta'lim samaradorligi va ta'sirchanligini, o'quvchilarning motivlarini oshiradi, mustaqil fikrlashga o'rgatadi.

Fanni o'qitishda “Sinkveyn” metodidan foydalanish samaralidir. “Sinkveyn” so'zi fransuzcha so'z bo'lib “besh” degan tarjimani beradi, demak “sinkveyn”-besh qatordan iborat she'rdir.

Sinkveynni yozib chiqish qoidasi quyidagicha:

- Birinchi qatorda bir so'z bilan mavzu yoziladi, odatda ot so'z turkumiga oid so'z bilan;
- Ikkinchi qatorda mavzu ikki so'z bilan tavsif qilinadi, sifat so'z turkumiga oid ikki so'z bilan;
- Uchinchi qatorda ushbu mavzu bo'yicha xatti-harakatlar uch so'z bilan tavsif etiladi;

- To'rchinchi qatorda mavzuga aloqadorlikni ko'rsatuvchi to'rtta so'zdan iborat gap yoki ibora yoziladi;
- Beshinchi qator mavzu mohiyatini takrorlovchi bir so'zdan iborat sinonimdir. Sinkveyn metodi baholashda, xulosalashda, umumiy takrorlashda qo'llaniladi. Bu metod ijodiy ifodalilik vositasi sifatida juda foydalidir.

Misol:

1. Okean
2. Ko'm-ko'k, moviy
3. Oqadi, ko'tariladi, bug'lanadi
4. Okeanda kemalar qatnay boshladi
5. Cheksiz ummon

C L I L metodi – fan va tillarning integratsiyalashgan ta'lim berish usuli orqali o'quvchi geografik atamalarni chet tilida qanday nomlanishini bilib oladi. Bunda geografik atamalar yozuv doskasiga yoki markerli doskaga yoziladi. O'quvchilar o'qituvchi yordamida geografik atamalar ustida ishlashadi, ingliz va rus tillariga tarjima qilishadi.

Misol:

Geografik atamalar	Ruscha	Inglizcha
Xarita	Карта	Map
Daryo	Река	River
Orol	остров	Island
Yarimorol	поле остров	semi island

“Qarorlar shajarasi ” metodi- ta'lim jarayonida mazkur metodning qo'llanilishi muayyan muammo yuzasidan oqilona qaror qabul qilishda o'quvchilar tomonidan bildirilayotgan har bir variant, ularning maqbul hamda nomaqbul jihatlarini tahlil etish imkoniyatini yaratadi. Mashg'ulot jarayonida quyidagi chizma asosida to'ldiriladi .

Misol:

Yuqoridagiga o'xshash interfaol metodlarni ko'plab misollar asosida ko'rsatishimiz mumkin. O'z pedagogik mahoratimizni farzandlarimizning yuqori saviyada bilim olishiga ularni ma'naviy barkamol inson qilib tarbiyalashga harakat qilishimiz kerak.

ГЕОГРАФИЯ ФАНИДАН ТУРЛИ БОШҚОТИРМАЛАР ТҶПЛАМИ

Хамилов Абдувахоб
Булунғур тумани 5-мактаб ўқитувчиси
Тел:+99893 224 60 01

“Хотира бўйлаб саёҳат”

Мазкур методик тавсия Булунғур тумани ХТМФМТТЭ бўлими ва методика кенгаши томонидан 2012 йил 28-апрел 2-қарорига асосан туман бўйича оммалаштирилди, вилоят ва Республика бўйича оммалаштириш кўзда тутилди. Шунингдек, “Зиёкор” журнали 2013 йил 5-сонида, “Мактабда география” журналининг 2014 йил 10-сонида “География фанини ўқитишда синфдан ташқари ишларни ташкил қилиш” мавзусида синфдан ташқари ишлари чоп этилган.

СамДУ Табiiй фанлар факультети гидрометеорология ва ландшафтшунослик кафедраси 2015 йил 30 мартдаги №6 йиғилишнинг баённомасида Абдувахоб Хамиловнинг “География фанидан турли бошқотирмалар тўплами”ни мактаб ўқувчилари, академик лицей ва касб-ҳунар

коллежлари ўқувчилари ва бошқа қизиқувчилар учун нашрга тавсия этишга қарор қилинди ва нашр қилиш учун тақриз берилди.

2017 йил 21-22 апрел кунлари Тошкент шаҳрида ХТХҚТ ва МО институтида ўтказилган “Халқ таълими тизимидаги “Маҳорат мактаблари” фаолиятини ташкил қилишнинг илмий-назарий методологик асослари” мавзусидаги Республика илмий анжуманида ҳам ўрганиб чиқилди ва ижобий баҳо берилди. Бу ишлар илмий-анжуман материаллари тўпламига киритилди.

География фанини ўқитишда ва синфдан ташқари ишларни ташкил қилишда бошқотирмаларнинг роли ва аҳамияти тўғрисида

“География харита билан бошланиб

харита билан тугайди.”

Баранский.

“Харита географиянинг иккинчи тилидир”

Колесник.

Истиклол Республикамиз аҳолисига кўплаб, имкониятлар эшигини очди. Шўро даврида хорижга чиқиш фуқароларимизнинг ушалмас орзуси бўлган бўлса, ҳозирда минглаб спортчиларимиз, санъаткорларимиз қаторида ўқувчиларимиз ҳам хорижда бўлиб қайтмоқда.

Шундай экан бугунги хорижга чиқаётган ўқувчи, бораётган жойининг қайси қитъада жойлашганлигини, қайси давлатлар билан чегарадош эканлигини, унинг пойтахти, пул бирлиги, дини, тили, иқлими, табиати, рельефи ҳақида олдиндан етарли билимга эгами? Бу борада муаммолар йўқ эмас. Бу муаммони ҳал қилиш учун қуйидаги ишларни бажариш керак деган фикрдаман.

Географик муаммо	Сабаби	Ечими
Ўқувчиларнинг харита ҳақида етарлича билимга эга эмаслиги	Дарсдан бўш пайтларида ёхуд уйда харита устида ишламаслик	Синфдан ташқари ишларни ташкил этиш

Ўқувчиларнинг ДТС даражасида билим, кўникма ва малакасига эга бўлиши биз ўқитувчилар масъулмиз. Шундай экан ўқувчиларнинг етарли даражада географик савияга эга бўлишини таъминлаш мақсадида шунингдек, география фани ўқитувчилари учун методик қўлланма сифатида қуйидаги инновацион методик тавсия агар таъбир жоиз бўлса эътиборга молик.

Бунинг учун мактабда география фанига оид “Деворий газета” ташкил қилинади. Газетада қизиқарли маълумотлар билан биргаликда “Харита олдида оламга саёҳат” номли географик номлар ва атамалардан иборат бошқотирмалар ўқув йили давомида бериб борилади.

Бошқотирмани ечиш истагини билдирган ўқувчилар, ўқитувчи томонидан рўйхатга олиниб, бошқотирмалар (ксеро) нусха қилинади ва уни тўлдириш учун ўқувчининг уйига ҳафта давомида бериб юборилади. Шу тарзда бевосита география фанини ўқитишда “Синфдан ташқари ишлар” ташкил қилинади.

Газетанинг икки ҳафтада бир марта чиқиши мақсадга мувофиқ. Биринчи ҳафтада бошқотирмалар тарқатилса, иккинчи ҳафтада ўқитувчи томонидан таҳлил қилиниб фаоллар аниқланади. Жараён ўқитувчи томонидан назорат қилиб борилади. Ҳар чорак ва ўқув йили охирида фаоллар рағбатлантириб борилади.

Бу метод ўзига хос бўлган бир неча ижобий хусусиятларга эга.

1. Мактабда “Деворий газета”нинг нуфузи ортади.
2. Ўқувчининг дунёни англашида тўлиқ тасаввурга эга бўлади.
3. Ўқувчининг соатлаб компьютер олдида ўтиришининг олди олинади.
4. Ўқувчиларнинг кўча-қуйда камроқ юриши таъминланади.
5. Ўқувчи бўш вақтини харита олдида ўтказади.
6. Ўқувчининг топширикни бажаришида ота-онанинг ҳам иштироки таъминланади.
7. Ўқувчи битта географик номни харитадан топиш жараёнидан ўнлаб географик номлар билан танишади.
8. Бошқотирмаларнинг бир-бири билан кесишиши, ўқувчининг кейинги сўзни топишига умид бағишлайди, ўзига нисбатан ишончини орттиради. Шунингдек, фаол ўқувчиларнинг рағбатлантирилиб борилиши, ўқувчининг изланувчанлик, меҳнатсеварлик қобилиятини оширади.

9. Бир сўз билан айтганда ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакалари оширилиб борилади ва уларнинг географик савиясининг ошишида юқори самарадорликка эришилади.

Шу мақсадда қуйидаги кўринишдаги ва мазмундаги яна давом эттириш мумкин бўлган мини бошқотирмалар фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Бошқотирмалардан “Синфдан ташқари ишлар”ни ташкил қилишда, дарс жараёнида, билимлар беллашувида ва фан олимпиадаларида, шунингдек оромгоҳларда ҳам фойдаланиш мумкин.

Мазкур тўплам умумтаълим мактаби география фани ўқитувчилари учун методик қўлланма мақсадида тавсия қилинади.

Шунингдек, харитани ўрганишни истайдиган оммавий ўқувчилар учун мўлжалланган. Жавоблар харитада мужассам.

География фанидан мини бошқотирмалар тўплами

1. ПОП

- 1. Ливан – Давлат. Пойтахти Бейрут
- 2. Рим – Италия пойтахти
- 3. Париж – Франция пойтахти
- 4. Дакар – Сенегал пойтахти
- 5. Каракас – Венесуэла пойтахти
- 6. Поп – Наманган вилоятидаги шаҳар
- 7. Чад – Африкадаги кўл
- 8. Помир – Тожикистондаги тоғ
- 9. Рабат – Марокаш пойтахти

2. СИЦИЛИЯ

1. Суринам – Давлат. Пойтахти Порамарибо. 2. Сицилия – Италияга тегишли орол
3. Тунис – Давлат. Пойтахти Тунис 4. Дон – Дарё. Мансаби Азов денгизи
5. Чад – Давлат. Пойтахти Нжамена. 6. Доминикан – Республика. Пойтахти Санто–Доминго.
7. Намиб – Африкадаги чўл.

3. НИКОБАР

1. Никобар – Ҳинд океанидаги архипелаг 2. Мичиган – буюк кўлларнинг бири.
3. Бисау – Гвинея–Бисау пойтахти 4. Хотан – Хитойдаги шаҳар. (Қашғария)
5. Кап – Африка жанубидаги тоғ. 6. Жая – Янги Гвинея оролидаги чўққи. (5029 метр. Индонезия)

4. БОКУ.

1. Ломе – Того пойтахти. 2. Мали – Давлат. Пойтахти Бомако 3. Лима – Перу пойтахти. 4. Перу – Давлат. Пойтахти Лима 5. Рига – Латвия пойтахти.
6. Гана – Давлат. Пойтахти Аккра 7. Боку – Азарбайжон пойтахти
8. Куба – Давлат. Пойтахти Гавана. 9. Кара – Ш.муз океанидаги денгиз.

5. Москва

1. Италия – Давлат. Пойтахти Рим. 2. Тирана – Албания пойтахти
3. Гавана – Куба пойтахти. 4. Москва – Россия пойтахти
5. Малабо – Экваториал-Гвинея пойтахти 6. Малави – Давлат. Пойтахти Лилонгве
7. Лесото – Давлат. Пойтахти Масеру 8. Тобаго – Орол. Тринидад ва ...
9. Малага – Испаниядаги порт шаҳар.

6. Этна

1. Этна – Европадаги вулқон. 2. Нант – Франциядаги порт шаҳар. 3. Сана – Яман пойтахти.
 4. Сава – Дунай дарёси ирмоғи 5. Нева – Санкт–Петербургдаги дарё 6. Вена – Австрия
 пойтахти
 7. Сува – Фиджи пойтахти 8. Саву – Тинч океандаги денгиз

7. Конакри

1. Конакри – Гвинея пойтахти 2. Боливия – Давлат. Пойтахти Ла–Пас
 3. Хитой – Давлат. Пойтахти Пекин. 4. Ханой – Вьетнам пойтахти
 5. Рим – Италия пойтахти 6. Эри – Буюк кўлларнинг бири

8. О.....о

1. Ориноко – Ж.Америкадаги дарё. 2. Онтарио – Буюк кўлларнинг бири (АҚШ)
3. Отранто – Адриатика ва Ион денгизларини туташтирувчи бўғоз.
4. Окаванго – Ботсванадаги дарё. (Африка) 5. Орландо – Флорида ярим оролидаги шаҳар (АҚШ)
6. Огайо – штат дарё. (АҚШ) 7. Останкино – Москва телеминораси

9. ПООПО

1. По – Италиядаги дарё. 2. Апо – Минданао оролидаги вулқон. (Филиппин)
3. Кито – Эквадор пойтахти. 4. Поопо – Анд тоғидаги кўл. (Боливия)
5. Мехико – Мексика пойтахти 6. Конго – Экваторни икки марта кесиб ўтувчи дарё.
7. Осло – Норвегия пойтахти 8. Асо – Кюсю оролидаги вулқон (Япония)
9. Ио – Юпитер йўлдоши

10. РОЗО (Ҳам энига, ҳам бўйига)

1	2	3	4
2			
3			
4			

1. Торф – ёқилғи 2. Орол – океандаги қуруқлик
 3. Розо – Доминика пойтахти 4. Флот – Кемалар мажмуи

11. А...а

1. Анқара – Туркия пойтахти. 2. Африка – Материк.
 3. Амазонка – Ж.Америкадаги дарё 4. Аляска – Ш.Америкадаги ярим орол
 5. Атлантика – Океан. 6. Антарктида – Қитъа.
 7. Андорра – Европадаги давлат.

12. Гавана.

Пойтахт шаҳарлар номи ленталар тўқилиши натижасида яширинган. Уларни аниқлаб Давлат номи билан биргаликда жадвални тўлдиринг.

№	Энига	
	Давлат	Пойтахти
1	Куба	Гавана
2	Ироқ	Боғдод
3	Қирғизистон	Бишкек
4	Руанда	Кигали
5	Нигер	Ниамей
6	Мозамбик	Мапуту
№	Бўйига	
	Давлат	Пойтахти
1	Албания	Тирана
2	Жибути	Жибути
3	Гамбия	Банжул
4	Замбия	Лусака
5	Испания	Мадрид
6	Зимбабве	Харари

Жадвал бўш ҳолда берилди, уни шу ҳолда тўлдириш керак.

13. Либерия

	1		2		3	
4						
5						
6						

- 1. Боливия – Давлат. Пойтахти Ла-пас. 2. Либерия – Давлат. Пойтахти Монровия
- 3. Паликир – Микронезия пойтахти. 4. Боливар – Венесуэладаги чўкки (5007 метр)
- 5. Нигерия – Давлат. Пойтахти Абужо. 6. Сицилия – Ўрта ер денгизидаги орол. (Италия)

14. Пуллар

Сиз билган пул бирлиги қайси давлатга тегишли?

Т	У	Г	Р	И	К	Э
К	Ф	Р	А	Н	К	С
Р	Д	В	О	Н	А	К
О	О	Л	И	Р	А	У
Н	Н	Р	Е	А	Л	Д
А	Г	Т	А	К	А	О

№	Давлат номи	Пул бирлиги
1	Монголия	Тугрик
2	Брунди	Франк
3	Дания	Крона
4	Веътнам	Донг
5	Ж.Корея	Вона

6	Туркия	Лира
7	Бразилия	Реал
8	Бангладеш	Така
9	Кабо-Верде	Эскудо

Жадвал бўш ҳолатда берилди. Уни шундай тўлдириш талаб этилади.

15. ... ОН.

1. Турон – Ўрта Осиёдаги паст текислик.
2. Гурон – Буюк кўлларнинг бири.
3. Габон – Давлат. Пойтахти Либревил.
4. Уммон – Давлат. Пойтахти Маскат.
5. Асвон – Нил дарёсидаги тўғон.
6. Когон – Бухоро вилоятидаги туман.
7. Қозон – Татаристон пойтахти.
8. Кўкон – Фарғона водийсидаги шаҳар.

16. Вена.

1. Берн – Швейцария пойтахти.
2. Вена – Австрия пойтахти.
3. Урал – Евроосиёдаги тоғ.
4. Рига – Латвия пойтахти.

5. Хива – Ўзбекистондаги шаҳар. 6. Кара – Денгиз. Об дарёсининг мансаби

7. Гоби – Монголиядаги чўл. 8. Доха – Қатар пойтахти.

9. Кама – Волга дарёси ирмоғи

17. КалУГ Анда

	А	Б
1	Б О Ғ	О М А
2	К А Л	Н Д А
3	А Н Г	Ф У Р
4	А Н Қ	Р А Т

Жадвалнинг ўртасидаги бўш катакдаги **А** географик номни давом эттиринг. Шунда **Б** географик ном пайдо бўлади.

Тўғри жавобни нуқталар ўрнига қўйинг.

А.

1. ... – Ироқ пойтахти
2. ... – Россиядаги вилоят шаҳар.
3. ... – дарё. Манбаи Байкал кўли.
4. ... – Туркия пойтахти.

Б.

1. ... – Танзания пойтахти.
2. ... – Давлат. Пойтахти Кампала.
3. ... – Ҳинд океанидаги денгиз.
4. ... – Арманистондаги тоғ.

18. ТАЛЛИН

Бошқотирма қуйидагича тўлдирилади:

Монако пойтахти				Мексика пойтахти				Колумбия пойтахти																		
				Бухоро вилоятидаги туман				Шри-Ланка пойтахти				Эстония пойтахти														
Монако пойтахти				Мексика пойтахти				Колумбия пойтахти																		
М	О	Н	А	К	О	Н	И	М	Е	Х	И	К	О	Л	О	М	Б	О	Г	О	Т	А	Л	Л	И	Н
				Бухоро вилоятидаги туман				Шри-Ланка пойтахти				Эстония пойтахти														

V. Pedagogika

АЛИШЕР НАВОИЙ ҲАЁТИ ВА ИЖОДИНИ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА

ЎҚИТИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ

(6-синф Адабиёт дарслигидаги савол ва топшириқлар мисолида)

Одинайева Амбаржон Рустамовна

Хоразм вилояти Урганч шаҳар

26-сон умумий ўрта

таълим мактабининг

она тили ва адабиёти фани ўқитувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада Алишер Навоий ҳаёти ва ижодини 6-синфларда ўқитиш самарадорлигини ошириш ҳақида фикр-мулоҳазалар юритилади. Мақола давомида бугунги кун дарсликлари, уларнинг таҳлили ва, албатта, тажрибалар асосида ўрганилган хулосалар тақдим этилади. Савол ва топшириқларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида таклифлар мавжуд.

Калит сўзлар. Дарслик, инновация, интерфаол, ўқув дастур, иш режа, “Т” усули, “кейс-студй”, “Венн диаграммаси”, “Устунча” усули.

Республикамизнинг умумтаълим мактаблари учун жорий этилган дарсликлар қаторида 6-синф Адабиёт фани ва унга мўлжалланган китобнинг охирги варианты 2017йил С.Аҳмедов, Р.Қўчқоров, Ш.Ризаевлар муаллифлигида икки қисмдан иборат дарсликмажмуа ҳолида нашр этилган. Бугунги кунда ушбу китоб барча мактабларга жорий этилган. Анъанага содиқ қолинган ҳолда буюк сиймоларимизнинг бой меросларини кейинги авлодга етказиш, уларни ижод намуналари барҳаётлигини таъминлаш, меҳрмуҳаббатни шакллантириш ва бошқа мақсадлар қатори Алишер Навоийнинг ҳаёти ва ижоди ушбу китобда ҳам ўрин эгаллаган.

Ўқув дастурида қайд этилишича, 29-31-мавзулар Алишер Навоий ва унинг ҳикматларига асосланган. Дастурда қисқача қуйидаги фикрлар келтириб ўтилган: “Навоий ҳикматли сўзларининг мазмун-моҳияти, умрбоқийлиги.

“Маҳбуб ул-қулуб” - ҳаётий ҳикматлар мажмуаси сифатида. “Саховат ва

ҳиммат бобида”, “Ҳилм зикрида”, “Сафар манофи зикрида” қисмларидаги илм ва ҳунар, яхшилик, инсонийлик, ростгўйлик ва ёлғончилик, сабр ва қаноат, меҳр, вафо, инсонийлик ҳақидаги ҳикматларнинг ўзига хосликлари. Уларнинг халқ мақолларига яқинлиги, улардан фарқи. Бу ҳикматларнинг маънавий-ахлоқий, таълимий, тарбиявий ва бадий аҳамияти, Ҳикматларда ҳаётий ҳодисаларнинг қисқа, ихчам, лўнда ва таъсирчан ифодаланган...”

Ёш жиҳатидан савияли тарзда танланган мавзу ва асар анча мукаммал ёндашилганлигини ифода этмоқда. 6-синфлар учун белгиланган иш режада мавзу ва унинг соатлари қуйидагича тақсимланганини кўришимиз мумкин:

- 1 Алишер Навоий. “Маҳбуб ул қулуб” асари. 131-36-бетлар.
- 2 Матн устида ишлаш. 136-41-бетлар
- 3 Ҳикматли сўзларнинг тарбиявий аҳамияти. 143-46-бетлар

“Маҳбуб ул-қулуб”-Навоийнинг умри давомида бошидан кечирган воқеаҳодисалари, теран қарашлари ва ўзига хос хулосаларини умумлаштириб ёзган асар саналади. Ушбу асар муаллифнинг энг сўнгги ижод маҳсулидир.

Асарда қимматли ва айни замона учун ҳам ўртак бўладиган хусусиятлар талайгина.

Бизнинг илмий изланишимизнинг асосий жиҳати айнан Навоий ва унинг ижодини ўқувчиларга янада самарали усулда тушунтириш, билим, кўникма ва малакаларини кенгайтириш, мавзуга қизиқишларини ошириш ва аъло натижага эришиш.

Бунда нафақат ўқувчи, балки ўқитувчи ҳам бирдай масъул саналади. Мавзулар уч соатга мўлжалланганлигини инобатга олган ҳолда ҳар бир мавзуга алоҳида ёндашишни тавсия этамиз. Бунда аввало ўқувчилар мавзунини олдиндан ўқиб, ўзлаштириб келишлари лозим. Чунки дарс жараёнида турли метод, усул ва инновацион дастурлардан фойдаланиш учун албатта қисман бўлса-да мавзудан хабардор бўлишлари керак.

Ўқитувчининг вазифаси нимадан иборат? Ўқитувчи мавзунини анъанавий китоб, доска ва бўр билан эмас, янгича услубда ташкил этиши мақсадга мувофиқ.

Аслида классик, мумтоз адабиёт вакиллари ва уларнинг асарлари тили алоҳида ёндашувни, кўпроқ изланишни талаб этади. Жараёнда фаол бўлиш учун албатта қизиқиш бўлиши шарт. Фанга нисбатан қизиқишни эса ўқитувчи ўз зиммасига олиши ва буни уддалаши керак.

Демак, ушбу мавзуни ёритишда қайси интерфаол усул ва методларни тавсия қила оламиз. Мен кичик тадқиқот ишимда 6-синф ўқувчиларининг қизиқишлари, психологик ривожланишлари ва ўзлаштириш кўрсаткичларининг ижобий бўлиши учун нималарга эътибор бериш лозимлигини ўрганишга ҳаракат қилдим ва буни тажрибада синаб кўрдим.

Хусан Мақсуд “Дарсликларни тубдан ислоҳ қилиш керакмасмикан...” деб номланган мақоласида куйидаги фикрларни келтириб ўтган: “Ҳозирги ўқувчилардан Навоийнинг қайси ғазалларини биласан деб сўрасангиз, «Кеча келгумдир дебон...», «Кўргали хуснингни зору...» каби ғазаллари, «Ғурбатда ғариб...», «Зоҳид, санга хуру...» сингари рубоийларини айтишади, холос. Бизнингча, бунинг асосий сабаби бир неча йилдан бери ўзгармасдан, шунда ҳам фақат 8-синф дарслигидагина бериб келинаётган «дежурний» шеърлар. Аслида дарсликларда Навоий ижодидан намуналарнинг берилиш тизими ҳам мунозарали. Эътибор беринг: 5- ва 6-синфларда ҳазратнинг «Ҳайрат ул-аброр» ва «Маҳбуб ул-қулуб» асарлари, 7-синфда «Сабъаи сайёр» достонидан парча, 8-синфда бир туркум ғазал ҳамда қитъалари, 9-синфда эса «Фарҳод ва Ширин» достонидан парчалар берилган. Нега бутун бир авлод фақат 8-синфда акаси, опаси, амакиси, холаси ёдлаган ғазалларни ёдлаши керак!? Ахир ҳазрат Навоийнинг ўзбек тилида ёзилган 2600 дан ошиқ ғазали бор-ку!

Шунинг учун ҳар бир синф дарслигига шоир ғазаллари-ю рубоийларидан, қитъалари ва туюқларидан намуналар ҳамда уларнинг таҳлилларини киритиш лозим”.

Мен ҳам мавзулар сўнгида берилган савал ва топшириқлар ҳақида фикр билдирмоқчиман. Дастлаб, муаллиф ҳаёти ва ижодига доир бир ярим саҳифалик маълумотлардан сўнг бешта савол ва топшириқ берилган. Уларнинг биттаси

ҳақида юқоридаги мақолада фикр айтиб ўтилган. Қолган тўрттаси олтинчи синф ўқувчисининг савияси учун жуда паст деб ўйлайман. Демак, баъзи саволларни айнан келтираман:

- Нима учун биз ҳар йили 9-феврал кунини байрам сифатида нишонлаймиз?

Ўқувчи биринчи синфга қадам қўйганидан бошлаб (балки ундан ҳам олдин), у Навоийни танийди. Ҳеч бўлмаганда, “Оз-оз ўрганиб доно бўлур, қатра-қатра йиғилиб дарё бўлур” деган ҳикматини ёд олишга улгурган. Таълим тизимида ўқув ишлари билан бир қаторда маънавий ишлар ҳамоҳангликда олиб борилади. Ҳар йили Навоийнинг туғилган куни нишонланади ва бот-бот бу нарсани ўқувчидан сўраш ўринлимикан?

- Юртимизда Алишер Навоий номини абадийлаштириш борасида қандай ишлар амалга оширилган?

Менимча энг кўп такрорланадига ва ҳар бир ижодкор билан танишгандан сўнг бериладиган саволлардан бири. Мамлакатимизда вилоят, қишлоқ, мактаб, университет, кўча, метро ва бошқаларга Навоий номининг берилгани-ю, ҳайкаллари бунёд этганимизни ифодалаб бериш жараёнида ўқувчининг интеллектуал салоҳияти тўла намоён этилмайди. У шунчаки бу саволларга тайёрланмай ҳам жавоб бера олади. Ундан кўра, зехнини чархлайдиган, ўйлашга, энциклопедияларни, кўшимча адабиётларни, ота-онасию ўқитувчиларини фикрини билишга қизиқтирадиган, мушоҳадали саволларни келтирсак ўринли бўлади.

Савол ва топшириқлар мавзусидан узоқлашмаган ҳолда учинчи мавзу “Алишер Навоийнинг ҳикматли сўзлари ва “Маҳбуб ул-қулуб” асари ҳақида” мавзусидан сўнг берилган 14 та савол ва топшириқларга юзлансак. Мавзунинг сўралиши, янги мавзу ўтилиши, мавзу мустаҳкамланиши, ўқувчиларнинг баҳоланиши ва бошқа бажарилиши лозим бўлган ишлар учун ўқувчи ва ўқитувчида 45 дақиқа бор. Балки, сиз, “чин дилдан хоҳласа улгурса бўлади”, “у – ўқитувчи, вазифаси – шу”, “бу таълим сифатига боғлиқ”, “ўзлаштириш лозим” ва ҳоказо гапларни келтирмоқчи бўлсангиз, мен қуйидагича жавоб бераман.

Амалиёт даврида ёки дарс берилишини кузатганимда ҳамма ҳам бирдай рисоладагидек, ўн тўртта саволнинг барчасини ўқувчилардан сўрашга улгурганини ҳалича гувоҳи бўлмадим. Ўринли савол туғилади. Бола бу топшириқларни уйга вазифа сифатида олиб кетсаю, у кетма-кет шу саволлар билан шуғулланса, барчасига жавоб ахтаришга уринса, “дод” деб юбориши ҳеч гап эмас. Нима учун дейсизми? Чунки, адабиёт осон фан эмас, мумтоз адабиёт мавзуси эса икки карра масъулиятли ва талаблари қаттиқроқ, тушунилиши эса мураккаброқдир. Чунки асар матнининг тили бошқа бўлади. Уни бугунги кун муқобили билан солиштириб, ўқиб, тушунишга анча вақт ва ҳаракат талаб этилади. Назаримда, савол ва топшириқларнинг сонини қисқартириб ёки аниқ ва лўнда саволларни бериб, каттароқ натижага эришиш мумкин. 6-синф ўқувчисининг хаёлида фақат Адабиёт фани бўлмайди. Буни ҳеч ким инкор этолмайди. Ўқувчи нари борса 5, майли 7-8 та саволга жавоб топгач, охиргиларига бориб эринишни ёки чалғишни, баъзан чарчашни бошлайди. Хўш, қолган саволлар қолиб кетадими? Диққат билан эътибор берсангиз савол ва топшириқлар мувофиқ тақсимланишида озгина нотенглик бор. Асарнинг 11, 12, 18, 22, 30, 48, 49, 50, 108, 110-танбехлари дарсликда келтирилган. Савол ва топшириқларда эса, “Маҳбуб ул-қулуб” асари ва хусусиятлари юзасидан 1-4-саволлар, “Саховат ва ҳиммат” тўғрисида 5-7 саволлар, “Яхшилик” тўғрисида 8-савол, “Ҳилм” тўғрисида 9-10-саволлар, “Тил одоби ва тўғри сўзлаш” ҳақида 11-13-саволлар, умумий олиб, “Инсон одоби” юзасидан 14-савол берилган. Саволларда кўпроқ, фарқлаш, мазмунини сўзлаш, баҳс юритиш, мисоллар келтириш кабиларга дуч келамиз. Ғоя, мазмун, мақсад-бир. Стил ўзгармаган. Келинг, яхшиси саволлар сонини камайтириб, маъноларини кучайтириб, кўпроқ натижага эришайлик. Қуйида баъзиларини китобдан айнан нусхасини ҳавола этаман:

- Ўз ҳаётингизда учратган юмшоққўнгилли инсонлар ҳақида сўзлаб беринг.
- “Инсон одоби билан гўзал” деган мавзуда синфингизда баҳс-мулоқот ўтказинг.

-
- Яхшилик ва ҳожат чиқариш деганда сиз нимани тушунасиз?

Умуман, бу саволларда ҳам маъно йўқ эмас, бор. Лекин бу савол ёки топшириқларни бошқача усулда мавзунинг мустаҳкамланиш замирига сингдирса бўлади. Ахир биз 6-синф ўқувчиси ҳақида фикр юритмоқдамиз.

Ҳатто савол ва топшириқларда ҳам интерфаол методларни уйғунлаштирган ҳолда ўқувчиларнинг қизиқишини оширсак бўлади. Айнан ушбу мавзуда, яхшилик ва ёмонлик, эгрилик ва тўғрилик, эзгулик ва ёвузлик, одоб ва одобсизлик ва бошқа қарама-қарши хусусиятлар аниқ ифодалаб берилган. Жуда кўп метод ва усуллар, инновацион ғоялардан фойдаланиш мумкин. Тўғри, ўқитувчи ташқаридан олиб кириши, ихтиро қилиши, янгича ёндашиши мумкин. Лекин дарсликдаги бир хиллик ва анъанавийликни янгилаш фурсати етди деб ўйлайман. Саволлар бундай бўлса, ўқувчиларда жавоблар ҳам бир хил ёки ўхшаш, баъзан бир-бирининг фикридан фойдаланишига ҳам олиб келади. Нега? Чунки қолип бир, савол йўсини ва жавоб хоссаси ҳам тенглаша олади. Буни инкор этиш мушкул. Агар биз савол ва топшириқларга креатив ёндашсак, яъни ўзгача нафас олиб кирсак натижа бошқача бўлади. Тажрибамда буни синаб кўрдим. Масалан,

- Навоийнинг ҳаёт йўли ва унинг ижодини дарахт мисолида тасвирлаб беринг. Бунда 30 нафар ўқувчи томонидан 30 хил дарахт чизилиши аниқ.
- “Т усули”дан фойдаланиб, 48,49,50-танбехларни мазмунини ёритинг.
- “Венн диаграмма”си орқали сахий ва ахий дўстни тавсифланг.
- “Keys-study” орқали асарнинг ғоясини таҳлил қилинг.
- “Устунчалар” усули орқали асардаги атамаларни ёдда сақлаганингизни синаб кўринг.

Хулоса қилиб шуни айта оламанки, шу ва бошқа методлардан барча мавзуларда фойдаланиш мумкин. Жараёнда ўқувчиларда бир хилликдан қочиш, ўзгача ёндашиш, топшириқларнинг қизиқлиги, уларнинг жавоби гапларда эмас, балки қисқа сўзларда акс этаётганлиги ҳам манзур бўлади. Энг асосийси, 3 та саволнинг мазмуни биттада акс этади.

Савол ва топшириқлар устида яна бир бор жиддий мушоҳада юритиб, ўқувчиларнинг билим савиясини ва мавзуга бўлган эътиборини оширишга эришишимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Хусан Мақсуд. Мақола // Дарсликларни тубдан ислоҳ қилиш керакмасмикан...2018.
- 2.С.Аҳмедов ва б. Адабиёт. Дарслик. 2-қисм. Т.: “Маънавият”. 2017.
- 3.www.saviya.uz
- 4.Ўқув дастури ва иш режа. 6-синф. Адабиёт фани учун.
- 5.www.xabar.uz
- 6.www.ziyonet.uz

ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ - ШАХСНИ КОМПЛЕКС ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ УЗВИЙ ҚИСМИДИР

*Халмуратов Мийирбек Тажетдинович,
Есимбетов Адилбай Тиленович
магистрант, Қорақалпоқ давлат университети,
биология фанлари, доцент, Қорақалпоқ давлат университети*

Жисмоний маданият шахсни комплекс шакллантириш тизимининг узвий қисмидир. Ўсиб келаётган ёш авлоднинг соғлиги ҳақида ғамхўрлик, уларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш, жисмоний маданият ва спорт билан мунтазам, мустақил шуғулланиш кўникмаларини сингдириш тарбиявий жараённинг ажралмас қисми ҳисобланади (1,2).

Республикамизда ўсиб келаётган баркамол ёш авлодни тарбиялаш борасида бир қатор қонунлар қабул қилиниши барчамизни олдимизга жамиятимиз келажаги бўлган болаларни ҳар томонлама камол топиши, ақлан ва жисмонан соғлом бўлиши, фанларни мукаммал ўзлаштириши ҳамда уларнинг

саломатлигини сақлаш ва айниқса болалар спортини янада ривожлантиришда бир қатор вазифаларини режасини ишлаб чиқиш ва амалга оширишни тақоза қилади. (3,4,5)

Мактаб ёшидаги болаларнинг организмида борадиган ҳаётий жараёнларни (асаб тизимидаги, мускул қон ва қон айланиш, нафас олиш, эндокрин тизим, таянч ва ҳаракат, ошқозон-ичак ҳамда сенсор тизимлардаги) ўрганиш ва шулар асосида ўқувчиларга таълим-тарбия бериш, уларда турли даражадаги кўникма ва малакаларни ҳосил қилиш, айниқса жисмоний тарбия машғулотлари давомида жисмоний машқ ва спорт билан мунтазам равишда шуғулланиб бориш уларнинг сиҳат саломатлигини сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, фанларни яхши ўзлаштириш ва ақлий камолатга етишишини таъминлашда салмоқли ўрин эгаллайди (3).

Жисмоний тарбия билан шуғулланиш кишиларда, хусусан, мактаб ўқувчиларида қад-қоматнинг меъёрида шаклланишини, таянч-ҳаракатланиш аппаратининг меъерий ўсиб-ривожланишини таъминлайди. Кези келганда шуни ҳам айтиб ўтиш лозимки, одам организмидаги ички аъзоларнинг меъёрида фаолият кўрсатиши тананинг туғри шаклланган-шаклланмаганлигига чамбарчас боғлиқ.

Шу билан бирга жисмоний тарбиянинг инсон ҳаётидаги ўрни хусусида гапирганда шу нарсани алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, ҳозирги кунда ҳар бир аҳоли турли гуруҳларида кўп кузатиладиган гиподинамия, яъни камҳаракатлилиқнинг олдии олишда жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланишнинг ўрни беқиёс. Маълумки, гиподинамия тараққиётга боғлиқ равишда ҳар бир кишининг ҳаётида кўплаб учрамоқда ва унинг оқибатлари, гиподинамия натижасида юзага келадиган хасталиқлар анча хавфли кўриниш олмоқда.

Умуман олганда келажагимиз бўлган ёш авлоднинг соғлом ва жисмоний жиҳатдан бақувват, ҳар томонлама етук ва баркамол бўлиб етишишларини

таъминлашда, уларнинг келажакда Ватанга садоқатли, жасур ва мард уғлонлар қилиб етиштиришда жисмоний тарбиянинг роли жуда катта.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни. - - М.: Retorika-A, 2001. - 560 с.
2. Курбонов Ш, Курбонов А. “Жисмоний машқларнинг физиологик асослари” Тошкент, “УАЖБНТ” Маркази 2003 йил, 131-бет.
3. Курбонов Ш., Курбонова Ш. Спорт физиологияси. Қарши , Насаф, 2001.
4. Рафиев Ҳ.Т. Улутаълим мактабларида жисмоний маданият таълимини такомиллаштириш хусусида. //Ўсиб келаётган ёш авлод жисмоний тарбияси ва спортда инновацион технологиялар: Халқаро иштрокчилар ҳамкорлигида республика илмий-амалий анжумани материаллари. 2019 йил 7 июнь, Бухоро шаҳри. 7 –бет.
5. Уилмор Дж.Х., Костилл Д.Л. Физиология спорта и двигательной активности – К.: Олимпийская литература. – 1997. – С.1-459.

ЖАҲОН ТЕМИРҲЎЛ ТРАНСПОРТИ ТАРИХИ: ЕВРОПА, АҚШ ВА РОССИЯ МИСОЛИДА.

Муаллиф: Дилшод Абдувоҳидов

СамДУ, тарих факультети магистранти

АННОТАЦИЯ. Ушбу мақолада жаҳон темирҳўл транспорти ривожланиши тарихи Европа, АҚШ ва Россия мисолида келтирилади. Мақола интернет материаллари асосида ёзилган.

КАЛИТ СЎЗЛАР: Англия, темирйўл, транспорт, буғ двигатели, Ж. Уатт, поезд, Жозеф Кюнё, Ричард Тревитик, паровоз, локомотив, Жорж Стивенсон, Стоктон, Дарлингтон, П. Симонс, Г. Де Риддер, Бельгия, Германия, АҚШ, Мерленд, “олтин давр”, пароход, Россия, Ф. Герстнер, Москва, Царское село, Николай I, рельс, электровоз, В. Сименс, Берн конвенцияси, COTIF, OTIF

XIX асрда чиққан бир инглиз нашри куйидагиларни келтиради “...Темир йўлларни деб сигирларни боқиш камайиб кетади, товуклар тухум кўйишни тўхтатади, тутун билан захарланган ҳаво кушларни ўлдиради... темирйўл яқинидаги уйлар ёниб кетади... Мабодо буғ локомотиви портлаган тақдирда барча йўловчилар осмонга учиб нобуд бўлишади...”¹ Аммо ундай бўлмади. Темирйўл транспорти инсон тафаккурининг энг нодир маҳсулларида бири бўлиб тарихий ривожланиш жараёнининг ёрқин намунасидир. XVIII асрнинг 60-90-йилларида аввал Англияда, сўнгра бошқа ғарб мамлакатларида саноат ўсиши бошланади. Нечча асрлик кўл меҳнатининг ўрнига машинасозлик, фабрика- заводлар ва йирик саноат корхоналари пайдо бўлди. Шу билан бирга юкларни энди тезроқ ва катта ҳажмда керакли манзилга етказиш хаётий зарурат бўлиб қолди. Саноат инқилоби, илм-фан ривожи ва инсон тафаккури бошқа соҳалар қатори жаҳон транспорт тизимида муҳим ўзгаришларга олиб келди. Бу борада айниқса темирйўл транспортининг ривожланиши янги даврнинг энг муҳим ихтироларидан бири бўлди.

Ушбу транспорт турининг вужудга келишида буғ двигателларининг ўрни катта бўлган. Бу борада муҳандис Ж. Уаттнинг ихтиролари аҳамиятга эга. Чунончи унинг 1784-йилда яратган биринчи универсал буғ двигатели саноатда ҳақиқий инқилоб ясади. Чунки у яратган буғ двигатели олдингиларига қараганда юқори самарадорликка эга ва ишлаш тизими яхши эди. Шу даврдан бошлаб буғ двигателлари энди фабрикаларда фойдаланила бошланади, кемаларга, поездларга ўрнатилади. 1769-йилда француз артиллерияси ходими Жозеф Кюнё оғир қуролларни ташиш учун биринчи буғ-вагонни ихтиро қилди.

Аммо вагон Париж кўчаларида синов пайтида уй девори билан тўқнашиб муваффақиятсизликка учради. 1802-йилда инглиз конструктори Ричард Тревитик ўзининг буғ машинасини яратди. Жуда кучли шовқин билан ҳаракатланган ушбу машина ўша давр учун катта тезликда – соатига 10 кмда ҳаракатланарди. Биринчи паровоз (вагонларни тортадиган бош локомотив)ни ҳам 1804-йилда Ричард Тревитик қуришга ҳаракат қилиб кўради. Унинг паровози жуда катта ва оғир эди: қуйма темир релслар оғир машинага бардош бера олмайди.

Кейинги йилларда кўплаб муҳандислар буғ локомотивларини яратишга ҳаракат қилишди, аммо улардан энг муваффақиятлиси инглиз Жорж Стивенсон бўлди. У 1812-1829-йилларда нафақат буғ локомотивларининг муваффақиятли лойиҳаларини таклиф қилди, балки кон эгаларини паровозларни қўллаб-қувватлашга қодир бўлган биринчи темир йўл қурилишига ишонтира олди. Шундай қилиб дунёдаги биринчи бўлиб буғ билан ишлайдиган темир йўл Англияда Жорж Стивенсон томонидан 1825-йилда Стоктон ва Дарлингтон ўртасида қурилган ва 40 километр (26 мил) бўлган. Нисбатан катта шаҳарлар орасидаги биринчи темир йўл 1830-йилда очилган ва Англиянинг Манчестер шаҳри саноат марказини Ливерпул (56 км) билан боғлаган. Ушбу линияларда ҳам Стивенсоннинг паровозлари ишлатилган¹. 1840-йилга келиб Буюк Британиядаги темир йўлларнинг узунлиги 2390 км ни ташкил этарди¹. Европадаги биринчи темир йўлни эса муҳандислар Пер Симонс ва Густав Де Риддер Белгиянинг Мехелен ва Брюссел шаҳарлари ўртасида 1835-йил 6-майда қуради. Германияда биринчи темир йўл 1835-йилда Бавария ва Фурт худудлари ўртасида очилган.

АҚШда худуднинг катталиги ва ғарбий минтақаларнинг шиддат билан ўзлаштирилиши тез ва қулай транспорт тармоғини талаб этарди. Ўша пайтга қадар эса куруклик транспорти мавжуд эмас эди. Шунинг учун темир йўлларни ривожлантириш АҚШ учун прогрессив ечим бўлиб қолди. Саноатда

фойдаланиш учун буғ билан юрадиган биринчи қисқа темир йўллар АҚШда 1820-йилларнинг охирларида пайдо бўлди. 1830-йилда Мериленд штатида (Балтимор ва Огайо шаҳарлари ўртасида) йўловчилар ташиладиган биринчи темирйўл очилди¹. 10 йил ичида (1830-1840) АҚШда темир йўлларнинг узунлиги 40 милдан 2755 милгачага (4,4 минг км) ошди¹. Шунингдек қишлоқ хўжалигининг ривожланиши ҳам темир йўллар қурилишининг жадал ўсишига олиб келди. Фермер хўжаликлари бозор билан азалдан ишлаганлиги сабабли, ўз маҳсулотларини экспорт қилиш учун замонавий алоқа воситалари зарур эди. 1865-йилдан АҚШда темир йўлларнинг "олтин даври" бошланди. 50 йил ичида (1865-1916) темир йўлларнинг ривожланиши жуда катта миқёсда амалга оширилди: темир йўл тармоғи 35000 км дан 254.000 милгача кўтарилди. 1916-йилга келиб ички транспортнинг (йўловчи ва юк ташишнинг) деярли 100 фоизи темир йўл орқали амалга оширилди. Темир йўл қурилиши АҚШ учун муҳим аҳамиятга эга эди. Биринчидан, ички бозорни яхлит бирлаштирадиган инфратузилма яратилди. Иккинчидан, темир йўл қурилиши металлургия ва транспорт инжиниринги ривожланишига ёрдам берди. Бу, айниқса, қуйма темир релсларни пўлатдан ясалган релслар билан алмаштиришни бошлаганида намоён бўлди. Бора-бора паровозлар ишончли транспорт турига айланиб борди. Натижада темир йўллар юк ташиш бўйича пароходлар билан тўғридан-тўғри рақобатлаша бошлайди. Паровоз-локомотивларнинг пароходлардан устунлиги янги даврга келиб яққол билиниб қолган эди. Бунга ўша даврда ўтказилган локомотив ва пароход ўртасидаги АҚШда ўтказилган мусобақа мисол бўла олади. Бунинг учун Синсиннати ва Цент-Луис шаҳарлари ўртасида йўналиш танланади. 702 милни ташкил этган сув йўлини кема 3 кун ичида босиб ўтди. Буғ двигателли поезд эса 339 милялик йўл учун атиги 16 соат сарфлайди.

XIX аср ўрталаридан бошлаб Россия империяси ҳам темир йўл қурилиши ҳақида қайғура бошлайди. Лекин империяда темирйўл қуриш учун етарлича муаммо ва тўсиқлар мавжуд бўлган. Мисол учун техник ва кадрлар масалаларини ҳал қилишдан ташқари, жамоатчилик фикрини енгиб ўтиш керак

эди: Россияда ўша пайтда темир йўл қуришга қарши бўлганлар сони тарафдорларидан анча устун бўлган. Шунга қарамай 1837-йилда муҳандис Ф. Герстнер пойтахт Москвани Царское село билан боғлайдиган Россия тарихидаги биринчи темир йўлни қурди. Ушбу йўл лойиҳасининг муваффақиятли чиқиши 1851-йилда Санкт-Петербург-Москва икки йўлли темир йўли, сўнгра 1862-йилда Санкт-Петербург-Варшава йўлининг қурилишига олиб келди. 1851-йилда рус императори Николай I темир йўлларда хизмат кўрсатадиган техник ходимларни компанияларга ажратди. Шунингдек ўша йилнинг 6-августиди темир йўл қўшинларини ташкил этиш тўғрисида фармонга имзо чекди. Бугунги кунда Россияда 6-август темир йўл ҳарбийлари куни сифатида нишонланади¹. Қабул қилинган фармоннинг энг аҳамиятли жиҳати, бу йўлнинг кенглиги эди. Россияда қурилган темирйўл релслари ғарбда қабул қилинган меъёрдан бир дюмга кенгроқ, яъни 1524 мм (ғарбда 1435 мм) бўлган. Бу “душман Россияга буғ локомотивида кира олмаслиги” учун қилинган эди. Император Николайнинг бу иши Иккинчи жаҳон урушида Совет Иттифоқининг Гитлер Германиясидан ҳужумга учраган пайтида муҳим рол ўйнайди: Германиянинг поездлари катта ўлчамли рус темирйўлларида юра олмаган¹.

XIX асрнинг 80-йиллари иккинчи ярмида дунё темир йўл тармоғи тарихида энг юқори ўсиш кўрсаткичига эришилди. Ўн йил давомида, яъни 1880-йилдан 1890-йилгача, жаҳон темир йўллари узунлиги 617,3 минг км га етди. Шу даврда глобал миқёсда темир йўл соҳасига киритилган сармоялар жами 7 миллиард фунт стерлингни ташкил этди¹. Кейинги даврларда поездларнинг электрлаштирилган турлари (электровоз) ҳам чиқарила бошланди. Бу борада, конструктор Вернер Сименс томонидан қурилган биринчи электрлаштирилган темирйўл аҳамиятли ҳисобланади. У 1879-йил 31-май куни Берлиндаги саноат кўргазмасида ўз ихтиросини намойиш этди. Замонавий электр машинасини эслатувчи ушбу электровоз 9,6 кВт (13 от кучи) электр мотор билан жиҳозланган эди. Худди шу йили Франциянинг Дученне-

Фуре тўқимачилик фабрикасида узунлиги қарийб 2 км бўлган электр темир йўл линияси ишга туширилди. 1880-йилда Россияда Ф.А.Пиротский 40 та йўловчини сиғдира оладиган ўз электровози билан катта юк ташишни амалга оширишга муваффақ бўлди. 1881-йил 16-май Германияда Берлин - Лихтерфелд темирйўли биринчи марта электровозда йўловчи ташиш учун очилди. Биринчи жаҳон урушидан кейин кўплаб мамлакатлар темирйўллари электрлаштириш йўлига ўтди. Ҳозирги кунда дунё бўйлаб электрлаштирилган темир йўллари умумий узунлиги 200 минг км га етади, бу эса умумий жаҳон темирйўллари умумий узунлигининг 20% ни ташкил қилади.

Темир йўллар соҳасидаги халқаро ҳамкорликнинг дастлабки тажрибаси 1893-йилда, темирйўл орқали юкларни ташиш тўғрисидаги Берн конвенциясига биноан, Халқаро темирйўллари Марказий бюроси ташкил этилган пайтдан бошланади. Қарийб юз йилдан сўнг, 1980-йил 9-май Берн шаҳрида, Халқаро темир йўл транспорти тўғрисида конвенция давлатлар ўртасида (COTIF) имзоланди. Унга биноан халқаро темир йўл транспорти бўйича ҳукуматлараро ташкилот (OTIF) мавжуд. Ташкилотнинг бош қароргоҳи Бернда (Швейцария) жойлашган.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, жаҳон темирйўл транспорти ўзининг деярли 3 асрлик тарихи давомида инсонга беминнат хизмат қилувчи ёрдамчига айланди. Бугунги кунда мазкур транспорт турининг ўта тез юрадиган, экологик жиҳатдан тоза, хартомонлама қулай турлари мавжуд. Буни кўриш ва ҳис қилиш учун эса ўзимизнинг “Афросиёб” тезюлар поездларига чиқиш кифоя...

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Соловьева А. М. Железнодорожный транспорт России во второй половине XIX в. — М., 1975.

2. Гудериан, Гейнц Воспоминания солдата./Пер.с немецкого. Смоленск: "Русич", 1998.
3. Марговенко, Алексей «Дороги царей». журнал «Урал» 2004 год, № 10.
4. Статья «Промышленная революция», табл.2 на krugosvet.ru
5. Liverpool and Manchester. Архивировано 15 февраля 2012 года.
6. Dilts, James D. The Great Road: The Building of the Baltimore and Ohio, the Nation's First Railroad, 1828-1853 p.90 (англ.).
7. История развития железных дорог в мире на www.drezina.ru
8. Ден железнодорожных войск России, <https://calend.ru/holidays/0/0/65/>

ЎҚИТУВЧИ МАҲОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА ЎҚИТУВЧИ МЕҲНАТИНИ ИЛМИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ

Утегенова Каламкас Мансуровна

Магистр, Навоий вилояти Томди тумани

ХТБга қарашли 6-мактаб

2-тоифали бошланғич синф ўқитувчиси

Телефон: 93.314 04 13

Аннотация: Ушбу мақолада ўқитувчи меҳнатини илмий ташкил этиш, маҳоратини такомиллаштириш, болалар билан ишлашда ўқитувчи назарий билимлардан ташқари амалий ва касбий маҳорат эгаси бўлиши лозимлиги ҳақида фикр юритилган. Оз меҳнат сарф қилиб, катта натижага эришиш учун ўқитувчининг меҳнатини илмий ташкил эта олиш йўллари ҳақида сўз боради. Бундан ташқари, амалий машғулот жараёнларидан намуна келтирилиб, натижа асослаб берилди.

Калит сўзлар: илм, педагогик назария, амалий педагогик жараён, педагогик маҳорат, қобилият, фаолият, истеъдод, физиологик хусусият, идрок.

Кимки шогирдлигидан чин дилдан шод,

Бир кун ўзи ҳам бўлғуси устод.

Илм ила этиш мумкин биродар,

Заррадан тортиб қуёшга қадар.

(Носир

Хисрав)

Мустақил Ўзбекистоннинг келажакда қудратли давлат сифатида жаҳонга юз тутишини таъминлаш ҳозирги ёш авлод зиммасига катта масъулият юклаши табиий. Ёш авлодни мустақил фикрлайдиган, кўп қиррали билимга эга ва миллий ғурури баланд қилиб тарбиялашдек масъулият ўқувчиларни янада яхшироқ ва фидойлик билан ишлашга ундайди.

Ўқитувчилик шарафли, лекин жуда мураккаб касбдир. Яхши ўқитувчи бўлиш учун педагогик назарияни эгаллашнинг ўзигина етарли эмас. Чунки, педагогик назарияда болаларни ўқитиш ва тарбиялаш ҳақида умумий қонун қоидалар умумлаштирилган, услубий ғоялар баён этилади. Ўқитувчиларнинг ёш индивидуал хусусиятларини эътиборга олиш таъкидланади.

Мактаб ҳаёти-амалий педагогик жараён эса жуда хилма-хилдир. Педагогик назарияга мос келмайдиган вазиятлар учраб туради. Бу эса ўқитувчидан кенг билимдонликни, пухта амалий тайёргарлик, юксак педагогик маҳорат ва ижодкорликни талаб этади. Шунинг учун ҳам умумий таълим мактабида ишлайдиган ўқитувчи

- педагогик фаолиятга қабилитли ижодкор, ишбилармон;
- миллий маданият ва инсоний, дунёвий билимларни мукамал эгаллаган, маънавий баркамол;
- Ўзбекистоннинг мустақил давлат сифатида тараққий этишига ишонадиган, ватанпарварлик бурчини тўғри англаган эътиқодли фуқаро;
- Ихтисосга доир билимларни, психологик педагогик билим ва маҳоратли, назарий ишларни мукамал эгаллаган бўлиши керак.

Бирор касбнинг ҳақиқий устаси бўлиш учун кишида табиий қобилият, маълум жисмоний ва руҳий хислатлар жо бўлиши керак. Педагогик ўқитувчилик фаолиятини ёшларни ўқитиш ва тарбиялаш ишини самарали бажариш, ота-

оналар ва болаларни иззат-хурматига сазовор бўлиши учун ҳам кишида қобилият, маҳорат, қизиқиш бўлмоғи лозим.

Муваффақиятли ишлаш учун ҳар бир ўқитувчи педагогик маҳоратга эга комил инсон ҳисобланиши зарур. Педагогик маҳорат эгаси оз меҳнат сарф қилиб катта натижага эришади. Ижодкорлик унинг ҳамиша ҳамкори бўлади. Педагогик ишга қобилиятли, истеъдодли кишидагина педагогик маҳорат бўлиши мумкин.

Юксак маҳоратли ўқитувчи қобилиятли, малакали ва уддабурон бўлиши керак. Қобилият эса фаолият жараёнида пайдо бўлади. Малака уддабуронлик машқ, ўқиш натижаси ҳисобланса, қобилиятнинг ривожланиши учун истеъдод, лаёқат ва зехн, яъни инсон нерв тизимида анатомо физиологик хусусият ҳам ривожланган бўлиши зарур.

Маҳоратли ўқитувчи дарс материални баён этиш жараёнида ўқувчиларнинг қатор белгилар асосида пайқаб олади ва зарур ҳолларда баён қилиш усулини ўзгартиради. Шунингдек, ўқитувчи ўқувчиларни саводли ўзлаштиришлари учун замин тайёрлаб, уларни дам олишдан ишга ўтишлари, бўшашиш, ланжлик, лаёқатларига барҳам бериш учун вақт ажратиш зарурлигини ҳисобга олади. Дарс давомида дам олиш дақиқаларини ташкил қилади. У тегишли вазият юзага келгунга қадар иш бошламайди. Масалан, дарснинг ҳаддан ташқари зўриқиш билан ва кучли бошланиши ўқувчиларга мунозара қилувчи тормозланиш деб аталмиш ҳолатга сабаб бўлади. Мия фаолияти туманлашади. Ўқитувчининг сўзлари етарли даражада ўқувчи томонидан идрок қилинмайди.

Тарбия жараёнида педагогик таъсир кўрсатиш маҳорати ўқувчига у ёки бу юксак ахлоқий фазилатларнинг моҳиятини англатиш жараёнида қўлланиладиган ўқитувчининг иш усуллари билан бирдир. Педагогик таъсир кўрсатишнинг энг самарали усуллари эртақлар, дostonлар, шеърлар, мақоллар айтишдир. Масалан, “Ота ўзининг 10 ёшли ўғли билан даладан қайтаётиб, йўл устида тушиб ётган бир тақани кўради ва унга дейди: - Тақани ол. – Эски тақа учун эгилиб ўтираманми? - деб гап қайтаради ўғли. Отаси индамасдан ўзи эгилиб тақани оладида, йўлида давом этади. Кун иссиқ эди. Бола чанқай бошлайди. Бир оз йул юргандан кейин олча сотиб ўтирган баққол кўринади. Отаси ҳалиги тақани олчага алмаштириб белбоғига тугиб олади. Ўғлига кўз-кўз қилиб бир дона олчани оғзига солади-да, бир донасини ерга ташлади. Ўғли дарров эгилиб, олчани олади ва чанқокни бостирмоқчи бўлиб оғзига солади. Отаси олчани кетма-кет ташлайди. Ўғли 10-15 марта эгилиб олчаларни териб олиб егандан сўнг ниҳоят отаси тўхтади ва белбоғидаги олчаларни ўғлига узата

туриб дейди: Кўрдингми ўғлим, сен тақани кўтариб олиш учун бир марта эгилишга эринган эдинг, олчаларни териб олиш учун 10-15 марта эгилдинг, агар енгил меҳнатни оғир дебисобласанг, ундан баттар оғирига дуч келасан!”

Бу эртақнинг педагогик таъсирининг салбий ва ижобий кўринишларини болаларга изоҳлашда ўқитувчи куйидаги саволлар орқалитарбиявий маҳорат билан аниқланади:

-Отанинг талаби тўғрими ёки йўқми? Сабабини очиб беринг.

-Отанинг болага меҳнатдан бош тортмаслиги учун тутган иши тўғрими?

-Болага отаси дастлаб ўз ҳаракати билан ўртак бўлиб, сўнг хатосини тушунтиради. Бу борада сизнинг фикрингиз қандай?

Тарбия жараёнида тарбиявий таъсир кўрсатишнинг куйидаги усулларидан фойдаланилади: болага куйилган талаб, педагогик таъсир кўрсатиш, ўқув тарбия жараёнида ўқитувчи ўз мақсадига эришиш учун доимо ўқувчиларга ўз талаблари билан ёндашади. Уларни рағбатлантиради, огоҳлантиради, танбеҳ беради.

Ўқитувчининг педагогик асосда куйилган талабларни тушунтириш, нозуя ҳаракатлардан болаларни сақлаш, айниқса кичик ёшдаги мактаб ўқувчиларини мактаб ва жамоада мослашгунча бир қанча талаблар куйилади. Юқоридаги талабларни қанчалик таъсир этиши тарбиячининг педагогик маҳоратига боғлиқдир. Талабларнинг куйилиш шакллари:

- Тарбиячи томонидан талабни тўғри куйилиши. Дастлабки босқичда болалар жамоаси билан ишланади;
- Талабни ижобий ва болани ҳатти-ҳаракатига тўсқинлик қилмаслиги;
- Талаб аниқ ва тушунарли бўлиши;
- Қўйилган талаб ва вазифаларни натижасини билиш;
- Талаб очик чеҳра, самимий, бир оҳангда берилиши, илтимос, маслаҳат, яхши ниятга чорлаш;
- Талаб болаларнинг ёши ва билим савиясига мос бўлиши;
- Талабларда кесатиш, луқма, миннат қилиш бўлмаслиги ва бошқалар.

Синф ўқувчиларининг муносабатларининг сўрови–баҳолаш ҳисобланади. Баҳолаш таълим жараёнининг маълум босқичида ўқув мақсадларига эришганлик

даражасини олдиндан белгиланган мезонлар асосида ўлчаш, натижаларни аниқлаш ва таҳлил қилишдан иборат жараён дир. Баҳолашнинг асосий таъминлари

-ўқув мақсадларига асосланганлик

-ҳаққонийлик

-ишончлилик

-қулайлик.

Таълим асосан икки жиҳати баҳоланади: миқдор ва сифат. Демак, миқдор бу ДТС ҳисобланса, сифат эса ўзлаштириш сифатини баҳолаш дир. Баҳолаш ўтказиш жараёнида ўқувчи ўзини эркин тутиши учун имконият яратиш керак . Натижада, ўқувчи ўз билимига ўзи ишонч ҳосил қилади ва беҳавотир саволга жавоб бера олади.

Хулоса қилиб айтганда, бола дарслар жараёнида рағбатлантириб борилса, боланинг дарсга бўлган қизиқиши янада ортади. Ўқувчини ҳаракатга ундайдиган фаолият бу- баҳолаш дир. Энг керакли жиҳати шундаки, бола нима саволга қандай жавоб бериб баҳоланди. Ушбу ҳолат бола психологиясидан биламизки ўқувчини ёдидан кўтарилмайди. Демак, биз кўзлаган мақсадга эришган бўламиз. Чунки, ўқувчини билимидаги сифат самарадорлик ошади. Ўқувчида мавзуга оид кўникма ҳосил бўлади ва олган билимини кейинги янги мавзуларни ўзлаштиришда қўллай олади.

Ўқувчилар билим даражасини юқори самарадорликка эришиш жараёнида қўлланган разарий билимлар ўқитувчи меҳнатини илмий ташкил этиш ҳисобланади. Болалар билан ишлашда ўқитувчи назарий билимлардан ташқари амалий ва касбий маҳорат эгаси бўлиши лозим. Оз меҳнат сарф қилиб, катта натижага эришиш учун ўқитувчининг маҳоратини такомиллаштирилганлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Умумий ўрта таълим давлат таълим стандартлари. Маърифат 18.08.99
2. Умумий ўрта таълим муассасаларида ўқувчилар билим даражасини назорат қилиш тўғрисидаги Низом
3. Абу наср Фаробий “Фозил одамлар шаҳри”
4. Т. Юнусов. Ёш ўқитувчи билан ишлашни такомиллаштириш йўллари

5. М. Очилов, Н. Очилова. “Ўқитувчи одоби”. Тошкент 1997

МАТЕМАТИКАДАН БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ ВОСИТАЛАРИ

Навоий вилояти Навбаҳор туманидаги

5- мактаб 2-тоифали бошланғич синфлар ўқитувчиси

Адизова Низора Сатторовна

Аннотация: Ушбу мақолада математика дарслиги ўқувчилар билимига қўйиладиган талаблар савиясини белгилаб бериши, дарсликда эслатма-алгоритмлар ёрдамида математик нутқни ривожлантиришга алоҳида эътибор берилиши, дарсликка ўйин элементлари киритилиши, масалаларнинг ечилишига ижодий ёндашишни талаб қилади мантиқий машқлар „таққослаш, тартиблаш, умумлаштириш”лардан иборатлиги ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: Дарсликлар, қўлланмалар, кўрсатма қўлланмалар, ўқитишнинг техник воситалари, назарий ва амалий материаллар, таққослаш, тартиблаш, умумлаштириш.

Математика ўқитиш воситалари-бу таълим жараёнида фойдаланиладиган барча ўқув қўлланмалардир. Математика ўқитиш воситаларига: *дарсликлар ва қўлланмалар, кўрсатма қўлланмалар, ўқитишнинг техник воситалари* киради.

Бошланғич синфлар учун математика дарсликлари асосий ўқитиш воситаси бўлиб, улар дастур материалнинг мазмуни ва уни кўриб чиқиштизимини белгилаб беради, бу материалнинг ҳар бирини ўрганиш савиясини (даражасини) аниқлаб беради. Дарсликда дастурда кўзда тутилган назария элементлари ўрин олади, асосий ўқув ва малакаларнинг шаклланишини таъминлаши лозим бўлган машқлар ва топшириқлар тизими киритилади. Дарслик янги нарсани ўрганишда у ёки бу услубий ёндашишни кўрсатиб беради.

Шу туфайли ҳам дарслик ўқитувчи учун ўзига хос ўқув қўлланма бўлиб, янги нарса устида ишлашда ўқувчининг билиш фаолиятини йўналтирадиган китобдир. Дарсликдан мақсадга мувофиқ фойдаланиш учун унда ўқув дастури қандай ёритилганлигини тушуниб олиш, унда ўрин олган ўқув материалнинг хусусиятларини таҳлил қилиш, китобнинг тузилишини, ўқитувчига услубий ёёрдам бериш мақсадида берилган мисолларни таҳлил қилиш керак.

Бошланғич синфлар математика дарсликларида матн кам, улар назарий ва амалий материалларни бир вақтда ўз ичига олади.

Дарслик ўқувчилар билимига қўйиладиган талаблар савиясини белгилаб беради ва уларни мураккаблаштириб юбориш керак эмас. Дарсликда алгебра ва геометрия элементларини ўрганиш учун машқлар мавжуд. Дарсликда эслатма-алгоритмлар ёрдамида математик нутқни ривожлантиришга алоҳида эътибор берилади. Дарсликка ўйин элементлари киритилган, кўпчилик масалаларнинг ечилиши ижодий ёндашишни талаб қилади. Масалалар мантларида болаларнинг турли касблар билан танишишлари учун, техника билан боғланиш, болаларнинг ижтимоий-фойдали меҳнатда иштирок этишлари, табиатни асраш чоралари ва ҳўоказо имкониятлар бор. Дарсликлар чиройли қилиб безатилган, уларда бир хил белгилашлар тизими қабул қилинган.

Бириинчи дарсдаёқ китобнинг умумий тузилиши кўриб чиқилади. Болалар китобни ўз вақтида очиши, китобда ўрганиладиган саҳифаларни осон топа олишни ўрганишлари лозим. Биринчи синфда керакли саҳифа хатчўп ёрдамида осон топилади, уни биринчи дарсдан бошлаб ишлатиш ўқувчиларга ўргатилади.

Дарслик саҳифаларида сюжетли расмлар бор бўлиб, моҳирлик билан ўргатилса, болалар дарсликдаги бу расмлар томоша қилиш учун эмас, балки масалалар тузиш учун санокни ўрганиш учун мўлжалланганлигини билиб оладилар. Ўқитувчи расм билан ишлаётганда болалар уни диққат билан кўриб чиқиб расмда нима тасвирланган деган ҳикояни тузишларига вақт беради ва фақат шундан кейин расмдан ўқув мақсадларида фойдаланишга киришади.

Дарс вақтида расмга турли мақсадларда қайта-қайта мурожаат қилиш ўқувчиларнинг нутқини ривожлантиради.

1-синф математика дарслигида ҳар бир саҳифада мантиқий машқлар „таққослаш, тартиблаш, умумлаштириш“ учун бор. Болалар уларни қизиқиб бажарадилар. Булар қанақа расмлар, қандай топшириқни бажариш лозимлигини болаларнинг ўзлари сўзлаб берсалар фойдали бўлади. Афсуски, кўпчилик ўқитувчилар болаларга буни ўз вақтида ўргатмасдан хато 3-4 синфларда ҳам топшириқларни ўзлари ўқиб, маъносини ўзлари тушунтириб берадилар.

Уй вазифаларни бажаришда катталар раҳбарлик қиладилар: нимани қандай бажариш кераклигини тушунтириб берадилар, топшириқ тўғри бажарилмаганлигини текширадилар. Болалар топшириқларни юзаки бажарадилар, топшириқнинг маъноси устида ўйланиб ўтирмайдилар. Бу эса мустақил ва текшириш ишларини бажаришда ишончсиз ҳаракат қилишларига сабаб бўлади. Ҳар дарсда китоб билан ишлаш бу камчиликни олдини олади. Математика дарслигининг дарсма-дарс тузилиши (саҳифа-дарс ёки очилган икки саҳифа-дарс) яна бир муҳим ўқувнинг шаклланишига-машғулотнинг мақсадини аниқлашга ёрдам беради. Дарслик билан ишлашни бошлашдан олдин болаларга дарслик саҳифасини диққат билан кўриб чиқиш ва дастлаб ўқитувчи билан биргаликда кейин эса мустақил равишда дарсда нима ўрганилишини сўзлаб беришга имкон бериш керак. Бу эса кейинчалик ҳам дарслик билан мустақил ишлаш, ўқувчининг шаклланишига ёрдам беради.

Ўқитувчи болалар эгаллаган ўқувларини таҳлил қилиб, ўз-ўзидан текшириб бориши фойдалидир. Ўқитувчига ёрдам тариқасида қатор қўшимча қўлланмалар нашр қилинади. Булар дарсларни ўтказишга оид услубий тавсиялар, қўшимча машқлар тўпламлари, мустақил ва яқка тартибда ишлашни ташкил қилиш учун дидактик материалдир.

Ўқитиш тизими ўқувчилар билимининг пухта бўлиши ва онгига етиб боришини таъминлайди. Мактабда таълим-тарбия жараёни ўрганиладиган материалларнинг мазмуни, уни баён қилиш мантиқи, ўқитишнинг инновацион методлари барча шаклдаги бутун таълим жараёнини, ўқитувчи шахсининг ўзи, унинг фанга фидойилигини ҳам тарбиялайди.

Ҳар бир ўқитувчи педагогик фаолият юритар экан, бераётган таълим-тарбиясини янада самарали чиқиши учун у ўз устида ишлаши, билимини, маҳоратини ўстириши, замонавий инновацион методлардан фойдаланиши керак. Ўқувчилар билан бўладиган муносабатларни пухта ўйлаб, уларнинг кўнглига озор етказмасдан бажаришлари, муомала маданиятини ўзини тута билишини назорат қилиши мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Н. У. Бикбаева ва бошқалар. Бошланғич синфларда математика ўқитиш методикаси. Тошкент “Ўқитувчи” 1996
2. М. И. Нуриддинова. Табиатшуносликни ўқитиш методикаси. – Т: Чўлпон номидаги нашриёт манбаа ижодий уйи -2005
3. Ж. Ғ. Йўлдошев, С. А. Усмонов. Замонавий педагогик технологияларни амалиётга жорий қилиш. – Тошкент. Фан ва технология нашриёти -2008

“УСТОЗ-ШОГИРД” АНЪАНАЛАРИ ПЕДАГОГИКАНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ

Бухоро вилояти Жондор тумани

41- мактаб бошлангич синфлар 1-тоифали ўқитувчиси

Шаронова Гулчеҳра Чориевна

“Мактаб, таълим-тарбия масаласи давлат ва жамият назоратида бўлиши асосий қонунимизда белгилаб қўйилган. Шу билан бирга, бу кенг жамоатчилик, бутун халқимиз иштироки ва қўллаб-қувватлашини талаб қиладиган умумий масаладир” И. А. Каримов

Аннотация: Ушбу мақолада “Устоз-шогирд” анъаналарининг энг муҳим иккита компоненти ҳисобланган ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги педагогик муомала масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Узоқ ўтмишдаги ўзбек халқининг илғор мутафаккирлари олиб борган тадқиқотлар, уларнинг амалга оширган кашфиётлари ҳақида фикр юритилган. Буюк даҳоларимиз илмий назарияси ҳозирги кундаги таълим мазмуни, таянч ўқув режа ва дастурларимизда ўз аксини топган.

Калит сўзлар: Халқ таълими, миллий педагогика, устоз-шогирд, ўқитувчи ва ўқувчи, таълим-тарбия тизими, таълим усуллари, педагогик муомала, академия, дидактик тамойиллар, педагогик технология.

Республикамиз ҳукумати томонидан халқ таълими соҳасида ўртага қўяётган вазифаларни бажариш кўп жиҳатдан ўқитувчига боғлиқ. Ҳозирги шароитда таълим-тарбиядан кўзда тутилаётган мақсадларга эришиш, ўқувчиларнинг хилма-хил фаолиятларини уюштириш, уларни билимли, эътиқодли, баркамол инсон қилиб ўстириш, ўқувчи зиммасига юклатилган халқимизнинг келажаги, Мустақил Ўзбекистоннинг истиқболи албатта, ўқитувчига, унинг савиясига, дарсга тайёргарлигига, фидоийлигига, ёш авлодни ўқитиш ва тарбиялаш ишига бўлган муносабатига боғлиқ. Таълимни мана шу даврда узлуксиз амалга ошириш устозлар зиммасига бир қанча вазифаларни юклайди. Ҳар қандай ҳолатда ҳам вазиятдан чиқиб устоз-шогирд анъаналарини давом эттирган ҳолда ўқувчиларга билимни етказиб бериш ўқитувчилар маҳоратига боғлиқ.

Маълумки, миллий педагогикамизнинг асосчиларидан бири Абдулла Авлоний тавсия қилган таълим-тарбия тизими, энг илғор педагогик тизимлардан биридир. Мазкур педагогик тизим ўзида минг йиллик миллий педагогика соҳасидаги ютуқларимизни, ҳам замонавий таълим усуллари ўзида мужассамлаштирган. Педагогик тизимда “Устоз-шогирд” анъаналарининг энг муҳим иккита компоненти ҳисобланган ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги *педагогик муомала* масалаларига алоҳида эътибор қаратади.

Абдулла Авлонийнинг фикрича, устоз ва шогирд ўртасидаги педагогик муомалалар бир вақтнинг ўзида ҳам билимларнинг узатилиши билан, ҳам устоз томонидан маълум ахлоқий сифатларининг узатилиши билан характерланади. Бошқача қилиб айтганда, устоз ўз шогирди билан муомалага киришар экан, айтадиган сўзи билан маълум билимларни узатса, яъни таълим берса, қиладиган иши ва хулқ-атвори билан шогирдини тарбиялайди. Шундай қилиб таълим-тарбия мужассамлиги кузатилади.

Муболағасиз айтиш мумкинки, фанимиз, ақл-заковат, салоҳиятимизнинг ноёб ва гўзал биносига бундан кўп асрлар муқаддам пойдевор солинган. Мамлакатимиз фани жуда қадим замонлардан юксала бошланганини, унинг чуқур ва қудратли илдизлари борлигини фахрланиб айта оламиз.

Узоқ ўтмишимизданок ўзбек халқининг илғор мутафаккирлари олиб борган тадқиқотлар, уларнинг амалга оширган кашфиётлари олтин хазинани ташкил этади. Билимлар хазинасини очган буюк аждодларимизнинг номлари бутун дунёга машҳур. Олимларимиз энг яхши анъаналарни ўзлаштириб, тарихий меросимизни чуқур ўрганиб, устоз-шогирд ишларини шакллантириб келинмоқда. Ёшларимизни тарбиялаш учун биринчи ўринда шарқ мутафаккирларининг маънавий мероси дастурамал бўла олади.

Шунингдек, Ахмад Яссавийнинг “Кутадғу-билиг” асари, Баҳовуддин Нақшбандийнинг тенги йўқ таълимотлари ва Ислом Каримовнинг “Демократик жамиятда болалар эркин фикрлайдиган этиб тарбияланади, ҳар қандай жамиятда тарбия- ижтимоий ҳодисадир, ёшларни баркамол инсон қилиб тарбиялаш борасида қайси йўлни танлашга эътиборни қаратмоқ лозим”, деган пирмаъно сўзлари ҳозирги даврда кўл келмоқда.

Абдулла Авлоний эса “Устоз-шогирд” масаласи ҳақида фикр юритиб, тарбия бола туғилган кундан бошланади ва умрининг охиригача давом этади. У икки босқичдан уй ва мактаб тарбиясидан иборат. Фарзанд тарбиясига ота-она масъул, мактаб эса бу соҳада кўмакчидир. Яъни, тарбиянинг пойдевори асосан

оилада қўйилади. Мактаб ва атроф муҳит таъсирида у шаклланиб боради, деганлар. Дарҳақиқат, устоз-шогирдлик оиладан бошланиши бугунги педагогикамизнинг муҳим омили ҳисобланади.

Буюк аждодларимиздан Ал Хоразмий жаҳон математика фанининг асосчиси, “Алгоритм” соҳасининг “Отаси” ҳисобланган ҳолда устозлик қилган бўлса, Абу Наср Фаробий йирик тиббиёт асосчиси сифатида индивидуал таълимни илгари сурган. Абу Райхон Беруний эса “Табиатда доришунослик” асари орқали креатив технологиялар устида, Захириддин Мухаммад Бобур эса “Бобурнома” асари орқали қимматли манбааларни ёзиб қолдирган. Мирзо Улугбек бобомиз турли жойлардан олимлар олиб келиб, Самарқандда уларнинг ишлаши учун шароит яратган. Мирзо Улугбек ҳоким бўлиш билан бирга “Зижи курагоний” асарини яратади. Абу Али Ибн Сино “Тиб қонунлари” китобини муаллифи бўлиб, одамдаги баъзи касалликлар (чечак, сил, вабо) кўзга кўринмас организмлар орқали пайдо бўлишини эътироф этган. Ҳар қандай касаллик тўғри овқатланишга ва танани чиниқтиришга боғлиқлигини исботлайди.

1004 йилда Хоразм шохи Маъмун 2 томонидан “Маъмун академияси” (Донишмандлар уйи) ташкил этилган. Беруний эса ана шу академиянинг раҳбари сифатида фаолият юритган. Беруний иқтидорли олимларни йиғган ва ўзини илмий қарашлари билан шогирдлар тайёрлаган. Беруний Ибн Сино билан ҳамкорлик қилганлар. Бу билан таълимда “устоз-шогирд” анъаналарини тарғиб этган.

Буюк даҳоларимиз илмий назарияси ҳозирги кундаги таълим мазмуни, таянч ўқув режа ва дастурларимизда ўз аксини топган. Лекин таълим мазмунини ёш авлодга сингдириш биз педагоглардан катта маҳорат талаб этади. Яъни, нимани ўқитишимиз аниқ, аммо, мавзунини қандай усул ва услугларда ўқувчига етказиб бериш олдимиздаги долзарб муаммодир. Бу соҳада албатта, устоз-шогирд анъаналари ниҳоятда муҳим ҳисобланиб, бизга кўмакдош бўлади.

Ҳозирги анъанавий таълим дидактик тамойиллар асосида шаклланиб, устоз ва ўқувчини доимий изланишга ундайди. Ноъананавий таълим эса педагогик жараённи такомиллаштириш, уни ўқувчи шахсига йўналтиришга асосланган педагогик технологияларни ўз ичига олади. Муаммоли таълим, ўйин дарси, табақалаштирилган дарс, индивидуаллаштирилган, компьютерли таълим, эмпирик (тажриба), конгнитив (билишга оид), эвристик (ҳақиқатни топиш), креатив (ижодий тадқиқот), инверисон (алмаштириш, яъни ахборотни ўрганиш ва тафаккурни шакллантишга), интегратив (яхлитлаш), адаптив (мослаштириш), инклюзив (тенглик) шулар жумласидандир.

Ҳар бир ўқитувчи педагогик фаолият юритар экан, бераётган таълим-тарбиясини янада самарали чиқиши учун у ўз устида ишлаши, билимини, маҳоратини ўстириши керак. Ўқувчилар билан бўладиган муносабатларни пухта ўйлаб, уларнинг кўнглига озор етказмасдан бажаришлари, муомала маданиятини ўзини тута билишини назорат қилиши мақсадга мувофиқдир.

Замонавий ўқитувчи техника тараққиёти даврида замон талабларига жавоб берадиган, ўз касбини севадиган, модератор, тренер, тьютер, фасилитатор, ментор, коуч, консультант, лектор, эксперт, аратор, инноватор, коммуникатор, менежер, спектер, ассистент, технолог, координатор бўлиши шарт.

Ҳозирда ҳар бир мактабда таълим-тарбия самарадорлигини ошириш жиддий вазифа бўлиб турибди. Бунинг учун ҳар бир ўқитувчи ўз фанини ўқитишнинг энг самарали замонавий технологияларини пухта билиши ва бу соҳадаги янгиликларни узлуксиз ўрганиб, ҳамда ўз касбий маҳоратини “устоз-шогирд” анъаналарига амал қилган ҳолда мунтазам ошириб бориши талаб қилинади.

Бўлажак ўқитувчи учун энг муҳими - фанни ўқитиш асосларини тушуниб олиш, метод ва усулларни ўз ўрнида мавзуга оид қўллай олиш, жараёнда мавзунини ўқувчига етказиш йўллари устозидан сўраб ўрганиш ва дарсда қўллай олишдан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар:

4. М. И. Нуриддинова. Табиатшуносликни ўқитиш методикаси. – Т: Чўлпон номидаги нашриёт манбаа ижодий уйи -2005
5. Ж. Ғ. Йўлдошев, С. А. Усмонов. Замонавий педагогик технологияларни амалиётга жорий қилиш. – Тошкент. Фан ва технология нашриёти -2008
6. Н. В. Вахитова, В. М. Несгорова. Бошланғич синф ўқитувчилари учун қўлланма. –Тошкент. Чинор нашриёти – 2006
7. И. Каримов . Юксак маънавият- енгилмас куч. Тошкент : “Маънавият”, 2008 йил. 61-бет.

БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН МЕТОДИКАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Навоий вилояти Хатирчи туманидаги

37- мактаб ЎИБДЎ, бошланғич синфлар ўқитувчиси

Рахматова Матлуба Тоштемуровна

Аннотация: Ушбу мақолада бошланғич синфларда фанларни ўқитишда инновацион методикалардан фойдаланиш йўллари, ҳамда ўқитувчи бераётган таълим-тарбиясини янада самарали чиқиши учун у ўз устида ишлаши, билимини, маҳоратини ўстириши, замонавий инновацион методлардан фойдаланиши ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: ўқув предмети, ўқитиш методикаси, ўқитиш назарияси, тадқиқий ёндашиш, инновацион методика.

Ўқувчиларни ҳар томонлама тарбиялашнинг асоси уларда илмий дунёқарашни шакллантиришдан иборат. Бу вазифани бошланғич синфларда амалга ошириш муҳим ҳисобланади. Бошланғич синф ўқитувчилари педагогик ўқув предмети сифатида фанларни ўқитиш методикасини илмий-назарий ва амалий жиҳатдан пухта билимоғи ва таниш бўлишлари лозим.

Ўқитиш методикасини яхши билиш бошланғич синфлар ўқитувчисига болаларни ўқитишни тўғри ташкил қилиш имконини беради. Методика ўқитувчини фанларни ўқитиш назарияси билан қуроллантириб, ўқитиш маҳоратини эгаллаб олишга имконият яратади.

Ўқув материалларининг мазмунини очиб беришда хилма-хил ўқитиш методларидан фойдаланишга турлича ёндашиш мумкин. Методни танлашда шуни назарда тутиш керакки, бу таниш методлар ривожлантирувчи таълимнинг вазифаларини таъминласин, ўқувчиларнинг билиш қобилиятини фаоллаштирсин. Айни бир пайтнинг ўзида қайта ахборот берсин. Яъни муваффақиятсизлик сабабини аниқлаш ва ўз вақтида ёрдамга келиш учун ўқувчилар томонидан янги билимларнинг қандай ўзлаштирилаётганлигини тез ва аниқ кўрсатиб берсин.

Шунга кўра дарсларда амалий ишлар, суҳбатлар, мустақил ишлардан кўпроқ фойдаланиш, бунда тадқиқий ёндашиш, мураккаб бўлмаган таҳлил ва синтез, таққослаш ва умумлаштириш, ходисалар ўртасидаги сабабий боғланишларни аниқлаш дарс машғулоти самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Бошланғич синфларда барча фанларни ўқитишда қуйидаги инновацион методикалардан амалда кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ:

1. **Когнитив метод.** Билим ва билиш маъносини англатади. Бу метод ўқувчиларнинг жамоа тафаккурини шакллантиришга йўналтирилган, у ёки бу шаклда жамоа муҳокамасини ташкил этади.
2. **Экспериментал метод.** Бу метод ўқувчиларнинг жонли ва шахсий тажриба орттиришига йўналтирилган. Бунда дарсда олинган билим асосида машқ бажариш ва мисол ечиш кўникмасини ҳосил қилади.
3. **Ролли ўйинлар, моделлаштириш** методи. Бу метод ҳаётий вазиятларни моделлаштириш ҳамда маълум ролларни ижро этиш орқали уларни синаб кўришга йўналтирилган. Бу усуллар жамоа тафаккури, муҳокама билан боғлиқ, аммо муҳокама ролли ўйин таҳлили асосида олиб борилади.
4. **Амалиёт орқали ўқитиш, бевосита фаолият**–ўқувчилар гуруҳи ишини ташкил этиш, кўпинча аниқ, реал, амалий билан боғлиқ: аниқ қарор қабул қилиш бўйича муҳокама, фаолиятнинг реал режасини ишлаб чиқиш, реал, можароли манфаатларни мувофиқлаштириш.

Когнитив метод. Бу методда видео орқали, чизма орқали муаммолар таҳлил қилинади ва ечими топилади. Бу методни бошланғич синфларда аниқ фанларни ўқитишда қўллаш самарали натижа беради. Ўқувчилар янги билимни кўриш қобилияти орқали мияга сингдирилади.

Экспериментал метод. Бу методни бошланғич синфларда барча фанларни ўқитишда қўллаш олиш мумкин. Масалан, технология дарсини олайлик, ўқитувчи мавзуни тушунтиришда ўқувчилар билан биргаликда босқичма-босқич мавзуга оид детални, буюмни ясайди, жумладан, ўқувчилар ҳам амалда бажариш орқали янги мавзуни ўзлаштирадilar.

Ролли ўйинлар, моделлаштириш. Бу методдан бошланғич синфларда ўқиш, одобнома дарсларида, ҳамда тарбиявий соатларда кўпроқ қўллаш мақсадга мувофиқ саналади. Ҳикояларни дарсни ўзида сахналаштиришда ўқувчи хотирасида мавзу муҳрланиб қолади, актёрлик касбига ҳам қизиқиш орттириш мумкин. Оғзаки нутқи ривожланади. Эркин фикрлайди. Бундан ташқари, барча фанларни ўқитишда самарали усул ҳисобланади. Масалан, Уста-дурадгор, Боғбон бобо ёки Уста-кулол ролига кирасиз ва ўқувчилар сизнинг шогирдларингиз эканлигини таъкидлаган ҳолда ва ўқувчилар билан баравар рангли қоғоз ва картонлардан гул шаклини, пластилиндан ҳайкал шаклини яшаш мумкин.

Амалиёт орқали ўқитиш методи ўқувчиларга фанлардан муайян ва берилган топшириқни бажариб кўрсатиш орқали билим берилади. Масалан, математика фанида “кесма” мавзуси тушунтирилганда, ўқитувчи томонидан узун ип кесиб кўрсатилади, кесма тушунчасига таъриф берилади ва бу тушунча ўқувчилар онгига осон сингдирилади. Технология, табиатшунослик, математика,

тасвирий санъат дарсларида ўқувчилар 45 минут давомида янги билимни ўқувчига сингдириш мураккаб вазият келтириб чиқармайди. Ўқувчи хотирасида бир умрга муҳрланиб қолади.

Маҳоратли бошланғич синф ўқитувчиси бошланғич синф ўқувчилари руҳиятини, яъни психологиясини яхши билиши ва дарсга эътиборсизроқ ўтирган ўқувчини дарров сезиб, қўйидаги усулларни қўллаши лозим бўлади:

- Ўқувчига масъулиятли топшириқ бериш;
- Тақдимотчи этиб тайинлаш;
- Рағбатлантириш;
- Кузатувчи қилиб тайинлаш.

Фанларни ўқитиш методикаси мактабда барча фанларни ўқитишга оид масалаларни: ўқитишнинг ғоявий йўналганлигини, ўқитишнинг мазмуни билан методларнинг бирлигини, ўқув ишларининг шакллари ўртасидаги изчилликни ва барча таълим элементларининг яхлитлигини, ҳамда ривожланишини кўриб чиқади.

Ўқитиш тизими ўқувчилар билимининг пухта бўлиши ва онгига етиб боришини таъминлайди. Мактабда таълим-тарбия жараёни ўрганиладиган материалларнинг мазмуни, уни баён қилиш мантиқи, ўқитишнинг инновацион методлари барча шаклдаги бутун таълим жараёнини, ўқитувчи шахсининг ўзи, унинг фанга фидойчилигини ҳам тарбиялайди.

Ҳар бир ўқитувчи педагогик фаолият юритар экан, бераётган таълим-тарбиясини янада самарали чиқиши учун у ўз устида ишлаши, билимини, маҳоратини ўстириши, замонавий инновацион методлардан фойдаланиши керак. Ўқувчилар билан бўладиган муносабатларни пухта ўйлаб, уларнинг кўнглига озор етказмасдан бажаришлари, муомала маданиятини ўзини тута билишини назорат қилиши мақсадга мувофиқдир.

Ҳозирги кунда методиканинг фан сифатида қарор топишида интеграция(бирлашиш), синтез-барча илмий материалларнинг муаммолари бўйича тўпланиши ҳамда таҳлил қилиниши, умумлаштирилиши, тизимга солиниши ва ягона илмий назарияга келтирилиши алоҳида ўрин эгаллайди. Методика ўқитувчи ижоди учун таълим-тарбиянинг бой хазинасидаги методлар, усуллар ва воситаларни билиб олишга кенг имкониятлар очиб беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

8. М. И. Нуриддинова. Табиатшуносликни ўқитиш методикаси. – Т: Чўлпон номидаги нашриёт манбаа ижодий уйи -2005
9. Ж. Ғ. Йўлдошев, С. А. Усмонов. Замонавий педагогик технологияларни амалиётга жорий қилиш. – Тошкент. Фан ва технология нашриёти -2008
10. Н. В. Вахитова, В. М. Несгорова. Бошланғич синф ўқитувчилари учун қўлланма. – Тошкент. Чинор нашриёти – 2006

HOW TO TEACH ENGLISH PHRASAL VERBS TO LEARNERS EFFECTIVELY

M. Alimova - a student of Nukus State

Pedagogical Institute named after Ajiniyaz.

Annotation: The aim of this article is to identify the effective ways of learning phrasal verbs and teaching English phrasal verbs with different methods. Teaching phrasal verbs is a difficult area. Because researchers as well as learners of English language agree that the phenomenon of English phrasal verbs causes a great deal of challenge to learners and they tend to avoid their use because of their difficulty. However, The findings of this study may be useful to learners to improve their learning experience.

Key words: phrasal verbs, preposition, native speaker, second language learners, combination, authentic texts, active knowledge, lexicon.

Phrasal Verbs are phrases which consist of a verb in combination with a preposition or adverb or both, the meaning of which is different from the meaning of its separate parts: 'look after', 'work out' and 'make up for' are all phrasal verbs (Koprowski, 2005). They are a lot of fun to teach and to learn, and they will make our speech more like native speakers. Because phrasal verbs are widely used by native speakers both in written and spoken English but they have been found to be difficult for second language learners to master.

The most effective way to learn English phrasal verbs is to memorize them and use them more frequently in speaking and writing activities. It is difficult to learn a large number of idioms at once. It is a good idea to remember them upon consideration. Remember, it is important to provide context around your phrasal verbs. For example, if an idiomatic expression is given in the text, students are encouraged to underline it or note it down, check its meaning in a good dictionary and give their own examples based on their personal life or their interests. They can do this by adapting the definition in the dictionary.

Another way worth recommending is based on providing students with a particular topic and associating it with Phrasal Verbs. For instance; teachers may ask their students to write a letter to their friends talking about their problems with studying. While writing such a letter students have a possibility to make use of Phrasal Verbs of the following type: *get down to, keep on with, take down, fall behind, put off, get through, catch up with* and many others. In order to make our students write fully authentic texts, the role of the teacher is confined to proposing an interesting topic. Nevertheless, teachers may also ask their students to make use of as many Phrasal Verbs as possible in their compositions. The main asset of such exercises is the fact that students write about things they are fond of and are really interested in. This enables students to apply long term memory, due to which they will be able to remember certain things for ever and make use of them in various speeches or essays (Cirocki, 2003).

Avoid teaching phrasal verbs in alphabetical lists. “One big advantage of this method is that it is thorough and comprehensive. But, the problem with a long list is that it is one thing to memorize a phrasal verb and its meaning, but quite another to bring the phrasal verb into your active, everyday speaking and listening”.

Through this method “many students know the phrasal verb from a list, but then fail to use it or recognize it in their conversations with native speakers. Lists can be useful, but it may be difficult to transfer this knowledge from the written page to your active knowledge” (Dainty, 1992).

And also avoid teaching phrasal verbs solely on the basis of the verb in them. For example, it would not be advisable to teach every phrasal verb that incorporates the word "get" in one lesson. The phrasal verbs taught this way have nothing else in common other than the verb in them, and it is very difficult to understand and retain the context of whole phrasal verbs in this way (Norman, 2010). How then are we supposed to teach phrasal verbs?

When you are teaching English phrasal verbs to learners, the most important thing to remember is to make it fun. As Nuttall points out "we learnt most of our vocabulary by using it: meeting the spoken words frequently and in situations that we understand, we gradually assimilated their meaning" (Nuttall, 2005).

Shalley Vernon suggests a fun game to teach the vocabulary side of phrasal verbs.

Here you give each student a phrasal verb to look up in the dictionary and ask everyone to write down the true meaning plus make up two false meanings. It is good to set this for homework so as not to use precious classtime. If you want to simplify have students write only two definitions, one true and one false. At the next lesson, Shelley maintains that, each student reads out the phrasal verb followed by the three definitions. The class stand up and listen all three definitions once. Then on the second reading students sit down if they think a definition is false and stay standing if they think it is true. Let's say the first definition is false and half the students sit down. All those sitting down are still in the game so those standing put their hands on the heads and sit down. They are out for this round. Those still in stand up again and the student reads out definition two. Those who have it wrong are out again and sit down with their hands on their heads. Those that are in continue until all three definitions have been read out. You then let those students award themselves a point. Now everyone is back in again for the next phrasal verb. If playing with adults you can leave out putting hands on heads. That is just a mechanism to prevent cheating, which children are possibly more likely to do than adults! (Shelley, 2007).

Subrahmanian Upendran in his article 'Teaching Phrasal Verbs Using Songs' states that like teaching phrasal verbs many songs can be successfully employed to provide

meaningful contexts for learning phrasal verbs. For instance students are given incomplete lyrics of the song "Another Day in Paradise" by Phil Collins and are instructed to familiarize themselves with it by going through it silently. Each line contained a blank, which they would be required to fill in as they listen to the song.

In conclusion, Phrasal verbs are most productive, dynamic, semantically rich group of English verb lexicon and one of the most important parts of communication. Using phrasal verbs when speaking is a distinctive characteristic of native speakers' every day speech and should be one key feature when learning and teaching English as a foreign or second language. It is very noticeable that most of the researchers agree on the necessity of teaching phrasal verbs in context owing to the fact that presenting them in contexts enhances their learnability much more than presenting them as unrelated elements. But the undeniable fact is that there is still a lot of work to do with regards to phrasal verbs teaching.

References

1. Cirocki, A. (2003). Teaching Phrasal Verbs by Means of Constructing Texts. ELT Newsletter.
2. Dainty, Peter. (1992). Phrasal Verbs in Context. Macmillan Education.
3. Koprowski, M. (2005). Investigating the Usefulness of Lexical Phrases in Contemporary Coursebooks. ELT Journal, 59
4. Norman, Leila. (2010). Teaching Phrasal Verbs to ESL Students. Retrieved 13th January from 2011 <http://associatedcontent.com.html>
5. Nuttall, Christine E. (2005). *Teaching Reading Skills in a Foreign Language*. Oxford: Macmillan Education.
6. Vernon, Shelley. (2007). How to Teach Phrasal Verbs to ESL Students. Retrieved 12th January from 2011 <http://teachingenglishgames.blogspot.com/2007/11/how-to-teach-phrasal-verbs-to-esl.html>

**МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ БИЛИМЛЕНДИРИЎ ШӨЛКЕМЛЕРИНДЕ
ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛЫҚ АҰЫЗ-ЕКИ ДӨРЕТПЕЛЕРИНИҢ БАЛА
ТӘРБИЯСЫНДАҒЫ ОРНЫ ХӘМ ЖАС ӨЗГЕШЕЛИГИНЕ КАРАП
АЖЫРАТЫЎ.**

Қаллибекова Айсара Кадирбергеновна

Нөкис районы Меткепке шекемги

билилмендириў бөлими сектор баслығы.

Жумамуратова Гулзира Ажимуратовна.

Нөкис районы 9-санлы Мектепке шекемги

билилмендириў шөлкеми директоры.

Аннотация- Бул мақалада Мектепке шекемги билилмендириў шөлкемлеринде миллийликке, ұатан суйиўшиликке тәрбиялаўда жаспа-жас ажыратып қарақалпақ аўыз-еки дөретпелери тийкарында 5-7 жас балаларды тәрбиялаў методлары, тәрбияшылардың шынығыў искерлигин өтиўде шеберлиги талап етилетуғынлығы орын алған.

Гилт сөзлер-халық аўыз-еки дөретпелер, ұатансуйиўшилик, миллийлик, дәстур,

Мектепке шекемги билилмендириў шөлкемлеринде кейинги ўақытлары тезлик пенен алдыға илгерлеўшилиги, балардың турақлы турде жаңа билилмерди өзлестириўге умтылыў зәрурияты туўылмақта. Психолог алымлар Ж.Пиаже, Э.Эриксонлар баланың раўажланыў дәрежеси хәм басқышлары тийкарында раўажланыў ҳаққындағы тезислерди илгери сурмекте. Балалардың өз билилмерин еркин рәиште толтырып барыўға уйретиў, мектепке шекемги билилмендириўдин оқыў бағдарламасы «Дәслепки қәдем» дәстуриниң алдына қойған тийкарғы мақсетлериниң бири. Дәстур балалардың тәлим барысында бала жасына сай орайларды шөлкемлестирилип, хәр бир баланың қызығыўшылығын есапқа алған ҳалда индивидуалластырыў мәмлекетлик талаплары ислеп шығылған. Дәстурде және бир қойылған талаплардың бири бул

баланы- ұатансуйиўшиликке, миллийликке, өз туўылып өскен мөканын қәдирлеўге уйретиўге бағдарланған. Биз буның ушын бириншиден өзимиз яғный тәрбияшыларымыз өзлигимизди миллийлигимизди билип ондағы бала тәрбиясына дақылдар билимге ийе болыўымыз керек. қарақалпақ халық аўыз-еки дөретпелериндеги ертеклер, аңызлар, жаңылтпашлар, жумбақлар, гурриңлер, нақыл-макаллар, балалар қосықлары менен бала жасына сай етип тусиндирилсе мақсетке муўапық болар еди.

Ертеклер бул хәр бир халықтың өзлери тәрөпинен дөретилген қыяльий дөретпелер-бул арқалы балаларды тек ғана жақсылыққа жетелеўге хәр дайымда жақсылық устемлилик ететуғынлығын уйрете аламыз.

Аңызлар болса болмаған затларды болғандай етип суўретлеп болған ўақыяны тек ғана жақсылық пенен жуўмақлайды.

Жаңылтпашлар болса мәнили қысқа етип гәплери бир-бири менен уйқасқан сөзлер дизбеги, балалардың сөйлеў шеберлигин, тил өсириўине улкен әҳмийетке ийе.

Жумбақлар бир затты уқсатып сөз дизбеклери менен теңеп сол затты жасырыў болып балаларды дыққатын жәмлеўге, ойлаў өрөсин кеңейтиўге, излениўге талпындырады. Барлық қарақалпақ халық аўыз-еки дөретпелеринде бала тәрбиясы ушын орны гуреўли тийқарларды табыўга болады. Биз солай етип оқыў бағдарламамызда көрсетилгендей келешегимиз болған жас әўладқа ұатансуйиўшилиқ, миллийлигимизди сиңдирер екенбиз олардан ата-бабаларымызда болған мийримликти, бир-биреўге болған сыйласықты, жақсы менен жаманлықты, әсиресе сөйлеў мәдениатындағы негизлерди асыраған болар едик.

Әдебиятлар:

1. Қ.Мақсетов. қарақалпақ халық аўыз-еки дөретпелери. Нөкис «Билим»-1996.

2. Ш.Садикова. «Мактабгача педагогика» Тафаккур бўстони Ташкент 2013.
3. «Илк кадам» укув дастури
4. Ф.Р.Қадирова.» Мактабгача ёшдаги балоларни урганишнинг лингводидактик маомалари» журнал «Педагогика таълим» 2002.
5. Қарақалпақ фольклоры. Нөкис билим баспасы-1998 жыл.

МОЛОДЕЖЬ – ЭТО ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ БУДУЩЕГО

Нуриддинова Наргиза

студентка группы 6-4Рус-17

Научный руководитель : Муртазаева Ф.Р.

Аннотация : В данной статье анализируются вспомогательные механизмы, которые представлены для молодого поколения, а также о обновленной государственной молодежной политике как систему государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, которая должна содействовать социально-экономическому и культурному развитию Узбекистана.

Ключевые слова: политика, преобразования, прогресс, ценности, инвестиции, модернизация.

С первых дней независимости в Узбекистане было уделено огромное внимание для формирования государственной молодежной политики. В основу, которых были включены продуманные меры — создание вспомогательных

механизмов, дающих возможность выявить и реализовать мечты молодого поколения.

Сегодня более 60 процентов населения Узбекистана составляет молодежь. Ключевым приоритетом всех позитивных преобразований в стране стала забота о воспитании гармонично развитого подрастающего поколения — физически здорового и духовно зрелого, интеллектуально богатого, обладающего не только разносторонними знаниями и востребованными в современном мире профессиями, но и умеющего самостоятельно, творчески мыслить.

Прогрессивные государства мира делают ставку на молодежь, понимая, что расходы на нее - это инвестиции в будущее.

Поэтому с уровнем развития, возможностями, ценностными ориентациями, степенью участия в экономической, политической и общественной жизни узбекской молодежи связан путь Узбекистана в будущее. Основы этого будущего закладываются в настоящем. Ведь Узбекистан всячески поддерживает молодое поколение.

Наша молодежь это счастливое поколение – счастливой страны

Она пользуется всеми благами и возможностями, которые предоставляет наша Родина. Родители и преподаватели стараются вложить в них как можно больше знаний, которые пригодятся им в будущем, закладывают в них все те ценности, которые определяют хорошего человека.

В жизни действует «закон бумеранга» - «что посеешь, то и пожнешь». Нужно уметь не только брать, но и отдавать. Поэтому на молодежь возложена огромная ответственность - стать хорошими людьми, мастерами своего дела, быть полезными нашей Родине, внести свой вклад в развитие государства. А все те навыки и знания, которые они приобретут в течение своего жизненного пути, они должны вложить в следующее, более молодое и неопытное поколение.

Молодежь Узбекистан – это поколение, котороеросло вместе со страной, вместе с независимостью. За эти годы своим самоотверженным трудом, в мире и согласии, с верой в себя и страну, с мечтой о лучшем будущем для своих детей старшее поколение узбеков построило независимое, быстро развивающееся, конкурентоспособное и уважаемое в мире государство. Оно создало прочный фундамент для того, чтобы юноши и девушки нашей страны были равными среди лучших в любой точке мира.

В настоящее время Узбекистан ставит перед собой новые масштабные задачи по социальной модернизации, форсированной инновационной индустриализации и взаимовыгодной экономической интеграции. Закрепив достижения, Узбекистан намерен войти в число развитых стран мира.

Обновленная государственная молодежная политика как система государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, должна содействовать социально-экономическому и культурному развитию Узбекистана, обеспечению ее конкурентоспособности, национальной безопасности и укреплению международного авторитета.

В этих условиях огромная ответственность возлагается на молодежь, которой предстоит продолжить эстафету созидательных дел старшего поколения, поднять планку национальной конкурентоспособности еще выше, обеспечить Узбекистану в XXI веке процветание и признание.

И в сердце каждого из них должна быть уверенность в том, что он является сыном или дочерью великой страны с великим будущим.

Список литературы

1. Газета.uz.

2. Kun.uz

3.Lex.uz

4.www.edu.ru

BOSHLANG`ICH TA`LIMDA KREATIV FIKRLASH VA MOTIVATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

*Xaitova Dildora Omanovna - Navoiy viloyati Navoiy shahri
3-umumiy o`rta ta`lim maktabi boshlang`ich sinf o`qituvchisi*

Anotatsiya: Ushbu maqolada o`quvchilarda motivatsiya hosil qilishda, kreativ fikrlashini rivojlantirishda didaktik o`yinlar, noan`anaviy metodlarni qo`llash va boshlang`ich sinf o`qituvchisi har bir dars jarayonini tashkil etishda didaktik o`yinlardan foydalanishlari zarurligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so`zlar: motiv, motivatsiya, kreativ fikrlash, yaratish, qobiliyat va iqtidor, yaratuvchanlik, didaktik o`yinlar, noan`anaviy metodlar.

Pedagogika va psixologiya o`quvchining bilim olishga qiziqishini shakllantirishda motivatsiya va kreativ fikrlashning o`rni kata. Motivatsiya barcha pedagogik ta`sir tizimida shakllanadi va o`qish faoliyatida tarbiyalanadi. Shuning uchun o`qituvchi o`quvchida motiv va motivatsiyalarini hosil qilishga intilishlari va uni o`stirishlari kerak. Motivatsiya bolada bilim olishga ishtiyoq va qiziqish uyg`otadi.

Hozirgi zamon o`qituvchisi har tomonlama ijodkor bo`lishi va o`quvchilarda ham bu qobiliyatni rivojlantirishi, tarbiyalashi lozim. Bu esa o`quvchida kreativlikni rivojlantiradi. Kreativlik inglizcha so`zdan olingan bo`lib, "create" – yaratish ma`nosini bildiradi. Kreativlik deganda shaxsning yangilik yaratish, muammolarini yechishga qaratilgan ijodiy faoliyati tushuniladi.

Ta`lim berish jarayonida o`qituvchi odatdagi dars uslubidan voz kechishi kerak. Harf o`rganish jarayonidayoq bolalarning belgilangan chiziqlar bo`ylab yozishi, topshiriqlarni bajarishda namunalar orqali ishlashi, pedagogning yaxshi bajarganlarini rag`batlantirishi natijasida bolalar bir qolipga tushib qoladilar. Bunday qoliplardan voz kechib, o`quvchilarda ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish, noodatiy xulosalar chiqarishga o`rgatish zarur.

Har bir o`quvchida o`ziga xos qobiliyat va iqtidor mujassam. Qobiliyat va iqtidor maqsad sari yetaklaydi, yaratuvchanlikka undaydi. Masalan, rangli qog`ozdan gul yasashni hamma o`quvchimizga topshiriq sifatida beramiz. O`quvchilar bu topshiriqqa turlicha yondashib, turlicha bajaradilar. Tekshirib ko`rib boladagi motivatsiya va kreativlikni aniqlashimiz mumkin. Chunki, motivatsiya ma`lum bir natijaga tez va ishonchli erishish uchun miyadagi jarayonlarni faollashtirsa, kreativ fikrlash esa ijodiy qobiliyatini namoyon qiladi.

Bolalarda motivatsiya hosil qilishda, kreativ fikrlashini rivojlantirishda didaktik o`yinlar, noan`anaviy metodlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun boshlang`ich sinf o`qituvchisi har bir dars jarayonini tashkil etishda didaktik o`yinlardan foydalanishlari zarur. Chunki bunday darslarda bolalar diqqati to`liq jalb etiladi, xotirasi mustahkamlanadi. Bilimlarni chuqur egallashga yordam beradi.

Didaktik o`yinlarni tanlashda o`quvchilarga bilim va tarbiya berishning quyidagi tartib-qoidalariga rioya qilinadi:

1. Didaktik o`yinlarni tanlash va ularni qo`llashda o`quvchilarning yosh xususiyatlari hisobga olinadi, bilim saviyasiga e`tibor beriladi.
2. Didaktik o`yinlarni tanlashda ta`limning maqsad va vazifalari asos qilib olinadi. Didaktik o`yinlar ta`lim mazmunini aniqlashtirishning muhim omillaridandir. U o`quvchilarda o`qish motivini, istagini rivojlantirishga xizmat qiladi.
3. Didaktik o`yinlarni tanlashda ta`lim jarayonining samaradorligini oshirishda, o`quvchilarning faolligini, tashabbuskorligi va ijodiy qobiliyatini o`stirishga alohida ahamiyat beriladi. Har bir o`yin o`quvchilar uchun ularni mustaqil fikrlashga, his tuyg`ularini rivojlantirishga da`vat etuvchi vosita ham bo`lib xizmat qilishi kerak.

“Ehtiyojlar savatchasi” o`yini

Maqsad: sonlarning ketma-ketligini aniqlash, bo`lish jadvali va xona birliklari mavzusini mustahkamlash.

Jihoz: sonlar yozilgan kartochkalar solingan “Ehtiyojlar savatchasi”.

Mazmuni: ikki o`quvchiga bir xil son beriladi va savatchadan undan oldin, keyin keladigan sonlar, bo`linuvchisi, xona birliklarini olish buyuriladi. Musobaqa tarzida

o`tkazilsa, yanada yaxshiroq natijaga erishiladi. Bu o`yindan bo`g`inlardan so`zlar hosil qilishni o`rganish uchun ham foydalanish mumkin.

“So`zning o`rtasiga harf qo`shib yangi so`z hosil qilish”

Maqsad: o`quvchining so`z boyligini o`stirish, kutilmagan yangi so`zlar hosil qilishga o`rgatish.

Jihoz: ikki bo`g`inli so`zlar yozilgan kartochkalar va harflar yozilgan kartochkalar.

Mazmuni: bunda ikki bo`g`inli so`zlardan foydalaniladi. Ikki bo`g`inli so`z o`rtasiga undosh tovush qo`shish orqali yangi so`z hosil qilinadi. Masalan, ko`mak – ko`lmak, qara – qayra, ola – olma, biron – biyron.

“Farazlar” o`yini

Maqsad: yaxshilik va yomonlik va uning oqibatlarini uqtirish, bunyodkorlik g`oyalarini singdirish, kreativ fikrlashga o`rgatish, ichki xisssiyotlarini namoyon qilishga o`rgatish.

Jihoz: ma`lum bir mazmundagi hikoya, ertak, qahramonlar haqida ma`lumot, kerakli savollar.

Mazmuni: o`quvchi qobiliyati, uning nima qila olishini, qanday yo`l tutishi haqidagi fikrlarini ochib beradi, kimningdir o`rniga o`zini qo`yib ko`rishga tahlil qilishga undaydi. “Nima bo`lar edi?”, “Men nima qilgan bo`lar edim?”, “Agar men bo`lsam?” kabi savollar yordamida o`quvchilar o`z fikrlarini bildiradilar, noodatiy xulosalar chiqarishga o`rganadilar.

“Eng yaxshi hisobchi” o`yini

Maqsad: narsalar soni bilan raqamlar orasida moslik o`rnatishni o`rgatish.

Jihoz: bittadan o`ntagacha narsalar rasmi chizilgan kartochkalar, 1 dan 10 gacha qirqma raqamlar.

Mazmuni: o`qituvchi ko`rgazma taxtasiga predmetlar soni turlicha bo`lgan kartochkalarni qo`yadi. O`quvchilar ularning sonini tanlab, mos raqamli kartochkani ko`rsatishi kerak. Birinchi hisoblab to`g`ri raqamni ko`rsatgan o`quvchi – eng yaxshi hisobchi bo`ladi. O`yinni raqamga mos rasmni ko`rsat, qaysi rasmda predmetlar ko`p, nechta ko`p degan savollar bilan mazmunini o`zgartirish mumkin.

Didaktik o`yinlar orqali o`quvchilarning bilim samaradorligiga erishish mumkin. Bunday o`yinli topshiriqlarni bajarishda o`quvchilar o`z motivlariga tayanadilar. Tengdoshlaridan boshqacharoq bajarish yo`lini izlaydilar. O`z qobiliyatlarini ishga soladilar. Bu esa o`z o`rnida o`quvchilarda motivatsiya va kreativ fikrlashning rivojiga turtki bo`ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T.G`.G`afforova, Sh.Nurillayeva, O.Haydarova. "Boshlang`ich sinflar uchun ona tili va o`qishdan didaktik materiallar". – T. : "Ilm Ziyos", 2004 – 80 b
2. Vahobov.M.M "Maktab va hayot" jurnali. 2016 – yil. 3-son. 2-b.

TEACHING GRAMMAR IN ENGLISH LANGUAGE

Normetova Nigina
Karakalpak State university
2rd course student

Abstract: In this article the author explains the definition of grammar and its features, states the importance of teaching grammar in learning foreign language.

Key words: cover and overt techniques, recognition exercises, drill exercises, substitution, completion.

There are various definitions about grammar .Some of them: a description of the structure of a language and the way in which linguistic units such as words and phrases are combined to produce sentences in the language (Richards, Platte and Weber, 1985); one possible definition might be: grammar is a set of rules that define how words are combined or changed to form acceptable units of meaning within a language. Grammar is sometimes defined as 'the way words are put together to make correct sentences'. This is, as we shall see presently, an over-simplification, but is a good starting-point (and an easy way to explain the term to young learners). Thus in English I am a teacher is grammatical, *I a teacher, and *I are a teacher are not. We can, however, apply the term 'grammatical' to units smaller than sentences.

There are a number of techniques for representing and practising grammar. The most important techniques of them are cover and overt techniques. Covert grammar teaching is where grammatical facts are hidden from the students- even though they are learning the language. With cover grammar, teachers help the students to acquire and/or practice the language, but they do not draw conscious attention to any of the grammatical facts of the language. Overt grammatical teaching means that the teacher actually provides the students with grammatically rules and explanations- the information is openly presented. So, with overt techniques teaching we are explicit and open about the grammar of the language, but with covert teaching we simply get student's to work with new language and hope that they will more or less subconsciously absorb grammatical information which will help them to acquire the language as a whole.

1.1 The importance of grammar in learning a FL

Grammar is a reality. A command of the structure of the language of the pupil ensures listening comprehension, speaking, reading, and writing. In order to understand a language and to express oneself correctly one must assimilate the grammar mechanism of the language studies.

The chief difficulty in learning a new language is that of changing from the grammatical mechanism of the native language to that of the new language. For example, Uzbek pupils often violate the word order which results in bad mistakes in expressing their thoughts. The English tense system also presents a lot of trouble t Uzbek-speaking pupils because of the difference which exists in these languages with regard to time and tense relations. The sequence of tenses is another difficult point in English grammar for Uzbek-speaking pupils. There can be given some other examples. The most difficult point of English grammar is the article.

The grammar material may be classified into the following 3 groups:

"The grammar phenomena which do not require any explanation since there are similar phenomena in the mother tongue of the pupil.

"The grammar phenomena which require corrections (money - is).

" The grammar phenomena which are strange for Uzbek-speaking pupils (article, tense, modal verbs).

In teaching grammar, therefore, the teacher should approach to the material differently depending on the difficulties pupils encounter in the assimilating of grammar phenomenon. The content of teaching grammar since school-leavers are

expected to acquire language proficiency in aural comprehension, speaking and reading grammar material should be selected for the purpose. There exist principles of selecting grammar material both for teaching speaking knowledge (active minimum) and for teaching reading knowledge (passive minimum), the main one is the principle of frequency, i.e. how frequently this or that grammar item occurs.

The syllabus and the textbooks present grammar differently. The syllabus emphasizes what to teach and gives it in terms of traditional grammar. The textbook emphasizes how to teach and present grammar in sentence patterns, structures.

The amount of grammar material pupils should assimilate in school, and the way it is distributed throughout the course of study, may be found in the syllabus. In teaching grammar the teacher follows the recommendations given in Teacher's Books.

1.2 Types of exercises for the assimilation of grammar

Recognition exercises. Since pupils only observe the new grammar item the situations should be natural and communicative. Recognition exercises are indispensable as pupils retain the grammar material through auditory and visual perception. Auditory and visual memory is at work.

Drill exercises. Repetitive drill. Pupils pronounce the sentence pattern after the teacher, both individually and in unison. Attention should be drawn to the correct pronunciation of the sentence pattern as a sense unit, as a statement (sounds, stress, and tune).

Substitution. Pupils substitute the words or phrases in a sentence pattern. Pupils substitute the words or phrases in a sentence pattern. Pupils consolidate the grammar item without thinking about it. They think of the words, phrases, but not of the form itself, therefore involuntary memory is at work.

Completion. Pupils complete the sentences the teacher utters looking at the pictures he shows (Mike is).

Answering the teacher's questions. Drill exercises may be done both orally and in written form. Pupils perform oral exercises during the lesson and written ones at home.

Creative exercises (speech exercise). This type of exercises requires creative work on the part of the learners. These may be :

" Making statements either on the picture the teacher shows, or on objects.

-
- " Asking questions with a given grammar item.
 - " Speaking about the situation offered by the teacher. (He is opening/has opened the door)
 - " Speaking about suggested topic. For example, a pupil tells the class what he did yesterday.
 - " Making dialogues using the grammar item covered.
 - " Dramatizing the text read. For example, pupils read the text in persons.
 - " Commenting on a film-strip.
 - " Telling the story.
 - " Translating into English.
 - " Participating in free conversation in which pupils are to use the grammar item.

As to the grammar items pupils need only for reading pupils assimilate them while performing drill exercises and reading texts. This is usually done only in senior grades where the grammar material is not necessarily used in oral language.

All the exercises mentioned above are designed:

- " To develop pupil's skills in recognizing grammar forms while auditing and reading English texts.
- " To accumulate correct sentence patterns in the pupil's memory which they can reproduce whenever they need these patterns for speaking or writing.
- " To help the pupils to produce sentences of their own using grammar items necessary for speaking about a situation or a topic offered, or writing an essay on the text heard or an annotation on the text read.

References:

1. DeKeyser, M. (1998). Beyond focus on form: Cognitive perspectives on learning and practising second language grammar. In C. Doughty & J. Williams (Eds.), Focus on form in classroom second language acquisition. New York: Cambridge University Press.

2.

Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.

“ИЛК ҚАДАМ” ДАВЛАТ ЎҚУВ ДАСТУРИ АСОСИДА ГУРУХЛАРДА РИВОЖЛАНТИРУВЧИ МАРКАЗЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

*Файзуллаева Малика Закировна,
Рустамова Мавлуда Эркиновна
Мактабгача таълим муассасалари раҳбар
ва мутахассисларини қайта тайёрлаш
малакасини ошириш институтининг
катта ўқитувчилари*

Бола ривожланишининг ўзига хослигига доир, болалар қизиқишларига жавоб берувчи фаолият турлари, яъни уларнинг ақлий, ижтимоий ва маънавий етуклик даражаси назарда тутилади. Бундай фаолият турлари болаларнинг табиатга қизиқишларига, тажрибадан қониқиш ҳосил қилишларига ва ўз ғояларини тажрибада синаб кўриш хошиш-истакларига қаратилгандир. Бунда болаларда пайдо бўлган саволларга ўзлари жавоб топишига ёрдам бериш муҳим аҳамиятга эга. Негаки, саволга жавоб излаш баробарида болада қизиқиш, далиллаш ва эътибор бериш автоматик тарзда фаоллашади. Бунда тарбиячининг роли саволни соддалаштирмасдан ва болани кўп ахборот билан чалғитмасдан уни қониқтирадиган жавоб топиш йўллари биргалашиб қидиришдан иборатдир. Ривожлантирувчи марказларидаги таълим жараёнида болаларнинг ўзлари тегишли ривожлантирувчи марказини ихтиёрий танлай бошлайдилар. Болаларни мустақил гуруҳларда ишлаши, индивидуаллаштиришда тарбиячи шундай фаолият турларини ўйлаб топадики, унда барчага бирдек кўрсатма берилса-да, бироқ ҳар бир бола ундан келиб чиққан ҳолдаа ўзи мустақил равишда муваффақиятга эришишига имкон берилади.

Индивидуаллаштириш даражасини оптималлаштириш мумкин. Эпчиллик ва топқирлик талаб этиладиган фаолият турини танлаган ва болаларни диққат билан кузатган ҳолда тарбиячи зарурият туғилиб қолса топшириқ ва материалларни ўзгартириши ёки мослаштириши мумкин.

“Илк қадам” давлат ўқув дастури асосида мактабгача таълим ташкилотларида куйидаги ривожлантирувчи марказлар фаолияти юритилиши назарда тутилади:

1. Қурилиш, конструкциялаш ва математика маркази.
2. Сюжетли-ролли ўйинлар ва сахналаштириш маркази.
3. Тил ва нутқ маркази.
4. Фан ва табиат маркази.
5. Санъат маркази.

Тарбиячи энг аввало ўқув материални болаларнинг ёш хусусиятларини инобатга олган ҳолда уларга муносиб тарзда етказдилар. Бола ривожланишининг ўзига хослигини инобатга олишда аввало шуни тушуниб етиш керакки, барча болалар ривожланишнинг маълум босқичларини босиб ўтадилар, бироқ бунда ҳар бир бола ноёб ва такрорланмасдир. Тарбиячилар болаларни айнан бир хил, ўхшаш нарсалар ва фаолият турлари билан таъминлашлари учун уларнинг ўзига хос, бошқалардан ажралиб турадиган ривожланиш кўрсаткичлари тўғрисида тўлиқ тасаввурга эга бўлишлари лозим. Мактабгача таълим ташкилотлари педагогик жамоасининг ўрни шундан иборатки, улар ҳар бир боланинг қизиқиши, қобилияти ва эҳтиёжини инобатга олган ҳолда мос келадиган мақсадлар қўйишлари, болалардаги табиий қизиқишларни қўллаб-қувватлашлари, уларда борлиқни биргаликда ўзлаштириш кўникмаларини шакллантиришлари керак.

Ривожлантирувчи марказларига қўйиладиган талаблар.

1. Энг аввало боланинг саломатлигини сақлаш омиллари: тоза ҳаво, тоза жой, нормал ҳарорат ва ёруғлик билан таъминланадиган хоналар.

2. Ҳар бир марказнинг болани нохуш, кутилмаган ҳодисалардан сақлайдиган хавфсиз жойда бўлишини таъминлаш.

3. Марказларда болаларнинг ҳаракат, тажриба, ва кашф қилишларини рағбатлантириш, бунинг учун зарур шарт-шароитлар яратиш. Масалан жиҳозларнинг етарли бўлиши, кичик тадқиқот ва тажрибалар учун ҳам

4. Марказлардаги барча жиҳоз ва қўлланмалар боланинг бўйи етадиган баландликда бўлиши ҳамда бола улардан бемалол фойдалана оладиган бўлиши керак.

5. Болалар ўртасида ҳамкорлик ва мулоқотни рағбатлантириш (кичик гуруҳлар, жуфт бўлиб ва ўйин ўйнашларига шароит яратилган бўлиши керак.)

6. Болаларда ташкилотга тегишлилик, хавфсизлик ва эркинлик ҳиссини шакллантириш

7.Марказларда боланинг ҳар томонлама ривожланишини таъминлайдиган қисмларга бўлиш ва у ерда бола учун керакли ва қизиқарли ашёлар, жиҳозлар, ўйинчоқлар, конструкциялар, белгилар, рақамлар, сўзлар ва ҳ.к бўлиши шарт

8. Мебель боланинг жисмоний ҳолатига ва эркин ҳаракатлана олишига тўсиқ бўлмайдиган қилиб жойлаштирилган бўлиши, бола ўзига тегишли мебелни бемалол ҳаракатлантира олиши шарт.

9. Марказлардаги ривожланиш муҳит тарбиячиларга ҳам, болаларга ҳам қулай бўлиши керак.

10. Болага эркин танлаш имкониятини бериш ва мустақил қарор қабул қилишга ундаш.

11. Ўз тенгдошлари билан муносабатга киришишига ёрдам бериш.

12. Кундалик қилинадиган ишларни бирор жадвалда бола кўра оладиган ва тушунадиган ҳолатда илиб қўйиш. Буни сўзлар ва рамзлар билан тасвирлаш.

“Илк қадам” дастури асосида мактабгача таълим ташкилотларида ривожлантирувчи марказларини ташкил этиш.

Мактабгача таълим тизимида «Илк ва мактабгача ёшдаги болаларнинг ривожланишига қўйиладиган давлат талаблари»ва «Илк қадам» давлат ўқув дастурининг ишлаб чиқилиши, амалиётга тадбиқ этилгани мактабгача таълим соҳасидаги таълим-тарбия жараёнини самарали амалга ошириш учун кенг имкониятлар яратди.

Мактабгача таълим ташкилотлари барча ёш гуруҳларида ташкил этилган ривожлантирувчи марказларидаги жараёнлар болаларнинг доимий равишда янги

билимларни ўзлаштиришга, мустаҳкамлашга ёрдам беради. Болаларни ўз билимини мустақил равишда тўлдириб бориш, бўлаётган янгиланиш жараёнларига муносиб мослашиб боришга ўргатиш ривожлантирувчи марказларининг асосий мақсадидир.

“Илк қадам” давлат ўқув дастури асосида ташкил этилган ривожлантирувчи марказлари болаларда қуйидаги сифатларни таркиб топтиради:

- ўзгаришларни қабул қилиш ва амалга ошириш;
- танқидий фикрлаш, дунёқарашни шакллантириш;
- эркин танлашни амалга ошириш;
- муаммоларни ўрганиш ва уни ҳал этаолиш;
- ижодий ва мантиқий

тафаккурваихтирочиликимкониятларининамоёнэтиш;

- давлат, жамият, атроф-олам тўғрисида ғамхўрликқилиш;
- илк бунёдкорлик қобилиятларини ривожлантириш;
- табиий-илмий билимларга эга бўлиш, кичик тажрибаларни ўтказиш;
- коммуникатив қобилиятларини таркиб топтириш;
- атроф-муҳит ҳақидаги тасаввурларини кенгайтиради.

Тўғри ва оқилонаташкилэтилган соғлом ижтимоий-маънавий муҳит болалардаизланишга, ташаббус кўрсатишгавайжодкорликқобилиятларининамоёнэтишгарағбат уйғотади. Бунда тарбиячилар бола ривожланиши қандай кечаётганлиги тўғрисида аниқ тасаввурга эга бўлишлари, бунинг учун эса уларни доимий равишда назорат қилиб боришлари керак бўлади.

Тарбиячи ўқув материални болаларнинг ёш хусусиятларини инобатга олган ҳолда уларга муносиб тарзда етказадилар. Мактабгача таълим ташкилотларида педагогик жамоанинг ўрни шундан иборатки, улар ҳар бир боланинг қизиқиши, қобилияти ва эҳтиёжини инобатга олган ҳолда мос келадиган мақсадлар қўйишлари, болалардаги табиий қизиқишларни қўллаб-

қувватлашлари, уларда борлиқни биргаликда ўзлаштириш кўникмаларини шакллантиришлари керак.

Бола ривожланишининг ўзига хослигини инобатга олишда аввало шуни тушуниб етиш керакки, барча болалар ривожланишнинг маълум босқичларини босиб ўтадилар, бироқ бунда ҳар бир бола ноёб ва такрорланмасдир. Тарбиячилар болаларни айнан бир хил, ўхшаш нарсалар ва фаолият турлари билан таъминлашлари учун уларнинг ўзига хос, бошқалардан ажралиб турадиган ривожланиш кўрсаткичлари тўғрисида тўлиқ тасаввурга эга бўлишлари лозим. Шунингдек, тарбиячилар бир хилёшдаги турли болаларнинг қобилиятлари ва қизиқишларидаги фарқларга эътибор билан муносабатда бўлишлари кераклигини мутахассислар алоҳида таъкидлашади.

Бунда бола ривожланишининг ўзига хослигига доир болалар қизиқишларига жавоб берувчи фаолият турлари, яъни уларнинг ақлий, ижтимоий ва маънавий етуклик даражаси назарда тутилади. Бундай фаолият турлари болаларнинг табиатга қизиқишларига, тажрибадан қониқиш ҳосил қилишларига ва ўз ғояларини тажрибада синаб кўриш хоши-истакларига қаратилгандир. Бунда болаларда пайдо бўлган саволларга ўзлари жавоб топишига ёрдам бериш муҳим аҳамиятга эга. Негаки, саволга жавоб излаш баробарида болада қизиқиш, далиллаш ва эътибор бериш автоматик тарзда фаоллашади.

Ривожлантирувчи марказларидаги таълим жараёнида болаларнинг ўзлари тегишли марказни ихтиёрий танлай бошлайдилар. Болаларни мустақил гуруҳларда ишлаши, кичик жамоа бўлиб ишлашда тарбиячи шундай фаолият турларини ўйлаб топадики, унда барчага бирдек кўрсатма берилса-да, бироқ ҳар бир бола ундан келиб чиққан ҳолда ўзи мустақил равишда муваффақиятга эришишига имкон берилади.

Эпчиллик ва топқирлик талаб этиладиган фаолият турини танлаган ва болаларни диққат билан кузатган ҳолда тарбиячи зарурият туғилиб қолса топшириқ ва материалларни ўзгартириши ёки мослаштириши мумкин.

Ривожлантирувчи марказлар болаларга ўзларининг шахсий кўникмалари ва қизиқишларидан келиб чиққан ҳолда таълим-тарбия жараёнини мустақил индивидуаллаштириш имкониятини беради. Масалан, санъат марказида бир бола қоғоз қирқади, бошқа бола эса шу қоғоздан қайчи билан ўзи ўйлаган шаклчани кесиб олади. Стол устида ўйналадиган ўйинлар марказида бир бола тўртта ёғоч кубикдан шакл ясайди, бошқа бирови эса йиғирма беш бўлакли картон қоғозли тасвирни тузишни маъқул кўради. Тарбиячи жараёнда болаларни кузатади ва уларнинг ривожланишига дахлдор фикрларни ёзиб боради. Анча вақтдан сўнг у болаларга вазифани мураккаблаштирувчи материалларни таклиф этади ёки вазиятга қараб ана шу вазифаларни бажаришда болага тўғридан тўғри ёрдам беради. Бундай йўл тутиш туфайли бола яхши суръатда ўсиб-улғайиши мумкин.

Тарбиячилар ривожлантирувчи марказларида болаларнинг ёрдамчилари ролини ўйнайдилар, машғулотлар олиб бориладиган жойда имкониятлар кенглигини таъмин этадилар ва ҳар бир бола индивидуал ривожланиши даражасини эгаллай олган ҳолда фаолият турларини режалаштирадилар. Кун тартиби турли машғулот турларини ўзида қамраб олиши лозим: кичик гуруҳларда биргаликда ва тарбиячи ҳамкорлигида яқка тартибда (индивидуал) ёки мустақил улар томонидан танлаган машғулотларга вақт ажратиш керак, чунки болалар онгли танлаб олишни ўрганадилар, ўз қизиқиш ва қобилиятларини амалга оширадилар.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган Давлат талаблари. – Т.:2018.

2. “Илк қадам” мактабгача таълим муассасасининг давлат ўқув дастури.– Т.:2018.

3. Мактабгача таълим ташкилотларида таълим жараёнини мавзули режалаштириш (тайёрлов гуруҳи). Методик қўлланма. – Т.:2018.

4.Мактабгача таълим ташкилотлари тарбиячиларининг касбий маҳоратини ривожлантириш.Ўқув қўлланма.Т.:2019.

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИДА ТАРБИЯЧИНИНГ РИВОЖЛАНТИРУВЧИ МАРКАЗЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШИ ВА УНГА РАҲБАРЛИК ҚИЛИШИ ПЕДАГОГИК ЖАРАЁН СИФАТИДА

Шарафутдинова Дурдона Акмалевна

*Мактабгача таълим муассасалари
раҳбар ва мутахассисларини қайта
тайёрлаш ва малакасини ошириш
институтимустақил тадқиқотчиси*

Тарбиячи ривожлантирувчи марказларга раҳбарлик қилишда болаларнинг ўз танловларини амалга ошириши, муаммоларни ҳал этиши, атрофдаги кишилар билан биргаликда ҳаракат қилиши, индивидуал мақсад қўйиши ва унга эришишни билишлари лозим.

Тарбиячининг энг муҳим вазифаси – ривожлантирувчи марказларида болаларнинг мулоқотга киришишга бўлган қизиқувчанлигини рағбатлантирувчи муҳитни яратиш ва болаларнинг ўзгарувчан эҳтиёжларига қараб, ўз вақтида керакли шароитларни мослаштирган ҳамда уларни кузатишдан иборат. Индивидуал ёки кичик гуруҳлар учун топшириқлар ота-оналар билан суҳбатлашгандан сўнг, қайсидир кўникмаларга алоҳида эътибор бериш учун ишлаб чиқилади.

Шундай экан, тарбиячи барча ёш гуруҳларида ривожлантирувчи марказларга раҳбарлик қилар эканлар, болаларни мақсадли йўналтириб, уларни кузатиш ва назорат қилиши талаб этилади.

Умуман олганда, табиатан болалар ташкилотда гуруҳли фаолиятлардан сўнг, улар эркин ўз ҳолига қўйилганда кичик-кичик жамоаларга бўлинишиб, айрим болалар қуриш-ясаш жараёнини яъни леголардан уйлар қуриши, севимли ўйинчоғи машина ҳайдаши, қўғирчоғини кийинтириши, у билан ўйинлар ташкил этиши, айрим болалар китоб варақлаб ўқишга интилиши, ўзи тушунмасда ёзишга уриниши, айримлари расм чизиши нарсалар ясашга тушадилар. Демак, табиатан бола фаоллик ва ривожлантирувчи марказларида мустақил фаолият олиб боришига иштиёқи кучли.

Тарбиячилар болаларни айнан бир хил, ўхшаш нарсалар ва фаолият турлари билан таъминлашлари учун уларнинг ўзига хос, бошқалардан ажралиб турадиган ривожланиш кўрсаткичлари тўғрисида тўлиқ тасаввурга эга бўлишлари лозим.

Мактабгача таълим ташкилотлари педагогик жамоасининг ўрни шундан иборатки, улар ҳар бир боланинг қизиқиши, қобилияти ва эҳтиёжини инобатга олган ҳолда мос келадиган мақсадлар қўйишлари, болалардаги табиий қизиқишларни қўллаб-қувватлашлари, уларда борлиқни биргаликда ўзлаштириш кўникмаларини шакллантиришлари керак.

Болаларга йўналтирилган таълим-тарбия жараёнида ривожлантирувчи муҳитда марказларни ташкил этишдан мақсад таълим жараёнини индивидуаллаштиришдан иборат бўлиб, 3 та муҳим йўналишга асосланади:

1. Конструкциялаш;
2. Ривожланиш хусусиятларини инобатга олиш;
3. Ривожлантирувчи таълим.

Бу жараёнда нафақат муҳит, мебель ва жиҳозлар жойлашуви балки бутун таълим-тарбия жараёни ўзгаради, эркинлашади.

Марказларга раҳбарлик қилувчи тарбиячи таълим-тарбия берувчи ролини ўсиш ва ўрганишга ёрдам берадиган кузатувчи ролига алмаштиради. Тарбиячи болаларнинг ўз эҳтиёжларини инобатга олиб, вазиятга мослаштирган ҳолда болалар фаолиятини диққат билан синчиклаб кузатиш ва назорат қилишдан иборат.

Тарбиячи болалар фаолиятини бошқариши ва қўллаб-қувватлаши зарур.

Тарбиячилар болалар марказларда қандай ривожланаётганлиги, билимларни қандай эгаллаганлиги ҳамда уларнинг қизиқишлари ўзгараётганлигига қараб керакли жиҳозлар ва материалларни алмаштириб, ҳафталик мавзуларни янгилаб борадилар.

Мактабгача ёшдаги болаларга таълим беришда компетенциявий ёндашув ўсиб бораётган бола шахсини ҳаётга тайёрлаш, унда ҳаётий муҳим масалаларни ҳал қилиш учун зарур бўлган, ахлоқий меъёр ва қадриятларни ўзлаштириш, бошқа инсонлар билан мулоқот қилиш, «Мен» образини қуриш билан боғлиқ бўлган фаолият усулларини шакллантиришга тайёргарликни кўзда тутати.

Мактабгача таълим ташкилотларда ҳам янги ахборот технологиядан жумладан, мультимедиали компьютер технологиясидан фойдаланиб машғулотларни самарадорлигини ошириш, таълим-тарбия жараёнини жадаллаштириш, болаларда компьютер саводхонлигини шакллантириш давр талабидир

Мактабгача таълим ташкилотларида ривожлантирувчи марказларни ташкил этишда гуруҳ тарбиячиси энг муҳим вазифани бажаради. Тарбиячи ривожлантирувчи марказларини ташкил этишда АКТ дан фойдаланишни ташкиллаштиради ва унга бевосита раҳбарлик қилади.

Мактабгача таълим ташкилотларида тарбиячилар таълим жараёнига мультимедиа технологиясини татбиқ этиптилар.

Таълим жараёнига татбиқ этиладиган мультимедиа технологияси анъанавий услубларга нисбатан маълум бир афзалликларга эга. Жумладан:

- болаларнинг фикрлаш қобилиятини ўстиради;
- бола бир вақтнинг ўзида ҳам кўради, ҳам эшитади (миянинг ўнг ва чап ярим шарлари бир вақтда фаоллик кўрсатади);
- анъанавий услуга нисбатан болаларга ўргатиладиган материалларнинг ҳажми ортади;
- машғулотларнинг самарадорлиги ошади;

- болаларининг компьютер саводхонликларини шакллантиришга ёрдам беради;

- болалар машғулотда толиқиб қолмасликлари учун дидактик материалларни анимациялар орқали кўрсатиш имконияти мавжуд;

-ўрганилаётган материалларни кичик лавҳаларга ажратган ҳолда намойиш этиш ёки қайта намойиш этиш мумкин.

Мактабгача таълим ташкилотларида мультимедиа технологиясидан фойдаланишнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд, бу хусусиятларни ўрганиш технологияларни жорий этиш жараёнида болаларнинг ёшларини ҳисобга олиш ва дидактик материалларни уларга мос танлаш, таълим жараёнида педагогик ва психологик таъсир этиш усулларини ўрганиш ва жорий этиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади .

Мактабгача таълим ташкилотларида “Алифбе”, “Лунтик”, “Ўзбек халқ эртаклари” каби мультимедиа дастурларидан фойдаланиш таълимий фаолиятларнинг самарадорлигини оширмоқда.

Ривожлантирувчи марказларини ташкил этишнинг самарали йўллари.

Ўзбекистонда мактабгача таълим тизимининг мазмунини янгилаш таълим-тарбия жараёнининг индивидуаллашуви, педагогнинг болалар билан шахсга йўналтирилган мулоқотини таъминлашни назарда тутди.

Педагогик импровизация кундалик амалиётда кенг тарқалган бўлиб, у педагогларга муайян вазиятда бола билан мулоқот қилиш вақтида мос келадиган усул, восита ва шаклларни танлаш имконини беради.

Бугунги кунда болалар мактабгача таълим ташкилотига мослаштирилмаслик керак, аксинча мактабгача таълим ташкилоти ҳар бир бола учун унинг қобилияти, имконияти, руҳий ва жисмоний ҳолатларини эътиборга олган ҳолда зарур шароитларни яратишга интилиши керак.

Ҳар бир бола шахсининг бетакрорлиги ва ноёблигини ҳисобга олган ҳолда унинг шахсий қизиқишлари ва эҳтиёжларини қўллаб-қувватлаш педагогларга

таълим-тарбия жараёнида индивидуал ёндашувни амалга ошириш имконини беради.

Мактабгача таълим ташкилотларида ривожлантирувчи марказларини яратиш таълимий-тарбиявий фаолиятни ташкил этишнинг муҳим омили ҳисобланади.

Гуруҳ хонасида ривожлантирувчи марказларини яратишда мактабгача ёшдаги болаларни ривожланишида ўйин фаолиятининг етакчи ролини ҳисобга олиб,бу ўз навбатида ҳар бир боланинг эмоционал ҳолатини яхшилайти, уларнинг ижобий ҳис-туйғуларини, дунёга, одамларга, ўз-ўзига бўлган муносабат компетенцияларини ривожлантириш, ўзаро ҳамкорликда бўлиш каби мактабгача таълим мақсадлари амалга оширилади.

Бугунги кунда Ўзбекистоннинг мактабгача таълим ташкилотларида ривожлантирувчи марказларидан фойдаланиш билан педагогик жараённи ташкил этиш масаласи ўта долзарбдир. Бу Ўзбекистон Республикасининг илк ва мактабгача ёшдаги болаларнинг ривожланишига қўйиладиган Давлат талаблари ва “Илк қадам” мактабгача таълим муассасасининг Давлат ўқув дастурини амалда қўллаш билан боғлиқ

МТТ гуруҳларидаги ривожлантирувчи марказлари –бу педагогик жараённи амалга ошириш учун зарур бўлган эстетик, психолого-педагогик шартлар мажмуаси бўлиб, ўқув муҳити оқилона ташкил этилган, турли хил ўйин ва ўқув материаллари билан таъминланган ривожлантирувчи муҳит.

Ташкил этилган ривожлантирувчи марказида мактабгача ёшдаги бола фаол билимга асосланган ижодий фаолиятга жалб қилинади, унинг қизиқиши, тасавури, ақлий ва бадий қобилиятлари, мулоқот малакаси ривожланади, энг муҳими – шахсининг уйғун ривожланиши амалга оширилади.

Гуруҳдаги ривожлантирувчи марказлари мактабгача ёшдаги болалар учун жуда муҳим бўлиб, жиҳозланган ривожлантирувчи марказларидаги фаолият болаларнинг қизиқишларини намоён этиш, атроф-оламни ихтиёрий равишда ўрганиш, борлиқ-дунёни ижодий тасаввур этишга ҳаракат қиладилар.

Гуруҳдаги ривожлантирувчи марказлари тарбиячи учун жуда муҳимдир, биринчидан, улар боланинг индивидуаллигини ва мактабгача боланинг мукамал ривожланишини қўллаб-қувватлашда тарбиячи учун самарали ёрдамчи восита бўлиб хизмат қилади;

иккинчидан, улар болаларни фаол мақсадли ва хилма-хил фаолият турларида иштирок этишда кенг имкониятларни яратишни таъминлайди;

учинчидан, ривожлантирувчи марказлари тарбиячига болалар фаолиятини ташкил қилиш учун махсус жой сифатида хизмат қилади ва таълим-тарбия жараёнига таъсир кўрсатади.

Педагог вазифаси болаларнинг ўзига хос хусусиятларни очиш ва уларни ривожлантиришга ёрдам бериш учун ривожлантирувчи марказлари ва улардаги воситалари (жиҳоз, анжом, методик ёндашув)дан фойдаланишдир.

Шунинг учун ушбу даврда мактабгача таълим ташкилотида ушбу марказларни жиҳозлашга алоҳида эътибор қаратилади, унда боланинг ижодий фаолияти шакллантирилади ва ривожлантирилади.

Тарбиячи таълим-тарбия жараёнини ташкил қилишнинг турли инновацион, замонавий методлари, шакллари ва воситаларидан фойдаланиши керак.

Мактабгача таълим ташкилотларида тўғри ташкил этилган ва жиҳозланган ривожлантирувчи марказлари қуйидагиларни бажаради:

а) таълимий, ривожлантирувчи, тарбиявий ва рағбатлантирувчи вазифаларни;

б) мавзули режалаштириш таълим-тарбия фаолиятини олиб бориш жараёнида ривожлантирувчи марказлари таркибидаги барча компонентлар (ўйинчоқлар, анжомлар, таълимий материаллар) ўзгаради, янгиланади ва тўлдирилади;

в) ривожлантирувчи марказлари болаларнинг катталар билан ҳамкорликдаги (шунингдек, турли ёшдаги болалар гуруҳи бўлса ундаги болалар) фаолиятларида ўзаро мулоқот қилиш, болаларнинг ҳаракат фаоллиги,

шунингдек, болаларнинг бир-бирларига ёрдам бериш имкониятларини таъминлайди;

г) инклюзив таълимни ташкил этишда унга зарурий шарт-шароитлар яратиш лозим;

д) таълимий-тарбиявий фаолиятни ташкил этишда миллий-маданий, иқлим шароитларини инобатга олиш мақсадга мувофиқ.

Ривожланиш марказларини ташкил этишнинг асосий талаблари “Илк қадам” Давлат дастурини амалга ошириш ҳамда илк ва мактабгача ёшдаги болаларнинг ривожланишига қўйиладиган Давлат талабларини бажаришдир.

Ривожлантирувчи марказларида бир вақтнинг ўзида фаол мулоқот ва билиш-ижодий фаолиятга тарбияланувчиларни яқка тартибда, шунингдек, кичик (алоҳида) гуруҳларда жалб этиш мумкин. Ривожланиш марказлардаги етакчи фаолият – бу ўйин бўлиб, амалиётчи педагогларнинг ушбу фаолиятни кенг қўллашда қизиқишлари ортиб бормоқда.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган Давлат талаблари. – Т.:2018.

2. “Илк қадам” мактабгача таълим муассасасининг давлат ўқув дастури.– Т.:2018.

3. Мактабгача таълим ташкилотларида таълим жараёнини мавзули режалаштириш (тайёрлов гуруҳи). Методик қўлланма. – Т.:2018.

4.Мактабгача таълим ташкилотлари тарбиячиларининг касбий маҳоратини ривожлантириш.Ўқув қўлланма.Т.:2019.

**TA'LIMY O'YINLAR VA ULARDAN BOSLANG'ICH SINIF
O'QUVCHILARINING BILIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA
FOYDALANISH**

Haqberdiyeva Gulnoz Rustamovna

Navoiy viloyati Zarafshon shahar

8-umumiy o'rta ta'lim maktabi

boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Bilimga qiziqishni muntazam rivojlantirish va mustahkamlash boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qishga ijobiy munosabatlarini tarbiyalaydi, o'zlashtirish darajasini oshiradi. Bilishga qiziqish o'quvchilarni izlanishga o'rgatadi, ular savollarga javob qidirishga o'rganadi. Bilishga qiziqish faqat ta'lim jarayoni natijasida ijobiy ta'sir qilibgina qolmay, balki o'quvchining tafakkur, idrok, xotira, diqqat kabi ruhiy jarayonlarining rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun darslarda o'yinlardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Chunki, o'yin kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning sevimli faoliyati hisoblanadi. O'yinlar yordamida o'zlashtirishi qiyin bo'lgan mavzularni tushuntirishda keng foydalanish samarali natija beradi.

Ona tili fanidan mavzularni o'tishda "O'zim tekshiraman", "Noto'g'ri jumla", "Harflarni top", "O'qib ko'r-chi", "Sirli so'z", "Nima yo'qolib qoldi", "Kun va tun", "So'zni top", "Iztopar", "Zanjir" kabi o'yinlardan foydalanish mumkin. O'qish fanidan "Qarmoq", "Pochtachi", "Binokor", "Davom ettir", "Jonli hikoya", "Rebus", "Tezkor savollar", "O'yin-topishmoq", "Zakovat" kabi ta'limiy o'yinlar mavzularni o'quvchilarga yetkazishda samarali usul hisoblanadi. Matematika fanidan "Doiraviy misollar", "Do'koncha", "Sanayver", "Qiziqarli kvadratlar", "Biz kamayib qoldik", "Zinapoya", "Tez javob" kabi ta'limiy o'yinlar o'quvchilarning hisoblash malakalarini rivojlantiradi.

Yuqoridagi o'yinlarning ayrimlaridan darslarda qanday foydalanish usullariga to'xtalib o'tsak.

“Nima yo`qolib qoldi” nomli ta`limiy o`yinidan boshlangich sinflarning ona tili, o`qish, matematika, tabiat darslarida keng foydalanish mumkin. Ayniqsa, 1-sinfning savod o`rgatish davrida, matematika va Alifbe darslarida o`quvchilarning savodini oshirishda o`qituvchi uchun juda qo`l keladi. Matematika darsida tarqatmalarga yozilgan raqamlar xattaxtaga qo`yiladi, o`quvchilarga uni diqqat bilan kuzatish vazifasi topshiriladi. O`quvchilar kuzatib olganidan so`ng, ularga ko`zlarini yumish aytiladi. O`quvchilarning ko`zlari yumulganda o`qituvchi raqamlardan bir nechtasini olib qo`yadi. Va o`quvchilarga yo`qolgan raqamni topish vazifasi topshiriladi. Masalan, berildi: 4, 2, 3, 7, 8, 1, 6, 5, 9. Qoldi: 3, 5, 6, 7, 1, 9 Yo`qoldi: 4,2,8

O`qish darslarida “Har haftada bir kitob” o`yini juda qiziqarli va samarali o`yin hisoblanadi. O`yin mantiqi sarlavhasidan ham ma`lum. O`yin o`quvchilarni badiiy adabiyotga bo`lgan qiziqishini oshiradi, mustaqil ravishda kitob o`qishga o`rgatadi. Bu o`yindan 2-3-4-sinflarda “Sinfdan tashqari o`qish” mavzularida foydalansa bo`ladi. Tanlanayotgan asar o`quvchining yoshiga mos bo`lishiga e`tibor berish zarur. O`quvchilarga o`qish uchun bir hafta oldin asar nomi e`lon qilinadi. Shu asar yuzasidan 10-15 ta savol tuzilib, belgilangan vaqtda savollar birma-bir beriladi. Javob topish uchun bir yoki ikki daqiqa berish mumkin. Shu vaqt ichida o`quvchilar javobni topib, ismlari yozilgan varaqqa yozib o`qituvchiga keltirib berishlari kerak.(har bir savol uchun alohida varaq) Savollar tugagach, javoblar tekshiriladi va g`oliblar aniqlanadi. Bunda g`oliblar bir nechta bo`lishi mumkin. O`yin yakunida g`oliblar diplom yoki tashakkurnomalar bilan taqdirlansalar nur ustiga a`lo nur bo`ladi. Bu o`yinni yil davomida doimiy o`tkazishga harakat qilish kerak.

Kitob o`qish “kasalligiga” chalingan odamlar hayotning ko`plab qiyinchiliklariga bardoshli bo`ladilar. Kitob o`qishdan to`xtalgan vaqtdan boshlab miyada viruslar ko`paya boshlaydi. Kitob o`qish-eng yaxshi antivirus ekanligini o`quvchilarga mana shunday o`yinlar orqali tushuntirib borish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T. G'afforova "Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar"
Toshkent-2011
2. 2. Q. Yunusov "Ona tili darslarida didaktik o'yinlar". Toshkent-2009.

**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MA'NAVIY TARBIYANING YEVRUPACHA
VA MILLIY XUSUSIYATLARI**

Ro'ziyeva Zebiniso

Tursunmuratovna

Navoiy viloyati Zarafshon shahar

12-umumiy o'rta ta'lim maktabi

boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Insonga faqat atrof-voqelik haqida, odobu axloq qoidalari haqida bilim berishning o'zi uning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi uchun yetarli bo'lmaydi. Unda iroda qudrati, mas'uliyat tuyg'usini shakllantirish, ko'nglida atrof-tabiatta, mehnatga, kasbga, ilmga, o'zga insonlarga mehr uyg'otish, dilida ulug' maqsadlar tug'ilishiga erishish lozim. Masalan, tan olib aytish kerakki, Vatan yoki Adolat tuyg'usi haqida kitoblarda yozilganlarni o'qib chiqqan odam darhol Vatanning qadriga yetadigan, yoki Adolatga xiyonat qilmaydigan bo'lib qoladi, deb tasavvur qilish o'ta soddalik bo'lur edi. Har bir inson Vatan, Millat, Adolat timsol-tushunchalarining o'z ruhidagi poydevor ma'naviy qadriyatlarga aylanishi uchun o'z galar ibratida sinashi, bu yo'lda riyoziyot chekishi, ularga nisbatan ko'nglida mehr uyg'onishi zarur. Bunda turli yo'llar, vositalar bilan, birinchi navbatda yosh avlod tarbiyasiga samimiy va izchil yondashuv, tinimsiz izlanishlar bilan erishiladi.

Mustaqil O'zbekistonda milliy ta'lim tizimini jahon me'yorlariga moslashtirish bo'yicha salmoqli islohatlar amalga oshirildi va bugungi kunda ularning dastlabki samaralari ko'zga tashlanmoqda. Ammo bu sohada ajdodlarimiz bizga meros qoldirgan

beqiyos boylik juda katta imkoniyatlarni o`z xazinasida asrab kelmoqda-ki, ularni to`liq ishga solish nafaqat millat tarbiyasiga, balki jahon pedagogika ilmi rivojiga ham o`z sezilarli ulushimizni qo`shishga sabab bo`lishi mumkin.

Yan Amos Komenskiy “Buyuk didaktika”ni orzu qilganda zamon butkul boshqacha edi. Bu ulug` muallim va uning izdoshlari jahon ta`lim-tarbiya tizimida amalga oshirilgan inqilob XX asrning birinchi yarmiga kelib, nafaqat yevropada, balki yer yuzining deyarli barcha mamlakatlarida keng joriy etildi va insoniyat taraqqiyotida katta burilish yasadi. Bu tizim asosan ilm ma`rifati tamoyilini bosh yo`nalish qilib olgan edi. Va darhaqiqat, jahon ilmining yuksak taraqqiyotini ta`minlashga hal qiluvchi hissa qo`shadi.

Ammo bugungi kunga kelib ilm-fan shunday taraqqiy etdiki, endi birinchidan, “Barchaga barcha narsani o`rgatish” tamoyilini astoydil amalga oshirish mohiyatan mumkin bo`lmay va kerak bo`lmay qoldi. Ikkinchidan, yosh avlod tarbiyasida XVII-XVIII asr yevropa ma`rifatchilari tasavvur ham qilmagan muammolar birinchi darajali ahamiyat kasb eta boshladi. Shunday qilib, XXI asr boshlanishida ta`lim-tarbiya tizimini yana tubdan yangilash ehtiyoji kun tartibiga qo`yildi. Ayniqsa, boshlang`ich ta`lim tizimida o`quvchilar ma`naviy jihatdan tarbiyalash bugungi kunning dolzarb vazifalaridandir.

Avvalo, ta`lim, ya`ni yoshlarga ilm berishning ahamiyatini also kamsitmagan holda, ta`kidlash lozimki, bugungi sharoitda asosiy urg`uni boshlang`ich ta`limning tarbiya masalasiga qaratmoq payti keldi. Endi “ta`lim-tarbiya” haqida emas, balki tarbiya va ta`lim haqida gapirganimiz ma`qulroq bo`lib qoldi, nafaqat XVII-XVIII asr Yevropa ma`rifatchilari, balki XX asr boshlaridagi o`zimizning ma`rifatchilarimiz ham agar bolaga xolis bilim berilsa, yosh avlod to`g`ri yo`lni o`z aqli bilan topib oladi, degan aqidaga qattiq ishonar edilar. Vaholanki, hayot murakkab ekan, bolaga xolis bilim berishning o`zi bo`lmas ekan, “xolis bilim” niqobi ostida yosh avlod ongiga turli buzg`unchi mafkuralar ham ta`sir va tazyiq ko`rsatishi mumkin ekan. Tarixning oxirgi 70 yillik achchiq saboqlari buni isbot qildi. Qolaversa, Yevropa ma`rifatparvarlari

ko`zda tutgan xolis bilim faqat aniq va tabiiy fanlarga nisbatan birmuncha to`g`ri bo`lib chiqdi, ularning terminologiyasi bilan ifodalaganda, “ ijtimoiy-gumanitar fanlar” tizimida , bizning ajdodlarimiz merosiga tayangan holda bugungi kun qarashlarimizga binoan olsak, “ma`naviyat sohasiga oid fanlar” tizimida bunday xolislik va umumjahoniy me`yorlar hanuz qoniqarli mukammallikka ega emas ekan. Xususan, bu boshlang`ich ta`lim tizimidagi ba`zi fanlarga ham oid masaladir. Ya`ni “O`qish”, “Odobnoma”, “Ona tili” fanlari shular jumlasidandir. Ushbu fanlar orqali o`quvchilarni ma`naviy tarbiyalash masalalariga ko`proq e`tibor beriladi.

Bugungi kunda milliy tarbiya masalasi brogan sari dolzarblashib bormoqda. Biz endi bu sohada Yevropa ilmi erishgan yutuqlarni nazardan qochirmagan holda o`z milliy ma`naviy merosimiz an`analariga muvofiq mustaqil tarbiya tizimini ishlab chiqishimiz birinchi darajali vazifaga aylanmog`I kerak. Buning uchun, birinchidan, yuqorida tilga olingan “ilm ma`rifati” tamoyiliga qo`shimcha ravishda qdimdan milliy tarbiyamizga xos bo`lgan “mehr ma`rifati” “riyozat ma`rifati”, “ibrat ma`rifati” tamoyillarini ham tarbiya nazariyasiga kiritish va ongli hamda to`laqonli ravishda tarbiya amaliyotiga tatbiq etish lozim bo`ladi. Demakki, ushbu tamoyillarni qachon va qanday usullar bilan tarbiya jarayonida qo`llab tartib-qoidalarni puxta ishlab chiqish, ya`ni farzandlarimiz tarbiya jarayoning turli davrlariga xos bo`lgan barcha inson jismidagi anatolik, fiziologik va uning ruhiyatidagi o`zgarishlarni hisobga oluvchi mukammal tizim yaratish va uni hayotga joriy qilish yo`llarini aniqlash taqozo etiladi.

Ikkinchidan, yosh avlodda o`z hayotiga, oila a`zolariga nisbatan, Vatan va millat oldidagi, balki atrof-tabiat, butun kurrai zamin va jami bashariyat oldidagi mas`uliyat tuyg`usini qiyinchiliklari bilan ro`yi-rost ko`ra bilish va shunga erishish uchun pedagogik ta`lim sohasida nimalarga e`tibor qaratish va qanday o`zgarishlarni amalga oshirish lozimligini aniqlab, uni hayotga joriy etish ham talab etiladi. Ayniqsa, bu jarayonlarni boshlang`ich sinflarda qo`llanilsa, kelajakda yosh avlod ma`naviy tarbiyasida to`laqonli natijaga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

-
1. Ona tili o'qitish metodikasi. Karima Qosimova, Safo Matchonov,
Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharofjon Sariyev
 3. T. G'afforova "Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar"
Toshkent-2011

BARKAMOL AVLODGA TA'LIM-TARBIYA BERISHDA O'QITUVCHI FAOLIYATIDAGI PEDAGOGIK MAHORAT DOLZARB MASALA

Kitjanova Dauletbike Serjanovna

1-toifali fizika fani bo'yicha o'qituvchisi

Nukus shahridagi 37-sonli ixtisoslashtirilgan maktab

Pedagogika sohasining hozirgi zamon yutuqlariga asoslanib, davr talabiga mos keladigan pedagog mahoratining shakllanish yo'llari va uning ayrim nazariy asoslarini yaratish juda muhimdir. Barkamol avlodni rivojlantirish va shakllantirish vazifalarining serqirraligi va murakkabligi, pedagogik mahorat muammosi ta'lim-tarbiya nazariyasi va amaliyoti uchun o'ta zarurligini hisobga olganda eng dolzarb masaladir. Barcha ta'lim muassasalari uchun usta pedagog nihoyatda zarur. Shu jihatdan pedagogik mahorat ta'lim-tarbiyani optimallashtirishning kasbiy ko'nikma va malakalari tizimi hisoblanib, asosan, yosh avlodni maqsadga muvofiq yo'naltirish, ularning ma'naviy e'tiqodini, dunyoqarashini, qobiliyatini ijtimoiy ehtiyoj nuqtai nazardan har tomonlama rivojlantirish va takomillashtirishdan iborat.[1]

Yangi insonni shakllantirish masalasining ko'p qirrali va murakkabligi pedagogik mahorat muammosining hozirgi zamon tarbiya nazariyasi va praktikasi uchun muhimligini ko'rsatib beradi. Chunki hamma vaqt insonni har tomonlama mukammal tarbiyalash, uning kelajagini belgilash borasida tarbiyachi pedagog mahorati, uning yetukligi, chuqur kasbiy bilimi, ko'nikma va malakasi, maxsus bilim, tajribasiz erishib bo'lmaydi. Ayniqsa o'quvchi ehtiyoji va e'tiqodini, uning qobiliyati va amaliy ko'nikmalarini mahoratli pedagogsiz shakllantirish mumkin emas.

Bu borada ta'lim muassasalari - maktablar uchun mohir pedagoglar juda zarur. Pedagogik mahorat barcha o'quv-tarbiyaviy faoliyatning eng qulay yo'llarini belgilaydi, shaxsning barcha tomonlarini rivojlantirish va takomillashtirishga maqsadli yo'naltirish, uning dunyoqarashini, ehtiyojini, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan faoliyatini shakllantirish uchun maxsus kasbiy bilim, ko'nikma zarur.

Pedagogika shunday universal va o'ta kuchli ta'sir vositalariga ega bo'lishi kerakki, undan quvvat olgan tarbiyalanuvchi har qanday salbiy, hatto o'ta kuchli yomon ta'sirga tushib qolganida ham o'shaning ta'siridan chiqib keta olsin.[2-3]

Hozirgi pedagogik ta'lim yo'nalishi, hammadan avval, bo'lajak pedagog mutaxassislarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun yetarli sharoit belgilab berishi kerakki, natijada o'sha mutaxassisni chuqur ilmiy, kasbiy-pedagogik tayyorgarlikka ega bo'lishga undaydi.

Isbotsiz ham ma'lumki quruq, ehtirossiz, axborot xarakteridagi darslar ham ilmiy, ham tarbiyaviy jihatdan kam ta'sir etadi. Shuning uchun ham o'zining his-tuyg'usini ifodalay oladigan va ularni bolalar seza oladigan qilib, o'ziga tortadigan qilib yetkaza oladigan o'qituvchining mahorati muhim rol o'ynaydi. O'qituvchi o'zining his-tuyg'usini kuzata olish, bildirish uchun nutqning intonatsiya - fonetik vositasidan, shuningdek, jest, mimika, ma'no kasb etadigan turishlardan foydalanadi. O'qituvchi o'zining hissiyot tili yordamida o'quvchilarning qarashlari xatti-harakatlari, axloqiy-huquqiy odatlariga o'z munosabatini bildirish orqali, ularni «zaharlaydi». Bunday hissiy gormoniyaga erishish orqali o'quvchilar hissiy dunyosiga faol ta'sirini yuzaga keltiradi.

Har bir predmet o'qituvchisi, o'quvchilarni ishontirishni his-tuyg'usiz amalga oshirish mumkin emasligini yaxshi bilishi kerak. Ishontirish shunchalik puxta bo'ladiki, agar bilimlar bilan go'zallik bir-birini to'ldirsa, birbiriga uyg'un bo'lsagina yaxshi bo'ladi. Ijodiy his-tuyg'u asosida shaxsning ehtiyojlari va qiziqishini belgilab beruvchi hulqning stereotiplari, psixofiziologik ko'rsatmalar samarali shakllanadi. Pedagogik mahorat fikrlash va hissiyot, bosh va yurakning o'zaro garmoniyasiga asoslanadi.

Amaliy o'quv-tarbiya ishlari uchun o'qituvchilar hissiyotining ko'rinishlari, ularning xususiyatlari yuzaga kelishining o'ziga xosligini bilish kerak. Bilamizki, shaxs ma'naviy dunyosi hammadan avval ko'p obrazli, davomiyligi bilan ajralib turadigan hissiyot ummonidir. U, avvalo, tafakkur, iroda, axloqiylik, bilim, madaniy dunyoqarash bilan bog'liq.

Umuman olganda, bo'lg'usi mutaxassis pedagogik mahorat qirralarini mukammal bilishi, bu borada yetakchi mohir o'qituvchilar pedagogik ish tajribalarini o'rganishlari zarur. Quyida mohir o'qituvchi pedagogik tajribasini o'rganish sxemasi keltirilgan.

I. Maqsadni o'rganish vazifalarini shakllantirish: dolzarb mavzularini aniqlash.

II. Pedagogik fanlar va ta'lim amaliyoti bilan bog'liq masalalarni hal etishda mohir o'qituvchilar erishgan natijalarni aniqlash.

III. Ilg'or pedagogik tajriba to'g'risida faktik materiallarni to'plash:

1. Bevosita:

- a) o'quv - tarbiya jarayonini kuzatish asosida;
- b) mohir o'qituvchi va ta'lim muassasasi rahbari bilan suhbat asosida;
- v) maktab hujjatlarini o'rganish yo'li bilan amalga oshiriladi.

2. Bevosita:

- a) pedagogik adabiyotlarni o'rganish;
- b) mohir o'qituvchilar ish tajribalari to'g'risidagi qo'lyozma (doklad, uslubiy hujjatlar) materiallarni o'rganish orqali;
- v) o'qituvchiga sirtqi uslubiy topshiriqlar (anketa, xat bilan murojaatlar) berish va javoblarini o'rganish asosida.
- g) tahlil, umumlashtirish, xulosa; o'rganilgan tajribaning o'ziga xos tomonlari; uning pedagogik tavsifi asoslanishi zarur.[4-5]

Adabiyotlar:

- 1. Karimov I.A. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori.

T.: Sharq, 1997.

2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. / Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. T.: Sharq, 1997. 20-29 betlar.
3. O'zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturi,- Xalq ta'limi, 1998, 1-son.
4. Azizxo'jayeva N.N. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat" O'quv qo'llanma Toshkent 2006 160b. 136-149 betlar.
5. www.ziyouz.com kutubxonasi.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI O'QITISHDA INNOVATSION FAOLIYAT.

Karimova Muxabbat Baxtiyarovna
Qoraqolpoqston Respublikasi,
Ellikqal'a tumani 9-sonli
umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi.
+99899 702 14 27

Mehnat bu inson hayotidagi eng muxim va asosiy izlanish hisoblanadi. Mehnatsiz hech bir na'tiyjaga erishib bo'lmaydi. Bola ta'rbiyasidagi o'qituvchilarning tutgan o'rnini alohida takidlab o'tish lozim. Ta'lim jarayonida o'qituvchi o'quvchiga o'zining tasirini o'tkazish orqali unda mustaqillik va onglilik kabi shaxs sifatlarni tarkib toptirishi bunda o'z o'zini boshqarish "o'qituvchi-o'quvchi", modeli ta'rzida namayon bo'lishi, o'qituvchi bu o'rinda "axborotchi", o'quvchi esa "qabul qiluvchi" rovida maydonga chiqib, o'quvchi tashqi qabul qilishdan o'z faoliyatini mustaqil uyushtirishga o'tishini ko'rsatib beradi. O'qituvchining o'quvchi bilan munosabati juda muxim hisoblanadi. Dars o'tish jarayonida yangicha o'ziga xos, eng muximi o'quvchilarga samarali yetkazib beradigan uslublardan foydalanish lozim. Yangiliklardan xabardor bo'lishbu o'qituvchining innovatsion faoliyatida namayon bo'ladi.

Innovatsiya (inglizcha innovation)-yangilik , yangilik kiritish demakdir.

Innovatsiya tushunchasi tadqiqotlarda “yangilik kiritish” tushunchasi sifatida ko'rib chiqiladi. O'qituvchining innovatsion faoliyatiga tayyorgarligi quyidagilar asosida belgilanadi:

Nazariy tayyorgarlik-o'qituvchi tomonidan o'quv jarayonini tashkil etish va boshqarish to'g'risida bilimlarni (innovatsiyalarning mazmuni va o'ziga xos xususiyatlarini) o'zlashtirish, amalga tadbiiq etish va ommolashtirish va boshqalar.

Amaliy tayyorgarlik-o'qituvchining amaliy va texnologik (loyihalash, konstruktorlik,kommunikativ va boshqalar) ko'nikmalari tizimi.

Psixologik tayyorgarlik-maqсадga qaratilgan doimiy qiziqishlari va shaxsiy fazilatlari:

Kreativlik-ijodiy layoqati;

Tolerantlik-o'zgalар fikrini hurmat qilish, muloqotga kirishuvchanlik va boshqa individual xususiyatlari.

O'qituvchining innovatsion faoliyatini samarali amalga oshirish uchun bir qator shart-sharoyitlarga bog'liq hisoblanadi.Unga pedagogning muloqati qarama qarshi fikrlarga nisbatan munosabati, turli holatlarda ratsional vaziyatning tan olinishini uqtirishga tayyorligi kiradi. Natijada pedagog o'z bilimi va ilmiy faoliyatini taminlaydigan keng qamrovli motivga ega bo'ladi. Pedagogik jarayonlarni tashkil etishda innovatsion faoliyatni amalga oshirish ko'zlangan natijaga erishishda eng avvalo ta'lim muassasasidagi mavjud muammolarni o'rganish, tahlil qilish va bartaraf etishda bajarilishi zarur bo'lgan vazifalarni inobatga olishni taqozo etadi. O'qituvchining innovatsion faoliyati tuzilmasidagi eng muhim komponentlardan biri bu refleksiya hisoblanadi.

Refleksiya(lotincha reflexio-ortga qaytish)-subyektning o'z (ichki) psixik tuyg'u va holatlarini bilish jarayoni sifatida qaraladi. Falsafa va pedagogikaga oid adabiyotlarda refleksiya shaxsning o'z ongidagi o'zgarishlarni fikrlash jarayoni deb yoziladi. Innovatsion faoliyat quyidagi asosiy funksiyalar bilan izohlanadi:

-kasbiy faoliyatning ongli tahlili;

- meyorlarga nisbatan tanqitiy yondoshuv;
- kasbiy yangiliklarga nisbatan shaylik;
- ijodiy yaratuvchilikga moyillik;
- o'z imkoniyatlari va bilimlarini kasbiy faoliyatda qo'llay olish.

Demak, o'qituvchi pedagogik innovatsiyalarni optimal darajada izlashi, o'zlashtirishi va amalga tadbiiq eta olishi lozim. Bu esa o'qituvchilardan ko'pgina izlanish va o'rganishlarni talab qiladi.

Adabiyotlar:

1. Jo'rayeva S.N., A.K.Shamshetova / Psixolog kitobi. Uslubiy qo'llanma. Navro'z nashriyoti 2018.
2. Rashidov H.F., Musurmanov R., Alimxodjaeva S. Dars intizomiga salbiy munosbatdagi o'quvchilarga nisbatan konstruktiv ta'sir etish amaliyoti (Uslubiy yo'riqnoma). – T.:2013
3. www.ecsoman.Endu.ru.

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA QO'LLANADIGAN II SHAXS OLMOSHLARINING IJTIMOIIY-LINGVISTIK TAHLILI

Mahmudova Nazokatxon Alijonovna

Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani 10-umumiiy o'rta ta'lim maktabi ingliz tili fani o'qituvchisi. +998-91-691-32-57

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida qo'llanadigan II shaxs olmoshlari ijtimoiy-lingvistik tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Leksik birlik, ijtimoiy xususiyat, lisoniiy xususiyat, stilistik xususiyat, ijtimoiy qatlam, you, ye, thou, thee.

Mamlakatimizda ingliz tili va madaniyatini o'rganish bo'yicha hukumatimiz tomonidan qabul qilingan bir qancha huquqiiy-me'yoriy qonun hujjatlarining qabul qilinishi ikki davlat o'rtasida ta'lim sohasidagi hamkorlikning jadal taraqqiiyotiga misol bo'la oladi.

2012-yil, 10- dekabrda qabul qilingan "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ 1875-sonli qarori biz

pedagoglar va tilshunoslarning ingliz tili va madaniyatini chuqur o'rganishimizga katta turtki bo'ldi.

Shu o'rinda prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning, "Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimizning qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz- yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlat yaratishdan iborat", degan fikrlarini eslab o'tishimiz joiz.

Yuqoridagi ta'kidlangan fikrlardan kelib chiqib, shuni aytib o'tishimiz lozimki, hozirgi kun yoshlari, mamlakatimizning ilm-fan, madaniyat, ma'naviyat, texnika taraqqiyoti yo'lida o'zining bevosita xissalarini qo'shib, mamlakatimiz va xalqimizning yuksalishi yo'lida chuqur izlanishlar olib borishlari zarur.

Hozirgi kunda tili o'rganilayotgan mamlakat va Vatanimiz munosabatlarining yanada mustahkamlanishi, mamlakatlarimizaro tuzilayotgan ta'lim shartnomalari mamlakatimizga chet ellik mutaxassislarining taklif etilayotganligi ta'lim samarasini oshirish, o'quvchi- talabalarda o'rganilayotgan tilga bo'lgan qiziqishni yanada oshirishga muhim asos bo'lib hizmat qilmoqda.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan buyon barcha sohalarda, xususan, tilshunoslik sohasida ham siljishlar kuzatilmoqda. Ayni paytda ingliz tili o'rganishga bo'lgan qiziqish doirasida yetakchi o'rinlarda bo'lishi bilan birga uni o'rganilishi qiyin tillar sirasiga kiritish mumkin.

Har bir tilni o'rganish jarayonida leksik birliklarning morfologik, fonetik va grammatik jihatlarini puxta egallash ushbu tilni amaliyotda qo'llash uchun muhim negizdir.

Ushbu maqolamiz "Ingliz va o'zbek tillarida qo'llanadigan II shaxs olmoshlarining ijtimoiy-lingvistik tahlili" deb nomlanib, ingliz va o'zbek tillarida II shaxs olmoshlarining ijtimoiy, stilistik hususiyatlari hamda aholi ijtimoiy qatlami o'rtasida qo'llanadigan turli ko'rinishlari, ularning milliy muomala madaniyatida tutgan o'rni haqida fikr yuritiladi.

Fikrimiz boshida shuni aytib o'tishimiz o'rinliki, II shaxs birlik va ko'plik kishilik olmoshlarining ingliz va o'zbek tillarida rang-barang xususiyatlari mavjud. Bu haqda fikr yuritish nutq madaniyatining milliy xususiyatlaridan bir qirrasini ochish imkonini beradi.

Sen va siz olmoshining muomala madaniyatida tutgan o'rni haqida so'z yuritishdan avval, ingliz tili rivojlanishida to'rt davrni o'z ichiga olganligini aytib o'tish joiz:

I. Qadimgi ingliz tili davri;

II. O'rta ingliz tili davri;

III. Ilk zamonaviy ingliz tili davri;

IV. Zamonaviy ingliz tili davri;

Shu nuqtai nazardan **siz** olmoshi turli shakllarga ega bo'lgan:

I. Qadimgi ingliz tili		
	Egalik olmoshlari	To'ldiruvchi olmoshlari
II sh.birlilik	Thou	Thee
II sh.ko'plik	Ye	You
II. O'rta davr ingliz tili		
II sh.birlilik	Thou	Thee
II sh.ko'plik	Ye or you	You
III. Ilk zamonaviy ingliz tili		
II sh.birlilik	Thou-norasmiy Ye, you-rasmiy	thee
II sh.ko'plik	Ye, you	you
IV. Zamonaviy ingliz tili		
II sh.birlilik	You	you

II sh.ko'plik	You	you
------------------	-----	-----

Qadimgi o'zbek tilida esa II shaxs olmoshi **сэн**, сен shakllarida talaffuz qilingan. Bu esa XV-XIX asr yozma manbaalarida aks etgan. O'zbek tilida sen olmoshi va uning ko'plik shakli ham ba'zi bir xususiyatlari bilan men olmoshiga o'xshab ketadi, ya'ni sen olmoshi odatda tinglovchi shaxsning birligini siz esa uning ko'pligini ko'rsatadi.

Zamonaviy ingliz tilida esa ,muomala turi bitta- you birlik va ko'plik uchun ham ishlatiladi. U har doim so'zni belgilangan fe'l shaklini oladi. Masalan, you are. Xuddi we are, they are kabi. Ingliz tilida bugungi kunda sen olmoshi nutqda umuman ishlatilmaydi. Bu so'z XVI asrda muomaladan chiqib boshlagan va XVII asrga kelib o'z o'rnini to'liq siz olmoshiga bo'shatib bergan. Ya'ni ilk zamonaviy ingliz tilida ko'plik uchun ye, birlik uchun thou shaklida farq qilgan.

O'zbek tilida sensirab gapirish birga o'sganlik, tengqurlik va o'ta yaqinlikni ko'rsatadi. Agar juda yaqin kishilar sizlashib gaplashishsa, murosalarini buzilgani, oralari uzoqlashib qolganini bildiradi. Bundan tashqari sen olmoshidan so'zlovchi o'zidan yosh jihatdan kichik shaxsga murojaat qilganda foydalanadi. Yuqoridagi holatlardan tashqari hollarda, ayniqsa murojaat va undashlarda sensirash andishasizlik, dag'allik, tarbiyasizlik sanaladi.

Ingliz tilida esa ko'pgina Yevropa tillarida bo'lgani kabi ko'plik shakllarini hurmat va odob yuzasidan ishlatilishida farqqa ega bo'lgan. Ular notanish kishilar va jamiyatning yuqori vakillariga murojaat qilish uchun ishlatilardi. Ohir-oqibatda bu farq tanish bo'lgan thou ning zamonaviy ingliz tilida umuman yo'q bo'lib ketishiga olib keldi. Shuning uchun thou hozirgi kunda faqatgina dastlabki adabiy manbaalarda uchraydi. Masalan, "Nima uchun siz Romeo emassiz?!- Wherefore are thou Romeo?!"

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkin, II shaxs olmoshlarining ijtimoiy-lisoniy tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur olmoshlar turli ma'no va maqsadlarda

qo'llanilishi muomala madaniyatimizning o'ziga xosligini belgilab beruvchi omillardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Sh.M.Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasidagi "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" mavzusidagi so'zlagan nutqidan.-uza.uz ijtimoiy tarmog'i materiallari
2. Abdurahmonov G'. va Shukurov Sh. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi.-T.: O'qituvchi 1973.
3. XV-XIX asrlar o'zbek tili morfologiyasi.- T. Fan. 1990.
4. Akramov T. Kishilik olmoshlarining stilistik xususiyatlariga doir//Leksika, stilistika va nutq madaniyatimasalalari.(ilmiy asarlar to'plami).- T.1980.
5. Qilichev E. O'zbek tilining amaliy stilistikasi.- T.:O'qituvchi, 1992.
6. Katie. Personal pronouns in Present day English.- Wales.1996.
7. Edgar. History of language.- Wales. 2004.

ZAMONAVIY TA'LIM PSIXOLOGIIYASI HAMDA TEXNOLOGIYALAR.

Shamanova Lola Bahodirovna .

Toshkent shahar Olmazor tumani 1-umumiy

o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf

o'qituvchisi. 97-710-64-89.

"Kelajagimiz poydevori bilim dargohlarida yaratiladi, boshqacha aytganda, xalqimizning ertangi kuni qanday bo'lishi farzandlarimizning bugun qanday ta'lim va tarbiya olishiga bog'liq".

(I.A. Karimov.)

Bugungi kunda faravon kelajagimiz poydevori hozir unib o'sayotgan yosh avlod hisoblanadi. Shu sababli, ularning yuqori bilim va ko'nikmalarga ega bo'lib voyaga yetmoqliklari muhim omildir.

Ilmiy- texnik taraqqiyot jadallashgan davrda o'qitish samaradorligi asosan o'quvchining o'qitish jarayonidagi o'rni, pedagogning unga bo'lgan munosabatiga bog'liq bo'ladi.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturida O'zbekiston Respublikasidagi ta'lim tizimining milliy modeliga alohida e'tibor qaratilgan. Bu model 5 tarkibiy qismdan iborat: shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta'lim, fan va ishlab chiqarish. Bu yerda ta'lim milliy modelining asosiy tarkibiy qismi-, „shaxs” birinchi o'rinda turadi. Boshqacha qilib aytganda, butun ta'lim tizimi, shu jumladan o'qitish shaxsga yo'naltirilgan bo'ladi.

Asrlar, mingyilliklar davomida shaxsga muhabbat va hurmat, unga yordamlashish hislatlari asosida sivilizatsiya shakllanib keldi.

Shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari ilmiy - texnikaviy taraqqiyoti jadallashtirilgan davrida rivojlangan davlatlarda shakllantirilganligini inobatga olgan holda, ular chuqur ildizlarga ega ekanligi ta'kidlash to'g'ri bo'lar edi.

Qadimgi Rim pedagogi Kvantulian esa har bir shogirdiga e'tibor va diqqat bilan yondashishni tavsiya bergan.

O'rta asr sharqining buyuk olim - mutafakkirlari tomonidan yirik pedagogik meros qoldirilgan bo'lib, zamonaviy g'oyalarning debochasi, buyuk ajdodimiz al-Buxoriyning „Hadis ” kitobida: „Bolaga rahmdillik qilmoq, uni o'pib quchoqlamoq haqida ” fikrlar yuritilgan.

Yaponiyaning zamonaviy pedagog - olimlari bolani kuniga 200 martagacha erkalatishni tavsiya beradilar.

Zamonaviy ta'lim rivojida AQSH da joriy etilgan metodni ham keltirish mumkin. Bunda yakka o'quvchilar va kichik guruhlar bilan ishlash tizimi yaratilgan. Ya'ni o'quvchilar 4-5 kishilik guruhlariga bo'linadi, unda iqtidorlilar va qoloqlar , qizlar va boshqa etnik vakillar bo'lishi maqsadga muvofiq. Har bir guruh berilgan topshiriqni tez bajarishga e'tibor beriladi. Guruhdagi o'quvchilar bir- birini tekshiradi, yordam beradi.

Haftaning oxirida yakun yasaladi, baholanadi. O‘zaro yordam va bir kishi hamma uchun prinsipiga amal qilinadi. Bu metodda o‘zlashtirish darajasi oshishi bilan birga, o‘quvchilarni o‘z- o‘zini baholash malakasi ham rivojlanadi, o‘quvchilar o‘rtasida do‘stlik, o‘rtoqlik darajasi ham oshadi.

Zamonaviy ta’limda yangicha qarash juda muhim va bularga quyidagilar misol bo’la oladi:

- pedagogik jarayonda shaxs obyekt emas, subyekt hisoblanishi kerak.

- har bir o‘quvchi qobiliyat egasi ko‘pchiligi esa iste’dod egasi hisoblanadi va ularga o‘z vaqtida e’tibor berish lozim.

- pedagog va o‘quvchilar munosabati zayli: taqiqlamaslik va boshqarish emas, birgalikda boshqarish; majburlash emas, ishontirish; buyurish emas, tashkil etish; chegaralash emas, erkin tanlab olishga imkon berish.

- o‘quvchi va pedagog huquqlarini tenglashtirish va boshqalar shular jumlasidandir.

O‘qitishni jadallashtirish maqsadida pedagogning o‘quvchiga bilan munosabati „sardorlikdan” uning „sherigiga” aylanishi zarur.

Hozirgi zamon avlodining rivojlanish sur’ati oldingilardan ko‘ra ancha yuqori bo‘lganligi sababli, o‘qitishning an’anaviy tizimi, rivojlanishga to‘sqinlik qila boshladi.

Mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy sohalarda bo‘layotgan tezkor o‘zgarishlar ta’lim tizimini ham tubdan isloh qilishni taqazo etmoqda, chunki mukammal ta’lim tizimi orqali Respublikaning kelajak intellektual imkoniyatlarini va gullab yashnashi hamda rivojlanishini belgilab beruvchi yoshlarni har tomonlama ijodkor, mustaqil faoliyat yuritadigan qilib tarbiyalashda asosiy omil bo‘lib hizmat qiladi.

Xususan, hozirgi kunda ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayonida qo‘llashga bo‘lgan qiziqish, e’tibor kuchaygan.

Ta’lim tizimida multimedia texnologiyalari nazariy, amaliy, ko‘rgazmali, ma’lumotli, trenajyorli va nazorat qismlarini birlashtirish yo‘li bilan o‘quvchilarga ijobiy va samarali ta’sir etuvchi vosita hisoblanadi. Bundan tashqari ta’lim tizimida

multimediyali o'quv kurslaridan foydalanish nazariy materiallarning namoyishlarini sifatli video yozuvlari, virtual laboratoriya ishlari va amaliyotlarni, turli jarayonlarning imitasion animatsiyani modellarini yaratish imkonini beradi, bu uchun o'quvchilarning o'quv sinflari, komputer sinflari, o'qitishning texnik vositalari xonasida, kutubxonalarda amaliy shug'ullanishlarini takomillashtirish lozim.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ta'lim sohasidagi barcha islohotlarning asosiy maqsadi ma'naviy jihatdan mukammal rivojlangan insonlarni tarbiyalash, ta'lim tizimi takomillashtirish, dars jarayonlarini yangi pedagogik va axborot texnologiyalari asosida har tomonlama zamon talabiga mos ravishda amalga oshirishdan iborat.

Bugungi kunda o'quv jarayonlarida malakali kadrlar bo'lishi va ular zamonaviy texnologiyalardan foydalanishi zarur. Shuningdek, bugungi kun innovatsion texnologiyalari ilm-fan va ta'lim sohasida muvaffaqiyatli qo'llanilsa, yangi yosh avlod ana shu jahon tajribasi asosida saboq olib, ulg'aysa, davlatimizning ertangi istiqboli, kelajagi yorqin bo'lishiga shak-shubha yo'qdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.Sh. M. Mirziyoyev “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.” -T.: O'zbekiston,2017-yil
2. I. A. Karimov “Yuksak ma'naviyat –yengilmas kuch” Toshkent: Ma'naviyat, 2008-yil
- 3.Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar.Qarshi. Nasaf.
- 4.Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari.2005.
- 5.Avliyoqulov N.N. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik.

**BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARNI KITOBXONLIKKA
O'RGATISHDA SINFDAN TASHQARI O'QISH DARSLARIDA INTERFAOL
METODLARDAN FOYDALANISH**

*Sahatova Guloyim Muzapparovna,
Azimova Lola Jabborovna
Navoiy viloyati Zarafshon shahar
12-umumiy o`rta ta`lim maktabi
boshlang`ich sinf o`qituvchisi*

Bola qalbida kitobga nisbatan qiziqish va muhabbat tuyg`usini uyg`otish, adabiyotga qiziqtirishdan boshlanadi. Buning uchun bola yoshiga mos badiiy asarlardan birini (ertak,hikoya,afsona,rivoyat v.b)o`qib yoki hikoya qilib berishi lozim. Badiiy kitobni o`qish va unga qiziqtirish, hikoyaning qiziqarli voqealarga boy bo`lishi, hayajonli va quvonchli bo`lishiga erishsagina bolada kitob o`qishga havas uyg`onadi, kitobga o`rganadi va unga mehr qo`yadi. O`quvchilarni kitobga, kitobxonlikka bo`lgan qiziqishini oshirish, bo`sh vaqtini mazmunli tashkil qilishga undash, oilaviy kitobxonlik muhitini yaratish, ona Vatanga munosib farzand bo`lish hissini uyg`otish zarur. Buning uchun maktabda sinfdan tashqari o`qish darslarini to`g`ri tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktab o'quvchini o'qish malakasi bilan qurollantirish bilan bir qatorda kitobni mustaqil o'qiy oladigan, uni tushunadigan, ma'lum bir mavzuga oid kitoblarni tanlay oladigan, gazeta va jurnallarni ham mustaqil o'qiydigan faol kitobxonni tarbiyalaydi. Shu jihatdan sinfdan tashqari o'qish (STO') tarbiyaning asosiy quroli sifatida xizmat qiladi, ko'p narsani bilishga havasni orttiradi.

STO'ning maqsadi o'qish malakalarini takomillashtirish, kitob tanlay oladigan, muntazam kitob o'qiydigan, o'qilgan kitobni to'g'ri baholay oladigan ongli kitobxonni tarbiyalashdir. bolalar adabiyotining mashhur adiblari hayoti va ijodi bilan elementar tarzda tanishtirish hisoblanadi. Bolalarda ezgulikka muhabbat, yovuzlikka nafrat uyg'otish, ular-ning bog'lanishli nutqini o'stirish, adabiy-estetik

tafakkurini yuksaltirish sinfdan tashqari o'qish darslarining ham tub mohiyatini tashkil etadi. STO' darslarining muhim vazifalaridan biri mustaqil o'qish malakalarini tarbiyalash hisoblanadi. Buning uchun mustaqil bajarish uchun topshiriqlar berish, qiziqarli mashq turlaridan foydalanish, eng yaxshi insholarni, taqrizlarni, yozuvchi haqida to'plangan ma'lumotlarni o'qitish, „Tez aytish“, „Topishmoqlar topish“, „Ifodali o'qish“, „Maqollar aytish musobaqasi“, „Ertak to'qish“, „Bilimdonlar anjumani“ kabi ko'rik-tanlovlar tashkil qilish, muayyan mavzular bo'yicha savol -javoblar uyushtirish, o'yin tarzidagi ish turlaridan foydalanish zarur. O'qilgan asarlar yuzasidan suhbatlar o'tkazish, „Kitob haftaligi“ tashkil etish, asarlar asosida kichik insholar yozishni mashq qilish yaxshi samara beradi.

STO' sinfda o'qish bilan uzviy bog'liq ravishda uyushtiriladi. Sinfda o'qish STO' uchun zarur bo'lgan o'qish malakalarini shakllantiradi, o'quvchilarning o'qigan asarini tushunishga o'rgatadi, lug'atini boyitadi. STO' qiziqarli va o'ziga jalb etadigan faoliyat bo'lib, bolalarning bilim doirasini boyitadi, qiyoslash uchun material beradi. Sinfda o'qish — hayotga tayyorlash vositasi, sinfdan tashqari o'qish esa hayotning o'zidir. Hozirgi paytda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun sinfdan tashqari o'qishga mo'ljallangan „Kitobim - oftobim“ (1—4-sinflar uchun) nomli qo'llanmalar ham chop etilgan.

Sinfdan tashqari o'qishni to'g'ri tashkil qilish o'qituvchining zimmasidagi vazifa hisoblanadi. Bunda o'quvchi uni bosqichlarga ajratib tashkil qiladi.

STO' darslari o'quvchilarda mustaqil kitob tanlash va o'qish malakalarini shakllantiradi. Mustaqil o'qish malakasini shakllantirish 3-bosqichga bo'linadi:

I. Tayyorlov bosqichi. Bu 1-sinfning savod o'rgatish davriga to'g'ri keladi. Unga darsning bir qismi — 17—20 daqiqasi ajratilgani uchun „STO' mashg'uloti“ deb yuritiladi. Uning o'ziga xos xususiyatlari shundaki, o'qituvchi asarni o'zi tanlaydi, Maktablarda 1959-yildan boshlab maxsus STO' darslari tashkil etilgan. STO' darslari 1—2-sinfda haftada 1 marta, 3—4-sinfda 2 haftada 1 marta o'tkaziladi. Savodo'rgatish jarayonida esa haftadagi oxirgi alifbe darsining 17—20

daqiqasi ajratiladi. Sinf dan tashqari o'qish o'quv dasturi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, unda ko'zda tutilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirishda yaqindan yordam beradi. Buning uchun o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalash, ularni oddiy kitobxondan ijodkor kitobxon darajasiga ko'tarish talab etiladi. O'quvchilarda kitobga havas uyg'otishda har bir bolaga yakka tartibda yondashish, shaxsiy qiziqishlarini hisobga olish zarur. Bolalarda kitob ustida ishlash malakasini shakllantirish ularni kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning muhim omilidir. Bunda o'qish uchun ajratilgan soatlardan foydalaniladi. Badiiy va ilmiy-ommabop asarlar mustaqil ravishda va izchil o'qib borilsagina, o'quvchilarning dunyoqarashini shakllantirish va kengaytirishga xizmat qiladi. Sinf dan tashqari o'qish tanish bo'lmagan mualliflarning kitoblari muqovasi, titul varag'i, kirish so'zi, mundarijasi va suratlariga qarab asarning taxminiy mazmunini aniqlashga o'rgatish vazifasini amalga oshirishga xizmat qiladi.

Sinf dan tashqari o'qish darslarining asosiy vazifasi o'quvchida badiiy kitoblarni o'qishga havas uyg'otish, o'qigan kitoblari yuzasidan kundalik yurita olishga o'rgatish, asarning kichik hajmda bo'lishiga va boshqa kitob tanlash tamoyillariga e'tibor beradi. Asarni o'qituvchining o'zi o'qib beradi. O'quvchilar asarni eshitishga, eshitganlarini idrok etishga, ularga soddagina baho berishga, asar mazmuni bilan sarlavhasining mosligini aniqlashga, asar mazmunini hikoya qilibberishga o'rgatiladi. Bu bosqichda o'quvchilar o'qish gigiyenasi va kitobga qanday munosabatda bo'lish bilan tanishadilar.

2. Boshlang'ich bosqich. Bu 1-sinfning 2-yarim yiiliga to'g'ri keladi. Bu bosqichda haftada 1 marta 45 daqiqalik dars uyushtiriladi. Asarni o'qishdan oldin o'quvchilar asar nomi va uning muallifi bilan tanishadilar, rasmlarini tomosha qiladilar, daftarlariga u haqda soddagina qilib asar muallifini va nomini yozadilar. Asar elementar tarzda tahlil qilinadi. Tanlangan asar (kitob) yaxshi o'qiydigan o'quvchiga maxsus tayyorgarlikdan so'ng o'qitiladi. Asarning oson o'qiladigan o'rinlarini bo'sh o'qiydigan o'quvchilarga o'qitish ham mumkin. Bu tilarda o'qishga qiziqish uyg'otadi.

Bu bosqichda o'quvchilar har xil tezlikda bo'g'inlab o'qiydilar. Shuning uchun o'qituvchi bu jarayonda har bir o'quvchiga individual yondashishi, kichik kitobxonni kitobni mustaqil o'qishga o'rgata borishi lozim.

3. Asosiy bo s q i ch: 2-4 sinfga to'g'ri keladi. Bu davrda o'quvchilarning o'qish malakalari mustahkamlanadi. Bu bosqichda o'quvchilarning sinfdan tashqari o'qiganlariga baho quyiladi. Baho qo'yishda dastur talablariga asoslaniladi: sinfning umumiy ishlariga qatnashishi, o'qigan kitoblarining sifat o'zlashtirishiga miqdoriga, o'qigan kitobiga munosabat bildiradi olishiga e'tibor beriladi. Bunda o'quvchilar muayyan mavzuga doir bir necha asarlarni o'qib keladilar, ularning ayrim o'rinlarini ifodali o'qib beradilar, o'qigan asarlarini o'zaro taqqoslaydilar.

STO' darslarini xususiyatlari. STO' bosqichlari, dastur talablari, tarbiyaviy vazifalari, o'quvchilarning qiziqishlari bilan belgilanadi. Masalan, tayyorlov bosqichida kichik hajmdagi asarni o'qituvchi o'qib bersa, o'qilganlari yuzasidan suhbat, qayta hikoyalash o'tkazilsa, boshlang'ich bosqichda butun sinf o'quvchilari bir xil kitob bilan ta'minlanadi, barcha o'quvchilar bitta matn ustida ishlaydilar. Bunda bitta yozuvchi yoki bir mavzudagi asarlar ko'rgazmasi tashkil qilinadi. Asar ichida o'qishga topshirilishi ham mumkin, albomlar tayyorlanadi, kinofilm, diafilmlardan parchalar ko'rsatiladi, musiqiy daqiqalar o'tkaziladi, asar mazmuni yuzasidan ijodiy rasmlar chizdiriladi, kitobni saqlash maqsadida kitobni yamash, o'rash o'rgatiladi, "Ertaklar bayramlari", "Ifodali o'qish konkursi" o'tkaziladi.

Bugungi kunda axborot ma'lumotlarining ortib borishi o'quvchilarning ilm olishiga chanqoqligi, mustaqil fikrlashshi va ilmiy-ijodiy izlanishlari, yangiliklar va kashfiyotlarga nisbatan cheksiz qiziqishi va ta'lim mazmuniga talabchanligi, o'qituvchining o'z ustida ishlashga, malakasini oshirib borishiga va ongini yanada rivojlantirishga, ta'lim tizimidagi barcha yangiliklardan xabardor bo'lib borishi kerakligicha asosiy motiv bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda pedagogika faniga, ta'lim tizimiga shiddat bilan kirib kelayotgan yangi pedagogik texnologiyalar, innovasiyalar, yangi pedagogik-psixologik tushunchalar, interfaol

metodlarni ta'lim beruvchi tomonidan o'zlashtirib va qo'llanib bolishi, ta'lim mazmunini tubdan o'zgartirib yubordi desak mubolag'a bo'lmaydi. Zamonaviy o'qituvchi dars jarayonida o'quvchilarni milliy qadriyat ruhida tarbiyalash uchun barcha imkoniyatlardan foydalanishi lozim. U o'z o'quvchilarini fanga ijodkorlik nuqtai nazari bilan qarashlarini tashkil qilishi, ularda izlanuvchanlik xususiyatlarini shakllantirishi va albatta, yangi pedagogik texnologiya usullaridan foydalangan holda darsni tashkil etishi kerak bo'ladi.

Bugungi kunda ta'limning barcha bosqichlarida interfaol metodlari keng ko'lamda qo'llanilmoqda. Interfaol metodlar ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarflamay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishish maqsadini nazarda tutadi. Dars mobaynida ma'lum nazariy bilimlarni o'quvchiga yetkazish, unda ayrim faoliyat yuzasidan ko'nikma va malaka hosil qilish, milliy ma'naviy sifatlarni shakllantirish, o'quvchi bilimni nazorat qilish hamda baholash o'qituvchidan yuksak mahorat va tezkorlik talab qiladi.

Bu borada o'qituvchi darslarda foydalanishi mumkin bo'lgan ayrim pedagogik vositalar: ta'kidlovchi savollar bunda o'quvchining bergan savollariga qarab, uning fikrlash darajasini aniqlash mumkin. O'qituvchi o'quvchini faollikka chorlovchi savollar orqali sinfda ijodkorlik, izlanuvchanlik, qiyoslash, o'xshashlik va farqini topish singari xususiyatlarni rivojlantiruvchi muhitni yaratadi. Savollar berish bilan birgalikda o'quvchilarda, fikrlashga majbur qiluvchi savollar tuzish qobiliyatini ham shakllantirib boradi.

STO' darslarida foydalaniladigan interfaol metod va usullarni sanab o'tamiz: "Aqliy hujum", "Klaster", "Mustaqil xat", "Venn diagrammasi", "Harakatli ma'ruza", "O'zaro ta'lim", "Muallifga savollar", "Bilaman, bilishni istayman, bilib oldim", "Insert", "Bahs-munozara", "Sinkveyn", "Qadriyatlar tizimi", "Hamkorlikda izlanish", "Grafik organayzer", "Argumentlangan esse" va boshqalar.

Bu usullar asosan bosqichlarga ajratilgan dars jarayonida qo'llaniladi (chaqiruv, anglash, fikrlash) va har birida o'qituvchi o'quvchilarga tegishli topshiriqlar beradi. Bu metodlar va usullar o'quvchida kommunikativ qobiliyatning o'sishiga, o'quvchilar

orasida hissiy aloqa o'rnatilishiga, muammoli vaziyatlar yechimiga, guruhda ishlashni, o'zgalarning fikrini tinglay olishni va o'z fikrini mustaqil bayon etishni o'rgatibgina qolmasdan, unda o'ziga ishonch, bilimiga tayana olish, qiziqishlarining kuchayishiga, keng fikrlashga olib keladi.

Sinfdan tashqari o'qishga rahbarlikning yordamchi shakllari ham mayjud bo'lib, ular barcha ishlarni izchil uyushtirishni ta'minlaydi,

Sinfdan tashqari o'qish darslarida o'qituvchi o'quvchilarni bolalar yozuvchilari va shoirlari bilan tanishtirib borishi lozim. Q.Muhammadiy, P.Mo'min, Z.Diyor, A.Obidjon kabi yozuvchi va shoirlarning asarlari o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otadi. Shuning uchun har bir maktab, ta'lim muassasasi o'quvchilar o'rtasida turli mavzularda ijod ahli bo'lgan shoir va yozuvchilar bilan uchrashuvlar tashkil etib turishi shart. Bunday uchrashuvlar o'quvchilarni vatanni madh qilishga, uni sevib ardoqlashga chaqiradi. Kitobni, asarni qanday paydo bo'lishini, uni hurmat qilish asrab-avaylashni o'rgatadi.

Shunday qilib, badiiy adabiyot, bolalar adabiyoti voqelikni haqqoniy aks ettirishi, yorqin obrazlar yaratishi bilan bolalarda estetik did va ahloqiy sifatlarni mujassamlashtiradi. Ularda hayot go'zalligini idrok etishga o'rgatadi. So'z san'ati badiiy asarda o'z ifodasini topadi. Xalq badiiy so'zning yosh avlod tarbiyasidagi kuch qudrati va jozibasiga qadim zamonlardanoq e'tibor berib kelingan. Badiiy so'z xalqning barcha madaniy boyligini abadiylashtirgan. Buning uchun esa o'quvchi albatta xalq og'zaki ijodini yaqindan o'qishi lozim. "Ertaklar- yaxshilikka yetaklar" deganlariday o'quvchi ertaklar bilan tanishar ekan mard, jasur vatanparvar, mehribon bo'lishga, topishmoqlar o'qir ekan, topog'on, bilimdon, zukko bo'lishga intiladi.

Ustozlar zimmasida kelajagi buyuk davlatning komil, har tomonlama barkamol, o'zbek tilini ardoqlaydigan, vatanparvar va mehnatsevar insonlarni tarbiyalashdek yuksak vazifa yotadi. Bunga erishish uchun bolani kitobga oshno qilish eng yaxshi yo'ldir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

-
1. Ona tili o'qitish metodikasi. Karima Qosimova, Safo Matchonov,
Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharofjon Sariyev
 2. T. G'afforova "Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar"
Toshkent-2011

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA AQLIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISHNING MAZMUNI

Kamolova Shohida

Xorazm viloyati Gurlan tumani 33-umumta'lim

maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: mazkur maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda aqliy tarbiyaning o'rni va ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ilmiy bilish, ma'naviy-axloqiy bilim, estetika, falsafa, ekologiya, aqliy tarbiya, ilmiy e'tiqod.

Dunyoqarash tabiat, ijtimoiy jamiyat, tafakkur hamda shaxs faoliyati mazmunining rivojlanib borishini belgilab beruvchi dialektik qarashlar va e'tiqodlar tizimidir. Mazkur tizim doirasida ijtimoiy-g'oyaviy, falsafiy, iqtisodiy, tabiiy-ilmiy, ma'naviy-axloqiy, estetik, huquqiy va ekologik bilimlar negizida shakllangan e'tiqodlar asosiy tarkibiy unsurlar sifatida namoyon bo'ladi.

Muayyan dunyoqarashga ega bo'lish shaxsda atrof-muhit, ijtimoiy munosabatlar, mehnat faoliyati va ishlab chiqarish jarayoni, sub'ektlarga nisbatan ma'lum munosabatning qaror topishi, shuningdek, shaxs tomonidan zimmasidagi ijtimoiy burchlarini to'laqonli anglash va ularni bajarishga nisbatan mas'uliyat tuyg'usiga ega bo'lishi uchun zamin yaratadi.

Shaxsda dunyoqarash izchil, tizimli, uzluksiz hamda maqsadga muvofiq tashkil etilayotgan ta'lim-tarbiyaning yo'lga qo'yilishi, uning turli yo'nalish va mazmundagi ijtimoiy munosabatlar jarayonida faol ishtirok etishi, shuningdek, o'z-o'zini tarbiyalab borishi natijasida shakllanadi. Yosh avlod dunyoqarashining shakllanishida

ta'lim muassasalarida o'qitilishi yo'lga qo'yilgan tabiiy, ijtimoiy va gumanitar fanlar asoslarining ular tomonidan puxta o'zlashtirilishi muhim o'rin tutadi.

Shaxsning ma'naviy-axloqiy qiyofasi, hayotiy yondoshuvlari, uning uchun ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan qadriyatlar hamda axloqiy tamoyillar mohiyati u ega bo'lgan dunyoqarash mazmunini ifodalaydi. O'z navbatida dunyoqarashning boyib borishi shaxsning shaxsiy sifat va fazilatlarining tobora barqarorlashuvini ta'minlaydi. O'z mazmunida ezgu g'oyalarni ifoda etgan dunyoqarash shaxs qiyofasida namoyon bo'layotgan ijobiy fazilatlarining boyib borishiga yordam beradi.

Dunyoqarash o'z mohiyatiga ko'ra, ilmiy (muayyan falsafiy tizimga ega) va oddiy (muayyan falsafiy tizimga ega bo'lmagan) dunyoqarash tarzida farqlanadi. Ilmiy dunyoqarash asosida uzluksiz, izchil ravishda mavjud fanlar asoslarini puxta o'zlashtirib borish, ijtimoiy munosabatlar jarayonida faol ishtirok etish natijasida barqarorlik kasb etgan g'oyalar yotadi.

Shaxs dunyoqarashini shakllantirish uzoq muddatli, dinamik xususiyatga ega murakkab jarayon sanaladi.

Aqliy tarbiya va ilmiy dunyoqarashning asosiy belgilari va mohiyati. Shaxs dunyoqarashining shakllanishida aqliy tarbiya muhim o'rin tutadi. Aqliy tarbiya shaxsga tabiat va jamiyat taraqqiyoti to'g'risidagi bilimlarni berish, uning aqliy (bilish) qobiliyati, tafakkurini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat bo'lib, uni samarali yo'lga qo'yish asosida dunyoqarash shakllanadi.

Bugungi kunda, O'zbekiston Respublikasida yoshlarga aqliy tarbiyani berishga alohida e'tibor qaratilmolqda. 1997 yilda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining IX sessiyasida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» mazmunida ham yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligiga urg'u beriladi. Yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadr bo'lib yetishish mavjud ilmiy, shuningdek, kasbiy bilimlarni puxta egallash demakdir. Binobarin, chuqur bilimlarga ega bo'lish tabiiy hamda ijtimoiy jarayonlarning mohiyatini anglash, ularning ijobiy va salbiy jihatlarni ko'ra va baholay olishga imkon beradi.

Aqliy tarbiya o'quvchilarni ilm-fan, texnika, texnologiya hamda ishlab chiqarish sohalarida qo'lga kiritilayotgan yutuqlar bilan tanishtirish, ularda ijodiy, erkin, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini hosil qilishga zamin yaratadi.

Aqliy tarbiya jarayonida quyidagi vazifalar hal etiladi:

Tarbiyalanuvchilarga ilmiy bilimlarni berish.

2. Ularda ilmiy bilimlarni o'zlashtirishga nisbatan ongli munosabatni qaror toptirish.
3. Mavjud bilimlardan amaliyotda foydalanish ko'nikma va malakalarini tarkib toptirish.
4. Bilimlarini doimiy ravishda boyitib borishga intilish tuyg'usini shakllantirish.
5. Bilimlarni o'zlashtirishga yordam beradigan psixologik qobiliyatlar (nutq, diqqat, xotira, tafakkur, ijodiy xayol) va xususiyatlar (aniq maqsadga intilish, qiziquvchanlik, kuzatuvchanlik, mustaqil fikrlash, ijodiy tafakur yuritish, o'z fikrini asoslash, mavjud ma'lumotlarni umumlashtirish, guruhlashtirish, mantiqiy xulosalar chiqarish va hokazolar)ni rivojlantirish.

Aqliy ta'lim va tarbiya birligi asosida shaxsda tafakkur (ijtimoiy voqea-hodisalarning ongda to'laqonli aks etishi, inson aqliy faoliyatining yuksak shakli) rivojlanadi. Manbalarning ko'rsatishicha, aqliy tafakkurning mavjud darajasini belgilash bir qadar murakkab bo'lib, quyidagi belgilarga ko'ra aniqlanishi mumkin:

1. Ilmiy bilimlar tizimining mavjudligi.
2. Mavjud ilmiy bilimlarni o'zlashtirib olish jarayoni.
3. Fikrlash ko'nikmasiga egalik.
4. Bilimlarni egallashga bo'lgan qiziqish hamda ehtiyojning yuzaga kelganligi.

Aqliy tafakkur uzoq muddat hamda tinimsiz izlanish natijasida yuzaga keladi. Uning shakllanishida ilmiy qarash va e'tiqod o'ziga xos o'rin tutadi.

Ilmiy qarash(yunoncha «idea»- g'oya, tasavvur, tushunchalar yig'indisi) - muayyan hodisa, jarayonning mohiyatini yorituvchi, ilmiy jihatdan asoslangan fikr, g'oya bo'lib, u shaxs tomonidan mavjud ilmiy bilimlar tizimi puxta o'zlashtirilganda, bilimlarni bir-biri bilan taqqoslash, solishtirish, predmet, hodisa yoki jarayon mohiyatini tahlil qilish natijasida yuzaga keladi. O'quvchilarni ijodiy fikrlashga o'rgatish, ixtirochilik ko'nikmalarini shakllantirish ular tomonidan ilmiy izlanishlarni olib borish va ma'lum ilmiy qarashlarni ilgari surilishiga zamin yaratadi.

Aqliy tarbiyani samarali tashkil etish shaxsda ilmiy tafakkurning yuzaga kelishini ta'minlaydi. Ilmiy tafakkur–inson aqliy faoliyatining yuksak shakli sanalib, ijtimoiy voqea-hodisalar, jarayonlarga nisbatan ilmiy yondashuvni anglatadi.

E'tiqod dunyoqarash negizida aks etuvchi ijtimoiy- falsafiy, tabiiy, iqtisodiy, huquqiy, ma'naviy-axloqiy, estetik hamda ekologik bilimlarning takomillashgan ko'rinishi; muayyan g'oyaga cheksiz ishonch bo'lib, uning shakllanishi bir necha bosqichda kechadi. Birinchi bosqichda ular beqaror va vaziyat taqozosiga ko'ra o'zgaruvchanlik xususiyatini kasb etadi. Ikkinchi bosqichda ma'naviy-axloqiy qarashlarning barqaror tamoyillariga aylanadi. Mavjud talab, jamiyat tomonidan tan olingan axloqiy qoidalardan chetga chiqish qiyin, ziddiyatli vaziyatlarda ongli harakatni tashkil etish, irodaviy sifatlarga tayangan holda ish ko'rish taqozo etiladi. Uchinchi bosqichda, e'tiqod barcha vaziyatlarda ham ustuvor ma'naviy-axloqiy tamoyil bo'lib qoladi. O'quvchi tomonidan o'zlashtirilgan ilmiy bilimlar hayotiy munosabatlar jarayonida keng qo'llanilganda, ularning asl mohiyati chuqur his qilingan va anglangandagina e'tiqodga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davoniy J. Ta'lim-tarbiya haqida. –Toshkent, O'qituvchi: 1981.
2. Zunnunov A. Pedagogika tarixi. T.: Sharq, 2000.
3. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi T.: «Uki-tuvchi», 1996.
4. Maxkamov U. Axloq-odob saboqlari. T.: Fan .1994

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA PSIXOLOGIK YONDASHUV

*Andijon tumani 40-maktab
boshlang'ich sinf
o'qituvchisi Madina Mirzayeva*

Anotatsiya: Maqolada matematik bilimlar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida voqealikni psixologik idrok etish, dunyoni mantiqiy asosda o'rganish, mustaqil va zamonaviy fikrlashga undash va tafakkurni boyitish haqida ma'lumot berilgan. Mualliflarning fikricha, bolalarga matematika fanini o'qitishda yosh va individual-psixologik xususiyatlarini hisobga olish, mustaqil tavsiyalarni hosil qilish ta'lim sifat va mazmunini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: O'yin, motivatsiya, maqsad, kichik maktab yoshi, psixika, tafakkur.

O'zbekiston Respublikasi demokratik, huquqiy fuqarolik jamiyatini qurish yo'lida borayotgan bir paytda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh maqsadi va harakatga keltiruvchi kuch har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalashdan iboratdir. Matematika fanini o'qitish jarayonida turli xil noan'anaviy usullardan foydalanishdan maqsad ta'lim jarayonida barcha o'quvchilarni faollashtirishdir. Maktabda matematika fanini o'qitishning o'yin tarzida olib borilishi bu soxadagin yutuqlardan biri sanaladi. Bolalik davrlarida o'yinlar yetakchi faoliyat turi hisoblanadi. O'yin faoliyati va uning ahamiyati boshlang'ich sinflarda ham yo'qolmaydi. Bolalar o'zlari o'ylamagan tarzda matematika fanini o'egana boshlaydilar. O'yin orqali o'qitishning yana bir jihati shundaki, a'lochi o'quvchi ham, sust o'zlashtiruvchi o'quvchi ham o'yinda faol bo'lishi mumkin. Hamma bilan tenglik his qilish esa quvonch va zavq muhitini hamda tortinchoqlikni yengishga yordam beradi. Mavzu oson o'zlashtiriladi va bolada qoniqish hosil qiladi. Chunki matematika fanida o'yinning ta'limiy imkoniyatlari keng bo'lib, belgilanagan mavzu bo'yicha talab qilinayotgan bilim, malak va ko'nikmalarga o'yin orqali erishish mumkin. Ta'kidlash joizki, matematika fani bo'yicha maxsus mashqlarni 4 yoshdan boshlab bolalarga o'rgatish ijobiy natija beradi. Mana shu jarayonda maktab o'qituvchilari kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini yaxshi bilishlari maqsadga muvofiqdir.

Har bir yosh davrining psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tarbiyaviy ta'sir o'tkazish insonda o'z vaqtida o'zini anglashni vujudga keltiradi. Bolada o'zini anglash tuyg'usi qancha erta uyg'onsa, shaxsiy nuqtayi nazar, o'z huquqini his etish, o'zining aqliy va jismoniy imkoniyatlarini baholash shunchalik tez paydo bo'ladi. Insondagi tashabbuskorlik va to'siqlarni yengishga intilishni aniqlash va ularga yosh psixologiyasidan kelib chiqan holda ruhiy turtki berish samarali natija beradi.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, motiv bolada fanga qiziqishning alohida qiziqishning alohida belgilarida namoyon bo'ladi. Lekin u o'z-o'zidan hosil bo'lmaydi. Qiziqishning paydo bo'lishi uchun o'qituvchining maqsadi motivlarga asoslangan, o'quvchining esa uni qabul qilishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Psixologik ma'lumotlarga ko'ra, har qanday faoliyat motivlar ta'sirida vujudga keladiva yetarli shart-sharoit yaratilgandagina amalga oshadi. Shuning uchun ham ta'lim jarayonida o'zlashtirish, egallash va o'rganishni amalga oshirishni ta'minlash uchun o'quvchilarda o'quv motivlari bo'lishi shart. Bilish motivlari shaxsning (subyektning) gnoseologik maqsadi sari, ya'ni bilish maqsadini qaror toptirishga, bilim va ko'nikmalarni egallashga yo'naltiriladi. Odatda bunday turdosh va jinsdosh motivlar nazariy ma'lumotlarining ko'rsatishicha, tashqi va ichki nomlar bilan atalib, muayyan toifani yuzaga keltiradi.

Tashqi motivlar jazolash va taqdirlash,xavf-xatar va talab qilish,guruhli tazyiq,ezgu niyat,orzu-istak kabi qo'zg'atuvchilar ta'sirida vujudga keladi.Bularning barchasi bevosita o'quv maqsadga nisbatan tashqi omillar,sabablar bo'lib hisoblanadi.Mazkur holatda bilimlar va malakalar o'ta muhimroq,boshqa hukmron(yetakchi)maqsadlarni amalga oshirishni ta'minlash vazifasini bajaradi(yoqimsiz holat va kechinmalar yokinoxush,noqulay vaziyatdan qochish,ijtimoiy yoki shaxsiy muvaffaqiyatga erishish;muvaqqat erishuv muddaosi mavjudligi va hokazo).Bu turdagi tashqi motivlar ta'sirida ta'lim jarayonida bilim va ko'nikmalarni egallash(o'zlashtirish)da qiyinchiliklar kelib chiqadi va ular asosiy maqsadni amalga oshirishga to'sqinlik qiladi.Masalan,boshlang'ich sinf o'quvchilarining asosiy maqsadi o'qish emas balki ko'proq o'yin faoliyatiga moyillikdir. Motivlarning navbatdagi toifasiga, ya'ni ichki motivlar turkumiga individual maqsadni ro'yobga chiqaruvchi qo'zg'alish negizida paydo bo'ladi.Chononchi,bilishga nisbatan qiziqishning vujudga kelishi shaxsning ma'naviy(madaniy) darajasini oshirish uchun undagi intilishlarning yetilishidir.Bunga o'xshash motivlarning ta'sirida o'quv jarayonida nizoli,ziddiyatli holatlar(vaziyatlar) yuzaga kelmaydi.Albatta,bunday toifaga taalluqli motivlar paydo bo'lishiga qaramay,ba'zan qiyinchiliklar vujudga kelishi ehtimoli mavjud.Ta'lim jarayonida bunday vaziyatlarni yaratish o'qituvchining muhim vazifasi hisoblanib,uning faoliyati ichki anglanilgan motivlar o'quvchilar xulq-atvorini shunchaki boshqarish bilan cheklanmasdan,balki ular shaxsni shakllantirishga,ularga maqsad qo'ya olish,qiziqish uyg'otish va ideallarni tarkib toptirishga qaratilgan bo'ladi. Inson ehtiyoji bilan belgilanuvchi ichki manbalar.Organizmning tabiiy ehtiyojlarini namoyon qiluvchi tug'ma xususiyatli va jamoada shakllanuvchi ijtimoiy ehtiyojlarni vujudga keltiruvchi orttirma xususiyatga ega bo'lishi mumkin.

Shunda aniq bo'ldiki,ish hajmi qo'yilgan vaqt bilan bog'liq.Agar ish maqsadsiz bo'lsa,u mutlaqo samara bermaydi yoki uning faollashishi qiyin bo'ladi.Shundan keyin bola ish bajarishdan bosh tortadi.Agar mashq aniq bo'lib,qisqa vaqt ichida bajarilsa.bola keragidan ko'proq ish bajarishga harakat qiladi.So'zsizbu maqsad aniq yo'nalganligi va motivatsiya an'anasini boshqarilishi,uni aniq jarayonga yo'nalishiga psixologik omil borligini ko'rsatadi.Bundan ham yaxshiroq natija olish uchun esa,maqsad yo'nalganligi ish boshidan bo'lishi va samarasi ham shunga yarasha bo'lmog'I lozim.Bola bajaradigan ish maqsadga yo'naltirilgan bo'lsa,uning tomonidan zerikmasdan bajarilishi mumkun.

Maqsadning yo'nalganligi ishning hajmiga bog'liq bo'lib,uyg'onuvchi kuchni hosil qiladi.Agar ish haddan ortiq kata bo'lsa,maqsad bo'lmagandek tusga kirib oladi,kichik maktab yoshidagi bolalarda qiziqasiz ish bilan maqsadsiz ish bir xil proporsiyaga ega.O'qituvchining muomala va munosabat uslubio'quvching xatti-harakatiga ta'sir

ko'rsatadi. O'qituvchining dars jarayonida har bir o'quvchiga ta'sir ko'rsatishi uchun imkoniyati mavjud. O'quv faoliyatining boshlanishi jarayonida bolaning kattalar va tengdoshlari bilan qiladigan muomala munosabatlari yangicha tus ola boshlaydi.'

Bola-katta' munosabati 'bola-ota-ona' munosabatidan tashqarida yuzaga keladi. Chunki o'qituvchi bolaga ota-onaga nisbatan ko'proq ravishda me'yoriy talablar qo'yadi. Birinchi bor maktabga kelgan bola hali o'zini to'liq anglashi va xatti-harakatini aniq bilish qiyin. Faqat o'qituvchigina bolaga normative talablar qo'yishi, ularning xatti-harakatini baholashi mumkin. O'z xatti-harakatini boshqalar bilan moslashtirishga sharoit yaratish mumkin. Boshlang'ich sinfda o'quvchilar o'qiyuvchi tomonidan qo'yiladigan yangi shartlarni qabul qilishadi va ularning qoidalariga to'la amal qilishga harakat qiladi. Bola uchun o'qituvchi uning psixologik holatini belgilab beruvchi asosiy subyekt hisoblanib bu holat nafaqat sinfdagi, balki umuman tengdoshlari bilan bo'ladigan munosabatiga, bu munosabat esa o'z-o'zidan oilasidagi munosabatlariga ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, bu munosabatlar o'quv faoliyatining muvaffaqiyatini ham belgilab beradi.

Ta'lim jarayoning samarali va natijali bo'lishi o'qituvchining o'quvchilarni darsga qiziqitira olishiga bog'liq. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, birinchi navbatta, o'quvchilarning matematika faninitez o'zlashtirishi uchun ularning tejamkorlikka bo'lgan qiziqishini orttirish zarur, Chunki aqliy rivojlanish ijtimoiy omillar bilan belgilanadi-individ ijtimoiy munosabatlar bilan o'zgaradi.

Demak, bugungi kunda ta'lim samaradorligini oshirish yo'lida barcha mas'uliyat saboq beruvchilarning, yani o'qituvchilarning zimmzasiga tushadi. Shunday ekan, pedagoglardan o'qish va izlanishdan erinmaslik, o'ziga ham, o'zgaga ham birdek talabchan bo'lishi, fanlarni o'qitishda ta'limning eng samarali usullaridan foydalanish talab qilinadi.

Xulosa qilib aytganda, bolalarga matematika fanini o'qitishda ularning yosh va individual-psixologik xususiyatlarini hisobga olish, mustaqil tasavvurni hosil qilish, ta'lim sifati va mazmunini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumayev M.E Boshlang'ich matematika nazariyasi va metodikasi T-2005
2. G'oziyev E.G' Pisixologiya (Yosh davrlar pisixologiyasi) T-1994
3. Raxmonqulova Y.A., Qurbonova N. Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish T-2012.

TA'LIM SIFATI ICHKI MONITORINGI – BO'SHLIQLARNI ANIQLASH VA UNI BARTARAF ETISHNING DASTLABGI CHORASIDIR

**Inomova Umida Telmanovna Namangan shahar 14-sonli umumiy o'rta
ta'lim maktabi o'quv tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari**

Annotatsiya: Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida boshlang'ich sinflar kesimida ichki monitoring o'tkazish uchun qulay bo'lgan muqobil testlardan foydalanish tartibi yoritilgan. Ushbu testlar yordamida o'quvchilarning DTS talablarini bajarishlarini tekshirish bilan bir qatorda, o'quvchilarning tanqidiy-tahliliy fikrlash ko'nikmasini ham aniqlanadi.

Аннотация: В статье описывается порядок использования альтернативных тестеров, которые удобны для внутреннего контроля на пересечении начальных классов в общеобразовательных школах. Помимо проверки соответствия учеников требованиям DTS, эти тесты также определяют навыки критического аналитического мышления .

Kalit so'zlar: ichki monitoring, muqobil test, ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilar bilimidagi bo'shliqlarni aniqlash, Xalqaro tadqiqot.

Ключевые слова: внешний мониторинг, альтернативное тестирование, повышение квалификации, зачисление и идентификация участников.

Umumta'lim maktablarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining umumta'lim fanlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish, ko'p jihatdan ularni bilimlarini adolatli va holis baholash orqali sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga bog'liq. Mazkur jarayon esa ta'lim sifatini baholash orqali amalga oshiriladi.

Respublika miqyosida ta'lim sifati monitoringi jarayoni Xalq ta'limi vazirligi tomonidan o'quv yili davomida ikki marta (birinchi yarim yillik va o'quv yili yakunida) amalga oshiriladi. Umumta'lim maktablarida monitoring jarayoni maktab monitoring guruhi tomonidan amalga oshiriladi hamda barcha sinflar va barcha fanlar qamrab olinadi. Ta'lim sifati monitoringi o'quvchilar tomonidan DAVLAT TA'LIM

STANDARTlari belgilangan bilim, ko'nikma va malakalarning o'zlashtirish dinamikasini tizimli kuzatish, o'quvchilar bilimidagi bo'shliqlar va ularning kelib chiqish omillarini aniqlash hamda bartaraf etish chora – tadbirlarini rejalashtirish imkonini beruvchi jarayon hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimidagi umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim sifati monitoringini amalga oshirish to'g'risida NIZOM ga ko'ra ichki nazorat ishlarini o'tkazishda maktabning ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib test topshiriqlarini boshlang'ich sinflarda o'qish, ona tili, matematika va tabiat fanlaridan foydalanish ham tavsiya etiladi. Hozirgi kunda boshlang'ich ta'limida o'quvchilarning tanqidiy – ta'limiy fikrlash qobiliyatini o'stirish juda muhim. Mustaqil ishlashga yo'naltiradigan turli metodlardan o'qituvchilar foydalanish bilan o'quvchilarni tezlik bilan qaror qabul qilish, ko'nikma va malakalarini rivojlantiradi.

DAVLAT TA'LIM STANDARTI asosida maktab boshlang'ich sinflarda ichki nazorat monitoringini o'tkazishda sinflar kesimida o'qish fanidan o'qish tezligi, ona tili fanidan yozma diktant, matematika fanidan yozma ishlar va barcha fanlardan testlar olib kelinmoqda.

Boshlang'ich 1-4 sinflarda o`qish va ona tili fanlaridan D.T.S talablari

Sinf A1	Diktant	Ijodiy matn	O`qish texnikasi	Yoddan she`r
I	10-20 so`zli		20-25 so`z	4-5 ta
II	30-40 so`zli	4-5 gapli	30-35 so`z	5 ta
III	50-60 so`zli		40-45 so`z	6-8 ta
IV	65-70 so`zli	5-6 gapli	50-55 so`z	8-10 ta

Sinf A1+	Diktant	Ijodiy matn	O`qish texnikasi	Yoddan she`r
I	15-25 so`zli	2-3 gapli	25-30 so`z	5-6 ta
II	35-45 so`zli	4-5 gapli	35-40 so`z	6-8 ta
III	55-65 so`zli	5-6 gapli	45-50 so`z	8-10 ta
IV	70-75 so`zli	7-8 gapli	55-60 so`z	10-12 ta

Ushbu ichki monitoringda bu usullardan o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malaka hamda fanga doir kompetensiyalarini tekshirib kelinmoqda. Ammo ushbu o'quv yilidan boshlab men boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilim darajasini tekshirish maqsadida - alternativ muqobil testlardan foydalanib kelmoqdaman. Misol uchun qiyosiy harakterdagi ushbu testni ko'rib chiqamiz.

No	Element nomi	gazsimon holatda	suyuq holatda	qattiq holatda
1	suv		+	
2	toshko`mir			+
3	temir			+
4	spirt		+	
5	metan	+		
6	oltin			+
7	neft		+	

Muqobil testlaridan yana bir turi bilan tanishsak.Ushbu testdan so'zlar mazmunidagi moslikni tezkor aniqlab olish darajasini bilish uchun qo'llash mumkin. Misol uchun quyidagi testni ko'rib chiqamiz.

Mahsulot nomi
Olma
Sabzi
Ma`lina
Qovun
Na`matak

Turlari
Poliz
Buta
Sabzavot
Rezavor
Meva

Mahsulot nomi
Olma
Sabzi
Ma`lina
Qovun

Turlari
Poliz
Buta
Sabzavot
Rezavor

Na`matak		Meva
So`zlar		So`z turkumlari
Bordim		Ot
Qizil		Sifat
Dehqon		Son
To`rtinchi		Fe`l

BAHOLASH: To`g`ri bajargan o`quvchiga –“5” baho, 3 ta to`g`ri javobga – “4” baho, 2 ta to`g`ri javobga “3” baho.

Ushbu testlarni bajarish davomida sezganingizday o`quvchilar Xalqaro tadqiqot (TIMSS, PIRLS, PISA) tekshirish jarayonlari uchun ham bir vaqtni o`zida tayyorlanib boradi. Bu kabi testlarni o`qish, ona tili, matematika va tabiatshunoslik fanlarini o`zlashtirish darajalarini tekshirishda qo`llash mumkin.

O`quvchilarning bilim darajasini baholash Xalqaro tadqiqot usullari – TIMSS, PIRLS, PISA sinovlarida o`quvchilarni muntazam tayyorlab borish uchun zarur.

Bu dasturlarda qatnashishdan maqsad, testlarni o`tkazish yoki o`quvchilarni testga tayyorlash emas, raqobotbordosh kadrlarni tarbiyalash hisoblanadi.

Umumta`lim maktab boshlang`ich sinflarida ichki monitoringni o`tkazishda quyida ko`rsatilgan alternativ muqobil (namuna) testlardan foydalanish qulay, vaqtni tejaydi. Har bir o`quvchining aynan qaysi test topshirig`ida xatolikka yo`l qo`yganini aniq ko`rsatilgan hisobotini ko`rsatib beradi. Bu esa o`quvchilar bilimidagi bo`shliqni individual aniqlash va bartaraf etish uchun zarur. Aniqlangan bo`shliqlarni fan

o'qituvchilari bilan muhokama qilinib bartaraf etish choralarini ko'rish lozim. Xulosa qilib aytganda boshlang'ich sinflarda ichki monitoringni o'tkazishda sinflar kesimida, o'quvchining yoshi, salohiyatiga xos turli muqobil testlardan foydalanishda ijobiy natijaga erishish zarurdir. Bugungi yosh avlodni zamon talabi darajasida, innavasion texnologiyalardan foydalanib ta'lim – tarbiya berish biz pedagoglarning asosiy burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Uzvilashtirilgan Davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi – Toshkent - 2010
2. I. I. Zokirov. I.A. Mannopova. Boshlang'ich ta'limda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari faoliyati Metodik qo'llanma – Toshkent. 2016
3. R. Ishmuhamedov. A. Abduqodirov. A. Pardayev. Ta'limda innavasion texnologiyalar – Toshkent. 2008
4. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash Metodik qo'llanma – “SHARQ” Nashriyoti – Manbaa Aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati. Toshkent - 2019

ҚЎРҚУВ ВА ҚЎРҚУВ ХИССИНИ ЕНГИШ

*Қалмурзаева Рано Қонысбаевна
Қорақалпоқ Давлат Университети талабаси*

(99)0346796

Хаётимизда кўп ўчрайдиган атамалардан бири «Фобия» яъни «Қўрқув». «Фобия» юнон тилидан таржима қилинганда «Қўрқув» «Вахима» деган маъноларини англатади.

Қўрқув инсонни тез-тез чўлғаб турувчи хавфли ва тахликали вазиятлар тўғрисида сигнал берувчи туйғу. Хар бир инсон фобияларга қўрқув сифатида қараш хам мумкин емас. У инсон руҳиятига боғлиқ бўлиб, унинг белгилари: юракнинг кучли ва тез уриши, терга ботиши, титроқ, оғиз

бўшлиғининг қуриб қолиши, нафас олишнинг қийинлашиши, кўнгил айнаши, бош айланиши, назоратнинг юқолиши, иситманинг кўтарилиши ва бошқа аломатлар билан намоён бўлади.

Кўрқув инсондаги руҳий ҳолатлардан бири, нарса ва ҳодисаларнинг асл моҳияти, кўриниши ҳақида аниқ тасаввурнинг бўлмаслиги туфайли безовталаниш, ҳадиксираш, ташвишланиш кечинмаларининг юзага келишидир. Кўрқув инсонларда тасодифий, фавқулоддаги вазиятларда, невротик ҳолатларда, руҳий шикастланишда учраб туради. Кўрқувдан одам ўзини нохуш ҳис етса-да, лекин кўпинча ўзини-ўзи назорат қила олмайди. Психологияда кўрқувнинг ҳар хил турлари ўрганилган. Кўрқувнинг асосий кўринишлари: касал бўлиб қолишдан кўрқиш, кўпчиликдан изза бўлиб қолишдан кўрқиш, шифокордан кўрқиш, ҳайвонлардан кўрқиш, мурдадан кўрқиш, қизаришдан кўрқиш ва бошқа.

Инсонлар хавф-хатар пайтида, муҳим учрашувларда, кўпчилик олдида сўзга чиққанда ва бошқада тасодифий вазиятларга тушиб қолганда кўрқув ҳиссини бошидан кечирилади. Кўрқув инсонниг хотиржам ҳаёт кечиришига салбий таъсир қилади.

Олимлар томонидан ўтказилган тадқиқотлар натижасига кўра, инсон зотини тинимсиз безовта қилиб турувчи 100 дан ортиқ кўрқув турлари мавжуд. Лекин ҳаммаси жамланиб фақат икки турга бўлинар экан. Яъни асосли ва асоссиз. Асосли турини мутахасислар инсон учун зарур ва ҳаттоки унинг ҳаёти учун тан олишса, асоссизини чинакамига инсоннинг ҳам маънавий, ҳам жисмоний тугашига сабаб бўлади. Шу бойс асоссиз кўрқувни тиббий олимлар патологик кўрқув деб номлашган.

Маълумотларга кўра, кўрқувнинг кам учрайдиган турларидан бири клаустрофобиянинг ўзидан дунё аҳолисининг 6-7% азият чекишмоқда. Бундан ташқари кўрқувнинг кансерофобия-саратонга чалинишдан, аерофобия-самолётда учишдан, лепидоптерофобия-капалаклардан, антофобия-гуллардан, гипсофобия – баландликдан, категелофобия – масхара қилишдан, тахофобия – тезликдан кўрқиш, гефрофобия – кўприкдан ўтиш кўрқуви, зофобия – ҳайвонлардан кўрқиш (айниқса кичкиналаридан), ҳидрофобия - сувдан кўрқиш, ксенефобия – бегоналашишдан кўрқиш ҳатто ўз фикрларидан кўрқадиганлар - аллодоксафобия каби турлари ҳам бор.

Америка Психиатрия Ассоциацияси фобияларни ўч турга ажратади:

--- Ижтимоий фобиялар -- ижтимоий вазиятлардан кўрқишни ўз ичига олади.

Бази ҳолларда бу кўрқув ижтимоий муносабатларнинг ўзига хос турига, масалан, омма олдида нутқ сўзлаши мумкин, бошқа ҳолларда одамлар

олдида бирон бир вазифани бажаришдан кўрқишлари мумкин, чунки улар қандай қилиб оммавий равишда хижолат бўлишига кўрқишади.

---Агорафобия -- муқаррар жойга ёки вазиятга тушиб қолишдан кўрқишни ўз ичига олади. Натижада фобик шахс бундай вазиятлардан қочишга кодир. Баъзи ҳолларда, бу кўркув, ҳатто ўз уйидан чиқиб кетишдан кўрқиб, бу жуда кенг тарқалган бўлиши мумкин.

---Махсус фобиялар -- малъум бир объектдан кўрқишни ўз ичига олади (масалан, илонлар).

Аксарият кишилар ваҳимага тушадиган ҳолатларни инкор етганча, кўркув ҳиссини бегонадай енгилга ҳаракат қилади. Аслида бу ўз-ўзини алдаш.

Кўркув қандай пайдо бўлади?

Дастлабки кўркув тасодифий вазиятларда пайдо бўлади ва мияга ўрнашиб олади. Масалан, бемор ҳамма тарафни кўриш учун томга чиқади ва пастга қараган заҳоти қаттиқ кўрқиб кетади, боши айланади, у пастга қараб, қулаб тушаётгандек хавфсирайди. Бунинг оқибатида беморда баландликдан кўрқиш мияга ўрнашиб қолади ва кейинчалик бошқа вазиятларда ҳам пайдо бўлаверади.

А. Курпатовнинг ёзишича:

«Кўркувдан ҳалос бўлиш қийин емас. Фақатгина у қандай пайдо бўлишини, қаерда “яширингани” ва қандай қилиб “чиқиш” кераклигини билишингиз керак».

Бирор фобияга чалинган одамнинг ўз ҳолатини идрок ета билиши, тушуниши жуда муҳим. Болаларни тарбия қиламан деб, қаттиқ танқид қилиш ва қаттиқ назорат остига олиш ҳам фобияга сабабчи бўлади. Кўркув ёшга боғлиқ бўлади. Тадқиқотларга кўра, 90% ҳолларда, 2 ёшдан 14 ёшгача бўлган болаларда кўркув бўлиши керак ва улардан бири енг кучли ҳисобланади. Масалан, 2 ёшга қадар, болалар бегоналардан кўрқишади ва улар кўпинча онаси билан бўлишади. Мактабгача ёшдаги болалар бўлса қоронғулик, ёлғиз қолишдан кўрқишади. Ёшларда илон, баландлик, момақалдирокдан кўрқиш ҳолатлари кузатилади, Ёши катталарда кўпинча ўлим, жароҳат, касаллик, ёлғизликдан кўрқишади. Жаҳон Соғлиқни Сақлаш ташкилоти маълумотига кўра, саёрамиз аҳолисининг ҳар тўртинчи ёки бешинчиси бирор рухий бўзилишга учраган.

Турли ҳил безовталанишлар, нимадандур ташвишланиш --- буларнинг ҳаммаси инсонда кўркувни келтириб чиқаради. Масалан, ер юзига тарқалган коронавирус пандемияси инсон руҳиятига таъсир қилиб, уларда кўркув ва ваҳималар уйғотмоқда. Пандемияга бўлган кўркув инсонларда ваҳиманинг кучайишига сабаб бўлмоқда. Бу еса бизни эҳтиёткорликка, яқинларимизнинг

ва ўзимизнинг саломатлигимизга янада жавобгарликни хис қилишимизни англатади. Лекин бундай пайтда ваҳимага тушмасак ҳам бўлмайди. Сабаби ваҳимасиз юриш вефарқликни келтириб чиқаради. Шундай синовли пайтларда ички хотиржамликка эришиб, ўзимизнинг ҳолатимизни яқшилашимиз керак.

Кўрқувни қандай енгамиз?

Кўрқаетганини англаган инсон аввало ўзининг нимадан кўрқаетганини ва у билан бирга курашиб, кўрқувни енгиши керак. Инсон кўрқувга қарши ҳаракат қилса, ўзининг ҳам кўрқувдан кучли эканлигини сезади ва кўрқув ҳам чекинади. Кўрқув инсонларнинг мақсадларига еришишига тўсқинлик қилади. Инсонни ҳаётидаги вазиятларни тўшинтиришга, турли машғулотларни қилдириш орқали кўрқувни камайттиришимиз мумкин. Психотерапевтик таъсир ўтказиш орқали кўрқувни аста-секин енгиш мумкин. Лекин қаттиқ кўрқув таъсирга тушиб қолган инсонларни мутахасисга муружат қилган ҳолда даволаш мақсадга мувофиқ.

Таниқли ёзувчи Ф.В. Гладковнинг фикри билан айтганда;

«Кўрқмай яшаш керак. Кўрққан одамга кўша кўринади, мард одамга еса ҳарқандай оғир иш ҳам осон туюялади».

Инсон ҳаётида юз бераётган воқияларни туўғри қабул қилса ва идрок ета олса, ҳеч нарса уни кўрқита олмайди.

Мутахасислар олиб борган тадқиқотларга кўра, инсонни ҳаддан ташқари ваҳима ичида яшаши, гарчи бу ваҳима ҳеч қандай асосга ега бўлмаса-да, бора-бора инсоннинг заифлашишига олиб келади. Шу сабабли ваҳимага берилмасдан яшаш керак. Инсон ҳаёти давомида қайғули ва қувончли дамларни бошдан кечиради, хато қилади ва қилган хатоларидан сабоқ олади. Кўрқув ва ваҳимага тушган пайтда ўзимизни қўлга олиб, вазиятга жиддий қарашимиз керак. Ўзимизни негатив фикрлардан ҳоли тутиб, ижобий фикрларни тарбиялайлик.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Америка Психиатрия Ассоциацияси (2013). Рухий касалликларнинг диагностикаси ва статистик қўлланмаси. Вашингтон, Колумбия: Америкалик Психиатрик нашриёт.
2. Психологик саломатлик, Н.(2016). Фобия ҳақида маълумот. Psych Central
- 3.3. Ибодуллаев «Асаб ва руҳият». «Шарқ», (2015й)
4. Андрей Курпатов «Кўрқиш учун чора» (2016й)

5. www.google.uz

6. Zoo-vse.ru

INSON SALOMATLIGINING RUHIY ASOSLARI .

Sobirova Feruza Sharifjonovna
Namangan viloyati Chust tuman
49- IDUM amaliyotchi psixologi .

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining „Sihat- salomatlik yili“ davlat dasturi to'g'risida qabul qilingan qarorida odamlarda bebaho boylik bo'lgan o'z sog'lig'ini saqlashga to'g'ri va mas'uliyatli munosabatda bo'lish, sog'lom turmush tarzini olib boorish, o'z hayot faoliyatini oqilona tashkil etish , zararli odatlardan voz kechish, sog'lom bo'lishga jismoniy va ruhiy jihatdan uygun kamol topishga intilishga yo'naltirilgan hayotiy falsafani shakllantirish masalasi asosiy vazifalar sirasiga kiritilgan. Shunday ekan ,biz inson salomatligining psixologik asoslarini tahlil qilishni maqsad etib oldik.

Buyuk tabib bo'la turib ham Abu Ali Ibn Sino „Vujud ruhning amriga moyildir“, -deb aytganlar. Vujudimizda og'riq paydo bo'lsa , qaysidir a'zoimiz og'riyotganini his etsak, o'zimizni behol sezsak, birinchi navbatda ruhimizga e'tibor qaratishimish darkor. Negaki inson organizmida turli kasalliklarning kelib chiqishi kuzatilgan holda , uning davosi o'zining ruhiyati, kayfiyati va tasavvuriga bog'liq ekanligini o'tkazilgan koppina kuzatuv va izlanishlar ko'rsatib turibdi. Insondagi salbiy hislar ta'sirida turli kasalliklarning kelib chiqishi, ijobiy hislatlari orqali esa xastaliklardan xalos bo'lishi mumkinligini o'tkazilgan ko'plab tajribalar ham tasdiqlab beradi . Suqrotning shogirti Aflotun: „Juda katta xatolik sodir bo'lyapti : vujud va ruhiyat kasalligining alohida –alohida hakimlar davolayapti. Ahir vujud va ruh bir –birlaridan ajralgan xolda emas –ku?,- degan. Haqiqatdan ham hakimlar shu paytgacha odamni „taqsimlab“ davolamoqdalar . Natijada kasalliklarning organizimni tark etishi imillab yuz bermoqda. Kasalikka chalingan

odamning eng ishonshli birdan –bir najoti, bu- o'zining ruhiyatini boshqarishi, o'zini –o'zi davolashdir. Chunki muolaja jarayonida hal qiluvchi o'rinni insonning o'zi egallaydi. Tabiati quvnoq , harakatchan, kungilsizlik va baxtsizlikka sabrli bo'lgan kishi bilan arzimagan narsadan vahimada tushadigan , sal mazasi qochsa umri tugagandek fig'oni chiqadigan kishilarning kasallikka nisbatan munosabatini kuzatsak , birinchisi o'z ruhini boshqarishni bilganligi uchun kasallikdan forig' bo'lishi tez va oson, ikkinchisining esa engil dardi ham uzoqqa cho'zilishi mumkindir.

Odamsod shunday tabiatga ega-ki, boshiga tushgan har bir ko'rgulikni o'z kalbi ,dilidan o'tkazadi.Shuning ushun xakimlarning aytishicha ,inson bor- yug'I 5 xil ruhiy sababga ko'ra kasallanadilar. Bular : qahr- g'azab , xafagarchilik , aybdorlik hissi, injiqlik , hayotdan ko'rqish.

Inson tabiatdagi qahr-g'azab tufayli vujudi emiriladi,ichida boshqalarni o'zidan ustun ko'ra olmaslik natijasidag'azabni oshkora ifodalash, shu orqali ichini bo'shatib olish jarayoni kechadi, lekin bu qahr –g'azab urug'I vujudga kelaveradi. Oqibatda tananing qaysidir qismida bu norozilik illat bo'lib joylashadi, ya'ni psixologiyadan ma'lum bo'lgan qondirilmagan e'xtiyojlar norozilik sifatida ong ostida joylashadi,shaxshning fikr va o'yidagi ,harakatlaridagi belgilarda bu norozilik o'zini ko'rsata boshlaydi . Bu tashqi jihatdan ko'rinmagan holda, organizmning qaysidir qismida o'zini namoyon etadi, ya'ni asabiylashish, qon aylanish tizimida bosim ko'tarilishi , tanada reaksiya sifatida allergic toshma toshishi va hakazolar yuzaga keladi. Xafagarchilik tananing bo'shshishiga , hayotga va atrofdagilarga nisbatan norozilik hissining kuchayishiga , shaxsning o'ziga nisbatan keraksizlik hissining avj olishiga , boshqa odamlar orasida o'z o'rnini topa olmasligiga olib keladi, tanada norozilik va xafagarchilikning avj olishi noxush o'simtalarning rivojlanishiga zamin aratadi. Shaxsdagi aybdorlik hissi tufayli jonidan to'yish, alamini ichkilikka , chekishga ruju qo'yish orqali olish, joniga qasd qilish kabi xolatlar yuz beradi. Inson o'zidagi aybdorlik hissiga ko'nika olmasligi emotsional zo'riqishiga olib keladi ,u o'z xulqini boshqara olmaydi, aql bilan ish olib borish

o'rniga hissiyotlarga berilishi, bu vaziyatdan chiqib ketishning chorasini esa faqat ichish-chekish, noxush psixologik xolatga tushish, o'z joniga qasd qilishda ko'riladi. Injiqlik esa hammaga o'z so'zini o'tkazish xohishi ustunligida, bu orqali o'zining jamoadagi mavqeini his eta olishda, diqqat markazida bo'la olishida, namoyon bo'lar ekan, bu xohish amalga amalga oshishi ushun insonning o'ziga talaygina ijobiy xislatlar zarur bo'ladi. Lekin injiqlik shaxsning o'zidagi muvozanatning buzilishiga olib kelganligi bois ruhiy norozilik kuzatiladi. Natijada turli darajada o'g'riqlar bizning ko'zimizga ko'rinmaydigan ishki kasalliklarni yuzaga keltiradi. So'ngi sabab ham xuddi shu tarzda qo'rquv, vahima, behafsasalik, holsizlik kabi hislatlarni boshidan keshirishga olib keladi.

Bu keltirilgan xolatlar albatta salbiydir. Lekin bunga qarshi malham har bir kishining o'zida, o'zining irodasi, hxohisi va intilishidadir. Organizmda sanogenetik (salomatlik) va patogenetik (kasalliklar) keltiruvchi mexanizmlar o'zaro dinamik aloqalarda bo'ladilar, bunga sanogenetik omillarning ustun kelishi, salomatlikka olib kels, patogenetik omillar ustunligi kasalliklarga olib keladi. Shuning uchun har biro dam o'zidagi salomatlik mexanizmlarini saqlab qolish uchun xarakat qilishi, o'zini jismoniy, ruhiy –ma'naviy rivojlantira olishi zarur bo'ladi. Aslida sog'lom kishi deb o'zini ham jismonan, ham ruhan tabiat va ijtimoiy muhitga moslashtira olgan kishiga aytiladi. Inson ruhiyati bu borada ustun ekanligi ko'rinadi. Shu bois ham Buyuk Suqrot aytganidek „Ruhni sog'lomlashtirmay turib, tanani davolay bo'lmaydi“. Insonning o'z umrini mazmunli o'tkazishi, har tomonlama rivojlanishi faqat ruhiy va jismoniy birlik orqali amalga oshadiki, bu birliksog'lom tanda sog'lom aql bo'lishiga, salomatlik esa hayot bilan birga qadam tashlashiga imkon beradi. Bu o'z nabatida inson hayotining go'zal va quvonchli bo'lishiga olib keladi.

Inson o'z tabiiy imkoniyatlariga ko'ra, 100 yil va undan –da ortiq umr ko'rishi mumkin, lekin o'zimizga nisbatan pala-partishligimiz, shavqatsizligimiz tufayli hamda boshqa kishilar bilan bo'ladigan munosabatlarda yuz beradigan asabiylashishlar umrning bilintirmasdan qisqarishiga, salomatligimizga putur

etkazishiga olib kelar ekan. Shuning uchun ushbu maslahatlarni keltirishni joij deb bildik:

1. Uyda , ishda asabiylashmaslikka harakat qiling, o'zaro munosabatlarda boshqalarning qadr- qimmatini saqlqshda intiling;
2. Kim bilan gaplashmang ,nima ish bilan band bo'lmang ,samimiy bo'lishga intiling;
3. Doim nima bilandir mashg'ul bo'ling,chunki bekorchilik hech qachon hech kimga foyda keltirmagan;
4. Yaqinlaringizni hamisha qo'llab –quvvatlang, ularga befarq munosabatda bo'lmang, yaxshilik qilishga ko'proq intiling;
5. Hayotda sevgan kishingiz bo'lishiga astoydil harakat qiling, chunki sevish va sevilish kishini hamisha yosh ko'rsatadi;
6. Doim harakatchan bo'ling . Tanangizda zaif a'zo bo'lishiga yo'l qo'ymang;
7. Doim kamtar bo'ling ,manmanlik umr zavoli ekanligini unutmang.

Foydalangan adabiyotlar ro'yhati .

1. Oila 2005-yil ,2-son (Ilmiy –ma'rifiy , ijtimoiy –psixologik jurnal) .65-67 betlar

ТАЪЛИМНИНГ ИНТЕРФАОЛ СТРАТЕГИЯЛАРИ

Жўраева Наргиза Тоировна

Низомий номидаги ТДПУ

*“Мактабгача таълим
психологияси ва педагогикаси”
кафедраси ўқитувчиси*

Кўпгина асосий интерфаол усуллар бугун ўқитишнинг интерактив усулларини қўллаш билан боғлиқдир. „Интерактив” сўзи бизга инглиз тилидаги „interakt” сўзидан кириб келган. „Inter” –бу „ўзаро”, „akt” – ҳаракат қилиш. Интерактив ўзаро ҳаракат қилиш ёки нима билан (масалан, кампьютер билан) ёки ким билан (одам билан) суҳбат, диалог (мулоқат) режимида бўлишни билдиради. Демак интерактив ўқитиш – бу ҳаммадан аввал диалогли ўқитишдир, уни боришида педагог ва ўқувчининг, ўқувчи ва кампьютернинг ўзаро ҳамкорлиги амалга оширилади.

„Интерактив”нинг асосий таърифлари нимадан иборат? Тан олиш керакки, интерактив ўқитиш- бу идрок этиш фаолиятини ташкил қилишнинг махсус шаклидир. У бутунлай аниқ ва башорат қилинадиган мақсадларни назарда тутди. Бундай мақсадларнинг бири ўқитишнинг шундай қулай шароитларини яратишни, уларда ўқувчи ўзининг мувоффақиятлилиги, ўзини ақли мустақиллигини хис қилади, интрактив ўқитишнинг моҳияти шундан иборатки, унда ўқув жараёни шундай ташкил қилинадикки, амалда барча ўқувчилар идрок этиш жараёнига жалб қилинадилар, улар тушуниш ва билганлари ва ўйлаганлари бўйича рефлекс хосил қилиш имкониятларига эгалар. Ўқув материални идрок этиш, ўзлаштириш жараёнидаги ўқувчиларнинг ҳамкорликдаги фаолияти шуни билдирадигани, уларда ҳар бири ўз алоҳида шахсий фикрини киритади, билимлар, ғоялар, фаолият усулларини алмаштириш кетади.

Инсон ўзлигини намоён қилиши, унинг такомиллашуви усулидир. У мактабгача ёшдаги болалар ҳаётининг асосини ташкил қилади. Ўйинда

шахсдаги мавжуд барча жиҳатлар ишга тушади. Бола ҳаракат қилади, гапиради, идрок қилади, ўйлайди, ўйин давомида боланинг ҳаёли, хотираси фаол ишлайди, таъсирчанлик ва ирода сифатлари намоён бўлади

Маиғулотларда интерфаол ўйин орқали бола:

- Дунёни англайди.
- Реал муаммоларга дуч келганда уларни еча олади.
- Тенгдошлари ва катталар билан мулоқотга кириша олади.
- Маданий тушунчаларни англашга ўрганиб боради.
- Бошқаларнинг ҳиссиётларини тушунишга ўрганиб боради.
- Вазиятга мос келадиган ҳиссиётларни изҳор қилади.
- Бошқаларнинг нутқини тушунишга ўрганади.
- Мулоқотда оғзаки ва ёзма нутқдан фойдаланишга ўрганиб боради.

Тарбиячининг вазифа ва масъулиятларидан бири боланинг ўрганган нарсаларини қиёслаши ва мустахкамлаши учун, янги нарсаларни ўрганиши учун маъноли ўйинларни уюштиришдир.

• ўйин болаларнинг мустақил фаолияти бўлиб, унда боланинг руҳияти намоён бўлади;

- ўйин мактабгача ёшдаги болалар ҳаётини ташкил этиш шаклидир;
- ўйин болаларни ҳар томонлама тарбиялаш воситаларидан биридир;
- ўйин болаларга таълим-тарбия беришнинг метод ва усулидир

Ўйинли ўқитиш технологияси

Меҳнат ва ўқиш билан бир қаторда ўйин ҳам инсон фаолиятининг энг асосий турларидан биридир. Ўйиннинг структураси ўз ичига қуйидаги босқичларни олади:

- мақсадларни қўйиш.
- режалаштириш.
- амалга ошириш (мақсадни).

натижани таҳлил қилиш

Ўйинли фаолиятнинг мотивацияси энг ихтиёрийлиги, танлаш имконияти ва мусобақа элементларининг борлиги, эҳтиёжларни қондириш, ўзини англаш ва ўзини сафарбар қилиш билан таъминланади.

Интерфаол ўйин структурасига қуйидаги жараёнлар киради:

- ўйинчилар ўзларига олган роллар,
- бу ролларни амалга ошириш воситалар сифатидаги ўйинли омиллар,
- предметларнинг ўйинли қўлланилиши, яъни, ҳақиқий нарсаларни ўйинли шартлари билан алмаштириш,
- Ўйинчилар орасидаги реал муносабатлар,
- Сюжет (мазмун) - ўйинда кўрсатилаётган ҳақиқий аҳвол.

Кўпчилик ўйинлар учун қуйидаги хусусиятлар хос:

- Фақатгина боланинг хоҳиши билан амалга ошириладиган эркин ривожланувчи фаолият. Бола фақат натижадан эмас, балки, ўша жараёндан завқ олади.
- Бу фаолиятнинг ижодий, кўпроқ инпровизицион, фаол ҳарактерлилиги.
- Фаолиятнинг руҳий жиҳатдан юқорилиги, рақобат, мусобақалаштириш (руҳий зўриқиш).
- Бевосита қоидаларнинг мавжудлиги ўйиннинг мазмунини акс эттиради, унинг мантиқий ва вақт бўйича кетма-кетлигини аниқлаб беради.

Адабиётлар:

1.Мамадов Н. Инновацион турдаги таълим муассасалари бошқарувида тизимлилик. // j.Uzluksiz ta'lim. – Т., 2007 - №2 – Б.79-83.

2.Мардонов Ш. Таълим тизимидаги инновациялар. // Узлуксиз таълим жараёнини такомиллаштиришнинг долзарб муаммолари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. 11-12 май, 2004 йил. – Т., 2004. – Б.48-49.

3.Муслимов Н. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари: Педагогика фанлари доктори. ...дисс. – Т., 2007.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Sobirova Mashhura Sayimovna

Navoiy viloyati Zarafshon shahar 12-umumiy o`rta ta`lim maktabi

boshlang`ich sinf o`qituvchisi

O`quvchi yoshlarning dunyoqarashi, ekologik ta`lim olishini, Vatanning tabiatini sevib, tabiatni muhofaza qilishga tarbiyalashda ekologik bilimlar muhim o`rin tutadi. Yoshlarni ekologik madaniyatini shakllantirish ta`lim jarayoniga ilg`or o`qitish metodlarini joriy qilish, olingan bilimlarni hayotiy ko`nikmalar bilan mustahkamlash uning qiziqarli bo`lishini ta`minlaydi va o`qituvchidan pedagogik mahoratni, ijodiy faollikni, ta`limga zamonaviy yondoshuvni talab etadi.

Boshlang`ich sinflarda asosan tabiatshunoslik fanidan o`tilayotgan darslarda va unga qo`shimcha tarzda ona tili, matematika, o`qish, tasviriy san`at va boshqa fanlar kesimida tabiatni muhofaza qilishning o`ziga xos tomonlarini o`quvchining ongiga singdirib borish lozim. Ma`lumki, insonning o`zligi hayotga, tabiatga, odamlarga mehr muhabbat asosida o`z olamini ya`ni go`zallik qonunlariga muvofiq bo`lgan olamni yarata olishda ko`rinadi. Busiz yetuk insonni shakllantirib bo`lmaydi. Shu sababli dars mashg`ulotlarda o`quvchilarga ana shu xususiyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning biri- shaxsga yo`naltirilgan ta`lim texnologiyasining o`rni beqiyos. Shaxsga yo`naltirilgan ta`lim o`quvchi shaxsidagi mustaqillik, tashbbuskorlik, javobgarlikni his etish, tanqidiy fikrlash kabi sifatlarni tarbiyalaydi. Shu bilan birga o`qituvchi dars jarayonida o`quvchilar tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiluvchi usullar (muoammoli-izlanish, tadqiqot, dialog, suhbat, munozara, guruhlarda ishlash) dan foydalanib, fikrlashga, mulohaza yuritishga undash lozim. Bundan tashqari internet manbalaridan foydalanib Vatanimizda, jahonda ekologik vaziyat qandayligini,

ekologiyani yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar qanday olib borilayotgani haqida ham ma'lumotlar berib, yoshlarni tabiatni asrashga o'z hissalarini qanday qo'shish mumkinligiga ham tarbiyalab borish zarur. Buning uchun o'quv materiallari mazmuni o'qituvchi tomonidan o'quvchini qiziqtiradigan, uning shaxsiy tajribasiga mos keladigan, fikrlashga undaydigan, ijodiy yondoshgan holda qayta ishlanadi.

Shuningdek, yosh avlodga boshlang'ich sinflarda berilgan dastlabki to'g'ri tarbiya uning kelajak hayotida metindek poydevor bo'ladi. O'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ona-Vatanning tabiatini sevib, uning boyliklarini avaylab asrashga o'rgatish kerak. Bunda "Tabiatshunoslik" fani darslarini to'g'ri tashkil qilish muhim ahamiyatga ega.

"Tabiatshunoslik" fani yosh avlodni tabiatga to'g'ri munosabatda bo'lishga o'rgatadi: unga nisbatan muhabbatni tarbiyalaydi, tabiat chiroyini idrok etish uni qo'riqlash, asrash, in'omlaridan oqilona foydalanish, ana shu boyliklarni o'z qo'llari bilan yaratish va ko'paytirishga chorlaydi.

Bolalarning atrofimizdagi olamni muntazam o'rganib borishlariga asoslanib, kichik yoshdagi o'quvchilarda tabiat to'g'risida, o'z joyi va barcha mamlakatlarning tabiiy boyliklari

to'g'risida bir butun tasavvurni shakllantirish kerak. O'quvchilar Vatanimizning tabiiy boyliklaridan odamlar o'zlarining mehnat faoliyatlarida qanday foydalanayotganliklari bilan tanishishlari lozim. Bunda bolalarga odamlar mehnati tabiat atrof bilan chambarchas bog'liq ekanligini ko'rsatish g'oyat muhimdir.

Shu talablarga ko'ra kichik yoshdagi o'quvchilarga:

- o'zaro bog'liqligi ochib berilgan jonli va jonsiz tabiat to'g'risida aniq bilimlar berish;
- odam organizmi va uning salomatligini saqlash to'g'risida ma'lumotlar berish;
- ularni tabiatda kuzatishlar o'tkazish o'quvi va ko'nikmalari bilan qurollantirish;
- tabiatdan oqilona foydalanish va uning boyliklarini ko'paytirishga qaratilgan insonning mehnat faoliyati bilan tanishtirish;
- jonajon tabiatga muhabbat, uni muhofaza qilishga intilishni tarbiyalash kiradi.

O'quvchilarni o'z joyidagi tabiat obyektlarini o'lkashunoslik yo'nalishida kuzatishlariga qaratadi. To'g'ri tashkil etilgan kuzatishlar 1- sinf o'quvchilarida tabiat to'g'risida tasavvurlar shakllantirishga, unga muhabbatni va ehtiyotlik bilan munosabatda bo'lishni tarbiyalashga yordam beradi.

Materialni oson o'zlashtirib olishlari uchun o'quvchilar uncha katta bo'lmagan guruhlariga bo'linib, ular bilan dastur bo'yicha muntazam kuzatishlar o'tkazilishi zarur.

Kuzatishlar bilan bog'liq bo'lgan birinchi mashg'ulotni maktab o'quv-tajriba maydonida o'tkazish mumkin.

Mashg'ulot maqsadi

— tabiat ustidan tashkiliy kuzatishlarni boshlash, atrof tabiat obyektlari to'g'risida oddiy tushunchalar berishdir. Birinchi mashg'ulotni qiziqarli hikoya bilan boshlash lozim, undan bolalar tabiat ya'ni atrofimizdagi olam nima ekanligi to'g'risida dastlabki tasavvurni olishlari, odamning tabiatda yashashligi, unda hayot uchun zarur bo'lgan barcha sharoitlar borligi, ko'p ming yillar davomida odam tabiat ne'matlari hisobiga yashab kelganligi va faqat yaqindagina tabiatda bo'lmagan narsalar (paravoz, paraxod, kosmik yo'ldosh, raketa va hokazolar) ni ishlab chiqara boshlaganliklarini bilib oladilar.

Inson tabiatni qanday o'rgangan? U safarlar vaqtida hamda kundalik hayotda ko'p kuzatgan, o'ziga kerakli narsani yasashga foydali o'simlikni o'stirishga uringan, tajribalar o'tkazgan.

O'qituvchi o'quvchilarga odam tabiatni qanday o'rganganligi uning to'g'risidagi bilimlardan qanday foydalanganligiga misollar keltirishni taklif qiladi. Bolalarga tabiatda boradigan o'zgarishlar xususan, ob-havoning o'zgarishi to'g'risida hikoya qilishi, ular e'tiborini osmonning holatiga, quyoshning qanday yoritishiga bulutlarning bor-yo'qligiga, shamol esishiga qaratmog'i, shundan keyin ob-havo holatini umumlashtirmog'i lozim. So'ngra hayvonot dunyosiga o'tiladi. Bolalarga chumoli inini ko'rsatib, qanaqa jonivorni ko'rayotganliklarini, ular nima bilan oziqlanishlarini foydali ekanliklarini aytib berishni taklif qilish mumkin. Shu

mashg'ulotda bolalarga ularning sinfi uchun ajratilgan paykalni ko'rsatish, unda bolalar qanday mehnat qilishlarini o'simlik qoldiqlari, to'kilgan barg va shoxchalarni yig'ib, olib tashlash, erta bahorda xushbo'y gul, no'xat, timoqgul urug'larini ekish va urug'dan yangi o'simliklarning o'sib chiqishini kuzatish kabi ishlarni bajarishlarini tushuntirish kerak.

O'qituvchi o'quvchilar bilan darsi jarayonida ona tabiatni muhofaza qilish, bu sohada olib borilayotgan ishlar, hozirgi kundagi ekologik vaziyat, uning insoniyatga ta'siri haqida suhbat olib borishi kerak.

Saxiy tabiat insonlardan o'z ne'matlarini ayamaydi. Biroq biz unga qanday javob beryapmiz?! Tabiatga ehtiyotsizlik, beparvolik, «Tabiatdan in'om kutib o'tirmaymiz, balki tortib olamiz!» qabilidagi munosabatlar oqibatida ekologiya halokat yoqasiga kelib qoldi.

Ma'lumki, «ekologiya» lotincha so'z bo'lib, «ekos» — uy-joy, «logos» fan demakdir. Tevarak-atrof zaharli moddalar bilan yildan yilga ifloslanib borar ekan, insoniyat ekologik bilimga muhtojdir. Inson tabiat boyliklarini tezroq qazib olib, o'z ehtiyojlarini ko'proq qondirish uchun texnika vositalaridan foydalanib, ona Yer qo'ynida yotgan juda ko'p moddalarni atrof-muhitga sohib yubordi. Bundan tashqari, ko'proq hosil yetishtirish uchun kimyoviy moddalardan foydalanildi va ko'p zaharli moddalar tuproqqa, atrof-muhitga tarqaldi. Atrof-muhit va tirik organizmlar zaharli moddalar bilan zararlanib boraverdi.

Ufqdan bosh ko'tarayotgan quyosh, to'lin oy, charaqlagan yulduzlar, zamindan unib chiqayotgan maysa, bahorda gullagan, yozda ta'mi bir-biridan o'zgacha mevalar, kuzda barglari sarg'aygan daraxtlar, ko'zni quvontirgan qushlar, jildirab oqayotgan soy va buloqlar, muattar ifor taratayotgan gullarni sevish, ardoqlash, kelajak avlodga saqlash har birimizning muqaddas burchimiz ekanini har doim yosh avlod ongiga singdirib borishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibragimov X. Abdullayeva Sh. Pedagogika. Toshkent. 2011

2. Nuriddinova M. I. Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi: (o'quv qo'llanmasi)

VI. FILOLOGIYA

ARAB TILIDAN O'ZLASHGAN SO'ZLARNI ADABIYOTDA, KUNDALIK HAYOTIMIZDA ISHLATILISH O'RNI

G.Muhammadjonova Ulug'bek qizi

***Annotatsiya:** Maqolada adabiyotshunoslik terminlari o'zagini tashkil etuvchi arab tili raqamlari haqida va bu atamaning istilohiy ma'nosi ko'rsatilishidan tashqari, ularning imkoni boricha tegishli misollar bilan dalillanishiga e'tibor qaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** musammat turlari, xamsa, Robiya, arbain, aruz, ruboiy, vazn, she'riy shakllar.*

O'zbek tili bilan o'zaro aloqada bo'lgan arab tili o'zbek tili lug'atida sezilarli iz qoldirdi. Tillarning o'zaro aloqasi va hamkorligi ko'p holda tillar orasida so'z almashishga, bir tildan ikkinchi tilga so'z o'tishiga sabab bo'ldi. O'zbek tili lug'atida arabcha leksemalarni ko'plab uchratamiz va bu bevosita arab tilining o'zidan olingan. Bunday o'zlashtirish, asosan, O'rta Osiyoga islom dinining kirib kelishi, maktab-madrasalarda arab tilining din tili tarzida targ'ib qilinishi bilan eng muhimi - sharq olamida fan tili deb qabul qilinganligi kabi sabablar bilan bog'liq.

Arabcha so'zlar o'zbek tiliga ma'lum darajada o'zlashtirib, o'zbekchalashtirib, ko'p hollarda o'zbek tilining tovushlariga moslashtirib olingan. Adabiyot fanida ham bunday o'zlashmalarni ko'rishimiz mumkin.

O'zbek adabiyotida Musammat (ar "ipga terilgan marvarid") she'rlar durdonasi bor. Musammat o'z ichiga musallas, murabba', muxammas, musaddas, musabba' musamman, mustasne', muashshar shakllarini oladi. Musammat o'z ichiga olgan she'r shakllarining nomlari arab tilidan o'zlashgan so'zlardir. Bundan tashqari ruboiy,

Robiya "Xamsa", "Masnaviy", "Sabbai' sayyor", "Arbain" kabi badiiy asar, she'riy shakllar va ismni ifodalovchi soʻzlar ham bor. Bu soʻzlar asosini arab tili sonlari hosil qiladi. Arab tilida son otning sanogʻini yoki tartibini bildiradigon soʻzdir. Ikki xil: sanoq va tartib sonlar bor. Robiya ismini kelib chiqishini aniqlash uchun 1dan 10gacha boʻlgan sodda sonlarga yuzlanamiz. Bular quyidagilardir:

Tartib sonlar.	Sanoq sonlar
birinchi - avvalu (ula:)	bir - va:hidun
ikkinchi - sa:nin	ikki - isna:ni (isnata:ni)
uchinchi - sa:lis	uch - salisun
toʻrtinchi - ro:biun	toʻrt - ar'baun
beshinchi - xo:misun	besh- xom'sun
oltinchi - sa:disun	olti - sittun
yettinchi - sa:biun	yetti - sab'un
sakkizinchi - sa:minun	sakkiz - sama:nin
toʻqqizinchi - ta:siun	toʻqqiz - tis'un
oʻninchi - a:shirun	oʻn - asharun ⁱ

Tartib sonlardagi toʻrtinchi (robiun) soʻzidan Robiya ismi kelib chiqqan. Yaʼni Robiya (ar) - eskicha toʻrtinchi oyda tugʻilgan qiz yoki oilada toʻrtinchi farzand degani¹. Oʻzbek oilalarida toʻrtinchi qiz farzandga Robiya ismi qoʻyilishining sababi ham shunda. Arbain termini esa Alisher Navoiyning ijodida uchraydi. Abdurahman Jomiyning "Chihil hadis"ini Navoiy turkiyga tarjima qilgan va "Arba'in" deb atagan.

Arab tilida 1 dan 10 gacha sodda sonlar boʻlib, 10 dan yuqorisi esa murakkab sonlarga kiradi. Sodda sanoq sonlarning sanalayotgan ism, ya'ni sanalmish bilan boʻlgan sintaktik bogʻlanish turli shakllarda boʻladi.

Sanalmish sanoq son bilan uch xil holatda keladi:

1. 3 dan 10 gacha sonlar bilan bir shaklda ;
2. 11 dan 99 gacha sonlar bilan boshqa shaklda ;
3. 100 dan yuqori sonlar bilan yana boshqa shaklda¹.

Arbain soʻzini kelib chiqishini esa yaxlit oʻnliklarda bilib olamiz. Yaxlit oʻnlik son yigirma sonidan boshlab muzakkar jinsidagi birlik sonning oxiriga "u:na" qoʻshimchasini qoʻshib hosil qilinadi. Misol uchun: 20dan 50gacha sonni olamiz:

20 - ish'ru:na

30 - salasu:na

40 - ar'bau:na

50 - xom'su:na

Oʻnlik son jinsda oʻzgarmaydi, sanoq sonda ham, tartib sonda ham bir xil koʻrinishda boʻladi va kelishikda turlanadi:

Demak, 40 soni qaratqich - tushum kelishigida turlanganda ar'baina shakliga oʻzgaradi. Bu soʻz oʻzbek tiliga a harfi tashlanib arbain tarzida oʻzlashtirilgan. Bundan maʼlum boʻladiki, Arbain soʻzining kelib chiqishini arab tilidagi 40 soni tashkil qiladi.

Xamsa atamasining kelib chiqishida taqsim sonlarni oʻrni bor. Taqsim sonlar oddiy sonlarni ikki marta takrorlab hosil qilinadi, bunda ular noaniq holatda va tushum kelishigida boʻladi:

Beshta - beshta xom'satan xom'satan

Koʻrinib turganidek xom'satun soʻzi oxirini tashlash bilan yasalgan soʻzdir. Xamsa tarkibi ham faqat beshta dostonni oʻz ichiga oladi.

Bundan tashqari, 10 gacha boʻlgan karra sonlarni fua:la yoki maf'ala qoliplari boʻyicha ham hosil qilishimiz mumkin:

10tadan; oʻnta - oʻnta boʻlib - ma'sharo usha:ro fua:la qolipidagi taqsim sondan nisbiy sifat hosil qilish mumkin. Bunda u "...ta qismdan tashkil topgan" ma'nosini anglatadi:

ruba: iyyun soʻzlari toʻrt harfli degan ma'nolarni anglatadi.¹ adabiyotshunoslikda ham ruboiy atamasidan faqat toʻrt misrali sheʼrlar uchun foydalaniladi. Yoqubjon Is'hoqovning "Soʻz san'ati soʻzligi" kitobida ruboiyga quyidagicha izoh berilgan. "Ruboiy (ar: toʻrtalik) - ikki bayt (toʻrt misra) dan iborat boʻlib, hazaj bahrining axram va axrab (24 ta tarmogʻi) vaznlarida yozilgan".¹ Demak ruboiy terminining asosini ham

arab tili soni tashkil qiladi. Musammat turlari asosi ham arab sonlariga asoslangan. Misol uchun: Masnaviy (ar.- masnavi ikkilik) ikkita o‘zaro qofiyalangan misralardan tarkib topuvchi band turi, shunday bandlardan tarkib topuvchi she‘riy asar ; she‘r shakli. Adabiyotda masnaviy shaklida yozilgan asarlarni ko‘plab uchratamiz.

Murabba' (ar. muraba to‘rtlik) musammat turlaridan biri, to‘rt misrali bandlardan tarkib topuvchi she‘r shakli ; to‘rt misrali band. Murabbaning eng qadimiy shakllari “Devonu lug‘otit-turk”, “Qutadg‘u bilig” asarlarida uchraydi. 16-asrdan boshlab Fuzuliy Mashrab ijodi bilan murabbaning yangi bosqichlari ko‘zga tashlanadi.

Ko‘rinib turibdiki, bu she‘riy shakllar arab tili sonlarining asosidan yasalgan va vaznga solingan. Arab tilida so‘z o‘zagi undosh harfdan iborat bo‘ladi. O‘zakdagi asosiy undoshlarning ketma-ketligini buzmay ularning oldiga, ortiga orasiga boshqa shakl yasovchi undosh va unlilarni qo‘shib negiz hosil qilinadi.¹ Masalan yuqorida ko‘rib o‘tganimiz arab tilida Robiya, arba‘in, ruboiy, murabba kabi so‘zlari o‘zagi bitta. Bu so‘zlar vaznga solish bilan ularning qanday yasalganini bilib olishimiz mumkin.

Arab tilidagi so‘zlarning xilma-xil shakllari vazn (qolip) bilan ifodalanadi. Masalan, uch harfli fe‘llarning umumiy vazni sifatida " faala qildi o‘zagi ishlatiladi. Bunda "f" harfi esa birinchi o‘zak undoshini, "a" harfi esa ikkinchi o‘zak undoshini, "l" harfi esa uchinchi o‘zak undoshini ifodalaydi. Har qanday so‘zning vazni shu harflar asosida hosil qilingan. Harakatlar va shakl yasovchi undoshlar esa shundoq ko‘chirib qo‘yilgan.

Murabba so‘zini oladigon bo‘lsak, murabba' - arabcha so‘z murabba'(un) shakliga ega (ARC,284) o‘zbek tiliga so‘z oxiridagi aynni tashlab qabul qilingan: murabba' - murabba; raba'a fe‘linig "to‘rtinchi bo‘ldi" ma‘nosi bilan (ARC, 283) hosil qilingan 2 bob mavjud nisbat sifatdoshi bo‘lib (ATG,175) "har bir bandi to‘rt misradan iborat she‘r ma‘nosini anglatadi.¹

Bundan ko‘rinib turibdiki, raba`a fe`li qolipga solinib murabba`un shakliga kelgan va o‘zbek tiliga o‘zlashayotganda ayn tashlanib qabul qilingan. Qolgan barcha musammat turlarida ham arab tili elementlarini uchratamiz.

Xulosa qilib aytsak, adabiyot fani biz foydalanayotgan musammat turlari, asar nomlari xattoki, kundalik hayotimizda uchraydigan Robiya ismining asosini arab tili sonlari tashkil qilarkan. arab tilidan olingan bu terminlarning o'zbekcha muqobili bo'lmagani sabab adabiy tilimizga adabiyotshunoslik terminlarini sayqallab o'zimizga moslashtirganmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. D.Quronov, Z. Mamajonov, M. Sheraliyeva "Adabiyotshunoslik lug'ati " 162-b, 193-b, 191-b, 190-b 185-b 196-b

2.E.A.Begmatov "O'zbek ismlari ma'nosi"

3.Mirqobil Hasanov "Arab tili" G'afur G'ulom nomidagi nashriyot - matbaa ijodiy uyi Toshkent 2018-yil 46-47-b, 145-b, 147-148-b, 158-159-b.

4. Shavkat Rahmatullayev "O'zbek tilining etimologik lug'ati" Toshkent "Universitet" 2003-y 292-b.

5.Yoqubjon Is'hoqov "So'z san'ati so'zligi" Toshkent "O'zbekiston" 2014-y 126-153-b.

FORMAL HAMDA SISTEM TILSHUNOSLIK NAZARIYASIDAN SO'Z BIRIKMALARINING TAHLILI

*To`xtasinova Naimaxon Raxmonjon qizi
Andijon davlat universiteti Filologiya fakulteti
2-bosqich talabasi
naimaxontokhtasinova@gmail.com
Telefon raqami: 99 901 24 07*

Annotatsiya. Ushbu maqolada so'z birikmalarining formal hamda sistem tilshunoslik nazariyalaridan tahlili ko'rib chiqilgan hamda o'tli va fe'lli birikmalarning izohi qisqacha o'rin olgan.

Kalit so'zlar: sintaksis, formal tilshunoslik, sistem tilshunoslik, fe'lli birikma, o'tli

birikma, ma'noviy omil ,shakliy omil,joylashuv.

Kamida ikkita mustaqil so'zning ma'no va grammatik jihatdan birikishidan hosil bo'lgan sintaktik birlik so'z birikma deyiladi. Hozir biz bu maqolada sintaksis va so'z birikmani formal hamda sistem tilshunoslikda ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda sistem tilshunoslikni ko'rib chiqsak:

„Tilga xos bo'lgan har bir hodisa serqirralik xususiyatiga ega bo'lib, nutqiy yoki (lisoniy) bosqichda uning istalgan qirradi o'rganilishi va baholanishi mumkin. Shu jihatdan olib qaraganda,tilshunoslikka ilmiy nazariy adabiyaotlarda so'z birikmasi yuzasidan berilgan va sizga bir qator tanish bo'lgan ma`lumotlarda ularga (ya'ni so'z birikmasiga) turlicha yondashuv seziladi"[1]. Mohiyatan hodisaning serqirraligi nutqayi nazari bu yondashuvlarni masalaning turli qirralarini alohida -alohida tadqiq etish sifatida baholaydi. Ma`lumki narsa-buyum,belgi, ish- harakatning umumiy atash(nomlash)vazifasini so'z bajaradi.So'z birikmasi ham mohiyatan atash nomlash (nominatsiya)sath birligidir. Boshqacha qilib aytganda,so'z birikmasi lisoniy qiymat jihatidan so'zga (leksemaga) barobardir. Masalan direktor so'zi o'rniga korxon boshli`gi kabi so'z birikmalaridan birini be`malol ishlatish mumkin.O'zbek tilida so'z birikmalarining so'zlarga atash vazifasi jihatidan teng qiymatga yuzlab misollarni keltira olamiz. Chunonchi, tartibli - intizomda birinchi ,shabada- yoqimli shamol, amaki-otaning ukasi, yanga -akaning xotini.

Leksema bilan so'z birikmasi orasidagi asosiy farq atash (nomlash) vazifasida emas, balki shu vazifani qaysi yo'l,qaysi usul va qaysi shakl bilan ifoda etishdadir.Leksik sathdan bu vazifani so'z (leksema) to'gridan-to'g'ri bajaradi. So'z birikmasi esa atash vazifasini so'zlarni o'zaro erkin sintaktik aloqaga kiritish yo'li bilan amalga oshiradi. Erkin sintaktik aloqaga kiritish deganda so'zlarga vaqtinchalik faqatgina nutq talabi, ehtiyojiga ko'ra tobe hokim munosabatiga kiritish mumkin.So'z birikmasining tarkibi tobe bo'lak va hokim bo'lakdan iborat bo'lib , so'z birikmasi hokim bo'lakning ehtiyoji va tobe bo'lakning imkoniyati orasidagi uyg'unlikning voqealanish usulidir.

Avvalo, etiborimizni so'z birikmasining nutq birligi sifatidagi xususiyatlariga qarataylik. Yuqorida ta`kidlab o'tilganidek nutqda tushunchalarni aniqroq va

muayyanroq ifodalash zaruriyatidan so'z birikmasi kelib chqadi. So'z birikmasi semantik hamda grammatik jihatdan shakllangan, biror so'z turkimiga munosib birdan ortiq mustaqil so'zlardan tuziladi. Biroq mustaqil so'zlarning har qanday o'zaro bog'lanishi so'z birikmalarini hosil qilavermaydi. Jumladan: ega gapning markazi bo'lgan kesimga tobelanib kelishi mumkin. So'z birikmasi bitta mustaqil so'z atrofida birlashadi., ya'ni so'zlardan biri hokim, qolganlari ularga unga tobe bo'ladi. So'z birikmalari hokim bo'laklarining qaysi so'z turkimiga mansubligiga qarab otli birikma va fe'li birikmaga bo'linadi.

Hokim bo'lak ot sifat, son, taqlid, undov yoki harakat nomi bilan ifodalansa otli birikma hisoblanadi. Otli

birikmalarda tobe bo'lak ot, sifat, son, olmosh, ravish taqlid undovlar bilan ifodalanishi hamda hokim bo'lak bilan birikib turli ma'noyiv munosabatlarni bildirilishi mumkin. Masalan: 1[Ot+ot] birikuvidan tuzilgan so'z birikmalari muayyan predmetlarning qanday materiallardan yasalganligi; (chinni payola) bir predmetning boshqasiga qarashlilik; (ukamning kitobi) butun bo'lak munosabati; (nonning ushug'i) sabab- natija munosabati; (erinchoqlik sababi) tur- jins munosabati; (tuyaning erkagi) kabi o'ndan ortiq munosabatlarni aniqlashga xizmat qiladi.

2) [sifat+ ot] birikuvli so'z birikmalari quydagi ma'nolarni ifodalaydi. Ko'k osmon muayyan predmetning rang -tusi; qizil olma predmetning maza ta'mi; shirin qovun xoslik egalik belgisi; mard o'g'lon xarakter xususiyati; chalajon odam. Bosh so'z fe'l va uning ravishdosh sifatdosh shakli bilan ifodalansa fe'li birikma hisoblandi. Fe'li birikma tobe bo'lak turli so'z turkimlari bilan ifodalanishi va semantik jihatdan o'ziga hos ma'noviy munosabatlarni yuzaga chqarishi mumkin. Masalan : paytni ifodalasa [ot+ ravishdosh] birikuvidagi so'z birikmalari tobe bo'lak semantikasi bilan bog'liq ravishda harakat yoki holatning o'rni yoki paytiini ifodalaydi. Shahardan ketayotib, qishga qoldirib kabi [ravishdosh+sifatdosh] shoshib yugurgan, tinmay o'qiyotgan kabi nutqiy hodisalarda harakatning holati, maqsadi kabi ma'nolar seziladi. So'z birikmalarini inson - nutq aspektida tekshirish natijalari ularning yana bir qirrasiga e'tibor qaratishini taqozo qiladi. So'z birikmalarining har- bir ko'rinishida birikma

tarkibidagi tobe bo'lak ma'noviy shakliy va joylashuv kabi birikuvchanlik turlarining moslashuvini kuzatish mumkin. Bu har uchala qobilyat sintaktik aloqani ta'minlovchi omildir. Ularni har birini alohida ko'rib o'tamiz: Ma'naviy omil deganda quyidagilar tushuniladi:

1) so'zlarning lug'aviy ma'nolari

2) so'zlarning kategorial, ya'ni so'z turkumiga xos ma'nolari

So'z birikmalarining lisoniy sintaktik qoliplarini aniqlashda ma'noviy omilining ikkinchi jihati, ya'ni ikkinchi jihatida so'z turkumlariga xos ma'nolari muhimdir. Bu mustaqil so'z turkumlari doirasida predmetik, belgi, miqdor, harakat, holat, tasviriylik, ta'sirchanlik, ishoraviylik kabi turkumiy manolarni qamrab oladi. Chunonchi divanda yotmoq, so'rida o'tirmoq so'z birikmalarida divan, so'ri so'zlari joy nomlarini atab keladi. Ayni paytda bu so'zlarning predmetik ma'nosi ham bor: yotmoq o'tirmoq so'zlarida esa fe'lning o'timsizlik (holat) ma'nolari mavjud.

Shakliy omil deganda so'zlarning sintaktik aloqaga kiritish uchun xizmat qilgan sintaktik kategoriyalar sifatida tanilgan qatorlar (kelishik, egalik, nisbat, sifatdosha, ravishdosha)ning grammatik shakllari tushuniladi.

So'z birikmalarida sintaktik aloqa ikki yoqlama ekanligi tilshunos olim S. Nazarovning ilmiy tadqiqotida isbotlab berilgan. Gap doirasida kelishik sifatdosha ravishdosha "tobe"ga xos egalik, nisbat, shaxs-son ko'rsatgichlari hokimga xosdir. Chunonchi ukamning kitobi, o'qigan bola, zavqlanib gapirish.

Shakliy omil so'z birikmalari tarkibidagi so'zlarning o'zaro birikmalarini sintaktik munosabat hosil qiluvchi qo'shimchalar, yordamida so'zlar so'zlarning muayyan turkumiga mansubligi asosida taminlaydi.

Demak shakliy omil ma'noviy omil bilan mushtaraklik hosil qiladi.

Joylashuv omili deganda so'z birikmalari tarkibidagi so'zlarning erkin joylashuvi hamda jipslashuv holatidagi joylashuvini nazarda tutamiz. Erkin joylashuvda tobe va hokim bo'laklarni bir-biridan "uzish" ajratish ular orasiga boshqa bo'laklarni kiritish imkoniyati mavjud bo'ladi. Masalan shahrimizning ko'chalari- shahrimizning obod va ko'rkam ko'chalari : kitobni o'qimoq, kitobni berilib o'qimoq. Erkin joylashuvda tobe

va hokim bo'laklarni bir- biridan "uzish " balki teskari joylashtirilishi mumkin. Chunonchi mening yurtim-yurtim mening.

Jiplashuv deganda tobe bo'lak hamda hokim bo'laklarni bir- biridan "uzish" mumkin emasligi nazarda tutiladi. Masalan : oltin baldoq. Demak har qanday so'z birikmasi so'zda mavjud imkoniyatlarning voqealanish shakli, yani ma'noviy + shakliy + joylashuv omillarini o'zaro muvofiqlashuvi natijasi hamdir.

Yuqorida sanab o'tilgan birikish omillari o'zaro teng huquqqa ega, biroq ular bir vaqtning o'zida baravar yuzaga chiqa olmaydi. Negaki so'zlarning birikishini belgilovchi yetakchi omil boshqalarning to'la voqealanishiga yo'l qo'ymaydi. Ammo hech vaqt birorta omil nolga ham teng bo'lmaydi.

Endi formal tilshunoslik nuqtayi nazaridan qaraydigan bo'lsak quyidagilarni ko'rib chiqamiz:

Baxtiyor Mengliyev so'z birikmasi haqida quyidagicha so'z yuritgan. Mustaqil so'z birikuvi ikki ko'rinishda

bo'ladi.

1) Teng bog'lanish - turg'in birikma

2) Nutqiy birikma -erkin birikma

Shuningdek ushbu jadvalda tilda so'z birikmasi qismlarini bog'lash vositalari ,grammatik aloqa turlari,tobe bo'laklarning sistaktik vazifasiga ko'ra , hokim bo'lakning ifodalanishiga ko'ra, tuzilishiga ko'ra turlari yanada chuqurroq tahlil qilingan. So'z birikmasi bitta mustaqil so'z atrofida birlashadi., ya'ni so'zlardan biri hokim, qolganlari ularga unga tobe bo'ladi.So'z birikmalari hokim bo'laklarining qaysi so'z turkimiga mansubligiga qarab otli birikma va felli birikmaga bo'linadi.Yuqorida aytib o'tilganidek birikmalar felli hamda otli birikmalarga ajratilishi aytili. Endi bu masalani bu tarafdin ham ko'rib chqadigan bolsak hammaga ma'lumki harakat nomini otli birikmalarga kiritilgan. Endi uni ikkita misol bilan ko'rib chqamiz: Ko'p hollarda harakat nomining - moq shakli muammoga sababa bo'ladi.

Ilm olmoqning fazilati - bu otli birikma Kitobni olmoq - bu felli birikma Shundan malum bo'lyaptiki, demak so'z birikma gapning ichida kelsa otli birikma, agarda yaxlit holda kelsa fe'lli birikma hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'ulomov, A.Asqarova "Hozirgi zamon o'zbek tili".SintaksisT. "Universiset".1961 ; Akadem.grammatika II qism
2. B.Mengliyev ,G.Tojiyeva " Tilshunoslikka kirish"
- 3.B.Asqarova, N.Sodiqova "Umimiy tilshunoslik" T. O'qituvchi 1997
- 4."Akadem grammatika" II qism "Fan" 1996
5. www.ziyo.net
- 6.www.kutubxona.uz

ELBEK SHE'RLARIDAGI METAFORALAR VA ULARNING LINGVOPOETIKASI

*ADU 1-bosqich magistranti
Karimova Mushtariy
karimovamushtariybegim@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma'no ko'chish turlaridan biri bo'lgan metafora haqida qisqacha to'xtalish berilib, Elbek ijodidagi metaforalar va ularning lingvopoetik xususiyatlari tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: metafora, lingvopoetika, metaforik obraz, timsol, istiora, majoz.

XX asr o'zbek adabiyoti rivojiga munosib hissa qo'shgan Elbek badiiy asarlaridagi metaforalar o'zbek tilshunosligida hali alohida tekshirish obyekti bo'lgan emas. Ayonki, predmet, narsa va voqea-hodisalar o'rtasidagi o'xshashlikka asoslangan poetik ko'chim-metafora badiiy tasvir vositalarining eng muhimlaridan biri sanaladi.

Metafora usulidagi ma'no ko'chishida narsa-hodisalar orasidagi o'xshashlikka asoslaniladi. Metaforani yashirin o'xshatish deb atash mumkin. Yashirin o'xshatish deb atalishiga sabab shuki, metaforada o'xshatilayotgan narsa tushirib qoldirilgani holda o'xshayotgan narsa uning ma'nosini bildiradi. Tabiiyki, bunda o'xshatilayotgan narsalardan aynan o'xshashlik talab qilinmaydi, ikki narsa hodisaga xos belgilardan birortasi asos uchun olinadi. Masalan, "oltin kuz", "oltin davr" birikmalarining birinchisida "rang", ikkinchisida "qimmat" asos uchun olingan. Keltirilgan misol metaforaning eng sodda ko'rinishlaridan bo'lib, quyida biz Elbek she'rlaridagi metaforalarga e'tiborimizni qaratdik.

Elbekning "Kiyikka" nomli she'ri metaforik obrazlar asosida yaratilgan she'rlaridan biri hisoblanadi. Shoir mazkur she'rida fikr-u tuyg'ularini ramzlar vositasida, o'ziga xos uslubda ifodalashga uringan. Uning buyuk ijtimoiy-estetik ideali yurt ozodligi ekanligi she'r mazmuniga chuqur singdirilgan. Avvaliga kiyik bilan bog'liq holat tasvirlanayotgandek tuyulsa-da, she'rni o'qigan sari zohiriy mazmuni ochilib boraveradi. Jonivorlar olamida eng beozori, eng chiroylisi va ayni paytda tutqunlikdan ko'ra erkin yashash tabiatiga ega bo'lgan kiyik erksevar shoir qalbida go'zal erk, ozodlik timsoli bo'lib shakllanganligi she'r ruhidan aniq anglashiladi. Shoirning kiyikka nisbatan "qorako'z oppog'im" deya murojaatidan uning erk tushunchasini go'zal qiyofada tasavvur etganligidan dalolat beradi.

So'yla mening sevgan go'zal kiyigim,

Nechun muncha mendan qochib, uzoqlarga tushibsan ?

Aytgil menga, ey qorako'z oppog'im,

Kimdir seni bu erkinli dunyo ichra qo'ymagan.¹

She'rning umumiy ruhidan kelib chiqilsa, "kiyik" ot leksemasi "quvur shoxli sutemizuvchilar oilasining ohu, bug'u va hokazolar kabi katta bir guruhining umumiy nomi" ma'nosida emas, balki erkinlik ramzi ekanligi ayon bo'ladi. Mazkur leksik birlikdan shoir ko'chma, majoziy ma'noda foydalangan va unga yangi ma'no yuklagan. Natijada, san'atkordan o'tkir zehn va nozik mushohada yuritishni taqozo etadigan badiiy san'atlardan biri istiora voqelangan. Mazkur she'rdagi metaforik ko'chim yukini olgan

so'zlardan yana biri "bo'ri" so'zidir. Ma'lumki, o'zbek adabiyotida shakllangan "itsimonlar oilasiga mansub yirtqich hayvon; qashqir" (O'TIL, 1, 164-b.) leksik ma'no ifodalovchi bo'ri so'zi ushbu she'rda mustamlakachi, ozodlikni zulm bilan bostiruvchi kishilar ma'nosida qo'llangan:

Kecha-kunduz "ov" oxtarib yurgan u och bo'rilar,

Seni qo'lg'a tushurgusi, tushirmaguncha qo'yimas.

Elbek badiiy talqinida mustamlakachilik siyosati yirtqich bo'ri timsolida beriladi. Yuqoridagi "kiyik" so'zi singari "bo'ri" so'zi ham o'z ma'nosidan boshqa bir ma'noda, ya'ni majoziy ma'noda qo'llangan.

Adabiyotshunoslik ilmida ta'kidlanishicha, fikr-u tuyg'uni ta'sirchan ifodalashda istiora tashbehdan kuchli sanaladi. Istiora san'atining ana shu xususiyatini teran anglagan o'tkir zehn sohibi Elbek ulardan keng foydalangan. Ta'kidlash o'rinliki, biri o'ta yuvosh, biri o'ta yirtqich bo'lgan mazkur hayvonlarning xususiyat-tabiatini bir-biriga zid qo'yish orqali tasvirning emotsional - ekspressivligini oshirishga erishgan. Yuqorida

aytib o'tilganidek, bo'ri so'zi majozan -yovuz, zolim, qonxo'r odam ma'nosini ifodalaydi. Shoirning boshqa she'rlarida ham bo'ri so'zi xuddi shu ma'noda, ya'ni metaforik ma'noda qo'llanilganligini kuzatish mumkin:

Kutma insofni sira ulardan,

Yaxshilik chiqmas och bo'rilardan.

Elbek she'riyati tilidagi an'anaviy (umumiy) metaforalar sifatida yana quyidagilarni aytib o'tish mumkin:

bulbul-gul: Tinmay tun-kun gul shoxida sayrab turg'on mungli bulbul,
Aytchi, sening sayrashingni gul ham bir oz sezarmi?ⁱ

Bulbul – chumchuqsimonlar turkumining qorayaloqlar oilasiga mansub sayroqi qush. U ko'chma ma'noda -xushovoz navozanda, mohir notiq yoki go'zal yor ma'nosida qo'llaniladi. Mumtoz adabiyotda bulbul— gulning chin oshig'i, majoziy ishq sohibi sifatida talqin etiladi. Uning ma'shuqasi – gul. Gul bor joyda bulbulning bo'lishi tabiiy. Emishki, go'zal g'unchaga oshiq bo'lgan bulbul uning yuz ochishini kutib sadoqat bilan termulib o'tirarkan. Jafokor gul esa bulbulning ko'zi ilinganda ochilib, oshig'ini dog'da

qo'yarkan. Bundan ranjigan bulbul ming bir xil nag'ma bilan fig'on chekib kuylar ekan. Bulbulning barcha qo'shiqlari gul haqida, muhabbat va sadoqat haqida ekan. Gul va bulbul obrazlarining motivlashgan yaqinligi ustiga, ularning qofiyadosh ham ekanligi she'riy misralardagi doimiy metaforik juftlik sifatida shakllanishiga olib keladi.ⁱ

Elbek "Kesilg'on umid" she'rida *gul* va *qush* so'zlarini metaforik ma'noda qo'llagan:

Qush ham sayrardi ko'b sevinch bilan

Gul butog'ida o'tli un chekib.ⁱ

Xulosa qilib aytganda, Elbek metaforalarning lisoniy-badiiy xususiyatlari va imkoniyatlarini teran anglagan, ulardan o'z o'rnida foydalanib, estetik qiymati yuqori bo'lgan she'riyat namunalari yaratishga muvaffaq bo'lgan. Uning asarlarida ifodalangan metaforalar o'zining ta'sirchanligi, betakrorligi, jozibadorligi va kuchli obrazlilik bilan alohida ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Элбек. Ёзув йўллари / Танланган асарлар. Т., Шарқ, 1999, 28-36-37-б.
2. Ёқуббекова М. Ўзбек халқ қўшиқларининг лингвопоэтик хусусиятлари. Т., Фан. 2005, 104-бет.

ОБРАЩЕНИЯ, ОСЛОЖНЯЮЩИЕ СТРУКТУРУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»

*Халмуратов Тажетдин Жумашевич,
Дарменбаева Назийра Мурат кызы
доцент Нукусского государственного
педагогического института,
асс.-преп. Нукусского государственного
педагогического института.*

3.1. История изучения обращений.

Обращение и как единица речевого этикета, и как синтаксическая фигура постоянно привлекает к себе внимание исследователей.

Обращение - одно из главных средств универсального характера, выработанных языком для обслуживания человеческого общения, для установления связи между высказыванием и субъектом общения, для интеграции разных сторон и компонентов ситуации общения в единый коммуникативный акт» [2, с.4].

Изучение обращения - одна из актуальных проблем современной лингвистики. Эта языковая единица стала предметом научного исследования, начиная с 1875 года, когда был опубликован труд Ф.И. Буслаева «Историческая грамматика русского языка», где впервые появился термин «обращение». [1]

Несмотря на достаточно широкую разработанность данной проблемы в лингвистических науках, поиски путей исследования многообразия форм и функций обращения не прекращаются, что обуславливает актуальность настоящей работы (обращения рассматриваются нами на материале романа Л.Н. Толстого «Война и мир») [4].

Большинство опорных слов в обращении Л.Н. Толстого являются нарицательными одушевленными именами существительными:

1. Обращения, указывающие на личные взаимоотношения субъекта со своими адресатами. Такие обращения распространены разнообразными определениями: местоимениями, прилагательными, которые говорят о близости, о чувствах говорящего к собеседнику: *Поверьте, что я сделаю все, что могу, княгиня, - отвечал князь Василий, — но мне трудно просит государя; я бы советовал вам обратиться к Румянцеву, через князя Голицына: это было бы умнее* (1, 22); *Послушайте, князь, — сказала она, — я никогда не просила вас, никогда не буду просить, никогда не напоминала вам о дружбе моего отца к вам* (1, 22); *Папа, мы опоздаем, — сказала, повернув свою красивую голову на античных плечах, княжна Элен, ожидавшая у двери* (1, 22).

2. Использование устойчивых форм обращения или фразеологических обращений. В качестве обращения используются фразеологические единицы, которые отличаются от других фразеологизмов своей функциональной спецификой: у них номинативная функция сопряжена с апеллятивной (призывной). Такие фразеологизмы мы называем фразеологическими обращениями. В речи они функционируют исключительно или в подавляющем большинстве употреблений в качестве обращения. Они, как правило,

совмещают апеллятивную функцию с оценочно-характеризующей (экспрессивной), т. е. выражают не только призыв к адресату, но и отношение к нему со стороны субъекта речи [3, с. 155].

Фразеологические обращения активно используются в романе Л.Н. Толстого «Война и мир», чаще всего в диалогической речи. В составе большинства фразеологизмов присутствует компонент-притяжательное местоимение «мой», которое создает особую, доверительную интонацию, как бы приближает адресата речи к говорящему. Субстантивные компоненты также подчеркивают доброе, душевное расположение к собеседнику: ангел, друг, дорогой, милый, голубчик, дитя, душа, дружочек: - Все скажет завещание, мой друг; от него и наша судьба зависит... (1, 73). Ах, мой друг! Он так богат, а мы так бедны! (1, 73); — Ну, мой друг, я боюсь, что вы с монахом даром растрчиваете свои порохи, — насмешливо, но ласково сказал князь Андрей (1, 138); Да, не женись, душа моя, не женись, — кончил князь Андрей (1, 39); Прощай, душа моя, — сказала она графине, которая провожала ее до двери, — пожелай мне успеха, — прибавила она шопотом от сына (1, 63).

3. Очень широко в романе Л.Н. Толстого используются обращения, выраженные собственными существительными: - Яков! Давай бутылку, Яков! - кричал сам хозяин, высокий красавец, стоявший посреди толпы в одной тонкой рубашке, раскрытой на середине груди (1, 46); Да, Митенька, пожалуйста, чтобы чистенькие, — сказала графиня, грустно вздыхая (1, 74); Кажется, я ничего не говорил тебе, Маша, чтоб я упрекал в чем-нибудь свою жену или был недоволен ею (1, 139); Ну, прощай! Петр Кириллович, кажись? Прощай, Петр Кириллович! — сказали другие голоса (3, 307).

Структура обращений в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».

По своей структуре обращения могут быть распространенными и нераспространенными.

В романе «Война и мир» распространенные обращения составляют более 50% всех обращений: Ну, что, казак мой? (Марья Дмитриевна казаком называла Наташу), - говорила она, лаская рукой Наташу, подходившую к ее руке без страха и весело (1, 79); - Друг сердечный, ты как? — сказал он при звуках песни, равняя шаг своей лошади с шагом роты (1, 156); Эх вы, ученые люди, — сказал третий, мужественный голос, перебивая обоих. -То-то вы, артиллеристы, и ученые очень оттого, что все с собой свезти можно, и водочки и

закусочки (1, 228); *Любезный брат, и сии женские перчатки вам определены суть* (2, 460); - *А! здравствуйте, воин великий, сказал Ростопчин, как только вышел этот человек* (3, 313); *Батюшки родимые, христиане православные, спасите, помогите, голубчики!., кто-нибудь помогите, — выговаривала она сквозь рыдания* (3, 411); — Ну, батюшка Михайло Митрич, — обратился он к одному батальонному командиру (батальонный командир, улыбаясь, подался вперед; видно было, что они были счастливы), — досталось на орехи нынче ночью (1, 146); - *Друг сердечный, ты как?* — сказал он при звуках песни, равняя шаг своей лошади с шагом роты (1, 156); — Ну, что, молодой кавалерист, как там мой Грачик служит? —спросил он (1, 167); Ну, ты, чортова кукла, поворачивайся, ищи, — вдруг закричал Денисов, побагровев и с угрожающим жестом бросаясь на лакея (1, 170); Ну, вот вы, господин штабс-капитан, — обратился он к маленькому, грязному, худому артиллерийскому офицеру, который без сапог (он отдал их сушить маркитанту), в одних чулках, встал перед вошедшими, улыбаясь не совсем естественно (1, 222).

Позиция обращений в предложении.

Обращения возможны в начале (препозитивные), в середине (интерпозитивные) и в конце (постпозитивные) предложения.

Позиция обращения в романе связана с распространением стержневого слова обращения.

Распространенные обращения находятся в препозитивном расположении или постпозитивном расположении (более 50 %): - *Ну, батюшка Михайло Митрич, — обратился он к одному батальонному командиру (батальонный командир, улыбаясь, подался вперед; видно было, что они были счастливы), — досталось на орехи нынче ночью* (1, 146); *Да, батюшка ты мой, я было и забыл. Ведь надо еще другую антре на стол. Ах, отцы мои! — Он схватился за голову* (2, 389); *Ах, боже мой! боже мой! как он плох! — восклицала мать* (1, 73);.

Оценочная характеристика обращений в предложении.

Обращения могут иметь оценочную характеристику, содержать экспрессивную окраску. Например: *Ну, ты, чортова кукла, поворачивайся, ищи, — вдруг закричал Денисов, побагровев и с угрожающим жестом бросаясь на лакея* (1, 170); - *Несвицкий! Несвицкий! Ты, рожка! — послышался в это время сзади хриплый голос* (1, 181); - *Ишь, черти, на дороге дрова положили, — проворчал он* (1, 251); *«Эка, старая дура, — подумал он. — Вот*

Елена Васильевна, так та и в "пятьдесят лет красавица будет» (1, 271). — Ах вы, полотеры проклятые! Чистенькие, свеженькие, точно с гулянья, не то, что мы грешные, армейщина, говорил Ростов с новыми для Бориса баритонными звуками в голосе и армейскими ухватками, указывая на свои забрызганные грязью рейтузы (1, 304.

Обращение типа *добрый друг* в романе используется в качестве этикетного эпитета-комплимента в составе приветливых, ласковых (чаще всего эпистолярных) обращений к хорошо знакомому, близкому человеку, равному либо старшему по возрасту, занимающему такое же социальное положение. Например: «Прощайте, милый и добрый друг. Да сохранит вас наш Божественный Спаситель и Его Пресвятая Матерь под своим святым и могущественным покровом» (так обращается в письме княжна Марья Болконская к своей подруге Жюли Карагиной).

Одним из частотных в романе является устойчивое сочетание *голубчик мой*, который выступает в качестве ласкового обращения к родственнику или близкому знакомому (мужчине, женщине, ребенку), часто в сочетании с терминами родства: «Граф зарыдал еще больше. «Николушка... письмо...ранен...бы...был...голубчик мой графинюшка... в офицеры произведен слава Богу... Графинюшке как сказать?..» - в данном контексте отец называет так горячо любимого сына.

В других случаях коммуниканты находятся в неравном социальном положении, но между ними существуют теплые, дружеские отношения, симпатия. При этом в роли адресата выступает лицо, занимающее более низкое положение. Например: « - Что ж это? Голубчик мой! - И Прокофий, трясясь от волнения, бросился к двери в гостиную, вероятно для того, чтобы объявить, но, видно, опять раздумал, вернулся назад и припал к плечу молодого барина» (слуга Прокофий обращается к своему барину); «Около улан собралась толпа. Ближе всех к Пьеру стояла рябая баба с девочкою; когда обоз тронулся, она подвинулась вперед. - Куда же это ведут тебя, голубчик ты мой? - сказала она. - Девочку-то, девочку-то куда я дену, коли она не ихняя! - говорила баба» - в данном контексте изображена простая женщина, которая испытывает сочувствие к графу Безухову, попавшему в плен.

Таким образом, обращения в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» являются важным компонентом идиостиля писателя, помогают читателю глубже проникнуть в психологию героев и понять тонкости их

взаимоотношений. Это создает более полную картину светского общества 19 века.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка: синтаксис. Изд. 7-е / Ф. И. Буслаев. – М.: URSS , 2006. – 339 с.
2. Гольдин В.Е. Речь и этикет – М., 1983.
3. Ратушная Е. Р. Семантическая структура фразеологизмов в процессе ее формирования и функционирования (на материале фразеологизмов-наименований человека в современном русском языке). - Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2000. - 223 с.
4. Толстой Л.Н. Война и мир. Роман в 4-х томах. / Коммент. Л. Д. Опульской. – М.: Просвещение, 1981.

ULUG'BEK HAMDAM HIKOYALARIDA BADIY DETALDAN FOYDALANISH MAHORATI

*Farg'ona davlat universiteti
filologiya fakulteti talabasi
Xaminova Shahnoza*

Annotatsiya:Badiiy asarlarda rang-barang detallar ishlatiladi:predmet detal,psixologik detal va nutqiy detal.Biz esa ushbu maqolada Ulug'bek Hamdam hikoyalarida birgina obrazni ochib berish uchun qo'llagan turli predmet detallariga e'tibor qaratmoqchi bo'ldik.

Kalit so'zlar:badiiy detal,obraz,badiiy tahlil,qahramon.

Hikoya qisqalikka asoslangan janr.Qisqalikka esa asarni tasvirlashda so'zlarni tejash orqali erishiladi.Bunda detallarni to'g'ri tanlay bilish yozuvchi uchun qol keladi.Kitobxonning e'tibori bilan har bir detalning hikoyadagi ornini aniqlansa,kichkinagina detallar ham hikoyani qanchalik tilga kiritib yuborayotganini kórish mumkin.Yóldosh Solijonov aytganlaridek:"Yaxlitlik,tugallanganlik hikoya janrining eng muhim belgilari sanaladi,ularni ta'minlashda detalning ahamiyati juda muhimdir".[1]

Ózbek adabiyotining yorqin namoyondasi, tiniq fikr va ótkir qalam sohibi Ulug'bek Hamdamning ijodiyotini kuzatar ekanmiz, uning har bir hikoyasida, romanlarida qóllanilgan vositalar, detallar mahoratli tahlilni talab qiladi. Tahlil jarayonida yozuvchi har bir elementga yuksak bir vazifani yuklaganligini, bu elementlar esa óz botinida yashiringan ma'noni kitobxon ongiga tólaqonli tarzda yetkazib bera olish darajasida óz vazifasini ado etayotganiga guvoh bo'ldik. Shu órinda, Ulug'bek Hamdamning: "Bir piyola suv", "Yaxshiyam ,sen borsan", "Pillapoya" hikoyalarida mashaqqatga tóla, sinovli bu dunyo obrazini ochib berish maqsadida turli detallar orqali ifodalab berganligini ta'kidlab ótish joiz deb bildik.

Yozuvchi "Bir piyola suv" hikoyasida dunyo obrazini ifodalash uchun "saratondagi jazirama sahro" yoki "karvonsaroy" detallaridan unumli foydalangan. Chunki, asar qahramoni zimmasiga yuklatilgan vazifani bajarish uchun almisoqdan qolgan aravani jaziramadagi sahro bóylab óz manziliga olib borishi kerak bóladir. Manashu almisoqdan qolgan arava ham asar badiiyatini oshirishga xizmat qilgan. Qahramon bu aravadagi yuk bilan sahroda tashnalikdan qiynaladi, ammo sahrodagi qumtepaliklar osha yelkasiga ortilgan vazifani ado etish ishtiyoqida olg'a yuradi. Bunga isbot ólaroq, qahramonning bir-ikki qadam oldinda chug'urlab ketayotgan qushlarni korib: "Ajabo!.. Birpasda iyib-jóshib kettim. Axir butun borliq: yerda yól, órkach-órkach qumtepaliklar, kókda esa bulutlar va qushlar... hamma-hammasi menga kómakdosh ekan, hech shubha yóqki, uhdamdagi vazifani bekor-u kóst bajargumdir!" -deya aytgan sózlarini misol sifatida keltirish mumkin. [2.6-bet]. Sahrodagi qahramon duch kelgan karvonsaroy, undagi maishatga berilgan , ichgan bir piyola suvining haqini tólayolmay navbat kutib, hatto oldi-ortidagi insonlarga ham e'tibor bermay, beparvo bólib turgan son-sanoqsiz odamlarning hammasi yozuvchining fikrini ifodalashda óz rólini juda yaxshi ijro etgan. Asardagi sahro va karvonsaroy detallari dunyo obrazi, almisoqdan qolgan arava va órkach-órkach qumtepaliklar hayotdagi mashaqqatlar, qushlar va bulutlar insonning hayoti davomidagi hamrohlari, karvonsaroydagi odamlar esa umrimiz davomida uchraydigan turli insonlar qiyofasida gavdalangan. Eng ahamiyatlisi shundaki, asar sóngidagi holat-aravadagi singan bir kózadan tashna qumliklarga chak-chak tomchilab oqayotgan suv esa hayotning tóxtamasligi, uning har qanday holatda ham bardavom ekanligini ifodalagan. Bu tanlangan suv detali ham asarning badiiyatini yuksak darajaga kótarib, uning mazmunini yaqqol ochib bergan.

"Yaxshiyam, sen borsan" hikoyasida ham dunyo obrazi "bozor" detali orqali ochiq-oydin ifodalab berilgan. Asar qahramonlari bo'lgan Yusuf va Zulayholar óz olamlaridan ozgina chekinib, dunyoga nazar tashlaydilar va Zulayho bilan Yusufning ulkan hayrat bilan: "-Odamlar qayerda, nima ish bilan mashg'ul deb sóraymiz bir-birimizdan, Yusuf. Mana ular qayerda ekan!"

-Nimasini aytasan!

-Dunyo shunchalar ózgarib kettimi-a, Yusuf?

-Ózi shundaymasmidi, Zulayho!

-Bo'ldi, siqilib kettim bu yerda, ketamiz!"- deya dunyoning qay darajaga kelib qolganligidan hayratga tushishadi[3.137-bet]. Ular bozorga insofu diyonatdan, insonning jonidan boshqa barcha narsa topiladigan bozorga kirib qolib "Chiqish"eshigini qidiradilar, eshikni topa olmay bozorda turli qiyinchiliklarga, hech kim, hech narsa bilan ishi bo'lmagan insonlarga uchrab, qabriston darvozasiga duch keladilar. Qabriston darvozasi ham bozordagi beparvo kishilarning fojiasini ochishda tanlangan yana bir detal ekanligini ham ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bu pok qalbli yigit va qiz kirdikorlarga tóla bu bozorda qolib ketishni aslo istashmaydi, bu dunyodan ajralib chiqib ketish uchun bor kuchlari bilan harakat qiladilar va buni uddasidan chiqadilar.

"Pillapoya" hikoyasida esa "zinalar" inson hayoti rólini óynagan. Bu tanlangan ajoyib detal dunyo qiyinchiliklariga naqadar mos tushishi barchamizga ma'lum. Asar qahramoni ham odamlarning oqimiga qóshilib, zinadan kótarilaveradi-kótarilaveradi. Qahramon goho oqimga qarshi harakatlanib, pastga ham tushib kóradi, ammo fikridan qaytib, yana yuqoriga qarab intiladi. U yuqoriga shunchalar tez kótariladiki, yólda horib-charchab zinapoyalarda qolib ketgan insonlarga duch kelardi. Bu insonlar hayot deb atalmish pillapoya orqali yuqoriga kótarilaverib charchagan qiyofalaridan qahramon shu narsalarni uqadi ya'ni ularning horg'in yuzlari: "Charchadim, qushga aylangim kelyapti, qushga!.." -der edi[4.170-bet]. Qahramon esa iloji boricha bu zinalarni zabt etishga, horg'in qiyofalarni unutishga intiladi. Garchi, unga yólda uchragan va kóz qarashlari bilan "yuqorida hech narsa yóq"-degan ma'noni uqtirmoqchi bo'lgan zotni ustoz darajasiga kótaradi, lekin qahramon "Yana mingta erkagu ayol yólimdan chiqib, nigohlari orqali menga ósha birgina haqiqatni uqtirishga urinishsa ham, men, óz yo'limdan qolmasligimni bilardim, Chunki, mening ichim, muborak zotning huvillab qolgan botinidan farqli ólaroq, orzu-umidlar bilan tóla edi"-deya xitob qiladi[6.175,176-betlar]. Qahramon bunda ustoziga qarshi chiqish emas, aslida, hayot qiyinchiliklarini oldindan bilgan bólsada, ularga peshvoz chiqishini, óz maqsadi yólida og'ishmay oldinga qarab intilishini anglatmoqchi bo'lgan.

Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqoridagi hikoyalar orqali birgina dunyo obrazi turli vositalar: "sahrodagi karvonsaroy", "bozor" va "zina" ko'rinishida aks ettirilgan va bu detallar yozuvchini kitobxonga asarning g'oyasini yetkazishida

ko'pso'zlikdan,"adabiy laqma"likdan saqlash funksiyasini o'tagan.Shuning uchun hikoyalar hajman kichik hisoblansada,yozuvchining detal tanlash mahorati sababli o'zida juda katta ma'nolarni qamrab ololgan.Detallar obrazli predmet,belgi,shtrix bo'lib,tasvir ob'ektini aniq ko'rsatishga xizmat qiladi.Detal badiiy asar kompozitsiyasida o'z o'rnini topgandagina vazifasini to'kis ado etoladi.Bu esa ta'kidlab o'tkanimizdek,yozuvchining mahorati va kitobxonning yuksak tahlil xulosalariga bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Yo'ldosh Solijonov."O'zbekiston adabiyoti va san'ati"gazetasi;
- 2.Ulug'bek Hamdam. "To'lin oy qissasi"Toshkent:"O'zbekiston"nashriyoti 2017, 6,137,170,175,176-betlar.

LEXICAL TRANSFORMATION IN TRANSLATION

Qoraqolpog'iston Respublikasi
Chimboy tumani 17 sonli maktab
Ingliz tili o'qituvchisi Utegenov Ikrom.
ikramutegen@gmail.com 99899 954 7665

Annotation: in this article we will talk about the process of transfer, namely the change in the translation process. According to this, lexical transfers in the original language and the translation process in the translation process and several ways of translating them are mentioned.

Keywords: transformation, adequate translation, antonymic translation, semantic translation, comparative translation.

Translation is a creative work; translation is a general philological science. This sphere has a strong place in the development plans and programs of foreign languages. Translation plays an important role in the knowledge of language, in the study and teaching of language, in the knowledge and assimilation of the peculiarities of other peoples and in the promotion of our own culture abroad. Bilingual dictionaries are of great importance in a certain sense when it comes to the lexical problems of translation. However, usually in dictionaries, alternatives to the meaning of the word are given. No matter how perfect the translation dictionary is in it, it is impossible to cover all the meanings of the word, since the dictionary works with a two-language system items. Speech, not language systems for translation. more precisely, the text, which is the product of speech, is considered important. In the process of translation, the translator determines on the basis of the context which meaning of the word is used in the plural.

It uses lexical transformations to avoid the use of different vocabulary, odd combinations in translation, to translate into its place a literary, all-understanding, bright vocabulary. Lexical transfections are also referred to as substitution in the context of words in translation theory. There are five types of such transformation. 1. The first type of transformation is widely used in the translation of words that are difficult to determine in meaning. This type of transformation is used when making a definition to the word original or concretizing it. This is often used in the process of translating English words into Uzbek. The verb in English is usually used in a general and indefinite sense. This is especially evident in the case of sweating. Verbs in the Uzbek language represent an accurate and concrete action. For example, let's analyze the multi-meaning verb "to get" in English. To translate this verb, the context will necessarily be needed. Because of its meanings there are also aspects that are not interconnected. "Take it", into the Uzbek language. "understand", "speculate", "communicate", "arrive", "swirl", "transform". the meaning of the verb "roll" and a number of other meanings, used with the preposition in English, also has the property of completely changing. For example, there are also a few in the form of the same verb itself "to get out", "quit", "take out" has the meaning of "fall". The same concept can be said about a number of other English-speaking verbs. Among them are "to be", "to have", "to make", "to become" and other verbs you can.

The sentence is about giving in translation not only the general, but also the exact meaning of the plural verb. If we take the above verb "to be", then it is possible to determine its following features. The main meaning of this verb is the verb "be" in the Uzbek language. But the meaning of this verb is so wide that it depends on the word that comes after it, the meanings can be different. The width of the meaning of the verb is directly related to what word it comes to. As an auxiliary verb, this is the most commonly used and widely used in English, as it has three different transformations. If we compare the translation of "He is in Hollywood" and "He is in Cambridge", we will witness that the above opinions have found their confirmation. So, the first sentence is "he works in Hollywood", and the second sentence is translated as "he reads in Cambridge". In most cases, this assistant verb in the Uzbek language corresponds to the suffix tire (-) or-dir. With this verb, the noun, adjective, number, adverb and other word category can be applied, and each time the meaning of the verb changes depending on them. Taking into account these features of verb in translation leads to a successful exit of the translation. It is also recommended to use transliteration in the translation of such a wide range of meaningful vocabulary as "Think", "matter", "stuff", "challenge", which is also semantically considered neutral, since these words are translated differently each time, proceeding from the context. For example, "thing" can be translated into Uzbek as something, blessing, factor, aspect, side, depending

on the context. Sometimes in translation, cases of complete miscarriage are also encountered. Such colloquial in translation requires context to fall, and this word is superfluous in translation. For example, the phrase " I don't know this thing " can be translated into two way- " Men bu narsani bilmayman " or " Men buni bilmayman " . As can be seen from the translation, with the dropping of the word "think" has not changed to the meaning of the translation. In translation it is necessary to take into account not only the denotative, but also the connotative meaning of words. The verb "to employ" in English usually has the meaning of < to get to work> < recruit >. In addition to the fact that this verb has a positive connotation, it can have a negative connotation with a context. Verbs with a negative meaning are usually translated with an extreme common verb. in English pronoun <you> has special attention. It should be translated into the Uzbek language by the pronoun "sen" or "siz", which differ in style and meaning. When translating this word, it is necessary to take into account who the word is used for, its age, gender, the role it occupies in society, its relationship with the speaker and the circle in which the word is used. 2. The second type of transformation is called generalization. In translation, some clarifications are generalized, since in most cases they are considered excessive in the norms of the translation language in the meaning given in the original. In English, it was accepted that a person should be given height, weight in exact figures. In the Uzbek language, the height is given by such determinants as high, taller, and the weight is heavy, light. Different figures used in the Uzbek language in relation to height and weight are considered superfluous. Generalization is also widely used in the translation of the word meaning differently. In the practice of translation, generalization in most cases also indicates a direct link to the pragmatic features of the translation. For example, nouns with pronouns in the original text may have informative significance for speakers of the same language, but in the translation language these will not have any informative significance. These include the names of firms, the name of shops, the name of products. To the Uzbek reader, these names, firstly, are unknown, and secondly, as we have already mentioned above, do not have any informative value. Therefore, leave these names down. to their death it will be necessary to generalize the vocabulary in the translation, giving information about what kind of products the firm produces, what relationship the name of the store has with the owner's name. It is sufficient to give the name known to the international community through transcription and transliteration .For example, " Coca Cola", " Pepsi Cola", " Chevron", " Toyota " are from like these.[1]

3. The third type of transformation is based on the logical connection between the two phenomena. One of them is called the text of the original, the other is considered its translation variant. This transformation requires a semantic and logical analysis of the situation described in the text. The situation in the text, in turn, develops semantically.

If the situation is developed semantically correctly, that is, if the original text and the thoughts in the translation text connect each other semantically as a cause and a result, the transformation will serve to give the content in the text, adhering to the norms of the translation language. In translation, the cause is alerted by the result. The main thing in this is not to violate the language norm in translation. In practice, cases where the result is replaced by a reason are also encountered: "not only shared a cabin with him and ate three meals a day at the same table .. : the same thing is observed in the translation of the sentence into Uzbek. Translating this sentence into Uzbek as "I would meet with him three times a day around one table is a vivid example of our above views. It is clear that the literal translation of the word English will not give any information to the reader.

This is a literal translation of the phrase " Men u bilan nafaqat bir kupedamiz, balki u bilan bir stol atrofida uch mahal uchrashar edik ham ". It seems that this is the saying "I'm just a trophy with him". on earth plus. 4. The first type of transformation is an antonymic translation. This means that in some cases the word used in the original means that it will be replaced by an antonym in translation, and in another way, if the verb predicts a negation in the sentence, then it will be lowered in translation. "take it easy don't worry," can be translated as "I don't want to cheat-I'll tell you the truth." [2] There are three main reasons for the emergence of the need for an antonymic translation: 1) feature of the original and translated languages; 2) context requirements, as well as 3) the presence of a traditional norm in the translation language. Now we will consider each reason separately. In cases where the antonym group of words does not have to coincide with each other in the original and translation languages: "annament" - " disannarment" the words are translated into Uzbek as " qurollanish " and " qurolsizlanish ". Sometimes the translation of antonyms can be considered the most optimal way of meaning in the context: "a murder is only safe when he is in prison" - "the killer is not dangerous, as long as he is in prison". Here, the separately taken Safe question is translated as " reliable", " safe from danger". But on the basis of context it is desirable to translate it as "not dangerous". In some cases, or with demand of context, transformation comes to hand in the translation of emotional and stylistic painted texts. "Why don't you know he is dear?"- "He's dumb-go!". This sentence is quote; do not you have a message from his dumbness? "it can also translate, but the level of emotionality of the sentence compared to the previous one is much lower.[3] The Last transformation is called compensation or replenishment of the dropped part of the sentence. This is usually used in cases where stylistic methods in the original do not have an alternative or equivalent in the translation language. . Stylistically fullness of the text implies the use of another stylistic tool or stylistic method, which, instead of one stylistic method, as much as possible, completely replaces it. In the translation

of the speech characteristics of the hero from compensation, it is widely used to give the word match as well as rhyming words. The main idea in the application of this is aimed at maintaining the characteristics of speech in translation, since it is not always possible to find the equivalent of words that have a stylistic meaning given in the text of the original[4]. In the text, the phonetic, grammatical, stylistic means and methods that are specially used by the author are often omitted, and it is desirable to use compensation to compensate for it and maintain the balance of the content, replenishing the stylistic loss. This is a stylistic tool that can cover the role of the same stylistic method, and it is recommended to use widely in translation from language elements. For example, one of the Uzbek films is called "Sevginator". This suffix is taken as a rhyming word for the American Film Terminator - Terminator. From the stylistic layers, this word of speech can also be considered as a new word, that is, neologism. Translating it into English as "Love-abundant" instead of calling it "Loveminator" can be stylistically chosen as an alternative and a substitute unit of the above English word.[5] There is another type of compensation in the theory of translation, which implies the creation of the same general effect in the original in the translation language Lexical layers of language, lexical - stylistic means and methods reasonable use allows you to positively solve the lexical problems of translation and, as a result, improve the quality of the translation, achieve the level of adequacy. The lexical problems of translation can be solved with the help of five types of transformation, which are considered above. The determination of where the method of transformation comes from depends on the skill and experience of the translator. In addition to the fact that the translator knows two languages perfectly, it is very important to be aware of all its areas. When choosing a word, it is better to take into account the features of the style and genre, the possibilities.

In conclusion, in any translation, we can make high-quality translations using such types of transformations, using it correctly.

Useful literature:

1. Gofurov, O. Muminov, N. Qambarov "theory of translation" Tashkent-2012
2. G'aybulla as-Salom "Translation theory and practice" T:2003
3. www.study-english.info/article075.php
4. www.lingvomaster.ru/files/391.pdf
5. www.Ziyo.uz

XITYOY TILIDA FONETIKA VA UNING O'RGANILISH TARIXI

Ro'zumova Gulbahor

O'zDJTU

Xitoy tili nazariyasi va amaliyoti

kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xitoy tili fonetikasi va uning o'rganilish tarixi haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, xitoy tili fonetikasi rivojlanishi bilan bog'liq fikrlar va munozarali qarashlar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Xioty tili fonetikasi, iyeroglifik yozuv, ven yan, morfemalar, xitoy tilida to'rta ton tushunchsi, initsiallar va finallar.

Xitoy tili fonetikasi bu – xitoy tilini o'rganadigan insonlar va lingvist olimlar uchun ham alohida o'rganishni taqozo etadigan tovushlar tizimidir. 语音 – yǔ yīn xitoy tilida “fonetika” demakdir. Xitoy tili o'zining taraqqiyot va rivojlanish bosqichida juda uzoq yo'lni bosib o'tgan. Bu holatni xitoy tilidagi ikki asosiy omil – iyeroglifik yozuv hamda xitoy tili talaffuzidan anglashimiz mumkin. Tarixga nazar solsak, xitoy tili uchun boshqa xalqlardagi kabi tovush-harfli yozuv turi xos bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Xitoyda xitoy tilini o'rganish tarixi 2000 yildan ziyod davrni o'z ichiga oladi.

Xitoy tiliga oid qadimgi yozma yodgorliklar (tosh, bronza, suyak va boshqalarga yozilgan yozuvlar) miloddan avvalgi 2-ming yillikning 2-yarmiga oid. Qadimgi adabiy yodnomalar – “Shutzin” (“Tarix kitobi”) va “Shitzin” (“Qo'shiqlar kitobi”) miloddan avvalgi 1-ming yillikning 1-yarmiga oid. O'sha davrdagi jonli lahjalar asosida qadimgi adabiy xitoy tili – *ven yan* vujudga kelgan.ⁱ

O‘z ona tillarining tovushlarini o‘rgangan xitoy filologlarining ayrimlari xitoy tili tovushlarini musiqa bilan bog‘laganlar. Va aytish mumkinki, bu mantiqiy bog‘lanish edi. Unga ko‘ra har bir ton ma‘lum balandlik bilan ifodalangan va ular o‘z nomiga ega edi.

Xitoy tili fonetikasi rivojlanishi bilan bog‘liq fikrlarning yana biri – bu buddizm ta‘limotidir. Tarixdan ma‘lumki, buddizm ta‘limoti Qadimgi Hindistonda eramizdan avvalgi VI – V asrlarda paydo bo‘lgan va Xitoy, Yaponiya, Birma, Mo‘g‘uliston va sharqning boshqa davlatlarida keng tarqalgan edi. Buddizm Xitoyga I asrda kirib keldi. Buddizm dinining ta‘limotchilari o‘z o‘quvchilarini iyerogliflardan tubdan farq qiluvchi sanskrit yozuviga o‘rgatganlar. Demak bu orqali lingvistik belgilar fonetikadan tortib iyerogliflarga boshqacha ko‘rinishda bo‘lgan. Alfavit yozuvi bilan tanishish xitoy filologlarini o‘z ona tillari tovushlarini yanada chuqurroq o‘rganishga undadi va buning natijasida xitoy filologiyasining yangi tarmog‘i – fonetika vujudga keldi. Buddizm ta‘limoti asarlari orasida ovoz chiqarib o‘qishga mo‘ljallanganlari ham bor edi va bu holat aniq transkripsiyani ishlab chiqishni taqozo etar edi. Buddizm matnlari orasida *sidan* nomli sanskrit alifbosi bo‘lib, unda har bir harf ma‘lum xitoy transkripsiyasiga mos kelar edi. Bundan tashqari, kattaroq hajmdagi buddizm matnlari uchun shu matndagi sanskritdagi so‘zlar uchun ularning xitoycha aytilishi ilova qilinadi. Hozirgi paytda ma‘lum bo‘lgan shunday holat 286-yilda nashr etilgan “Pradjnya-paramita” traktati hisoblanadi. Sanskrit alifbosining ahamiyati aytish mumkinki, dunyoda birinchilardan bo‘lib tovushlarni ularning artikulyatsion belgilariga qarab alifbo tartibida joylashtirgan. Xitoy filologlari esa sanskrit bilan tanishishdan avval o‘z ona tillarining ichki va tashqi, chuqur va mayda tovushlarini ajrata bilganlar.

Janubiy va G‘arbiy dinastiyalar davrining tugashi bilan xitoy madaniyati yuksala boshladi. Xitoy she‘riyatida *fu* janri muhim o‘rin tutadi. O‘sha davrlarda she‘riyatning adabiyotga ta‘siri shu qadar kuchli ediki, nasrda yozuvchilar to‘rt yoki olti bo‘g‘inli shaklda o‘z asarlarini bitishga urinar edilar. She‘riyat nihoyatda yuqori o‘rinda edi.

Xitoy she'riyatidagi o'zgarishlar Shen Yue, Se Tiao, Van Jun, Van Yun kabi shoirlar bilan bog'liq. Ular shuningdek, xitoy tili fonetikasi bilimdoni edilar. Shen Yue xitoy tili tonlarining an'anaviy tasnifchisi hisoblanar edi. Bu "Sì shēng pǔ" 四声谱 ("To'rt ton bayoni") kitobida berilgan edi, lekin mazkur kitob bizgacha yetib kelmadi. Biroq kitobda aytib o'tilgan tonlar an'anaviy xitoy tili filologiyasidagi tonlarga mos tushadi. Shen Yue xitoy tilidagi barcha bo'g'inlardagi morfemalar 4 tondan biri: tekis, ko'tariluvchi, uzoqlashuvchi, kiruvchi bo'lishini ko'rsatdi. Tonlarning haqiqiy paydo bo'lishi hech qayerda berilmagan, lekin ularning nomi shu tonlar haqida yetarlicha ma'lumot beradi. Tonlarni o'sha davrda bunday tasniflash xitoy she'rlarining tonal tuzilishi nazariyasiga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqqan edi. Lekin tonlarni yuqoridagidek tasniflash she'riyatda biroz o'gartirilgan holda qo'llanildi. Umuman olganda, ushbu faoliyat xitoy poeziyasi rivojida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Sababi endilikda she'rlarda turli ritmik xilma-xillikni qo'llash mumkin bo'lgan edi.

She'riyat Xitoyda an'anaviy tarzda adabiy iste'dodning yuksak ko'rinishi sifatida baholanib kelingan: she'r yozish qobiliyati insonning qanchalik darajada savodli ekanligini ko'rsatgan. She'riyatni bilmay turib imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirish, xizmat pillapoyalaridan yuksalish haqida o'ylamasa ham bo'lar edi. Bularning bari she'riyatga hatto ta'zim qilishlarigacha sabab bo'lgan. She'riy misralar, she'rning o'lchami, ritm, rifma asarning addabiyotga tegishli ekanligini ko'rsatgan.¹

Yuqorida qayd etib o'tilganidek, Xitoyda fonetika taraqqiyotiga buddizm ta'limoti katta ta'sir ko'rsatgan. Fonetika bo'yicha ilk boshlang'ich asarlar sifatida o'sha paytdagi lug'atlarni olishimiz mumkin. Masalan, Li Denning "Shen ley", Lyuy Tzinning "Yùn jìng" 韵镜 kitoblari bunga misol bo'la oladi.

II – III asrlarga kelib, iyerogliflarni o'qish bo'gin morfemalarni initsial va finallarga "bo'lish" usuli orqali amalga oshirila boshlaydi.

V asrdan boshlab tonlarni o'rganish bo'yicha tajribalar amalga oshirila boshlandi. Keyinroq esa boshlang'ich initsiallarni o'rganish va ularni artikulyatsion prinsipga asosan tadqiq etishga qiziqish kuchayadi.

Tonlar haqidagi dastlabki fikrlar Shen Yue 沈约ning 四声谱 – “To‘rt ton bayoni” kitobida uchraydi. Rifmalar lug‘ati Xitoyda 100-150 yil oralig‘ida doimiy tarzda nashr etib turilgan. Ular orasida mashhurlari: Lu Fayan 陆法言ning “Qiē yùn” 切韵lug‘ati – 601-yil chop etilgan va Sun Myan ning “Táng yùn” 唐韵 – 751-yili chop etilgan lug‘atlarini aytib o‘tishimiz mumkin. Bunday lug‘atlarning yaratilishi bilan iyerogliflarni transkripsiyalash jarayoni muntazam ravishda sayqallanib bordi va bu holat 切韵qiē yùn yoki 反切fǎn qiē nomi bilan yuritiladi.¹

Xitoy tili tarixidagi birinchi alifbo IX asrdayoq buddizm monaxi Shou Ven 守温 tomonidan yaratilgan edi. U boshlang‘ich elementlarni yozish uchun qo‘llangan edi va unda dastlab 30 ta, so‘ngra 36 ta harf mavjud bo‘lgan. Biroq, bu alifbo keng tarqalmadi.

Fonetika mustaqil fan tarzda shakllanishida o‘z ichiga rifma, initsial, unli tovushlar va tonlar haqida ma’lumotlar aks etgan fonetik jadvallarning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq.

XI – XIX asrdagi xitoy tilshunoslari ham qadimgi davrdagi til va uning tuzilishi haqidagi fikrlar ortidan bordilar. Ular fonetik birlik sifatida alohida olingan bir tovushni emas, balki bo‘ginni, uning ichidagi boshlang‘ich undosh tovushni va finalni, yoki bo‘lmasa bo‘g‘inning qolgan qismi bo‘lmish rifmani olishgan.

1008-yilgi “Guǎng yùn” 广韵lug‘ati va 1037-yilgi “Jí yùn” 集韵lug‘ati 601-yildagi “Qiē yùn” 切韵lug‘atining qayta ishlangan ko‘rinishini o‘zida namoyon etgan bo‘lib,反切fǎn qiē transkripsiyasi keyingi rivojlanish sari yo‘naltirildi.

Birinchi mingyillik oxiriga kelib, bo‘g‘inlarning ko‘p qirrali tasnifi berilgan fonetik jadvallar yaratildi va ularda iyerogliflar initsial va finallari hamda tonlari bilan joylashtirilgan.

Masalan, taxminan VIII asrda yaratilgan “Yùn jìng” 韵镜(“Rifmalar oynasi”) lug‘atida 43 ta jadval berilgan bo‘lib, ularning har bir tonlarga mos ravishda to‘rtta qismga bo‘lingan.

Umuman olganda, XI – XII asrda asosan an'anaviy fonetikaga ko'proq urg'u berildi va asosan izlanishlarda qadimgi lug'atlardan foydalanildi. Natijada talaffuz jarayonida katta o'zgarishlar kuzatilmadi.

Sun davri (960 – 1279 yillar) da tabiiy talaffuzga e'tibor faqatgina Shao Yun (1011 – 1077) ning kitobida berilgan.

XII – XIII asrlarda eski rifmalar tizimi soddalashdi. O'sha davrlarda tovush va fonetik jadvallarni bilish muhim edi. Buning sababi davlat imtihonlari bilan izohlanadi. Yangi lug'atlar jonli tildan orqada qolayotgan edi, chunki ular asosan eski tovushlar va ularning kelib chiqishi bilan bog'lanib qolgan edi.

XIII asrda Xitoy mo'g'ullar tomonidan bosib olindi va ma'lum vaqt davomida izlanishlarda asosiy e'tibor mo'g'ul tiliga qaratildi. Chunki u qadar savodli bo'lmagan mo'g'ullar xitoy madaniyatiga ehtiyotkorlik bilan qaraganlar. 1260-yilda rasmiy uslubga mo'g'ul kvadrat yozuvi kiritiladi. Tibetlik olim Pagmalama imperator Xubilayning buyrug'iga ko'ra Tibet yozuvi asosida mo'g'ul alifbosini yaratadi. Qizig'I shundaki, asli qator holida yoziladigan yozuv mo'g'ulcha shaklga o'tgach, xuddi xitoy iyerogliflari singari ustun holida yoziladigan bo'ldi. Yuan 元sulolasi davrida kvadrat yozuv ancha keng qo'llanildi. U transkripsiyada ham ishlatilar edi. Lekin u keyin yana o'z o'rnini an'anaviy iyeroglif yozuvga bo'shatib berdi.

XIV – asrda adabiyotning og'zaki janrlari ayniqsa, drama keng taraqqiy etadi. Poytaxt talaffuzi aks etgan ma'lumotnomalar keng tarqaldi. Masalan, Chjou Detzin 周德清ning 1324-yil bosilgan 中原音韵 (“zhōng yuán yīn yùn”) lug'atida rifmalar soni qisqartirildi, hozirgi zamonaviy Pekin tonlariga xos tonlar tizimi berildi hamda shevalarga xos talaffuzdan kelib chiquvchi muammolarga e'tibor qaratildi. Sal keyinroq 1375-yilda janubiy Xitoy shevalari haqida Sun Lyanning 洪武正韵 (“hóng wǔ zhèng yùn”) nomli ma'lumotnoma chop etildi.

XVII asrda yirik fonetik olim 顾炎武Gu Yanwuning (1613-1683) 音学五书 (“yīn xué wǔ shū”) ya'ni, “Fonetika bo'yicha besh kitob”i, keyin esa Van Nyansun 王念孙, uning o'g'li Van Inchji 王引之, sal keyinroq esa Duan Yuytsay 段玉裁 (1735-

1815) ishlari paydo bo‘ladi. XVII asrda Tsyuan Dasin 钱大昕 qadimgi va o‘rta asrdagi xitoy tillarining eshutilishini o‘rgana boshlaydi.ⁱ

Tarixdan ma’lumki, xitoy xalqini qarshi g‘arb agressorlari turli usullar bilan o‘zlariga tobe qilmoqchi bo‘lganlar. Ular orasida eng olamshumul bo‘lgani “opium urush”laridir. Ingliz-xitoy urushi (1840 – 1842), ingliz-fransuz-xitoy urushi 1856 – 1860 nafaqat tarixda, balki lingvistik jarayonlarda ham o‘z ifodasini topdi.

XIX asrdagi opium urushlaridan so‘ng xitoyliklar g‘arb lingvistlarining erishgan yutuqlari bilan tanishadilar va buning ortidan xitoy yozuvi va fonetik alifbosini isloh etish bo‘yicha amaliy ishlar boshlanadi. Bunday yozuvlarning birinchi loyihalarini 1890-yilda Lu Chjuanchjan va 1900-yilda Van Chjao taklif qilgan edi. Biroq, umummilliy alifbo asoslari sifatida 1908-yilda Chjan Binlin 章炳麟 (1867 – 1936) tomonidan yaratilgan va 注音字母 *chju yin tzi mu* deb nom olgan alifbo olindi. Xuddi *fanse* singari *chju yin tzi mu* ham bo‘g‘inning bo‘linish prinsipi (*initsial+medial+subfinal+final*) ga asoslanadi. 1913-yilda alifbo o‘zining hozirgi ko‘rinishiga keldi (u hozirda ham Tayvanda yordamchi maqsadlarda foydalaniladi) va 1918-yilda Maorif vazirligi tomonidan xitoy maktablari dasturlariga iyeroglif transkripsiyasi vositasi hamda talaffuzni bir maromga solish uchun kiritildi.

XX asrning 20-yillarida fonetika bo‘yicha sezilarli ishlar amalga oshirildi. Bunday ishlarning mualliflari sifatida 刘复 Lyu Fu (中国文法通论, 1920), 赵元任 Chjao Yuanjen (keyinchalik amerikalik mashhur lingvist bo‘ldi) va 李方桂 Li Fanguy e’tirof etiladi.ⁱ

Ma’lumki insoniyat o‘zining tarixiy rivojlanish bosqichida bir necha yozuv turlaridan foydalangan. Bularga misol tariqasida fonografik, piktografik, ideografik yozuvlarni keltirib o‘tishimiz mumkin.

1958-yil fevralda XXR ning Xitoy iyerogliflarini isloh qilish qo‘mitasi tomonidan iyerogliflarning talaffuzi uchun lotin grafikasi asosida 26 harfdan iborat transkripsion alifbo qabul qilindi. Ushbu alifbo hozirgi kunda jamiyatning barcha sohalarida keng qo‘llanilmoqda.ⁱ

Bunday qilinishiga sabab esa quyidagicha:

Xitoy yozuvi yozuv turlarining ideografik turiga xosdir. Harf-tovushli yozuvdan farq qilgan holda, muayyan bir iyeroglifning qanday o'qilishini aniqlash qiyin. Iyerogliflarni transkripsiyalab o'qilishini aniqlashtirish hamda lug'atlardan iyeorgliflarni izlaganda qulaylik yaratish maqsadida Xitoy hukumati tomonidan olimlar taklif qilindilar. Ushbu loyiha 1958-yil 21-fevralda Xitoy Xalq Respublikasi Xalq Vakillari Majlisining 1-chaqiriq 5-sessiyasida qabul qilindi va amaliyotga joriy qilindi. Transkripsiya keng tarqalgan lotin alifbosi asosida yaratilib, tonlarni belgilash uchun beshta sodda belgidan foydalanilgan.

Xitoy tilining transkripsiyasi 拼音字母 (*pin yin zi mu*) deb ataladi. 1979-yildan boshlab *pinyin* butun dunyoda keng qo'llanila boshlandi. U Xitoy Xalq Respublikasidagi joy nomlari va ismlar uchun butun dunyoda foydalaniladi. Shuningdek, *pinyin* xitoy tilini o'qib-o'rganishni ham birmuncha osonlashtirdi.

Fonetik va dialektologik tadqiqotlar Xitoyda hozirgi kunda ham jadal faol davom etmoqda. Fonetika va fonologiya muammolariga qaratilgan ko'plab maqolalar ko'plab jurnallarda (ulardan eng mashhuri 中国语文 *zhōng guó yǔ wén* - "Xitoy tili") chop etilmoqda. Dialektologiya masalalarini yoritish maqsadida maxsus 方言 ("Fāng yán") "Shevalar" nomli jurnal ham mavjud.

Xitoycha so'zlar lotincha harflar bilan ham yozilishi mumkin. Lekin bu holat anglashilmovchiliklarga olib kelishi mumkin. Masalan, Pekin shahri iyeroglifda yozilganda 北京 tarzida bo'ladi. Belgilangan qoidalarga ko'ra uning transkripsiyasi *Běijīng* ko'rinishida bo'ladi. Lekin ushbu so'zni *Peking* deb yozilsa, bu xato hisoblanadi. Yana shuni ham alohida ta'kidlash o'rinli bo'lar ediki, 拼音字母 (*pin yin zi mu*) da 26 faqat *v* hamda *g'* harflaridan tashqari lotin harflarining barchasi ishtirok etadi hamda *ü* (*umlaut*) harfi ham qo'shilgan. Ton belgilari iyeroglifning tepa qismiga qo'yiladi. *Pin yin zi mu* da 26 ta harf bo'lib, ular oddiy qilib aytganda yordamchi vazifasini ham bajaradi, ya'ni yuqorida qayd etib o'tilganidek, xitoy tili o'rganuvchilar va umuman chet elliklarga birmuncha qulayliklar yaratib beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, xitoy tilini o'rganuvchilar uchun nafaqat ushbu tilning o'zini mukammal bilish, balki xitoy tili fonetikasi va uning tarixini ham mukammal o'rganishni taqozo etadi. Bunda esa yuqorida o'rganilgan ma'lumotlar va tadqiqotlar juda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 9-jild. Tahrir hay'ati A. Azizxo'jayev, V. Alimov, M. Aminov va b. T.: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2005.
2. Смирнова И. Путь к Заоблачным Вратам. – М.: Правда, 1989.
3. Курдюмов В. А. Курс китайского языка. Теоритическая грамматика. Издание-2, стереотипное. –М.: Цитадел-трейд, Вече, 2006.

KECHA VA BUGUN: NE'MATLAR QADRINI ANGLAMOQDAMIZ

Rajabova Nafisa

Buxoro viloyati Buxoro shahar

O'zbekiston Jahon tillari universiteti

tarjimonlik fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola bugungi kun va ertangi kun ato etilgan ne'matlarning qadriga yetish va shu bilan birgalikda xalqimiz boshiga og'ir bir kulfat tushgan bir paytda biz nimalardan mahrum bo'lganligimiz, ko'chada erkin nafas olishdan mahrum bo'lganligimiz va shularga vaqtida shukr qilmaganimiz haqida so'z yuritiladi. Endilikda bizning tinchligimiz, erkinligimizga shukrona keltirish haqida muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: "Ibrohim" surasi, Rasululloh (s.a.v), Alloh taollo, "Koronavirus" pandemiyasi, Ka'baga tavof qilish, noshukrchilik, allohga hamd-sano aytish, istiqlol,

Qasamki, agar bergan ne'matlarimga shukr qilsangiz, albatta, ularni yanada ziyoda qilurman. Bordi-yu, noshukurchilik qilsangiz, albatta, azobim ham juda qattiqdir.

“Ibrohim” surasi, 7-oyat

Alloh bizlarga turli ma'naviy va moddiy ne'matlar ato etgan. Har bir inson shu ne'matlar qadr-qiymatini anglashi va ularning qadrini yetishi lozim. Inson zotining to'rt muchasi sog', aql, va tafakkur egasi qilib yaratilishida Allohning marhamati jamlangan. Shuning o'zi ulug' bir ne'mat.

Rasululloh (s.a.v.) aytadilarki: “Beshta narsadan oldin beshta narsani g'animat biling: o'limdan oldin tiriklikni, betoblikdan oldin salomatlikni, bandlikdan oldin bo'sh vaqtni, keksalikdan oldin yoshlikni, faqirlikdan oldin boylikni g'animat biling.

Darhaqiqat, ko'zning qadri xiralashganda, quloqning qadri og'irlashganida, oyoqning qadri og'riqlari kuchayib, uyushib-gandiraklab yurganda bilinadi. Bu a'zolarga dard-og'riqlar yaqinlashmasa, ko'pincha qadriga yetmaymiz. Biroq Alloh taolo tevarak-atrofimizda aynan bizga bergan ne'matlari qadr-qiymatiga yetishimiz uchun turli xil ibratlarni ko'rsatib qo'ydi. “Ko'zi mutlaqo ko'rmaydigan ojizlarni ko'rib, ko'zlari ochiq kimsalar nega shukrona qilmaydilar? Qo'ltiq tayoqda yurganlarni ko'rgan sog'lom oyoqlilar nega bu ne'matni to'kis qilib bergan Allohga hamdu sano aytmaydilar?”- degan savollar tug'iladi. Bunday savollarni ba'zilarimiz xayolimizga ham keltirib ko'rmaymiz. Xa, afsuski, oramizda shunday insonlar ham bor.

Ne'matlarning bir eng ulug'i – nonga nisbatan ehtirom xalqimizning o'ziga xos fazilatlaridandir. Ollohning barakasi yoqqan yurtimizda, shukrki, non va non mahsulotlari serob. Ularning turini sanab adog'iga yetish mushkul. Xalqimiz azaldan nonni e'zozlab keladi, uning ushog'ini ham ko'ziga to'tiyo aylaydi. Chunki dasturxonimizning ko'rki ham qut-baraksi ham nondir. Donni rizq-ro'zimiz manbai, nonni ne'matlar sultoni, deb atashimizning sababi ham shunda. Yaratganning bizga ato etgan bu aziz ne'matining ahamiyati turmushimizda, qadriyat-u an'analarimizda, e'tiqodlarimizda yaqqol o'z ifodasini topgan. Yana bir afzal tomoni, novvoylarimiz tomonidan yopilgan ko'plab turdagi nonlarimiz ham bozorlarimiz ko'rkiga ko'rk bag'ishlamoqda. Bunday baraka, mo'l-ko'lchilik o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Bozor va do'konlarni, dasturxonlarimizni bezab turgan non shu holga yetgunicha ne-ne

zahmatli mehnat talab qilishini yoki bu mo'tabar ne'mat bugungidek zamonga yetib kelgunicha ota-bobolarimiz qancha-qancha qiyinchiliklarni boshidan kechirganini yoddan chiqarmasligimiz kerak.

Biz baxtli zamonda, to'kin-sochinlikda yashayapmiz. Istiqlolga erishgach, milliy qadriyatlarimiz, an'analarimizning qadrlanishi, o'zligimizni angelayotganimiz, aziz-avliyolarimizning pok nomlari qayta tiklab, muqaddas qadamjolarining obod etilayotgani, dinimiz qadr topayotgani bois Olloh rizqimizning ziyoda qilib, yurtimizga baraka yog'dirmoqda. Shunday ekan, Yaratganning bizga ato etgan bunday ne'matlar uchun shukrona keltirib, ularni yuksak qadrlashimiz lozim.

Moddiy ne'matlarimiz haqida ko'p gapirishimiz mumkin, lekin shu bilan birgalikda ma'naviy ne'matlarimizni ham unutmasligimiz kerak. Biz rivojlangan, barkamol, yetuk, yosh kadrlar ulg'ayayotgan va buyuk insonlar yetishib chiqqan yurtda yashamoqdamiz. Buning sababi ajoyib bilim berayotgan maktablarimizning, kollej, litseylarimiz va oliy o'quv yurtlarimizning borligidadir. Yurtboshimiz tashabbusi bilan o'qib bilim olishimiz uchun barcha shart-sharoitlar, keng imkoniyatlar yaratib berilgan. Hattoki, yosh kadrlarimiz uchun chet ellarga chiqish imkoniyatlari ham keng eshik ochmoqda. Alloh taoloning inoyati ila davlatimiz va hukumatimiz tomonidan oqilona olib borilayotgan xayrli, savobli ishlar amalga oshirilmoqda. Mustaqilligimiz sharofati bilan jannatmakon yurtimizning tinchligi, muqaddas Vatanimizni ravnaqi, dono xalqimizning farovonligi, yoshlarimiz baxtli bo'lishlari uchun, yoshlarimizning kelajagi uchun behisob, son-sanoqsiz savobli, xayrli ishlar bajarilib kelinmoqda. Bu savobli ishlarga nafaqat butun dunyo hamjamiyati tan bermoqda, nafaqat Amerika xalqlari taslim bo'lib, tasannolar aytmoqda, balki yurtimizdagi bu xayrli ishlarni har bir ko'zi ojiz inson ham ko'rmoqda, har bir qulog'i og'ir ham eshitmoqda, har bir aqli zaif banda ham mohiyatini anglab, mazmunini tushunib, samaralarini sezib, to'la-to'kis his qilmoqda. "Birni ko'rib, shukur qil, birni ko'rib fikr qil" deganlariday bizga qilinayotgan shunday e'tibor, shunday imkoniyatlar uchun Allohga behisob shukronalar aytmalikning iloji yoq. Bizga in'om etilgan moddiy va ma'naviy

ne'matlarimizga shukur qilish kerakligi haqida ko'p gapirishimiz mumkin lekin, oramizda bu ne'matlarga noshukur qiladiganlar ham topiladi albatta.

Inson qahrining chegarasi bo'lgani kabi, Alloh qahrining ham chegarasi bor. Ayni paytda, yurtimiz boshiga og'ir bir kulfat tushdi. Jonajon yurtimizni "Koronavirus" pandenimiyasi qamrab oldi. Endilikda qanchadan-qancha insonlar ushbu virusdan aziyat chekishmoqda. Bu kulfat bizning sog'ligimizga zarar keltirishdan tashqari ma'naviy bilim olishimizga ham to'sqinlik qilmoqda. Endi uyda o'tirib faqatgina Allohdan yurtimizni ushbu balodan xalos etishini iltijo qilib so'rashdan boshqa choramiz yo'q. Haqiqatdan ham bu sinovli dunyoda boshimiz turli xil sinovlarga duch keladi. Ba'zida bizning ko'zimizga chiroyli, foydali ne'matdek bo'lib ko'ringan ish, oqibatda bizlar uchun balo, ofat, yomonlik bo'lib chiqadi. Ba'zida esa biz yoqtirmagan, yomon deb bilgan musibat, oqibatda biz uchun manfaatli, xayrli haqiqiy ma'nodagi ne'mat bo'lib chiqadi.

Insonning tabiati shundoq, mashaqqatni, qiyinchilikni yoqtirmaydi. Lekin islom, odamlarga yoqadigan narsalarni emas, balki ularga foyda bo'ladigan, ikki dunyoda baxt-saodat keltiradigan amallarni taklif qiladi.

Noshukurchiligimiz sababli ushbu virus bizni yaqinlarimiz, qadrdondonlarimizdan ham uzoqlashtirdi, ko'chalarga ham chiqarmay hattoki biz yoshlarning o'qishiga ham to'sqinlik qilib bizni to'rt devor orasiga o'tirishimizdan boshqa chora qoldirmadi. Alloh taolo oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan virus vositasi bilan bugun biz unutib qo'ygan ko'plab ne'matlarni esimizga solib qo'ymoqda. Masalan: niqobsiz nafas olishning o'zi katta ne'mat ekan, uydan xotirjam, cho'chimasdan chiqishning ne'mat ekan, namozni masjidida, jamoat bilan o'qish ne'mat ekan, Ka'baga borib uni tavof qilish ne'mat ekan, bir-birimizdan xavfsirasdan salomlashish ne'mat ekan, qo'rqmasdan tengdoshlarimiz bilan maktab, litsey va oliy o'quv yurtlarda ta'lim olish ne'mat ekan, xavotirsiz, xotirjam do'kon aylanib, xarid qilish ne'mat ekan, boshqa yurtlarda bemalol safar va sayohat qilish yoki o'qish uchun borish ne'mat ekan. Bu ro'yxatni ancha davom ettirish mumkin. "Allohning ne'matlarini sanamoqchi

bo'lsangiz, sanog'iga yeta olmaysiz, Inson o'ta zolim va noshukrdir" (Ibrohim surasi, 34- oyat) Endi faqatgina to'rt devor orasida o'tirib toat-ibodatda bo'lib, Allohdan bizni shunday balo qazolardan asrashini so'rashdan boshqa ilojimiz yo'q. Har bir narsada hikmat bo'lgani kabi oldinlari kitob o'qishga vaqt topa olmayotgan insonlarda endilikda karantinda yetarlicha vaqt topildi. Tushkunlikka tushib qolgan insonlar esa tushkun kayfiyatdan chiqish uchun karantinda o'zlarini har bir sohada sinash imkoniyati ham tug'ildi. Hattoki oramizda dalada dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan insonlar ham topiladi. Endilikda vaqtim yo'q deb bahona qidirgan insonlar endi vaqtim yo'q deb bahona qidirisholmaydi. Hattoki endilikda biz "Qur'on" kitobini ham o'rganishga imkon tug'ildi. Shunday imkoniyatlardan unumli foydalanaylik.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. Bahodir Nurmuhammad "Hidoyat" jurnalining 2004-yil, 5-soni
2. Jamoliddin Madaliyev "Mo'yi muborak" jome masjidi imom xatibi
3. Ilhomjon Madaliyev "Mo'yi muborak" jome masjidi imom xatibi

MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARIDA TAZOD SAN'ATINING QO'LLANILISHI.

Abdullayev Hayotjon Baxtiyor o'g'li.

FarDu talabasi. tel: +998939748181

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammad Yusuf ijodida qo'llangan tazod she'r san'atining badiiy va ilmiy jihatlariga qisqacha to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: She'riy san'atlar, Muhammad Yusuf, tazod, lirika, mutazod, al-mutazod, mutobiqa, al-itizod, shoir.

She'riyat bir bo'ston, unda gul ko'p chaman ko'p. Lekin har bir gulning o'z tarovati, o'z ifori bor. Lirik insonning ruxiyatiga sokinlik, xotirjamlik beribgina qolmay, uning hayotidagi voqealarni go'zal vosita va unsurlar asosida namoyon qiladi. Tarixga nazar tashlash, o'tgan umrini bir bor yodga olish, sarhisob qilishga undaydi. Ijodkor o'z ijod mahsulining ta'sirchan va jozibali chiqishi uchun turli vositalardan foydalanadi. Bu borada she'riy san'atlarning ahamiyati beqiyos sanaladi.

Mushtarak she'riy san'atlardan biri va keng tarqalgani bu- tazod she'r san'atidir. Tazod (arabcha-zid qo'yish, qarshilantirish) - baytda o'zaro qarama-qarshi ma'noli so'zlarni qo'llashga asoslangan san'atdir. Nazm va nasrda keng qo'llaniladi. Ilmi badi' ga oid adabiyotlarda tazod sana'ti - mutazod, al-mutazod, mutobiqa, al-itizod kabi nomlar bilan ham yuritiladi.

Zamonaviy o'zbek she'riyatida ham bu san'atdan keng foydalanib kelinmoqda. Tazod she'rning ma'nosini, shoir fikrini to'la ochib berilishiga xizmat qiladi. Atoqli ijodkor, O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf ijodida ham tazod san'atidan keng va o'rinli foydalanilgan. Shoir o'z she'rlarida bu vosita orqali kitobxonlar, lirika shaydolari ko'ngliga yaqin kirib borgan. Masalan Muhammad Yusufning "Tilak" she'rida ham tazod sa'nati qo'llangan.

Tirik inson bir kuni och, bir kun to'qdir,
Bir kun to'kin, bir kun burda noni yo'qdir.
Bir o'g'il-ku otasiz ham kunin ko'rgay,
Otasi yo'q xalqning ko'rgan kuni qursin.

Bu she'rda inson hayoti, undagi past-balandliklarni yaqqol ochish uchun "och" va "to'q", "to'kin" va "burda noni yo'q", "o'g'il" va "xalq" so'zlari o'zaro bir-biriga qarama-qarshi qo'yilmoqda.

Baytlardagi qarama-qarshi ma'noga ega bo'lgan so'zlar o'zaro she'rda yaxshiyu yomonni qiyoslab ko'rsatishga xizmat qiladi. Bunda shaxs, predmet, o'rin-joylar, mavhum tushunchalar- ya'ni inson kechinmalari, uning fazilat va his-tuyg'ulari kabilar tazod vositasida afzal va nokerakka ajraladi.

Muallifning mashhur “Onajon” she’ri ham tazod san’atining chiroyli namunasi desak adashmagan bo’lamiz.

Topmoq – yo‘qotmoqdir,
 Yo‘qotmoq – topmoq,
 Sen so‘lib,
 Men yashab,
 To‘lishimga boq.
 Sensiz topganimdan
 Ko‘proq yo‘qotdim –
 Sen meni yupatding,
 Seni yig‘latdim,
 Sen meni yaratding,
 Seni tugatdim.
 Uyalmay Ona deb,
 Kelishimga boq!..

She’rning deyarli har bir misrasi o’zaro qarama–qarshilik asosiga qurilgan. Masalan; “Topmoq – yo‘qotmoqdir, Yo‘qotmoq – topmoq”, “Sen so‘lib, Men yashab, To‘lishimga boq” kabi jumlar onaning farzandga jonfido zod ekanini sodda va hamma tushuna oladigan, lekin yuksak mahorat bilan tasvirlaganiga guvoh bo’lamiz. Qolgan misralar ham huddi shunday antiteza ko‘rinishida bitilgan “Sensiz topganimdan Ko‘proq yo‘qotdim – Sen meni yupatding, Seni yig‘latdim, Sen meni yaratding, Seni tugatdim”. Bu otashin satrlar xalqimiz tilida chinakam o‘zbek onasining madhidek yangraydi. Tazod san’ati asosida bitilgan ‘Onajon’ she’ri shoirning estetik va ilmiy darajasi yuqori ekanini yaqqol ko‘rsatib beradi.

Shoirning yana bir mashhur “Yaxshi” sherining har bir bandi tazod san’atiga chiroyli misol bo’la oladi

Ey do‘stlarim, bu dunyoda
 Ortda qolgan iz yaxshi,
 Bulbuli yo‘q bahordan

Qumri to'la kuz yaxshi.
 Minnat to'la halvodan
 Ayvondagi muz yaxshi,
 O'pich ko'rgan paridan
 Sepkil toshgan yuz yaxshi,
 Ichmasang ham qimiz zo'r,
 Quchmasang ham qiz yaxshi.

Bu she'rning har bir misrasi tazod san'ati bilan barpo bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Masala: "bulbul"- "qumri", "bahor"- "kuz", "holva"- "muz", "O'pich ko'rgan pari"- "Sepkil toshgan yuz" kabi so'z va so'z birikmalari tazod san'atining go'zal namunalari. Bu holat "Yaxshi" she'rining har bir qatorida uchraydi va she'rning ravon o'qilishi, oson tushunilishi, badiiy jihatdan yuqori saviyada bo'lishida katta rol o'ynaydi.

Shoirning "Iqror" she'rida ham tazoddan badiiy mahorat bilan foydalanilgan. Masalan: "Rimni alishmasman bedapoyangga", yoki "Parijning eng go'zal restoranlarin, Bitta tandiringga alishmasman men." va "Bahorda Baxmalda tug'ilgan qo'zing, Arab ohusidan azizroq menga." Kabi misralar xalqimiz tilidan va dilidan chuqur joy egallagan.

Ijodkorning "Sog'indim" she'rida ham tazod san'ati namunalarini uchratish mumkin.

Toshkanda tong shunday boshlanar:

Quloq yirtar baland poshnalar,
 O'zim tashna, menga tashnalar —
 Yalangoyoqlarni sog'indim.
 Yashirib ne qildim sizlardan,
 Lola yonoq, hilol yuzlardan,
 To'ydim tillobarmoq qizlardan,
 Qo'li qadoqlarni sog'indim.

Bu sher'da "baland poshnalar" – "yalangoyoqlar", "tillabarmoq qizlar"

“qo’li qadoqlar” kabi o’z va ko’chma ma’nodagi so’zlar bir-biriga zid qo’yilib, tazod san’atini yuzaga keltirgan. Bunday misollar Muhammad Yusufning ko’plab she’rlarida uchraydi.

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak O’zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf ijodida tazod she’r san’ati juda mahorat bilan qo’llangan. Bu vosita uning ijodini xalqqa va ilm ahli uchun birdek suyumli qilgan. Muhammad Yusuf oramizda yo’q bo’lsa-da shoir va shaxs sifatida hayot uchun ham, ilm-u ma’rifat uchun ham hali ko’p yillar o’z ijodi bilan xizmat qilaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D. Yusupova, Aruz vazni qoidalari va mumtoz poetika asoslari-Toshkent, 2019.
2. Muhammad Yusuf “Iltijo” she’riy to’plam, 1988.
3. Muhammad Yusuf ““Uyqudagi qiz” (she’riy to’plam 1989.
4. Muhammad Yusuf “Saylanma” she’riy to’plami 2014.

INNOVATIVE METHODS IN TEACHING ENGLISH .

Sultanova Umidakhan Matkarimovna

Khorezm region

Urgench State University

“Foreign languages among department lecturer”

umidaxan75@mail.ru

Jumaniyozova Oygul Boltayevna

Khorezm region

Urgench district

EL teacher school #10

Jumaniyozova Hovojon Boltayevna

EL teacher school #20

Abstract: This paper discusses the question of how educators are better off teaching the material studied. Modern learning foreign languages require the use of innovative teaching methods. The paper indicates several types of modern teaching methods. Project training involves the orientation of educational and cognitive students' activities on the result in solving any problem. To summarize

and consolidate the material you can use the "Idea Basket" method. From choosing the right method teacher training provides quality and effective teaching students English language. The project training method serves as an assistant in explaining the new material. There are several types of project training, which in the process of their use makes the assimilation of material more accessible and easy.

Keywords: language, method, innovation, education, training, teacher, student, system, effect, interest, basket, qualities, school, technology, project.

Introduction

The State and national Program for the development of school education, adopted and approved in Uzbekistan, as well as the large-scale work carried out in the field to implement it, have radically changed not only the education and upbringing system, but also the life of our entire society, and have had a huge positive effect.

The students' interest in the discipline being studied, the desire to actively participate in the educational process are especially significant when teaching a non-native language, which they must master as a means of communication and knowledge.

Pedagogical qualifications and productive search level.

The main factor ensuring the high quality of teaching school subjects, including the English language and literature in schools with other languages of instruction, is the systematic work of teachers to improve their ideological and theoretical level and pedagogical qualifications.

In the process of teaching the English language at the present stage, there are many innovative methods.

One of the methods that implements the tasks set before education can be PROJECT training.

A PROJECT in training is a specially designed detailed development of a specific problem, which provides for the search for conditions and ways to achieve a real practical result; it is an independent development of acquired skills, the application of knowledge gained in the English language lessons, but already at a new, productive search level.

The project method is based on the idea of the orientation of the educational and cognitive activities of schoolchildren on the result that is obtained when solving a particular practically or theoretically significant problem.

In English language lessons, the project method is advisable not to be used instead of subject teaching, but along with it, as a component of the educational system.

The result of the work is a “product”, i.e. a tool that was developed by members of the project team to resolve the problem.

The prepared “product” should be presented in the form of a presentation. In modern methodological literature there are several varieties of educational projects. They distinguish informational, role-based, practice-oriented, creative and research projects. This form of training is multifaceted, effective and promising. The organization of project activities will allow the vocabulary teacher to make the process of teaching the English language vivid and memorable, help students introduce students to become familiar with research activities, and learn how to work independently.

You can offer teachers one more effective method of the educational process. Method "BASKET OF IDEAS" This is a method of organizing individual and group work at the initial stage of a lesson, when knowledge and experience are being updated.

Suggestions.

The “Basket of Ideas” method allows you to find out everything that students know about the topic of the lesson. A basket icon is attached to the board, into which what students know about the topic being studied is conditionally collected. Work algorithm:

1. Each student remembers and writes in a notebook everything that he knows on the topic (individual work lasts 1-2 minutes);
2. Exchange of information in pairs or groups;
3. Further, each group calls a single information or fact, without repeating what has been said before;
4. All information is briefly recorded in the "Basket of ideas", even if they are erroneous;
5. All errors are corrected as new information is mastered.

Conclusion

The interactive creativity of the teacher and student is unlimited. It is only important to skillfully direct it to achieve the set educational goals.

Persistent, systematic work of teachers, the selection of new innovative methods, of course, has a beneficial effect on the entire educational process, ensures high results of pedagogical work. Which, in the end, leads to students gaining quality knowledge.

I want to note that these innovative methods are designed to properly organize the educational process and improve the quality of education.

Teaching teams, treating them creatively, will be able to develop their own simple, but effective methods on their basis.

The list of the used literature

1. Harmer, J. (2007) *The Practice of English Language Teaching*. 4th ed. London: Longman.
2. Brown, H.D. (1994) *Teaching by principles: An interactive approach to language*.
3. Brown, H. D. (2000). *Principles of language learning and teaching* (4th ed.). New York: Longman.
4. Celce - Murcia, M. and Goodwin, J. (1996) *Teaching pronunciation: A reference for teachers of English to speakers of other languages*. New York: Cambridge University Press.

Internet sources:

1. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR): http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_en.asp
2. Graddol, D. (1997). *The Future of English?* The British Council. <http://www.britishcouncil.org/learning-elt-future.pdf>

INTEGRATING STORY-BASED APPROACH TO EXPAND LEARNERS' CRITICAL THINKING SKILLS

Masharipova Feruza Jumanazarovna

senior teacher, Urgench state university

Khayitboeva Oltinoy Shonazar qizi

student, Urgench state university

Annotation: This article illustrates the concept of critical thinking and the role of story-based approach to expand learners' critical thinking skills. TPRS method is given as an example for using in the classroom.

Key words: Critical thinking skills, story-based approach, TPRS method, "Pop-up grammar", free voluntary reading.

Critical thinking is the vital necessity of human's personal and social life. Learning how to learn and learning how to think, in today's world, seems absolutely necessary. Facione and Facione (1994, p.3) eloquently assert that 'fact-loading memorizers who cannot analyze information, draw out the implications, evaluate the cogency of arguments, and explain how they arrived at their results will not survive in the competitive economic and political arenas of this or the next century.'" With reference to the importance of critical thinking, there are number of studies through which critical thinking and critical thinker have been characterized and portrayed (Brookfield, 1987). Practical incorporation of critical thinking goals in educational area in general and second languages seems to be a new approach of research. Bean (1996) considers the ability of thinking critically as a teachable skill. Therefore, storytelling is the most effective approach in teaching to develop learners' critical thinking skills. Storytelling can also become a means to improve students' oral communication skill because oral discussion of story content enables relation to their own life experiences by using their higher order thinking skill (Thomas & Thorne,

2009). Again, Douglas and Gomes (1997) state that stories are also effective in increasing tolerance and understanding of people from other cultures. Through the medium of story, the listener can safely explore what all human beings have in common as well as how they differ from each other. According to Wells (1986), storytelling enables young learner to assimilate new ideas and help them understand new concepts linked to their lives more easily. By these numerous reasons, storytelling should necessarily be applied among EFL young learners, particularly to improve their speaking ability which is the main skill required in storytelling activities and TPR Storytelling is successful method in language teaching. TPR Storytelling is broadly divided into three steps, with each being regarded as essential for a successful program. Through three steps, the teacher utilize arrays of techniques to help make the target language comprehensible to the students. The technique include in unlimited vocabulary, easy comprehension questions, frequent comprehension checks, the practice of making very short grammar explanations known as “Pop-up grammar”. Extra reading activities such as free voluntary reading (FVR), shared and homework reading are assigned by many teachers.

TPR Storytelling also uses many concepts which is related to the input hypothesis and mastery learning. Advocates of TPR Storytelling are based their argument on the second acquisition Stephen Krashen’s theories and agree that exposing students to great amounts of comprehensible input is the most profitable way to help them better both fluency and accuracy in a language. The students are given a feeling of control, and of mastery by mastery learning. Teachers give additional story lessons with the same vocabulary for making sure to the students’ internalize each phrase before moving on to new theme.

With the reason of TPR Storytelling method which was developed by Blaine Ray 1990’s, in fact, myriad students have gained great success in a language learning. However, this method is still under ongoing debate among scientists from different cultural and national backgrounds. The improvement of it is related to the teachers.

Therefore, teachers should be more professional storyteller and should also be exposed to more storytelling strategies so that they can engage students and incorporate elements critical thinking skills.

REFERENCES

1. Facione, N., & Facione, P. (1994). The “California Critical Thinking Skills Test” and the National League for Nursing Accreditation Requirement in Critical Thinking. Millbrae, CA: The California Academic Press.
2. Facione, P. A. (2013). Critical Thinking: What It is and Why it Counts. *Insight Assessment*, 1-28.
3. Brookfield, S. (1987). *Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting*. San Francisco: Jossey-Bass.
4. Bean, J. C. (1996). *Engaging Ideas: The Professor’s Guide to Integrating Writing, Critical Thinking, and Active Learning in the Classroom*. San Francisco: Jossey-Bass.
5. Thomas, A., & Thorne, G. (2009). *The strategies for enhancing higher order thinking*. Metairie, LA.: Center for development and learning.
6. Douglas, F., & Gomes, P. J. (1997). *Narrative of the life of Frederick Douglass, an American slave*. New York: Signet Classic
7. Wells, G. (1986). *The meaning makers: Children learning language and using language to learn*. Portsmouth, NH: Heinemann Educational Books Inc.

NOMODDIY MADANIY MEROSNING ONA TILI VA ADABIYOT**DARSLARIGA TATBIQI**

Narbayeva Shahlo Madaminovna

Xorazm viloyati Yangibozor tumani

11-maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi.

97-791-46-56.

Hozirgi davrning dolzarb masalalaridan biri yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish jarayonini jahon andozalari darajasiga olib chiqishdir. Mamlakatimiz milliy istiqlolni qo'lga kiritgandan keyingina ta'lim-tarbiya tizimini tubdan qayta qurish masalasi kun tartibiga qo'yildi. Buyuk ma'naviyatimizni qayta tiklash va yanada yuksaltirish, yoshlarga bilim berishni takomillashtirish, uning milliy zaminini zamon talablariga uyg'unlashtirish asosiy maqsad qilib qo'yildi.

Mamlakatimizda mustaqillik bergan cheksiz imkoniyatlar tufayli qadimgi ajdodlarimizning poetik tafakkur olamining ilm qatlamlariga mansub nomoddiy madaniy merosni atroflicha tadqiq etish imkoniyati vujudga keldi. Bu esa xalq og'zaki ijodi janrlari (qo'shiq, lapar, latifa, qo'g'irchoq teatri, askiya va hakazolar)ni, ularda ifodalangan g'oyalarni yosh avlod ongiga singdirish uchun imkoniyatlar eshigini ochdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2017-yil 24-maydagi PQ – 2995 –sonli “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ'ibot qilish tizimini yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risida”gi qarori aynan nomoddiy madaniy merosni yanada chuqur o'rganishga qaratilgan alohida e'tiborlardan biridir.

Shunday ekan, umumta'lim maktablarida o'qitilayotgan ona tili va adabiyot fanlarini o'rgatish usullarining takomillashtirib borilishi ham zamon talablaridan orqada qolmasligi kerak.

Adabiyot o'qitishda o'rganilgan asarning mazmunini so'zlab berish bilan cheklanish also mumkin emas, chunki o'quvchiga voqealar emas, balki ruhiyat manzaralari, tuyg'ularning samimiyati ta'sir etdi. Shu bois adabiyot fani o'qituvchilari asosiy e'tiborlarini o'rganilayotgan badiiy matnning jozibasini ochish yo'llarini kashf etishga qaratishlari lozim. Adabiyot darslarida badiiy so'z qudratini his etmagan, uning

ilohiy ta'siriga berilmagan o'quvchida tuyg'u uyg'onmaydi. Bugungi kun pedagogi faqat darslik bilan chegaralanib qolmasdan, qo'shimcha manbalardan foydalanishi, har bir asar mohiyatini to'laqonli ochib berishga erishishi lozim. Chunki, adabiyot – tarbiya vositasi. Qalb go'zalligi, tarbiya bo'lmagan joyda esa hech qachon ta'lim ham, yuksalish ham bo'lmaydi.

Ayniqsa, nomoddiy madaniy meroslarimiz namunalarini, ajdodlarimizdan meros bo'lib qolgan ma'naviy boyliklarimizni kelajak avlodga yetkazib berish, o'zligini anglatish bugungi kun pedagoglarining muhim vazifalaridan biridir. Masalan, 9-10-sinf "Adabiyot" darsligida Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" asaridan parcha berilgan. Asar o'quvchilar ma'naviyatini shakllantirishda muhim manba hisoblanadi, biroq bu asar mohiyatini to'laligicha ochib bera olmasak, o'quvchi bir qarashda bu asarni Otabek va Kumush muhabbati tarannum etilgan asar sifatida qabul qilishi mumkin. Vaholanki, muallif oshiqlarning ishqiy sarguzashtlari bahonasida muayyan tarixiy davrni – Turkistonning rus bosqini arafasidagi ahvolini yoritib bergan, shuningdek asarni nomoddiy madaniy merosimiz namunalari bilan boyitgan. Jumladan, Azizbek yoki Musulmonqul jarchilarining xalq orasiga chiqishlari, shu paytda bozorlarda, odamlar ko'p to'planadigan joylarda qo'g'irchoq teatri asarlarining namoyish qilinishi fikrimizning yaqqol dalilidir. Asarning mana shu joylarini o'qish jarayonida shunchaki o'qib ketmasdan, o'sha joylariga urg'u berib, iloji bo'lsa, qo'g'irchoq teatri namunalaridan kichik sahnalar sahnalashtirib, darslarda namoyish qilib borsak, o'quvchilar qalbiga ozgina bo'lsa-da, milliyligimizni singdirgan bo'lamiz. Yana ushbu asarga murojaat qiladigan bo'lsak, asarda qizlar majlisi tasviri beriladi va unda "O'rtoqlar", "Yig'larman" kuylari ijro qilinadi. Shu o'rinda o'qituvchi ozgina lirik chekinish qilib, o'quvchilardan madaniy merosimiz bo'lgan yana qanday kuy – qo'shiqlar momolarimiz tomonidan qizlar bazmlarida kuylanganligini so'rsa, ularni o'quvchilarga kuylatsa yoki audio, video materiallarini namoyish qilib, AKTdan foydalangan holda darslarni tashkil qilsa, "Omonyor" qo'shig'ini, laparlapni eshittirsa, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi.

Xalq qo'shiqlari folklorning eng qadimiy, eng faol, eng yashovchan, eng ommaviy janrlaridan biridir.

Qo'shiq atamasi sal fonetik o'zgarish bilan Zamaxshariyning "Muqaddimatul adab", M.Koshg'ariyning "Devon ul – lug'atit turk" asarlarida uchraydi.

Folklorshunos olimasi Muzayyana Alaviya bu janrga shunday ta'rif beradi:

“Qo’shiqlar, asosan to’rtlikdan iborat bo’lib, ularning mundarijasi xilma-xildir. Biz to’rtlik deb atagan qo’shiq o’zbek xalqi ichida eng ko’p tarqalgan, kuylanib aytiladigan vazn va qofiyaga ega xalq poeziyasidir”.

“O’zbek xalq og’zaki poetik ijodi” darsligida qo’shiqqa quyidagicha ta’rif berilgan: “Alohida janr ma’nosidagi qo’shiqlar mustaqil to’rtliklardan tashkil topgan va faqat kuylab ijro etishga mo’ljallangan she’riy asarlardan iborat”. 6-sinf darsligida esa: “Qo’shiq qadimiy, lirik janr hisoblanib, kuyga solib aytishga mo’ljallab yoziladi”, deya ta’rif berilgan.

Odatda xalq qo’shiqlarining muallifi noma’lum bo’lib, ular xalq orasidagi so’zga chechan kishilar tomonidan badihago’ylik asosida to’qiladi va ommalashadi. O’z navbatida xalq qo’shiqlarining bolalar uchun yaratilgan maxsus turlari ham ancha. 6-sinf darsligida ham bolalar repertuariga moslashgan “Boychechak”, “Chittigul” va “Boshginam og’riydi” qo’shiqlari keltirilgan. “Xalq qo’shiqlari” mavzusini o’tishda ham muallim faqat qo’shiq matnini o’qib yoki o’quvchilarga kuylatib qolmasdan, zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, AKT vositalarini qo’llagan holda olib borsa, qo’shiqlarning Tamaraxonimlar tomonidan ijro qilingan plastinkasi yohud audio yozuvi magnitofon orqali eshittirilsa, qo’shiqning badiiy-estetik samaradorligi yuksak darajaga ko’tarilib, o’quvchilar xotirasida bir umr saqlanib qoladi. Shuningdek, 6-sinfda “Xalq qo’shiqlari” mavzusini o’rganishda ma’naviy merosimiz bo’lgan, jahon xalqlari tomonidan tan olinayotgan “Lazgi” kuyini eshittirish va uning tarixi to’g’risida ham ma’lumot berib ketish o’quvchilarda milliy g’urur va iftixor tuyg’ularini uyg’otadi. Shuningdek, ona tili darslarida ham xalq qo’shiqlaridan parchalar eshittirib yoki nomoddiy madaniy meroslarimiz haqida ma’lumot berilgan kichik matnlarni tinglab, o’qib tushunish orqali ulardan ma’lum bir so’z turkumini topishni, so’z birikmalari, gapning ifoda maqsadiga ko’ra turlari yohud uyushiq, ajratilgan bo’laklarni aniqlashni topshiriq qilib berish mumkin.

Darslarda qo’shimcha materiallar, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o’quvchilarni o’zlari egallamoqchi bo’lgan bilimlarni o’zlari qidirib topishga, mustaqil fikrlashga o’rgatadi, ta’lim jarayonida o’quvchi asosiy figuraga aylanadi. Darslarda nomoddiy madaniy meros namunalaridan foydalanish esa yoshlar ma’naviyatini, ularda milliy g’urur va iftixor tuyg’ularini shakllantirishga, ajdodlarga munosib avlod bo’lishga intilish hissini uyg’otishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alaviya M. O’zbek xalq qo’shiqlari. -T.: “Fan”, 1959. -B.19.
2. O’zbek xalq og’zaki poetik ijodi. -T.: “O’qituvchi”, 1990. -B.143.

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA ONA TILI VA ADABIYOT DARLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA O'QUVCHILARGA FAN NAZARIYASINI CHUQURROQ SINGDIRISH USULLARI

Maturazova Iroda Saliyevna

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 6-son maktab

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

+99899 -752-89-08

Maktab-bolalarning dastlabki bilim oladigan, ham ma'naviy, ham ma'rifiy onggi o'sib, komil inson sifatida shakllanadigan maskanidir. Shu bois ta'lim-tarbiyaning aynan maktab davridan qattiq nazoratga olinishi, alohida e'tiborga olinishishi katta ahamiyatga ega. O'quvchilarning har bir fanni chuqur, mukammal o'zlashtirishi ertanggi kunning yetuk mutaxassislari bo'lib yetishib chiqishida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, maktab o'quvchilarining darsga bo'lgan e'tibor va intilishlarini shakllantirish o'qituvchi, jamiki ta'lim – tarbiya sohasidagi barcha kadrlarning oldidagi dolzarb, ayni paytda muqaddas vazifadir. Maktab davrida o'quvchining har qanday mutaxassislikni tanlashidan qat'iy nazar, ularning o'z ona tili va o'z adabiyotini chuqur bilishi lozim. Negaki, til orqali yozma nutq, adabiyot orqali dunyoqarash, fikrlash o'sadi. Albatta, har bir sohada esa yozma nutq bilan inson dunyoarashining o'zni beqiyosdir. Maktabda ta'lim olayotgan o'quvchilarning o'z ona tilini va adabiyotini puxta o'zlashtirishi, yetarli ko'nikma va bilimlarga ega bo'lishida o'qituvchidan ijodkorlik va, albatta, chuqur bilimdonlik talab etiladi.

Maktablarda ona tili va adabiyot darsining samaradorligi juda ko'p omillar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular piravardida ona tili va adabiyot ta'limi mazmunining yaxshilanilishiga xizmat qilishi lozim bo'ladi.

Ta'lim mazmunining yaxshilanishi va dasrdagi samaradorlik, avvalo, o'quvchilarga "Nimani o'qitish?" masalasi bilan bog'liq. Ona tili fanidan o'quvchilar egallashi lozim bo'lgan zaruriy bilim, malaka va ko'nikmalar tizimi to'g'ri belgilagandagina " Qanday o'qitish kerak?" degan savolga javob topiladi. Demak, darsning samaradorligi ana shu ikki omil bilan belgilanib, ular bir jarayonning ikki qirrasini hisoblanadiki, birini ikkinchisiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Ona tili va adabiyot ta'limining samaradorligini faqat ta'lim mazmuni va maqsadini yaxshilashdangina iborat bo'lmay, balki o'quvchilarga beriladigan zaruriy bilim, malaka va ko'nikmalarni shakllantirishda ilg'or pedagogic texnologiyalarni

ta'lim jarayonida to'g'ri qo'llay olish bilan ham o'lchanadi va bunda o'qituvchi o'qitish metodini to'g'ri qo'llay olish bilan ham o'lchanadi va bunda o'qituvchi o'qitish metodini to'g'ri tanaly bilishi, tanlagan metodi orqali o'rganilayotgan bilimni o'quvchilarda o'zlashtirishi to'g'ri ekanligini bilishi kerak bo'ladi.

Shu bois sinflarda ona tili va adabiyotdan bilimlarni har doim tayyor holda bayon qilish unumli metod sanalmaydi. Chunki bilimlar o'qituvchi tomonidan tayyor berilar ekan, o'qituvchi bu jarayonning doimiy ishtirokchisi, o'quvchi esa doimiy tinglovchiga aylanib, o'qituvchining doimo bir qolip asosida ish ko'rishiga olib keladi.

O'qituvchi faoliyati bilan bog'liq metodlarning eng serunumi muammoli o'qitishdir. Bugungi kunda ushbu metod orqaliko'plab yutuqlarga erishyapmiz desak, mubolag'a bo'lmaydi. Deyarli barcha o'qituvchilar kundalik dars jarayonida muammoli o'qitish metodining qaysidir bir shakliga murojaat qiladi. Bu jarayon o'z navbatida, o'quvchida dasrga bo'lgan muhabbatning uyg'onishiga qiziqish va intiluvchanlik xislatlarining yuzaga chiqishiga turtki beradi.

Darslarda tushunarli, o'quvchilarning yoshi, psixologiyasini inobatga olgan holda, kichik sinflarda soddaroq, yuqori sinflarga murakkabroq, muammoliroq usuldagi turli xil ta'limiy o'yinlar foydalanish, multimediali programmalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunda o'qituvchi dars uchun kerakli jihozlarni imkon qadar o'quvchilarga tanish, atrofidagi voqea-hodisalardan qidirishi kerak. Negaki, o'quvchilarning barchasida atrofidagi, hayotdagi bor narsalarnigina asl mohiyatini eslab qolish qobiliyati kuchli, shuningdek, tasavvur qilishi ham oson kechadi. Quyida berilgan noan'anviy metod va o'yinlar o'quvchilarda ham o'rganilayotgan bilimni oson o'zlashtirishga va tasavvar qilishga yordam beradi.

“So'z juftlarini davom ettiring” o'ynida o'quvchilar o'zaro yaqin yoki zid ma'noli so'zlarning juftini topishlari keark bo'ladi: osmon-....., go'zal-....., oziq-....., yaxshi-....., ko'klam-..... kabi. Berilgan so'z juftlarini belgilangan miqdorda (masalan, 10, 15 ta so'z jufti) yetkazgan o'quvchi rag'batlantiriladi. Bu o'yin sinf o'quvchilarini ikki guruhga ajratib, sinf taxtasida ham bajaritirilishi mumkin. Qatordagi har bir o'quvchi xattaxtaga chiqib bitta so'z juftini yozadi va bo'rni ikkinchi o'quvchiga tutqazadi. O'yin shu tartibda davom ettiriladi. Ushbu o'yin topshiriq orqali o'quvchilarning zukkoligi oshib boradi.

“Talaffuzda adashmang” o'yini. O'qituvchi o'quvchilarga x va h yoki f-p.d-t tovushlari ishtirok etgan, ya'ni paronim so'zlarni aytishni topshiradi. O'quvchilar bu topshiriqni ikki guruhga bo'linib bajarishlari ham mumkin. Noto'g'ri so'z aytgan o'quvchi o'yindan chiqadi va shu so'zni xattaxtada yozib imosi

tekshiriladi. Belgilangan vaqtda eng ko'p to'g'ri so'z aytgan va o'quvchiga rag'batlantiruvchi kartochkalar taqdim qilinadi.

Namuna: Xil-xil- saralangan-tanlangan; hil-hil-ezilib pishgan. Uxladi-uxlamoq, dam olmoq. Uhlamoq-xafa bo'ldi, "uh" tortdi. Hol-ahvol, xol- odam tanasidagi xol. Bunday so'zlar bilan ona tili darslarida iloji boricha barcha sinflarda ko'proq shug'ullanish kerak, chunki keyinchalik bu ko'nikma shakllangandan keyin, ularning yozma nutqida imloviy xatolik bo'lmaydi.

“Belgilarni izohlang” o'yini. Bu o'yinni morfologiya bo'limida, ya'ni so'z turkumlaridan sifatva ravishni o'rganayotganda foydalanish mumkin. O'quvchilar kichik guruhlariga ajratiadi. 1-guruhga qovunning rang tusini, 2-guruhga shakl-hajmini, 3-guruhga uning maza-ta'mini bildiruvchi sifatlarni topishlari kerak bo'ladi. 1-guruh: Ko'k, oq, sariq, sarg'ish. 2-guruh- Katta, kichik, uzun, dumaloq. 3-guruh- shirin, mazali. Yoki bularni murakkabroq ko'rinishida berish mumkin.

O'qituvchi qovunning rasmini taxtaga ilib qo'yadi-da, 1-guruhdan rang-tusni ifodalovchi, 2-guruhdan maza-ta'mini, 3-guruhdan esa shakl-hajmni ifodalovchi so'zlarni aniqlashni topshiradi. Shu uyaga kiruvchi barcha so'zlarni yozib chiqqan o'quvchilar g'olib sanaladi.

“Tez fikrla, tez javob ber” o'yini. Bu ta'limiy o'yinni adabiyot va ona tili darslarida ham foydalanish mumkin. Ayniqsa, o'tilgan mavzuni takrorlash va mavzuni mustahkamlash qismida qo'llanilsa maqsadga muvofiqdir. Bunda o'quvchilarning xotirasi mustahkamlanadi, chaqqonligi, zukkoligi shakllanadi. Ona tili darslarida qo'llanilganda har bir ma'lumot uchun misol so'raladi. O'rganilgan ma'lumotlarni sinfdagi barcha o'quvchilar zanjir usulida aytadilar. O'qituvchi bu ma'lumotlarning to'g'ri yoki noto'g'riligiga e'tibor berib boradi. Namuna: 1. Sifat mustaqil so'z turkumi bo'lib, shaxs va narsalarning belgisini bildiradi. Misol: xushchaqchaq. 2. Sifatlar “qanday?”, “qanaqa?” So'roqlariga javob bo'ladi. Misol: mehnatsevar.

“Sirli qiroli” o'yini. Adabiyot darslarida qo'llanilsa juda qo'llanilsa juda samaralidir. Bunda o'qituvchi xohishiga ko'ra 1...100 gacha, 1...50 gacha raqamlaridan birini o'quvchilarga bilintirmasdan o'zi uchun belgilab oladi. Sinf o'quvchilari o'rganilgan adib yo asar yuzasidan nazariy ma'lumotlarni aytish oldidan shu belgilangan raqamlar ichidan birini aytib, keyin ma'lumotni aytadi. O'qituvchi yashirin belgilangan raqamni aytgan o'quvchi darsning qiroli yoki qirolichasiga aylanadi. Bu o'yinning samarali tomoni shundaki, o'quvchi omadini sinash maqsadida o'rganilishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni ko'proq o'qiydi va sinfdagi , tengdoshlari

orasidagi faolligini oshirishga ,lidr bo'lishga harakat qiladi,Bu esa o'quvchining ijobiy xislatlarining shakllanishida ko'mak beradi.

“**Blist - so'rov** “ metodi.Bu metodda o'quvchilarning o'rganilgan mavzularni qay darajada o'zlashtirgani tez va oson aniqlanib olinadi.Juda soda ,lekin samarali metodlardan biri hisoblanadi.Bunda jadval asosida ma'lumotlar beriladi.Ma'lumotlarni mos ravishda to'g'rilari shartli belgiar bilan belgilanadi.Berilgan ma'lumotlarga qarab metodning shartlari belgilanib olinadi.Bu metodni ona tili va adabiyot darslarida ham qo'llash mumkin.Namuna:

Asar janrlarini aniqlang.

Asarlar	She'r	Roman	Drama
“Yorqinoy”			+
“Xalq”	+		
“Ko'ngil”	+		
“Binafsha”	+		
“Kechava kunduz”		+	

Ravishdoshlarning ma'no turlarini aniqlang.

T/r	Misollar	Holat	Payt	Sabab	Maqsad
1	Kelgach boraman		+		
2	O'qigani keldim				+
3	Quyosh chiqquncha		+		
4	Qotib kuldi	+			
5	Yutgani ketishdi				+
6	O'qigach javob berdi		+		
7	Qo'rqib kelmadi			+	
8	Kulganча gapirdi	+			
9	Yig'laganча gapirdi	+			

10	Kechikkach borishdi			+	
11	Sezgach hushyor bo'l		+		
12	Aqli o'ylanguncha		+		
13	Ayta –ayta charchadi			+	
14	Yugurib keldi	+			
15	Ko'rishgani borishdi				+

“Begona so’z “ usuli. O’quvchilar M.Yusufning “Vatanim” she’ri mazmun-mohiyatini qanchalar eslab qolishganini sinab ko’rish uchun bu usulni qo’llash juda muvofiqdir.Ushbu usul slaydda beriladi.5 ta so’z ko’rsatiladi.O’quvchilar guruh bilan maslahatlashib,qaysi so’z “Vatanim” she’ri uchun begona ekanligini aytadilar.Bu usul ,ayniqsa,adabiyot darslaridagi shoirlarning she’riy asarlarini o’rganishda,o’quvchida she’rni umulashtirish ,farqlay olish va eng asosiysi ,test bilan ishlash ko’nikmasini hosil qilinadi.Quyidagi beshliklar tavsiya etilishi mumkin.

G’irot	Chingizxon	Naqshbandiy	Ota
Barchinoy	To’maris	Yassaviy	Singil
Ulug’bek	Muqanna	Mashrab	O’g’il
Abdullatif	Shiroq	Navoiy	Do’st

Bu misralarda Barchinoy,Abdullatif,To’maris,Naqshbandiy,Sulaymon payg’ambar ,Navoiy,Shiroq,do’st so’zlari begonadir.

“SWOT” tahlil metodi.1965-yilda firmaning ish faoliyatini tahlil qilishda Kennet Endryusq qo’llagan.SWOT-universal tahlil usuli o’quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini o’stirish, mavjud yechimlarni tahlil qilish ,tanlovni asoslash ,o’z fikrini ifoda etish ko’nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.Bu metod katta hajmli asarlarni tahlil qilishda o’quvchi uchun eng soda usullaridan biridir.O’quvchi mana shu usulda asar qahramonlarini tahlil qilish ko’nikmasini hosil qilsa,kitobxonlikka bo’lgan qiziqishi yanada ortadi. Tahlil metodi quyidagicha bo’ladi.

<p>Kuch(S)-ichki.Unsin Dodxoning eng kichkinasi,sakkizinchi xotiniDir.U qo'rqmas,jasur qahramon.Asardan parcha;</p> <p>-Javob bersangiz ...Ganjiravonga ketsam..Bitta go'rga bitta choq emas,o'nta go'rga o'nta pichoq sanchib kelaman..dedi.</p> <p>-Unsin jonidan kechgan kishining shijoati bilan dodxoga tik qaradi.</p>	<p>Zaiflik(W)-Ichki.</p> <p>Unsin ishonuvchan.Inson aqliga kelmaydigan topshiriqni bergan dodxoga ,berilgan topshiriqlarni bajarsam,mening javobimni beradi,keyin men o'z uyimga ketaman ,deb o'ylaydi.</p>
<p>Imkoniyat(O)-tashqi.Unsin ham hamma qatori qorong'i go'ristondan qo'rqishi mumkin,lekin u hozirgi kunda istiqomat qilayotgan Dodxoning uyini tiriklar go'ristoni deb bilib,o'z erki shaxsining qadri uchun o'zida iroda topa oldi.</p> <p>-Unsin xuddi dadasidan katta hayitlik olib bozorboshiga ketayotgan yosh boladay chopqillab go'riston tomon ketti.</p>	<p>Xavf-xatar (T)-tashqi.Go'rstonga yetib kelgan Unsinni vahima bosdi.Hamma narsani olibdi-yu,eng zaruri-o'tin esidan chiqibdi.Har saga'anadan bir qo'l,har go'rda bir tovush chiqishini kutib o'tin qidirish vahimasi yuragiga rahna soldi.</p> <p>-O'likning qornimikin?-degan gaplar xayoliga keldi.</p> <p>-Kattakon bir saga'naning ichidanmi,naryog'idanmi allaqanday bir tovush eshitildi-yu,hayal o'tmay nimadir kelib Unsinning yelkasiga minib oldi.Unsin bir telba ohangda bo'lsa ham fahmladi:maymun!Dodxoning maymuni.Dunyoda dodxoday berahm odam bormikan.</p>

“Kvadrat test” metodi.Bu metod o'rganilgan mavzuni o'quvchidan qanday o'zlashtirganini tez va oson aniqlab olish usullaridan biri bo'lib,bunda o'quvchining o'zi ham qiynalmasdan javob beradi,javoblarni belgilashda tez topadi.Albatta,bu

jarayonda o'rganilgan nazariy bilim o'quvchining xotirasida mustahkamlanishi aniq,tiniq amalga oshiriladi.

Sotiboldi	?
?	Abdulla Qahhor

FSMU(fikr,sabab,misol,umumlashtirish)-ushbu metod orqali manzarali masalalarni hal etishda ,bahs-munozaralar o'tkazishda yoki o'quv mashg'ulotlari yakunida o'quvchilarning mavzu bo'yicha fikrlarini bilish maqsadida qo'llanilishi mumkin.Bu usulda ishlash o'quvch.ilarida o'z fikrini himoya etishga o'rgatadi.

Savol	O'tkir Hoshimov ijodining o'zbek adabiyotida tutgan o'rnini belgilang
(F) Fikringizni bayon qiling.	O'.Hoshimov ijodida xalqchillik va insonparvarlik g'oyalari ustundir.
(S) Fikringiz bayoniga sabab ko'rsating.	“Urushning so'nggi qurboni”asarida Umri xolaning xarakteridagi insonparvarlik fazilatlarining ,ona xalqning mehnatkash,samimiy,oqko'ngillik,mehribonchiligi,farzandiga g'amxo'rligi
(M) Ko'rsatgan sababingizni isbotlovchi dalil.	Asarda Umri xolaning o'z farzandiga ola qaramasligi ,birining ikkinchisidan ajratmasligi.
(U) Fikringizni umumlashtiring	Ijodkor xalq bilan yaqinlikni,insonparvarlikni,o'zbek onalarining beqiyos ekanligini azaliy o'zbek mezonlari deb hisoblaydi.

Debat usuli.Debatlarda oqlovchi va qoralovchi bo'lib ,davra suhbat sifatida olib boriladi.Qaramaqarshi nuqtayi nazarlarning to'qnashuvi,bahsi bo'lib,o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga ,turli masalalarni o'rganish va o'zlarining haq ekanligiga o'rgatadi.Unda ikkita jamoa ishtirok etadi.1-jamoa –tasdiqlovchi tomon.2-jamoa qoralovchi,qarama –qarshi fikr aytuvchilardir.So'zga chiquvchilar spikerlar

deyiladi. Bu metod uchta tamoyil asosida olib boriladi. 1) Debatlar ko'p narsaga o'rgatadi, maqsad faqat g'alaba qozonish emas, balki yangi bilimlarni egallashdir. 2) Faol ishtirok va vijdonlilik mas'uliyati. 3) O'zaro hurmatni saqlash, shaxsiga qasddan teskari aloqa kirishmaslik shart, obro'sini to'kish maqsadga muvofiq emas. Chunki bu usulning asosiy maqsadi go'yalar va g'oyalar to'qnashuvidir. Ya'ni o'quvchilarni mustaqil fikrlashga va bayon etishga o'rgatadi. Masalan, bahs uchun "Kecha va Kunduz "asaridagi Zebining baxtsizligiga uning o'zi ham aybdormi?" mavzusini olish mumkin.

“Muammoli vaziyat “metodi. Muammoli ta'limning o'ziga xosligi shundaki, u o'quvchini qo'yilgan muammo yechimini toppish uchun ilmiy, ijodiy, tafakkur yuritish, o'zi uchun eng to'g'ri yechim imkoniyatlarini beradi. Muammoli ta'limda o'quvchi ryhiyati, o'zlashtirish qobiliyati, bilim darajasi, yuzaga chiqadi, ko'rinadi.

Muammoning turi	Muammolarning kelib chiqish sababi	Muammoning yechimi
Tursunboyning urushdan qochib kelishiga qanday sabablar bor?	<ul style="list-style-type: none"> -urush, qo'rqqoligi; -cheksiz mehrni suiste'mol qilgani; -oilada yolg'iz o'sgani; -xudbin bo'lib o'sgani; -barcha farzandlarining turmaganligi; -otaning gap so'zlashiga yo'l qo'ymaganligi; -mehr berilganligi; -mag'rurligi; -chirioyli yigitligi. 	<ul style="list-style-type: none"> -Jannat xolaning aytishi; -Ikromjonning bilib qolganda ham uni oxiriga ham yetkazmasligi; -tajribasizligi, go'lligi; -mehrni olishni ham bilishi.

5x15 mashqi. Bu usulda o'quvchilarning bilim bazasining ko'pligi, o'quvchining ko'p bilim to'plashga qarab harakat qilishi – bu mashqning samarasidir. Unda 5gacha bo'lgan raqamlar belgilanib, har raqamning soniga qarab ma'lumot yoziladi, qarabsizki

o'rganilgan mavzu yuzasidan jami 15 ta m'lumot ko'rsatilgan bo'ladi. Namuna: "Hellados" hikoyasi haqida.

1. Muallifi Nodar Dumbadze

2. "Hellados" so'zida Ellada, ya'ni hozirgi Gretsiyani anglatadi. Hikoya qahramoni – Yanguli.

3. Asar Jamol tilidan hikoya qilinadi.

Asarda voqealar rivoji Jamolning qishloqqa kelishidan boshlanadi.

Yangulining onasi vafot etgan bo'lib, otasi bilan ko'katfurushlik qilar edi.

4. Maida- Yanguli yoqtirgan qiz.

Jamolning ham, Yangulining ham onasi yo'q.

Koka- Nina xolaning o'g'li, Jamolning xolavachchasi.

Petya, kurlika, Fema, Koka- Yangulining "to'da"si a'zolari.

5. Yanguli uchun Gruziya ona Vatan edi.

Yangulining otasi uchun ona Vatan – o'zi tug'ilib o'sgan Ellada edi.

Yanguli 14 yoshda.

Hikoyada ona mehriга zorlik qahramonlarning Vatanga bo'lgan so'nmas muhabbat bilan uyg'unlashgan.

Hatto o'lim ham Yangulini Vatanidan ayira olmadi.

"Venn diagrammasi." O'rganilgan mavzulardagi ikkita asosiy tayanch so'z tanlab olinib, ularning bir-biriga o'xshash va farqi jihatlari topiladi. Bu texnologiyada ikki asar qahramoni (Qoravoy-Hoshimjon, Farhod-Majnun), ikki asar ("O'tgan kunlar"- "Mehrobdan chayon"), ikki ijodkor (H. Olimjon-M. Yusuf, Nodira-Zulfiya) yoki so'z turkumlari (sifat – ravish), gap bo'laklari (hol-aniqlovchi) kabi olinib, avval umumiy, o'xshash tomonlari belgilanadi, so'ngra har birining faqat o'zigagina xoslik jihatlari sanaladi. Masalan, Qoravoy – Hoshimjon obrazlari diagrammasi. Bunda o'zaro kesishgan ikki doira kesib olinadi. Doiralarning chap tomoniga faqat Qoravoy obraziga xos, o'ng tomoniga esa faqat Hoshimjonga xos jihatlari yoziladi. Doiralari kesishgan joyidagi bo'limda esa ikkala obrazning o'xshash jihatlari ko'rsatiladi.

"Rezume" metodi murakkab va ko'p tarmoqli bo'lib, imkon qadar muammoli mavzularni o'rganishga qaratilgan. Bu usulning mohiyati shundan iboratki, bunda bir

yo'la mavzuning turli jihatlari bo'yicha axborot beriladi va har biri alohida nuqtalarda muhokama qilinadi. Masalan, asar qahramonlarining ijobiy va salbiy tomonlari, fazilat va kamchiliklari belgilanadi.

“O'tgan kunlar” asarining qahramonlari					
Yusufbek hoji		Mirzakarim Qutidor		Homid	
Fazilati	kamchiligi	Fazilati	kamchiligi	fazilati	kamchiligi
????????					
Xulosa. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib yakun yasaladi.					

“Chalkash harflar” jadvali. Bunda chalkash harflardan to'g'ri so'zni topishga harakat qiladilar. Bu usul bilan o'quvchilarda to'g'risini tanlash, chalkashlikni aniqlash, to'g'rilash, topish ko'nikmasini shakllantradi. Buzilgan harflar zanjirini tartibga keltiring.

Fe'ning munosabat shakli	nzaom rlishala	?
Fe'ning lug'aviy shakli	Bisnta rlishala	?
Holat fe'li	Dimjilay	?
Yasama fe'l	Adirqo	?
Qo'shma fe'l	Arbpo ited	?
Ko'makchi fe'l	Qo'bi qidich	?

Bo'ginlar ko'prigi o'yini. Bu usul orqali o'quvchining so'z boyligi kengayadi. Imloviy savodxonligi ham o'sadi. Bunda so'zning o'rtasidagi bo'g'in tushirilib qoldirilib, bu bo'gin so'zning ikki qismi uhun ham asos bo'ladi.

I	II
Qa...pa (lam)	Mohi....zor (gul)
Ra...chi	May...choq
Gu....zar	Dil...no

Lo....gan	Chin...na
Ba....g'in	Dos...ram
Ko...tiq	Bog'....ros
Cha....sab	Ko'l...tub

Tushunchalar tahlili.Ona tili va adabiyot fanidan nazariy tushunchalar beriladi.O'quvchilar unga ta'rif yozadilar.Bu usul bilan tushunchalarni farqlash ko'nikmasi hosil qilinadi.

T/r	Tushunchalar	Ta'riflari	To'gri yoki notog'ri
1	So'z turkumlari		
2	Sifatdosh		
3	Ravishdosh		
4	Harakat nomi		
5	Harakat fe'llari		
6	Holat fe'llari		
7	Ko'makchi fe'l		
8	Yetakchi fe'l		
9	O'timli fe'l		
10	Bo'lishsiz fe'l		

“Sinkveyn”-axborotlarni qisqacha bayon qiluvchi va tasavvurlarni bir necha so'zlar vositasida izohlovchi pedagogik texnologiyalardan biri bo'lib,besh qatordan iborat bo'ladi.Uni yozish qoidasi quyidagicha:

1.Ot so'z turkumiga oid bitta so'z.

- 2.Sifat so'z turkumiga oid ikkita so'z.
- 3.Fe'l so'z turkumiga oid uchta so'z.
- 4.Gap.Yuqorida so'zlar yordamida gap tuzish.
- 5.Yakuniy so'z yoki sinonim (birinchi qatordagi so'z asosida) Namuna:

- 1.Kumush.
- 2.Latofatli ,zehnli.
- 3.Sevdi,sevildi,jabrlandi.
- 4.Latofatli Kumush Otabekni chin yurakdan sevdi.
- 5.Sevimli yor.

“Hikmatli anogramma o'yini”-chalkash so'zlar beriladi ,shulardan so'zlarni joy – joyiga qo'yish orqali gaplarni tiklashlari va hikmatli so'zlarni hosil qilishlari kerak bo'ladi.Namuna: “Bering tabiatini e'tibor bo'lsangiz biror bilmoqchi do'stlariga inson”,” Chin va bir-biridan do'stlikdir so'z bir samimiy olish zavqlana demasdan” so'zlari o'quvchilar e'tiboriga havola etiladi.Ular quyidagicha bajarishi mumkin: “Biror inson tabiatini bilmoqchi bo'lsangiz,do'stlariga e'tibor bering” , “Bir so'z demasdan bir- biridan zavqlana olish samimiy va chin do'stlikdir”.

“Hikmatni davom ettir” o'yini.Muayyan hikmatli so'zning birinchi qismi o'quvchilar hukmiga havola etiladi,ular esa hikmatni davom ettirishlari kerak bo'ladi.Masalan: “Chin do'st o'tmishingni eslatadi,.....”

“Chin do'st o'tmishingizni eslatadi,kelajagingizni ko'rsata oladi”.

Shunday hikmatli so'zlarni o'quvchi yaratar ekan,uning so'z boyligi oshib,unda bexato yozish,so'zlarni to'g'ri bog'lash ,fikrni gap tarzida to'g'ri ifodalash ko'nikmalari shakllanadi.

Bunday ta'limiy o'yin yoki metodlarga ko'plab misollar keltirish mumkin.Xullas,Umumiy o'rta ta'limda ona tili va adabiyot fanining samaradorligini oshirish uchun,o'qitish metodini to'g'ri tanlash,fanning amaliy yo'nalishlaridan kelib chiqib,ta'lim jarayonida o'quvchini o'ylashga,fikrlashga undovchi o'quv topshiriqlariniishga solish,o'quvchilarda bilish-o'rganish ehtiyojini yuzaga keltiradigan dars shakllaidan foydalanish singarilar bilan bo'g'liq.

Ta'lim jarayonida zamonaviy metodlardan foydalanish o'quvchi –talabalarning mantiqiy,tanqidiy,mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishda yaxshi samara

beradi. Mazku metodlar tarbiyaviy xarakterdagi bir qator vazifalarni amalga oshirish imkonini ham beradi:

-o'z faoliyati natijalariga mas'ullik va qiziqish uyg'otadi;

-o'z galar fikriga hurmat;

-jamo'a bilan ishlash mahorati;

-faollik;

-ishga ijodiy yondashish;

-imkoniyatlarini ko'rsata bilish;

-menligini ifodalay olish kabi xislatlar shakllanadi.

Shu bilan birga ta'limiy o'yin va zamonaviy metodlar har bir o'quvchiga o'zini namayon etish, o'z fikr-mulohazalarini himoya qilish, topshiriqni shavq-u zavq bilan bajarish imkoniyatini beradi va o'quvchini ta'lim jarayonining faol subyektiga aylantiradi. Har bir shaxsda tarbiyalanishi zarur bo'lgan tezkorlik, sezgirlik, topqirlik, hushyorlik, qat'iytilik, bilimdonlik, mustaqillik, tadbirkorlik, ijodkorlik kabi ijobiy sifatlar ko'pincha yuqorida keltirilgan ta'limiy o'yinlar va zamonaviy metodlar orqali shakllantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. Mahmudov, A. Nurmonov, A. Sobirov. Ona tili. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5, 6, 7, 8-sinfi uchun darsliklari. T: Ma'naviyat, 2007.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy ta'limni tashkil etish to'g'risida"gi 203-qarori // "Ma'rifat" gazetasi. 1998-yil, 13-may.

3. Q. Yo'ldoshev. Adabiyot o'qitishning ilmiy – nazariy asoslari. T: O'qituvchi, 1996.

"ILM-FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI "

*Yodgorova Muhabbat,
Xorazm viloyati, Yangibozor tumanidagi
12-sohli maktabning til-adabiyot fani o`qituvchisi.*

Jamiyatimiz jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Istisodiy-siyosiy mavqei tobora ortib, ijtimoiy sohada ham qator o`zgarishlar bo`layotgani hech kimga sir emas. Jumladan, maktab ta`limini rivojlantirish, ta`lim mazmunini yangilash, sifat va samaradorligini oshirishga katta e`tabor qaratilmoqda. Yosh avlodni har tomonlama yetuk shaxslar qilib tarbiyalash uchun ta`lim-tarbiya jarayoni muhim ahamiyat kasb qilishini yaxshi bilamiz. Bu borada xalq pedagogikasi bilan ta`lim texnologiyalarini uyg`unlashgan holda tashkil etish, darslarda zamonaviy metodlardan foydalanish davr talabiga aylangan. Ta`lim texnologiyalarini o`quv jarayoniga joriy etishning dolzarbligi ayniqsa quyidagi hollarda aniq va ravshan ko`rinadi :

1. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" maqsadi va vazifalarini ro`yobga chiqarish uchun ta`limni jadallashtirish;
2. Ta`lim-tarbiya jarayonida o`qituvchi va o`quvchi rolini o`zgartirish zarurligi;
3. Ilm, fah-texnika taraqqiyotining o`ta rivojlanganligi natijasida axborotlarning keskin ko`payib borayotganligi va ularni yoshlarga bildirish uchun vaqtning chegaralanganligi;
4. Kishilik jamiyati o`z taraqqiyotining shu kundagi bosqichida nazariy va empiric bilimlarga asoslangan tafakkurdan tobora foydali natijaga ega bo`lgan, aniq yakunga asoslangan texnik tafakkurga o`tib borayotganligi;
5. Barkamol avlodni tarbiyalash talabi ularga eng ilg`or bilim berish usuli hisoblangan ob`ektiv borliqqa tizimli yondashuv tamoyilidan foydalanishni talab qilish.

O`quvchilarning fanga qiziqishini oshirish dars jarayonida yuqori samaradorlikka erishish maqsadida men o`qitishning quyidagi zamonaviy shakllaridan unumli foydalanishga harakat qilaman va boshqalarga ham tavsiya qilaman:

1. **Muzyorar**- o`qituvchi va o`quvchilar o`rtasidagi "to`siq"larni bartaraf qiluvchi metod.

2. **Bahslar** – O`quvchilarni ikki guruhga ajratib, biror mavzu bo`yicha o`zaro bahs, fikr almashuviga asoslangan metod.
3. **Didaktik o`yinlar** – Ishbilarmonlik yoki syujetli- rolli o`yinlar. Bu metodda matnli materiallar o`rniga o`quvchilar tomonidan roller orqali hayotiy vaziyatlar ko`rsatiluvchi metod.
4. **Kitob bilan ishlash** – Bu metod o`quvchining o`quv materialini mustaqil o`zlashtirishi, o`z-o`zini tekshiruv malakasini shakllantiruvchi, berilgan matnning mazmunini to`liq va ongli o`zlashtirib bayon qilish metodi.
5. **Tadqiqot** - O`quvchilarning biron tadqiqot ishlarini, biror loyiha yoki ilmiy maqola ishlarini ilmiy asoslangan holda mustaqil bajarishlari, ularni yozish va qo`yilgan maqsad, natijalarini tahlil qila olishlarini o`rgatuvchi metod.
6. **Loyihalash ishlari** - Bu usul bilim va malakalarni, tahlil va baholashni nazarda tutadi. Ta`limning majmuaviy usulini amalga oshiradi. Loyiha metodida o`quvchilar rejalashtirish, tashkil qilish, tekshirish, bajarilgan ishning natijalarini baholashda ko`proq ishtirok qiladilar.
7. **Suhbatlashishlar** – Mazkur metod ta`lim jarayonida dialogic, savol-javob usuli bo`lib, uni individual yoki guruh shaklida o`tkazish mumkin.
8. **Amaliy (individual) metod** – O`quvchilarning olgan nazariy bilimlari amaliy vazifani yechishga qaratiladi. Nazariy bilimlar amaliyotga tadbiiq qilinadi.
9. **Boshqalarni o`qitish** – Bu metodda o`quvchilar qo`yilgan muammo bo`yicha bir-birlariga ma`lumot va axborotlarni yetkazishda zarur bo`ladi.
10. **Pinbord** – Mazkur metod munozara yoki o`quv suhbatini amaliy usul bilan bog`lab beradi.
11. **Davra suhbat** – O`quvchilar aylana stol atrofida o`tirib, bir-birlarining savollariga yozma javob beradilar.

Agarda ta`lim metodlari tizimini jadvalga solsak, uquyidagi ko`rinishda bo`ladi :

Ta'lim metodlari tizimi :

Agar o`qitush metodlaridan piramida hosil qilsak u quyidagicha bo`lar ekan :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Ma`ruza. | Eshitganimizning 5% |
| 2. O`qish | O`qiganimizning 10% |
| 3. Video,turli ko`rgazmalar ko`rish | Ko`rganimizning 20% |
| 4. Tajribani namoyish qilish | Ko`rgan va eshitganimiz 30% |
| 5. Munozara | Birgalikdagi muhokamada 40% |
| 6. Mashq | O`qigan, yozgan,gapirishda 50% |
| 7. Ishbilarmonlik o`yini va loyihada | Mustaqil o`qish,tahlil muhokama, himoya va yozganda, namoyish qilinganda 75% |
| 8. Boshqalarni o`qitganda | O`qitgan narsaning 90% |

Demak, o`quvchi shaxsiga erkinlik berish, munosabatlarni demokratlashtirish (o`qituvchi-o`quvchi emas, sub`ekt-sub`ekt) asosida tashkil etilgan darslarning samarasi yaxshi bo`ladi. Jumladan, ona tili darslarida juftliklarda ishlash metodi yaxshi samara beradi.Juftlikda ishlash uchun diktant yozishni misol qilamiz.

Buning uchun har bir o`quvchiga matn tayyorlanadi va karton kartochkalarga yopishtiriladi. Turli matnli, lekin bir xil qoidalarga mansub kartochkalar hosil bo`ladi. Har bir o`quvchiga bitta kartochka beriladi. O`quvchilar odatda juft holda o`tiradilar. Agar o`quvchi soni to`q bo`lib qolsa, uning yoniga o`qituvchi o`tiradi yoki unga mustaqil ish beradi. Ish quyidagicha tasgkil qilinadi :

1. 1-sherik boshqalarga halaqit qilmagan holda matnni ovozini chiqarib o`qiydi. 2-sherik uni yozadi.
2. 1- va 2-sherik rollarini almashadilar.
3. 1-va 2-sherik daftarlarini almashadilar.
4. .Mustaqil ravishda, kartochkaga qaramasdan, har biri o`rtog`ining yozgan diktantini tekshirib chiqadilar.
5. 1-va 2-sherik birgalikda yana bir marta yozilgan diktantni tekshirib chiqadilar.
6. 1-sherik 2-sherik nazorati ostida o`z xatolarini tahlil qilib, yozib chiqadi.
7. Teskarisiga, ya`ni 2-sherik 1-sherikning nazorati ostida o`z xatolarini tahlil qilib, qayta yozib chiqadi.
8. 1- va 2-sherik birgalikda yana bir bor birgalikda 2la ishni tekshirib chiqadilar va o`z imzolarini qo`yadilar. M; “1-tekshirdi”, “2- tekshirdi”.
9. 1-va 2- sherik kartochkalarini almashadilar va yangi sherik bo`lib ishga kirishadilar.

Yoki adabiyot darslarida Idrok xaritasi tuzish.

Idrok xaritasi - fikrlarni taqdim qilish va bog`lash usuli. Mazkur usul yangi bilim va axborotni konspektlashning samarali usulidir.

Buning uchun o`zaro o`zaro o`qitish kartochkasi tuziladi va quyidagicha tioshiriqlar beriladi:

1. O`rganilishi zarur bo`lgan matnning bo`lagi ko`rsatiladi;
2. Yangi materialni o`zlashtirish uchun ham sherigini o`qitish uchun ham usullar bir xil bo`ladi.

Mavzu.

Kartochka raqami

Topshiriq

1-qadam. ...betdagi...-paragrafning 1-xatboshidan 6-xatboshigacha o`qing.

2-qadam. O`z bo`limingiz bo`yicha “Idrok xaritasi”ni tuzing.

3-qadam. O`qiganlaringiz asosida 3-4 ta savol tuzing.

4-qadam. “Idrok xaritasi”dan foydalanib, sherigingizni mazmun bilan tanishtiring.

5-qadam. Savollar bering va sherigingiz sizni qancha tushunganligini nazorat qiling.

Agar darslarda ana shunday metodlarni qo'llasak, albatta har Bir o'quvchi darsda faol qatnashadi va mas'uliyatli bo'ladi.

NAVOIYNI ANGLASH YO'LIDA

*Jizzax viloyati Sh.Rashidov
tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli
9- umumiy o'rta ta'lim maktabining
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
Turakulova Nargiza*

Alisher Navoiyning asarlarining mazmun – mohiyatini tezda anglab yetishning bir qator murakkabliklari bor. Ulardagi ayrim bayt, hikoyat, obraz yoki timsollarning asosiy ma'nosini to'g'ri tushunish chuqur tafakkur, keng qamrovli ilmni talab etadi. Shoir asarlarini teranroq his qilish uchun tariqat odobi, tasavvur mohiyati, islom odob – axloqi, so'fiylar hayoti, shaxsiyati bilan bog'liq jihatlardan oz bo'lsa-da xabardor bo'lish kerak. Ayniqsa, Navoiyning “Nasoyimul-muhabbat” asari bilan tanishish katta ahamiyat kasb etadi. Chunki shoirning boshqa asarlarida ilgari surilgan g'oyalarni to'g'riroq talqin etishda bu asarlarning o'rni katta yoki “Xamsa”ga kirgan dostonlarda keltirilgan ibratli hikoyatlar ulardagi asosiy g'oyani yoritishga imkoniyat bergan. Jumladan, “Hayratul - abror” ning o'n uchinchi maqolatida haqiqiy insoniylik, “odamiylik odamiysi” qanday bo'lishi haqidamulohazalar bildirilgan. Shoirning ta'kidicha, “necha jafo etsa, vafo aylagan”, azobu ozorlarga sabr bilan chidaydigan, hech kimga yomonlikni ravo ko'rmaydigan kishi “basher xaylining insoni”dir. Shoirning bu haqdagi fikrini tasdiqlash uchun Ayyubi xalaf va o'g'ri haqidagi hikoyat keltirilgan.

Hikoyatda aytilishicha, Ayyubning uyiga o'g'ri lahm qazib kiradi. Lahm orqali u o'g'irlangan narsalarni olib chiqib ketmoqchi bo'ladi. Voqeadan xabar bo'lib turgan Ayyub o'g'riga yumshoqlik bilan muomala qiladi va narsalarni olib chiqib ketish uchun eshikni ochib beradi. O'g'ri bu munosabatdab so'ng tavba qiladi. To'g'ri yo'lga kiradi. Odatda, uyiga o'g'ri kirgan kishininh qay holatga tushishi, unga qiladigan munosabati ayon. Ammo shayx nega karamu avf ko'rsatdi, yaxshi muomala qildi? sababi nima?

Ayyub – komil inson. Adashganni to'g'ri yo'lga solish haqiqiy musulmonning ishi ekanligini yahshi biladi. Bundan tashqari, shayx “shariat rivoyati va tariqat odobi”

dan xabardor edi. Bu odobning shartlari qoida va amallari qanday bilish uchun Navoiyning “Nasoyimul-muhabbat” asarida keltirilgan tariqat odobi haqidagi fikrlarni bilish kerak. Bu fikrlarning biri quyidagilardan iborat: “Ul adabdur-ki, yahshiyu yomonga ulug’u va kichikka bajo keltirurlar... hattoki, o’z farzandlariga va xodimu mamluk (qul,asir)larigaki, har necha alardin beqoidalig’ ko’rsalar, xushunat (qo’pollik) birla alarga so’z demasalar, balki nasihatni yumshoq va chuchuk til bila qilurlar, hattoki o’g’rigacha ”.

Ayyubning o’g’riga yumshoq muomalasi ana shu jixat bilan izohlansa, to’g’ri bo’ladi.

Maktab o’quvchilari Navoiyning “Hayratul-abror” dostoniga kirgan “Hoyami Toyi hikoyati”ni yaxshi bilishadi. Hotam-adabiyotimizdagi saxiylik timsoli. Ammo u o’tinchi cholni o’zidan ham ustun ko’yadi. O’z mehnati bilan yashash, birovning minnatsiz umr kechirish – komillik nishonasi. Chol shunchaki oddiy mehnatkash emas. U aqli komil, ilm – ma’rifatdan xabardor ulug’ zot. Sharq allomalari halol mehnat bilan kun kechirishni ko’p targ’ib etishadi. Buning boisi bor. Navoiy “Nasoyimul-muhabbat”da Abdulloh Ansoriy shayxlar haqida yozganda shayx Abu Said Xarrozni “barchadin alarni ko’proq vasf qilubdurlar”, - deydi. Sababki, “alar ag uk (etik) tikarga mansubdirlar ”, ya’ni mehnat qilib, halol luqma bilan kun kechirishni odat qilgan ekanlar. Navoiy keltirgan bu hikoyat bilan “Hotami Toyi” dagi chol orasidagi o’xshashlik, yaqinlik ko’zga tashlanadi. Shuning uchun chol obrazini ana shu asosda tahlil etish maqsadga muvofiqdir.

Navoiyning lirik asarlari , “Xamsa” , “Nasoyimul-muhabbat” va boshqa asarlarida futuvvat, javonmard (juvonmard, jumard) , muruvvat kabi so’zlar uchraydi. Bu so’zlarning ma’no va mohiyatini bilmaslik, ularda uchraydigan misralar mazmunini etarlicha anglamaslikka sabab bo’ladi. Ularning istilohiy, lug’aviy ma’nolari, jumladan, futuvvat shartlari, qonun – qoidalari Husayn Voiz Koshifiyning “Futuvvatnomai sultoniyy yoki javonmardlik tariqati ” kitobida va boshqa ko’pgina manbalarda qayd etilgan. Bu haqda professor N.Komilovning fikrlari e’tiborga loyiq.

Bu ma’lumotlarni bilish Navoiyning ayrim fardlari, qit’alari va, umuman, lirik asarlari, “Xamsa”

Dek yirik asarlar mohiyatini, ayrim obrazlarga xos xususiyatlarni to’g’ri va yetarlicha tushunib olish imkonini beradi. Masalan, 10 – sinf uchun chiqarilgan “O’zbek adabiyoti” darsligiga kiritilgan quyidagi fardga e’tibor beraylik:

Muruvvat barcha bermakbur, emak yo 'q.

Futuvvat barcha qilmakdur, demak yo 'q.

She'r tahlili darslikda berilgan. Ammo uni mazmunini batafsil anglash uchun *futuvvat*, *muruvvat* tushunchalaridan yetarlicha xabardor bo'lish zarur. Agar o'quvchi ularning mohiyatini bilmasa bu guruhga taalluqli shaxslar xarakteri, tabiatidan bexabar bo'lsa, fard mazmunini chuqur his qila olmaydi.

Navoiyning "Xamsa" asari umumta'lim maktabda keng o'rganiladi. Asardagi ayrim hikoyatlar, obrazlarni *futuvvat*, *muruvvat*, *javonmard* kabi atamalar bilan bog'langan holda kengroq yoritib berish zarur. Zero, busiz ularning mohiyati yetarlicha ochilmaydi. Shoir asarlarida gadodan tortib adolatli shoxgacha, payg'ambardan tortib shayx, so'fi, oddiy kishilargacha, ma'shuqayu oshiqlar, navjuvon yigitdan tortib mehnatkash cholgacha mana shu sifatlarga ega shaxslar tarzida sharh etiladi. "Xamsa"dagi Farhod, Shirin, Layli, Majnun, Iskandar, Axiy, Ma'sud, Ayyub, o'tinchi chol, gad ova boshqalarning har birida *futuvvat ahli*, *javonmardlarga* xos u yoki bu hususiyatlar kuzatiladi.

Masalan: "Layli va Majnun" asarida bir necha o'rinda *muruvvat*, *futuvvat*, *javonmard*, *futuvvat ahli*, *muruvvat ahli* kabi so'zlar ko'zga tashlanadi. Avvalo, Majnun javonmardlardan edi. Uning hech kimga ozor yetkazmasligi, insonga, hatto hayvonlarga bo'lgan munosabati va muhabbati, pok qalbi toza ko'ngli shunga ishora. U "nafsdin kechib tamomi". ya'ni nafs balosidan qutilgan, ruhan yuksaklikga ko'tarilgan, axloqi yuksak zot. Axloq komilligi, nafsni mag'lub etish ham juvonmardlarga xos. Zayd Majnunga: "Ey juvonmard" – deya murojat etadi. Shoir shunday yozadi:

Majnunki futuvvat ahli erdi,

Ihsonu muruvvat ahli erdi.

Umuman, Majnun obrazini ham, boshqa obrazlarni ham ana shu jihatdan tahlil etsak, Navoiyning qarashlari, shoir ilgari surgan g'oyalar mohiyatini to'g'ri anglay boshlaymiz. O'quvchilarimiz Navoiyning shoirona iste'dodi, asardagi odob axloq bilan mujassam bo'lgan ulug'vor salohiyatni yanada yorqinroq his qila boradilar.

INTERNET JURNALISTIKASIDA REPORTAJ JANRI TALQINI

Xajiyeva Madinaxan Ravshanbekovna

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

madinaxajiyeva201@gmail.com

Izoh: Ushbu maqolada internet jurnalistikasida reportaj janri ko`rinishlari hamda reportaj janrining o`ziga xos xususiyatlari haqida ma`lumot **beriladi**.

Kalit so`zlar: reportaj, janr, reportyor, fotoreportaj, publitsistika

Jurnalistikada janrlar katta ikki guruhga ayrim manbalarda uch guruh bo`yicha tavsiflanadi. Ulardan eng keng tarqalgani : axboriy, tahliliy, badiiy publitsistik deb bo`linishi. Har qanday asar o`z kompozitsion tuzilishiga ega bo`ladi. Shu bilan birga har bir janrning o`z talabi, maqsadi, vazifasi belgilanadi. Jurnalist diqqat qaratishi lozim bo`lgan narsa bu voqelik. Axborot uzatishning esa turli shakl va uslublari bor. Janr tushunchasi insonlarning axborot olishga qiziqishi natijasida yuzaga kelib rivojlandi.

Jurnalist asar yaratarkan dastlab ma`lumotlarni yig`ishdan boshlaydi o`z ishini. Ma`lumot olishda muloqot usulidan foydalanadi. Bu yozma yoki og`zaki shaklda bo`lishi mumkin. Rus tadqiqotchilari janrning o`rni, kompozitsion tuzilishi, tipologik, gneseologik, morfologik, aksiologik kategoriyalari mavjudligini aniqlab, janrlarni shular asosida tasniflagan. Hozirgi zamonaviy jurnalistika nazariyasida : yangiliklar jurnalistikasi, fuqarolik jurnalistikasi, mualliflik jurnalistikasi, tahliliy jurnalistika, sharhlash jurnalistikasi, reportyorlik jurnalistikasi, yangi jurnalistika, gonzo jurnalistika, sifatli jurnalistika kabi tasniflar ham mavjud.

Professor G. Korkonesenko shunday yozadi: ushbu tasniflar qanday shaklda taklif etilmasin, publitsistik matn uchun uchta muhim komponenti: a) yangilik yoki mavjud muammo haqida xabar berish; b) vaziyat yoki shart-sharoitni tahlil qilish orqali tushintirish, fikrlashga undash; v) auditoriyaga emotsional ta`sir etish usullarini o`z ichiga oladi.

Axboriy janrlarga: xabar, yangilik, hisobot, intervyu, reportaj kiradi. Ushbu janrlar vazifasi jamiyatda bo`layotgan voqealar, hodisa va jarayonlar haqida xabar berishga qaratilgan. Faktlarni qismlarga ajratib alohida yetkazish, voqelikni aks ettirish o`ziga xos xususiyatidan biri. Yangilik va xabarda ma`lumotlar ketma ketlikda yetkazilishi, hissiyotlardan holi darak gaplar bilan berilishi kabi xususiyatlari mavjud. Reportajda esa jurnalist o`z ishtiroki orqali

axborot beradi. Reportaj tayorlovchi yakka shaxs ham yoki jamoa ham bo`lish mumkin.

Reportaj (ing . report — yetkazmoq, xabar qilmoq) — jurnalistikaning informatsion janr turi. Bu janrda jurnalist (reportyor) bevosita o`zi ishtirok etgan, shohidi bo`lgan, ko`rgan voqea hodisalar haqida zudlik bilan yorqin, atroflicha xabar beradi. Bunda, odatda, muallif voqealarni o`z tilidan bayon etadi. Reportajda barcha informatsion janrlar unsurlari qo`shilib ketadi. Unda badiiy obrazlar, tarixiy dalillardan keng foydalaniladi.

Ommaviy axborot aloqa vositalari turiga (matbuot, radioeshittirish, teleko`rsatuv) qarab materiallarni reportaj orqali yoritishning ayrim o`ziga xos xususiyatlari bor. Matbuotda (asosan, gazetada) reportaj voqeaband va mavzuli (turli vaqtda bo`lgan voqealar bir mavzuga birlashtirilib bayon etiladi) bo`lishi mumkin. Bunday reportajlar, odatda, voqealar bo`lib o`tgan joylardan olingan fotosuratlar bilan bezatiladi. Matbuotda fotoreportajlar ham keng tarqalgan. Radio orqali beriladigan reportajda voqealar obrazli, jonli so`zlar bilan tavsiflanib, hamma vaqt xronologik izchillik saqlanadi. Teleko`rsatuvlardagi reportajda ekranda namoyish etilayotgan voqealar sharhlab beriladi.[1]

Janr hayotiy materialning kompozitsion tuzilishini o`zida ifoda etadigan va voqelik haqida aniq tasavvur beradigan axborot uzatishning o`ziga xos shakli. Janrning lug`aviy ma`nosi tur,xil degan ma`nolarni beradi.

Reportaj yetkazuvchilar –reportyorlar deyiladi. Bugungi kunda jurnalistikada yangi atama mobil reportyor tushunchasi kirib kelgan bo`lib fuqarolik jurnalistikasida mobil reportajlarning turli soha bo`yicha berilganini kuzatishimiz mumkin. Reportaj :voqeaviy, kundalik hamda fotoreportaj kabi turlarga bo`linadi.

Reportaj - mahalliy jurnalistlarning eng sevimli janrlaridan biri. Rossiya jurnalistikasi tarixi o'nlab taniqli muxbirlarning ismlarini va eng avvalo, V.A.ning ismini eslaydi. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida mashhur bo'lgan Gilyarovskiy ("Gilyay amaki", "Xabarlar qiroli"). Uning Moskva Xitrov bozoridagi ma'yus xarobalar, Xodinskiy maydonidagi dahshatli voqea, Moskvadagi sanoat korxonalarida ishlaydigan odamlarning hayoti va boshqalar to'g'risidagi iste'dodli hikoyalari. Ko'plab muxbirlar taniqli yozuvchilarga aylandilar, ammo ularning obro'si, avvalambor, hisobotda oshdi. Va bu asosan ushbu turdagi materialning imkoniyatlariga bog`liq.[2]

Kozma Prutkovning qoidasiga muvofiq "Ildizga qarang!". "Fotosurat" so'zining tub qismi - reportaj - fransuz tilida "xabar berish", "ma'lumot berish" degan ma'noni anglatadi.

Rasmga tushirish usuli va mustaqil fotografiya janri sifatida fotoreportaj o'tgan asrning birinchi yarmida Yevropa mamlakatlarida jurnalistika sohasida rivojlana boshladi. Bu yo'lda kashshoflardan biri Erich Sulaymon ismli yurist ko'p tillarda gapirgan. U 1920 yillarning oxirida Millatlar Ligasining konferensiyasida taniqli xalqaro siyosatchilarni otib tashladi. O'shandan beri gazeta va jurnallarning fotosuratchilari uning suratga olish usulini suratga olishni kutmasdan tanladilar. Bugungi kunda fotoreportaj faqat professional fotojurnalistlarning domeni bo'lib qolmadi. Agar sizning qo'lingizda engil va foydalanishga yaroqli raqamli kamera bo'lsa, siz suratga olish tajribasiga egasiz va tadbirning markazida turibsiz - yaxshi fotosuratlar olishingiz va ularni Internetga joylashtirishingiz mumkin. Internetda e'lon qilingan havaskor videolar sensatsiyaga aylangan holatlar mavjud. Hodisa haqidagi bir nechta fotosuratlardagi uyg'un hikoya - bu fotosurat. U rostgo'ylik, ob'ektivlik, rivoyat bilan ajralib turadi, tomoshabinga mohiyat haqida tushuncha beradi voqealar va uning ma'lum bir tarixiy davrda rivojlanishi. Fotosuratlarning o'zi va ularga yozilgan qisqa imzo ushbu voqea haqida hikoya qiladi. Hisobot usulidan foydalanish vaziyatning tabiiy borishiga xalaqit bermasdan so'rov o'tkazish demakdir, ammo yumshoq, tushunarsiz hamrohlikni anglatadi. Natijada siz nafaqat voqea haqida ma'lumotga oid fotoreportajni, tarixiy va hujjatli ahamiyatga ega bo'lgan bir qator fotosuratlarni, balki mustaqil badiiy ahamiyatga ega bo'lgan qiziqarli fotosuratlarni ham olishingiz mumkin.

Fotoreportaj suratga olish turlari. Aslida, foto insho va fotosuratlar tarixi tushunchalari o'rtasida alohida farq yo'q. Ular tortishish haqida xabar berish usuli bilan birlashtirilgan. Masalan, G'arbda ommaviy axborot vositalarida yoki ko'rgazmada namoyish etilgan har qanday fotosuratlar "fotostory" deb nomlanadi. Qishloqqa safaringizdan buvingizga yoki Londonda bo'lib o'tgan konferensiyaga fotosuratlar nomini bera olasizmi? Agar siz otishma qahramonlarini kamera oldida ko'rsatmasangiz, ularni suratga tushirishga majburlamasligingiz mumkin, ammo ularning mavjud bo'lgan lahzalarini yozib olishingiz mumkin. Keyingi suratga olish sahnalashtirishga alternativa bo'lib, unda fotograf personajlarni boshqaradi va ularni rejissor kabi kameraning oldida joylashtiradi. Bosqichli elementlarni ketma-ket tortishish qabul qilinadimi? Yagona munosabat yo'q, nazariyotchilar va amaliyotchilar rozi emas.

Rossiya fotosuratlarida reportajning ikkita turini - voqea va tematik (kundalik, povest) ajratish odatiy holdir. Jurnalistikada tortishishning birinchi turi - fotoreportajning so'zning tor ma'nosidagi mazmuni, ikkinchisi - fotosurat deb ataladi. Hodisaning fotoreportaji - yangiliklar, ijtimoiy ahamiyatga ega voqea, tadbir, tantanalar, festival, har qanday taniqli shaxsning tashrifi, delegatsiya, voqea, favqulodda holat, vaziyatlar va boshqalar. Ushbu turdagi fotosuratlar

Fotosuratning informatsion, hujjatli tabiati ayniqsa muhimdir. Rasmlarni suratga olish paytida fotograf vaqtni cheklaydi - qisqa vaqt ichida u voqeaning asosiy, eng yorqin daqiqalarini suratga olishga, suratga olish nuqtasini, rejasini, burchagini bir necha soniya ichida topishga muvaffaq bo'lishi kerak. Bunday so'rov avtomatlashtirilgan ko'nikmalarni, yaxshi reaksiya va sezgi, voqealarni oldindan ko'rish, "asosiy kadr" ni oldindan bilish qobiliyatini talab qiladi.

Tematik reportaj - bizni har kungi hayotimizga olib boradi. Kundalik hayotda fotograf qiziqarli orollarni, vaziyatlarni topadi va ular haqida fotografiya tilida suhbatlashadi. Bu har qanday odam yoki odamlar, ularning munosabatlari, biznes, dam olish, sevimli mashg'ulotlari haqidagi fotosurat. Fotosuratlar mavzusi xilma-xil bo'lib, insoniyat hayotining barcha sohalarini qamrab oladi - tug'ruqxona va rok-klub kontsertidan tortib raketa dvigatellarini ishlab chiqarish va cherkov cherkovi hayotiga qadar.[3]

O'zbekiston internet jurnalistikasida reportajning voqeaviy va fotoreportaj turi nisbatan keng tarqalgan. Kun.uz, Qalamir.uz, daryo kabi yetakchi internet nashrlarida reportaj janri muntazam berib boriladi. Sport sohasi bilan bog'liq reportajlar esa har bir internet nashrida beriladi.

Jurnalistika janrlarining deyarli barchasida publitsistik ruh beriladi. Publitsistika janmi yoki uslub? Publitsistika (lotincha publicus - ijtimoiy) — davrning ijtimoiy-siyosiy va boshqa dolzarb masalalariga bag'ishlangan adabiy ijod turi. Publitsistikaning vazifasi ijtimoiy fikr uyg'otish va uni shakllantirish, ma'lum maqsadga yo'naltirish, hujjatli fakt ma'lumotlar asosida voqelik manzarasini yaratishdan iborat. Hozirgi zamon ijtimoiy hayoti, unga aloqador o'tmish va kelajak faktlari publitsistikaning predmetidir. Hayotda ijtimoiy faoliyat, ong va qarashlarning salmog'i ortgan sari publitsistning, ya'ni ijodkorning voqelikka faol aralashuvi, fikrni bevosita oshkora, dangal ifodalash tamoyili ham oshdi. Publitsistika fan, san'at, adabiyot asarlari tarkibiga tobora ko'proq kirib bormoqda. Publitsistik roman, pyesa, kino asarlari pay-do bo'lmoqda.

Voqelik faktlarini mantiqiy va obrazli umumlashtirib ifodalovchi maqola va boshqa yirik asarlarga emas, balki matbuot janrlarining hammasi ham Publitsistika kiradi. Publitsistika mavzu xususiyatlari jihatidan falsafiy-siyosiy, iqtisodiy, ma`naviy-axloqiy, adabiy, tanqidiy; uslub jihatidan bahs-munozarali, tashviqot-targ`ibot, tanqidiy-tahliliy, hajviy ko`rinishlarga ega. Publitsistika janr jihatidan voqeaviy-informatsion (xabar, reportaj, hisobot), tahliliy (maqola), badiiy-publitsistik (ocherk, felyeton, pamflet, yozuvchi maqolasi) turlarga bo`linadi. Publitsistika hayot faktlarini chuqur tahlil va tadqiq etish, ya`ni ijtimoiy publitsistik tadqiqot orqali voqelikni kashf etadi. Shu jihatdan u ijtimoiy fanga yaqinlashadi. Publitsistika ilmiy-nazariy xususiyatlarga ega bo`lishi, u yoki bu fan masalalarini publitsistik maqola tarzida talqin va tashviq etishi mumkin. Publitsistikaning shakli, ichki tuzilishi mantiqiy tafakkur va obrazlilikning o`zaro birikuvidan iborat. Publitsistika janrida obraz o`ziga xos me`yorda qo`llanadi. Publitsist shaxsiyati shoir shaxsiyati singari o`zining boy ichki dunyosi, nuqtai nazari bilan namoyon bo`ladi.

Publitsistikaning yozma va og`zaki shakllaridan tashqari grafik-tasvir (plakat, karikatura va boshqalar), fotokinematografik (hujjatli kino), teatr-dramatik (agitbrigada va boshqalar) shakllari ham bor.[4]

Foydalanilgan adabiyot:

- 1.<http://uz.m.wikipedia.org/wiki/Reportaj>
- 2.<http://realsiti.ru/uz/zhanrami-publicisticheskogo-stilya-yavlyayutsya-reportazh-reportazh-kak/>
- 3.<https://transsib6.ru/uz/avtomnaya-kanalizaciya/kurovaya-rabota-fotoreportazh-metodika-raboty-chto-nuzhno-delat.html>
- 4.<https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Publitsistika>

ИБНИ ДАВЛАТ ИЖОДИДА АДАБИЙ-ЭСТЕТИК ҚАРАШЛАР ВА ИДЕАЛ МАСАЛАСИНИНГ АКС ЭТИШИ

Дилфуза ТОШНИЁЗОВА,

Самарқанд давлат университети

мустақил тадқиқотчиси

Email: dilfuzatoshniyozova@gmail.com

(Ўзбекистон)

Аннотация: Ушбу мақолада Ибни Давлат мумтоз адабиёт давомчиси ва унинг анъаналарини давом эттирган ижодкоргина эмас, балки ўз даврида эстетик идеал тушунчасини ўз қамровида акс эттира олган шоир сифатида атрофлича тадқиқ этилган. Бунда шоирнинг эстетик идеали эътиқодий қарашлар ҳамда рамзлар воситасида намоён этилганлиги масаласига эътибор қаратилган. Муаллиф асосий рамз – қалам, айти дамда шоирнинг эстетик идеали ҳақида қизиқарли маълумотларни тақдим этган.

Калит сўзлар: мумтоз адабиёт, эстетик идеал, рамз, ғазал, матн, ҳамд, қалам, анъана, саловоту дуруд

Ҳар бир ижодкорнинг адабий-эстетик қарашлари бўлиши маълум. Бу қараш кўп жиҳатдан эстетик идеал тушунчаси билан боғлиқ равишда ҳам намоён бўлади. “Эстетик идеал ижодкорнинг мукамал гўзаллик нуқтаи назаридан яратилган образларида ўз ифодасини топади.”¹

Бу мавзуда Ибни Давлат девонидаги шеърлар мисолида ҳам жуда қизиқарли ва муҳим жиҳатларни ёритиш мумкин. Бунга асосий сабаб эса мумтоз адабиётдаги мавжуд анъаналар асносида жонли бадий асарларни айнан шу мумтозлик унутилаётган XX асрда барқарор ва бардавом сақлаган Ибни Давлат ва у каби шоирларнинг адабиётга ёндашувидир.

Ибни Давлат том маънода мумтоз бадиият ва исломий кадриятлар асносидаги асарлар муаллифидир. Бунга ёрқин далил унинг девони. Айнан шу девондаги асарларнинг эстетик идеал нуқтаи назаридан ўрганиш ва биров таҳлил эса шоир дунёқарши ва бадий оламини теранроқ англашимизга ёрдам беради.

Энг муҳими, ушбу муаллиф, фақатгина мумтоз адабиёт давомчиси ва унинг анъаналарини давом эттирган ижодкоргина эмас, балки ўз даврида эстетик идеал тушунчасини ўз қамровида акс эттира олган шоир ўлароқ ҳам тадқиқ этишга омил бўлади.

У қуйидаги ғазалида ўз адабий-эстетик қарашларини акс эттириб ёзади. Бу ўринда ғазалдан парча келтирамыз:

*Бит насиҳатлик ғазаллар қоғаз узра, эй қалам,
Ҳам шариат, ҳам тариқат рамзини айла рақам.
Шавқу завқ бирлан уқусун аҳли илм аҳли савод,
Бир дуо қилса алар, мақсад топарсан ҳам манам
Ҳамди лиллоҳ ҳам дуруд эт Мустафонинг руҳига,
Шофийинг бўлғай у кун Шоҳи араб бирла ажам.
Ибни Давлат бул қаламга рост йўлни кўрсатур,
Меваси кўплик нишонини – ҳар дарахтнинг шоҳи ҳам.*

Яъни, шоирга кўра, қоғоз, хусусан қалам олдида шундай вазифалар кўйилган. Қоғозга ғазал битмоқдан мақсад насиҳат бўлиб, бу билан эса шариат ва тариқат рамзларини рақам қилишдир. Агар уларни илм аҳли шавқу завқ билан ўқисалар, савод чиқарсалар ва бир дуо қилиб кўйсалар, асл мақсадга етган бўлади. Модомики, оқ йўл (тўғри йўл)дан юрмай, кўз ёши (сиёҳи)ни тўғри тўкмасанг, қалам бошини тиғ кесади. Эй қалам, сен оқ қоғоз узра нақш чизгандек ҳаракат қилгин, суст ва коҳил бўлма, ғайрат кўрсат доимо. Тумтоқлашиб қолмай, ҳар дам рост бўлгинки, мақсадингга содиқ қолиб, сиёҳини жойида тўккин. Аллоҳга ҳамду Муҳаммад Мустафо (с.а.в.)га дурудда бўлгинки, қиёмат куни ул араб бирла жам шоҳи сенга шафоатчи бўлғайдир. Ибни Давлат шу тариқа қаламга тўғри йўлни кўрсатади, ҳар дарахтнинг нишонини унинг мевали шоҳлари орқали билинади.

Албатта, бу асардан келиб чиқадиган дастлабки хулосалардир. Иккиламчи яъни асарнинг матнининг яна бир асосий – иккиламчи маъноси бордир. Яъни бу ўринда, биров диққатли бўлиш шеърдан кўзда тутилаётган шу иккиламчи маъно

қатига диққат этиш зарурати туғилади. Бунинг учун “матнни англаш давмида ундан парча ёки тўласича олиш муҳимдир. Матннинг бутуни уни ташкил қилган калималар, сўз гуруҳлари, жумлалар ва иборалар туфайли англашилиши мумкин. Матн парчалари эса матннинг бутлиги ичида англашилади”¹.

Албатта, бу тарзда талқин қилиш биров мушкул келиши мумкин. Лекин шоирнинг эстетик идеали албатта унинг эътиқодий қарашлари билан чамбарчарс боғлиқ равишда намоён бўлишини кўзда тутилса, муаллиф юқоридаги шеърда рамзлар воситаси ила ўз мақсад-муддаосини билдирмоқда. Бу ғазалда асосий рамз – қалам, айни дамда шоирнинг эстетик идеали ҳамдир.

“Қалам”нинг маънолари истилоҳ ўлароқ бир нечадир: 1) ёзув қуролларининг асосийси, 2) араб ёзувидаги махсус услуб, хатнинг шаклланган ўзига хос кўриниши¹, 3) Аллоҳнинг изни билан илоҳий тақдирни битувчи ёзув асбоби, 4) ростлик ва тўғрилиқ тимсоли.

Агар ушбу мазмунларни эътиборга олган ҳолда шеър матнини таҳлил этилса, муаллиф бу тўрт маънони ҳам кўзда тутаётгани маълум бўлади. Хусусан, биринчи, иккинчи ва тўртинчи маънолар Ибни Давлат ғазалида ярқ этиб кўзга ташланиб турибди. Яъни, муаллиф кўзда тутаётган қалам фақат эзгулик, ростгўйлик ва ҳақиқатни қоғозга битиши лозим. У сиёҳдондан ботириб олинган сиёҳ фақат нақшдек чиройли ҳолда из қолдириб, тўкилиши керак. Акс тақдирда унинг боши кесилади.

Англашиладики, бу рамзий қалам – шариат кўрсатмалари ва тариқат қоидаларига мувофиқ равишдаги панду ҳикмат ва ўғитларни битиши, толиблар ҳукмига ҳавола этиши керак.

¹ Жўрабоев О. Матннинг матности сирлари. –Тошкент: Тамaddun, 2017. 4-бет.

¹ Ҳакимов М. Шарқ манбашунослиги луғати. –Тошкент: Davr press, 2013. 430-бет.

ВИЛИАМ ШЕКСПИРНИНГ ИНГЛИЗ НУТҚ МАДАНИЙАТИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ

Гулзода Байрамдурдиева
Қорақалпоқ давлат университети
чет тиллар факультети 3-босқич талабаси

Аннотация: Ушбу тезисда В.Шекспирнинг инглиз нутқ маданияти ривожига қўшган ҳиссаси ёритилади. Муаллиф адиб ижодининг услубий жиҳатлари ва новаторлик хусусиятлари ҳақида фикр юритади.

Калит сўзлар: Шекспир тили, нутқ маданияти, нутқ маҳорати, оксимарон.

Инглиз тили - умум эътироф етадиган, нуфузли халқаро тил ҳисобланиб, бугунги кунда сайқалланган, яъни ўз тил меъёрлари орқали стандартлашган кўринишга эга. Биз мароқ билан сўзлаётган бу тилнинг шу қадар ранг-баранг, таъсирчан бўлишида буюк инглиз драматурги ва ёзувчиси, кўплаб нафис сонетлар ва оқ шеърлар муаллифи Виллиам Шекспирнинг ҳиссаси бекиёсдир. Шунини таъкидлаш жоизки, бугунги давримизгача Шекспирнинг ижодини тадқиқ қилган, унинг асарларининг турли нуқталарини ўрганган илм ахли шу хулосага келганки, Шекспир – бепоён, шунингдек кашфиётчи ижодкор. Унинг меросини ўқиган ҳар бир китобхон мутолаа сўнггида турли фикр, ибрат ва хулосага эга болади. Адиб ижодини бадиий, фалсафий ва маънавий, тарихий жиҳатларини кўп ўрганилганлигини ҳисобга олиб, мен бу ижодкорнинг инглиз тили нутқ маданиятига қўшган ҳиссасини ўрганишга ва илмий хулосаларни беришга ҳаракат қилдим. Аввало, нутқ маданияти терминига изоҳ бериб ўтайлик. Нутқ маданияти- оғзаки ва ёзма адабий тил меъёрлари (талаффуз, урғу, сўз қўллаш, грамматика, услубшунослик қоидаларини) эгаллаш, шунингдек, турли алоқа-аралашув шароитларида тилнинг тасвирий воситаларидан нутқнинг мақсад ва мазмунига мос равишда фойдаланиш маҳорати. Нутқ маданияти тушунчаси адабий тилни ўзлаштиришда икки босқични қамраб олади:

а) нутқнинг тўғрилиги;

б) нутқий маҳорат.

Нутқнинг тўғрилиги муайян тилда сўзловчилар ва ёзувчилар томонидан идеал ёки умум томонидан қабул қилинган ва анъанадек сақланиб

келаётган одатлар ибрат ва намуналар тарзида идрок этиладиган адабий меъёрларга амал қилишдир. Нутқ маҳорати эса нафақат адабий меъёрларга амал қилиш, балки ўзаро мавжуд бўлган нарсалардан мазмунан энг тўғри, энг аниқ, услуб ва вазият нуқтаи назаридан энг мақбули ва ифодалисини танлай олиш маҳоратидир. Шубҳасиз, инглиз нутқ маданиятининг ҳар бир қиррасида Шекспирнинг ўзига хос “имзо”си мавжуд эканлигини кўрамиз. Дастлаб, услубий жиҳатларни тадқиқ этадиган бўлсак, адибнинг “Шекспирона” ёзиш услуби яъни “Шекспир тили” ҳақида маълумот бериш ўринлидир. Яратувчанлик ва новаторлик ғоялари билан йўғрилган асарларидаги ҳар бир ибора, ҳар бир нутқ бўлаги таъсирчан маъно бўёқларига эга. Қуйидаги мисраларда бадиий тасвир воситаларидан бири оксимароннинг ажойиб намуналарини кўришимиз мумкин. (Оксимарон – таркибидаги қарама-қарши маъноли тушунчаларнинг янги бир кутилмаган маъно келтириб чиқариш асосига курилади).

Here's much to do with hate, but more with love: Why then, O brawling love!
O loving hate!

O any thing! Of nothing first create.

O heavy lightness! Serious vanity!

Mis-shapen chaos of well-seeming forms!

Feather of lead, bright smoke, cold fire, sick health!

Still-waking sleep that is not what it is! (“Romeo va Julietta”) Bertram:

Change it, change it;

Be not so holy-cruel. Love is holy; (“Ҳаммаси яхши бўлади”)

Шекспирнинг билимдонлиги, сўзамоллиги ва энг қадрли фазилатларидан бири унинг реал ҳаётдаги оддий мисоллардан фойдаланиши – адиб асарларининг муваффақияти асослари бўлиб хизмат қилди. Ижодкорнинг меросини мароқ билан ўқир эканмиз, нафақат бадиий, эстетик завқ оламиз, балки тарихий ва лингвистик билимларимизни ҳам кенгайтирамиз. “Сиз ҳоҳлаганингиздек” комедиясининг хотима қисмида Розалинда томонидан шундай жумлалар келтирилган:

It is not fashion to see the lady the epilogue; but it is no more unhandsome than to see the lord the prologue. If it be true that good wine needs no bush, ‘this

true that a good play needs no epilogue; yet to good wine they do use good bushes, and good plays prove the better by the help of good epilogues.

Ушбу нутқда қўлланилган a good wine needs no bush ибораси адиб томонидан оқиллик ила яратилганки, мана 400 йилдан зиёд вақт мобайнида бу ибора инглиз тилида сўзлашувчилар томонидан фойдаланиб келинади. Тарихий маълумотларга кўра, Шекспир яшаган даврда халқнинг аксарияти саводсиз бўлган. Шунинг учун ҳам қовоқхоналар пештоқига вино ва бошқа ичимликларга ишора сифатида ўсимликлар шохлари осиб қўйилган. Адиб бу реал воқеликдан усталик билан фойдаланиб, бугунги замонавий инглиз тили учун мазмундор бир иборани мерос қилиб қолдирди: Яхши, сифатли, керакли нарса учун қўшимча таърифга ҳожат йўқ.

Биргина асар хотимасидан адибнинг инглиз тилига қўшган яна кўплаб хиссасини эътироф этишимиз мумкин. Мазкур нутқдаги “unhandsome” сўзи ҳам Шекспир тилига хос сўзлардан бўлиб, адиб ўзига зарур пайтда – un олд қўшимчасидан кўп ва хўп фойдаланган. Унинг бу яратувчанлиги эса инглиз тили лексиконида бойитган. Бу ерда ушбу сўз “эркакларга хос бўлмаган” маъносида қўлланилмоқда. Худди шу хотимадан биз яна бир тарихий маълумотни англаб олишимиз мумкинки, шоирнинг сўзлари орқали салкам беш асрлик мозий кўз олдимизда гавдаланади: If I were a woman, I would kiss as many of you as had beards that pleased me, complexions that liked me, and breaths that I defied not;

Асарни ўқиётган китобхон беихтиёр ҳайратланади, нега Розалинданинг нутқида “ If I were a woman ” – “Агарда мен аёл киши бўлганимда” қабилидаги жумлалар келтирилган. Сабабки, Шекспир яшаб, ижод қилган даврда аёлларга театрда рол ўйнаш маън қилинган бўлиб, уларнинг ролларини ёш, епчил, келишган йигитлар ижро этишган. “Шоирлар шоири” young сўзини эрта маъносида ишлатган новатор ижодкордир: Is the day so young?

(Romeo va Julietta)

Шекспир – бамисоли уммон. Қанча ўрганган сари унга бўлган қизиқиш ортиб бораверади. Асарларини ўқиб, сўзларнинг дастлабки ва ҳозирда мавжуд бўлмаган маъноларини ҳам билиб оламиз.

At seventeen years many their fortunes seek; But at fourscore it is too late a week. Ушбу мисралардаги a week сўзи - биз айни дамда фойдаланадиган

семантикани эмас, балки муҳлат маъносида қўлланилган. Ижодкор адабий меросида сўзларнинг ранг-баранг маънолари асосига қурилган сўз ўйинлари ҳам услубий таъсирчанликни оширишга хизмат қилган.

We'll measure them a measure, and be gone.

(“Romeo va Julietta”)

Ушбу сатрларда *measure* сўзининг “рақсга тушмоқ” ва “баҳо бермоқ” маънолари акс эттирилган. *Indeed, there is Fortune too hard for Nature, when Fortune makes Nature's natural the cutter-off Nature's wit.* (“Сиз ҳоҳлаганингиздек” Розалинда) Бу ерда эса натурал сўзининг “табiiй” ва “ақли ноқис” маънолари аро сўз ўйини бормоқда. Шекспир ижодида *buy* сўзи кўп қўлланилиб ўзи кашф қилган маънода келади.

I will go buy my fortunes (“Сиз ҳоҳлаганингиздек” Орландо)

Яъни “эга бўлмоқ” ва “эришмоқ” маънолари ифодаланяпти. Хулоса ўрнида айта оламизки, Виллиам Шекспирнинг инглиз тили ривожига қўшган ҳиссаси шунчалар салмоқлики, ҳар бир даврнинг тадқиқотчилари уларни англашга ва эътироф этишга мудом ҳаракат қилаверадилар. Шу сабабли ҳам истеъдодли ижодкор инсонлар орасида бир даврда яшагандек бўлавереди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Complete works of W. Shakespeare (V. Shekspirning to'liq asarlar to'plami) 1990-1993, Jahon kutubxonasi.

2. S. Tuychiyeva. “Nutq madaniyati” ma'ruzalar to'plami. Toshkent 2017

ТАРЖИМАДА МУҚОБИЛЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ТУРЛАРИ

Содиқова

Зулфия Базарбаевна

Хоразм вилояти Гурлан

тумани 33-умумтаълим

мактаби Немис

тили фани ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада таржима жараёнида дуч келинадиган муқобиллик тушунчаси, шаклланиши, унинг турлари ва таржимада қандай қилиб муқобилликка эришиш таҳлилга олинди. Таржимашуносликда ушбу мавзунинг долзарблиги таъкидлаб ўтилган.

Калит сўзлар: таржимада муқобиллик, муқобиллик турлари, манба матни, таржима матни, матнда шакл ва мазмунни сақлаш.

Бугунги кунда мамлакатимиздаги ўзгариш ва ривожланиш жараёнларига назар ташлайдиган бўлсак, бу жараёнларнинг ҳеч бири ўз-ўзидан бўлмаганлигини ҳаммамиз яхши биламиз, албаттга. Юртимиз ўз мустақиллигига, мана шундай дориломон кунларга етиб келгунга қадар жуда мураккаб ва қийин йўлни босиб ўтди. Бу нарса ҳеч биримизга сир эмас. Мустақилликка эришганимиздан сўнг эса бу мустақилликни мустаҳкамлаш учун илм-фан ва маорифни янада юксалтиришга киришилди ва ҳозир ҳам бу соҳаларнинг ривожига эътибор кучайиб бормоқда. Шу жумладан, Ўзбекистонда таржимонлик соҳаси ҳам ривожланган соҳалардан бирига айланди десак муболаға бўлмайди. Шу ўринда таржима тушунчасига таъриф берадиган бўлсак, таржима бу-турли халқлар, миллатлар ўртасидаги хоҳ у иқтисодий-сиёсий, хоҳ у илмий-маданий алоқа бўлсин, бу алоқаларда мустаҳкам кўприк вазифасини ўтайди. Профессор Ғ. Саломов фикрига кўра таржима атамаси форсча "тарзабон" сўзидан олинган бўлиб, чиройли сўзловчи, нотик, тили бурро киши деган маъноларни англатади [3:12].

Таржимашунос олим Ғ. Раҳимов эса таржимага шундай таъриф беради: "Таржиматиллар орасидаги воситачиликка йўнлатирилган ўзига хос адабий адабий фаолият, яъни тилларнинг ранг-баранглик хусусияти асосида пайдо бўладиган маданиятлараро мулоқот тўсиқни енгиб ўтиш жараёнидир" [2:21].

Дарҳақиқат, у турли халқлар адабиётларининг ўзаро алоқаси ва таъсир жараёнини тезлаштиради. Таржима асарлар туфайли китобхонлар жаҳон адабиёти дурдоналаридан баҳраманд бўлишади. Шу билан бирга, таржима турли-туман тилларнинг ривожланиш жараёнларини тезлаштирувчи, луғат бойлигини оширувчи ва такомиллаштирувчи бир восита сифатида ҳам муҳим аҳамият касб этади. Таржимонлик соҳаси шу қадар серқирраки, усиз ҳаётимизни бирон жабҳасини ҳам тасаввур қилиш мушкул. Узоқ ва ўзига хос ривожланиш босқичи, тарихига эга бўлган таржимонлик фаолияти фақат XX асрга келиб алоҳида фан сифатида шакллантирилди. Бунга юртимизда ташкил этилган таржимонлик мактаблари яққол мисолдир. Профессор Ғ.Саломов, Ғ.Раҳимов, А.Исмоилов, О.Мўминов, А.Казаковалар таржимашунослик бўйича ўз илмий фаолиятларини олиб боришган ва бугунга қадар давом эттиришмоқда. Таржима жараёни жуда мураккаб соҳалардан бири саналади. Чунки бир тилдаги матни иккинчи бир тилга ўгириш таржимондан жуда катта истедод, маҳорат ва эҳтиёткорлик талаб қилади. Таржимада иккита атамага алоҳида аҳамият бериш лозим:

- 1) аслият матни
- 2) таржима матни

Манба матни- бу бирор бир тилда маълум бир шахслар, ёзувчи ва шоирлар томонидан ёзилган асар. Таржима матни эса маълум бир тилдан бошқа тилга таржима қилинган матндир. Улар ўртасида шаклий ва мазмуний фарқлар мавжудлиги сабабли, улар доимо бир хил матнлар бўлавермайди. Лекин улар ўртасидаги энг муҳим нарса бу - мазмуний ўхшашлик. Бунда манба матни орқали узатилган ахборот билан таржима матни билан бир хил мазмун кашф этиши керак. Таржимон эса бунга эришиш учун асл манба матнига яқин бурликлардан фойдаланишга ҳаракат қилади [1:27].

Худди шу жараёнда муқобиллик тушунчасига алоҳида аҳамият бериб ўтиш жоиз. Муқобиллик – манба тили билан таржима тили ўртасидаги мазмуний, шаклий ва вазифавий жиҳатдан ўхшашлик ҳисобланади. Уни бошқача қилиб эквивалентлик деб ҳам аташ мумкин. Яъни таржима матнида аслият матнида берилган жумлани мос қўллаб билишдир. Манба тил бирликлари меъёрий маънода ишлатилганлиги учун уни таржима матнида муқобиллари мавжуд ва улар таржимада ўша бирликларнинг ўрин алмаштирувчилари сифатида қўлланилади. Агар биз бу иккала матн турини солиштирадиган бўлсак, улар орасидаги мазмун таржимада ўзгаришига гувоҳ бўламиз. Муқобилликнинг бир неча турлари мавжуд. Шулардан биринчиси – алоқа мазмуни яъни ахборотни

етказиш. Бунда манба матнида асосий эътибор матндаги коммуникатив мақсадни етказишга қаратилган бўлади. Масалан : East or west, Home is best

Ўз уйинг -ўлан тўшагинг

Ушбу гапда манба матн ва уларнинг таржималари орасида ва синтактик қурилишида деярли ўхшашлик йўқ. Гапдаги сўзлар алоҳида олинганда умуман бошқа маъно беради. Шунга қарамай иккала гап орасида мазмун жиҳатдан қандайдир умумийлик мавжуд. Бундан ташқари, таржима матнида йўқолиб кетиши мумкин бўлган ахборотнинг катта қисмини контекст ўзида сақлаб қолган. Иккинчи турга келадиган бўлсак, бу турда матндаги ҳолатни аниқлаштириш, яъни тушунтира олиш. Масалан : He answered the phone У гўшакни кўтарди

Бу мисолда солиштириб бўлмайдиган тил воситалари аслият ва таржимада бир хил воқеаликни ифодаламоқда. Яъни гўшакни кўтармаса, кўнғироққа жавоб бериб бўлмайди. Иккала гап ҳам бир ҳолатни турли сўзлар ёрдамида таърифлаб берапти. Муқобилликнинг ушбу турида аслият матни ва таржима матни ҳар хил воситалар билан шаклланган бўлсада, бир хил ҳолатни тасвирлаб беради. Муқобилликнинг кейинги тури-бу тасвирлаш ва унинг шакллари дир. Бу тур ўзида ахборот мазмунини ҳам, тасвирлаш усули ҳам сақлаб қолган турдир. Бошқача айтганда, бу тур матннинг умумий мазмунини тўлиқ кўрсатиб беради. Масалан:

You are not serious? – Ҳазиллашяпсизми?

Навбатдаги турда гапнинг синтактик қурилиши алоҳида аҳамият касб этади. Яъни бунда манба матни ва таржима матнида синтактик структура ўзгармайди ва бу таржимада ҳам акс этади. Масалан:

She was never tired of telling stories.

Ҳикоялар айтиш ҳеч қачон унинг жонига тегмас эди. Бу турдаги муқобилликнинг асосий хусусияти шундаки, у луғавий маънонинг тасдиқ шаклини назарда тутаяди худди юқоридаги гапдагидек. Муқобилликнинг бу тури юқоридаги ҳамма турларнинг компонентларини ўзида жамлаган. Сўнги турда эса манба матн ва таржима матн сўзлари орасидаги синтактик қурилишнинг маъно жиҳатдан кетма-кетлик, параллеллик энг юқори кўрсаткичда акс эттира олиш билан бошқаларидан фарқ қилади:

Масалан:

Dildora met her friend at birthday party yesterday.

Дилдора кеча туғилган кун базмида дўстини учратди. This hotel was sold for 100 thousand dollars.

Бу меҳмонхона 100 минг долларга сотилди

Юқоридаги фикрларни умумлаштириб, қуйидагиларни хулоса қилиш мумкин: Аслият матни ва таржима матни орасида беш хил муқобиллик, семантик алоқа борлигини гувоҳи бўлдик. Ҳар бир муқобиллик ўзида ундан олдинги турни ўз ичига қамраб олган манба матнига хос хусусиятни қисман бўлсада ўзида сақлаб қолади. Ҳар бир таржима муайян муқобилликлардам бирига боғлиқ бўлади. Улардан фойдалана олиш таржимоннинг маҳорати, қобилияти ва сўзни қайси ўринларда қай ҳолатда қўллашга боғлиқ. Энг муҳими - таржимада таржимон шакл ва мазмунни сақлашга ва уни тўғри етказиш билиш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.И.Ғафуров. Таржимонлик мутахассислигига кириш: Тошкент-2008
- 2.Ғ.Раҳомов. Таржима назарияси ва амалиёти. "Ўзбек миллий энциклопедияси". Давлат илмий нашриёти. Тошкент-2016
- 3.Ғ.Саломов. Таржима назарияси асослари. Тошкент - "Ўқитувчи"1984

ZAMONAVIY METODLAR YORDAMIDA ALISHER NAVOIY IJODINI O'RGANISH USULLARI VA UNING AFZALLIKLARI

*Nishonova Feruzaxon,
Jizzax viloyati Zarbdor tumani
3-umumiy o'rta ta'lim maktabining
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi.*

Annotatsiya: Bu maqolada shoir Alisher Navoiy ijodini o'rganishda ta'limdagi zamonaviy texnologiya va metodlarning qo'llanilishi va samaradorligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, uzviylik, adabiyot, "Guruhiy ishlash", "Klaster", "Video usul", "Blum savollari", "FSI" texnologiyasi.

Har jihatdan kamol topgan yosh avlodni tarbiyalash – bugungi kun talabi. Bu boradagi vazifalarni amalga oshirishda ajdodlarimiz merosining o'рни beqiyos. Ayniqsa, mutafakkir shoir Alisher Navoiy ijodi ,shoir asarlarida mukammal insonga xos bo'lgan fazilatlar: saxovat, mehr-oqibat, kamtarlik, mehnatsevarlik, ilmga muhabbat, ota-onaga hurmat kabilar yoshlar ma'naviy olamining shakllanishi va tafakkur dunyosining o'sishida katta ahamiyat kasb etadi.

A.Navoiy hayoti va ijodini keng qamrovda o'rganish uzluksiz ta'lim tizimidagi adabiyot darsliklarida shoir ijodidan namunalarni o'qitish, tahlil etish jarayonida yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish orqali ta'lim samaradorligiga erishiladi. Alisher Navoiy ijodi makon va zamon tanlamaydi. Bu ulkan bir ummonki, biz injular terganimiz sayin kamaymaydi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari dasturida Navoiy ijodi uzviylik va uzluksizlikda o'rganiladi. Bu o'z-o'zidan shoir ijodini o'rganishda ijobiy natija demakdir. Navoiyning darsliklarda berilgan nazmiy va nasriy asarlarini zamon talablaridan kelib chiqqan holda samarali usullarda o'rgatish, mavzuni chuqur o'zlashtirishga erishish, o'quvchida badiiy adabiyotga , shoir shaxsiga bo'lgan mehr-muhabbat,hurmat hissining shakllanishi, so'z boyligining oshishi, nutqning rivojlanishi va axloqiy fazilatlarining kamol topishiga xizmat qiladi. Shoir ijodini o'rganish davomida o'quvchilar badiiy asarlar bilan tanishadilar.Ularda asar mohiyatini anglash, mazmun asosidagi g'oyani, obrazlilik zamiridagi ma'nolarni ilg'ash ko'nikmasi shakllanadi.

A. Navoiy ijodining uzviy va uzluksiz o'rganilishi shoir qiyofasi, ko'ngil olami, orzu va maqsadlari haqida tasavvur uyg'otib o'quvchiga estetik ta'sir qilish bilan birga shoir hayoti va ijodi haqidagi bilimlarning mustahkamlanishiga ko'mak beradi.

“Adabiyot-5”da A.Navoiy hayoti va ijodi, “Hayrat ul-abror” dostonidagi 10-maqolot hamda “Sher va Durroj” hikoyasi o'rganilsa, “Adabiyot-6”da “Mahbub ul-qulub” asaridan olingan tanbihlar tahlil qilinadi. “Adabiyot-7”da “Xamsa' tarkibidagi “Sab'ai sayyor'dostonigan “Mehr va Suhayl” hikoyati va nazariy ma'lumotlar o'rganilishi ko'zda tutilgan, “Adabiyot-8”da esa shoir hayoti va ijodi [1.65b], ruboiylari mazmun-mohiyati ochib berilgan. “Adabiyot-9”da “Farhod va Shirin”

dostoni , “Adabioyt-10” da shoirning lirik asarlari: g’azal,ruboiy,qit’alari tahlili, “Adabiyot-11”da Navoiy hayoti va ijodiga doir qo’shimcha manbalardan olingan ma’lumotlar bilan birga “Saddi Iskandariy” dostonidan olingan parcha o’rganiladi.

Bugungi ta’limda zamonaviy texnologiya va usullardan foydalanish o’quvchining bilim, ko’nikma ,malakalarni egallash bo’yicha mustaqil faoliyatini tashkil etadi. Bu aynan, Alisher Navoiy hayoti hamda ijodini oson ham mukammalroq o’rganish imkoniyatini yaratadi. Shoirning hayot yo’lini o’rganishda “Guruhiy ishlash” metodi samarali va qulay. Bu borada o’quvchilar bir necha kichikroq guruhlariga taqsimlanadi va bu guruhlar mustaqil ishlaydi. “Guruhiy ishlash” usuli o’quvchilarda mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantiradi. Masalan, har bir guruhga shoir hayotining turli davrlari bo’yicha darslik va qo’shimcha adabiyotlardagi ma’lumotlarni yozi sh topshiriladi.

1-guruh - Alisher Navoiyning bolalik davri;

2-guruh - Shoirning yigitlik yillari;

3-guruh - Navoiy- davlat arbobi va xalqparvar inson;

4-guruh - Navoiy hayotining so’nggi yillari;

5-guruh - Respublikamizda Navoiy nomi bilan bog’liq qadriyatlar.

Shuningdek, “FSI” texnologiyasi asosida muammoli vaziyat yaratish, o’quvchini mavzu doirasida fikrlashga undash ham ijobiy natija beradi.

Monitorada Alisher Navoiyning o’zi ishlagan “Zanjirband sher “suvrati ko’rsatiladi va har bir o’quvchiga “FSI” texnologiyasi asosida rasmni izohlash vazifasi topshiriladi.

Bunda:

F -o’z fikringni bayon qil;

S – nima uchun shu fikrda ekanligingga birorta sabab keltir;

I – keltirilgan sababni izohla degan ma’noni bildiradi.

Masalan:

F – FIKR: Alisher Navoiy o’zini zanjirband sher timsolida tasavvur etgan.

S – SABAB: Bu fikrni shuning uchun keltirdimki, u davlat arbobi bo'lsa-da xalqi, vatani uchun o'zi orzu qilgan barcha imkoniyatni qila olmaydi. Shuning uchun u adolatli shoh haqidagi o'ylarini o'z asarlarida bayon etgan.

I – IZOH: O'sha davr jamiyatidagi qora kuchlar shoir orzu qilga ezgu ishlarning barchasini amalga oshirishga yo'l qo'ymagan. Ma'lumki, dars jarayonida, ayniqsa, adabiyot darslarida obrazlar tavsifida “Klaster” usuli juda ko'p qo'llaniladigan metodlardan biri. Bu so'z “bog'lam,dasta,tutash” ma'nolarini anglatadi. [3, 18 b.] “Klaster” usuli juda oson va yengil esda qoladi, o'quvchilarda yangi fikrlarni uyg'otish va muayyan mavzu bo'yicha bor bilimlarni yuzaga chiqarishga imkon yaratadi. Navoiy ijodini o'rganishda ham bu usuldan unumli foydalanib o'quvchining fikrlashini rag'batlantira olamiz. Navoiy ijodini o'rgatishda “Videousul” metodidan foydalanish ham ta'limiy-tarbiyaviy vazifalarni unumli yechilishini ta'minlaydi. Navoiyning sahnaviy hayoti, sahnalashtirilgan asarlaridan parchalar namoyish etish orqali asarga bo'lgan qiziqish ortadi hamda o'quvchilarga estetik ta'sir ko'rsatadi.

Umumiy o'rta ta'limda 9-sinf adabiyot darsligida [2. 53-79b.] “Farhod va Shirin” dostoni keng o'rganiladi. Dostonni o'qish, tahlil etish va asar yuzasidan insho yozish uchun 13 soat vaqt ajratilgan. Asarni o'rganish mobaynida “Suhbat”, “Aqliy hujum”, “Blum savollari”, lug'atlar va misralar tahlilida “Kitob bilan ishlash “ kabi usullarni qo'llash maqsadga muvofiq.

“Blum savollari” bilan mashhur o'zlashtirishning oltita: bilish,tushunish,qo'llash,tahlil,sintez va baholash darajalariga muvofiq savollar beriladi.

Masalan:

- 1) Nima uchun kuchli bo'lsa-da Farhod Xisravning asiriga aylandi?
- 2) Xusravni qanday insonlarga taqqoslash mumkin?
- 3) Farhodning fazilatlarini keltiring;
- 4) doston nega fojia bilan yakun topdi?
- 5) siz Farhod o'rnida bo'lsangiz nima qilar edingiz?

Shuni ta'kidlash joizki, aniq didaktik maqsadlar asosida, interfaol usullar orqali tashkil etilgan har qanday ta'lim shakli o'z samarasini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qozoqboy Yo'ldoshev, Valijon Qodirov, Jalolbek Yo'ldoshbekov. Adabiyot. 9-sinf uchun darslik. Toshkent-2019.

2. Sultonmurod Olim, Sunnat Axmedov, Rahmon Qo'chqorov. Adabiyot. 8-sinf uchun darslik. Toshkent-2019.

3. Azizxojayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: 2003

OTAMGA BAG'ISHLAB...

*Yo'ldasheva Ilmira Olimbayevna
O'qituvchi, Urganch tuman
18-sonli umumiy-o'rta ta'lim maktabi
+998975132646*

She'r yozish shunchaki, armon emasdir,

Qalbdan otash bo'lmasa yaralmasdir.

She'r yurakning dardi, ummoni,

Agar she'ring o'tli bo'lmasa kerakmasdir.

Hayot – bu inson uchun berilgan bebaho ne'matdir. Yorug' dunyo go'zal, asalday shirin, sog'lom yashash undan ham a'lodir. Sog'lom odam tabiatning eng bebaho asaridir, deyishadi ulug'lar. Bu yorug' jahondan hech kim ketishni xohlamaydi. Davlat, saltanat, mashhurlik-sog'lik bo'lmasa hech qanday ahamiyatga ega emas.

Inson bu hayotga mehmon-u, dunyo esa mezbon. Bir kuni kutib olarkan-u, bir kuni kuzatarkan. Soat tungi 03:00 da uyqum qochib ketdi. Darhol o'rnimdan turdim-da, qo'limga bir varaq va qalamni olib, meni dunyoga keltirgan, Otajonimga atab bir maqola yozgim keldi. Men bu maqolani yozib, chop ettirmagunimcha menda umuman halovat bo'lmadi. Bu maqolani men ko'z yoshim bilan yozmoqdaman. Eng avvalo, dunyoga kelgan har bir inson hech qachon qarigan paytida dard ko'rmasin. Shu paytgacha inson umri tugab ko'z yosh to'kkanini ko'rmaganman, lekin mening otajonim har kuni ko'z yosh to'kadi, sababi hali hayot bilan vidolashishgisi yo'q. Bu

dunyo o'lish va tug'ilish ekan-da. Otajonim shu paytgacha hech qachon dard ko'rmadi. Yaqinda uch-to'rt oylab yotib qoldi. Men karantin tufayli afsuski otajonimni borib ko'rolmadim ham. Telefon orqali uydagilar bilan hol-ahvol so'rashaman. Kundan –kun otamning ahvoli og'irlashib borardi, koshki tomog'imdan tuz ham o'tsa. Har kuni kechqurunlari otamni o'ylab chiqaman, sakkizta farzandni dunyoga keltirib, hayotda yiqilmasin, qoqilmasin deb bizlarni o'qimishli qildi shu bilan birga mehnat qilishni ham o'rgatdi. Ota –dunyoda eng, eng aziz jonkuyar desam ham bo'ladi. Men oilada sakkizta farzandning kenjatoyiman. Otam kechani kecha, kunduzni kunduz demay mehnat qilishdan charchamadi, mana shu sakkizta farzandning yettitasi o'qituvchi, faqat bittasi shifokor. Shu bilan birga otajonim bizlarga dehqonchilik sirlarini ham o'rgatdi. Mening otajonim ham o'qituvchi bo'lib ishlagan. Fizika, rus-tili, matematika fanlaridan dars berib kelgan, shu bilan birga dehqon ham bo'lgan va nihoyat elda aziz inson hisoblangan.

Menga eng achinarlisi, shuki, otamning bizga bergan saboqlari, har doim halol mehnat qilib kun kechirishlari, dehqonchilik sirlarini o'rgatganlari hali ham esimdan chiqmaydi, mana shu sakkizta farzand ham ota kasbini davom ettirmoqda. Otajonim tungi soat 4-5 larda erta uyg'onib dalaga oshiqadi, kartoshka, piyoz, sabzi, qovun, tarvuzlar yetishtirib belga xizmat qilib keladi. Endi inson bir kun umri qazo bo'lib qolsa bu insonning dunyoda eng yaxshi nom qoldiradigan joylari shu ekan deb o'ylayman.

Inson dunyoga kelib to'yib-o'yib kular ekan, shunga yarasha to'yib-to'yib yig'lar ekan, otajonim kundun-kunga og'irlashib boryapti, men chiday olmay, tunlari uyqum qochib, to'ygunimcha yig'lab chiqaman. Farzandlarim tinch uyquda yotibdi, bularning birortasi meni ko'z yosh to'kkanimni bilmaydi. Hali ular yosh.

Xullas, hech kimning otasi erta so'nmasin, dunyo turguncha tursin, dard ko'rmasin, qarigan chog'ida ko'z yosh to'kmasin. Mening otam boy-badavlat ham emas, o'rtahol oila, halol mehnat orqasidan kun kechirib kelgan, bir-biridan chiroyli imoratlar qurdi, bu halol mehnat tufayli bo'lgan. Men hali esimni taniy olgan paytimda otajonim 40 gr amlab qurt olib, davlatga 180 kg pilla yetishtirib bergan. Mana mening otam kechani- kecha, kunduzni-kunduz demay, hayot bilan vidolashish paytida, lekin bu dunyo hech kimga qolmaydi ekan, yuqorida aytganimdek, by hayot o'lish va tug'ilish ekan-da...

Men bu maqolani yozganimda dadajonim hali hayot gashtini surmoqda edi. Otajonim 2020-yil 26-aprel kuni erta tong paytida olamdan o'tdi. Shu yerda otajonim vafotiga bag'ishlab bir she'r yozgim keldi:

Tong oqargan bo'lsada hamki,
Qalbim nursiz zulmatgacho'kdi
Tabiat ham yig'lagan holda,
Moviy osmon gumburlab ketdi.

Otajonim vafot etganda birdan osmon gumburlab, hamma yoq qop-qorong'u tusga kirdi. O'sha kuni Sirdaryo viloyatida kuchli suv toshqini sodir bo'lgan. Otam vafot etganida koronavirus bo'lishiga qaramay mahallamizning hamma fuqarolari janozasiga yig'ilishdi. Men shu xalqni ko'rib juda quvondim va nihoyat otamning elda aziz ekanini fahmlab oldim.

Bechora otam dunyoni tark etib ketdi.

Mangu uyquga ketdi...

Otajonim umri tugayotganini sezib, farzandlarini hammasini oldiga chaqirib quyidagi nasihatlarini uqtirdi. Birinchidan: Hech kimdan kam bo'lmanglar deb hammangizni o'qitdim, dehqonchilik sirlarini ham bilib oldingiz, sog'lom qilib o'stirdim. Ikkinchidan yaqinlaringiz bilan yaxshi bo'linglar, yaxshi oiladan qiz olinglar, yaxshi xonadonga qiz uzatinglar, deb uch kundan keyin otam erta tong paytida olamdan o'tgan ekan. Hammamiz yugurib borib dodlab yig'lab yubordik.

Mehr bergan yuragingiz yarimta bo'lib,

Yosh to'la ko'zlarimda sizni kuzatdim.

Barpo qilgan bog'ingizda bir chaman bo'lib,

So'lib qolgan gullar kabi sizni kuzatdim.

Men bu maqolani otajonimga bir kitob qilib chiqaraman, qachon ilhom kelgan paytda. Farzandlaringiz qalbida mangu so'nmas quyosh bo'lib mangu yashaysiz.

Adabiyotlar:

1. "Donolar bisotidan"

ADABIYOT DARSLARIDA NOSTANDART TESTLARDAN FOYDALANISH

Vohidova Durdona Murodiljon qizi

Shahrixon tumani, 19-sonli umumiy

o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi. 998-91-609-52-32

Bugungi kunda ta'lim jarayoniga yangi axborot texnologiyalarining kirib kelishi jadallashmoqda va bu ta'lim jarayonini yanada sifatli tashkil etishga ta'sir ko'rsatayotgani ko'zga tashlanmoqda. Shuning uchun ham zamonaviy pedagogik

texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish, ta'lim samaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning ehtiyojiga aylandi.

Ona tili ta'limi oldiga ijtimoiy jihatdan mukammal shakllangan, mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan, nutqiy va madaniy muloqot salohiyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish maqsadi qo'yiladi. Farzandlarimiz Vatanimiz ravnaqiga o'z hissasini qo'sha oladigan, salohiyatli yoshlar bo'lib tarbiyalanishi kerakligini Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zining har bir nutqida alohida ta'kidlab o'tadilar. Quyidagi fikr va mulohazalar ham bevosita ta'lim tizimiga taalluqlidir: "Yoshlarimiz haqli ravishda Vatanimiz kelajagi uchun javobgarlikni zimmasiga olishga qodir bo'lgan, bugungi va ertangi kunimizning hal etuvchi kuchiga aylanib borayotgani barchamizga g'urur va iftixor bag'ishlaydi". [1,13]

Bolaning ongi va tafakkuri endi shakllanib kelayotgan maktab davrida o'qituvchining mahorati, uning zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga mohirona tadbiq eta olishi, ta'limning yangi-yangi yo'l va usullarini izlashi, ilg'or pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana olishi juda muhimdir. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar birinchidan, o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalarni oson va qiziqib o'rganishlari uchun imkoniyat yaratsa, ikkinchidan, o'qituvchining ham professional o'sishiga, ham ma'naviy rivojlanishiga yordam beradi.

O'zbekistonda Kadrlar tayyorlashning Milliy dasturida ta'lim-tarbiyani tubdan isloh qilish, ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish; ta'lim berishning ilg'or pedagogik texnologiyalarini, zamonaviy o'quv-uslubiy majmualari yaratish va o'quv-tarbiya jarayonini didaktik jihatdan ta'minlashga bog'liqligi ko'rsatiladi. Belgilangan vazifalar asosida bugungi kunda ta'lim sohasida juda katta ishlar amalga oshirildi va oshirilmoqda. Zamonaviy texnologiyaning ta'lim jarayoniga kirib kelishi jadallashmoqda. Texnologiya nima? Texnologiya – yunoncha so'z bo'lib, texne-mahorat, san'at, logos-tushuncha, ta'limot ma'nolarini anglatadi. Texnologiya tushunchasi-tayyor mahsulot olish uchun ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llaniladigan usul va metodlar majmui; shunday usul va metodlarni ishlab chiqaruvchi va takomillantiruvchi fan sifatida ta'riflanadi. Keyinchalik texnologiya tushunchasi ta'lim

jarayonlarida ta'lim texnologiyasi nomi bilan qo'llanila boshladi. Pedagogik texnologiya bilimlarni o'rganish yaxlit jarayonida ta'lim shakllarini optimallashtirish, texnikaviy, insoniy imkoniyatlar, ularning o'zaro hamkorligini amalga oshirish metodlari tizimidir[2,12], degan xulosaga kelindi.

Zamonaviy pedagogik texnologiya ta'lim-tarbiya jarayonining mavjud qonuniyatlariga, mamlakatimiz rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlariga, tarixiy taraqqiyot tajribalariga asoslanadi. Pedagogik texnologiyani yaratish milliylik va umuminsoniylik tamoyillariga, insonparvarlik va demokratiya prinsiplariga, ijodkorlik va tashabbuskorlikka tayanadi.[2,12] Yangi pedagogik texnologiyalar sirasiga nostandart testlarni ham kiritishimiz mumkin.

Test- (ingl. - sinov) birinchi marta, 1864-yilda, Buyuk Britaniyada J.Fisher tomonidan talabalarning bilim darajasini tekshirish uchun qo'llanilgan. [4] Test sinovlarining nazariy asoslarini keyinchalik ingliz psixologi F.Gamelton ishlab chiqdi. Test sinovlari dastlab psixologiya fani doirasida rivojlandi. XX asr boshida esa test sinovlarini ishlab chiqishda psixologik va pedagogik yo'nalishlar bir-biridan mustaqil ajrala boshladi. Pedagogik test sinovlari birinchi marta amerikalik psixolog E. Torndayk tomonidan yaratilgan. Test sinovlarining asosiy maqsadi: ham o'tilgan darslarni o'zlashtirish darajasi to'g'risida, ham navbatda o'rganilishi lozim bo'lgan dars hajmi to'g'risida o'qituvchiga axborot berish; o'qituvchiga o'qitish uslubini tanlashda yordam berishdan iborat deb hisoblangan.

O'quvchilarning bilish o'quv maqsadiga erishganligini nazorat qilishda ular muayyan mavzu bo'yicha ma'lumot va axborotlarni o'zlashtirganlik darajasini aniqlash maqsadga muvofiq. Buning uchun o'quvchi mavzu bo'yicha obyektlarni aniqlashi, ularga ta'rif berishi, ma'lumotlarni qayta ishlashlari, o'z fikrini bayon etishi, muayyan jarayon, obyekt yoki voqeaning mohiyatini tushuntirishi, mazkur jarayon, obyekt yoki voqeaning o'ziga xos xususiyatlarini ajratib ko'rsatishi kerak bo'ladi. Ushbu fikrlarni standart o'quv va test topshirig'i bilan amalga oshirib bo'lmaydi, bilish o'quv maqsadiga erishilganlik darajasini aniqlashda rasmlil va ko'p javobli *nostandart*

testlardan foydalanish tavsiya etiladi. Quyida nostandart testlardan namunalar keltirmoqchimiz:

1. Quyidagi ijodkorlardan qaysilari tarixiy mavzuda asarlar yozgan?

- 1) G'afur G'ulom; 2) Oybek; 3) Abdulla Qahhor; 4) Mirkarim Osim; 5) Erkin A'zam; 6) Mirmuhsin

1	2	3	4	5	6

J: 1,2,3,4,6

2. Abdulhamid Cho'lpon hayoti va ijodiga mos javoblarni raqamlar bilan ko'rsating

	1898	Andijon	1
	“Turkistonlik yosh qardoshlarimga”	“Sadoyi Turkiston”	2
	“Kecha va kunduz”	“Inqilob”	3
	“Go'zal”	Boku, 1920	4
	“Go'zal yozg'ichlar”	She'riy to'plam	5
	“Hamlet”	Tarjima, Moskva	6

J: 1, 2,3,4,5

3. Alisher Navoiyning “Xamsa” asari tarkibiga kiruvchi dostonlarni tartibi bo'yicha sxemada ifodalang.

1. “Saddi Iskandariy”. 2. “Sab` ayi sayyor”. 3. “Hayrat ul-abror”. 4. “Layli va Majnun”. 5. “Farhod va Shirin”

Javobi					
--------	--	--	--	--	--

Javob	3	5	4	2	1
-------	---	---	---	---	---

4. Quyidagi ijodkorlardan masal janrida ijod qilganlarni aniqlang

Ezop 2) Alisher Navoiy 3) Gulxaniy 4) Abdulla Qodiriy 5) Lafonten

1	2	3	4	5

J: 1,2,3,5

5. Gulxaniyning “Zarbulmasal” asarida berilgan masallarni nomlarini to’g’ri keltiring

1	Maymun bilan	A	chayon
2	Tuya bilan	B	Najjor
3	Toshbaqa bilan	C	Boyo`g`li
4	Yapaloqqush va	D	bo`taloq
Javob	1-B	2-D	3-A 4-C

6. Masal janrida yozilgan asarlarni aniqlang.

Asarlar					
N_	1	2	3	4	5

Javob (belgi qo'ying)					
---	--	--	--	--	--

Javoblar:1,3,4,5

Mazkur test topshiriqlari tahsil oluvchilarning o`zlashtirgan nafaqat bilimlarini, balki obyekt va uning qismlarini tanish, o`ziga xos xususiyatlarini aniqlash ko`nikmalarini nazorat qilish va baholash jarayonini haqqoniy va odilona amalga oshirish imkonini beradi. Yuqori sinflarda adabiyot darslarida nostandart testlardan foydalanish o`quvchilarning dunyoqarashini kengayishiga, fikrlash qobiliyatini rivojlanishiga sabab bo`ladi. Nostandart testlar o`quvchilarning dars mashg`ulotiga qiziqishlarini ham oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shavkat Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O`zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –Toshkent: “O`zbekiston”, 2016. 13-bet.
2. Н.Саидахмедов. Янги педагогик технологиялар. – Тошкент: “Молия”, 2003. 12- bet.
3. Q. Husanboyeva, P.Niyozmetova. Adabiyot o`qitish metodikasi. – Toshkent: “Barkamol fayz mediya”, 2018.
4. <https://hozir.org/ozbekiston-respublikasi-xalq-talimi-vazirligi-v15.html?page=29>

ADABIYOT DARSLARIDA “CHARXPALAK”METODINI QO'LLASH

Masharipova Farida Bahromovna

Xorazm viloyati Yangiariq tumanidagi

22-son maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

99 061 25 07

Bugungi kunda ta'lim-tarbiya jarayonini interfaol metodlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ta'lim jarayoniga "Charxpalak" texnologiyasi ana shunday metodlarning bir ko'rinishi sifatida kirib kelayapti. Bu metodning maqsadi o'quvchilarning faolligini oshirish, guruh bo'lib ishlash davomida bir-birining fikrini hurmat qilishga o'rgatish, o'quvchilarning kreativ fikrlash salohiyatini rivojlantirish, ma'lum mavzu yuzasidan har xil fikrlarni to'plash, o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishdan iborat. Ushbu metod guruhlarda ishlash usulining takomillashgan ko'rinishidir. Bu usuldan foydalanishning afzal jihatlari quyidagilardan iborat: a) qisqa vaqt davomida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish; b) taklif etilgan masalalarni izchil muhokama qilish; d) jamoa bo'lib qaror qabul qilish;

O'z navbatida, metodning qiyinchiliklari ham mavjud: agar o'quvchilardan biri berilgan mavzularga yaxshi tayyorgarlik ko'rmagan bo'lsa, u butun jarayonni to'xtatib qo'yadi. Mazkur vaziyatda o'qituvchi o'quvchiga darslikdan yoki boshqa adabiyotdan foydalanishga ruxsat berishi mumkin, lekin bu uning bahosiga ta'sir qilishi to'g'risida ogohlantirib qo'yishi kerak.

"Charxpalak" metodida quyidagi bosqichlardan foydalaniladi:

1. Sinf o'quvchilari kichik guruhlarga ajratiladi.
2. Guruhlarga mavzular tarqatiladi va vaqt belgilanadi. O'quvchilar berilgan vaqt davomida mavzu yuzasidan bilgan ma'lumotlarini bayon qiladilar.

3. Vaqt tugagach, guruhlar o'z ishlarini almashadilar. Har bir guruh soat strelkasi bo'yicha o'z ishlarini keyingi guruhga berib boradi. Ifodalar yozilgan varaqni olgandan so'ng o'quvchilar varaqda mavjud ma'lumotni takrorlamasdan yangi ma'lumot yozishlari lozim.

4. Har bir aylanishda guruhlar barcha mavzularga o'z fikrlarini bildirib chiqadilar.

5. Guruhlarga o'z ishlari yetib kelgunicha charxpalak aylanaveradi.

6. Charxpalak aylanib bo'lgach, guruhlar o'z varaqlari bilan taqdimot qiladilar. Varaqlar doskaga ilib qo'yiladi va guruhlar ovoz to'playdilar. Har bir guruhda bitta ovoz berish imkoniyati mavjud bo'ladi. Eng ko'p ovoz to'plagan guruh g'olib deb e'lon qilinadi. O'qituvchi boshqa guruhdagi original, kreativ fikrlarni ham ta'kidlab, o'quvchilarni rag'batlantirib o'tadi.

Adabiyot darslarida xalq og'zaki ijodi namunalarini o'rganishda, O'. Hoshimov, A. Qahhor, S. Ahmad hikoyalarini, U. Nosir, E. Vohidov, A. Oripov, Zulfiya, Muhammad Yusuf she'rlarini o'rganishda va hatto mumtoz adabiyot namunalarini tahlil qilishda ham ushbu metoddan foydalanish mumkin.

8-sinf adabiyot darsligida Alisher Navoiy g'azallari berilgan. "Navoiy g'azallari tahlili" mavzusini "Charxpalak" metodidan foydalangan holda o'tish mumkin. Bunda kichik guruhlarning har biriga bittadan g'azal beriladi. Guruhlar belgilangan vaqt davomida g'azal baytlarini yoddan yozadilar va sharhlab beradilar. Charxpalakning keyingi aylanishida navbatdagi guruh g'azalni kelgan joyidan davom ettiradi. Qisqa vaqt davomida o'qituvchi ham g'azallarni o'quvchilar qay darajada yodlaganini tekshirib oladi, ham tahlil jarayoniga baho beradi.

Abdulla Qahhor hikoyalarini ham ana shu tartibda o'rganish mumkin. Bunda bir vaqtning o'zida bir nechta asar tahlil qilinadi. Birinchi guruhga "Bemor", ikkinchi guruhga "Anor", uchinchi guruhga "O'g'ri", keyingi guruhga "Dahshat" hikoyalarini mavzu sifatida berish mumkin. Kichik yoshdagi o'quvchilarning psixologik

imkoniyatlarini hisobga olgan holda bir nechta asar emas, bitta asarning o'zi ham tahlil qilinishi mumkin. Bunda asarning o'zi bo'laklarga ajratiladi va kichik mavzuchalar qo'yiladi. 5-sinf darsligida berilgan G'ofur G'ulomning "Mening o'g'rigina bolam" hikoyasini quyidagicha kichik guruhlariga ajratish mumkin. 1. "Mening o'g'rigina bolam" hikoyasidagi Roqiya buvi xonadonining tasvirlanishi. 2. O'g'ri va buvining suhbat. 3. "Mening o'g'rigina bolam" hikoyasidagi o'g'ri yigitning fazilatlari. 4. Hikoya qahramonlari va bugunning odamlari.

O'quvchilar ushbu metod asosida asarlarni o'rganish, tahlil qilish barobarida hamjihatlik, birdamlik, chaqqonlik, bir-birini hurmat qilish kabi yuksak insoniy tuyg'ularni o'zlarida tarbiyalab boradilar. O'zlashtirgan bilim, malaka va ko'nikmalarini hayotda qo'llashni o'rganadilar. Mavzular bo'yicha mustaqil izlanish mobaynida o'quvchilar qalbi bilan nimanidir his qilsa, tafakkurida nimalarnidir anglab yetsa, adabiy ta'limning bosh maqsadiga erishilgan bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Husanboyeva Q Tahlil-adabiyotni anglash yo'li.- Toshkent. 2013-B. 86-95.

“DEVONU LUG`OTIT TURK” ASARIDA TOPONIMLAR

Xusaynova Laylo

Xorazm viloyati Xiva shahar

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit-turk" asaridagi ayrim etnik xalq nomlarining kelib chiqishi yer o'rin joy bilan bog'liq toponimlar jonivor o'simlik daraxt nomlari keltirilgan ko'p o'rinlarda tahlilga tortilgan. Asar X asr davr muhitini nodir manbasi. Shuningdek, turli xil xalqlar nomlari keltirilgan.

Asar nodir manba ko'pgina ma'lumotlarni ochib bergan. Shuningdek, o'zbek tili tarixi grammatika ot, kelishik, sifat so'z turkumlarini eskicha nomlanishi haqida batafsil ma'lumotlar bor. Hozirgi o'zbek tili grammatika mana shu asardagi keltirilgan

ma'lumotlardan olingan. Asosan, asarda yer joy nomlari ya'ni toponimika sohasi to'liq ochib berilgan.

Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asari XI asrda yozilgan bo'lib unda toponimlar alohida ko'rsatilgan. Mahmud Qoshg'ariy bu nodir asari bebaho bir qomuski, undan har bir mutaxassis o'ziga kerakli material topa oladi. "Devon"ni ayni vaqtda qimmatli toponimik asar ham deyish mumkin. Chunki bundan uch yuz to'rt yuz yil oldin yozib olingan nomlar ham hozirgi talaffuzdan ko'ra qadimgi toponimiyaning dastlabki shakliga ancha yaqin bo'ladi. "Devonu -lug'otit turk" esa bundan qariyb X asr oldin yozib olingan shuning uchun qimmatli sanaladi. Chunki, ana shu davrda joy nomlarining fonetik hamda Grammatik xususiyatlarida qanday o'zgarishlar ro'y berganini aniqlash mumkin bo'ladi. Mahmud Qoshg'ariy asarining toponimika uchun ahamiyati undagi joy nomlari bilangina tugamaydi. Toponimlarning etimologiyasi semantikasi aniqlash hamda grammatik xususiyatlari ni hisobga olishda qadimgi etnonimlar, antroponimlar o'simlik hayvonlarning o'sha davrdagi nomlari, toponimlarning grammatik tuzilishiga doir mulohazalar g'oyat zo'r ahamiyatga egadir. Bu jihatdan "Devon" nihoyatda boy material beradi. 1. "Devon"da tilga olingan joy nomlari. 2. Etnonimlar, ya'ni turli xalq, elat, qabila, urug' nomlari. 3. Antroponimlar, ya'ni kishi ismlari. 4. Geografik atamalar, o'simlik hamda hayvon nomlari. 5. So'zlarning fonetik va grammatik tuzilishiga doir fikrlar. "Devon"da qayd qilib o'tilgan toponimlar haqida. Ma'lumki, "Devon"da doira deb atalgan xarita ilova qilingan. Bundan tashqari, matnda ham bir qancha joy nomlari izohlab o'tilgan. Bizning hisobimizga ko'ra "Devonu lug'otit turk"da jami 160 dan ortiq toponim tilga olingan. Shu o'rinda aytish joizki, asarda ayrim joy ba'zi o'simliklar, hayvonlar nomlari atamalar takroran berilgan. Bunday qaytariqlar hisobga kirmaydi, albatta Mahmud Qoshg'ariyning "Devon"idagi xaritada tilga olingan nomlar to'g'risida Umnyakov S Umrzakov H. Hasanov kabi olimlar qator asarlar yozganlar. "Devon"dagi nomlarning asosiy qismi O'rta Osiyoga oid turkiy nomlardir. Bu toponimlarning bir qanchalari hamma uchun tushunarlidir. Chunonchi, Oqsoy Oqterak kabi nomlarini hozir ham uchratish mumkin. Buxoro, Farg'ona, Samarqand, Xo'jand, Xorazm Talas, Tarim, Sayram Manqishloq, Issiqko'l kabi toponimlar deyarli o'zgarishsiz yetib kelgan. Mahmud Qoshg'ariy Azig' degan joyni tilga oladi, bu nom ayiq degan ma'noni anglatgan bo'lishi mumkin. "Devonu lug'otit turk" dagi toponimlarning biz uchun yana bir qimmatli tomoni ularning grammatik xususiyatlaridir. Devonda bir qancha hayvonlarning eski turkiy nomlarini keltirilgan. Jumladan, yag'an-fil, inak-sigir, sanduvach-bulbul, chabaq-mayda baliq. Devonda o'simlik nomlariga qaraganda hayvon nomlari ancha ko'p. Hozirgi turkiy toponimlarning asosiy qismi ikki va uch komponentdan ya'ni tarkibiy qismdan iborat. Devondagi joy nomlarining yarmidan ko'pi bir komponentli nomlar. M: Yamak, Yofink, Alush, Azig', Abul,

Etil, Udun, Yamar, Ala, Urang, koson, Quya, Qazvin kabilar. "Devon" da juda ko'p xalq qabila, toifa nomlari etnonimlar tilga olingan. Aramut (joy nomi) Arg'u (shahar) Bulg'or dengizi Tavg'ach (mamlakat), Yamak (cho'l nomi) kabilar aslida etnopotonimlardir. Qadimgi ismlar, ya'ni antroponimlar toponimikida juda katta ahamiyatga ega. A.I. Popov, Dorogobi, Radonej, Jitomir, Ratmirovo singari toponimlar qadimgi sharqiy slavyan ismlaridan kelib chiqqan, nomlarni ajratish oson emas. Shu qjjihatdan Mahmud Qoshg'ariyning antroponimlar haqidagi fikri juda qimmatli. Barman shahri Afrosiyobning o'g'li Barman nomi bilan atalgan. Qazvin-Afrosiyobning qizi Qaz qurgan shahar bo'lib, asli qaz o'yini demakdir. Toponimlar bizga o'tmishimiz tarixidan so'zlovchi urf-odatlarimiz ma'naviy qadriyatlarimiz merosimizdan bizga noyob manbalarni yetkazuvchi muhim ma'lumotlarni beruvchi joy nomi hisoblanadi. O'tmish merosimizdan bizga noyob manbalarni yetkazuvchi muhim ma'lumotlarni o'zida jamlagan nodir asarlardan biri Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu-lug'otit-turk" asaridir. Bu asarda nomlarga, asosan toponimlarga keng o'rin ajratilgan bo'lib, ular kerakli o'rinlarda tahlilga tortilgan. Chunki, bundan uch yuz to'rt yuz yil oldin yozib olingan nomlar ham hozirgi talaffuzdan ko'ra qadimgi toponimiyasining dastlabki shakliga ancha yaqin bo'ladi. "Devonu-lug'otit-turk" esa bundan X asr oldin yozib qoldirilgan. Tasquduq- toponim ikkita ma'noli qismdan iborat toponimtasquduq. Toponimning birinchi ma'noli qismi oldin tash shaklida bo'lgan. Qirq so'zi etnonim. Mahmud Qoshg'ariy qirqqiz degan etnonimni qayd etgan.

THE MODERN STRATEGIES OF ENGLISH READING IN SECONDARY SCHOOLS

Mukhamadjonova Dilrabo Bakhromjon qizi

English Language teacher

School №3, Chust city, Namangan region

Mukhamadjonova Dildora Bakhromjon qizi

Student of NamETI

Key words: Reading, Pre-reading modern strategies – making predictions, asking questions, surveying text, writing prompts; While-reading modern strategies – reading rate, re-reading, text formats, text marking; Post-reading modern strategies – summarizing, writing, re-tells, analyzing meaning,

From the day of independence of the Republic of Uzbekistan there was started to conduct independently its foreign policy. It was based on the following standard principles: priority of national interests and norms of international law. Present day development demands highly educated specialists. That's why great attention is being paid to the modernization of higher education in our republic.

Today, in the Republic of Uzbekistan great attention is given to the radical reorganization of the educational system that will give an opportunity to raise it to the level of modern standards. In order to realize the aims and tasks put forward by the Law of the Republic of Uzbekistan "On Education" (1997) and the "National Programme of Pupilnel Training" (1997)ⁱ the complex system of reorganizing the structure and the content of pupilnel training, proceeding from perspectives of the social, economic development of the society, contemporary achievements of science, culture, technique and technology are being created in the country. And beside these progresses, we are having again changes and developments in that sphere. The President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev Miromonovich's report in extended meeting of Ministers legal office on January 16, 2017, "The results of socio-economic development of the country in the 2016 and the intended economic program for the most important priority areas are devoted to in 2017, " was emphasized that "Education and Science education in the implementation of the state policy about the youth - new modern methods of teaching and the introduction of information technology in the education sector as well as the implementation of the tasks for the future of youth, is strategically important for society and the country's future" (Newspaper "Xalq so'zi" October, 2016). The envisaged objectives of this decree are to achieve integration all aspects of social life in the country into the world community deeply, to implement the achievements of modern science and technology in the fastest degree in practice, to express of national interests in an appropriate expression of strategic aims in the process growing globalizationⁱ.

The aim of my article is to search methodologists' works in teaching reading and suggest new modern strategy of teaching reading to secondary school pupils.

"Reading" is the process of looking at a series of written symbols and receiving meaning from them. When we read, we use our eyes to receive written symbols (letters, punctuation marks and spaces) and we use our brain to convert them into words, sentences and paragraphs that communicate something to us. Reading can be silent (in our head) or aloud (so that other people can hear).

Reading is a receptive skill - through it we receive information. But the complex process of reading also requires the skill of speaking, so that we can pronounce the words that we read. In this sense, reading is also a productive skill in that we are both receiving information and transmitting it (even if only to ourselves). Do we need to read in order to speak English? The short answer is no. Some native speakers cannot read or write but they speak English fluently. On the other hand, reading is something that you can do on your own and that greatly broadens your vocabulary, thus helping you in speaking (and in listening and writing). Reading is therefore a highly valuable

skill and activity, and it is recommended that English learners try to read as much as possible in English.

Reading is the hidden curriculum of the high school classroom. It is not a specific subject as it is in the primary school. Yet many reading skills can be developed as part of subject area instruction. Learners can learn to decode technical terms, study the meanings of new vocabulary, and learn about the structures of content area texts.¹

In the English classroom we need a variety of texts and genres for the pupils to read, as well as a variety of modern strategies related to the texts. If we work with a text as a full-class activity, we often need to contextualize the text, give it a kind of framework. Thus, we discuss background information with references before the pupils approach the text itself and analyse it.

What can we ask our pupils to read in English²?

In principle, we can ask them to read anything, but there are certain limitations, including:

- relevance; is the text a good one for enhancing the pupils' language skills and cultural insight and knowledge?
- level of difficulty; is the text appropriate for the level of the pupils? Should we use adapted readers or the original texts?
- what is appropriate for the teacher, the library, the school, etc.
- and last, but not least, what is interesting reading material to the pupils; consult them if necessary. In addition, consider how to motivate them for reading material that is more challenging.

As it was defined and limited by Nunan David, in order to choose the teaching material, teacher should consider the learners, their knowledge, abilities, cultural limitations, language levels and one more point is authenticity of the materials. All of the above points relate first and foremost to more or less authentic textbook texts, some of them extracts, or even duplicates from publications not originally intended for classroom use. Furthermore, teacher could ask pupils to read authentic children's story books, fairy tales, legends, teen texts, short stories, biographies. Finally, teacher could ask them to focus on very short texts that they need to read in everyday life, or texts e.g.

- labels and signs, -instructions, - advertisements, -newspaper or magazine articles, -letters and diaries, -leaflets and brochures, -directions (maps),

The significance of my article can be proved that I tried to find an optional analysis of methods of improving reading skills such as **Pre-reading Modern strategies** – making predictions, asking questions, surveying text, writing prompts; **While-reading Modern strategies** – reading rate, re-reading, asking/answering questions, text formats, text marking, skimming and scanning, vocabulary skills; **Post-reading**

Modern strategies – summarizing and responding, writing, re-tells, analyzing meaning, connecting to purpose, answering questions from the beginning level and applied them into practice.

As I was given a chance working with 9th grade pupils, I want to begin my analysis of reading activities with this class's textbook. I analyzed them according to their using stages. After analyzing, I found out that in classes, during the lessons we lack of pre-stage or warm-up strategies.

I did the questionnaire form which was designed for 9th grade pupils. These strategies are supposed to gain the progress in English teaching and evaluate the modern strategies in new stage.

- * It was found that the 60% 9 pupils of whole class, don't set the goals before reading (15 pupils). And 80% 12 pupils don't use the title to help predict the contents. And such pupils don't consider what type of text it is, such as a newspaper article, a scientific paper, or a text. Skimming also isn't used by 85 % pupils (13 pupils).
- * While-reading, 75% (11 pupils) pay attention to the beginning and the end of each paragraph and try to understand the meaning of every word in a text, 95% translate each sentence into their native language- this shows that, we are using the GTM – traditional method nowadays too. Pupils are intending and were used to use it. While just 10% (3 pupils) of them read aloud the difficult parts of a text, 40% of them (7 pupils) If don't understand something such as a word or phrase, guess its meaning using clues from the text. 10% try to understand the meaning of an unknown word by dividing it into parts. 2% of them underline or highlight important parts of the text while reading. 30% (4 pupils) try to understand the meaning without translating the text into their native language. 40% of pupils (6 pupils) skip that sentence, when cannot understand a sentence even if they know every word. 10% of them can predict what will come next- it shows, that they don't know enough skills on critical thinking and guessing.
 - * take notes while reading- 50%. try to figure out the main idea of each paragraph 10%. After –reading, summarizing it in their own words-60% of pupils do.

The results can show that, the modern-reading strategies aren't enough understandable and useful for the pupils and we're lacking of the efficiently using of them! We should again work on our using and teaching reading strategies and paying more attention on pupil's respond to them.

According to my research about English modern-reading strategies I, also took into consideration stages and found out some interesting and useful strategy-tasks.

- I. Pre- reading strategies, which we can use as an addition to other modern strategies in secondary schools, are:

27 avgust

Draw!

Teacher translates texts into storyboards and cartoons; pupils can draw the most important scene in the text and explain its importance orally and in action.

Improve

Teacher gets up in front of class or in a fishbowl (in the round table, pupils of two to four) and be whatever character the class calls out and do whatever they direct. Have fun with it. Teacher knows the plot of the text or book, but pupils don't know. It will be fun for them and they get the main information about characters (heroes).

Character analysis

Teacher describes a character as a psychologist or recruiting officer might: what are they like? Examples? Why are they like that? Pupils use adjectives or verbs which were written by teacher and guess about the character.

- II. While-reading strategies, which we can use as an addition to other modern strategies in secondary schools, are:

Pantomime

Pupils act out a scene teacher chooses or the class calls out to him/her while up there.

Teacher creates an individual or class collage around themes or characters in the book.

Timeline

Teacher creates a timeline that includes both the events in the text and historical information of the time.

Quaker reading

One pupil stands and reads then sits and whomever wishes to picks up and reads for as long as with wish... and so it goes. In order to do it more interesting, the pupils may use the snowball "the sheet of paper turned into ball" to throw and choose the next reader.

Guest speaker

If you are reading a book or a text that deals with a subject an expert might help them better understand, invite one in. Try the Veterans of Foreign Wars, for example, if reading about war, or invite sportsmen while reading about sport.

III. Post- reading strategies, which we can use as an addition to other modern strategies in secondary schools, are:

Postcard

Write to a friend, the author, or to a character about this book. Write as if you were the character or author and write to yourself.

Adjectives

Pupils pick five adjectives for the text or character(s), and explain how they apply and say own sentences using them

Silent conversation

A pupil writes about a story on paper, then passes it to another who responds to what they said. Each subsequent respondent "talks" to/about all those before.

Dear author

After reading a book or a text, pupils write to the author or the hero.

Fictional friends

Who of all the characters would a pupil wants for a friend? Why? What would they do or talk about together?

Storytelling

After reading a story, pair up with others and tell the story as a group, recalling it in order, piecing it together, and clarifying for each other when one gets lost.ⁱ

I tried to evaluate and to achieve some progress in using these strategies. I wrote some new innovations to progress the reading in classroom, even though reading is a hidden curriculum and lack of attention while learning language, it has the role in knowing and using the foreign language.

References:

1. Law of the Republic of Uzbekistan "On Education" (1997) and the "National Programme of Personal Training" (1997)
2. Mirziyoyev Sh. M. "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi lozim"-O'zbekiston, 2017, b:145
3. Newspaper "Xalq so'zi" October, 2016
4. Dymock, S.J. (1999). Learning about text structure. In G.B. Thompson & T. Nicholson (Eds.), Learning to read: Beyond phonics and whole language. New York: Teachers College Press
5. Nunan David 1989 Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge University Press
6. Burke, J., The English Teacher's Companion: A Complete Guide to Classroom, Curriculum, and the Profession. Boynton/Cook Publishers. 1998

ИНГЛИЗ ТИЛИ НОСТАНДАРТ ЛЕКЦИКАСИ – СЛАНГ СЎЗЛАР

Гулсун

Назарова Рустамовна

Хоразм вилояти Халқ таълими бошқармаси

*Методик хизмат бўлими
хорижий тиллар методисти*

Аннотация. *“Инглиз тили ностандарт лекцикаси – сланг сўзлар” деб номланган мақоламиз инглиз тилида ностандарт тил қатлами таркибий қисми ҳисобланган сланг сўзларни ўрганиши даражасини, қандай усуллар орқали ҳосил қилинишини, ҳамда улар нима сабабдан кундалик жараёнларда ишлатилишини тадқиқ этишни мақсад қилган. Шунингдек, ушбу тадқиқот ишида сланг сўзларни ясалишига оид морфологик жараёнлар ўрганилади.. Бундан ташқари, сланг сўзларни пайдо бўлишига таъсир ўтказувчи омиллар ҳам ўрганилиб, улар жумласига қуйидагилар киради: мулоқот жараёнини*

енгиллаштириши, жаҳл ҳолатини ифода этиши, бошқаларни чалғитиши, ўйин-кулгу қилиши.

Калим сўзлар: сланг сўзлар, коллоквиализм, морфологик жараёнлар, аффиксация (префикс, суффикс, инфикс).

Annotation: *The study is entitled "The non-standard lexis of English language – slang words". It aims to investigate the level of usage of slang words, the ways of their formation and the reasons of using them in daily conversations. This study also investigates the morphological processes involved in slang words in everyday talk. Moreover, there are some reasons influencing appearances of slang words, namely students want to say something in an easy way, show their anger, make other people confused, and want to have fun and laugh.*

Keywords: *slang words, colloquialism, morphological processes, affixation (prefix, suffix, infix).*

Ҳар қандай тил жамиятга алоқадор ва жамиятдан ташқарида ўзича, алоҳида ривожлана олмайди. Тил, авваламбор, жамиятнинг, одамларнинг ўзаро мулоқот воситасидир, шу сабабли жамият – одамлар тил лексикасининг шаклланишига бевосита алоқадор ҳисобланишади. Унутмаслик керакки, тил ўзида ички шаклланиш тизими қонуниятлари мавжудлиги билан аҳамиятга эгадир. Вазиятдан келиб чиқиб, ҳар қандай ривожланган тилдаги биргина фикр турлича талқин қилинади. Услуб, стилистик буёқ ва вазият тақозосидан қатъий назар мулоқотда тилнинг ядроси сифатида маълум ҳолатлар учунгина ишлатиладиган нейтрал сўзлар ҳам мавжуд. Бу тоифадаги сўзларни биз луғатларда ноадабий ёки ностандарт лексикага оид сўзлар деб атаймиз. Ностандарт лексикага қараб чиқишдан олдин унинг услуби билан боғлиқ муаммоларга назар солиб чиқадиган бўлсак, бу ерда асосан икки хил услуб ишлатиш ҳолати мавжудлиги маълум бўлади: функционал ва ифода этиш.

Функционал услуб – маълум доирадаги одамларга хос, маълум мақсадга қаратилган мулоқот услуби сифатида талқин этилади, яъни инсон ҳаракатининг ўзига хос қонуний жиҳатларига тааллуқли ҳолатлар учун, масалан, тадбиркорлар услуби, оғзаки услуб, илмий услуб ва ҳоказо. Замонавий тиллардаги функционал услублар ўта мураккаб ва хилма хилдир.

Таъкидлаб ўтиш керакки, услуб ёзма ва оғзаки турларга бўлиниш билан бирга ишлатилишига қараб жамоатчилик учун қўлланишда турли шаклларга бўлиниб кетади. Аммо ҳалигача тилшунослар кўплаб маълумотларга эга бўлишларига қарамасдан, услублар турлари ҳақида яхлит бир фикрга келишгани йўқ.

Услугларни куйидагича бўлимларга бўлишади: илмий, оммавий, публицистик, санъатга хос (театр, рассомчилик, рақс ва ҳоказо), оғзаки, корреспондентлар услуги, газета услуги, шеърият, профессионалтехникага оид, расмий-идоравий услублар.

Функционал услуб – бу маълум тилда мулоқот қиладиган одамларнинг ўз она тилидан турли ҳолатлар ва иш жойларидан келиб чиқиб, маълум мақсадни кўзлаб, сўз ва сўз бирикмаларини ишлатиши йиғиндисиدير. Ифода услуги шундай услубки, унда мулоқот давомида сиз маълум бир ҳолатга тааллуқли ўз эмоционал ҳис-туйғуларингизни ифода қиласиз. Ҳар хил тилшунослар мулоқот услублари учун бошқа терминлардан ҳам фойдаланади.

Рус тилшуноси Р.Г.Пётровский қарашича услублар юқори даражадаги, дабдабали шеъриятга тааллуқли ва илмий тил услуги, яъни адабий ҳикоя, адабий сўзлашув услублари ҳамда паст даражадаги бошқа асосий бўлмаган кичик услубларга бўлинади. Инглиз тилшуноси Ж.Кенон эса, иккита даражани алоҳида таъкидлаб ўтади – стандарт ва ностандарт функция бажарувчи услублар ёки расмий ва норасмий услубларга бўлишни таклиф қилади. Немис тилшуноси Й.Ханнертс таъкидлашича, услубларни юқори ва паст ёки расмий, норасмий турларга бўлиш керак. Рус тилшуноси В.Н. Яртсеванинг айтишича, услуб китобий-ёзма ва оғзаки-сўзлашув нутқи турларга бўлинади. Демак, тил услубларини қўлланишига қараб бер неча хил алоҳида турларга бўлиб айтишимиз мумкин.

Ушбу мақолада биз алоҳида услуб, яъни паст даражада турувчи сўз ва иборалар – коллоквиализм (“colloquial” – инглиз тилидан “сўзлашув услубига хос сўз бирикмалари ва иборалар), сленг (“сланг” – инглиз тилидан “жаргон, оддий, оғзаки лексикага хос сўзлар”), умумий сленг, махсус сленг (жаргон ва арго - махсус сўзлар) ҳамда вулгаризм (кўпол сўзлар) ҳақида сўз юритамиз. Аммо шуни алоҳида таъкидлаб ўтишимиз жоизки, шу кунгача сўзларни алоҳида услубларга бўлиб кўрсатадиган махсус қўлланмалар шакллантирилмаган. Масалан, коллоквиализмлар стандарт ва ностандарт лексика орасида туради.

Баъзи тилшунослар коллоквиализмни кўпроқ ностандарт лексика хос дея таъриф беради. Мисол учун инглиз тилшуноси Э.Партридж ўзининг “Сўзлар дунёси” китобида коллоквиализмни стандарт лексика нисбатан “куйи”да, лекин сленглардан юқорида туришини айтиб ўтади. Вебстер (Webster Noah (Vebster Nuh) – (1758 – 1843 йй.), АҚШ тилшуносларининг 70000 сўзлар ва иборалардан иборат “ American Dictionary of the English Language ” (Инглиз тилининг Америка хос луғати) (1828 й.) луғати эса АҚШда инглиз тилининг қўлланиши

бўйича 2 томдан иборат биринчи катта луғат китоб ҳисобланади. Унинг муалифлари эса, коллоквиализмни оғзаки нутқ ва норасмий ёзма услубга хос деб қарайди ва уни ноадабий ёки ностандарт лексикага боғлиқ ёки боғлиқ эмаслигига қараб чиқишмайди.

Биз Э.Партридж ғоясини қўллаб-қувватлаб, коллоквиализмларни стандарт вокабуляр (“vocabulary” – инглизча “луғат, сўз таркиби, сўз бойлиги”) таркибига киритиш билан бирга, “қуйи” коллоквиализмларни ностандарт лексикага хос жиҳатларига боғлаб, унинг қўлланиш муаммоларига қараб чиқамиз. Ностандарт лексиканинг асосий қисми кундалик ҳаётда кўп қўлланиладиган оғзаки услуб сўз ва иборалари, яъни сланглардан иборат.

Шунга қарамасдан, рус тилшуноси В.А.Хомиков умумий сленг сўз ва ибораларини стилистик нутқ ташувчи, адабий услубга хос, ҳис-туйғуларни ифодалувчи сўзлар таркибига киритади. Аксинча немис олими А.Д.Швейцер эса, умумий сленгларни адабиётдан йироқ оддий оммага хос сўзлар тоифасига қўшади. Жаргон – фақат тор доирадаги одамлар тушуниши учун, бошқа тоифадаги одамлар тушунмаслиги учун қўлланиладиган махсус сўз ва иборалардан иборат ўзига хос тилдир. Арго – маълум ижтимоий доирадаги ёши ва иши бир хил бўлган одамлар гуруҳига хос (асосан жиноятчилар тўдаси тили) сўз ва иборалардан иборат алоҳида сўзлашув услубидир.

Олимлар жаргон ва арго махсус сленгми ёки ностандарт лексиканинг алоҳида бир қисми, деган савол учун ҳали-ҳануз бир тўхтамга келишгани йўқ. Ўзининг кўпол ва ўткир маъно сифатлари билан вулгаризм ностандарт лексикага тўғридан тўғри тааллуқлидир. Стандарт инглиз тилида вулгаризмга табу (“taboo” – инглизча “таъқиқ, чеклаш”) сифатида қаралади ва тушунилади.

Ностандарт лексика миллий тилнинг қисми ва унинг қоидалари доирасида турланиш орқали ривожланади. Баъзида эса бу ҳолатда тилдаги сўзларга чет тилидан ҳам ибора ёки сўзлар қошилиши мумкин. Метафора ва метонимия орқали чет тилидан сўзлар сезиларли даражада бошқа тилга ўтиши мумкин. Ностандарт лексика луғатидаги сўзлар асосан адабий тилдаги сўзларнинг тор ёки кенг доирадаги турли маъно олиб юририши орқали ҳар хил ҳолатлар учун, асл маъносидан тўлиқ чиқиб кетмаган ҳолда вазиятда қўлланиши ривожлана боради.

Таъкидлаб ўтиш жоизки, тилдаги бундай ҳолатлар тасодифий эмас. Инглиз тилининг ностандарт лексикаси ривожланиши асосан олмон тиллари келиб чиқиши тарихи билан характерланади. Кўпчилик ностандарт лексикага

тааллуқли сўзлар келиб чиқишидан бошлаб ўз маъносига хос адабий тил билан мутаносиб ҳолда ишлатилади. Қуйида инглиз тилининг сленг сўзларининг ясалиш усулларини бир қатор мисоллар орқали кўриб чиқишимиз мумкин.

Аффиксация (“affixation” – инглизча “сўз ясовчи қўшимчалар”) – замонавий инглиз тилидаги янги сўз ясовчи энг кўп тарқалган усуллардан биридир ва бунда ўзак ва сўз ясовчи қўшимча янги маъно англатувчи сўз ясайди.

Аффиксация ўз ичига префикс (“prefix” – инглизча “сўз олдига қўшилиб янги сўз ясовчи қўшимча”), суффикс (“suffix” – инглизча “сўз охирига қўшилиб янги сўз ясовчи қўшимча”) ва инфикслар (“infix” – инглизча “сўз ўзагига қошилиб янги сўз ясовчи қўшимчалар”)ни олади.

Ностандарт лектика ва сленг сўзларини ясашда ҳам стандарт сўзлар ясаш учун қўлланадиган сўз ясовчи аффикслардан фойдаланиш мумкин. Энг кўп тарқалган ва ҳаракатни бажарувчини ифодалайдиган сўз ясовчи қўшимча бу – *er* суффиксидир. Мисол учун, “*juicer*” – алкоголик (“*juice*” – шарбат, ичимлик); “*greener*” – янги киши ёки тажрибасиз ходим (“*green*” – яшил, янги униб чиққан); “*penciller*” – журналист (“*pencil*” – қалам). Инглиз тили сленгида бунақа сўзларни юзлаб топиш мумкин.

Инглиз тили от сўз туркмига оид сленглари ясашда –сплаининг суффикси кенг тарқалган ва у “*explaining*” сўзидан олинган бўлиб, тушунчаларга нисбатан изоҳ бериш, маъносини ифодалаш билан характерланади: “*mansplaining*” – кишиларнинг ҳарактер ва одатларини тушунтириш (“*man*” – киши); “*catsplaining*” – мушуклар табиати ҳақида изоҳ бериш (“*cat*” – мушук).

Жуда кўп имкониятларга эга бўлган маъносини англатувчи префикс мега- бирор бир иш-ҳаракатни улкан миқдорда эканлигини ифодалаш мақсадида ишлатилади: “*megawork*” – кенг имкониятларга эга бўлган иш (“*work*” – ишламоқ); “*meganap*” – уйқучи одам (“*nap*” – мизғимок); “*megaslow*” – жуда секин ҳаракат қиладиган одам (“*slow*” – секин).

Навбатдаги сўз ясовчи бирлик бу – *aholic* (муккасидан кетган) қўшимчасидир. Бу бирлик илк бор “*alcoholic*” – шаробхўр сўзига қўшилган ва кейинчалик ностандарт лектика америкача сленгида янги сўзларни ифодалашда қўллана бошлаган. Масалан: “*coffeaholic*” – кофе ичишга муккасидан кетган (“*coffee*” – кофе); “*workaholic*” – меҳнаткаш, ишга муккасидан кетган (“*work*” – ишламоқ); “*chocolaholic*” – шоколадни жуда яхши кўрадиган одам, (“*chocolate*” – шоколад). Инглиз тили сленгида икки мустақил адабий стандартга тааллуқли сўз ўзакларининг қўшилишидан ҳам алоҳида бир маъно тоифасига оид янги сўзлар

ясаш ҳам мумкин. Масалан: “freshman” – наркоманликни бошлаган одам (“fresh” – барра, янги); “airhead” – ахмоқ, жинни (“air” – ҳаво); “homeboy” – бир хил яшаш жойидан бўлган бола (“home” – уй); “knifeman” – хирург (“knife” – пичоқ); “nutball” – телба (“nut” – ёнғоқ, “ball” – копток). Бугунги кунда инглиз тили сленг сўзлари орасида предлогли бирикмалар ҳам кўплаб учрайди. Мисол учун: “blimp out” – керагидан ортиқ истеъмол қилмоқ; “blow off” – эътибор бермаслик.

Шунингдек, аббревиация (“abbreviation” – инглизча “сўзларнинг қисқартмаси”) сўз ясаш усули ҳам сленг ясашда жуда кенг тарқалган усуллардан биридир: про (“professional” – моҳир), “мон” (“money” – пул), “fess” (“professor” – профессор), “sup?” (“What’s up? – нима гаплар?”), “tec” (“detective” – детектив).

Рус тилшунослари Т.М.Беляев ва В.А.Хомяковлар сўз қисқартиришнинг уч хил кўриниши, яъни инглиз тилида сўзнинг биринчи бўғини ёки ўртадаги бўғинини, ёки охириги бўғинни қолдириш орқали қисқартма сленг ишлатилишини кузатиш мумкинлигини айтиб ўтишади. Сўз яшашнинг яна бир унумли усулларида бири бу – сўзни ўзини такрорлашдир ва бу жуда қадимдан тилда қўлланилиб келган ҳодисадир ҳамда сўз такрорланиб ишлатилганда ўз маъносини кучайтириши ёки бошқа маънога ўтиши мумкин: “night-night” – хайрли тун (“night” – тун), “bye-bye” – хайр (“bye” – хайр), “super-duper” – жуда зўр (“super” – зўр, аъло).

Такрор сўзлар асосан сленгда кузатилади ва шулар кейинчалик адабий тил стандарт қоидаларига қўшилиши мумкин. Масалан: инглизча “tip-top” – аъло, биринчи даражали ёки “ding dong” – қўнғироқ овози. Тилда бу кабу сўзлар асрлаб сақланиб қолиши мумкин.

Юқорида айтиб ўтилганлардан келиб чиқиб, қуйидагича хулосага келиш мумкинки, маълум бир чет тилида мукамал мулоқот қилиш учун бу тилнинг фақатгина адабий тили маъноларини ўрганиш орқали у тил ва ўша тилда гаплашувчилар ҳақида тўлиқ тасаввурга эга бўла олмаймиз, уларни тўлиқ тушуна олмаймиз. Ностандарт лекцикани билиш, айниқса оғзаки мулоқот шакллари тушуниш учун, шунингдек, замонавий бадиий адабиёт, оммавий ахборот янгиликлари, таржимонлик ва инглиз тилида гапирувчи одамлар билан суҳбатлашиш учун ниҳоятда аҳамиятлидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Семенюк Н.Н. “Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..” М., 1972. 215 б.
2. “Русский язык в современном мире” / Ф.П.Филин тахрир. М., 1975. 301 б.
3. Виноградов В.В. “Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. // Вопросы языкознания.” 1955. № 1.
4. Пиотровский Р.Г. “Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. // Проблемы структурной лингвистики.” 1962. № 1.
5. <http://englishcontext.kpnu.edu.ua/2016/04/18/the-formation-of-slang-words/>

QARAQALPAQ TIL BILIMINDE BOLÍMLÍ HÁM BOLÍMSÍZLÍQ MÁNILERINIŇ AFFIKSLER ARQALÍ AŇLATÍLÍWÍ

*Uzaqbaeva Nazira - Qaraqalpaqstan Respublikası Nókis qalası
Ajiniyaz atındaǵı NMPI 1-basqısh magistrantı
Ilimiy basshı – doc. f.i.k. A. Orazımbetov*

Annotaciya: Bul teziste qaraqalpaq tilindegi bolımsız hám bolımlı sózlerdiń gáp quramında qollanıwı sonday-aq, olardıń dúzilisi úyrenilip shıǵıldı. Sonıń menen birge tili ilimindegi affikslerdiń bolımlı hám bolımsız formalarda jumsalıwı úyrenildi.

Gilt sózler: til bilimi, morfologiya, almasıq, bolımlılıq, bolımsızlıq, affiks.

Jay gáplerde bolımsızlıq máni sintetikalıq usıl bolıp esaplangan **-ma/-me; -ba/-be; -pa/-pe** affiksleri arqalı oǵada ónimli qollanıladı. Atalgan affiksler arqalı kelgen jay gápler is-háreket protsessiniń iske aspawın úsh máhálde kórsetedi. „Házirgi qaraqalpaq ádebiy tiliniń grammatikası“ [2.290] sabaqlıǵınıń morfologiya bóliminde bul formalar hal feyildiń (-may/mey; -bay/bey; -pay/-pey) altı allomorfallıq variantı dep kórsetedi. Al professor N.A. Baskakov [1.465] „hal feyildiń **-may/-mey** formasın feyildiń **-ma/-me; -ba/-be; -pa/-pe** bolımsız forması menen hal feyildiń **-y** affiksiniń qosılıwınan jasalgan qospa affiks“ dep atap ótedi.

Haqiqatında da, házirgi ádebiy tilimizde **-ip/-ip, -p** formalı hal feyil sol formasın saqlağan túrinde bolımsız formada qollanılmaydı dep qarawğa bolmaydı. Bul forma betlik affiksli kelgende **-p** affiksli bolımsızlıq formadan keyin **ma+p; me+p** túrinde saqlanadı.

Mısalı: Men oqı**m**appan. Sen túsin**b**epseń.

Dıqqatqa alınğan jay gáplerdiń quramında **-ma/-be** formaları bolımsızlıq máni ańlatıp tur. Al buğan qarama-qarsı mánde bolımlı máni ańlatıw ushın forma kórsetkishlerisiz-aq bolımlı máni ańlatıw múmkinshiligine iye. Joqarıdağı mısallarda máni bolımlılıqtı ańlatıw ushın „Men oqıdım. Sen túsindiń.“ túrinde qurılsa bolımsız gáplerge qarama-qarsı máni ańlatadı. Sonday-aq tilshi ilimpazlar tastıyqlawshı yamasa biykarlawshı mánilerdi ańlatıwda tiykarǵı 4 túrli usıldıń bar ekenligin kórsetedi.

Olar:

1. Leksikalıq usıl
2. Morfologiyalıq usıl
3. Sintaksislik usıl
4. Intonatsiyalıq usıl [3. 50]

Ulıwma jay gáplerdiń barlıq túrin bir-birine qarama-qarsı mazmunda yaki bolımlı, yaki bolımsız mánilerde salıstırwımızǵa boladı.

Mısalı: Erik gúlledi. (bolımlı jay gáp) Erik gúllemedi. (bolımsız jay gáp)

-ma/-me; -ba/-be; -pa/-pe – bolımsızlıq máni ańlatıwshı kórsetikishlerdiń analitikalıq formalardan eń baslı ózgesheliklerinen biri – bul bárqulla feyil bayanlawıshlarǵa jalǵanadı. Feyil tiykarlı bayanlawıshlarǵa jalǵanıp, bolmağan, bolmay atırǵan yaki bolmaytuǵın qubılıs-waqıyalıq haqqında xabar, soraw, buyırıq yamasa úndew mánilerin bildiredi.

Mısalı: Erkime **qaramay** eki qolımdı samardıń eki tárepine **basıp**, erneginen bekkem uslawıma májbúrledi hám ástelep ortaǵa ısıra basladı. (T. Q.)

Mısalda feyil toplamlı qospalanǵan jay gáp berilgen. **Qaramay** sózi **-ma** bolımsızlıq affiksi arqalı kelse, al birgelkili aǵzalar-daǵı **basıp, májbúrledi, ısıra basladı** – feyil bayanlawıshları bolımlı mánini ańlatadı.

-siz/-siz hám -lı/-li bolımsızlıq affiksleri de bolımsızlıq hám bolımlılıq máni ańlatıwda sintetikalıq usıl ushın tiykar bola aladı.

Atawısh sózlerden bolǵan bolımsız jay gáplerdiń bayanlawıshları atawısh sózlerdiń túbir yamasa tiykarına **-siz/-siz** affiksleri qosılıwı arqalı boladı. Bul affiksler arqalı dúziletuǵın bolımsız gáptiń mánisi **-lı/-li** affiksleri arqalı dúziletuǵın bolımlı gáptiń mánisine qarama-qarsı keledi. Al grammatikalıq kóz qarastan **-siz/-siz; -lı/-li** affiksleri de kelbetlik sóz jasawshı morfemalar bolıp esaplanadı.

-lı/-li grammatikalıq kórsetkishleri úndew gáplerdiń quramında kelip, bolımlılıq máni ańlatadı.

Mısalı: -Adamǵa adamgershilik penen qaraw qanday kewilli ?!

Keń dala qızıllı-jasıllı ?!

Mısallarda kórinip turǵanıday **-lı/-li** affiksleri jay gáplerdiń quramında atawısh bayanlawısh túrinde qollanılǵan.

Mısalı: Tek kimniń qayda baratuǵını ǵana belgisiz. (N.D)

Sóziń **tiykarsız**. (S.Xojaniyazov)

Óliktiń kim ekenligi, ne ushın óltirilgenligi ele **belgisiz**. (Á.Shamuratov)

Onıń ıqlas penen kúlgenin kórip,

Oylar yediń qız eken dep **ármansız**. (I.Yu.)

Mısallarda itibarǵa alınǵan belgisiz, tiykarsız, ármansız sózleriniń tiykarı atawısh sózlerden quralǵan.

Jay gáptiń quramındaǵı atawısh tiykarlı bayanlawıshlarǵa **-siz/ -siz** sintetikalıq formalar qosılıwı arqalı xabar gápte bolımsızlıq máni xızmetinde jumsalǵan.

Juwmaqlap aytqanda, joqarıdaǵı mısallar arqalı kórip ótkenimizdey **-siz/-siz** bolımsızlıq máni kórsetkishi **-lı/-li** bolımlı máni kórsetkishine salıstırǵanda jay gáptiń kóbinese xabar gáp túrińiń quramında keledi hám bärqulla atawısh bayanlawıshlarǵa jalǵanadı. Dıqqat awdararlıq tárepi – bul formalar atawısh bir bas aǵzalı jay gáplerdiń quramında is-hárekettiń bolıw yaki bolmaytuǵınlıǵın úsh máhálde bildirip jumsaladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Baskakov N.A. Karakalpakskiy yazik. III tom. Nukus, 1995.

2. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tiliniń grammatikası. Nókis, «Bilim», 1992
3. Bekbergenov A. Qaraqalpaq tiliniń stilistikasi. Nókis, 1990.

ЖАМИЯТ МУКАММАЛЛИГИ ВА ИНСОН КАМОЛОТИ ЙЎЛИДА

(НАВОИЙ САБОҚЛАРИ)

Хакимова Мафтунахон

Наманган вилояти Янгиқўрғон тумани

27-мактабнинг она тили ва адабиёти ўқитувчиси

Ҳазрат Алишер Навоий асарлари улкан маънавий қомусга ўхшайди. Биз шоир ижодини ўрганар эканмиз, гарчи бизни беш асрдан зиёд вақт ажратиб турган бўлса-да, , ундан жамиятнинг, инсониятнинг барча муаммоларига жавоб топамиз, йўл-йўриқлар, ўғитлар оламиз. Шоир асарларида қўйилган кенг қамровли масалалар доираси ўйга толдиради, фикр-мулоҳазага чорлайди. Шоир даҳосининг чексиз қудратидан ҳайратда қоламиз. Ана шу боис президентимиз Ислом Абдуғаниевич Каримов аждодларимиз мероси, хусусан, Алишер Навоий асарларини маънавиятимизнинг илҳомбахш манбаига айлантириш, халққа янада яқинлаштириш хусусида сўзлаб, бу адабиёт аҳлининг вазифаси эканлигини таъкидлаган эдилар.

Шоир комил инсон ва мукамал жамиятни орзу қилди, унинг бу орзулари ғазал ва рубоийларида, “Хамса” дostonларида, Лисон ут-тайр”, “Маҳбуб ул-қулуб”, “Назм ул-жавоҳир”, “Арбаъин” каби ўнлаб асарларида ўз ифодасини топди. Шоир жамият мукамал бўлиши учун, аввало, инсон комиллик касб этмоғи лозим, деб ҳисоблади. Шу боис комил инсон тарғиби шоир асарларида қизил чизик сифатида ўтганлигини кўрамиз.

Алишер Навоий «Ҳайрат ул-аброр» дostonида борлиқнинг яратилишидан мақсад инсон эканлигини таъкидлайди:

Бу чаман ўлмоғида мавжуд анга,

Бор эди инсон гули мақсуд анга.

Қодири мутлоқ инсонни барча мавжудотлардан шариф қилиб яратган экан., у ҳамма инсоний фазилатларни ўзида мужассам этган бўлиши лозим. Шунинг учун ҳам мутафаккир шоир назмий ва насрий асарларида комил, яъни ҳар томонлама мукамал инсонга хос бўлган фазилатларни тараннум этади. Мана, Навоий «Ҳайрат ул-аброр» достонида кишиларнинг бир-бирига бўлган инсоний муносабатлари ҳақида қандай фикр юритади. Инсоннинг инсон бўлиб яралганининг ўзи юксак мартаба. У бу имкониятдан тўлалигича фойдаланмоғи, аввало, халққа нафъи тегадиган шахс бўлиши лозим, бундан ўзига ҳам фойда этади:

Нафъинг агар халққа бешак дурур,

Билки бу нафъ ўзунгга кўпрак дурур.

Ҳар бири киши қўлидан келганича бева-бечораларга, қашшоқларга инъом-эҳсон қилиши керак. Агар бунинг иложи бўлмаса, ширин сўз ва мулойимлик билан кишилар кўнглини олиши зарур. Чунки ширин сўз ўликка жон бағишлайди, қанчадан-қанча балоларни даф этади. Шунинг учун ҳам шоир сўз кучига катта баҳо беради:

Маъдани инсон гуҳари сўз дурур,

Гулшани одам самари сўз дурур.

Шоир, энг аввало халқ манфаатини, эл ғамини ўйлайдиган инсоннигина одам қаторига қўшиш мумкин, деб ҳисоблайди. Ўзи ҳам бор куч-қувватини,

барча имкониятларини “эл коми”, “халқ ғами” йўлида сарф қилди. Ана шу боис қуйидаги байт шоир ижодининг асосий мазмун-моҳиятини ташкил этади:

Одами эрсанг демагил одами,

Оники йўқ халқ ғамидин ғами.

Инсон барча мавжудотлардан азизу мукаррам қилиб яратилган экан, берилган умрни эзгу ва улуғвор мақсадларга интилмасдан яшаши мантиққа зиддир. Зеро, инсон эзгу мақсадлар йўлида собитқадам бўлиши, тинимсиз изланиши ва интилиш лозим:

Бировким, жаҳондин керак ком анга,

Эмас яхши бир ерда ором анга,

Яъни, кимки ўз мақсадига етмоқчи бўлса, бу истак йўлида тинимсиз ҳаракатда бўлиши, курашиши керак. Инсоннинг яратувчилик даҳоси билан боғлиқ бу шоҳбайтнинг бугунги кун учун сабоғи ниҳоятда муҳимдир.

Алишер Навоий “Бадоеъ ул-бидоя” дебوحасида инсоннинг яратувчилик даҳоси, ғайрат-шижоати, фидойилигини гўзал ҳаётий қиёслашлар билан шундай тасвирлаган эди:

Ранж кўрмай киши топармау фароғ,

Кўнгли ўртанмайин ёнарму чароғ?

Тухм ерга кириб-чечак бўлди,

Қурт жондан кечиб-ипак бўлди.

Лола тухмича ғайратинг йўқму?

Пилла қуртича ҳимматинг йўқму?

“Чароғ” зулматни ёритиш илинжида ўзини ўртаб куйдиради, лола уруғи чаманга оро бериш учун тупроқ остида захмат чекади, ипак қурти эса инсоннинг

моддий-маънавий эҳтиёжларини қондириш мақсадида жонидан кечиб, ипакка айланади.

Шоир зоҳиран оддий кўринган табиатнинг мўъжизавий ҳодисаларини тилга олар экан, ўзини девон тузишдек машаққатли ишни амалга оширишга даъват этади:

Лола тухмича ғайратинг йўқму?

Пилла қуртича ҳимматинг йўқму?

Шоирнинг бу даъвати гўё замондошларимизга ҳам қаратилгандек туюлди. Бизни озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этишдек улуғ мақсад йўлидаги турли қийинчиликлар заҳматини сабот билан енгиб ўтишга чорлайди.

Инсон умри капалак умрига қиёс этгулик даражада ниҳоятда қисқа. Шоир қуйидаги байтларда ана шу қисқа умр давомида инсонларни бир-бири билан дўст бўлишга, ўзаро ҳамжиҳатликка чақиради:

Олам аҳли билингизким, иш эмас душманлиғ,

Ёр ўлунг бир-бирингизғаким, эрур ёрлиғ иш.

Шоирнинг бу чақириви фақат миллий заминдагини эмас, балки халқаро миқёсда ҳам янграйди. Навоий ҳайкали тепасига битилган бу байт бутун дунё халқларини бирдамликка, ёру биродарликка даъват этади.

Навоийнинг фикрича, инсон ҳаётини ўзи учун ҳам, бутун жамият учун ҳам фойдали бўлган хизматга бағишлаши, касб-ҳунар ўрганиши, маърифатли бўлиши, яхши фазилатларни эгаллаши керак. Шундагина у ўз инсоний бурчини адо этган комил инсон бўла олади.:

Камол эт касбким, олам уйидин

Сенга фарз ўлмағай ғамдан чиқмоқ

Жаҳондин нотамон ўтмак биайних

Эрур ҳаммомдин нопок чиқмоқ.

Инсон дунёдан ўтиб кетади, лекин эл-юртга яхшилик қилган комил инсоннинг номи ҳамиша боқий бўлиб қолади:

Бу гулшан ичраки йўқтур бақо гулига сабот,

Ажаб саодат эрур, чиқса яхшилик била от.

Бугунги кунда шоир асарларининг улкан аҳамияти улардан оладиган сабоғимиздадир. Алишер Навоийнинг ватанпарварлик, халқпарварлик, ўзаро ҳамжихатлик, меҳр – оқибат, қарам – саховат, иззат – ҳурмат, камтарлик, ростгўйлик, меҳнатсеварлик каби инсоний ғоялар, миллий қадриятлар руҳи билан суғорилган асарлари куй, кўшиқ, ғазал бўлиб ҳар бир хонадонда жаранглайверади, асрлар оша бизнинг замонамизда ҳам улкан маёқдек нур сочаверади. Миллий мафкурамизнинг асосларидан бири сифатида Ватан равнақи, юрт ободлиги, комил инсон тарбияси учун хизмат қилаверади.

YOSHLAR TA'LIM -TARBIYASINI , ZAMONAVIY BILIM VA MA'NAVIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA O'ZBEK VA JAHON BOLALAR ADABIYOTINING O'RNI

Doniyorov Musoqul Djuraqulovich
Navoiy viloyati Xatirchi tumani
51-umumiy o`rta ta`lim maktabi
ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

Har tomonlama barkamol yangi avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish davlatimizning bugungi kundagi eng muhim vazifalaridan biridir. Masalaga shu nuqtayi nazardan qaraladigan bo'lsa, yoshlar ta'lim-tarbiyasida bolalar adabiyoti yetakchi o'rinda turadi.

Bolalar uchun yoziladigan har qanday badiiy asar ularning yosh xususiyatlariga mos bo'lishidan tashqari, tushunarli va qiziqarli bo'lishi zarur. Bolalar adabiyoti

tarbiyashunoslik fani bilan mustahkam bog'liqdir. Bu ikki fanning ham maqsad va vazifasi bir: yosh avlodga chinakam aqliy, axloqiy, estetik tarbiya berib, ularni davrimizning ma'naviy barkamol insonlari qilib yetishtirish.

Bu yerda yana bir narsani ham ta'kidlab o'tishimiz lozimki, mustaqil O'zbekistonimiz oldida juda ko'p masalalar bilan bir qatorda shu jamiyatimizning ham jismoniy, ham aqliy mehnat qilishga, ijtimoiy va davlat ishlarining turli sohalarida, fan va madaniyat sohasida faollik bilan ish olib borishga qobiliyatli hamda o'qimishli kishilarni voyaga yetkazishdek buyuk ishlar turadi, o'z navbatida, bunday katta vazifalar bolalar adabiyoti va tarbiyashunosligi oldiga yuksak talablar qo'yadi.

Hozirgi zamon o'zbek bolalar adabiyotining eng yaxshi asarlari katta badiiy kuchi, boy, ravon obrazli va ifodali tili bilan ajralib turadi. Shu sababli bunday asarlar kitobxonga kuchli ta'sir ko'rsatadi va ularning sevimli do'stiga, hamdardiga aylanadi. Badiiy pishiq har bir asar bolalarni ona diyorimizga, mehnatga muhabbat, zamonamizga sadoqat ruhida tarbiyalaydi, ularning dunyoqarashini shakllantirishga yordam beradi.

O'quvchilar darslikdagi asarlarni o'qib mukammal tarbiyalanib boradi. Mukammal tarbiyali inson boshqalarga hech bir ozor yetkazmaydi, takabburlik qilmaydi, hech kimga haqorat ko'zi bilan qaramaydi, yolg'on so'zlamaydi, rostgo'y bo'ladi. O'zidan kattalarga hurmatli, kichiklarga shafqatli va marhamatli, kular yuzli, shirin so'zli va xushmuomala bo'ladi. Va'dasiga vafo qiladi, omonatga xiyonat qilmaydi. Ig'vo, g'iybat, munofiqlikdan o'zini saqlaydi. Ota-onasining hurmatini bajo keltiradi. Ularni o'zidan rozi qilishga sa'y-harakat qiladi. Qarindosh-urug'laridan aloqasini uzmaydi, ularga mehr-u muhabbatli bo'ladi, qo'shnilarini ranjitmaydi, ular bilan yaxshi murosada bo'ladi. Yomon yo'llardan, yaramas ishlardan, nojo'ya harakatlardan o'zini saqlaydi. Mana shularga o'xshagan go'zal xislatlar mukammal tarbiyali insonda mujassam bo'ladi.

Inson bu darajaga yetishi uchun kattalarning pand-nasihatlariga, aytib, hikoya qilib, o'qib beradigan asarlariga astoydil, e'tibor bilan quloq solishlari talab etiladi.

Bolalar adabiyoti fani yoshlarni iymon-e'tiqodli kishilar sifatida va vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashda mustaqil mamlakatimizning qudratli qurolidir. Bugungi mustaqillik davrida bu fanga intilish, qiziqish, o'rganish, o'zlashtirish yanada oshdi. Shunday ekan, kichkintoylarga atab yoziladigan har qanday badiiy asar ularning yosh xususiyatlariga, saviyalariga mos bo'lishi, ular qalbida chuqur o'y-fikrlar uyg'otishi, yorqin obrazlar va yuksak g'oyalarga boy bo'lishi, ularni ulkan va porloq ishlarga ilhomlantirishi zarur. Eng muhimi mavzular tushunarli, sodda va qiziqarli tilda yoritilishi lozim.

Faqat chinakam badiiy asarlarga bolalarga kuchli ta'sir ko'rsatib, ana shu talablarga javob bera oladi. Shu sababli bunday kitoblar pedagogik va psixologik nuqtayi nazardan ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Bolalar adabiyoti bu vazifani bajarishda badiiy tilga suyanadi. Adabiy asarning tili uning g'oyaviy mazmunini aniq va ifodali ochib berish vositasidir. Yaxshi, aniq, ravon, obrazli, boy til bilan yozilgan asar yozuvchining maqsad va fikrlarini kitobxonlarga tez va oson yetkazadi.

Bolalar yozuvchilarining eng yaxshi kitoblari yosh avlodni tabiatni sevishga, halol yashashga, ilm-fan cho'qqilarini egallashga, xalq uchun foydali yangi kashfiyotlar qilishga o'rgatadi. Kitob xalqimizning o'tmishi, ilg'or madaniyatimiz, fan va texnikamiz yutuqlari bilan tanishtiradi, faxr tuyg'ularini o'stiradi.

Shunday ekan, bugungi kunda qudratli qurol bo'lgan bolalar adabiyotidan keng foydalanmay turib, yangi jamiyat quruvchisini har tomonlama yetuk inson qilib tarbiyalash mumkin emas. Bolalar adabiyotining o'ziga xos qonuniyatlari bor: agar bu fan bo'limlarga ajratib o'rganilmas ekan, pala-partishlik, turli tushunmovchilik kelibchiqishi tabiiy. Eng avvalo kitobxonlik — kitob o'qish, tinglash, hikoya qilishdek e'tibor berilishi zarur bo'lgan amallar bor. Shunga ko'ra bolalar kitobxonligini o'quvchilarning pedagogik-psixologik xususiyatlariga ko'ra quyidagicha guruhlariga ajratish mumkin:

- 1. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar kitobxonligi (2 yosh dan 7 yoshgacha).**
- 2. Maktab yoshidagi kichik bolalar kitobxonligi (7 yoshdan 11 — 12 yoshgacha).**

3. O'rta va katta yoshdagi bolalar kitobxonligi (13 — 14 yoshdan 15 — 17 yoshgacha).

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar kitobxonligi

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar tinglaydigan asarlarning ko'pchiligini ertak, qo'shiq, topishmoq, maqol, tez aytish kabi xalq og'zaki ijodi asarlari tashkil etadi. bundan tashqari, yozuvchilar yaratgan va yuqoridagi talablarga to'la-to'kis javob beradigan asarlar ham maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar uchun qo'l keladi. Ammo shu narsani ham ta'kidlab o'tish kerakki, bolalar uchun ijod qiladigan qalam sohibi hayotdagi muhim, xarakterli voqea va hodisalarni badiiy obrazlar orqali bolalar nutqiga xos tilda, ularning yoshi, ruhiyati va saviyasiga muvofiq ravishda tasvirlashi lozim.

Maktab yoshidagi kichik bolalar kitobxonligi

bu yoshdagi bolalarni tevarak-atrofdagi turli voqea-hodisalar nihoyatda qiziqtiradi. ularning bizni qurshagan olam haqidagi savollariga badiiy asarlarda mufassal javob berilgan. Bu davr bolalariga tavsiya etiladigan asarlarning hajmi avvalgisiga nisbatan kattaroq, ma'no va mazmuni murakkabroq bo'lishidan tashqari, harflari ham yirik-yirik bo'lib, rasm va bo'yoqlarga boy bo'lishi talab etiladi.

O'rta va katta yoshdagi bolalar kitobxonligi

Bu yoshdagi bolalar o'zlari mustaqil ravishda kitob o'qib qolmay, balki o'qigan kitoblaridagi qahramonlarning xatti-harakatlarini baholashga o'rganadilar, zarurat bo'lsa, ular ko'rsatadigan mardlik va jasoratlarni takrorlashga hozirlanadilar.

Mustaqil mamlakatimizda kattalar adabiyotining ajralmas bir bo'lagi bo'lgan bolalar adabiyotining rivojlanishi, har tomonlama boyib borishida jahon bolalar va o'smirlar adabiyotidan qilingan badiiy tarjimalarning o'rni, ahamiyati katta. Negaki tarjima asarlarini o'qigan har bir yosh kitobxonning dunyoqarashi, fikri, tasavvuri boyib, o'sha xalqlarning yashash sharoitlari, urf-odatlari, orzuintilishlari bilan oshno bo'ladi. Yosh kitobxonlarda chet mamlakatlarda yashayotgan mehnat ahliga nisbatan do'stlik va birodarlik tuyg'ulari kurtak otadi.

Asrlar osha xuddi ertak kabi eldan elga, tildan tilga o'tib, dillarni yashnatib yurgan „Qizil shapkacha“ (Sh. Perro), „Robinzon Kruzo“ (D. Defo), „Guliverning sayohatlari“ (J. Swift), „Dyuymchaxon“ (X. Andersen), „Oltin baliq“ (A. S. Pushkin), „Tom Soyerning boshidan kechirganlari“, „Shahzoda va gado“ (M. Tven), „Kapitan Grant bolalari“, „Ostin-ustun“ (J. Vern), „Don Kixot“ (J. Servantes) kabi asarlar yosh qalblarda olamga nisbatan qiziqishlarini jo'sh urdirib yuboradi. XX asrda ijod etilgan „Maugli“ (R. Kipling), „Kichkina Shahzoda“ (A. de Sent-Ekzyuperi), „Katta va kichik Karlson“ (A. Lindgren), „Toshkent—non shahri“ (A. Neverov), „Vinni Pux“ (A. Miln), „Ahmoq sichqoncha haqida ertak“ (S. Marshak), „Uch baqaloq“ (Yu. Olesha), „Quvnoq jalbaqlar“ (B. Kerboboyev), „Doktor Voyjonim“ (K. Chukovskiy), „Temur va uning komandasi“ (A. Gaydar), „Chipollinoning sarguzashtlari“ (J. Rodari), „Styopa amaki“ (S. Mixalkov), „Kim bo'lsam ekan?“ (V. Mayakovskiy), „Bilmasvoy quyosh shahrida“ (N. Nosov) singari olam kezib yurgan asarlar o'zbek kitobxon bolalarida katta taassurot qoldirmoqda. Yuqorida tilga olingan asarlar yosh kitobxonni nimalargadir o'rgatadi, nimalargadir da'vat etadi. Bu asarlarning ko'pchiligida ona-Vatanga muhabbat, uning ozodligi va baxti uchun jon fido qilish („Uch baqaloq“), noshukur bo'lmaslik, ota-ona pandnasihatiga quloq solish („Ahmoq sichqoncha haqida ertak“), insonva insonga mehr („Maugli“), tabiatni asrash, hayvonot olamini sevish („Doktor Voyjonim“), odamlar xizmatini qilish, beminnat yordam ko'rsatish („Temur va uning komandasi“), o'ziga pishiqpuxta bo'lish, ichki sirlarni o'zgalarga oshkor qilmaslik („Qizil Shapkacha“), namunali o'qish, kasb-hunar egasi bo'lish („Kim bo'lsam ekan?“), sergak, zukko, quvnoq bo'lish („Quvnoq jalbaqlar“) dek oliyjanob g'oyalarning yotishi bolalarning tarjima asarlariga nisbatan bo'lgan qiziqish va ishtiyoqlarini oshiradi.

Butun jahon bolalari taniydigan italyan yozuvchisi Janni Rodari (1920-1980) qalamiga mansub „Chipollinoning sarguzashtlari“ asarini huzur qilib o'qimagan o'zbek kitobxonni bo'lmasa kerak.

Yuqorida eslatib o'tganimizdek, jahon bolalar adabiyotining eng yaxshi asarlarini o'qish O'zbekiston bolalarining ruhiy, ma'naviy dunyosini boyitibgina qolmay, balki

bolalar uchun ijod qilayotgan yosh adiblar, shoirlar uchun ham badiiy mahorat maktabi bo'lib qolmoqda. Sharq va g'arb mutafakkirlarining fikricha, yaxshi kitob olam mushkulotlarini tushunishga, oddiy va halol odamlarni, tabiat va ruhiy olam go'zalliklarini sevishga, yuksak orzu, ideallar (adolat, haqiqat, tenglik, birodarlik, ozodlik) uchun kurashda sabot-matonatli bo'lishga, hayot mashaqqatlarini yengishga yordam beradi. Bolalar yozuvchisi sodda, ravon, qiziqarli va mazmundor qilib yoza bilishi kerak. Buning uchun esa u xalq tilini puxta bilishi lozim. Ravon til bilan yozilgan badiiy asarlar yosh kitobxonning nutqiga ham katta ta'sir ko'rsatadi, so'z boyligini oshiradi.

O'quvchilar asarlar bilan tanishib dunyo haqidagi fikr doirasi kengayib boradi, turli mamlakatlarning tabiati, xalqlarning turmush sharoiti, urf-odatlarini, madaniyati va san'ati bilan tanishadilar. Yosh kitobxonlarda chet mamlakatlarda yashayotgan mehnat ahliga nisbatan do'stlik va birodarlik tuyg'ulari kurtak otadi.

Xullas, bolalar adabiyotining mavzu doirasi keng, yoshlik, maktab hayoti, ona yurt tabiati, do'stlik, fantastik sarguzashtlar, ilm, hunar va texnikaga muhabbat mavzulari keng o'rin oldi.

Adabiyotlar:

1. Bolalar adabiyoti. M.Jumaboyev
2. R.Rasulov. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali.
3. www.ziyouz.com kutubxonasi

VII. ANIQ FANLAR

MATEMATIKA FANINI O`QITISHDA YANGICHA YONDASHUVLAR

Qurbanova Saida Sobirovna

Xorazm viloyati Xonka shaxar

35 sonli umumta'lim maktabi matematika o'qituvchisi

Annotatsiya : “Matematika fanini o`qitishda yangicha yondashuvlar” modulining ishchi o`quv dasturi matematika fani o`qituvchilari malakasini oshirish kursining o`quv dasturi asosida tuzilgan bo`lib, u matematika fani o`qituvchilariga ta`limda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalarning mazmun va mohiyatini ochib beradi

Kalit so`z: Matematika, maktab, ta`lim-tarbiya, zamonaviy ta`lim, innovatsion faoliyat, ta`lim resurslari, texnika, tadqiqot, nazariya.

Yangicha yondashuv maqsadi: umumiy o`rta ta`lim maktablari matematika fani o`qituvchilarining ta`lim-tarbiya jarayonida innovatsion yondashuvlar qo`llash kompetensiyalarini rivojlantirish. Modulning vazifalari: tinglovchilarda matematikani o`qitishda innovatsion yondashuvlarni tatbiq qilish, ulardan foydalanish uchun zarur bo`lgan bilim va ko`nikmalarni shakllantirish; matematika darslarida zamonaviy ta`lim vositalardan foydalanish ko`nikmalarini rivojlantirish; matematika fani nazariyasi va uni o`qitish metodikasi yutuqlari, fanning texnika va ishlab chiqarishga qo`llanishi bo`yicha tadqiqotlar bilan tanishtirish

1. Tinglovchi quyidagilarni bilishi zarur:

- ta`lim sohasidagi innovatsion faoliyat asoslarini;
- matematika fanini o`qitishda qo`llaniladigan zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalarni;
- matematika fani nazariyasi va uni o`qitish metodikasi yutuqlari, fanning texnika va ishlab chiqarishga qo`llanishi bo`yicha tadqiqotlari;
- matematika fanini o`qitishda qo`llanilayotgan ilg`or xorijiy tajribalarni;
- matematika fanini o`qitishga qo`yiladigan hozirgi zamon talablarini.

2. Quyidagi ko`nikmalarga ega bo`lishi lozim:

- matematika fani mazmuni, vositalari, metodlari va shakllarining uzviyligi va izchilligini ta`minlash;
- matematika darslarida ta`lim resurslaridan foydalanish;

- matematika fanini o`qitish mazmuniga oid axborotlarni qayta ishlash, umumlashtirish va o`quvchilarga yetkazish;
3. Quyidagi malakalarni egallagan bo`lishi shart:
- matematika darslarida innovatsiyalarni qo`llash;
 - darsga qo`yiladigan zamonaviy talablar asosida matematika darslarini tashkil etish.
4. Quyidagi kompetensiyalarni egallagan bo`lishi shart:
- O`zini-o`zi rivojlantirish, o`z ustida ishlash kompetentligi ko`rsatkichlari:
 - zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalardan kasbiy faoliyatda foydalanish;
 - matematika fani nazariyasi va uni o`qitish metodikasi yutuqlari, matematika fanining texnika va ishlab chiqarishga qo`llanishi bo`yicha tadqiqotlardan xabardor bo`lish.

Mazkur yondashuv bo`yicha quyidagi o`qitish shakllaridan foydalaniladi: ma`ruzalar, amaliy mashg`ulotlar (ma`lumotlar va texnologiyalarni anglab olish, aqliy qiziqishni rivojlantirish, nazariy bilimlarni mustahkamlash); davra suhbatlari (ko`rilayotgan topshiriqlar yechimlari bo`yicha taklif berish qobiliyatini oshirish, eshitish, idrok qilish va mantiqiy xulosalar chiqarish); bahs va munozaralar (topshiriqlar yechimi bo`yicha dalillar va asosli argumentlarni taqdim qilish, eshitish va muammolar yechimini topish qobiliyatini rivojlantirish).

Kichik guruhlarda hamkorlikda o`qitish

Bu yondashuvda kichik guruhlar 4 ta o`quvchidan tashkil topadi. O`qituvchi avval mavzuni tushuntiradi, so`ngra o`quvchilarning mustaqil ishlari tashkil etiladi. O`quvchilarga berilgan o`quv topshiriqlari 4 qismga ajratilib, har bir o`quvchi topshiriqning ma`lum qismini bajaradi. Topshiriq yakunida har bir o`quvchi o`zi bajargan qism yuzasidan fikr yuritib, o`rtoqlarini o`qitadi, so`ngra guruh a`zolari tomonidan topshiriq yuzasidan umumiy xulosa chiqariladi. O`qituvchi har bir kichik guruh axborotini tinglaydi va test savollari yordamida bilimlarni nazorat qilib baholaydi. O`quvchilarning kichik guruhlardagi o`quv faoliyati o`yin (turnir, musobaqa) shaklida, individual tarzda ham tashkil etilishi mumkin. Kichik guruhlarda ijodiy izlanishni tashkil etish Kichik guruhlarda ijodiy izlanishni tashkil etish metodi 1976-yili Tel-Aviv universiteti professori Sh.Sharan tomonidan ishlab chiqilgan. Bu metodda ko`proq o`quvchilarning mustaqil va ijodiy ishiga e`tibor qaratiladi. O`quvchilar alohida-alohida yoki 6 kishilik kichik guruhlarda ijodiy izlanish olib boradilar. Ijodiy izlanish kichik guruhlarda tashkil etilganda darsda

o`rganish lozim bo`lgan o`quv materiali kichik qismlarga ajratiladi. Keyin bu qismlar yuzasidan topshiriqlar har bir o`quvchiga taqsimlanadi. Shunday qilib, har bir o`quvchi umumiy topshiriqning bajarilishiga o`z hissasini qo`shadi. Kichik guruhlarda topshiriq yuzasidan munozara o`tkaziladi. Guruh a`zolari birgalikda ma`ruza tayyorlaydi va sinf o`quvchilari o`rtasida o`z ijodiy izlanishlari natijasini e`lon qiladi. Kichik guruhlar o`rtasida o`tkazilgan o`quv bahsi, munozara o`quvchilar jamoasining hamkorlikda bajargan mustaqil faoliyatining natijasi, yakuni sanaladi. Hamkorlikda ishlash natijasida qo`lga kiritilgan muvaffaqiyatlar sinf jamoasining har bir o`quvchining muntazam va faol aqliy mehnat qilishiga, kichik guruhlarni, umuman sinf jamoasini jipslashtirishga, avval o`zlashtirilgan bilim, ko`nikma va malakalarni yangi kutilmagan vaziyatlarda qo`llanib, yangi bilimlarning o`zlashtirishiga bog`liq bo`ladi

O`quvchilar mustaqil ishni muayyan modulni xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanib tayyorlashi tavsiya etiladi:

- me`yoriy hujjatlardan, o`quv va ilmiy adabiyotlardan foydalanish asosida modul mavzularini o`rganish;
- tarqatma materiallar bo`yicha ma`ruzalar qismini o`zlashtirish;
- avtomatlashtirilgan o`rgatuvchi va nazorat qiluvchi dasturlar bilan ishlash;
- maxsus adabiyotlar bo`yicha yondashuv bo`limlari yoki mavzulari ustida ishlash;
- tinglovchining kasbiy faoliyati bilan bog`liq bo`lgan yondashuv bo`limlari va mavzularni chuqur o`rganish.

1. Abduqodirov A.A. va boshqalar. «Case-stady» uslubi: nazariya, amaliyot va tajriba.-T.: Tafakkur qanoti, 2012.-134 b.

2. . Ostonov Q. «Matematika va informatika o`qitish uslubiyati» predmeti bo`yicha o`quv–uslubiy majmua (bakalavriat bosqichi o`quvchilari uchun), Samarqand.

3. Ishmuhamedov R.J, Abduqodirov A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar (ta`lim muassasalari o`qituvchilari, tarbiyachilari, guruh rahbarlari uchun amaliy tavsiyalar).

BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARIGA INGLIZ TILINI O`QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV MASALALARI

*Esanova Lutfiya Shermamat qizi,
Termiz davlat universiteti talabasi*

Annotatsiya *Ushbu maqolada bolalarga ingliz tilini o'rgatish tamoyillari, bunda o'quvchilar va o'qituvchilarning sinfdagi asosiy rollari, hamda boshlang'ich sinf ingliz tili o'qituvchilari uchun zarur bo'lgan amaliy maslahatlar va o'qitish usullari haqida so`z yuritiladi.*

Kalit so`zlar: *ingliz tili, til o'rganish tamoyillari, boshlang'ich sinf, o'quvchilar, o'qitish usullari*

Hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda bolalarning yoshligidan ingliz tilini o'rganishlari juda muhimdir. Ingliz tilini bilish kelajakda ular uchun ko'plab imkoniyatlarni yaratadi va bu ularning kelajakdagi ish faoliyatida alohida ahamiyat kasb etadi. Biroq, bolalarga ingliz tilini o'rgatish oson ish emas. Ma'lumki, katta yoshdagi bolalar bilan taqqoslaganda, kichik yoshdagilar nisbatan o`yinqaroq va diqqat doirasi torroq bo`ladi. Shuning uchun, ular rivojlanishning muayyan bosqichlarida o`ziga xos tarzda til o'rganishadi. Bolalarga ingliz tilini o'rgatishning asosiy omili - bu tilni o'rganish tamoyillarini tushunish va ushbu tamoyillarni bolalarning til o'rganish jarayonini rag'batlantiradigan tarzda qo'llay olishdir. Shu sababli, boshlang'ich sinf ingliz tili o'qituvchilarining faoliyati ham qiyin, ham qiziqarli bo'lgan noyob tajribalar jamlanmasi sifatida baholanadi.

Ma'lumki, til muloqot vositasi sifatida insonlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarda juda muhim rol o'ynaydi. Ingliz tili - biz bolalarga maktabning

boshlang'ich bosqichlarida o'rgatadigan birinchi xorijiy til hisoblanadi. Maktabning dastlabki yillarida ingliz tilini o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarni yuqori ta'lim darajalarida ingliz tilini o'rganishga tayyorlash va ularda o'zlariga bo'lgan ishonchni uyg'otishdir.

Til o'rganish jarayonida bolalar oddiy iboralarni o'rganishni boshlaydilar. Umuman olganda, bolalar o'zlari eshitadigan til qoidalarini o'rganadilar va hatto ular ilgari eshitmagan iboralarga ham duch keladilar. Bunda o'qituvchilardan nafaqat bolalarni til o'rganishga jalb qilishlari, balki ularni ijobiy o'rganishga undash talab etiladi. Shu sababli, bolalarga ingliz tilini o'qitishda o'ziga xos ba'zi bir xususiyatlar mavjud bo'lib, ular Skott va Lizbet tomonidan taqdim etilgan: “Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar odatda ta'limning yetuk bosqichiga qadam qo'yganda, ma'lum bir nuqtai nazarga ega bo'ladilar;

Ular faktlar va fikrlar o'rtasidagi farqni tasvirlay oladilar;

Ular savol berishga qiziqishadi;

Ular nimani yoqtirishlari va yoqtirmasliklari haqida aniq fikrlarga ega bo'ladilar;

Ular sinfda bo'ladigan voqea-hodisalarga juda ham diqqat-e'tiborli bo'ladi va shuning uchun o'qituvchining har bir tushuntirgan qoidasiga o'zlarining savollari tayyor turadi;

Va ular bir-biri bilan hamkorlik asosida o'rganishni tashkil etishi oson kechadi.

Ushbu tadqiqotchilarning ta'kidlashlaricha, ayniqsa 8 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalar ona tilidan malakali foydalanadilar. Shu munosabat bilan ular o'z ona tillarining asosiy lingvistik qoidalaridan xabardor bo'lishga qiziqadilar. Bu yoshda bolalar mavhum va aniq ramzlarni tushunishlari, tilni umumlashtirishlari va tizimlashtirishlari mumkin. [3] Bolalar, shuningdek, tildan ijodiy foydalanishda mohirdirlar, ko'pincha kashf etish va ma'lum bir sharoitni yoqimli qilishni yoqtirishadi; xayolga kelgan ishni qiladilar, va atrofdagilar bilan muloqot qilishni yaxshi ko'radilar.

“O'qitish nuqtai nazaridan, ko'pchilik bolalar o'z ona tillarini o'rganganlari kabi chet tilini ham o'rganadilar, deb hisoblaydilar. Bu ma'lum ma'noda to'g'ri, chunki o'quvchilar chet tilini o'rganish va o'rganishda asosan yoshlik paytlarida yuqori salohiyatga ega bo'ladilar, va hatto ular balog'at yoshidan keyin chet tilini o'rganayotganlarga qaraganda tezroq o'rganadilar.” [1]

Shu o'rinda, qadimgi xitoy maqolni yodga olish muhimdir: “Ayting, men unutaman. Menga ko'rsating, men eslab qolaman. Meni jalb qiling, men tushunib yetaman.” Barchamizga ayonki, yosh bolalarga, jumladan, boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'rgatish katta yoshdagilarga qaraganda ancha farq qiladi. Taniqli lingvist olim, J.Harmer ma'lumotlariga ko'ra, boshlang'ich sinf o'quvchilari yuqori sinf o'quvchilaridan quyidagilarga ko'ra farqlanadilar:

- Qisqa vaqtdan so'ng ular qiziqishni yo'qotib, osongina zerikishadi.
- Ularni jalb qilish uchun mashg'ulotlarni juda ko'p rangli vizual, o'yinchoqlar, qo'g'irchoqlar yoki narsalar bilan to'ldirish kerak. [2]

Ushbu tadbirlardan foydalangan holda, til o'qituvchisi tilga kirishni yoqimli va tushunarli qilishi mumkin. O'qitishning ajoyib g'oyasi o'yinchoqlar, qo'g'irchoqlar, rasmlar, xaritalar, taqvimlar va boshqa rasmlarning foydali manbalarini to'plash va ularni bir-birining darslarida foydalanish uchun saqlashdir. Imo-ishoralalar va tana tilidan foydalanish yosh o'quvchilarga tilni tushunishlariga yordam beradi. Bundan tashqari, o'qituvchilar bolalarga qo'shiq, hikoya, o'yin yoki o'qituvchidan tayyorlangan mashg'ulotdan foydalangan holda faol va g'ayratli bo'lishlari tavsiya etiladi. Faoliyat qanchalik qiziqarli bo'lsa, ular taqdim etilgan til materiallarini shunchalik uzoq vaqt yodda saqlaydilar. O'qitishni qiziqarli qilishning usullaridan biri bu o'quvchilarni vizual yoki realizm yaratishga jalb qilishdir. Dars bilan bog'liq inglizcha tasvirlarni yaratishda o'quvchilarning ishtirok etishi ularni kontekst bilan, shuningdek tegishli so'z birikmalari bilan tanishtirish orqali o'quv jarayoniga jalb qilishga yordam beradi. Til o'qituvchilari ingliz tilidagi vizual buyumlarni yasash yoki chizish jarayonida tilga oid

san'at va hunarmandchilik mashg'ulotlaridan foydalanishlari mumkin. Shubhasiz, o'quvchilar darsga nisbatan qiziqish va daxldorlikni ko'proq his qilishadi va materiallarga ko'proq e'tibor berishadi. Bunda o'quvchilarni turli xil belgilar chizishga yoki hatto qo'g'irchoqlarni yaratishga undashimiz mumkin. Yaxshi chizishni bilmaydigan yosh o'quvchilar uchun ularni o'zingiz yoki boshqa o'quvchilar tomonidan taxtada chizgan narsalardan nusxa ko'chirishga imkon berish mumkin. Ikki kishi suhbatini sahna ko'rinishi tarzida tashkil etish yoki ularni o'zlarining qo'g'irchoqlari yordamida dialogni mashq qilishlariga sharoit yaratish ham qo'l keladi. O'quvchilarga o'z o'yinchoqlarini ingliz sinfiga olib kelishni iltimos qilish va ingliz tilida o'z ob'ektlari bilan tanishtirish uchun imkoniyat yaratadigan "show and tell" texnik taqdimotidan foydalanish yaxshi samara beradi.[1]

Boshlang'ich sinf ingliz tili fani o'qituvchisi bo'lganingizda, endi siz nafaqat til o'qituvchisiz, balki o'quvchilar uchun tarbiyachidirsiz. Shuning uchun, sinfga kirganda, har bir boshlang'ich sinf ingliz tili o'qituvchisi uchun quyidagilarga amal qilish juda zarurdir:

- Sinfda oddiy inglizchaga o'ting;
- Aniq va qisqacha gapiring;
- Ko'pincha sinf doskasidan foydalaning;
- Til o'rganish bo'yicha qiziqarli o'yinlardan foydalaning;
- Biroz hazilkash bo'ling;
- Ularga musiqa tinglashlariga imkon bering va ingliz tilida multfilmlarni namoyish eting;
- Ta'lim berish yoki ularga ba'zi vazifalarni tayinlashda fon musiqasini unutmang;
- Agar siz o'zingizning ona tilingizda gapirsangiz, modellashtirish uchun kassetalar va kompakt-disklardan foydalaning

-
- O'qitish bo'yicha maslahatlar uchun yetakchi ustozlarning muvaffaqiyatli til darslarini kuzatib boring
 - Zarur bo'lganda pantomima va imo-ishoralarda foydalaning
 - Kerakli o'quv qurollari va anjomlarini sinfga olib boring
 - Bolalarning sinfdagi joylashishiga e'tibor bering
 - Ularni ismlari bilan chaqiring yoki ularga ingliz tilida yangi ismlar bering
 - Vaqtingizni rejalashtiring, shoshilmang
 - Ularning uy vazifalarini muntazam ravishda tekshiring, ammo juda jiddiy qabul qilmang
 - O'zingizning darsingizni videotasvirga oling
 - Ularga tez-tez bir necha marta tanaffus bering
 - O'qituvchilarga xos kiyingan bo'ling

Esingizda bo'lsin: biz muvaffaqiyatli til o'qitish malakasini aynan til o'qitish tajribalari orqali o'rganib boramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hashemi, Masoud . (2008) Techniques in Teaching English to Children , Oral presentation , Islamic Azad University , Toyserkan Branch, Iran
2. Larsen, Diane and Freeman. 2000. Technique and Principles in Language Teaching Second Edition. New York: Oxford University Press.
3. Scoot, Wendi A. and Lisbeth H. Ytreberg, 1990. Teaching English to Children. New York: Longman.

MATEMATIK TA'LIMNI AMALGA OSHIRISHDA BA'ZI MATEMATIK MASALALARNI YECHISH USULLARI.

Boysotova Yulduz Ismoil qizi

Qobilova Ozoda

Termiz davlat universiteti talabalari

Telefon: +998945149918

boysoatovayulduz@gmail.com

Anotatsiya: Masalalarni yechish o'quvchilarda avvalo matematik tushunchalarni shakllantiradi. Yangi bilimlarni vujudga keltiradi va mavjud bilimlarni tatbiq qilinishi jarayonida musahkamlanib boradi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarga masalalarni ko'proq va qulayroq bo'lgan bir qancha usullarda yechimini topishni o'rgatish, ularning salohiyatini sezilarli darajada o'stiradi.

Kalit so'zlar: aqliy operatsiyalar, analiz, sintez, konkretlashtirish, absraktlashtirish, taqqoslash, umumlashtirish, arifmetik usul, algebraik usul, teskari amal, matnli masalalar, uzluksiz ta'lim.

Jamiyatda turli soha vakillari istiqomat qiladi va faoliyat yuritadi. Aksariyat soha vakillari matematikani yomon ko'rishadi. Ulardan buning sababi so'ralganda esa ushbu fanda masalalar juda ko'pligini sabab qilib ko'rsatishadi. Haqiqatda ham maktab o'quvchilari yuqori sinfga o'raverishgani sari ularning matematikaga qiziqishlari va qiziquvchilari soni kamayib boraveradi. Buning asosiy sababi esa aynan masalalar soni va salmog'ining ortib borishidir. Hayotda aksariyat insonlar muammo yoki qiyin bir masalaga duch kelib qolishsa uni yechishga emas undan qochishga urinadilar.

Masalalar bilimlarni shakllantirishda konkret material bo'lgani holda nazariyani amaliyot bilan, o'qitishni turmush bilan bog'lab olib borish imkonini yaratadi.

Masalalar yechish jarayonining o'zi o'quvchilarning aqliy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki u aqliy operatsiyalarni: analiz va sintez, konkretlashtirish va absraktlashtirish, taqqoslash, umumlashtirishni talab etadi. Masalan, o'quvchi itsalgan masalani yechayotganda analiz qiladi, yechish rejasini tuzayotganida sintez qiladi, bunda u konkretlashtirishdan (masala shartini, "xayolan" chizadi), so'ngra absraktlashdan foydalanadi (konkret situatsiyadan kelib chiqib, yechish yo'lini tanlaydi); biror bir turdagi masalalarni ko'p marta yechish natijasida o'quvchi bu turdagi masalalarda berilgan va izlanayotgan sonlar orasidagi bog'lanishlar haqidagi bilimni umumlashtiradi, buning natijasida bu turdagi masalalarni yechish usuli umumlashtiriladi.

Quyida bitta masalani yechishning usullari bilan tanishamiz.

Masalan:

Oltin va durdan yasalgan bezakning og'irligi 5 misqol, bahosi 35 dinor. 1 misqol oltin 5 dinor, 1 misqol dur 15 dinor bo'lsa, bezakda necha misqoldan oltin va dur bor?

Yechish: (Masala yechishning algebraik usuli:) Al-Koshiy yozadi: "Masalani "Al-jabr val-muqobala" usulida yechish uchun bezakdagi, masalan, dur miqdorini "mol", "narsa" (bizningcha, noma'lum son x) deb olamiz.

U holda bezakdagi oltin miqdori " besh minus mol " (ya'ni $5-x$) bo'ladi."

Bezakdagi durning narxi qancha? – $15x$ (dinor).

Bezakdagi oltinning narxi qancha? – $5(5-x)$ (dinor).

So'ngra Al – Koshiy x "mol"ni topish uchun (hozirgi belgilarda) ushbu tenglamani tuzadi:

$$15x + 5(5-x) = 35$$

Bu tenglama masala mazmunini to'la aks ettiradi. Uni yechaylik:

$$15x + 25 - 5x = 35$$

$$10x = 10$$

$$x = 1 \text{ (misqol).}$$

Tekshirish: 1) $1 + 4 = 5$ (misqol) – bezakning og'irligi;

$$2) 1 \cdot 15 = 15 \text{ (dino)};$$

$$3) 4 \cdot 5 = 20 \text{ (dino)};$$

$$4) 15 + 20 = 35 \text{ (dino)} - \text{bezakning narxi.}$$

Javob: bezakda 4 misqol oltin va 1 misqol dur bor.

Masalalar

yechishning bu bosqichida tenglamalar tuzilmaydi. (Masala yechishning arifmetik usuli:)Xar bir masalaga o'ziga xos yondoshiladi. Masalada berilgan kattaliklar orasidagi bog'lanish mulohazalar yordamida, yo'naltiruvchi savollar berish yo'li bilan qadam-baqadam ochiladi. Al – Koshiy yuqorida keltirilgan masalani yechishning ikkita arifmetik usulini ko'rsatgan. Ulardan birini keltiramiz.

Yechish:1–savol.Agar bezak faqat durdan iborat bo'lsa, uning narxi qancha bo'lar edi?

$$15 \cdot 5 = 75 \text{ (dino)}.$$

2–savol. Faqat durdan yasalgan bezak narxi bilan oltin va durdan yasalgan bezak narxi orasidagi farq necha dinor?

$$75 - 35 = 40 \text{ (dino)}.$$

3–savol. Dur va oltin narxlari orasidagi farq necha dinor?

$$15 - 5 = 10 \text{ (dino)}.$$

4 – savol. Bezakda necha misqol oltin bor?

$$40 : 10 = 4 \text{ (misqol)}.$$

5 – savol. Bezakda necha misqol dur bor?

$$5 - 4 = 1 \text{ (misqol)}.$$

Javob: bezakda 4 misqol oltin va 1 misqol dur bor.

Masala yechishning yana bir usuli:

Masala yechishning e'tiborga loyiq bo'lgan yana bir usuli bor. Bu usul qadimdan

ma'lum va u al – Koshiyning “Hisob ilmi kaliti” asarida keltirilgan. Bu usulni “masalada keltirilgan amallar tartibini va amallarning o‘zini ham teskarisiga almashtirish” usuli deyish mumkin. Bitta masalani shu usul yordamida yechamiz.

Masala. Men bir son o‘yladim. Uning 5 baravariga 15 ni qo‘shdim va natijani 13 ga bo‘ldim. Bo‘linmaning 0.95 qismiga 7 ni qo‘shdim, 26 hosil bo‘ldi. Men o‘ylagan sonni toping.

Yechish. Masalani hal qilishda chizmadan foydalanish qo‘l keladi. Chizmaning birinchi qatorida masala shartlari yozilgan. Ikkinchi qatorda birinchi qatordagi amallarga mos teskari amallar yozilgan;

2 – qatordagi doirachalar ichida amal natijalari ko‘rsatilgan.

1 – qatorning birinchi doirachasi (“o‘ylangan son”) tagidagi doirachada esa masalaning javobi 49 soni darhol ko‘rinadi.

Matnli masalalar o‘quv materialining katta qismini tashkil etadi. Shu sababli o‘quv jarayonida ulardan unumli foydalanish, ularni yechishdan ko‘zlangan ta’limiy va tarbiyaviy maqsadlarga to‘liq erishish, o‘quvchilarda bunday masalalar yechish ko‘nikma va malakalarini har doim rivojlantirib borish zarur. Matematika fanini uzluksiz talimning barcha bosqichlarida uchratish mumkin. Buning asosiy sababi va bundan ko‘zlangan asosiy maqsad esa katta hayotga qadam qo‘yayotgan yoshlarimizni, ertangi kunimiz egalari bo‘lgan farzandlarimizni hayotdagi har qanday muammoli vaziyatlarni to‘g‘ri va oqilona yechimini topishga o‘rgatishdan iboratdir. Toki matematika fani ularga sokinlikni, vazminlikni, topqirlikni, uzoqni ko‘ra bilish ko‘nikmalarini shakllantirsin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent-"O'zbekiston"-2017. 189-bet.
2. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по математике к учебному комплекту 4–класс. – М.: Вако 2007. 2–изд. 400 с.
3. Зайцева С.А. Методика обучения математике в начальной школе. – М.: Владос 2008. – 238 с.
4. Фадеев Д.К. Лекции по алгебре. М.: Наука.1984, 416с.
5. А.И.Кострикин. Введение в алгебру. М.: Наука.1977, 496с.

**XXI ASR KOMPYUTER ASRI: TA'LIM JARAYONIDA
KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH**

Atag'ullaeva Uldawlet Amudullaevna

Qoraqolpoqston Respublikasi,

Ellikqal'a tumani 9-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi,

o'qituvchi, +99893 368 02 47

Hozirgi kunda hayotimizni axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilishimiz qiyin. Axborot texnologiyalari jadal tezlik bilan rivojlanib borayotgan bu davrda unga bo'lgan talab ham ortib bormoqda [1].

Respublikamizda xalq xo'jaligimizning tu'rli masalalarini hal etishda, algoritimlashtirish nazariyasida, matematik modullashtirish va hisoblash eksperimenti, matematika va mexanikaning murakkab vazifalarini hal etishning miqdoriy-tahliliy usullari bo'yicha ko'plab akademiklarnig xizmatlarini aloxida takidlash lozim. V.Q. Qabulov, M.M. Komilov, T. Bo'riyev, B.A. Bondarenko, D.A. Abdullayev, A.A. Abduqodirov, M. Aripov va boshqada ko'plab akademiklarni izlanishlari, qilgan mexnatlari yoshlarimizga keng imkoniyatlar eshigini oshdi. Avtomatlashtirilgan o'qitish tizimlari bo'yicha ishlarning jadallashuvi 80-yillarga to'g'ri keladi. Oliy ta'lim muassasalarida elektron ishlar ko'pgina davlatlarga keng tarqaldi.

Kompyuterlarning ijtimoiy hayot va ishlab chiqarishning turli sohalarida keng qo'llanilishi ko'pchilik mutaxassislarning fikrlash tarzini jiddiy o'zgartirdi. Mutaxassislar ta'limni kompyuterlashtirishning o'ta dolzarbligini aniq his qila boshladi. Ja'miyatni axboratlashtirish va ta'lim sohasiga kompyuterlarni keng joriy qilishga katta e'tibor berilmoqda. Ta'lim jarayonida kompyuterlashtirish uchun respublikamizda va boshqa rivojlangan davlatlarda o'qitishning elektron vositalari ko'plab yaratilmoqda. Darsni o'tishda mukammal ishlangan va chuqur ishlangan uslubiyatning yo'qligi ,kompyuter yordamida tashkil etiladigan, mashg'ulotlar samaradorligining pasayishiga sabab bo'lmoqda. Kompyuterlashtirish yo'li bilan ta'limni tashkil qilishning yangilangan sifat bosqichiga o'tiladi. Bunda ko'pgina imkoniyatlar eshigi ochiladi, asosan pedagogik ishlov berish uslubiyati yangilanadi, o'quv materialini to'liq o'zlashtirish davri boshlanadi, ta'lim modul xarakteriga ega bo'ladi. Kompyuterli ta'lim boshqa pedagogik qarashlarni inkor qilmaydi. Kompyuterning katta imkoniyatlari borligini unutmasligimiz zarur. Davr talabi bo'yicha kompyuterli ta'lim amaliyoti shakllanib bormoqda. Agar ilmiy asoslangan kompyuterli dars usullarini tayyorlash yo'llari atroflicha tadqiq qilinsa, ta'lim subyektlari kompyuter bilan muloqot qilish ma'daniyatini to'liq o'rgansa, yoshlarning ta'lim-ta'rbiya darsida ulkan samarali yutuqlarga erishadi.

Hozirgi davr talabi bo'yicha kompyuterlar ta'lim amaliyoti shakllanib bormoqda. Hozirga kelib hamma fanlardan o'quv fanlaridan kompyuterli dars usullarini yaratish yo'llari keng o'rganilmoqda. Shuni aytish joyizki, ta'limni kompyuterlashtirish soxasida qator qiyinchiliklar ham mavjud. Bu soxadagi bosh masala kompyuterlarning sifatli dastur vositalari elektron ishlanmalar bilan ta'minlanishidir. Kompyuterlarni ta'lim jarayoniga tezroq olib kirish maqsadida elektron qo'llanmalar ishlab chiqilmoqda. Ulardan darslik mazmuni ekran kadrlarida tasvirlanadi. Bunda kitob saxifasini varaqlash kompyuter tugmachasini bosishga, qog'ozdagi matnni kompyuter ekraniga almashtiramiz. Bunday dasturlarda topshiriqlar ham mavjud bo'lib, undagi topshiriq sharti ekranda tasvirlanadi. Talaba masalani dasturda hal qilib javobini kompyuterga kiritadi. Natijani tekshirgan mashina uni to'g'ri yoki notog'riligini aytadi.

Elektron darslik, elektron qo'llanma o'qitishning turli elektron vositalari yaratilmoqda ekan, multimedia vositalaridan keng foydalanilganligi ta'lim samaradorligini oshiradi. Elektron darslik yaratishda foydalanilgan dastur qobiqlardan ba'zilar haqida ma'lumot beramiz:

1. << ePublisher 300 >> ta'limiy dastur qobig'i. U elektron darsliklarni yaratishga mo'ljallangan bo'lib, Windows 95/98/NT4/ME/2007 operatsion tizimlarida ishlaydi

2. << Macromedia AuthorWare >> paketi turli shakldagi materiallar, matn, rasm, video va tovushli ma'lumotlardan birgalikda foydalanish imkonini beruvchi multimediali dastur vositalarini yaratishga mo'ljallangan.

3. << KADIS >> avtomatlashtirilgan didaktik vositalar kompleksi tizimi multimediali elektron darsliklarni yaratish jarayonini avtomatlashtirishga imkon beradi. U elektron materialni tayyorlashdan tashqari ta'lim jarayonini tashkil etish hamda Internet orqali o'qitish imkoniyatlarini ham o'zida mujassamlashtirgan.

4. LeCS (Learning from Case Studies) loyihasi. Buni o'rgatuvchi intellektual tizim deb qarash mumkin. Bu tizimda server va mijozlar guruhi modullari mavjud bo'lib, undan internet orqali o'qitishda ham foydalanish mumkin.

5. LANGA loyihasi. Bu loyihada asosiy urg'u o'qitish tizimiga va masofadan o'qitish muhitiga qaratilgan.

6. Baghera loyihasi. Bu tizimda o'rganish jarayonini modellashtirish va ma'lum g'oya asosida tashkil qilishga qaratilgan.

Bunday vositalar ro'yxatini yana ko'plab davom ettirish mumkin. Intellektual o'qitish tizimlarining yangi avlodida buyruqlarni individuallashtirish imkoniyatiga o'z eshigini ochmoqda. Ta'limda kompyuter o'yinlaridan foydalanish tajribasini davom etish zarur. Ulardan yangi o'quv materiallarni o'rganishga tayyorlovchi vosita sifatida nazorat va baholash vositasi maqsadida foydalanish mumkin. So'ngi yillarda yangi axborot texnologiyalarining rivojlanishiga va tarmoq aloqasidan foydalanishning ko'payishi bilan bilimlarni tarqatishdan internet tizimini fundamental ro'l kasb etmoqda. Tarmoq orqali o'qitishga mo'ljallangan masofali o'qitish kurslari bugungi

kunda keng tarqalmoqda. Ular hozir oddiy talabani o'qitishdan tortib diplomli mutahassisni tayyorlash darajasigacha qo'llanilmoqda. Shuni aytish lozimki, internet tizimi ta'lim jarayoniga juda katta ta'sir ko'rsata oladigan hisoblanmoqda. Internet orqali o'qitish barcha ta'lim muassalarini qiziqtirmoqda. O'quv muassalarida internetni an'anaviy o'qitishni to'ldiruvchi ta'lim shakli sifatida tan olmoqda. Kompyuterli ta'lim amaliyotining eng yetakchi sohasi masofadan o'qitish yo'nalishi bo'lib hisoblanmoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi ta'lim jarayonini masofadan turib tashkil etish, boshqarish nazorat qilish imkoniyatini bermoqda. Natijada masofali ta'lim kompyuterli ta'limning eng yetakchi maqomini oldi [2-3]. Hozirgi kunda jahonda millionlab talaba shu asosida ta'lim olmoqda. Kompyuterli ta'lim vositalaridan biri elektron darsliklardir. Elektron darslik deganda - davlat ta'lim standarti va o'quv dasturiga mos keladigan o'quv predmeti yoki uning biror bo'limi, qismining mazmunini tizimli bayon qiladigan va shu shakldagi nashr sifatida mahsus tasdiqdan o'tgan elektron o'quv kursi tushuniladi. Elektron o'quv qo'llanma darslik o'rnini qisman yoki to'liq bosadigan yoki almashtiradigan va shu shakldagi nashr sifatida maxsus tasdiqdan o'tgan elektron o'quv kursidan iborat. Elektron o'quv kursi deganda o'quv kursi, yoki uning biror qismini mustaqil o'zlashtirishga imkon beradigan dasturli uslubiy majmua tushiniladi. Elektron o'quv kursi o'zida odatdagi darslik ma'lumotnoma, mashqlar to'plami va laboratoriya ishi xususiyatlarini birlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, barcha pedagoglar zamonaviy kompyuter texnologiyalarini bilishi va dastruriy ta'mintotlar yordamida electron darsliklar, video darsliklar, electron o'quv qo'llammalar yarata olish saloxiyatiga ega bo'lishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Otamuratov O. T., Ta'lim jarayonlarida axborot texnologiyalarning tutgan o'rni, International Scientific Journal "Internauka" <https://www.inter-nauka.com/>

2. Александров Г. Н., Исакова Л.С. Модели протцесса обучения и разработка программных педагогических средств. http://vio.fio.ru/vio_01/Present/ITO/1998-99/K/aleksandrov.html

3. Андреев А.А. Система автоматизированного проектирования компьютерных обучающих курсов. (http://aqua.iefb.agtu.ru/dist/Biblio/Dissert/dissert_Andreev/sapr/sapr_kok.htm)

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH

*Shodiyeva Shahnoz Islomovna
Buxoro viloyati Buxoro tumanidagi
4-umumiy o'rta ta'lim maktabi
matematika fani o'qituvchisi
"Xalq ta'limi a'lochisi"
ko'krak nishoni sohibasi*

Ma'lumki, ta'lim-tarbiya jarayoni o'quvchilarning bilim olish, ko'nikma va malakalarni egallash, ularning ilmiy dunyoqarashi, ma'naviy-axloqiy fazilatlarini, ijodiy izlanishlarini rivojlantirish maqsadiga yo'g'rilgan o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligi sanaladi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida ustoz va tahsil oluvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikni tarkib toptirish uchun avvalo, o'sha jarayonni insonparvarlashtirish., do'stona muhitni yaratishni taqozo etadi. Bebaho milliy qadriyatlarimiz bo'lgan o'rta asrda yashagan allomalarning pedagogik qarashlari, ma'naviyat durdonalari sanalmish hadislar, hlkmatli so'zlar va o'zbek xalq maqollarida bu borada juda purma'no fikrlar bildirilgan.

Ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida hamkorlikni vujudga keltirish, do'stona muhitni yaratish muammosining muvaffaqiyatli hal etilishi, fan o'qituvchilari va maktab rahbariyatining egallagan bilim, ko'nikma, malakalari va shaxsiy insoniy fazilatlarini egallaganlik darajasiga bog'liq bo'ladi.

O'qituvchi avvalo:

- Yumshoq, ko'ngilli, ochiq chehrali, shirin so'zli, bolalarni qanday bo'lsa shundayligicha yaxshi ko'rishi;
- Mehr-muxabbat, qalb qo'rini o'quvchilarga bab-baravar bo'lib berishi, sinfda do'stona muhitni yaratish va o'quvchilarning o'quv motivlarini rivojlantiruvchi kuch – rag'batlantirish metodlari ekanligini anglashi;
- Oquvchilarning taqdiri, baxti va kelajagi uchun mas'ul ekanligini chuqur his etishi, ularning nafsoniyati va qadr-qimmatini e'zozlashi;
- Har qanday pedagogik vaziyatda o'quvchilarga qo'pollik qilmaslik, haqorat qilish va baqirish, tahdiddan o'zini tiyishi zarur;
- O'quvchilarni tushuna olishi, ularning his-tuyg'ularini qadrlashi, tashvishlari, iztiroblarini yengishga yordam berishi, yoshlik va psixologik rivojlanishidagi o'ziga xos xususiyatlari. qiziqishlari, ehtiyojlarini bilishi;

Men o'z faoliyatimda o'quvchilar bilimining samaradorligini oshirish maqsadida turli tuman usullardan foydalanaman.

Mamlakatimiz kelajagi yosh avlod qo'lida. **Yosh avlodni o'qituvchi tarbiyalaydi.** Bevosita mamlakat kelajagi bugungi kun o'qituvchisiga bog'liq. Shuning uchun bugungi kun o'qituvchisi bilimdon, zukko va albatta vatanparvar bo'lishi kerak. Bizga ma'lumki xalq pedagogikasida ta'lim berishning an'anaviy usullari mavjud. Bugungi kunda esa ta'lim jarayoniga yangi usullar kirib kelmoqda. Har bir o'qituvchi o'z faoliyati davomida nimanidir kashf qiladi. Men o'zimning pedagogik faoliyatim davomida turli usullardan foydalanishga harakat qilaman. Ular quyidagilar:

1. Darslarni interfaol usullarda tashkil qilish

Yangi pedagogik texnologiyalar, darslarda innovatsion- uslublarni qo'llash o'quvchilarning darsdagi faolligini oshiradi.

Musobaqa, topqirlar bellashuvi, testlar asosida sinash, bingo, bahs-munozara, musobaqa, konferensiya darslari o'quvchilarni izlanuvchanlikka olib kelaldi

Chunki har bir darsda guruhlarda ishlash, guruhlarga mavzu bo'yicha topshiriqlar berish, savol-javob o'tkazish (aqliy hujum), muammoli vaziyatlar yaratish. muammo yechimini topishga undash kabi bir qator ilg'or ta'limiy o'yinlar kiritiladi.

. Hozirgi kunda ilg'or pedagogik texnologiya elementi bo'lgan interfaol usullaridan keng foydalanilmoqda.

Interfaol degani bu – o'qituvchi va o'quvchilar orasida o'zaro hamkorlik asosida dars samaradorligini oshirish, mustaqil fikr berish ko'nikmalarini shakllantirish, fikr-mulohaza, bahs orqali o'rganiladi, qo'yilgan maqsadga mustaqil, o'zi faol ishtirok etgan holda yakka . juftlikda, guruhlarda javob topishga harakat qiladi, fikrlaydi, yozadi, so'zga chiqadi, Dalil va asoslar orqali yoritib berishga harakat qiladi.

Bu esa qatnashuvchilarning xotirasida saqlanadi. Yangi axborotii o'zlashtirishda tanqidiy, tahliliy yondosha oladi. O'qituvchi faqat fasilitator (yo'l yo'riq ko'rsatuvchi, tashkil qiluvchi, kuzatuvchi) vazifalarini bajaradi.

Bunda o'quvchilarga mavzularni oldindan mustaqil o'qish va tushunish, ya'ni o'zlashtirish uchun topshiriq beriladi. Mavzu uchun ajratilgan soatda o'qituvchi mavzuni tushuntirib . yoritib bermaydi, balki yangi mavzu bo'yicha tayyorlangan savollarni o'quvchilarga berib, javoblar olinadi, Mavzuga doir misollar keltirish so'raladi.

O'quvchilarning mavzuga doir bildirgan fikrlari mustahkamlanadi, mavzu bo'yicha misol va masalalar yechiladi. O'quvchilarning shu mavzuga doir bilimlaridagi bo'shliqlarini o'qituvchi, albatta to'ldiradi.

Ayrim qiyin mavzularni o'tishda o'qituvchi o'quvchilarni fikrlarni to'ldirib . mavzuni mustahkamlab borishi lozim. Shunday qilib, o'qituvchi va o'quvchilar

orasida o'zaro hamkorlik asosida darslarni tashkil etib , o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish bilan ularning bilimlari mustahkamlanib boriladi

Bunday darslarni tashkil qilishda sinf o'quvchilarining guruhlariga bo'lib , yangi mavzuga doir savollariga beriladigan javoblarga qarab guruhlar musobaqasini tashkil etib, g'olib chiqqan guruhni rag'batlantirish ham mumkin.

Interfaol metodlardan foydalanib darslarni tashkil qilishda «Guruhlar bilan ishlash» , «Kompyuter o'yinlar» , «Yozma bahslar» , «Aqliy hujum» kabilar o'quvchilar faolligini oshirishga xizmat qiladi. Aqliy hujum metodi o'quvchilarni matematika fani bo'yicha tasavvurlari , mustaqil fikr yuritishlari , izlanishlari va ijodlaridan samarali foydalanishga undaydi , Bu metod beriladigai har qanday muammo . vaziyat , topshiriq va vazifalarning (yakka., juftlikda, guruhda) yechimlarini topishda yaqindan yordam beradi.

2.Darslarda turli o'yin va musobaqalardan foydalanish

Matematika darslarida interfaol metodlarni qo'llashda quyidagi ta'limiy o'yinlardan ham foydalanish mumkin :

-« Xotirani sinash »

-« Zigzag »

-« O'ylab top »

-« Kim birinchi »-

-« Bingo »

- « Javobini top »

- « Davom ettir »

-« Olma terish »

-« Katakchalarni to'ldir »

Bu ta'limiy o'yinlaridan 1-7 sinflar matematika darslarida o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirish maqsadida o'z o'rnida mavzuga moslashtirib foydalanish mumkin.

Masalan . 6-sinfda «Tub va murakkab sonlar » mavzusini o'tishda ta'limiy o'yinlardan quyidagicha foydalanaman:

1. « Davom ettir » o'yini

Tub sonlaridan bir nechtasini ketma-ket yozib . o'quvchilaridan bu qatorni davom ettirish kerakligi so'raladi va undan keyingi tub sonni topib , qatorni davom ettirish

kerak bo'ladi. -31,37,41,43,47,.....

2. «Xotirani sinash» o'yini

Bunda murakkab sonlardan bir nechitasi o'quvchilarga faqat bir marta aytiladi va sukut saqlash vaqtida xotirada eslab qolgan sonlarni daftarga yozishadi, O'yin oxirida har bir o'quvchi yozgan murakkab sonlar hisoblanib, g'olib aniqlanadi.

3 « O'ylab top » o'yini

O'quvchilarga mavzuga doir savollar berilnb , tezda javobini o'ylab topish so'raladi.

Masalan :

1) 24 sonining bo'luvchilarini ayting

2) 41 sonining bo'luvchilarini ayting

3) 17 va 49 sonlarining umumiy bo'luvchilari mavjudmi ?

Bu berilgan savollarga o'quvchilar zudlik bilan javob berishi lozim.

45 minutlik dars jarayonini yirik san'at asari darajasiga yetkazish mumkin.Buning uchun o'qituvchi izlanuvchan va bilimdon, o'quvchilar esa talabchan

va ilmga chanqoq bo'lishlari lozim .Darslar davomida o'quvchining yoshi, bilim darajasi , qobiliyatini hisobga olish lozim.Chunki hamma o'quvchiga bir xilda yondoshish , bir xil savol bilan murojaat qilish noto'g'ri. Men o'z faoliyatim davomida har bir o'quvchiga o'zgacha yondoshishga harakat qilaman.Savollar bilan murojaat qilganda esa o'quvchini bilimiga qarab birta savolni murakablashtirib yoki oddiylashtirib berish mumkin.

“Miyaga hamla”—sinfdagi har bir o'quvchiga o'qituvchi qo'ygan savol yoki muammo yuzasidan o'z fikrini bayon etishga imkon beruvchi o'quv uslubidir. Uslub mohiyati “bir kalla –yaxshi ,Yigirmatasi undan a'lo”prinsipi bo'yicha o'qituvchi tomonidan belgilangan muammo yoki savol yuzasidan ehtimol tutiladigan hamma fikrlar variantlarini bir yerga jamlay olishida bo'lib ,darvoqe,istisno tariqasida ta'lim oluvchilarni barcha fikrlari,shu jumladan,aytarli to'g'ri bo'lmaganlari ham inobatga olinadi.

“Tanqidiy tafakkur”uslubi o'quvchi qo'yilgan masala yoki muammo yuzasidan o'z fikrini bayon qilish ,o'zgalarni fikrlarini tanqidiy qayta idrok qilish ,o'z nuqtai nazarini asoslab berish va saqlab qolish imkoniyatiga ega bo'lishga asoslangandir.Odatda bunday zarurat mubohasa xarakteriga ega masalalarni hal etayotganda yuzaga keladi.

Kichik guruhlarda ishlash uslubiyoti ta'lim berish jarayonida ta'lim oluvchilarni maksimal faollashtirish maqsadiga egadir .

Kichik guruhlarda ishlash asnosida alohida masalalar yuzasidan o'z fikrini ishlab chiqqan holda uni guruhda muhokama qilishda va har xil fikrlar asosida mushtarak nuqtai nazarga kelishga o'rganadilar.Bundan tashqari, o'quvchi spiker sifatida nutq so'zlashi va katta auditoriya ko'z oldida guruh nuqtai nazarini isbotlashi kerak bo'lganda so'zlash malaksi ham vujudga keladi.

Debatlar-- o'z nuqtai nazarini asoslashda sinfdagi barcha o'quvchilarni yoki asosiy qismining bahslashuviga faol ishtirok etishini ta'minlovchi o'qitish uslubidir.

Bu uslubdan foydalanish tanqidiy tafakkurni rivojlantiradi. O'quvchilar o'z nuqtai nazarini ishlab chiqishi, uni taqdim etishi va himoya qilishi, so'ngra raqib nuqtai nazarini rad etishi kerak. Bahs haqiqatni yuzaga keltirgani bois o'qituvchi sinfni ikki guruhga bo'lgan holda munozarani atayin avj oldiradi, guruhlarga bir-biriga zid nuqtai nazarlarni aytadi, bahsli topshiriqlar beradi.

“Nuqtai nazaring bo'lsin” uslubi o'quvchilar o'rtasida munozara yuzaga kelishi va ular munozara jarayonida o'z fikrlarini o'z sinfdoshlaridan ularning nuqtai nazarini o'zgartirishga ishontiradigan g'oyalarni eshitib o'zgartirish yoki avvalgisini mustahkamlash imkonini berish maqsadida qo'llaniladi. O'quvchilar shuningdek maktab, mintaqa, respublika va jumla insoniyat uchun xarakterli bo'lgan eng dolzab muammolarga o'z nuqtai nazarlarini asosli dalilash va himoya qilishga o'rganadi. O'qituvchi ochiqdan ochiq savollar uslubi bilan odatda dars jarayonida faol bo'lmagan o'quvchilarni munozarada ishtirok etishga majbur qiladi.

“Har kim har kimga o'rgatadi” – o'quvchilarga o'rgatuvchiga aylanish, ma'lum bilimlarni o'zlashtirgach, o'rtoqlari bilan baham ko'rish imkonin beruvchi o'qitish uslubidir. Bu uslubdan foydalanish jarayonida o'quvchi axborot olish va tarqatish bosqichlaridan biri sifatida izlashning muhim ekanligini anglab yetadi, o'z fikrini lo'nda bayon etishni, axborotni diqqat bilan eshtish va eslab qolishni o'rganadi.

Yuqorida ko'rsatilgan interfaol uslub va usullardan foydalanish dars samaradorligini oshirishda xizmat qiladi. Bu usullardan foydalanish turli xil ko'rgazmali qurollar, tarqatmalar, texnik vositalar bilan to'ldiriladi.

3. O'quvchilar bilimni turli usullarda rag'batlantirish

O'quvchilarni darsga yanada qiziqtirish maqsadida ularni bilimni rag'batlantirish katta ahamiyatga ega. Men o'z darslarimda ana shunday usullardan ko'proq foydalanishga harakat qilaman.

Dars turlariga qarab rag'batlantirish usullari ham o'zgarib boradi. Darslar jarayonida o'quvchilarni moddiy hamda ma'naviy jihatdan rag'batlantirish mumkin. Shunday

rag'batlantirish usullari borki,ularni barcha darslarda qo'llash mumkin.Men o'z darslarimda o'quvchilarni bilimini ragbatlantirish usullarimdan ayrimlarini ko'rsatmoqchiman.

Ko'p darslarimda men nishonlardan foydalanaman.

1."Xotirasi kuchli o'quvchi" bu medal o'tgan mavzuni so'rash bosqichida o'quvchilarga beriladi .Bu jarayonda o'tgan mavzuni barcha elemetlarini esga tushira olgan o'quvchilarga beriladi.

2."Eng zo'r notiq " Yangi mavzuni bayon qilish jarayonida qo'llaniladi.

O'quvchilar tomonidan yangi mavzu aniq va ravon tilda gapirib bera oladigan, mavzu yuzasidan mustaqil fikrlay oladigan o'quvchilarga beriladi.

Bundan tashqari "I-darajali", "II-darajali","III-darajali " nishonlarrrdan ham foydalanish mumkin .

Bu nishonlar dars davomida faol qatnashgan,savol-javoblarga ishtirok etgan ,qo'shimchalar kiritgan ,test va krassvordlar yechgan o'quvchilarga beriladi.

Dars davomida o'quvchilar nishonlardan xoxlagancha rag'batlantirilishi mumkin ..Bu bilan o'quvchilarni shu mavzuni o'rganish bo'yicha nechanchi o'rinda ekanligini aniqlash mumkin .

Bundan tashqari qatorlardagi o'quvchilar qo'lga kiritgan nishonlar soniga qarab g'olib qatorni yoki guruhlarni aniqlash mumkin.

4.Darsdan tashqari mashg'ulotlarni qiziqarli tashkil etish .

Darsdan tashqari mashg'ulotlar va to`garaklarda o`quvchilar bilan turli mavzularda munozaralar, suhbatlar, uchrashuvlar tashkil qilish katta ahamiyatga ega . Nazariy mavzular bilan ayrim darslarni amaliyot bilan bog`lashga harakat qilaman. O`quvchilar bilan darsdan tashqari mashg'ulotlarda tarixiy joylarga

sayohat, boshqa maktab o`quvchilari bilan munozara, breyn-ringlar, mehnat va urush faxriylari bilan turli xil uchrashuvlar o`tkazish katta ahamiyatga ega.

Ayniqsa o`quvchilarni ota-onalari bilan hamkorlik qilish juda ham foydali deb o`ylayman. **Men o`z darslarimda, uchrashuvlar, tadbirlarda o`quvchilarning ota-onalarini ko`proq jalb qilishga harakat qilaman.** Bu bilan o`quvchilarni ayrim muammolarini yechishda, fanga bo`lgan qiziqishlarini oshirishga erishish mumkin. Yuqorida ko`rsatilgan barcha chora tadbirlar o`quvchilarni matematikani o`rgatishga yanada qiziqtirish uchun amalga oshiriladi.

5. Har bir darsni axborot texnologiyalaridan foydalanib tashkil qilish.

Ta'lim tizimida kompyuter quyidagi funksiyalarda kirib keldi:

- a) O`qitish fani sifatida
- b) O`quv-tarbiya jarayonining vositasi sifatida
- v) Pedagogik boshqaruv elementi sifatida
- g) Ta'lim boshqaruvda
- d) Ilmiy pedagogik faoliyatda

Maktabda information texnologiyani qo'llash uchun quyidagi narsalar bo'lishi kerak:

- Zamonaviy kompyuter va telekommunikatsiya vositalari
- Amaliy va sistemali dasturiy ta'minot
- O`quv tarbiya jarayonida information texnologiyalar to'g'risida uslubiy qo'llanmalar

O`qitishda kompyuterni qo'llash masalalari:

- 1) O`qitishda teskari aloqani ta'minlash
- 2) O`quv jarayonini individuallashtirishni ta'minlash

3)O'quv jarayonini ko'rgazmalimitini oshirish

4)Katta manbalardan axbarotni izlash

5)Hodisa va jarayonlarni modellashtirish

6)Jamo va guruhli ishlarni tashkil etish

Maqsad va vazifalariga ko'ra kompyuter dasturlari ko'rgazmali maslahatchi dastur, trenajyor ,o'rgatuvchi sistemalar kabi ko'rinishlarga ega

Bir dasturda bir necha rejim bo'lishi mumkin(o'qitish ,mashq tekshirish).

Matematika darslarimda kompyuterlardan foydalanib kelmoqdaman.Bunda asosiy ish o'quvchilarning bilimni test sinovi asosida emas balki amaliy dasturlardan ham foydalanib rivojlantirishga harakat qilaman.

Shuningdek , darslarning qiziqarliligini oshirish maqsadida turli shakllarni,labirintlar ,matematik krossvord ,rebuslar ham kompyuterda ko'rsatilib , o'quvchilar ishlashi uchun vaqt beriladi.

Matematik diktant yoki mustaqil ish berilganda musiqa qo'yib , o'quvchilar dam olishi uchun sharoit yaratish mumkin.

O'quvchilarni matematikaga qiziqtirishda test tuzish va testdan foydalanishning ahamiyati kattadir.

Odatda testlar tuzilishiga ko'ra quyidagilarga bo'linishi mumkin. a) Yakka javobli, b) Ko'p javobli.

Yakka javoblida savol va 3-5 ta tavsiya etilgan javoblari ichidan ajratib olish kerak.

Ko'p javoblida esa 1 ta savolga 20-30 ta javob berilgan bo'lib shuning ichidan javoblar guruhini topish kerak.

Masalan:

Agar, $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ bo'lsa, $\cos 30^\circ$ ni toping. (1 javobli)

A. 0 B. -1 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Yechim. 1 bu yerda eng to'g'ri javob $\frac{\sqrt{3}}{2}$ dir. Chunki

$$\sin^2 30^\circ = 1 - \cos^2 30^\circ \quad \frac{1}{4} = 1 - \cos^2 30^\circ. \quad 1 - \frac{1}{4} = \cos^2 30^\circ \quad \frac{3}{4} = \cos^2 30^\circ$$

$$\cos 30^\circ = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Quyidagi sonlarni ichidan tub sonlarni belgilang.

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,11,13; 16, 21,23,27, 24,31,42, 53;62. Bu savolaga javob topishda albatta tub son tarifini bilish va uni xossasini hisobga olish zarur. Demak 1 va o'zigina bo'linadigan sonlar tub sonlar deyiladi. Bizning savolimizdagi javobdan 2,3,5,7,11,13,23,29,31;53 lar tub son bo'ladi. Javob to'la bo'lsa 10 ta bo'lib 5 bal qo'yilishi mumkin. 8 topsa, 4 ball, 6 taga 3 ball. 4 ta topilsa 2 ball. Vahokoza ball qo'yilishi mumkin.

Testlar mavzu bo'yicha, bo'lim bo'yicha, chorak bo'yicha, nazorat uchun, kurs bo'yicha bo'lishish mumkin. Axborotnomadagi testlar umuman matematika kursi bo'yicha berilgan bo'lib, unda 5-11 sinf matematikalari hisobga olingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham kasr, davriy kasr, o'nli kasr xossalarga, natural sonlar va ular xossalari o'ld savollar ko'plab uchraydi. Testlar o'tilgan mavzularni baholashda, yangi mavzuni tushuntirishdaha ikkala holni umumlashtirishda o'quvchilarni tanlab, yoki yoppasiga baholash uchun ishlatiladi. Shuning har bir tuzulgan testni matematika o'qituvchilari metod birlashma yig'ilishlarida ko'rib,

o'rganib chiqib, uni ishlatish uchun yaroqli yoki yaroqsiz ekanligini belgilab berilsa maqsadga muvofiq. Test tuzishda javoblar sonini iloji boricha ko'paytirilgani ma'qul chunki, javob ko'proq bo'lsa, topgani imkoniyat kengayadi. Javob 2,3 ta bo'lsa aniq javob ehtimolligi ortadi. Bundan ko'rinadiki to'g'ri javob ehtimolligini 50% ni tashkil etadi. Endi javob 3 ta bo'lsa, to'g'ri javob 3 tadan bir qismini tashkil etadi. Ya'ni 33 % ni tashkil etadi. Bu avvalgiga nisbatan o'quvchini o'ylashga fikrlashga va intilishiga undaydi.

Xulosa

Yosh avlodni hozirgi zamon fani asoslari bilan qurollantirish orqali uni aqliy jihatdan mukammal rivojlantirishga erishish uchun maktablar oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Bu vazifani hal etishda matematika darslarida bob tugagandan so'ng, qo'shimcha mashqlardan so'ng, darslar musobaqa va testlar asosida o'tkazilishi hozirgi zamon o'quvchilarining intellektual salohiyatlarini oshiradi.

Matematika darslarida test ,qiziqarli masalar asosida darsni tashkil etish o'quvchilarni egallagan bilimlarini kengaytiradi, chuqurlashtiradi, psixik proseslarini shakllantiradi. O'quvchilardada matematika faniga qiziqishlari yetarli darajada emasligi uchun, Musobaqa va o'yin usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Chunki o'quvchi o'yin orqali mavzuni tez va oson o'zlashtiradi. O'yin va musobaqa usullaridan va testlardan foydalanishning asosiy maqsadi o'quvchilardagi fanga bo'lgan qiziqishini rivojlantirish, ularni darsda olgan bilimlarini to'ldiruvchi matematik bilim, malaka va ko'nikmalari bilan qurollantirishdan iborat. Shuning uchun darsni turli testlardan foydalanib, bilimlarini mustaxkamlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. O'zbekiston Respublikasining «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi», Toshkent, 1997 y.
2. O'zbekiston Respublikasining «Davlat ta'lim standartlari», Toshkent, 1998 y.

3. А.У.Умирбеков, Ш.Ш.Шоабзалов Математикани такрорланг, Тошкент, «Ўқитувчи» 1989 й.
4. Т.Тўлаганов, А.Норматов Математикадан практикум, Тошкент, «Ўқитувчи» 1989 й.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Эшмуродов Олим Норбоевич

магистрант Национального университета

Узбекистана имени Мирзо Улугбека. Тел: (90) 805-88-95

Для реализации стратегических целей предприятия необходимо эффективное управление его инвестиционной деятельностью, с целью наиболее эффективной реализации возможных проектов, приносящих с минимальным риском максимальный финансовый результат в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов и неопределенности их объемов[1-2]. В данном случае инвестиции являются долгосрочными, а инвестиционная программа по своей сути является стратегическим планом развития предприятия[2-3].

В [2-3] показано, что чистый дисконтированный доход (NPV) является агрегированным показателем эффективности, как отдельного проекта, так и всей инвестиционной программы.

В качестве основного критерия, в соответствии с которым будет формироваться оптимальная инвестиционная программа предприятия, будет использован NPV(чистый дисконтированный доход) по инвестиционной программе в целом[4].

$$NPV_j = CF_j * Z_{j,0} + \frac{CF_j}{1+i} * Z_{j,1} + \dots + \frac{CF_j}{(1+i)^t} * Z_{j,t} - GT_j \quad (1)$$

Где j -инвестиционный проект;

CF_j - денежный поток инвестиционного проекта(j);

$Z_{j,t}$ - булева переменная;

GT_j -начальная инвестиция инвестиционного проекта(j) (общий объем финансирования);

t -расчетный период;

i -ставка дисконта.

В итоге когда мы все рассмотрим и оценим, эффективность проекта будет оцениваться с помощью NPV которая будет сравниваться с нулем.

А) Если $NPV_j > 0$, то проект принесет прибыль.

В) Если $NPV_j < 0$, то проект принесет убыток.

Рассмотрим порядок практической реализации математической оценки на примере конкретного инвестиционного проекта.

Таб- 1. Инвестиционные проекты, млрд сум.

Проект	Инвестиции	Денежные поступления		
		1-й год	2-й год	3-й год
A1	-48	20	24	30
A2	-40	15	28	26
A3	-50	18	32	25

В Таб-1 представлены 3 инвестиционных проекта, каждая из них оценивается на эффективность и выбирается одна с самой большой пользой.

Для выбора лучшего инвестиционного проекта мы будем считать расчеты.

1. Пусть $A = \{A_1, A_2, A_3\}$ – множество из 3 инвестиционных проектов, которые могут быть включены в состав инвестиционной программы.

2. Объем финансирования по каждому из 3-х инвестиционных проектов указан.

$$T = (T_1, T_2, T_3) \quad (2)$$

3. Приводится общий объем финансирования инвестиционного проекта за каждый расчетный период.

$$GT = (GT_1, GT_2, GT_3) \quad (3)$$

Вводим следующую переменную $Z_{t,j}$ где t - расчетный период, j - инвестиционный проект.

Эта переменная принимает значения 0 и 1. Эта переменная принимает 0, если инвестиционный проект не запущен в расчетном периоде(t). Эта переменная принимает 1, если инвестиционный проект запущен в расчетном периоде(t).

Условие реализации инвестиционного проекта:

$$T_1 Z_{0,1} + T_1 Z_{1,1} + T_1 Z_{1,2} \leq GT_1$$

$$T_2 Z_{0,1} + T_2 Z_{1,1} + T_2 Z_{1,2} \leq GT_2 \quad (4)$$

$$T_3 Z_{0,1} + T_3 Z_{1,1} + T_3 Z_{1,2} \leq GT_3$$

Цель предприятия - выбрать оптимальную из предложенных инвестиционных программ.

Для этого мы рассчитываем NPV_j для каждого инвестиционного проекта и выбираем максимальный чистый дисконтированный доход.

$$NPV_j = CF_j * Z_{j,0} + \frac{CF_j}{1+i} * Z_{j,1} + \dots + \frac{CF_j}{(1+i)^t} * Z_{j,t} - GT_j \rightarrow \max$$

Предприятие планирует инвестировать со ставкой дисконта 20 %.

$$NPV_1 = \frac{20}{(1+0.2)^1} + \frac{24}{(1+0.2)^2} + \frac{30}{(1+0.2)^3} - 48 = 2.69$$

$$NPV_2 = \frac{15}{(1+0.2)^1} + \frac{28}{(1+0.2)^2} + \frac{26}{(1+0.2)^2} - 40 = 6.99$$

$$NPV_3 = \frac{18}{(1+0.2)^1} + \frac{32}{(1+0.2)^2} + \frac{25}{(1+0.2)^2} - 50 = 1.68$$

Результаты расчетов показали наибольшее значение показателя NPV_j у проекта A_2 , наименьшее – у проекты A_1 и A_3 . Значит проект A_2 выгодный.

Заключение.

В этом исследовании продемонстрирована математическая оценка эффективности оптимального финансирования инвестиционного проекта предприятия на конкретных примерах. Сделан вывод, что (МОЭИП) математическая оценка эффективности инвестиционного проекта с использованием чистый дисконтированный доход является одним из наиболее эффективных методов такой оценки. Максимальное значение чистого дисконтированного дохода является основанием для выбора одного из этих инвестиционных проектов.

Литература.

1. Schlegel D, Frank F, Britzelmaier B. *Investment decisions and capital budgeting practices in German manufacturing company.*// International of Business and Globalisation.2016. Vol.16, No.1.P. 66-78.
2. Гамилева Д.А. *Обоснование эффективности проведения инвестиционной политике предприятия.*// Инновации и инвестиции. 2010. № 2. С. 37-41.
- 3.Сергеева Д.П. *Методы оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом рекомендаций минэкономики.*// Инновационная наука. 2015.№ 9.С.201-204.

4.Панюков А.В. *Математическое моделирование экономических процессов*. Москва: URSS. 2009.191с.

MATEMATIKA FANLARINI O'QITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Yomg'irova Gulshirin
Xorazm viloyati Gurlan tumani 33-umumta'lim
maktabi Matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqola aniq fanlar, jumladan, matematika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan keng foydalanish, o'quvchilar bilim saviyasini kompyuterda ishlash orqali kengaytirishga qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *Matematika, axborot texnologiyalari, kompyuter, differensial tenglamalar, Power Point, Excel, multimedia.*

Respublikamizning Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning 2001 yil Oliy Majlisning 5-sessiyasida so'zlagan nutqida axborot texnologiyalari va kompyuterlarni jamiyat hayotiga, kishilarning turmush tarziga, maktab va oliy ta'lim muassasalariga jadallik bilan olib kirish g'oyasi ilgari surilgan edi. Prezidentimiz tashabbusi bilan Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 23 maydagi 230-sonli «2001-2005 yillarda kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirish», shuningdek, «Internet»ning xalqaro axborot tizimlariga keng kirib borishini ta'minlash dasturini ishlab chiqishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarorlari qabul qilindi. 2002 yil 30 mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to'g'risida»gi Farmoni va uning ijrosini amalga oshirish yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 2002 yil 6 iyundagi «2002-2010 yillarda kompyuterlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish dasturi» to'g'risidagi Qarori e'lon qilindi.

Bulardan ko'rinadiki, hozirgi paytda ta'limga axborot texnologiyalarini jadal tatbiq etish, ta'lim jarayonini kompyuterlashtirish asosiy masalaga aylangan.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturida informatika va axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga keng tatbiq qilish masalasi ko'ndalang qo'yilgan. Unda, shuningdek, axborot texnologiyalari va informatika sohasida kadrlar tayyorlash, shu jumladan Internet texnologiyalarini barcha sohalarda keng joriy qilish dolzarb masalasi ekanligi alohida uqtirib o'tiladi.

O'zbekistonda axborot-kommunikatsiya texnologiya (AKT) larini yanada rivojlantirish, har bir sohaga tatbiq qilish, mutaxassislarning kompyuter savodxonligini oshirish kabi masalalar davr talabiga muvofiq yechilmoqda.

Hozirgi paytda axborot kommunikatsiyasi rivojlanishining asosiy omillari EHM laming turli sohalarda tobora keng qo'llanib borayotganligidadadir. Kompyuter texnologiyalarining qo'llanish sohasining kengayishi, axborot texnologiyalarining yaratilishi jamiyat hayotining barcha sohalarida ya'ni ishlab chiqarishda, fanda, ta'limda, tibbiyotda va boshqa jabhalardagi rivojlanish ya'ni tezkor axborot almashinuviga, qisqa vaqtda axborotlarni qayta ishlash, o'z vaqtida manbaga uzatishga olib kelmoqda.

Zamonaviy o'qituvchining jamiyatni axborotlashtirish sharoitida ishlashga tayyorligini belgilab beradigan quyidagi axborot-kommunikativ salohiyatlar muhim hisoblanadi:

- Kasbiy vazifalarni informatikaning zamonaviy vositalari va metodlarini axborot-kommunikativ texnologiyalardan foydalangan holda bajara olish malakasi;
- Kasbiy faoliyatda axborot-kommunikativ texnologiyalardan foydalanish borasida tayyorgarlik darajasini real aks ettiruvchi, shakllanib ulgurgan shaxsiy sifatleri;
- Vaziyatni to'g'ri baholash va pedagogik faoliyatda axborot-kommunikativ texnologiyalardan foydalangan holda samarali qarorlar qabul qila oladigan predmet-maxsus bilimlarni tashkil etish imkoniyatiga ega bo'lish.

Yangi axborot muhitining an'anaviy muhitdan prinsipial farqi, uning o'ziga xos kichik texnologik tizimdan iboratligidadir. Zero, istalgan ta'lim muassasasi axborot-kommunikativ texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi, ta'limning boshqa barcha didaktik, tashkiliy, iqtisodiy, nazariy-metodologik jihatdan kichik tizimlardagi tub o'zgarishlar bilan kechadi.

Axborot ta'lim muhiti imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun pedagogning iste'molchi sifatida o'zi mo'ljaldagi texnik imkoniyatlarining to'liq to'plamini egallagan bo'lishi talab etiladi.

Matematika o'qitishda kompyuterlarni qulayligini yana bir yo'nalishi ayrim o'quv holatlarini modellashtirishdir. Modellashtirilgan dasturlardan foydalanishning maqsadi, o'qitishning boshqa usullari qo'llanganda tasavvur qilish, ko'z oldiga keltirilishi qiyin bo'lgan materiallarni tushunarlibo'lishini ta'minlashdan iborat. Modellashtirish yordamida o'quvchilarga ma'lumotlarni grafik rejimda kompyuter multimediasi ko'rinishida taqdim qilish mumkin. Shu boisdan ular matematikani chuqur o'rganish va o'quv jarayonida sezilarli darajada mustaqillik namoyon etishga moyil bo'ladilar.

Ko'p holatlarda vujudga keladigan matematik muammoni tez va berilgan aniqlikda hal etish uchun professional matematikdan o'z kasbi bilan bir vaqtda ma'lum bir algoritmik til va dasturlashni bilishi talab qilinadi. Shu maqsadda XX asrning 90-yillarida matematiklar uchun ancha qulayliklarga ega bo'lgan matematik sistemalar yaratilgan. Bu maxsus sistemalar yordamida turli sonli va analitik matematik hisoblarni, oddiy arifmetik hisoblashlardan boshlab, to xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechishdan tashqari grafiklarni yasashni ham amalga oshirish mumkin.

Matematika fanlarini o'qitishga yangi texnik vositalar, shu jumladan, kompyuter va boshqa axborot texnologiyalarining jadal kirib kelayotgan hozirgi davrida fanlararo uzviylikni ta'minlash maqsadida informatika fani yutuqlaridan foydalanish dolzarb masalalardan biridir.

Kompyuter texnikalarini ta'lim muassasalariga tatbiq etish, o'qitish jarayonini optimallashtirishga keng yo'l ochib beradi.

Keyingi o'n yillikda matematika fanini o'qitishda kompyuterlardan foydalanish bir necha asosiy yo'nalishlarda olib borildi.

Bularga kompyuter yordamida bilimni baholash, turli tipdagi o'rgatuvchi dasturlarni ishlab chiqish va rivojlantirish, bilishga oid matematikaviy o'yinlarni ishlab chiqish va boshqalar kiradi.

Matematika o'qitishda kompyuterlarni qulayligini yana bir yo'nalishi ayrim o'quv holatlarini modellashtirishdir. Modellashtirilgan dasturlardan foydalanishning maqsadi, o'qitishning boshqa usullari qo'llanganda tasavvur qilish, ko'z oldiga keltirilishi qiyin bo'lgan materiallarni tushunarli bo'lishini ta'minlashdan iborat. Modellashtirish yordamida o'quvchilarga ma'lumotlarni grafik rejimda kompyuter multimediasida ko'rinishida taqdim qilish mumkin. Shu boisdan ular matematikani chuqur o'rganish va o'quv jarayonida sezilarli darajada mustaqillik namoyon etishga moyil bo'ladilar.

Ko'p holatlarda vujudga keladigan matematik muammoni tez va berilgan aniqlikda hal etish uchun professional matematikdan o'z kasbi bilan bir vaqtda ma'lum bir algoritmik til va dasturlashni bilishi talab qilinadi. Shu maqsadda XX asrning 90-yillarida matematiklar uchun ancha qulayliklarga ega bo'lgan matematik sistemalar yaratilgan. Bu maxsus sistemalar yordamida turli sonli va analitik matematik hisoblarni, oddiy arifmetik hisoblashlardan boshlab, to xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechishdan tashqari grafiklarni yasashni ham amalga oshirish mumkin.

Axborotlarni ifodalash va uzatishga bo'lgan ehtiyoj so'z, yozuv, tasviriy san'atda, kitob chop etish, pochta aloqasi, telegraf, telefon, radio, oynai jahon va ishlab

chiqarishning boshqa jabhalarini boshqarishning barchasi kompyuter texnologiyalari yordamida osongina hal qilinmoqda.

Buning siri shundaki, axborotning katta qismi, shu paytgacha asosan, qog'ozlarda, magnit tasmalarida, ya'ni EHM dan tashqarida saqlanmasdan, matn, chizmalar, sur'atlar, tovushlarning barchasini axborot shaklida EHM larda saqlash, qayta ishlash va uzatish usullarini ishlab chiqilganligidadir.

Kompyuter texnologiyasida matnlar, tasvirlar, ovozlar, shakllar va shunga o'xshash boshqa ishlarni amalga oshirish imkoniyatlari maxsus dasturlash yordamida juda yengil va tezkorlik bilan hal etilmoqda. Shuning uchun matematika, fizika, ximiya, biologiya va boshqa fanlarni o'qitishda kompyuter texnologiyasidan foydalanish ijobiy natijalarni olib kelmoqda.

Haqiqatdan o'qituvchi Windows operatsion tizimi bilan ishlatiladigan Word matn muharriri, Power Point, Internet, Excel va boshqa maxsus amaliy dasturlar, Multimedia vositalari yordamida yengilgina o'z darsini kompyuter texnologiyasidan foydalanib tashkil etishi mumkin.

Buning natijasida o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqish ortadi, o'tilgan mavzuni tushinish, kerakli tushunchani anglash va o'zlashtirish jarayoni tez kechadi.

Elektron jadvallar asosan iqtisodiy masalalarni yechishga mo'ljallangan bo'lsada. Uning tarkibiga kiruvchi vositalar boshqa sohaga tegishli masalalarni yechishga ham, masalan, formulalar bo'yicha hisoblash ishlarini olib borish, grafik va diagrammalar qurishga katta yordam beradi.

Elektron jadval yordamida berilgan algoritm asosida masalalarni hal etish, jadvaldagi qiymatlar bo'yicha turli shakllar yasash va bosmaga chiqarish ishlarini bajarish mumkin.

Exceldagi avtomatik to'ldirish imkoniyatidan foydalanib sonli qiymatlarni va matn elementlarini kiritishni osonlashtirish mumkin. Bu imkoniyat ayniqsa funksiya qiymatlarini jadvashtirishda katta yordam beradi.

Funksiya qiymatlarini ma'lum qadam bilan hisoblash matematikaning juda ko'p bo'limlarida uchraydi. Ayni shu imkoniyatlardan foydalanib matematika fakultetidagi talabalar funksiyalarning grafiklarini hosil qilishlari va shu tariqa ayrim murakkabroq funksiyalarning xossalarini ekranda aniq ko'rishlari mumkin.

Excel dagi funksiya ustasi funksiya va uning argumentlarini yarim avtomatik tartibda kiritishga yordam beradi. Funksiyalar ustasini qo'llash funksiyaning yozilishi va uning

hamma argumentlarini sintaktik to'g'ri tartibda kiritilishini ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida talabalarning funksiyalarning xossalari qiyinmay va tezda o'rganishlariga juda katta yordam beradi.

Ma'lumotlarni diagrammalar shaklida namoyish etish, bajarilayotgan ishni tez tushunishga va uni tez hal etishga yordam beradi. Jumladan, diagrammalar juda katta hajmdagi sonlarni ko'rgazmali tasvirlash va ular orasidagi aloqadorlikni aniqlashda juda foydalidir.

Kompyuterli ta'limni tashkil etish - o'quvchi bilan o'quv materiali o'rtasidagi bog'lanishni kompyuter vositasida yo'lga qo'yish. O'quvchi bilan o'quv materiali o'rtasidagi bog'lanishni tashkil etish uchun ta'lim loyihalanaadi. O'quvchilarning o'quv ishlarini tashkil etish, ular faoliyatini rag'batlantirish tegishli vositalar asosida modellashtiriladi.

Ta'lim jarayonida foydalanishga mo'ljallangan ko'plab elektron o'quv materiallari yaratilganki, unga elektron darslik, elektron o'quv qo'llanma, o'rgatuvchi dastur vositalari kabilarni misol qilib ko'rsatish mumkin. Ular o'zida boshqarilish imkoniyati, interfaol uslublar, sun'iy intellekt elementlari, hissiy moslashuvchanlik kabi xususiyatlar muvjudligiga ko'ra ta'limda ma'lum samaradorlikni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb – hunar ta'limining Davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risidagi 2017- yil 6-apreldagi 187-sonli qarori.*
2. *O'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar 5,6,7-sinflar Toshkent-2015-yil.*
3. *”Umumiy o'rta ta'limning DTS va o'quv dasturlarini amaliyotga samarali joriy etish yuzasidan maqsadli o'quvlar tashkil etish to'g'risida”gi 166-sonli buyrug'i.*
4. *“Umumta'lim fanlari metodikasi” jurnali 2018-yil 3-son.*
5. Ishmuhammedov R “Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari” TDPU 2005-yil.
6. Ochilov M “Yangi pedagogic texnologiyalar” Qarshi Nasaf-2000-yil.

PISA TADQIQOTLARI.**MATEMATIK MULOHAZA YURITISH VA MASALALAR YECHISH.***Saidjanova Iroda Abdullayevna**matematika fani o`qituvchisi**Xorazm viloyati Xonqa tumani**22-sonli umumiy o`rta ta`lim maktabi**+998933658001*

“Mamlakatimiz o`z taraqqiyotining yangi davriga qadam qo`ygan hozirgi kunda O`zbekiston Respublikasini 2017-2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustivor yo`nalishi bo`yicha Harakatlar strategiyasin asosida barcha sohalarda keng ko`lamli o`zgarishlar amalga oshirilmoqda. Ana shu islohotlarning muvaffaqiyati, mamlakatimizning dunyodagi rivojlangan, zamonaviy davlatlar qatoridan munosib o`rin egallashi, avvalo, ilm-fan va ta`lim-tarbiya sohasining rivoji bilan, bu borada bizning dunyo miqyosida raqobatdosh bo`la olishimiz bilan uzviy bog`liq...”

Shavkat Mirziyoyev

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti

Glaballashuv sharoitida shiddat bilan rivojlanib borayotgan davr davlat va jamiyati oldiga dolzarbligi va qamrovi kun saiyn ortib borayotgan zamonaviy talablarni qo`ymoqda. Olamshumul strategik maqsadlarga erishish, yangi marralarni zabt etish, rivojlangan davlatlar qatoridan o`rin olish mamlakatda bilimli, tajribali va zamonaviy fikrlaydigan yuksak salohiyatli kadrlar, mutaxasislarning o`rni beqiyos. Bunday raqobatbardosh kadrlarga bo`lgan ehtiyojni qondirish zamirida inson kapitali, sodda qilib aytganda, inson, uning salohiyatini kashf etish hamda uning buyuk maqsadlarga erishishga safarbar qilish kabi ulug`vor vazfalar turadi.

1961 yilda ish boshlagan Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (Organisation for Economic Cooperation and Development-OECD) o`tgan davr mobaynida moliyaviy

sohada yuzaga kelgan turli muammolarning yechimini topish ustida izlanishlar olib bormoqda. Ayniqsa yangi asr ostonasida ushbu tashkilot negizida dunyo ta'limining asosiy bog'ini bo'lgan umumiy o'rta ta'limni rivojlantirish maqsadida PISA(The Programme for International Student Assessment)-O'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro dastur ishlab chiqildi. Iqtisodiy tashkilotning ta'lim sohasiga murojaat etishining boisi ,har qanday soha uchun kadrlar maktablarda, oddiy sinfxonalarda ulg'ayishidir.

PISA 2000 yildan buyon har uch yilda bir marta o'tkazib kelinadi.navbatdagi tadqiqotlar 2021 yilda o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lib ,unda O'zbekiston ham qatnashishi ko'zda tutilgan.PISA tadqiqotlarining nufuzi va unda qatnashuvchi davlatlar soni borgan sari oshib bormoqda .2018 yildagi tadqiqotlarda 78 ta davlat qatnashgan bo'lsa, 2021 yildagi tadqiqotlarda ishtirokchi davlatlar soni 85 taga yetishi kutilmoqda. Tadqiqotning aynan har uch yilda o'tkazilishining o'ziga xosligi shundaki,ta'lim sohasidagi islohotlar,o'zgarishlar va yangilanishlarni kuzatish yo'lida zaruriy ma'lumotlar to'plash uchun qulay davriylik hisoblanadi.

PISA tadqiqoti quyidagi xususiyatlarga ega:

- u butun dunyoga keng qamrovli va muntazam ravishda o'tkazib kelinayotgan dastur;
- ta'lim sohasidagi yirik ,keng ko'lamli xalqaro monitoring tadqiqotlaridan biri;
- tadqiqotga o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan "15 yoshli"(15 yosh 3 oydan 16 yosh 2 oygachabo'lgan)o'quvchilar ishtirok etadi;
- oquvchilarning" mustaqil hayotga tayyorgarlik" darajasi,ya'ni ular ning maktabda egallagan bilim va konikmalaridan hayot faoliyatida uchrashi mumkin bo'lgan muammolarni hal etishda qay darajada foydalana oilishlari baholanadi;
- o'quvchilarning funksional savodxonligi, jumladan,o'qish (matnni tushunish),tabiiy va matematik savodxonligi , shuningdek ,ushbu yo'nalishlardagi hayotiy muammolarni hal etish ko'nikmalari baholanadi;

-tadqiqotda ishtirokchi mamlakatlarda ta'lim tizimining o'ziga xosligi bo'yicha ma'lumot olish imkonini beradigan axborot to'planadi.

Shu o'rinda, "O'zbekistonning ushbu tadqiqotlarda ishtirok etishi nima beradi?" degan savol tug'ilishi tabiiy. PISA tadqiqotida ishtirok etish quyidagilarga imkon yaratib beradi:

-umumta'lim maktablari o'quvchilarining ta'limning keying bosqichini davom ettirishga, shuningdek mustaqil hayotga qay darajada tayyor ekanligini aniqlash;

-umumiy o'rta ta'limni takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash;

-o'quvchilarning ta'lim sohasidagi yutuqlari, shuningdek, turli mamlakatlarning ta'lim tizimlari haqidagi qiyosiy ma'lumotlarni olish.

PISA tadqiqotlari o'tkaziladigan asosiy yo'nalishlar quyidagilar:

-tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik;

-matematik savodxonlik;

-o'qish savodxonligi.

Maskur dasturda yuqorida ta'kidlangan uchta yo'nalish bilan cheklanib qolmasdan qo'shimcha yo'nalishlar ham kiritigan, ular quyidagilar:

-glabal komponentlik;

-moliyaviy savodxonlik muammoni hamkorlikda yechish;

-kreativ fikrlash.

Bu yo'nalishlar bo'yicha tadqiqotlar davlatlarning tanlovi asosida amalga oshiriladi.

PISA-2021 tadqiqotlarida matematik savodxonlikni baholash ustuvor yo'nalish sifatida qaraladi. Shu bilan birga PISA-2021 topshiriqlari matematika faninig quyidagi to'rtta mazmun sohalari (bo'limlari) bo'yicha taqsimlangan:

-miqdorlar;

-o`zgarishlar va munosabatlar ;

-fazo va shakl;

-ma`lumotlar va noaniqliklar.

Maktabda PISA-2021 tadqiqotlariga tayyorgarlik ko`rish maqsadida dars jarayonlarida yuqoridagi bolimlarni dastur reja asosida chuqur o`rgatib qolmasdan ,darsdan tashqari fan to`garak jarayonlarida bu mavzularni o`quvchilarga chuqur orgatish biz pedagoglarni muhim vazifasiga kiradi.

“To`garak dars jarayonida qaysi metoddan foydalanib dars o`tsa boladi? “degan savol tug`ladi .Hozirgi kunda Davlatimiz bergan keng imkoniyatlardan foydalanib maktablarimizdagi kompyuter bilan jihozlangan xonalarda internetdan foydalanib , o`quvchilar bilan birga onlayn testlar yechishni tashkil qilsa maqsadga muvofiq bo`ladi.

Ta`lim inspeksiyasi huzuridagi Ta`lim sifatini baholash bo`yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tomonidan o`quvchilarni xalqaro PISA tadqiqotlariga tayyorgarlik ko`rish maqsadida trenajor sifatida onlayn test platformasi ishga tushirilgan(5-5-2020) .Ushbu platformada PISA tadqiqotining tabiiy-ilmiy fanlar, o`qish va matematik savodxonlik yo`nalishlari bo`yicha savol va topshiriqlar keltirilgan .Mazkur platformada o`quvchilar bemaolol taqdim etilgan savollar va topshiriqlar asosida ozlarini sinab ko`rishlari va ustozlari bilan birga bilimlarini mustahkamlashlari mumkin bo`ladi.Testni bajarish uchun **TEST.TSMM.UZ** sayti orqali kiriladi.Saytda so`raladigan bandlar to`ldiriladi va “testni boshlash "tugmasiga bosish orqali test ishga tushiriladi. .(Ayni paytdagi COVID-19 tufayli karantin sharoitida mazkur saytdan qiziquvchilar ,o`quvchilar uyda foydalanishlari mumkin bo`ladi.)

Matematik savodxonlik –bir tomondan matematikani qo`llab masala yechishni ,ikkinchi tomondan esa,matematik mulohaza yuritishni nazarda tutadi.PISA-2021 tadqiqotlarida matematik mulohaza yuritishga muammoni yechish siklining muhim ahamiyatli jihati sifatida katta urg`u beriladi.

Matematik savodxonlik matematik mulohaza yuritish asosida berilgan hayotiy matematik muammoni ”matematik tilida ifodalash (matematik modellashtirish)”, ”matematikani qo`llash”,”topilgan matematik yechimni berilgan muammoga nisbatan talqin qilish va baholash “kabi faoliyat turlarini o`z ichiga oladi.

Matematik mulohaza yuritish xoh u deduktiv,xoh u induktiv bo`lsin , maktabdagi matematika fanining asosini tashkil etadigan ayrim tayanch tushunchalar bilan bog`liq. O`quvchilarga matematik mulohaza yuritishni o`rgatish uchun o`qituvchi sodda masaladan murakkabga qarab muntazam shug`ullantirishi kerak bo`ladi .

Vaziyatni matematik tilda ifodalash :

-Inson faoliyatining turli jabhalari:shaxsiy hayot ,kelajakdagi kasbiy faoliyat, o`quv faoliyati, fan va texnikaga doir turli kontekstlarda berilgan muammoli vaziyatlarni o`qib tushunish;

-berilgan vaziyatni tahlil qilish va unda keltirilgan muammoni aniqlash ; berilgan matematik tuzilmalarni tanib olish ;

-muammoni matematik masala ko`rinishida ifodalash;

-muammoni matematik jihatlari aks ettirilgan matematik model tuzish.

Matematikani qo`llash:

-Amaliy matematik masalani yechish uchun o`rganilgan matematik tushunchalar, faktlar, g`oyalar,qonuniyatlar algoritmlar va metodlardan foydalanish;

-masala yechishni muqobil usulini tahlil qilish tanlash va asoslash; Masala yechishda mantiqiy,kreativ fikrlash,matematik mulohaza yuritishva ilmiy izlanish

usullari:kuzatish,o`lchash,tajriba o`tkazish, analiz va sintez ,induksiya va deduksiya,taqqoslash va analogiyalardan foydalanish.

Yechimni talqin qilish:

-amaliy masalaning matematik yechimidan olingan natijalar ustuda fikr yuritish ,matematik yechimni real muammo mazmunida ko`chirish va matematik masalada tasvirlangan real muammoga nisbatan uni talqin qilish va topilgan yechim muammoning haqiqiy yechimiga mosligini hamda yaqinligini baholash;

-matematik fikrni aniq,yozma va tasvirli ifodalash uchun matematika tilidan ,belgi va timsollardan hamda komputer va axborot kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish.

Yuqorida aytilgan metodlarni qollay olgan o`quvchi PISA-2021 da berilgan masalalarni bemaolol yecha oladi va oz`laring yuqori bilimga va salohiyatga ega ekanligini ko`rsata oladi .

Adabiyotlar:

1.Ismailov A.A.va boshqalar. Xalqaro tadqiqotlarda o`quvchilarning matematik savodxonligini baholash.Toshkent -2019.3-7,17-19.

2.Ta`lim sifatini baholash bo`yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi veb-sayti www.markaz.tdi.uz

VIII. SA'NAT

ХАЛҚ ЛАПАРЛАРИДА ОБРАЗЛИЛИК МАСАЛАЛАРИ

Касимов Нозим Козимович

профессор

ЎзДХА

Халқ лапарларида воқеликнинг ўзига хос тарзда акс этиши, образлар тизими ва образли ифода воситалари, лирик конфликт ва унинг инъикоси, шеърининг шакл муаммолари бевосита лапар жанрининг поэтик хусусиятларини ташкил этади.

Ўзбек халқ лапарлари бадиияти ҳақида сўз кетар экан, энг аввало, бир нарсани - лапарлар бадииятини тадқиқ этиш тарихи ҳақида бир оғиз тўхталмай ўтиб бўлмайди. Шу жиҳатдан қаралса, ўзбек халқ лапарлари ҳақида озми-кўпми мулоҳазалар билдирган Элбек, А.Фитрат, М.Алавия ва Б.Саримсоқовлар мазкур жанрнинг бадиияти ҳақида деярли тўхталмаганлар. Бунга сабаб, биринчидан, улар мазкур жанр ҳақида умумий тарзда ахборот беришни назарда тутган бўлсалар, иккинчидан, у пайтларда муайян жанрлар поэтикасини текшириш тажрибаси ҳали фольклоршунослигимизда у қадар кенг урф бўлмаган эди. Шу боис бизнинг халқ лапарлари поэтикасига оид фикр-мулоҳазаларимиз ана шу йўлдаги дастлабки изланишлар сифатида қаралиши лозим.

Лапар халқ лирикасининг мустақил жанри бўлиб, у воқеликни шахснинг оний кечинмалари орқали акс эттиради. Лапар икки шахснинг ўзаро мулоқот (диалог)и шаклида ижро этилганлиги сабабли оний кечинма миқёси ҳам одатдаги лирик кўшиқлар қамровига нисбатан кенгрок бўлади. Бундан ташқари, кечинма кўп ҳолларда, ўзаро бир-бирига зид характерга эга бўлади. Ижрочилар бевосита сўз, хатти-ҳаракат, мимика ёрдамида ўзларининг қалб кечинмаларини томошабинлар (тингловчилар) олдида баён этишлари билан лапарлар муайян даражада драматик турга ўхшаб кетади. Чунки сўзлар воситасида ифодаланган кечинмалар бевосита ижро пайтидаги замон билан ҳамнафас янграйди. Бу хусусият ҳам драма турига оид жанрларга хос хусусият саналади.

Лапар ижрочилари (йигит ва қиз, аёл ва эркак) ижро пайтида илгаридан ўзларига маълум бўлган, айтиб юрган матнларни куйлайдилар. Илгари, яъни лапар жанри энг гуллаб-яшнаган даврларда, лапар айтувчилар вазиятга мослаб янги-янги лапар бандларини бадеҳа йўли билан яратганлар. Шу йўл билан лапар жанри ҳар бир базм ёки сайлда, байрам ва тантаналарда янги-янги намуналар

билан бойиб борган. Кейинчалик лапаргўйларнинг камайиб кетиши, жанр ижросида кўпроқ анъанавий бандларни куйлаш, аста-секин ижро жараёнида бадеҳагўйликнинг, демакки, ижодийликнинг сўнишига олиб келди. Мана шундан кейин лапар ижрочилари лапар кечаларида ўзлари билган анъанавий намуналарга мурожаат эта бошладилар. Масалан, куйидаги лапар банди мавжуд манбаларнинг барчасида айнан бир хил мазмун ва шаклда келтирилади:

Қиз: Дарёнинг нарёғида бир туп гўза,

У гўзанинг тагида олтин кўза.

Жон янга, жоним янга, арзим сизга,

Ўйнашга рухсат беринг қора кўзга.

Ушбу анъанавий лапар мисраларини қачондир ижодкор лапарчи яратган. Кейинчалик бу мисралар ўзга ижрочилар томонидан ёдлаб олиниб, муайян вазият ва шароитларда ҳеч ўзгартирилмай куйланаверилади. Кейинги даврлар лапарчилик анъанасида юзага келган бундай ҳолат бизга куйидагича хулосага келиш учун асос бўла олади.

Биринчиси-лапар айтиш базмга эмоционал руҳ бағишлаш баробарида ёшлар ўртасида бир-бирларига ўз дилларини, дилда яшириниб ётган орзу-армонларини баён этишга ҳам имкон беради. Мана шундан келиб чиқилса, юқоридаги лапар матни йигит ва қиз ўртасида ахборот бериш ҳамда уни қабул қилиб олиш вазифасини адо этади.

Иккинчиси-лапар айтувчи шахслар ижро пайтида лирик ахборотни бир-бирларига шунчаки етказувчи ва уни қабул қилиб олувчиларгина эмас. Улар айни пайтда дилларидаги туйғуларни ҳам тайёр матнлар воситасида ифодаловчилар ҳисобланадилар. Чунки улар муайян шароит ва вазият, қалб кечинмаларининг даъватига қараб матн танлайдилар. Танланган анъанавий матн эса ижрочининг ҳис-туйғулари билан йўғрилиб бутунлай ўзгача моҳият, оҳанг ва таъсирчанлик касб этади.

Юқорида келтирилган мисраларга жиддийроқ аҳамият беринг. Унда ўз севган йигити билан учраша олмаётган, дили ҳижрон азобида қон бўлган қизнинг ноласи яширинган. Дарҳақиқат, ўзбек хонадонларида қизнинг юриш-туришидан, хатти-ҳаракатидан ота-она ва янгалар хабардор бўлишган. Янга-аканинг хотини

эса кўпинча қайнсингил билан сирдош бўлган. Халқимизга хос бўлган ана шу миллий калорит лапар мисраларида ўз ифодасини топган. Шунинг учун ҳам қайнсингил ҳадди сиғиб ўз янгасидан севган йигити билан висол дамларига етишга ижозат сўрамоқда. Демак, лапар айтувчилар ижро жараёнида ўз ролини сидқидилдан адо этаётган моҳир актёрларга ўхшаб кетсалар ҳам, бироқ ижро этаётган матнларнинг ўз дардларига, кечинмаларига мослигига қараб уларга ўхшата олмаймиз. Улар ижро жараёнида ҳар бир анъанавий матнни ҳам ижодий ўзлаштириб, унга ўзларининг қалб кўрларини тўкиб, қайтадан ҳиссий идрок этиб куйлайдилар. Шу боис ҳам лапар ижроси пайтида айтилган ҳар бир анъанавий матн тўла маънода оригинал матн сифатида жаранглайди.

Қуйидаги лапар матни ошиқи беқарор йигит тилидан бутунлай бетакрор дил изҳори сифатида янграйди:

Лапар айтиб ишқингизда куюман, ёр,

Лапарни айтиб-айтиб бўламан зор.

Лапарни сизга маъқул қиламан деб,

Доимо халқ ичида бўламан хор.

Агар лапар ижросининг табиий ҳолати, кечинмалари ва хатти-ҳаракати лапар мазмунига мос келмаса, ундай ижронинг тингловчиларга таъсири, лапардаги мисралар қатидан жой олган оташнок меҳр, дил ҳарорати кўнгилдагидек бўлмайди. Бундан келиб чиқадиган хулоса шуки, лапарда лирик қўшиқ, ёр-ёр, келин салом каби халқ лирикаси жанрларидан фарқли ўлароқ ижро жараёнида ижрочи ва ижодкор шахсияти тамоман бирлашиб кетади. Демак, лапарларда лирик қаҳрамон образи фақат лирик ижрочи шахсияти орқали намоён бўлади.

Халқ лапарларида воқеликни акс этиши миқёси ҳақида гап кетганда, энг аввало, жанрнинг мавзу доирасидан келиб чиқиб фикр юритиш лозим. Чунки мавзу доираси халқ лапарларининг мазмуний қамровини белгиловчи мезон ҳисобланади. Мана шу жиҳатдан қаралса, лапарда ошиқ ва маъшуқа ўртасидаги турли муносабатлар: вафодорлик ва бевафолик, висол сурури ва айрилиқ азоблари, орзу-умид ва чексиз армон кабилар аксарият лапарларнинг мазмуний қамровини ташкил этса: ҳажфий лапарларда дангасалик, беодоблик, ёлғончилик,

нопоклик каби ижтимоий иллатларни танқид қилиш билан бирга табиий нуқсонларга эга бўлган шахслар ўртасидаги комик характердаги айтишувлар каби мазмуний қамров доирасини ташкил этади. Юқорида қайд этилган ҳаётий мазмун қамрови жанрнинг имкониятлари билан шартланган ҳолда оний кечинмалар сифатида ифодаланади. Чунки халқ лапарларида кенг эпиклик, батафсил тасвир кабилар учрамайди. “Ёр, нималар девдим сизга” лапари фикримизнинг далили бўла олади.

Лапарда маъшуканинг ошиқ йигитга ноз-адолари, даъват ва топшириқлари, йигитнинг қизга берган жавоблари ифодаланган.

Қиз: Ёр, нималар девдим сизга,

Яна нималар девдим сизга,

Ўсмалар олинг воя, ёр, бизга.

Йигит: Ўсмалар қўйволиб, қўйволиб,

Учириб келасиз-а, ёр, бизга,

Куйдириб келасиз-а, ёр, бизга.

Қиз: Ёр, нималар девдим сизга,

Яна нималар девдим сизга,

Атласлар олинг воя, ёр, бизга.

Йигит: Атласларни кийволиб, кийволиб,

Қилпилаб келасиз-а, ёр, бизга,

Ловиллаб келасиз-а, ёр, бизга.

Лапарда акс этган йигит ва қизнинг ўзаро мулоқоти, макон ва замон ўзгармайди. Чунки лирик макон ва замон лирик қаҳрамон кечинмаси миқёси доирасида амал қилиши ва фақат халқ лирикаси, балки ёзма шеърят учун ҳам бир хилда амал қилувчи қонуниятдир.

Халқ лапарларидаги образлар тизими ҳам ўзига хос бўлиб, ушбу тизимни ошиқ, маъшуқа, уларнинг ота-онаси, рақиб, ялқов, меҳнатсевар инсон ва табиий нуқсонга эга бўлган шахслар ташкил этадики, бу нарса жанрнинг ҳаётий қамров

доираси билан боғлиқдир. Чунки лапарда акс этмаган ҳаётӣ мавзу билан алоқадор образларнинг жанр таркибига киришига имкон бўлмайди.

Лапарлардаги образлар тизими ҳақида биз умумий тарзда фикр юритдик. Аслида ҳар бир жамловчи образ ўз ичида турли-туман характердаги образларни қамраб олади. Масалан, ошиқ вафодор ёки бевафо бўлиши мумкин. Маъшуқа ҳам ҳар хил бўлади. Ота-оналар образи ҳам худди шундай, яъни икки ёшнинг севгисига хайрихоҳ ёки қарши бўлиши мумкин. Шу жиҳатдан қаралса, халқ лапарларидаги образлар тизимининг доираси кенг ва ранг-барангдир. Масалан, қуйидаги лапар бандида ўз маъшуқасини ёр дейишга уяладиган бевафо ошиқ образи ҳақида сўз юритилган.

Йигит: Дарёнинг у юзида минораман,
Югуриб бориб минорага суёламан.
Ичи заррин, сирти кумуш пиёламан,
Мен сени ёр дегани уёламан.

Йигит: Дарёнинг нарёгида шафтолизор,
Шафтолизор тагида қизлар бозор.
Отангиз берар бўлса, биз харидор,
Онангиз тилларидан худо безор.

Хулоса қилиб айтганда, лапарлардаги образлар тизими ўзига хос бўлиб, уларнинг барчаси лирик конфликт ечимида, лирик воқеалар ривожидан фаол иштирок этадилар. Шу боис халқ лапарлари жўшқин, тингловчини мафтун этадиган бир тарзда ижро этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алавия М. Ўзбек халқ кўшиқлари. -Т.:Фан, 1959.

-
2. Гулёр. Фарғона халқ қўшиқлари. /Редкол.: М.Али ва бошқ.; Тўпловчи ва нашрга тайёрловчи Ҳ.Раззоқов. -Т.: Адабиёт ва санъат, 1967.
 3. Мирзаев Т. Ўзбек фольклорининг жанрлар системаси // Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди. -Т., 1990.
 4. Оқ олма, қизил олма. Ўзбек халқ қўшиқлари /Тўпловчи ва нашрга тайёрловчи М.Алавия. -Т.: Адабиёт ва санъат, 1972.
 5. Саримсоқов Б. Ўзбек маросим фольклори. -Т.: Фан, 1986.
 6. Ҳотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. -Т.: Ўқитувчи, 1979.
 7. Элбек. Лапарлар // Билим ўчоғи. -Т.:1922.- №1

**TASVIRIY SAN'AT FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY
METODLARDAN
FOYDALANIB, O'QUVCHILARNING IJODKORLIK QOBILIYATLARINI
RIVOJLANTIRISH**

*Rahmatilla Raximov Qurbonovich
Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidagi
66- maktab tasviriy san'at o'qtuvchisi*

Annotatsiya Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida tasviriy san'at fanini o'qitish jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash jarayonida o'quvchilarning ijodkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Yetuk va barkamol avlod shakllanishida tasviriy san'at fanining ahamiyati ko'rsatilgan bo'lib, bu esa insonlarni, jamiyatni va san'atni rivojlanishining shartlaridan bibi hisoblanadi.

Kalit so'zlar. O'qtuvchi, o'quvchi, maktab, tasviriy san'at darsi, ijodkorlik.

Maktablarda tasviriy san'at fanini o'qitishda badiiy faoliyat mohiyati, tabiati va qonuniyatlariga turlicha no'qtai nazardan yondashiladi. Unda an'anaviy yondoshuvlar bilan birga yonma - yon holda yangicha ta'lim metodlari, yangicha ijod yo'llari ham vujudga kelmoqda. Maktablarda tasviriy san'at

fanini o'qitish va o'quvchilarning badiiy faoliyat jarayonida "estetika nima" san'at nima? ularning mazmun mohiyati nimada? Singari azaliy savollarga javob izlashga imkon beradi. Bu esa inson dunyosi haqidagi tasavvurini boyitadi. Ta'lim - tarbiyada yangicha shakl va yondashuvlarning vujudga kelishi hozirgi paytda namoyon bo'layotgan o'ziga xos moddiy va madaniy o'zgarishlar mohiyatini anglash, yosh avlodni puxta bilim olish, atrof - muhit, dunyoni chuqur anglash imkonini beradi. Maktablarda yosh avlodni tarbiyalab, ta'lim berishda Interfaol metod ta'lim beruvchi tomonidan o'zlashtirilib va qo'llanib borilishi, ta'lim mezonini tubdan o'zgartirib yo'boradi desak maqsadga muvofiq bo'ladi. Zamonaviy o'qituvchi o'z o'quvchisining talablarini fanga ijodkorlik nuqtai nazari bilan qarashlarini, ularda izlanuvchanlik xususiyatlarini shakllantirishi ba albatta yangi pedagogic texnologiya usullaridan foydalangan holda darsni tashkil qilishi lozim bo'ladi. Bu borada ta'lim muassasalarida yangi inavatsion texnologiyalar, interfaol usullarda dars o'tish o'quvchilarning erkin fikrlash, erkin ijodkorlik qobiliyatini o'sishiga omil bo'ladi. Tasviriy san'at ta'limiga inavatsion (Inglizcha inavation – yangilik kiritish) yondashuv g'oyasi ta'lim mazmunini va natijasini shaxsga yo'naltirilganligi, ta'lim mazmunini, shakl, metod va vositalarini fan va texnologiyaning so'nggi yutuqlari, ilg'or tajribalar, zamonaviy uslublar bilan uyg'unlashtirishga qaratilganligi bilan an'anaviy yondashuvdan farq qiladi. Maktablarda tasviriy san'at o'qitishda interfaol metodning ahamiyati o'ziga xos hisoblanadi. Interfaol - so'zi inglizcha so'z bo'lib "Inter" – o'zoro va "ast" – harakat qilmoq ma'nolarini bildirib, ularning umumiy mazmuni interfaol – ya'ni o'zoro harakat qilmoq ma'nolarini anglatadi. Bunday o'zoro harakat turlariga "o'quvchi – o'qituvchi" – va "o'quvchi – o'quvchi" ning maqsadli harakatlarini kiritish mumkin. Interfaol o'qitishda o'qituvchi o'quv faoliyatining faol tashkilotchisi bo'lib, o'quvchi bu faoliyatning sub'ekti sifatida namoyon bo'ladi. Interfaol o'qitish jarayonida o'quvchi o'qitishning ob'ektidan o'zoro hamkorlikning sub'ektiga aylanishi, dars jarayonida faol ishtirok etishi bilan tavsiflanadi. Interfaol metodlar ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarflamay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishish maqsadini nazarda tutadi. Bu borada o'qituvchi darsda foydalanishi mumkin bo'lgan ayrim pedagogik vositalar; ta'kidlovchi savollar bunda o'quvchining bergan savoliga qarab, uning fikrlash darajasini aniqlash mumkin. Tasviriy san'at darslarining nazariy qismida o'qituvchi altirnativ o'quvchini faollikka chaqiruvchi savollar orqali sinfda ijodkorlik, izlanuvchanlik, qiyoslash, o'xshashlik va farqni topish singari xususiyatlarni rivojlantiruvchi muhitni yaratadi. Savollar berish bilan birgalikda o'quvchilarda, fikrlashga majbur qiluvchi savollar tuzish qobiliyatini ham shakllantirib boradi. Shu borada interfaol metod va usuliarni

sanab o'tamiz; aqliy hujum, klasterlar, mustaqil xat, harakatli ma'ruza, o'zaro ta'lim, "bilaman, bilishni istayman, bilib oldim", insert, bahs – munozara, qadriyatlar tizimi, debat, hamkorlikda izlanish. Bu usullar asosan bosqichlarqa ajratilgan dars jarayonida qo'llaniladi (chaqiruv, anglash, fikrlash, tasvirlash) va har birida o'qituvchi o'quvchiga tegishli topshiriqlar beradi. Bu metodlar va usullar o'quvchida kommunikativ qobiliyatning o'sishiga, o'quvchilar orasida hissiy aloqa o'rnatilishiga, muammoli vaziyatlar yechimiga, guruhda ishlashni, o'zgaralar fikrini tinglay olishni va o'z fikrini mustaqil bayon eta olishni urgatib, o'quvchida o'ziga ishonch, bilimiga tayana olish, qiziqishlarining kuchayishiga, atrof – muhit, tabiatdagi o'zgarishlar va go'zalliklarini ko'ra bilishga, inson ruhiyatini chuqur anglashga, keng fikrlashga olib keladi. O'quvchilarni ma'naviy barkamol, aqliy salohiyati yo'qori, mustaqil va erkin fikrlovchi bir so'z bilan ijodkor bo'lib shakllanishida pedagogic inovatsiyalarni qo'llash, integrativ jarayonga asoslanish, asosida o'quvchi shaxsining ichki olamini hisobga olish kerak bo'ladi. Ya'ni uning shaxsiy fikri bilan hisoblashish, undagi qobiliyatni o'z vaqtida payqash muhim o'rin tutadi. Bu borada quyidagi qoidalar samarali dars tashkil etish uchun omil bo'lishi mumkin. Dars qoldirmaslik; aniq maqsad qo'yish va unga erishish; vaqtdan unimli foydalanish; nazariy bilim bilan, amaliy faoliyatni uyg'unlashtirish; fikrni bo'lmaslik; o'zgaralar fikrini hurmat qilish; mas'uliyatli bo'lish; faollik, ijodkorlik kayfiyatini mo'tadil saqlash; tashkilotchi va tashabbuskor bo'lish; fikrni qisqa, aniq va ravon ifoda etish. Bu qoidalar o'quvchini yuksak ma'naviyatli, keng fikrlovchi ijodkor, bo'lib shakllantirishga zamin yaratadi. Zamonaviy talablardan kelib chiqqan holda o'quvchilarni o'z-o'zini tarbiyalaydigan, o'zi mustaqil izlanib, erkin ijodkor darajasiga yetisha oladigan asosiy maqsad hisoblanadi. Tasviriy san'at darslarida o'qitishning interfaol usullari asosan nazariy va amaliy darslarda, san'at asarlari tahlili jarayonl, rolli o'yinlardan foydalanish, muammolarni hamkorlikda yechishda namoyon bo'ladi. Interfaol o'qitish o'quvchilardan axborotlarni o'zlashtirish jarayonida faollik, ijodkorlik, mustaqillikni shakllantiribgina qolmay, ta'lim maqsadlarini to'laqonli amalga oshirilishiga yordam beradi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. **R. Hasanov,** "Tasviriy san'at asoslari" T; 2009
2. **M. Mirsoliyeva. G. Ibragimova – "Ta'lim texnologiyalari va pedagogik mahorat". T;2015**

ЎЗБЕКИСТОНДА ТЕАТРЛАШГАН РАҚС ЖАНРИ РИВОЖИ

Алимджанова Нодира Абдуганаровна

катта ўқитувчи

Ўзбекистон Давлат Хореография академияси

тел. 97 - 422 65 22

Ўзбек халқининг миллий санъатида рақс кенг ривожланган ва илдизлари билан узоқ ўтмишга бориб тақаладиган санъат тури ҳисобланади. Халқнинг турли турмуш ҳаёти билан боғлиқ бўлган ўзбек рақслари жанр ва турларнинг бойлиги, ранг – баранглиги билан ажралиб туради.

Рақсларнинг кўплари халқ томоша ва театрлашган кўринишларда иштирок этиб, шу боис ўзининг характерли хусусиятларига эга бўлдилар. Уларга дорбозлар чиқишларида, масҳарабозлар ва қизиқчиларнинг алоҳида асарларида ўрин олган рақслар киради. Рақслар шунингдек, ёғоч оёқ ва муаллақчи (акробатлар), найрангбозлар (фокусчилар) чиқишларини безатиб турган.

Омма ичида маиший ҳаёт лавҳаларини акс этувчи театрлашган пантомима рақслардан “От уйини” ҳамда “Оташ ўйини” ниҳоятда машҳур бўлган. Раққос ўтли ёғочлар билан турли хил ҳаракатлар бажариб, баъзида уларни оғиз бўшлиғига солиб “ўтли аждар” образини яратишга ҳаракат қиларди. “Кема ўйини” ҳам омма ичида катта қизиқиш уйғотган. Раққос белига боғланган ясама кема худди денгиз бўйида чайқалаётгани каби турли, мураккаб ҳаракатлар орқали ёритилган. Кечки томошада кеманинг учларига шамчироклар ўрнатилиб, томошибинлар кўз олдида ғаройиб манзара намоиш бўлган. Рақс “Кема ўйини” деб номланган куй жўрлигида ижро этилган.

Меҳнат жараёнларини акс этувчи рақслар ҳам театрлашган рақслар тоифасига кирганлар. “Дунган ош” ушбу рақслардан ҳисобланади.

Меҳнат жараёнлари кўплаб замонавий рақслар ифодасида ўрин олган. “Пилла” рақсида бу неъматни ўстиришдан бошлаб қайта ишлаш жараёнигача ёритилади. Рақс қизлар меҳнати ва қувончини ифода этувчи нозик шоирона талқиндаги тасвирни намойиш этади. Таниқли созанда Уста Олим Комилов (1875-1953) ушбу рақс учун ҳаракатларнинг чуқур ва нозик эмоционал қирраларини акс этувчи усуллар мажмуини териб олган.

Турли меҳнат жиҳозлари: лойдан ясалган туваклар, пиёла, лаган ва чиннилар ёрдамида ижро этилувчи рақслар ҳам халқ ичида кенг тарқалган бўлиб, улар ёрдамида рақослар турли маҳоратни кўрсатганлар.

Юқорида қайд этилган рақсларга асосан айнан улар учун ижро этилувчи куйлар жўрлик қилган. Мазкур рақслар “программасиз” рақсларга киргани боис, мусиқий матн ижроси эркин қўлланар эди.

Рақслар очик ҳавода ёки хонаки шароитда ижро этилиши рақслар ҳаракатини, шакл – шамойилини, эмоционал кайфиятини белгилаб берди. Хусусан, “программасиз” ўзбек рақсларни куйидагича тасниф қилинади:

1. “Катта ўйин” рақслари асосан очик ҳавода ёки катта саҳна ва аудиторияларда ижро этилади.
2. “Хона – базм ўйин” рақслари эса асосан уй шароитида, бугунда эса кенг омма учун тақдим этилувчи рақсларга айландилар.

Мазкур рақсларда ўрин олган ҳаракатлар, ўзига хос қирралар мусиқий жўрлик ҳамда ансамбль таркиби шаклланишида муҳим аҳамият касб этди. Масалан, “Катта ўйин” рақслари очик ҳавода ижро этилиши боис, унинг куйини таратиш учун бир мунча жарангдор чолғулар жалб қилинган (анъанавий ансамбль, сурнайчи, ноғорачи ва карнайчи). Баъзида ушбу рақслар фақат ноғора ёки доира усули ёрдамида ижро этилган.

Шу билан бирга айнан доира иккинчи гуруҳ бўлган “Хона - базм ўйинлар”нинг асосий жўрлик чолғуси ҳисобланади. Доира бир мунча паст

жарангли созлар: най, бўламан, кўшнай, қошиқ, сафойиллардан ташкил топган ансамбль таркибида ҳам ўрин олган. Шунингдек, “Хона – базм ўйинлар” кўпинча яккасозлар жўрлигида ҳам (датор, сафоил) ижро этилган.

Доира чолғусининг ниҳоятда катта ва кенг усуллар палитраси ўз навбатида рақс ҳарактларнинг номларини белгилаб берди (чарх, қарс, йўрға, шох ва б.).

Рақс куйлари мустақил тарзда сахна ҳаётини кечириб, асосан 3 гуруҳда таснифланади:

1. Характерли хусусиятлари билан уфорга яқин бўлган рақс куйлари ва ҳазиломуз куйлар.
2. Бир мунча кўтаринки кайфиятли, аниқ ритмга асосланган рақсларга жўр бўлувчи куйлар. Бу гуруҳга асосан эркаклар рақсларига (Хоразм, ҳарбий рақслар) жўр бўлувчи куйлар киради. Улар турли вариантли “Лазги”, “Мирзодавлат”, “Дилхирож”, “Синахирож” каби рақсларга жўр бўлади.
3. Ушбу гуруҳ лирик чўзимдаги, сокин темпдаги рақс куйларни ташкил қилади (“Тановар” ва б.)

Юқорида қайд этилган рақс куйлари ўзининг турфа кўринишида мусиқий воситаларнинг ўзига хослиги, оҳанг ва куй, метро-ритмик хусусиятлари билан бир - биридан ажралиб туради.

Биринчи гуруҳга кирган Уфор куйлари рақс мусиқасининг кенг тарқалган жанри бўлиб, ўзбек ва тожик халқлари меросида алоҳида ўрин эгаллайди. Уфорлар табиати машҳур куйларнинг вариант – вариация кўринишини ташкил этувчи куйлардир. Уфорлар куй ортидан келиб, туркумли асарларда эса энг охирида яқунлаш учун хизмат қиладилар.

Мусиқий амалиётда уфорлар туркумсиз шароитда, яъни мустақил кўринишда ҳам кенг ижро этилади. Бу ҳолда улар кўпинча рақсларни безатиш, уларга жўр бўлиш вазифасини ўтайдилар. Шу боис уфорлар “Рақс куй”, “Ўйин куй” ёки “Ўйин машқи” деб аталади. Машҳур бўлган “Уфори Тошкент” рақси ҳам шулар жумласидандир. Уфорлар шунингдек, театр томоша махсус

рақсларининг туғилишига туртки берди. Жумладан, “Уфори қайроқ” рақси зарбли чолғу имконияти билан чеклангани боис, уфорнинг турли вариант кўринишларини ўзида акс этди. Уфорнинг аҳамияти кўплаб урма чолғулар куйини ташкил қилишда асос бўлди. Уфорнинг аҳамияти 2 гуруҳ рақсларида ҳам сезиларли равишда ўрин олади.

Бирмунча куйчан – лирик куйлар сокин, вазмин рақслар учун кўлланилиб (кўпроқ аёллар рақслари) ўзининг эмоционал – ифодавийлиги, бой шарқ пластикаси билан тамошабинларни мафтун этади. Рақсдаги хореографик ҳаракатлар ҳам чуқур лирика билан суғорилган.

Ўзбек миллий рақслар “куйчан” ҳаракатларнинг бой колорити билан ажралиб туради ва ўз навбатда чолғу куйларнинг хилма - хил турларини жалб этишни тақозо этади. Ўз навбатида лирик рақсларда маълум шароитда ижро этилувчи ва эркин равишда исталган вазиятда ижро этувчи куйлар мужассам этилиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Кароматов Ф. Узбекская инструментальная музыка. Т.: 1972.
2. Султанова Р. Ритмика вокальных частей Шашмакома. Т.: 1998.
3. Ражабов И. Мақомлар масаласига доир. Т.:1963.
4. Авдеева Л. Танцевальное искусство Узбекистана.Т.: 1963.

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA TASVIRIY SAN'ATNING ROLI

Xolbekova O'g'iloy Isroil qizi

Qarshi Davlat Universiteti San'atshunoslik

fakulteti 4-bosqich talabasi

Ilm bu go'yoki ulkan bir dengiz. Ana shu dengiz qirg'og'ida turishdan ko'ra unga sho'ng'ish afzalroqdir. Ilm olish, o'z ustida ishlash, buyuk maqsadlar sari ulkan qadam bosish har kimning o'z qo'lida. Bugungi kunda har qanday davlatning barqaror taraqqiyot asosini innovatsion va zamonaviy ta'lim tizimi tashkil etadi. Shu o'rinda mustaqil O'zbekistonimizning ham. Tarixdan bizga ma'lumki, inson aql –zakovati bilan dastlabki mehnat quollaridan tortib, bir – biridan murakkab, zamonaviy texnikalarni yaratgan. Hech birimizga sir emaski, XXI asr bu- texnika va texnologiyalar asri. Bu nom bejizga emas. Hozirgi kunda atrof- muhitda sodir bo'layotgan hodisalarni o'rganishga, yangidan – yangi, zamonaviy texnologiyalarni yaratishga va ilm – fan sohasiga bo'lgan qiziqishlar ortib bormoqda. Kun sayin kishini hayratga soladigan yangiliklar-u innovatsion texnologiyalar yaratilib kundalik hayot tarzimizga joriy etilmoqda. Ayni damda butun dunyo miqyosida sodir bo'layotgan voqea – hodisalar tarix zarvaraqlariga bitilmoqda. Ana shunday sinovli kunlar xalqimizni birlashib bir kuch bo'lib kurashishga yana bir bor turtki bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan, biz yoshlarning ham.

Uyg'onish davrining buyuk olimi va rassomi Leonardo da Vinchi shunday degan edi: “Yoshlar o'zlarini ilm-fan tasviriy san'atda sinamoqchi bo'lsalar, avvalo rasm chizishni mukammal bilmoqlari lozimdir”. Darhaqiqat, bugungi rivojlangan zamonda maktab yoshidagi o'quvchilarga rasm chizishni yanada chuqurroq o'ragatish lozimdir. Chunki rasm chizish xotirani mustahkamlash, idrok etish, diqqatning davomiyligini, ko'rish qobiliyatini rivojlantirish bilan bir qatorda

bolaning dunyoqarashini, estetik didini, hayotga bo'lgan rang-barang qiziqishlarini yanada oshiradi. Diqqat bilan nazar solsak, barcha fanlarning zamirida oz bo'lsada

tasviriy san'atning uchqunlari bor. Ko'pchilik uchun oddiy bo'lib ko'ringan ushbu fan aslida ko'p narsalarga qodir. Ya'ni san'atni tushunish bu mehrni anglashdir. Chunki har bir san'at asarida mehr va ulkan ma'no bor.

San'at nafaqat jamiyat hayotidagi boshqa hodisalar bilan uzviy bog'liqdir, u dunyoni badiiy o'zlashtirish, odamga lazzat baxsh eta oladigan uni milliy qadriyatlar asnosida hayot kechirishga va estetik ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi, balki o'tmishni bugungi kun bilan bog'lagan holda kelajak sari yo'naltiradi. Bundan ko'rinib turibdiki ana shu kelajagimiz bo'lgan yosh avlodga tasviriy san'atni anglab yetishga turtki bo'ladigan, zamonaviy bir-biridan qiziq bo'lgan metodlardan foydalangan holda erkin dars o'tish maqsadga muvofiqdir.

E'tibor berganmisiz, har bir yosh bola, birinchi bo'lib qo'lga qalam ushlar ekan u albatta rasm chizishni boshlaydi. Bu esa uning tassavurining kengligiyo xotirasining mukammaligini ko'rsatadi. Bu qobiliyatlar esa o'z-o'zidan boshqa murakkab bo'lgan fanlarni osongina o'zlashtirish uchun poydevor vazifasini o'taydi. Shuning uchun ham bolalarni erkin fikrlash qobiliyatini ularni yoshligidan boshlab rivojlantirib boruvchi metodlar bilan nafaqat tasviriy san'at, balki barcha darslarni to'ldirib borish hozirgi kundagi zamonaviy pedagoglarning oldidagi maqsadiga aylanishi zarur. Pedagogning mehnati uning vaqti bilan bog'liq bo'lib u vaqtdan unumli foydalanish o'zining imkoniyatlarini to'la hisobga olish, o'quv va tarbiya jarayonida o'zini namoyish etish va o'zining kimligini, qandayligini, nimalarga qodir ekanini tasdiqlashdir. Biz ana shundagina o'z pedagoglik burchimizni oqlagan holda yurtimiz kelajagi uchun hissa qo'shuvchi, yetuk kadrlar tayyorlay olamiz.

Adabiyotlar:

1. G. A. Sultonova "Pedagogik mahorat" o'quv metodik qo'llanma T: 2005-y.
2. . O'zbekiston tasviriy san'ati antologiyasi. "San'at" jurnali Toshkent-2009
3. San'at O'zBA jurnali. №4. Toshkent-1999

XVIII-XIX ASRDA MARKAZIY OSIËDA IJOD QILGAN XATTOTLAR TARIHIDAN LAVXALAR

Бухарбаев Ёқуб Мамасолиевич

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети Адабий манбашунослик ва матншунослик кафедраси магистранти, Имом Бухорий номидаги Тошкент ислом институти “Тиллар” кафедраси ўқитувчиси. (Тел: 93 538 52 57)

Миллий тарихимиз, маънавиятимиз ҳамда аجدодларимиз яратган қўлёзма манбаларни чуқур ўрганмай туриб, халқимизнинг бугуни ва келажагини қуриш мумкин эмас. Шу сабабли узок йиллар табаррук номи ва шони пинҳон тутилган улуғ аждодларимизнинг илмий-ижодий, маънавий-маърифий меросини тиклаш масаласига мустақиллик йилларида алоҳида эътибор берилди. Бу хайрли ишларнинг аҳамияти ҳақида Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 22 декабрь куни Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатаси аъзоларига Мурожаатномасида: **“Маълумки, қадимий маданият ва цивилизациялар чорраҳаси бўлган юртимиз заминидан ўрта асрларда минглаб олиму уламолар, буюк мутафаккир ва шоирлар, азиз-авлиёлар етишиб чиққан. Уларнинг аниқ фанлар ва диний илмлар соҳасида қолдирган бебаҳо мероси, бутун инсониятнинг маънавий мулки ҳисобланади.**

Ҳозирги кунда Ўзбекистонимизнинг китоб фондларида 100 мингдан зиёд қўлёзма асарлар сақланмоқда. Афсуски, бу нодир китоблар ҳали тўлиқ ўрганилмаган, улар олимлар ва ўз ўқувчиларини кутиб турибди. Ушбу ноёб асарларда бугунги давр ўртага қўяётган жуда кўп долзарб муаммоларга жавоб топиш мумкин. Хусусан, ислом динининг асл инсонпарварлик моҳиятини чуқур очиб берадиган, барча одамларни эзгулик, меҳр-оқибат ва

хамжиҳатлик йўлида бирлашишга даъват этадиган теран маъноли фикр ва ғоялар бугун ҳам ўз қиммати ва аҳамиятини йўқотган эмас. Лекин биз ана шундай ноёб мерос ворислари, шундай бойлик эгалари бўлатуриб, уларни ҳар томонлама ўқиш-ўрганиш, халқимиз, аввало, униб-ўсиб келаётган ёшларимизга, жаҳон хамжамиятига етказиш бўйича, етарли иш қилмаганимизни ҳам очик тан олиш керак.”¹, - дея ғоят долзарб масалани кун тартибига қўяди.

Аждодларимизнинг бебаҳо маънавий меросини ўрганиш ва халқимизни таништириш катта шараф бўлиш билан бирга давр талаби ҳамдир. Жумладан, ноёб қўлёзмаларни бизгача етиб келишида ўзининг улкан ҳисасини қўшган хаттот ва котибларнинг фаолияти, фойдаланган хат турларини ўрганмасдан туриб, маънавий меросимизни тадқиқ қилинса, масалага бир томонлама ёндашилган бўлинади. Зеро, хат тури орқали асар тарихи аниқланади. Шундай экан, ёзув тарихи ҳақида қисқача изоҳ бериш лозим топилди.

Ёзув билан боғлиқ илмлар мумтоз асарларда *хаттотлик*, *китобат* атамалари ишлатилади. Бу ҳақда Имоми Шофеъий Муҳаммад ибн Идрисга мансуб байтда айтилганидек: “Илм ов қилиб тутилган жониворга ўхшайди, уни китобат (ёзиб қўйиш) билан боғлаб қўйилади”¹. Бошқа бир манбада эса: “Ҳар қандай илм дафтارينгга ёзилмас экан, у зое бўлур”¹, дейилади.

Ҳадиси шарифлардан бирида “**Илмни китобат (ёзиш) билан боғлаб (мустаҳкамлаб) қўйинглар**”, дейилган. (*Табароний ва Ҳоким ривояти*)¹.

Дарҳақиқат, илм эгаллашнинг ўзи бўлмайди. Уни асраш ва кейинги авлодларга тўлиқ етказиш эса ундан-да масъулиятлидир. Шу сабабли аждодларимиз олган илмларини ёдда сақлаш билан бир қаторда уни ўзларидан кейинги авлодларга етказиш мақсадида китобларда муҳрлаганлар. Бунда ҳуснихат қонун-қоидаларига жиддий аҳамият берилган. Неча ўн асрлардан буён илму ирфон муаллифларнинг қўлёзмалари ёки улардан кейинги моҳир хаттотлар томонидан кўчирилган китоблар орқали бизгача етиб келди. Хаттотлик ва

китобат санъати машриқзамин аҳолининг узоқ асрлик маданий-тарихий меросида алоҳида ўрин эгаллайди. Марказий Осиё халқи томонидан ислом динининг қабул қилиниши араб ёзувининг ҳам кириб келишига сабаб бўлди. Натижада араб ёзуви VII асрдан бу халқ учун илм-фан ва давлат ишларида ягона расмий ёзув сифатида ўрин олади.

Машҳур хаттотлар хатларининг чиройли ва жозибадор бўлиши учун маттни шунчаки кўчирибгина қолмай араб ҳарфларининг ҳар бирига оро беришга, ҳусн киритишга ва уларни гўзаллаштиришга ҳаракат қилганлар. Араб ҳарфи билан ёзиладиган 36 хат шакли мавжуд. Таъкидлаш жоизки, ҳуснихат билан битилган араб ёзуви кишиларни ҳаяжонга солиб, уларга юксак завқ-шавқ бағишлаши билан дунёдаги бошқа халқлар ёзувидан ажралиб туради. Бу санъат қадим замонлардан бери ҳуснихат (каллиграфия) номи билан шуҳрат қозонган¹. Ўрта асрларда ҳали китоб чоп этиш ихтиро этилмаган даврда ҳар қандай асар қўлда кўчирилиб, китобат қилинган. Китоб кўчириш илм даражасидаги ҳунар ҳисобланиб, бу иш билан шуғулланган кишилар хаттотлар ва котиблар номи билан машҳур бўлган¹. Уларнинг ҳар бири ўз замонасининг маърифатли маданият арбоби саналган. Табиийки, зарринқалам хаттотлар ёзган ҳар қандай хат санъат мўъжизаси каби ўлмас асар ҳисобланган¹.

Ибн Синонинг “Тиб қонунлари” китобида таъкидланишича, хунук хат билан ёзилган матн кишининг кўзига катта зарар етказди. Шунинг учун ҳуснихат билан ёзилган китоблар ниҳоятда қадрланган, эъзозланган ҳамда табаррук саналган¹.

Барча замонда ҳам гўзал хат сирларини ўзлаштиришга алоҳида диққат эътибор билан қаралган. Жумладан, Кайковус “Қобуснома” китобининг ўттиз тўққизинчи бобини “Дабирлик ва котиблик зикрида” деб номлаган ва шу бобнинг илк сатрларини шундай деб бошлаган: “Эй фарзанд, агар дабир¹ ва котиб бўлсанг, ёзма нутқни яхши эгаллағил, хатни яхши билғил ва кўп ёзмокни одат қилғил, токи яхшироқ моҳир бўлғайсан”¹.

Дарҳақиқат, дунёдаги барча илоҳий муқаддас китоблар, қомусий, тарихий, илмий, адабий, маърифий асар ва тўпламлар мана шу хаттот(каллиграф)ларнинг сермашаққат меҳнатлари эвазига бизгача етиб келган, нодир меросимиз асрлар оша авлоддан-авлодга ўтиб, ўлмаган. Илгари мактабларда болаларга Ҳафтияк, Қуръон, Чор Китоб, Ҳофиз, Навоий, Бедил ва Сўфи Аллоҳёрнинг “Маслак ул-муттақин” каби мумтоз маърифий асарларидан таълим берилиб, ўқиш жараёнида мазкур китоблар саводли ўқувчиларга кўчиртирилган ва шу йўл билан кейинги авлод қўлланмалар билан таъминланган. Зотан, Марказий Осиё халқининг тахминан 15 асрлик илмий-адабий, тарихий-қомусий мероси бизнинг давримизгача, асосан, қўлёзма шаклида етиб келган¹.

Қўлёзмаларни китоб ҳолига келтириш эса мураккаб ва машаққатли ҳамда ўта масъулиятли жараён бўлиб, унда бир неча мутахассис иштирок этган. Улардан биринчи даражадагилари – қоғозрез (қоғоз тайёрловчи), хаттот (хат ёзувчи), захҳоб (зарҳал берувчи), наққош (нақш чизувчи), лаввоҳ (сарлавҳа ва жадвалларни зийнатловчи), пош (тилла сувини юлдуз каби сочувчи), мусаввир (қўлёзмага миниатюралар чизувчи рассом) ва сахҳоф (муқовасоз)¹.

Табиийки, бир неча моҳир усталарнинг иштирокида вужудга келган қўлёзмалар бебаҳо санъат асари даражасига кўтарилган ва ўз замонасидаги энг мўътабар шахслар – подшоҳлар, давлат ва дин арбоблари, буюк олимлар ва шоирларга, умуман, санъатсеварларга тухфа этилган¹. Абдулқодир Муродов ўзининг “Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан” номли китобида таъкидлаганидек, XV–XIX асрлардаги Бухоро, Хива ва Фарғона сарой кутубхоналари, кўпинча энг қимматбаҳо бадий қўлёзмалар ҳисобига бойиган. Бир қатор қўлёзмалар давлат бошлиқлари ҳамда санъат ҳомийларининг ташаббуслари билан дунёга келган ва юқори баҳоланган. Амирлар сарой кутубхонасига қабул қилинган ҳар бир қўлёзмага олтин ва жавоҳир сингари хазина бойлиги сифатида қаралган¹.

Ёзув ва ёзув тарихи цивилизация ва маданиятнинг асосий белгиларидан ҳисобланади. Тарих ёзма тафаккур ва унинг матндаги ифодасидан бошланишини дунё олимлари яхши билади.

Китоб ва китобат санъати, унинг анъанаси ҳамда ёзув билан алоқадор бўлган кадриятлари ўзбек халқининг миллий бойлиги, фахри ва ғурурининг ифодасидир.

Республикамиз кутубхоналарида мавжуд юз минглаб қўлёзма китобларни кўчирган хаттотлар ҳақидаги маълумотларни ўрганиш жараёнида ҳар бирининг ўзига хос бетакрор истеъдод соҳиблари эканининг гувоҳи бўлдик. Жумладан, бухоролик **Муҳаммад Юсуф Махдум Чаппанавис Атоуллоххўжа ўғли** (хатни чап қўли билан ёзгани сабабли “Махдуми Чапнавис” номи билан машҳур бўлган). Насх ва настаълиқ хатида жуда гўзал ёзган. Махдум Чаппанавис 200 га яқин қўлёзмаларни кўчирган. Унинг “Жомиъ ул-фотово” номли тўплами мавжуд. 1810 йилда вафот этган¹.

Қори Аҳмад Котиб Бухорий настаълиқ хатида, айниқса, насх хатида Мир Убайднинг равиши билан ёзадиган XVIII-XIX асрларда Бухорои шарифда яшаган машҳур хаттот. Бир ҳафтада битта Қуръонни ёддан кўчириб ёзар экан. Етти кун ичида ўттиз пора, камида 600 бетлик Қуръони каримни гўзал хатда, беҳато ва барча хаттотлик меъёрларига мос равишда кўчириб ёзиш фақат эшитишгагина осон. Бу каби ҳайратомуз натижа Аллоҳ таолонинг фазли ва марҳамати ҳамда хаттотнинг йиллар давомида қилган машаққатли меҳнатининг самарасидир. Кўчирган китобларининг адади 160 га етган. Бу китобларга ўз қўли билан жадвал тортган. Хати ноҳоятда кадрли бўлгани сабабли “Қуръони карим”ни 400 Бухоро тилласи эвазига кўчиб берар эди. Умри давомида мазкур котиб Қуръон каримдан 40 нусха кўчирган¹. Қори Аҳмад Котиб Бухоронинг энг зўр хаттоти, деб тан олинган Абдуллоҳбекнинг (1914 й. в.ф.) устози ҳисобланади.

Абдулжаббор Ургутий Самарқандий. Моварауннаҳр атрофида настаълиқ хатининг ихтрочилари тўрт кишидир. Биринчи хаттотларнинг отаси Мавлавий

Соқий Мудаммад, иккинчиси Сидиқжон қуйи Дарахтий, учинчиси Сидиқжон Иштихоний, тўртинчиси Абдулжаббор Ургутийдир. Домла Абдулжаббор уч ўртоқлари билан бир бўлиб бир кечада битта китобни гўзал зебо хат билан кўчирар экан. Кўчирган қўлёзмаси 250 ададдир¹.

Сиддиқжон Кўки — **Иштихоний** ўзига хос равиясини топган, хати ниҳоятда чиройли, қалами тез хаттотлардан бўлиб, у кўчирган қўлёзмаларнинг адади 200 га етади.

Имомиддин Шахрисабзий ўта қобилиятли, фозил, айниқса, арабий илмларда моҳир ва турли хатларда маҳорат билан ёза оладиган қобилиятли хаттот бўлиб, тахминан 200 адад китобни кучириб, ниҳоят хушхат, зебо қўлёзмаларни эсдалик қолдирган.¹

Қаршилик **Сайидназар (Насафий)** номи билан номдор хаттот, билимли ва истеъдодли котиблардан бўлиб, кўчирган китоблари ўқувчиларга дастур бўлар эди. Бирор нусхада шубҳа бўлиб қолса, Сайидназарнинг китобатига таққослаб, тузатиб олар эдилар. Кўчирган китобларининг сони 300 дан ортиқдир¹.

Саримсоқи Жиззахий машхур хаттот Иброҳим девонанинг шогирдларидан бўлиб, узоқ муддат хат машқ қилгани натижасида унинг хати (энг улуғ хаттотлар ҳисобланган) Мирали Ҳиравий ва Мир Имод хатига баробарлашади. Кейин Бухорода китоб кўчириш билан шуғулланади. 1803 йилда Қўқонда бир қанча вақт (Қўқон хони) Умархон ҳузурида китобат билан шуғулланади. Унга кўчирган ҳар қитъаси учун 14 муҳрланган тилла берилган¹.

Мавлавий Иноятулло Котиб Бухорода шуҳрат қозонган, билимли ва фозиллардан бўлиб, улуғ мартаба ва обрўга эга эди. Китобат санъатида ўзига хос бир равия тутган. Иноятуллонинг хати шу қадар нафис ва гўзал бўлиб, унга қараганда киши кўзига нур, кўнглига шодлик бахш этарди. Кўчирган қўлёзмасининг сони 150 ададга етади¹.

Мирзо Абдуваҳҳоб лабиҳовузликдир, котибларнинг бошлиғи бўлган. Арабий ва форсий қўлёзмаларни ниҳоятда зебо хат билан кўчирган. Кўчирган қўлёзмаларининг кўп жойига фойдали таҳрирлар ва иловалар ёзган. Кўчирган қўлёзмаларининг сони 100 ададга етади¹.

Мирзо Абдурахмон кишини ажаблантирадиган даражада тез ёзувчилардан эди. “Муҳити Бурҳоний” деган асар катта ҳажмли китоблардан биридир. Тахминан бир неча юз жуздан иборатдир. Шу китобни бошидан то охиригача бир қалам билан бир ўзи кўчириб тугатган. Ҳолбуки, бошқа ерда “Муҳити Бурҳоний” нусхасини энг ками юз нафар кучли хаттот кўчириб зўрға тамом қилар эди. Яна бошқа кўчирган қўлёзмалари сони 100 адад чамасидадир. Бухоро шаҳридаги “Лаби ҳовуз говкуши”даги мадрасанинг бонийси (қурулишига ҳомийлик қилган) ҳам шу кишидир. Қабри Ҳожи Омонат нигоҳдор мазорининг ёнидадир¹.

Иноят Махдум бир кечада бир китобни кўчирадиган уч ўртоқнинг бири. Араб ва форс адабиётидан маълумотли, китобатда ўзига хос равия тутган хаттотлардан булиб, ҳеч қайси котибнинг хати унга ўхшамас эди. Кўчирган қўлёзмасининг сони 200 дан ортиқроқ. 1860-1870 йилларда саёҳат қилиб, Қашғар, Миср, Хижоз, Арабистонда бўлиб, 1885 йилда Бухорога қайтиб келгач, Турсунхўжа мадрасасида дарс бериш билан шуғулланган. Ёши 70 дан ошган вақтда (Имом Бухорийнинг) “Жомиъ ас саҳиҳ” китобини кўчириб турганда дунёдан ўтди. Иноят Махдум Шарифжон Махдумнинг¹ тоғаси эди.

Ҳикматулло Махдум Иноятулло Махдумнинг укасидир. Бу киши умрини хат ва китобатга сарф қилган, кеча-кундуз кўчиришдан бўшамас эди. У тез ёзувчи котиблардан булиб, китобатини ҳисоб қилганларида кўчирган қўлёзмаси 270 дан ортиқ эди. Шундан кейин ҳам бир қанча йиллар яшади. Қарилик вақтида ҳам китобатни қўлидан қўймаган¹.

Абдулазиз Махдум Бухоро мадрасаларида дарс бериш билан шуғулланган моҳир хаттот бўлиб, у Ҳикматулло Махдумнинг укаси. Кўп хушхат бўлиб, бирор

хаттотга тақлид қилмаган. Хуснихат тўғрисида айри равияси йўқ эди. Ёзган қўлёзмасининг сони 100 га етади. Ака-ука хаттотларнинг ҳар бири ўзига хос истеъдод соҳиблари эдилар.

Юқорида номлари зикр қилинган хаттотлар, юртимизда яшаб ижод қилган хаттотлар бўлиб, илм-фанга беминнат ҳиссасини кўшган фидойиларнинг бир бўлаги, холос. Улар кўчирган китобларнинг адади юздан ошган ва асосан Қуръони карим нусхаларини кўчириш билан шуғулланган хаттотлар саралаб олинди. Аммо кам сонли китоб кўчириб минг асарга татийдиган, маҳорати бетакрор, ижоди жуда юқори баҳоланган хаттотлар ҳам борки, уларнинг етук, комил услублари хануз барчани лол қолдириб келмоқда. Жумладан, **Абдуллоҳбек Котиб** XIX асрнинг биринчи ярмида Яккабоғда туғилган. (1914 й. в.ф.) Унинг шогирдлари Остонакул Гилкор, Мирзо Исҳоқ, Қори Тохир, Барноҳўжа котиб, Мулло Очилди котиб Гиждувоний, Қори Абд ар-Раҳим – Бухоро арки имоми, насх хатининг устаси¹. Шунингдек, Гуломжон Изомий домла хаттот Абдуллоҳбекдан таълим олиб, хат таълимини мукаммал эгаллаган¹. Буюк хаттот Абдуллоҳбек Котиб томонидан нозик дид ва юксак маҳорат билан кўчирилган “Сурат ул-оврад” китоби 59 варақдан иборат. Бошидан беш варақ ташлаб, олтинчи бетга “Фотиҳа” сурасининг ярми, еттинчи бетга қолган ярми ёзилган. Бу икки вараққа нақш солиниб, олтин суви билан безатилган. Кейин 8-бетдан 21-бетгача “Ёсин”, “Фатҳ”, “Воқеъа”, “Мулк”, “Набаъа”, “Ихлос”, “Фалақ” ва “Нас” суралари ёзилган. 22-бетдан 50-бетгача Қуръон сураларининг айрим оятлари ёзилган.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар фондида инв №2175 рақам остида сақланаётган, Абдуллобек котиб томонидан кўчирилган (йили номаълум) Мусҳафи шариф қўлёзмаси фонднинг ғоятда нодир нусхаси, бебаҳо дурдонаси, энг қимматли ёдгорликлардан саналади.

Умуман олганда, ёзув тарихи шаклланиб, манбаларнинг бизгача етиб келишида хаттот ва котибларнинг ўрни беқиёс бўлиб, асар матнини ўрганиш

баробарида котиблар фаолияти билан қизиқиш ва ўрганиш ҳам юртимиз тарихини тўлақонли тадқиқ қилиш, ёритишда ёрдамчи манба бўлиб хизмат қилади. Шундай экан аждодларимиз яратган нодир меросни ўрганиш ва келажак авлодга етказишда маънавий меросимизни тадқиқ қилишимиз ва уни ўсиб келаётган ёшлар онгига сингдириш олдимизда турган муҳим ва долзарб масаладир.

ⁱ <http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-22-12-2017>

ⁱ <https://maqola.org/>

ⁱ Ахмад Ҳомиший. Жавоҳир ал – адаб. II жуз. Мактаба ат-тижория ал-кубро. Миср. 1969.

ⁱ Муҳаммад бин Абдуллоҳ бин Муҳаммад ал-Ҳаким ал-Найсабури Абу Абдуллоҳ .Ал-Мустадрок ал-Саҳиҳин: Дар ал-Таасил. 2018.

ⁱ Абдулғафур Раззоқ Бухорий. Хуснихат дурдоналари (Настаълик хати қоидалари). – Тошкент: Мовароуннахр, 2008; Ўзбекистон мусулмонлари идораси раиси, муфтий Усмонхон Алимовнинг “Хуснихат дурдоналари” китобига ёзган сўзбоши. –Б. 3.

ⁱ Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. – Тошкент: Фан, 1971. –Б.3.

ⁱ Абдулғафур Раззоқ Бухорий. Хуснихат дурдоналари (Настаълик хати қоидалари). Тошкент. Мовароуннахр. 2008.

ⁱ Абдулғафур Раззоқ Бухорий. Шарқ хаттотлик ва миниатюра санъатидан намуналар (VII-XXI асрлар мусанниф бисотидан). Тошкент. Ўзбекистон. 2011. -Б. 450ⁱ Дабир-иш юритувчи маъносидан

ⁱ Кайковус. Қобуснома. – Тошкент: Ўқитувчи, 1986. -Б. 129.

ⁱ Раззоқов А. Шарқ хаттотлик ва миниатюра санъатидан намуналар (VII-XXI асрлар мусанниф бисотидан. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011. – Б. 450.

ⁱ Раззоқов А. Ўша асар. -Б. 9.

ⁱ Раззоқов А. Ўша асар. -Б. 9; Каримов Ш., Шамсутдинов Р. Ватан тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1997. -Б. 501.

ⁱ Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. Тошкент: Фан, 1971.

ⁱ Холназарова Л. “XIX–XX асрнинг бошларида Бухоро амирлигида китобат ва кутубхоначилик тарихидан” диссертация

ⁱ Муҳаммад Шариф, Рисолаи хаттотон, инв.№ 2193, 255-бет

ⁱ Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. – Тошкент: Фан, 1971. 10.б.т; 76-бет

ⁱ Муродов А. Ўша асар, 80-бет

ⁱ “Салои Шарқ”, 1965 йил, 5-сон, 267-бет; Муродов А., Ўша асар, 76-бет

ⁱ XIX аср охири – XX аср бошида Бухорода яшаб, Ўрта Осиё маданият-маърифий ҳаётига улкан ҳисса қўшган адиб, шоир ва олим ҳамда хушнавис хаттот Муҳаммад Шарифжон маҳдум садр Бухорий – Зиё (Зиё Садр) ўзидан турли мавзулардаги илмий, бадиий асарлар ёдгор қолдирган зиёли ватандошимиз саналади.

1921 йилда Бухорода учта энг йирик шахсий китобхона бўлиб, Улардан бири Муҳаммад Шариф Зиё китобхонаси. Бу илмий хазинани ўз кўзи билан кўрган ва фойдаланган тожик адабиётининг намояндаси С. Айний “Эсдаликлар” деган асарида “Шарифжон Маҳдумнинг кутубхонаси Бухородаги энг яхши ва бой шахсий кутубхоналарининг биридир”, — деб ёзган. (С. А й н и, Воспоминания, М—Л., 1960, стр. 417.)

ⁱ Муродов А. Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. – Тошкент: Фан, 1971.

ⁱ Муҳаммад Шарифжон Садр-и Зиё. Мажмуа.// Қўл ёзма. ЎзФАШИ. № 2193/XXIII. 256б.

ⁱ Хаттот Раззоқов Абдулғофир Бухорий билан сўхбатдан ёзиб олинган.

